

Revue LiLaS

8^oN
Juin 2024

Revue LiLaS

8^oN
Juin 2024

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue inuexée par

MIRABEL

Mir@bel

“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

CiteFactor

Academic Scientific Journals

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Dr Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Djessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUSSOU, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire); BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire); DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun); GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire); GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire); GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France); HADDAD Raphaël, Professeur des universités; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France); KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France); MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire);

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne); GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC); IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LittérART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent (sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts ; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en Garamond et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en Garamond et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (10).

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakit, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les rfrences d'informations orales et les notes explicatives sont numrotes en srie continue et prsentes en bas de page.

2.7. Les divers lments d'une rfrence bibliographique sont prsents comme suit : NOM et Prnom (s) de l'auteur, Anne de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupes par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est prsent en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mmoire ou d'une thse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est prsent en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'dition (pour un ouvrage), le Nom et le numro/volume de la revue (pour un article). Au cas o un ouvrage est une traduction et/ou une rdition, il faut prciser aprs le titre le nom du traducteur et/ou l'dition (ex : 2nde d.).

2.8. Ne sont prsentes dans les rfrences bibliographiques que les rfrences des documents cits. Les rfrences bibliographiques sont prsentes par ordre alphabtique des noms d'auteur.

Par exemple :

Rfrences bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Dfis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathrine, 2009, *Qu'est ce que le libralisme ? Ethique, politique, socit*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son ducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leons d'une rencontre », *Diogne*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et dveloppement. La question africaine du dveloppement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	9
1- LETTRES, ARTS & CULTURE	11
2- CIVILISATIONS, LANGUES & LINGUISTIQUES	188
3- SCIENCES SOCIALES	270

1- LETTRES
ARTS &
CULTURE

LITTÉRATURE, CINÉMA ET LIBERTÉ : L'IDÉOLOGIE D'ÉMANCIPATION DANS L'ŒUVRE DE SEMBENE OUSMANE

FATIM AÏSSE HANE

Département de Didactique de l'Allemand

Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF)

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

fatimaisse2.hane@ucad.edu.sn

Résumé :

L'étude qui porte sur l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane, s'appuie sur une exploration préalable de la biographie de l'auteur, qui révèle avant tout un besoin de renaissance, axée sur la conscience de soi-même : un soi-même qui parle à la collectivité. Renaître ici, c'est parachever son autoformation. L'objectif de cette contribution est de faire ressortir l'expérience de Sembène Ousmane qui s'est construite sur la critique de l'altérité faite sur et par une *doxa* coloniale, qui est en réalité un compendium de constructions idéologiques dévalorisantes et oppressives que Frantz Fanon a résumées dans *Les Damnés de la terre* (1961). L'étude montre que la littérature et le cinéma constituent pour Sembène deux lieux de culture de l'esprit critique. Elle expose en effet clairement une vision des combats que mènent ses personnages clés pour se libérer. C'est surtout sous la forme d'une quête initiatique présentant un parcours semé d'embûches, que l'écrivain-cinéaste sénégalais conduit progressivement ses personnages sur la voie de l'émancipation.

Mots clés : littérature, cinéma, renaissance, autoformation, émancipation.

LITERATURE, CINEMA AND FREEDOM: THE IDEOLOGY OF EMANCIPATION IN THE WORK OF SEMBENE OUSMANE

Abstract:

The study, which focuses on the literary and cinematographic work of Sembène Ousmane, leads us to reflect on the biography of the author. Above all, it reveals a need for rebirth, focused on self-awareness that speaks to the community. To be born here is to complete one's self-training. The aim of this contribution is to highlight the experience of Sembene Ousmane, which was built on the critique of otherness made on and by a colonial *doxa*, which is in reality a compendium of devaluing and oppressive ideological constructions that Frantz Fanon summarized in *The Wretched of the Earth* (1961). The study shows that literature and cinema are for Sembene a place of cultivation of critical thinking because it clearly lays out a vision of the struggles

that its key characters are waging to liberate themselves. It is above all in the form of an initiatory quest presenting a path strewn with pitfalls, that the Senegalese writer-filmmaker gradually leads his characters on the path of emancipation.

Keywords: literature, cinema, revival, self-training, emancipation.

Introduction

[...] l'auteur est [...] envisagé comme sujet individuel, psychologiquement autonome, l'acte créatif est renvoyé à l'inspiration qui, elle-même engendre une histoire fondée sur des personnages, etc. La création est alors élucidée par la psychologie personnelle de l'auteur et par ses intentions, ce qu'il a voulu dire. L'œuvre n'est que la concrétisation de « ce vouloir dire ». Ce vouloir-dire est conçu comme message, discours de l'auteur sur les grands problèmes de l'humanité, le mystère de l'être... (M. Marie, 1978, p. 87).

La position de l'essayiste et historien du cinéma français selon laquelle la prise en compte de l'auteur renvoie nécessairement à la biographie, peut ici éclairer une lecture appropriée de l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane : sa vie, sa relation directe au contexte (milieu et situation dans lesquels il se trouvait, l'écriture et la transposition à l'écran de ces éléments) ; sa décision personnelle (pourquoi a-t-il décidé d'écrire et de traduire en image ce qu'il avait vécu ou ressenti ?) Réduits en cas particuliers, ses nouvelles, romans et films se transforment en calque d'une expérience spécifique ; détails biographiques, détails livresques et filmiques, renvoyés les uns aux autres, se reflètent indéfiniment.

Pour que l'histoire qui s'enseigne soit un stimulant à l'action, la présente étude cherche à poursuivre le travail de Sembène Ousmane qui suscite la réflexion, encourage l'esprit critique et la volonté d'être autrement. Elle s'appuie sur le travail minutieux d'investigation que Samba Gadjigo a mené pour retracer le profil ainsi que le « savoir expérientiel » de Sembène. Ce savoir contextuel est défini par Jean-Luc Dumont et Marie-Claude Saint-Pé cités par F. A. Hane (2023, p. 6) comme « une vérité apprise par l'expérience personnelle d'un phénomène plutôt qu'une vérité acquise par raisonnement discursif, observation ou réflexions sur des informations fournies par d'autres. »

Partant de ce principe, il conviendrait de rappeler ici que Sembène Ousmane a connu l'ordre colonial, sa décadence, les années d'indépendance, les illusions perdues de cette accession à la souveraineté nationale. Cette longue période fut ponctuée par la Seconde Guerre mondiale, dont il porta les stigmates. Ces temps de troubles politiques et sociaux, de remise en question de l'ordre universel, ont marqué son œuvre de façon pérenne. Et celle-ci reflète dans son intégralité les questionnements issus de grands bouleversements dans le monde et en Afrique. Cette situation particulière, où l'histoire, la pensée politique et la production littéraire et filmique s'entrelacent et interagissent, nécessite encore des clarifications, qui montrent que l'œuvre, comme l'auteur, a traversé des moments cruciaux d'évolutions charnières : presque toute la deuxième moitié du 20^e siècle qui est pour Sembène le siècle du temps africain dans le monde. Ce siècle africain a l'énigmatique équation de la création de l'État-nation en Afrique, car l'État africain, issu de frontières de la colonisation fut en réalité dans la conscience politique de Sembène un avatar. On comprend, quand on regarde cet arrière-plan, aisément en quoi Sembène fut un réel panafricain. L'on peut considérer, dès lors, l'œuvre de Sembène comme le creuset d'un moment historique africain.

L'analyse succincte de ce qui précède, laisse transparaître la mission que Sembène s'est assigné, et qui consiste à dégager des événements contemporains ce qu'ils contiennent en eux-mêmes d'éternel ; ensuite le bien-fondé de l'engagement littéraire, dont le but est de construire un monde nouveau, favorisant pleinement le développement de connaissances et de compétences que requiert tant une société démocratique qu'une vie humaine digne de ce nom ; enfin l'œuvre qui met en exergue l'importance accordée à l'éducation comme vecteur de développement, c'est-à-dire condition *sine qua non* de la promotion humaine. La littérature et le cinéma ne sont donc pas isolés des questions socioéducatives, ils restent toujours traversés par les forces qui agitent la société. Avec un souci bien réaliste, Sembène dépeint le passage de la société sénégalaise de la période coloniale à la création de l'État-nation, qui correspond chez lui à l'« Accession formelle » des pays africains à l'indépendance nationale. Si l'on peut dire que l'émancipation du citoyen qui a traversé la période des Lumières depuis le credo kantien de l'homme, *sortant de sa minorité*, est encore sous des formes différentes non achevée, ce besoin d'émancipation demeure un combat prométhéen. Le citoyen dont parle Sembène dans ses œuvres est à la conquête de la liberté que ni le colonialisme

ni les années d'indépendance n'ont parachevée. A ce propos, A. M. M'Bow (2013, p. 14) écrit :

[c]ette mémoire est indispensable aux générations d'aujourd'hui pour leur permettre de mieux comprendre le cheminement du continent et ses rapports au monde. Elles peuvent y puiser des leçons de désintéressement et d'abnégation, des raisons de se perfectionner sans cesse pour pouvoir mieux poursuivre un combat qui est loin d'être achevé. Le combat pour la liberté de l'Afrique et pour une vie digne pour l'ensemble de ses populations est plus que jamais d'actualité. Ce continent, qui a des ressources potentielles gigantesques, demeure celui où les peuples vivent encore dans une terrible précarité ainsi qu'une grande insécurité.

Tout est donc, en résumé, pédagogie et pédagogique chez Sembène. La centralité qu'il occupe dans la production intellectuelle de son pays lui vient en particulier de l'époque historique de grandes transitions politiques, économiques, internationales et culturelles : le 20^e siècle qu'il a traversé intensément, mêlant déceptions et optimisme. Ce cachet rendit son œuvre inséparable de sa vie, sa lutte et de son espoir.

L'objectif de l'étude n'est pas de la commenter de manière suivie mais d'en reprendre librement certains points, afin de découvrir les spécificités et les apports de la pensée sembénienne, qui se déploie en trois parties: la critique anticoloniale, l'apport nouveau et fécond du septième art et la critique postcoloniale.

1. La critique anticoloniale

L'Afrique a connu une longue période de colonisation. C'est dans ce contexte que Sembène Ousmane crée un monde par la plume pour éviter l'amnésie. Héritiers de la Seconde Guerre mondiale, *Le Docker noir* (1956), *Ó Pays, mon beau peuple !* (1957) et *Les Bouts de bois de Dieu* (1960) qui seront traités dans la première partie de cette étude, contestent l'hégémonie de l'Europe sur l'Afrique et condamnent formellement le racisme et le colonialisme.

La plongée dans la particularité ciselée de ces œuvres littéraires au terme d'une lecture intensive est la voie ici empruntée. Ainsi les trois sous-chapitres qui suivent, offrent un va-et-vient, calculé entre les vues d'ensemble, les récapitulations, les micro-synthèses, et les arrêts sur des scènes, des détails révélateurs quand ils sont lus avec la passion requise.

1.1. L'engagement littéraire

Le Docker noir (1956), *Ô Pays, mon beau peuple !* (1957) et *Les Bouts de bois de Dieu* (1960) font surtout écho à l'idéal kantien, parce que fondés aussi bien sur les savoirs (savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre et savoir-devenir) que sur les dispositions de l'esprit à vouloir s'émanciper. La réflexion se focalise essentiellement sur l'observation que l'auteur fait des sociétés africaines, observation alliée à un parti pris idéologique et politique de départ né de sa propre expérience. En effet, étant pleinement conscient du fait que sa situation n'est pas isolée et qu'elle est le lot de nombreux africains à différentes étapes de leur évolution, qu'elle est générée par le système dans lequel ils sont enfermés, Sembène choisit de participer aux nécessaires ruptures. C'est la raison pour laquelle, *Le Docker noir* (1956), *Ô Pays, mon beau peuple !* (1957) et *Les Bouts de bois de Dieu* (1960) sont surtout marqués par un contexte social, (inter)culturel, politique et historique. Lus à l'échelle internationale et traduits dans plusieurs langues, ils cherchent à prévenir les dérives de la société et à lutter contre un monde en perte de valeurs et de repères moraux et spirituels. Ils cherchent également à concilier les démarches artistiques et les principes philosophiques et à remettre en cause les fondements structurels de nos sociétés. Ils explicitent chez l'auteur un penchant pour des réformes institutionnelles, une prédilection pour l'action, la volonté de se mettre au service du collectif, le besoin de plénitude, de revalorisation, l'aspiration à un idéal humaniste et l'exploration des valeurs de la conscience humaine. Dans cette perspective, ils peuvent être considérés comme pouvant avoir une action sur les ressorts qui permettent à l'homme d'agir au lieu de simplement réagir. D'emblée centrés sur un héros, ils s'éloignent progressivement d'une intrigue simple pour faire vivre toute une foule de personnages.

Ils commencent ainsi par une description, sans langue de bois, des côtés obscurs de l'Occident. La réussite et le bonheur se trouvent-ils toujours hors de chez soi et en l'occurrence en Occident ?

1.1.1. Les vicissitudes de l'émigration

En réponse à cette question, Sembène Ousmane divise *Le Docker noir* en trois parties, va directement au fond des choses et procède par rétrospective. En effet, des analepses livrent l'histoire et l'identité de Diaw Falla qui quitte Yoff,

jadis un petit village de pêcheurs lébous, pour s'installer à Marseille, l'une des principales villes qui ont fait l'essor de l'économie coloniale française. Diaw y exerce légalement le métier de docker le jour et écrit « Le dernier voyage du négrier Sirius » la nuit. Il confie son manuscrit à Ginette Tontisane pour qu'elle l'aide à le faire publier. Cette dernière fait publier le roman à son propre nom et devient lauréate du grand prix de littérature. Une dispute éclate entre Ginette et Diaw Falla. Ce dernier la tue accidentellement. Incarcéré et envoyé devant la Cour d'Assises de la Seine pour meurtre et tentative de viol, son procès clôt la première partie.

Quant à la seconde partie du roman, elle relate en filigrane l'expérience de Sembène Ousmane dans la ville de Marseille. Un personnage, en particulier, en émerge : l'agent de changement social qui fait référence à Diaw Falla, âgé de 24 ans. C'est un personnage ancré dans une présente problématique dont il décortique les composantes sociales. Et, malgré le fait qu'il soit reconnu coupable et condamné aux travaux forcés à perpétuité, Diaw continue d'exprimer sa liberté par l'écriture. En effet, il adresse à son oncle, dans la troisième et dernière partie du roman, une lettre qui s'articule sur le besoin de formation chez l'homme qui s'émancipe, la perfectibilité de l'ordre social. Diaw y éduque par la critique en soulevant le problème de la langue.

Dans ce sens, O. Sembène (1973, p. 210-211) écrit : « [...] le prêtre est venu. [...] Il ne m'a gratifié que de citations en latin. Est-ce qu'un Nègre a besoin de cette langue ? Faut-il comprendre que le Tout-Puissant ne parle qu'un seul Idiome ? » Comme réponse à cette question pertinente, le récit est marqué par une forte présence de l'oralité, qui laisse apparaître une littérature populaire, riche et particulière dans le sens que Johann Gottfried Herder donne de la poésie populaire, *Voix des peuples en chansons* (1807), celle qui leur permet d'exprimer leur vécu sous toutes les formes et qu'ils partagent en commun. Ainsi les occurrences du wolof empruntent beaucoup aux expressions littéraires qui font l'âme du peuple, comme les proverbes, les dictons, les contes, les allégories, les paraboles, les métaphores. Sembène utilise, en somme, de manière consciente les ressources linguistiques du terroir ainsi qu'un arsenal métalinguistique, qui lui permettent de mieux atteindre son public partiellement ou totalement illettré dans une *lingua franca* étrangère à son substrat culturel.

Dans *Le Docker noir*, la temporalité n'est pas une référence explicite à l'histoire, mais elle concerne le héros et suit son drame : *ce qui a été* n'est plus

désormais et n'est que des remords et de la nostalgie, *ce qui est* n'est que du malheur et de l'angoisse et *ce qui sera* n'est que du besoin d'oubli et de la quête de liberté. C'est la raison pour laquelle, Oumar Faye, le héros du second roman semi autobiographique de Sembène, choisit de rentrer définitivement en Casamance, qui est une partie du Sénégal, comme l'est ce petit pays dans le vaste empire colonial français d'alors. Si la Casamance et Marseille se situent dans des aires géographiques si éloignées, elles sont pourtant reliées par le même système d'oppression et d'exclusion du sujet colonial. Sembène, plus que par le simple voyage, se dote d'un esprit mobile et flexible pour faire voyager ses héros dans des espaces si vastes, afin de montrer l'inhumanité du système d'exploitation coloniale.

1.1.2. « Le retour au pays natal »

Ô Pays, mon beau peuple !, œuvre de réflexion et de débats à mi-chemin entre la tradition et l'avenir, s'ouvre ainsi par le retour à Ziguinchor du personnage principal :

Le bateau reprit sa lente remontée du fleuve. L'eau était lourde et jaune ; d'un côté de la nappe s'étendait une plaine couverte de joncs, refuge des caïmans.

Au-delà, on apercevait la lisière sombre de la brousse aux mille dangers. Des oiseaux au vol pesant passaient en escadrilles au-dessus des roseaux, les effleurant de leurs ailes ; des marabouts, après avoir pêché abondamment dans les mares, s'élevaient à des hauteurs vertigineuses. Sur la rive droite dont le navire se rapprochait maintenant davantage, la brousse précipitait l'avalanche de ses arbres qui se bouscuaient avec fougue pour atteindre le fleuve. Les premiers se penchaient gloutonnement au-dessus de l'eau glauque ; leurs branches et leurs lianes s'entrelaçaient dans un chaos ahurissant, véritable mêlée végétale.

C'est, en fait, le retour au pays natal de Sembène Ousmane. Parti du Sénégal depuis 1947, il y revient pour s'y installer définitivement et y insuffler un souffle nouveau avec, en bagage, le savoir et la compétence acquis en France. Le roman révèle le passage de l'engagement culturel à l'engagement politique et s'inscrit dans une autre perspective que celle de la Négritude. Son contenu propose une réflexion sur le contexte politique de l'époque. D'un bout de l'ouvrage à l'autre, terroir et peuple ne font qu'un. En campant au centre du roman Oumar Faye et sa femme Isabelle, le couple uni face à ce couple désuni

que forment l’Afrique et le colonisateur, et les personnages comme Pierre et Joseph, et par le biais de l’épisode des criquets, Sembène affirme qu’une union des uns et des autres, demeure possible. En abandonnant la concession familiale, en prenant ses distances vis-à-vis de ses parents et en échangeant le métier traditionnel des Faye et des Sembène pour celui de cultivateur, le héros du roman affirme, avec force, sa volonté de liberté. Il critique la polygamie dont il met en avant les inconvénients, se prononce pour l’égalité des sexes, s’insurge contre le labeur des femmes et accueille chez lui la jeune génération éprise de changement.

Quant au couple mixte, il symbolise ici l’union du passé et de l’avenir. Isabelle, la Française, couleur du colonialisme et du passé, est en même temps la femme enceinte, intimement liée à la terre fertile, qui a besoin avant tout de bras. Oumar Faye fait alors part de ses projets à son oncle Amadou qui sera jusqu’au bout un soutien précieux pour le couple. *Ô Pays, mon beau peuple !* est à la fois une œuvre politique et un écrit prophétique, prélude au roman suivant qui, mettant en scène un groupe de syndicalistes aux prises avec l’administration coloniale, parle lui aussi de fraternité, de solidarité, dénonce les maux liés au racisme et au colonialisme et accorde une place importante aux femmes.

1.1.3. A la conquête de l’autonomie de la femme africaine

Le roman de critique sociale, *Les Bouts de bois de Dieu*, inspiré par la grève historique observée par les ouvriers du chemin de fer de la ligne Dakar-Niger, met en exergue le rôle inouï des femmes dans la mobilisation des masses populaires pour anéantir les avancées de l’exploitation coloniale et la corruption patriarcale. Il se veut également un réquisitoire contre la déchéance de la phallocratie et le triomphe d’une féminité émergente. A ce propos, O. Sembène (2018a, p. 8) écrit : « Les hommes et les femmes qui, du 10 octobre 1947 au 19 mars 1948, engagèrent une lutte pour une vie meilleure ne doivent rien à personne ni à aucune « mission civilisatrice », ni à un notable, ni à un parlementaire. Leur exemple ne fut pas vain : depuis, l’Afrique progresse ». Reconnaître également le rôle de la femme dans les processus décisionnels et de leur mise en œuvre, c’est mettre en valeur les vrais liens qui définissent l’humanité dans toute sa complexité. Valoriser la femme et sa place aux côtés de l’homme conduit inéluctablement à la justice sociale requise pour la stabilité sociale et le développement durable.

En résumé, Sembène Ousmane a publié entre 1956 et 1960 trois romans pour dénoncer un certain nombre de maux liés à l'administration coloniale. *Le Docker noir* (1956) porte sur l'immigration. *Ô Pays, mon beau peuple* (1957) exhorte ses compatriotes, en particulier les jeunes étudiants, à rentrer se battre en Afrique pour le changement. Quant au roman de critique sociale *Les Bouts de bois de Dieu* (1960) qui est une traduction littérale de son sous-titre wolof : « Banty Mam Yall », il montre qu'en dépit de la répression brutale, la grève peut être une merveilleuse occasion de fraternité humaine. Aux autorités qui ont décidé le blocus de Thiès, les grévistes ripostent en organisant des distributions de riz, tandis que sous l'impulsion énergique des femmes conduites par Penda, s'instaure un nouvel ordre communautaire.

Et, c'est parce que l'apport de Sembène ne se limite pas à l'introduction de son regard sur l'éducation et la pédagogie que son actualité tient d'une part à son implication personnelle dans la construction de l'Être humain, et d'autre part aux problèmes qui sont au cœur de leurs analyses et qui nous interpellent encore aujourd'hui plus que jamais. En réalité, c'est à travers plusieurs voyages qu'il a entrepris à travers l'Afrique francophone, afin de pénétrer plus profondément sa propre civilisation, qu'il s'est rendu compte du peu de diffusion de ses productions littéraires alors que le cinéma attirait les foules. Ayant pris conscience du poids de ce moyen audio-visuel, il décide de réaliser des films. Ainsi donc, le moment pour Sembène de faire son choix est venu. C'est dans le cinéma qu'il s'est investi pour mettre un terme à la souffrance de son peuple.

2. L'apport nouveau et fécond du septième art

Ousmane Sembène définit le cinéma comme étant « une école du soir » qui fait référence, sans nul doute, au « cours du soir », c'est-à-dire à l'enseignement donné après les heures de travail, ce qui met en valeur le rapport indissociable entre cinéma et éducation. Cependant, il conviendrait de rappeler ici que Sembène Ousmane n'est pas le premier grand producteur culturel à avoir assigné au cinéma une mission éducatrice, celle-ci n'a pas subi en tout lieu et en tout temps une courbe linéaire. Comme tout art, le cinéma peut subir l'environnement idéologique dont il peut être tributaire, en substituant sa vocation pédagogique formatrice par un simple outil de propagande. Ainsi, dans l'Allemagne nazie d'Hitler tout comme dans la Russie

communiste le cinéma n'avait joué un rôle éducatif que dans une perspective de propagande. D'ailleurs, Marc Ferrot a démontré dans *Cinéma et Histoire* (1977) comment le cinéma a été mobilisé pour servir les causes du nazisme et du communisme notamment quand il écrit :

Les soviétiques et les nazis ont été les premiers à prendre en charge le cinéma dans toute son épaisseur, à en analyser la fonction, à lui accorder un statut privilégié dans le monde du savoir, de la propagande, de la culture. [...] [Si le cinéma a pu attirer autant de foules, c'est parce que] le film a cet effet de déstructurer ce que plusieurs générations d'hommes d'Etat, de penseurs, avaient réussi à ordonner en un bel équilibre.

(M. Ferro, 1977, p. 85-102).

Rappelons que Sembène lui-même fut initié dans une école de cinéma à Moscou, la VGIK (l'Institut National de la Cinématographie), à l'art cinématographique par deux grands cinéastes soviétiques, Marc Donskoï et Gherassimov, aux studios Gorki. S'il considère le cinéma comme étant un moyen d'éducation politique, c'est parce qu'il a été influencé, dans une large mesure, par son séjour en Union Soviétique entre 1961 et 1962. Ce qui l'a certainement poussé à vouloir chercher dans la culture africaine les éléments d'une auto-affirmation qui promeut l'émancipation de ses concitoyens.

Le sous-chapitre qui suit, se propose de revisiter autour de quatre de ses films les événements historiques qui lui ont permis de donner la parole à des témoins disparus ou n'ayant pas osé s'exprimer publiquement.

2.1. La pédagogie par l'image

Du fait de leur fonction éducatrice, les films de Sembène Ousmane ont une dimension pédagogique. Mais ils sont également documentaires puisque le cinéaste s'inspire de faits réels. Dans *Ceddo* (1976), par exemple, Sembène questionne l'histoire de l'Afrique de l'Ouest au XVII^e siècle entre prosélytisme, monothéisme et une colonisation qui ne dit pas son nom. Aux représentations d'esclaves enchaînés, marqués au fer en attendant qu'on les conduise à leur lieu de vente, de femmes vendant leur coton, se superposent les images de ces envahisseurs qui font de la parole de Dieu un vecteur d'assujettissement : d'un côté l'Islam ; de l'autre un Occident catholique. La résistance de ces Ceddos à l'Islam, sans aucun doute une métaphore filée de

toutes les assimilations forcées, passées et à venir, donne un souffle à cette œuvre.

Dans la même lancée, *Emitai* (1971) revient sur la résistance qu'ont menée des femmes d'un village de Casamance lors de la Seconde Guerre mondiale, en s'opposant au colonel Armand venu réquisitionner le riz pour la métropole. Lieu à la fois géométrique de la rébellion et de mémoire dépositaire de trois siècles de résistance active de la colonisation jusqu'en 1920, la Casamance permet à Sembène de donner à son peuple le droit à la parole. De ce fait, le film se veut un hymne à la résistance à travers des figures d'hommes enrôlés de force et de femmes engagées pour la survie de leur village qui luttent pour éviter que leur récolte de riz ne leur soit confisquée pour aller nourrir l'effort de guerre de la métropole.

Sous un soleil de plomb, ces femmes, défiant les ordres du colonel Armand, entonnent un chant collectif qui libère les énergies et exprime la force des masses face aux armes et à la violence.

Dans *Camp de Thiaroye* (1987), Sembène, qui avait lui-même intégré à l'âge de 19 ans l'un des bataillons de Tirailleurs sénégalais¹ et participé à la guerre au Niger, au Tchad, en Afrique du Nord et en Allemagne, rappelle au spectateur la fameuse insurrection de 1944 durant laquelle les anciens combattants ont été démobilisés sans que leurs primes ni leurs arriérés ne leur soient versés. Ces manquements de l'administration militaire provoquent le soulèvement des tirailleurs lésés, aussitôt réprimés par les troupes coloniales françaises. Sembène nuance la représentation romanesque de la figure du tirailleur qui avait cours jusque-là, en relançant la dynamique des rapports colonisateurs/colonisés et militaires français/tirailleurs indigènes. L'évocation des tranchées, des camps allemands et du système d'exploitation mis en place par les métropoles durant et après la guerre ne peuvent pas ne pas renvoyer à un vaste corpus qui travaille la figure du tirailleur. Celle-ci apparaît souvent

¹ Les liens complexes entre la France et le continent africain se nouent dès la fin du XIV^e siècle. Dès l'origine de la présence française en Afrique occidentale, des miliciens africains reçoivent pour mission de protéger les établissements commerciaux de la métropole sur les côtes sénégalaises. Le 21 juillet 1857 fut créé le premier corps régulier de combattants africains. Le décret de Plombières-les-Bains marque ainsi la naissance de ce qui va devenir le premier bataillon de tirailleurs « sénégalais ». À la fin du XIX^e siècle, la France, irrésistiblement engagée dans « la course aux colonies », engage massivement « ses » soldats africains. Ces tirailleurs participent aux campagnes de l'expansion coloniale. En 1900, le 1^{er} Régiment de tirailleurs « sénégalais » est formé au Sénégal, à Saint-Louis. Toutefois, en dépit de cette appellation, nombre des combattants de ces unités d'infanterie africaine appartiennent à plusieurs ethnies de l'AOF. Bastien Dez cité par Fatim Aïssé Hane, *op. cit.*, p. 49.

déboussolée, aliénée, métaphore d'un dérèglement symptomatique de la violence du vécu.

Dans son long métrage intitulé *La Noire de ...* et réalisé en 1966, Sembène s'inspire d'un fait divers survenu sur la Côte d'Azur le 23 juin 1958 et publié dans le quotidien *Nice Matin*. Le titre évoque l'idée d'asservissement qui renvoie le spectateur à l'esclavage et la colonisation. Le personnage principal, Diouana Gomis, est au service d'une famille expatriée à Dakar. Elle est fière de ce travail qui lui permet de s'émanciper en tant que femme africaine. Lorsqu'elle est invitée à rejoindre ses patrons à Antibes, elle devient pour son entourage l'héroïne promise à un bel avenir. Mais c'est plutôt le déplacement de l'illusion pour Sembène, qui était notamment docker au port de Marseille, place de la Joliette, pendant dix ans.

Diouana fait le voyage en bateau et arrive en France, pays qu'elle idéalisait tant. Sa vie dans le très bel appartement de ses employeurs se transforme peu à peu en enfer. Elle n'y sort jamais, souffre du mépris de sa « maîtresse », de ses remarques racistes, et des tâches ménagères incessantes imposées par « Madame ». Ce qui frappe avant tout, c'est qu'elle ne parle jamais. Ses sentiments et émotions sont exprimés en voix *off*, ce qui symbolise la réclusion, l'immobilité et l'impossible retour ; voix qui devient progressivement, pour l'héroïne, une carapace contre le monde extérieur et le poids du regret (celui d'être partie), qui fait défiler les souvenirs d'une famille restée sans nouvelles et d'un amour laissé au pays (son fiancé). Le film est tragique avec le suicide dans la baignoire de la jeune Mbissine Thérèse Diop, l'actrice principale présentée sous le nom de Diouana. Elle a finalement préféré la mort à la domination, l'honneur à l'argent, la fierté à la vie de domestique.

Ce suicide dans la baignoire refait surface avec l'émigration clandestine organisée autour d'embarcations de fortune qui ne font qu'une promesse : la mort dans l'océan, dans l'indifférence totale.

En résumé, l'histoire des Ceddos qui ont tenté de préserver la culture traditionnelle africaine contre les assauts de l'islam, celle du massacre de soldats africains qui se sont battus pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, celle du massacre d'un village de Casamance en 1942 ainsi que l'histoire de Diouana Gomis ont donné l'occasion au cinéaste sénégalais de procéder à une fine analyse de la situation coloniale. La quintessence pédagogique, qui paraît à la fois importante et substantielle et qui traverse des pans entiers des films précités, repose sur quatre piliers ou axes :

- *Ceddo* (1976) met en exergue que seul un pouvoir fort avec des dirigeants responsables méritant le soutien du peuple peut s'opposer aux influences extérieures.
- *Emitai* (1971) dont la langue vernaculaire, en l'occurrence le diola, se croit désormais en pouvoir d'afficher sa mainmise sur l'échange ou sa légitimité à le faire comme un défi aux enjeux qui se posent, promeut l'utilisation des langues africaines dans l'éducation.
- *Camp de Thiaroye* (1987) cherche à pallier le manque d'attention mémorielle accordée au massacre des tirailleurs sénégalais le 1^{er} décembre 1944 et dépasse, de ce fait, de loin le cadre national et la dialectique de l'innocente victime et du bourreau monstrueux pour poser la question de la nature humaine en périodes de conflit, et activer la culpabilité métaphysique telle que définie par Karl Jaspers.
- *La Noire de ...* (1966) prédisait cette tendance commune des Africains à vouloir rallier coûte que coûte l'Occident.

Ces films de Sembène rappellent par conséquent aux Sénégalais et aux Africains le rôle important qu'ils ont joué dans la prise en main de leur destin, de leur histoire et de leur avenir. Dans le contexte actuel, avec toutes ces manifestations contre le racisme, les violences faites aux Noirs, Sembène n'a-t-il pas été un précurseur avec sa nouvelle parue dans *Voltaïque* (1962) et son film (1966), *La Noire de...* ? D'où l'intérêt que les lecteurs et les spectateurs portent à Sembène du point de vue esthétique, thématique, narratif, générique, stylistique, discursif, mais aussi contextuel (sociopolitique, historique), etc., car il y a différentes formes d'engagement. L'engagement qui fait prendre conscience et qui donne les moyens d'agir est différent de celui qui ne fait que dénoncer et présenter. C'est tout le débat mené autour du réalisme. Comment transmet-on à travers l'art des sentiments à quelqu'un pour l'inciter à la réflexion et aussi à la transformation sociale ? À ce sujet, l'universitaire nigérian a raison de citer Max Buchon :

L'humanité est lasse d'équivoques et de fictions. Ce qui ressort le plus clairement de ses tristesses et de ses douloureux tâtonnements actuels, ce sont les aspirations vers la justice et la liberté. En politique, en économie, dans les sciences et dans les arts, elle s'accoutume peu à peu à appeler les choses par leur nom. Partout, l'art descend... L'art descend au niveau de nos préoccupations journalières portant et recherchant la vie. L'art aspire de vivre de notre vie réelle. (S. A. Ogundokun, 2013, p. 79).

En constituant donc la charpente des films précités, l'histoire leur donne une dimension éducative, dans la mesure où les messages du cinéaste sénégalais impliquent une attitude radicalement active, une progression vers l'autonomie du jugement, c'est-à-dire quelque chose comme une formation à la liberté, qui puisse permettre à l'action de se diriger autrement qu'en fonction de préjugés ou d'impératifs autrement reçus comme tels. Le film n'est alors pas vu comme ce qui satisfait les goûts immédiats mais comme ce qui plaît au jugement éduqué.

2.1.1. La dimension éducative des films de Sembène

Les chants forment une part significative dans les longs métrages de Sembène Ousmane. Dans *Emitai* (1971), par exemple, le spectateur qui ne comprend pas la langue diola, peut saisir, grâce au rythme, aux mimiques, au contexte, le contenu des chants des femmes, prisonnières en plein soleil, en réponse à un tirailleur qui vient d'arracher un parasol à deux mères et leurs enfants. Ici, leurs chants sont, bel et bien, une forme de protestation ou de contestation. Il en va de même des titres de ses films. Le terme « Ceddo » que le cinéaste sénégalais reprend pour titrer son long métrage de 1976, résume un groupe d'individus qui se sont opposés à la pénétration de l'islam pour ne pas perdre leur identité culturelle.

Le Ceddo combat donc pour des causes justes. Dans la même lancée, Diouana Gomis refuse d'être « la noire de M. et Mme ». Elle se tranche la gorge dans sa baignoire avec un rasoir et sort définitivement de « l'esclavage domestique » pour renouer avec le geste légendaire des esclaves noirs d'Amérique, ce qui inscrit ce suicide *ipso facto* dans la grande histoire des luttes humaines contre l'oppression. *In fine*, le massacre par l'armée coloniale française d'anciens combattants franco-africains, à qui la hiérarchie militaire nie le droit à l'égalité, fait basculer la France libre du général de Gaulle dans le camp de la barbarie, rejoignant l'Allemagne nazie qu'elle a combattue au nom de la liberté.

2.1.2. Leur dimension politique

La recréation des faits, partie intégrante de la poétique de Sembène Ousmane, implique un passage dialectique obligé de l'historique au politique. Le récit filmique d'un geste collectif (celui des femmes d'un village de

Casamance) lié aux traditions mais aussi en rupture avec la *doxa* dans *Emitai*, permet le passage d'un acte individuel à une action collective publique. *Camp de Thiarore* relate une confrontation historique entre l'armée coloniale française et des tirailleurs sénégalais revenant de la Seconde Guerre mondiale. Dans *Ceddo*, l'opposition à la pénétration de l'islam provoque un bouleversement de l'ordre social qui débouche sur l'exécution de l'imam imposteur par la princesse héritière Dior Yacine qu'il voulait épouser de force. Il s'agit donc d'évènements historiques forts singuliers recréés pour rappeler des voies d'action et provoquer le changement social.

2.2. Leur dimension sociale

La nécessité de l'action collective se lit surtout sur le geste qui est individuel au départ, mais qui se transforme en mouvement social. Dior Yacine, par exemple, de retour de captivité, rejoint le camp des Ceddos qui, à leur tour, la rejoignent dans un renversement narratif ; ce qui aboutit à l'exécution de l'imam. Diouana Gomis se réapproprie le masque qu'elle avait offert à sa patronne et rejoint les siens qui, à leur tour, se solidarisent autour de sa mort pour signifier à Monsieur leur refus de vendre leur âme. La voix des tirailleurs sénégalais, symbolisée par le « Français petit nègre » et qui au début du film était juste une langue de camaraderie utilisée essentiellement pour communiquer entre eux, remplacera celle du sergent Diatta qui était leur porte-parole.

Si la révolte des Ceddos est recrée pour fustiger l'impérialisme musulman, qui a déstabilisé un empire sénégalais, la réquisition du riz par le gouvernement français dans *Emitai* donne l'occasion à Sembène de critiquer les abus de l'administration coloniale française. Le spectateur est fasciné par cet humanisme sous-jacent à la vision engagée de Sembène qui critique, une décennie après, la nouvelle bourgeoisie africaine née des indépendances, qui opprime et appauvrit le peuple. C'est parce que la fin formelle de la domination coloniale n'a pas mis fin à l'injustice sociale et au déséquilibre économique que Sembène débute sa critique postcoloniale par une autocritique sociale. L'instant historique du réveil des indépendances accompagne et conditionne ce moment de prise de conscience. Comme la lutte anticoloniale, la critique du système de domination capitaliste et néocoloniale se dote d'instruments artistiques adéquats. En effet, c'est dans le

passage interartiel que Sembène trouve les moyens d'articuler son sens du refus de l'oppression et ses revendications égalitaristes au profit de la dignité humaine.

3. La critique postcoloniale

La troisième et dernière partie de la présente étude, procédera d'abord à une fine analyse de *Borom Sarret* réalisé en 1963, où le spectateur trouve aussi bien la lutte et la confrontation des classes que l'injustice et les inégalités sociales. Le handicapant legs colonial et les malheurs du néocolonialisme, la critique de la religion, la transformation sociale, les droits des enfants et des femmes, entre autres sujets, y sont abordés. Son identité documentaire indéniable et précise permet un envol lyrique de la capitale sénégalaise. En se concentrant seulement sur les images, on peut en apprendre énormément sur le Dakar de jadis.

Ensuite, la réflexion se focalisera sur *Le Mandat* (1966) et sa réécriture filmique *Mandabi* (1968), une comédie acerbe contre la nouvelle bourgeoisie sénégalaise apparue avec l'indépendance. Enfin, nous discuterons de l'impotence d'El Hadji Abdou Kader Bèye qui symbolise en réalité l'impuissance de la nouvelle bourgeoisie, incapable de promouvoir la vraie indépendance dans *Xala* (roman 1973 ; film 1975). La réflexion prendra également en compte *Guelwaar* (film 1992 ; roman 1996), dans lesquels Sembène Ousmane montre que cette indépendance est totale et entière. Elle est surtout endogène. L'Afrique ne se développera pas de l'extérieur.

3.1. *Borom Sarret* : Le témoin patent de la décolonisation « formelle » de l'Afrique

Pour marquer les écarts entre le discours nationaliste et le quotidien des masses urbaines, Sembène Ousmane fait débarquer Modou, le personnage principal du film, sa femme, son bébé et son cheval de la campagne pour les installer à Colobane, un des quartiers populaires de Dakar. Une mesure, juchée sur des briques, leur sert de demeure. Elle comporte une unique pièce, qui est constituée de planches branlantes laissant entrer la lumière du jour et les coups de vent violent. Il n'y a ni eau courante, ni salle d'eau ni de cuisine dans cette case de village transposée en milieu urbain. Tout se fait à l'air libre,

au vu, au su et au « senti » de tout le monde. Par respect des préceptes de la religion et de la décence, le coin prières de Modou tourne le dos au coin toilettes. Le coin cuisine côtoie dangereusement les planches noircies de la baraque, à l’abri du coin toilettes. Quant au cheval, il reste attaché toute la nuit dehors.

L’itinéraire matinal de Modou permet d’exhiber le chômage endémique, le manque d’infrastructures sanitaires comme un service de ramassage des morts. Ils s’y ajoutent l’éloignement des structures sanitaires des quartiers populaires et le manque de moyens de transport pour les quelques habitants désireux de subvenir à leurs propres besoins. Sembène braque sa caméra sur les routes en terre battue de la Médina, les clôtures en paille ou en bois, les mendiants pour ouvrir aux classes dirigeantes blotties derrière les hautes tours du Plateau une fenêtre sur la déchéance qui les entoure et l’instabilité sociale qui rend leur confort incongru. Sembène parle aussi, particulièrement dans *Borom Sarret*, d’un conflit qui se joue dans un espace urbain où tout rappelle aux ruraux qu’ils ne sont pas chez eux. L’allégorie dans le film est marquée par la charrette en elle-même qui fait office de transport en commun, de taxi-bagages, de corbillard, d’ambulance, etc ; une charrette tenue par un homme qui va vivre les pires désillusions du migrant. Il ne s’intègre pas, s’idéalisait dans ses vérités, se soumet fatalement aux règles de l’hôte, mais ne les accepte pas.

3.2. La malgouvernance dans *Le Mandat* et *Mandabi*

Dans *Le Mandat*, O. Sembène (1966, p. 16) attaque frontalement la Négritude :

La débilité de l’HOMME DE CHEZ NOUS - qu’on nomme notre AFRICANITE, notre NEGRITUDE – et qui, au lieu de favoriser l’assujettissement de la nature par les sciences, maintient l’oppression, développe la vénalité, le népotisme, la gabegie et ses infirmités par lesquelles on tente de couvrir les bas instincts de l’homme – que l’un de nous le crie avant de mourir – est la grande tare de notre époque.

Ici, Sembène se démarque de la Négritude dont il critique la conception essentialiste qui conduit à une mystification de la société traditionnelle africaine, même si « la vénalité, le népotisme, [et] la gabegie » ne constituent pas des arguments littéraires ou culturels, mais plutôt des arguments politiques. C’est parce que sa polémique porte sur ce qui est susceptible de

concerner directement le peuple, à savoir la « malgouvernance », que Sembène endosse ce rôle inconfortable, typique de l'écrivain marxiste, qui consiste à éduquer le peuple par la sensibilisation pour améliorer ses conditions de vie et envisager une transformation sociale, tout en restant attaché aux éléments fonciers du « folklore ».

C'est sans doute pour cette raison qu'O. Sembène (*Ibid.*, p. 17) conclut sa préface par une inscription dans un espace-temps wolof, « Ndakaru, Gamu 1965. », préférée à sa traduction française qui serait Dakar, octobre-novembre 1965. Il décrit également le petit peuple urbain à la lisière entre l'Afrique traditionnelle et celle de l'administration et de la bureaucratie tatillonne. L'imperfection des sociétés africaines tout comme celle qui caractérise les systèmes politiques issus de l'oppression coloniale sont pour Sembène des sujets importants. À la différence de ses aînés comme Senghor, il n'a pas idéalisé les sociétés traditionnelles d'Afrique. Il n'est pas du parti nativiste. Il éduque par la critique.

3.2.1. La corruption et le gaspillage dans *Xala*

Dans *Xala* (1973), Sembène souligne l'hypocrisie de la bourgeoisie sénégalaise, dont la bande de voleurs qui contrôle la Chambre de Commerce et d'Industrie à la veille de l'indépendance est un échantillon. O. Sembène (2018b, p. 7-8) formule ainsi ses critiques :

Pendant dix ans, ces hommes entreprenants avaient lutté pour arracher à leurs adversaires ce dernier bastion de l'ère coloniale. [...] Les dents longues, ils visaient l'administration des banques, ou au moins d'y être associés. [...] La nomination d'un des leurs à ce poste de Président de la Chambre de Commerce les faisait espérer. Pour ces hommes réunis ici, c'était plus qu'une promesse. Pour eux, c'était la voie ouverte à un enrichissement sûr. Un accès aux affaires économiques, un pied dans le monde des finances, et enfin, la tête hautement levée. Ce qui hier était un rêve pour eux, aujourd'hui se réalisait. L'acte de ce jour aurait toutes les portées dans les jours à venir.

Puis, L'Afrique, représentée par le Sénégal, devient un océan de mendiants. Le marxisme, rappelons-le, lutte pour l'émancipation de la classe la plus démunie. Sembène présente dans le roman et dans sa réécriture filmique un scénario marxiste de lutte des classes. El Hadji Abdou Kader Bèye prend illégalement et vend la terre de la famille d'un mendiant qui lui révèle à la fin du roman l'origine de son *xala* :

– ... Pourquoi ? Simplement parce que tu nous as volés ! Volé d'une façon légale en apparence. Parce que ton père était chef de clan, que le titre foncier portait son nom. Mais toi, toi tu savais que ce terrain n'appartenait pas uniquement à ton père, à ta famille. Elargi, je suis revenu te voir ! De nouveau, il y eut une seconde bagarre. Cette fois-ci encore je fus bel et bien battu par tes amis du pouvoir. Des gens comme toi ne vivent que de vols... (O. Sembène, 2018b, p. 185).

Un autre mendiant dit :

– Toute ta fortune passée – car tu n'en as plus – était bâtie sur la filouterie. Toi et tes collègues ne construisent que sur l'infortune des humbles et honnêtes gens.

Pour vous donner une bonne conscience, vous créez des œuvres de bienfaisance ou bien vous faites l'aumône aux coins des rues à des gens réduits à l'état de disgrâce. Et quand notre nombre est quantitativement gênant, vous appelez votre police pour...

– Pour nous éjecter comme des matières fécales, opina rapidement le gars avec la taie sur l'œil, le bras tendu, menaçant. (*Ibid.*).

Sembène défend l'idée que les ressources matérielles et immatérielles de la relance du développement de l'Afrique existent et qu'une révolution mentale qui bannit le gaspillage peut contribuer à mettre en marche le début d'un nouvel élan.

3.2.2. La critique de l'aide alimentaire dans *Guelwaar*

Pour *Guelwaar*, Sembène choisit de faire le chemin inverse : il réalise le film en 1992 avant de publier le roman en 1996. Le passage de l'écran à l'écrit va cependant au-delà du processus intermédiaire des transferts allant de l'image au texte, ou un changement de code (de l'oralité à l'écriture). Il implique également un mécanisme de transferts linguistiques entre le wolof, la langue maternelle de l'écrivain-cinéaste sénégalais utilisée dans le film, et le français, sa langue d'écriture littéraire.

Le personnage principal du film et du roman Pierre-Henri Thioune, plus célèbre sous l'appellation de Guelwaar, accuse les dirigeants sénégalais d'avoir poussé le peuple à la mendicité. Son discours provocateur expose clairement au peuple le symbolisme de l'acceptation des dons alimentaires :

- la mendicité aussi bien nationale qu'internationale.
- l'impuissance de l'Afrique à affronter ses innombrables problèmes sociaux, économiques et politiques.
- l'asservissement à perpétuité (de génération en génération), une nouvelle forme d'esclavage pour un peuple dit indépendant.
- le manque d'honneur et de dignité de l'homme noir : « Ces fréquentes distributions nous assassinent et tuent en nous toute velléité de dignité, d'orgueil. » (O. Sembène, 1996, p. 140)
- le manque d'initiative à diagnostiquer les problèmes socioéconomiques qui entravent le pays et à proposer des solutions concrètes, honorables et durables.

Sembène accuse ouvertement, à travers le personnage principal du film et du roman, les autorités postcoloniales d'être responsables de la chute vertigineuse du continent africain dans le précipice de la faim, de la misère, de la mendicité nationale et internationale. La véritable décolonisation, la liberté et la dignité totale sont dans le refus qu'assume Guelwaar au péril de sa vie. La construction d'une conscience de soi est indispensable. Il faut savoir compter sur ses propres forces. Créer l'élan populaire, c'est impliquer tous les segments de la société, en particulier ceux qui la soudent, à savoir les jeunes et les femmes.

3.3. Les jeunes et les femmes, l'espoir de l'Afrique

Dans *Guelwaar*, ce sont les femmes de l'Association féminine *moromyi* présidée par Dame Véronique qui se réunissent pour parler de la situation catastrophique du pays, caractérisée entre autres par la famine, la sécheresse et l'enrichissement illicite. La dénonciation des dons caritatifs venant de l'Occident est aussi une initiative des femmes, et plus particulièrement d'Angèle, la première épouse de Guignane. C'est également Oumy, aussi rebelle que son homonyme de *Xala*, (seconde épouse d'El Hadji Abdou Kader Bèye), qui refuse d'épouser Mor Ciss, le jeune frère à son défunt mari ; refus qui va à l'encontre des traditions d'autant plus qu'elle décide de rompre sa période de viduité. La démarche thématique de Sembène Ousmane montre que la femme a même une meilleure vision de l'existence. En effet, il est mis en évidence dans *Guelwaar* que le sens de l'honneur est vite perçu par elle.

L'Afrique du XX^e siècle est pilotée par Angèle qui pousse les hommes à la dignité.

Au-delà de ce que l'écrivain-cinéaste sénégalais considère comme l'implication concrète de la femme dans le développement de l'Afrique, on note discrètement une mise en œuvre dans les textes de Sembène Ousmane, une disqualification de toute structure phallocratique. La scène finale de *Guelwaar* est plus expressive en ce sens. À la fin du film et du roman, à peine terminée la bataille pour récupérer le corps de Guelwaar, et alors que la procession des chrétiens rentre, la vue d'un camion transportant des vivres rend subitement les parents amnésiques. Devant le corps de Guelwaar, un « vieux », Gor Mag, par ailleurs « aîné des anciens », proteste maladroitement contre la spontanéité de l'action qu'engage Etienne : il arrête le camion, les jeunes vidant son contenu sur le sol et marchent dessus. Gor Mag proteste et implore même le secours de la veuve pour arrêter la folie des enfants car, dit-il, « la nourriture est sacrée ». Nogoy Marie lui rend la réplique qu'il mérite en lui rappelant que le sacrilège réside justement dans leur amnésie : la vue de la nourriture rend fou.

Ainsi, même la mort de Guelwaar n'a rien accompli. Mais les gestes des jeunes indiquent clairement que les vieillards n'ont plus les moyens physiques, intellectuels ou moraux d'engager une telle bataille pour l'avenir. Les gestes sont précis et ne trompent pas. Lorsqu'Etienne voit le camion arriver, il l'arrête. Mentionnons d'abord que ce sont ces jeunes qui sont « en tête » de la procession. Etienne passe ensuite la croix qu'il tient à celui qui le suit dans le rang. Ces enfants ne se consultent pas. Le projet et la démarche sont transmis comme par enchantement. La croix va s'immobiliser devant l'abbé Léon, qui ne la transmet plus au suivant : les gérontes arrêtent, empêchent les mutations sociales décisives. Moralité envisageable : l'action, le désir de changement, le sens de l'honneur s'arrêtent devant les vieux, sont sacrifiés par eux.

Ils méritent donc d'être sacrifiés pour pouvoir réaliser ces mutations. Le discours de Gor Mag et l'embarras du prêtre en témoignent. Évidemment, une femme, Nogoy Marie, remet les pendules à l'heure, et le discours de Guelwaar est repris pour conclure le film. Dans le roman, cette initiative des jeunes est expérimentée différemment. Les enfants ne sont pas seulement des éclaireurs. Ce sont aussi des guides, car eux seuls connaissent désormais le chemin. Au lieu de servir l'image traditionnelle, une « jeune femme », Yandé, compagne d'Etienne, est présentée à la fin du film comme actrice du changement juvénile : « Elle prit le poignet de l'Abbé et le guida vers les dons

qu'ils allaient piétiner. Ensemble, tous trois rejoignirent les autres. » (O. Sembène, 1996, p. 163) Ces scènes, il faut le dire, représentent simplement le résultat d'une certaine éducation, la logique d'une éducation à laquelle sont exposés les jeunes comme dans le roman.

Etienne assiste, en effet, très discrètement, debout devant la tribune, au discours iconoclaste de Guelwaar, prononcé sans le moindre bruit. Des plans montrent le garçon en train d'écouter religieusement l'orateur. C'est aussi avec Etienne et Yandé que Guelwaar va déposer sa plainte chez Gora. Ces enfants, d'un calme et d'une discrétion remarquables, ne se manifestent qu'à des moments décisifs : ils prennent tout le monde de court. Tout cela, eu égard au trajet thématique à l'œuvre dans ces textes, suggère une conclusion : les jeunes ne se sauveront pas seuls. Ils ont aussi besoin de quelques modèles comme Guelwaar. Mais l'efficacité de leur fonction dans la démarche narrative présage des lendemains meilleurs, après le nettoyage d'une gérontocratie paralysante.

Conclusion

Ce travail analyse de manière succincte les messages de Sembène Ousmane, qui permettent des allers et retours constants autour de l'humaine condition. Ils traduisent l'intérêt de l'auteur pour le local qui n'est pas de l'auto-enfermement culturel, mais un besoin de concilier le national et l'international. C'est la raison pour laquelle, l'écrivain-cinéaste sénégalais écrit ses ouvrages en français pour ne pas perdre de vue son destinataire francophone potentiel et utilise des langues africaines dans ses films pour toucher un large public d'analphabètes. C'est dans ce sens qu'A. M. M'Bow (2013, p. 12) écrit :

L'originalité de l'œuvre littéraire et des réalisations cinématographiques de Ousmane Sembène réside, outre ses dons de narrateur, dans le choix des thèmes qu'il développe, dans ses facultés d'observation des hommes et d'analyse des faits sociaux, mais aussi, pour une large part, dans la singularité de l'homme nourri aux sources de deux cultures qu'il a su parfaitement maîtriser.

L'intention d'ensemble qui ressort de ce qui précède, est celle d'une supplique adressée à une Afrique, dont Sembène serait comme un possible humaniste et cosmopolite que nous lui enjoignons de réaliser. Il sert ici de

terrain de discussion et offre un compromis possible. En creusant une distance interne à ses œuvres, il semble qu'elles renferment des zones d'ambiguïté : elles sont avant tout, jusqu'à la fin, un plaidoyer pour la création, la réinvention perpétuelle des formes, qui les rend non seulement en décalage avec elles-mêmes, mais avec nous. C'est dans leurs mouvements subreptices à rebours d'elles-mêmes, qui peuvent être regardés comme une grande invention sembènienne, que ces œuvres sont susceptibles de parler aux lecteurs et aux spectateurs encore et toujours.

Procéder à leur analyse a ainsi permis de faire ressortir l'idéologie d'émancipation de Sembène, qui consiste à appréhender plusieurs fonctions envers la société : cathartique¹, purificatrice et libératrice (capacité à purger passions et émotions), didactique (éducative, de partage), maïeutique (au sens où elle suscite des réflexions porteuses de sens), d'éveil de conscience (formatrice voire transformatrice), etc.

La littérature et le cinéma constituent un pont dans la vision de Sembène, c'est-à-dire ce qui fait sa pensée, « sa matière », ce qui fait qu'il a envie de réfléchir et de traduire ses réflexions dans un récit littéraire et un cinéma de contestation, par exemple, dans ce que nous appelons une symbiose esthétique, puisqu'il y a du beau là-dedans, que ce soit de manière olfactive, visuelle, sensorielle, il y a cette symbiose syncrétique.

Bibliographie

I - CORPUS

1 – Roman

- SEMBENE Ousmane, 1957, *Ô Pays, mon beau peuple !*, Paris, Presses Pocket.
- SEMBENE Ousmane, 1966a, *Le Mandat* précédé de *Vébi Ciosane*, Paris, Editions Présence Africaine.
- SEMBENE Ousmane, 1973, *Le Docker noir*, Paris, Editions Présence africaine [1956].
- SEMBENE Ousmane, 1996, *Guelwaar*, Paris, Editions Présence africaine.
- SEMBENE Ousmane, 2018a, *Les Bouts de bois de Dieu*, Paris, Editions Présence africaine [1960].
- SEMBENE Ousmane, 2018b, *Xala*, Paris, Présence africaine [1973].

¹ Le mot catharsis connote l'idée de purgation (de purification). Chez Aristote, le spectacle tragique permet de purger passions et émotions (peur).

2 - Films*Borrom Sarret* (1963)*La Noire de* (1966b)*Emitai* (1971)*Xala* (1975)*Ceddo* (1976)*Camp de Thiaroye* (1987)*Guelwaar* (1992)**II - ARTICLES, OUVRAGES, THESE**

FERRO Marc, 1977, *Cinéma et histoire*, Paris, Denoël/Gonthier.

HANE Fatim Aissé, 2023, *Goethe et Sembène : projet éducatif autour d'une esthétique littéraire humaniste*. Thèse de doctorat Unique, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Laboratoire d'Etudes Germaniques Interculturelles, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 365 p.

MARIE Michel, 1978, « Cinéma et théorie littéraire », *Pratiques*, 1978/18-19/ p. 84-94. URL : <https://doi.org/10.3406/prati.1978.1053>, www.Persée.fr/doc/prati_03382389_1978_num_18_1_1053 Consulté le 11 octobre 2023 à 14 : 16.

M'BOW Amadou Mahtar, 2013, « Préface : La lutte contre le destin ». In : *Ousmane Sembène : une conscience africaine*, Paris, Editions Présence africaine.

OGUNDOKUN Sikiru Adeyemi, 2013, « L'engagement réaliste dans *Guelwaar* de Sembène Ousmane ». In : *Journal of Arts and Humanities*, 2 (2), p. 79-84.

L'IMAGINAIRE DE L'ANIMAL POSTCOLONIAL

Georgin MBENG NDEMEZOGO

Laboratoire d'Anthropologie (LABAN)

Université Omar Bongo de Libreville, Gabon

ndemgeo@live.fr

Résumé : Ce travail se propose de questionner l'imaginaire de l'animal postcolonial, d'identifier cet animal et de comprendre l'imaginaire qui l'entoure. Il montre comment le concept de corps se déploie à travers les manifestations de l'animal. L'analyse va montrer que l'animal est au centre de la vie de l'acteur en contexte postcolonial. Dans sa quête de l'argent, l'acteur va solliciter l'animal. Les deux vont fusionner et devenir hybride, donc un *corps-hybride*. Pour aboutir à ce concept de corps-hybride, nous avons sollicité les concepts de *serpent-argent*, *femme-fétiche* et celui de *corps-fortune*.

Mots-clés : corps – fétiche – sexe – argent – hybride

Abstract : This work aims to question the imagination of the postcolonial animal, to identify this animal and to understand the imagination that surrounds it. It shows how the concept of body is deployed through the manifestations of the animal. The analysis will show that the animal is at the center of the actor's life in a postcolonial context. In his quest for money, the actor will solicit the animal. The two will merge and become hybrid, therefore a hybrid-body. To arrive at this concept of hybrid body, we sought the concepts of snake-money, woman-fetish and that of body-fortune.

Keywords : Body-Fetish-Sex-Money-Hybrid

Introduction

L'animal est l'un des objets que nous questionnons dans nos multiples publications. Dans ces travaux, nous montrons comment celui-ci est perçu dans les différentes ethnocultures du Gabon. Il est thérapeutique, artistique, alimentaire et bien d'autres. C'est la nourriture des grands, des pères, des hommes, des initiés, etc. Il a une dimension sacrée et une autre profane.

De toutes ces imaginations de l'animal, il y a une qui transparaît dans quelques-uns de nos travaux, notamment celle de l'animal postcolonial.

Qu'est-ce que c'est ? Comment les communautés se l'imaginent-elles ? Pour comprendre l'imaginaire de l'animal postcolonial, trois concepts vont contribuer à notre analyse notamment ceux de *serpent-argent*, *femme-fétiche* et celui de *corps-fortune*.

1 – Méthodologie

1.1 Démarche

Le présent travail tente de construire le concept d'animal postcolonial afin d'aboutir à sa définition. C'est à partir de certains de nos travaux et de la recherche documentaire que nous allons dégager les critères d'un animal postcolonial et à le placer dans un univers de représentation.

1.2 Positionnement épistémologique

Les travaux sur l'animal ont pour la plupart une perspective zoocentriste. Elle discute du rapport aux animaux, même si l'accent est accordé à l'éthique ou morale animale. Il y a des animaux qu'on aime, d'autres qu'on mange, d'autres encore, et comme c'est le cas des ethnocultures gabonaises, qu'on s'en sert comme fétiche. C'est cet angle là que nous voulons enrichir, afin de montrer cet autre rapport que l'homme entretient avec l'animal, rapport non intégré par certains auteurs zoocentristes actuelles, convoqués par Gouabault et Burton-JeanGros (2010), notamment Francklin (1999), Singer (1993), Chapoutier (1990) et Burgat.

Le rapport homme-animal est différemment apprécié selon les cultures, d'autant plus que l'animal est fortement présent dans les cultures extra-occidentales, notamment gabonaises. Et l'on pourrait constater que l'animal, que l'on soit en période précoloniale comme postcoloniale, est au cœur de la vie des communautés gabonaises. Et Clavaron (2011, p. 204) d'affirmer que « l'animal est alors pensé comme une relation, une ouverture, un devenir pour l'homme, une possibilité de détériorisation de soi ». Dans ces sociétés, le rapport entre l'humain et l'animal n'est pas vu que sur le plan de la morale. Leur rapport est orienté dans une approche symbolique puisque l'animal est alimentaire, rituel, thérapeutique, patronymique, artistique, littéraire, etc.

La perspective zoocentriste revient à placer l'animal au cœur de la réflexion, voire au cœur du rapport. Tout va maintenant dépendre de la

posture du chercheur et surtout du rapport que sa société a avec l'animal. La souffrance de l'animal, la violence exercée sur lui conduit la société à avoir un autre regard sur lui. Éric Baratay (2003) montre comment l'Occident a créé ses animaux. Ce sont des compagnons, des membres de la famille et toute une protection aux droits leur est accordée. On constatera que « depuis 1882, le nombre de normes juridiques ayant pour but de protéger les animaux n'a pas cessé de croître dans le monde occidental. Or, le droit de la protection des animaux n'est pas neutre du point de vue moral. De son contenu, c'est-à-dire des normes qui le compose, émerge une conception philosophique des relations entre les humains et les animaux. » (Lyne Létourneau, 2005, p. 1).

Toutes ces normes sont prises par rapport à un type de rapport que la société établit avec l'animal. La contemplation est l'un de ces rapports. L'animal est exhibé dans des zoos et des cirques dans une perspective qui rapproche l'homme de la nature mais surtout des animaux qui n'existent pas dans son écosystème immédiat. Dans cette logique de spectacle, l'animal est aussi en parade dans des cirques et course de toute nature. À côté de cela, il y a les jeux, les combats d'animaux et la corrida, qui sont là l'expression de la violence exercée sur l'animal.

Par ailleurs, la relation entre l'humain et l'animal qui fait l'objet de notre étude mérite d'être analysée en période postcoloniale. Car c'est la période des grandes transformations, celle qui place l'individu au-dessus du groupe. C'est la période où l'individu se démarque de la famille. La période où la parenté se métamorphose avec les conséquences sociales que cela entraîne. C'est la période des reconstructions et des restructurations des valeurs, des figures, des symboles mais surtout des structures mentales.

Cette période impose de mettre en évidence un type de rapport que l'humain entretiendrait avec un animal bien précis, dans un objectif précis. Entre les deux êtres, il ne va pas s'agir d'un rapport de domination. Celui-ci semble être verticale puisque leur propre existence repose sur cette relation. Dans cette dernière, chacun tire profit du corps de l'autre. Ce corps qui sera mis en évidence par l'un comme par l'autre. Le corps de la fortune ou « corps-fortune » de l'humain et celui de l'animal ou « corps-animal » vont se mouvoir dans un environnement où la violence s'exerce au quotidien. On peut alors penser que ce rapport, que l'on peut qualifier de réciproque, repose sur les termes du contrat que les différents protagonistes ont convenu d'exécuter.

La période postcoloniale met en exergue la position de domination de l'humain à son semblable, et elle a comme base fondamentale le capitalisme

dont la valeur est le moteur. Et l'outil qui a plus de valeur c'est l'argent. C'est lui qui donne tous les pouvoirs à l'autre, à soi. C'est lui qui distingue les uns des autres, oppose les uns contre les autres, les met les uns sur les autres, les plaçant ainsi dans un rapport de domination, et qui leur donne le pouvoir sur tout. Cette relation de l'homme avec l'animal est liée à l'argent dans l'optique de dominer son semblable. Il va se servir de l'animal pour imposer une domination symbolique sur l'autre.

Donc, l'animal postcolonial serait alors cet animal dont le capitalisme fait la promotion, cet animal qui a la capacité de produire l'argent, instrument de la domination symbolique. Il sera considéré comme le fétiche qui produit l'argent, qui serait le plus grand fétiche du capitalisme, celui qui promeut la distinction sociale. L'animal postcolonial serait cet animal qui fait briller, fait éblouir le corps des femmes, un autre fétiche qui produit le plus grand fétiche du capitalisme et promoteur de la distinction sociale. C'est cet animal qui serait le produit des sectes et dont la particularité est de produire l'argent à son propriétaire. L'animal postcolonial serait enfin cet animal qui exerce une violence symbolique dont l'imaginaire se résume au sexe, à l'argent et à la secte.

2. Résultats et discussion

2.1 L'animal postcolonial

Dans une tentative de définition, on peut dire que l'animal postcolonial est cet animal qui participe directement ou indirectement à la production de biens matériels notamment à l'argent, fondement du capitalisme. Ce dernier a participé à la construction de nouvelles figures, notamment celles qui brillent et qui font éblouir. Et la plupart d'entre elles tirent leurs forces du règne animal.

2.1.1 Le serpent-argent

Toutes les ethnocultures du monde ont un rapport particulier avec le serpent. Et au Gabon, il constitue un symbole dans les différentes cultures. Pour Mbeng (2021, p. 252), « le serpent est fortement présent par des noms tels que *Mudume* (vipère noire en ipunu), *Mbomo* (python en téké), *Mpili* (vipère en téké), *Mubamba* (serpent jaune en nzèbi), *Omboma* (python en mpongwè) ». On constate que l'anthroponymie des ethnocultures du Gabon est enrichie

par ce reptile. Cela illustre la proximité de cet animal d'avec ces communautés. Et parfois la parution de l'arc-en-ciel est assimilée à un python qui a le dos levé dans le ciel en forme d'arche et une tête à chaque extrémité de son corps.

Cette symbolique endogène fait face à une autre qui a traversé des océans et parcouru des kilomètres, transportée par la mission civilisatrice. Cette symbolique exogène, importée appréhende le serpent comme une figure du Mal. Dans le milieu chrétien, c'est le mal aimé de tout le bestiaire, à cause de ce côté rusé qui le caractérise. Son nom est presque sur toutes les lèvres des hommes d'églises, il est chassé des corps des fidèles qu'il tente d'investir. Dans la plupart des églises, ce sont les séances de délivrance qui sont organisées pour le déloger des corps des fidèles, qualifié de Diable et parfois de Satan qui s'est mu dans la peau du serpent.

D'un côté, il est l'animal choisi et aimé des sorciers, l'autre celui détesté par la chrétienté. C'est cet animal qui exerce la violence sur le corps des fidèles, empêche leur ascension, bloque leur vie et leur apporte que le malheur. Lors de ces séances de délivrance, on lui attribue les causes d'infertilité, de menstruation abondante et douloureuse, en ce qui concerne les femmes. L'église en fait un adversaire de choix. On constate que les offrandes sont souvent l'étape qui survient après les séances de délivrance. Elles sont faites de biens matériels comme numéraires. Et d'un côté, le serpent exerce la violence sur les fidèles et de l'autre il produit l'argent aux hommes d'église. On peut alors déduire que le serpent de l'Église est en fait un *serpent-argent*, production du capitalisme.

Mais à côté de là et actuellement, il est la figure de l'abondance, celle de l'argent. Il a des caractéristiques que la norme ne lui reconnaît pas. Il fait preuve de zoanthropie, c'est-à-dire qu'il est mi-humain mi-animal et selon qu'il soit homme ou femme. C'est dans cette posture qu'il « vomit » l'argent. Sur cet aspect, Georgin Mbeng (2021, p. 253) rappelle qu'« en dehors de l'homme, très peu d'espèces ont cette capacité de rejeter par la bouche des aliments non digérés. Pour les chiens, les vomissements sont la manifestation d'un problème gastro-intestinal. » Lorsque l'argent sort de la bouche d'un humain, on serait de l'ordre de la magie. Mais lorsque cela est produit par un animal, cela relèverait de l'irréel.

Un serpent qui est zoanthropique, qui vomit l'argent, aura la particularité d'être zoophile. Il aura les rapports sexuels avec le sexe opposé avec pour centre d'intérêt le sang (les menstrues d'une femme, lorsque le serpent est un mal), le sperme (qui est du sang aussi, lorsque le serpent est une

femelle). On va alors retenir que le serpent pour vomir l'argent procède à une métamorphose mi-humain mi-animal, qui l'amène à avoir des rapports sexuels afin d'obtenir du sang ou du sperme. Et nous constatons que tout est en forme de S, notamment Serpent, Sexe, Sang, Sperme qui conduisent au Succès.

2.1.2 La femme-fétiche

Le concept de femme-fétiche est tiré du vécu des peuples des ethnocultures fang, punu et pové du Gabon. Ce phénomène met en évidence la femme, son corps et surtout la charge symbolique qui envahit ce corps. Dans ces ethnocultures, la charge symbolique est toujours orientée vers la guérison, l'art oratoire, la richesse matérielle, etc. Dans tous ces cas de figure, la charge symbolique est la manifestation du rapport de domination, donc du pouvoir. Cette charge symbolique lui accorde une sorte de pouvoir à exercer sur l'autre et avoir une position sociale ascendante sur lui.

Dans le cas de figure de la femme-fétiche, la charge symbolique est orientée vers la richesse matérielle et essentiellement vers l'argent. Cette charge symbolique est nourrit par un animal. Mbeng (2022, p. 341) souligne que « chez les Punu et les Pové, il s'agit d'une genette très propre, brillante, éblouissante, avec un pelage très admirable. Chez les Fang, c'est un silure (*ngo'o* dans un dialecte du nord du Gabon), qui est un poisson d'eau douce très prisé dans la pêche villageoise, avec une peau admirable, et possédant toutes les capacités de s'introduire partout et difficile à saisir ». On va constater que les deux animaux sont socialement et symboliquement marqués par l'attrance. Et c'est sur cette base que le corps de la femme sera préparé et être envahit par la vertu que ces communautés attribuent aux animaux.

Dans un travail effectué dans la province de l'Estuaire du Gabon (celle qui abrite la capitale politique), Mbeng (2013) rappelle les différentes vertus que les communautés attribuent aux animaux. La longévité et la malice sont accordées à la tortue, la puissance et l'autorité aux crocodile, lion et panthère ; la rapidité et la souplesse à la gazelle et aux antilopes ; la lenteur et la discrétion au serpent, etc. Il y en a suffisamment que l'on ne peut pas exhaustiver la liste. Ces vertus sont importantes pour la préparation d'un fétiche. En effet, dans la préparation de celui-ci, c'est souvent un élément du corps de l'animal que l'on utilise, comme les os ou les arrêts et les poils, parfois les asticots de leur dépouille.

Ces deux animaux renvoient aux pratiques propres aux ethnocultures sus-citées. Ils mettent en évidence une femme punu qui a reçu la beauté du *dugeni* (Punu) ou le *musingui* (Pové), et une femme fang qui a reçu la beauté du *ngo'o*, *l'akèghè*. Toutes les deux ont été consacrées pour la famille. Dans un travail de recherche, Lengota Mbenga (2021, p. 64) souligne que « le choix opéré par les parents ou la famille sur la jeune fille n'est pas anodin. C'est un choix de justesse. Une fois que le choix est fait, les parents, les grands-parents se mettent au travail. C'est la période de la « fabrication » ». En quoi consiste-t-elle ? Pour Lengota Mbenga (2021 : 64), « il s'agit, pour les grands-parents ou les parents, de préparer, d'arranger, d'équiper, de façonner, de modeler la jeune fille qui deviendra plus tard, la source qui va enrichir la famille ».

Cette fabrication n'occulte nullement l'animal. A ce propos Lengota Mbenga (2021, pp. 65-66) mentionne que « les dispositifs fétichistes de domination et d'attraction dans les rapports sociaux de sexe s'appuient non seulement sur les paroles prononcées, sur les rites initiatiques tels que le *nyembet* et le *visionma*, mais aussi sur l'appropriation des symboles animaliers ». Donc la femme est chargée pour attirer les hommes, pour les dominer, chargée pour produire l'argent destiné à la vie de la famille, voire du lignage. Ce sont des femmes consacrées, au service de la famille, et appartenant à celle-ci. Elle est en quelque sorte son fétiche.

Par ailleurs, le fétichisme impliquant l'animal met fortement en évidence, et ce dans la plupart des cas, l'attraction pour des hommes fortunés ou relativement fortunés. Son univers de gestes et de paroles est guidé par l'attraction des partenaires tout en imposant un rapport social de domination. L'un séduit par la beauté du corps de la femme et l'autre séduit par la beauté de l'argent de l'argent de l'homme. Cela est d'autant plus séduisant pour la femme lorsque les billets sont neufs, voire « craquants ». Chacun brille par ce qui le caractérise ; la femme par le corps et l'homme par l'argent.

2.1.3 Les génies

Les génies sont catégorisés en fonction de leurs habitats. Il y a essentiellement deux types de génies, notamment ceux de la terre (précisément de la forêt, dans des ensembles rocheux, des grottes, des collines ou des ravins) et ceux des eaux. Ce sont ceux des eaux qui feront l'objet de notre propos.

Pour Plancke (2014, p. 6), « les êtres communément désignés par le terme de « *bayisi* » sont les génies de l'eau. De même le répertoire qui leur est consacré, désigné par le terme de « chants des génies » (*tumbu tji bayisi*), contient majoritairement des chants dédiés aux génies aquatiques ». Dans son argumentaire, à la suite d'une enquête menée au Congo-Brazzaville dans l'ethnoculture punu, elle souligne que « chaque village compte un ou deux marigots principaux dans lesquels vit un génie de l'eau qui est le garant du bien-être et de la fertilité du village »¹.

Ici c'est le groupe qui est mis en évidence au détriment de l'individu. Le génie est mis à profit pour le lignage, le village et l'ensemble de ces membres. Dans son analyse, on constate qu'il y a des génies claniques et des génies révélés à la suite des rêves, des trances ou des visions. Et la plupart des génies de l'eau sont associés aux poissons. Dans son répertoire de contes collectés, les enquêtés lui mentionnent la parution récente des êtres humains à queue de poisson et désigné par le terme « *sirène* », et communément appelé « *Mami Wata* ».

Ils sont connus en Afrique sous ce nom, et dans d'autres parties du monde comme des nymphes, des ondines ou des sirènes. Dans son ouvrage, Torres (2023) démontre que ce sont des esprits particulièrement merveilleux qui prennent généralement l'apparence de jeunes filles douées d'une beauté surhumaine. Les esprits de l'eau existent et sont très réels dans les imaginaires des peuples. C'est le cas de *Mami Wata* à qui on attribue des pouvoirs très puissants qui peuvent vous accorder santé, richesse, succès, pouvoirs spirituels, et même l'argent.

Toutefois, les travaux de ces deux auteurs nous amène à soulever plusieurs observations. La première observation que l'on peut faire est l'évolution des génies de l'eau dont la morphologie était unique (vivant dans un seul espace) et la parution d'un autre type de génies hybride (à la fois génie de l'eau et de la terre). Dans cette évolution, la question de la transformation, de la métamorphose des génies s'invite et pose surtout la problématique de la reconstruction des imaginaires des peuples. Et ils ne peuvent se reconstruire qu'au contact des autres imaginaires, et conduire à son appropriation. Et c'est à ce niveau qu'intervient la deuxième observation, qui met en exergue la question de la contemporanéité de ce type de génies.

¹ Carine Plancke op. Cite

La dernière observation met en évidence la beauté, avec des génies qui prennent l'apparence de jeunes filles douées d'une beauté surhumaine, l'apparence de jeunes filles éblouissantes, une des principales vertus de *L'impérialisme postcolonial*¹. Chez les Pové, cette vertu est aussi mise en exergue. Dans son travail, Lengota Mbenga (2021, p. 73) montre que « Bwandza est considéré comme une sirène transmise à l'enfant au bas âge, c'est un génie que seules les familles riches dans le monde invisible peuvent posséder, car ce dernier mis sur l'enfant n'apporte que richesse et bonheur à la famille ».

Par ailleurs, nous rappelons que dans la communauté pové, c'est un masque féminin, avec un teint clair, aux seins arrondis, avec sur le visage un miroir qui éblouit. En analysant le propos, on constate que ce type de génies se transmet à travers un rituel. Ce dernier tient compte des éléments de la nature et du clair de lune. Cette *femme-sirène* est chargée symboliquement comme la *femme-dougéni*, la *femme-musingui* ou la *femme-ngo'o*, à la différence que dans les trois dernières, un élément de l'animal est utilisé lors du rituel.

En dépit de cette différence, on peut retenir qu'il s'agit des non humains dont la classification ethnobiologique distingue selon les espaces, notamment la forêt ou la terre et l'eau. En effet, il y a deux animaux tachetés (deux genettes) et deux animaux aquatiques. Nous rappelons que la classification endogène ne fait pas des poissons des animaux. Ils ont une classe autonome bien différente de celle des animaux. Ce qui fait que dans l'analyse de la femme, on aura deux type de femmes : une *femme-animal* et une *femme-poisson*.

2.2 Le *corps-fortune* comme fétiche postcolonial

Nous empruntons le concept de « corps-fortune » à Gide, convoqué par Ryo Morii (2017, p. 191). Le concept met en lien le corps des femmes de l'Orient et l'argent. Ces femmes offrent le service de leur corps ou de leur charme corporel contre l'argent. C'est pour se faire une fortune qu'elles charment les hommes fortunés. Au-delà de la définition de Gide, nous devons considérer le corps-fortune comme ce corps qui produit l'argent pour soi ou pour les autres.

¹ Joseph Tonda, 2015 – *L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*, Paris, Karthala, 264 p.

2.2.1 Le *corps-hybride*

Mais avant de montrer pourquoi le *corps-fortune* est un fétiche postcolonial, il est important de rappeler les différents corps qui gravitent autour du *corps-fortune*. La question du corps continue d'être discuté par les hommes et femmes de sciences. Comme, Eliane Perrin (2008, p. 85) souligne que « le corps – son existence, son apparence et sa santé – est devenu le centre des préoccupations des individus, leur bien le plus précieux, une des valeurs centrales des sociétés occidentales développées ». Toutefois, dans le cadre de ce travail, cette question mérite d'être abordée sous l'angle des techniques du corps dont chaque société met en œuvre. A cet effet, M. Mauss, repris par B. Bril (1991, p. 177), s'exprimait en ces termes :

J'entends par ce mot les façons dont les hommes, sociétés par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps.

Donc l'importance est mise ici sur la manière dont l'homme utilise ou oriente son corps et ceci en fonction de la société dans laquelle on se trouve. Ainsi, la présente recherche tente-t-elle d'aborder le corps en insistant sur la composante hybride. Pour B. Andrieu (2008, p. 175), « être hybride est une nouvelle possibilité de l'être corporel par le mélange des genres, des sexes, des cultures, des techniques et des corps ». Pour lui, « accepter l'hybridité c'est admettre que le corps n'est ni entièrement naturel ni entièrement culturel ». On peut retenir de lui qu'« être hybride c'est posséder dans son corps deux aspects qui coexistent, parfois de manière contradictoire ». Et comme le souligne déjà Guïoux et al (2004, p. 187) « l'hybridité ne sera pas ici une métaphore appliquée à la culturalité mais une projection vers des figures corporelles charriant leurs propres effets vécus, leurs propres manifestations phénoménales et leurs propres représentations ».

C'est ainsi qu'il est mis en évidence dans l'objet que nous discutons. Et la problématique de la zoanthropie reptilienne soulève la coexistence d'une double apparence physique, forme mixte que l'on peut qualifier d'anthropo-zoomorphisme, et constituant ainsi un *corps-hybride*. Le phénomène du *serpent-argent* met alors en exergue ce que nous pouvons appeler un *corps-serpent*, qui selon les circonstances est parfois homme ou femme. Donc on aura le *corps-serpent* de l'homme ou le *corps-serpent* de la femme. Quant à la *femme-fétiche* et aux génies, on aura la *femme-animal* et la *femme-poisson* qui sont d'autres types de corps que nous avons identifié. Et l'analyse de cet animal postcolonial nous

laisse penser que ce sont tous des *corps-hybrides*. Nous allons emprunter le titre du livre d'Edouard Kleinpeter (2013) *L'humain augmenté* pour qualifier ce genre de corps. Ils ont développé d'autres capacités qui les mettent au-dessus des autres humains et font d'eux des surhumains.

Cette hybridité peut être vu sous deux formes différentes. Il y a la forme physique, visible manifestée par le *corps-serpent* et la *femme-poisson* dans son *corps-sirène*. Dans ces deux corps, la forme visible est mi-humaine mi-animale. Il y a enfin la forme invisible, exprimée par la *femme-fétiche* mais aussi par la *femme-poisson* dans son *corps-sirène* chargé. Et pour arriver à percevoir cette invisibilité, il faut être initié dans l'art de détecter ce type de corps. Il faut être « préparé », voire être disposé, pour savoir que tel corps porte l'esprit de la sirène, tel autre, la genette et tel autre encore le silure.

Et tous ces corps mettent en évidence l'animal, qui lui-même est un corps cognitif et immatériel de par la désignation, la dénomination des différentes espèces ; un corps imaginaire, de par la représentation des différentes espèces ; un corps visible et invisible, de par l'usage des éléments de l'animal et la supposition de vivre dans le corps de la femme. Nous n'avons pas exhumé le couple visible/invisible, qui a déjà été longuement discuté et dont la présence est très manifeste dans la plupart des ethnocultures gabonaises et africaines.

2.2.2 *Corps-fortune, corps-hybride et corps-sexe*

Tout laisse penser que le *corps-fortune* serait la conséquence du *corps-hybride* du *corps-sexe*. Ce dernier séduit et il est séduit par l'argent. Le sexe est au centre de tous les corps. C'est lui qui produit l'argent. Pour avoir un *corps-fortune*, le *corps-humain* a besoin du *corps-animal*, il a besoin d'être hybride ou du *corps-hybride*. Cela conforte la thèse de la présence animale dans la vie de l'humain. L'animal va participer à « vomir » l'argent, dans le cadre du *serpent-argent*, ou à le « travailler » pour la famille.

Les vocables « vomir » et « travailler » existent que sur la base d'un rapport sexuel consommé par deux personnes. Dans le cas du *serpent-argent*, nous pouvons relever les cas de zoanthropie reptilienne avec des situations telles que *homme-serpent* et de *femme-serpent*. Dans les deux cas, l'acte de « vomir » l'argent est toujours précédé du rapport sexuel entre le *corps-hybride* et un partenaire. Dans ces cas de figure, le *corps-hybride* séduit son partenaire par l'argent. Et le contexte socio-économique facilite parfois ce genre de

relation, un contexte marqué par les inégalités sociales. Le rapport sexuel permet au *corps-hybride* de toujours « vomir » l'argent, de maintenir le rapport de domination sur ses partenaires et de tenir toujours sa position de dominant. En d'autres termes, en l'absence du rapport sexuel, voire du sexe, le *corps-hybride* ne peut être ce *corps-fortune* qui « vomit » l'argent.

Dans le cas de la *femme-fétiche* et de la *femme-poisson*, c'est le corps charmant, éblouissant de la femme qui séduit le partenaire. C'est ce corps qui va « travailler » l'argent auquel la famille va se distinguer des autres. Mais « travailler » l'argent revient effectivement à avoir le rapport sexuel avec son partenaire. Et ici, les rapports sociaux sont commandés par le charme et la séduction du *corps-fétiche* de la femme auxquels succombe le partenaire. Ce dernier, fortuné, aura une préférence pour les corps séduisants et charmants, les corps éblouissants, lumineux, étoilés. Ce corps sera pour lui, un bijou qu'il soit acheté, son bijou qu'il doit entretenir et garder jalousement. Savoir ce corps proche de lui, l'avoir avec lui, c'est le distinguer des autres hommes. L'entretien et la garde de ce corps sont assurés bien évidemment par la fortune de l'homme. Minerai rare du partenaire, ce *corps-fétiche* est en réalité le *corps-fortune* de la famille, c'est son investissement, et la fortune serait son retour sur investissement.

2.3 *Corps-hybride* et rapports sociaux de domination

2.3.1 Rapport homme-animal

Les études concernant les relations des hommes avec les animaux ont été multipliées depuis une vingtaine d'années. Dans *Protection animale au Gabon*¹ qu'il a préfacé, Eric Baratay souligne que ces études « concernent essentiellement le monde occidental, assez peu les autres continents alors qu'il y aurait besoin de penser en profondeur les similitudes et les différences comme Philippe Descola l'a bien montré ». Et Véronique Servais (2007, p. 46) vient rappeler que « dans bien des endroits du monde, la distinction entre les humains et les animaux n'est pas conçue de la même manière que chez nous ». Le « nous » en question renvoi à la conception occidentale des choses. C'est Descola qui a permis de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre l'humain et ce qu'il appelle le « non-humain ». En d'autres termes, cette

¹ Georgin MBENG NDEMEZOGO, 2013, *Protection animale au Gabon*, Paris, L'Harmattan, p. 9

relation nous permet de comprendre comment l'humain s'approprié son écosystème ou comment la culture s'approprié la nature.

Ainsi, *Par-delà nature et culture*¹, c'est un ensemble de représentations que l'humain se fait de la nature donc du non-humain. Ce dernier sera mis sous sa forme animale. Sous cette forme, Éric Baratay (2011, p. 5) énonce que « les bêtes parlent à ceux qui les écoutent. Or qui les écoutent en ressortent changés, car les influences des animaux sur les hommes sont nombreuses, rendent riches, complexes et passionnantes les relations entre les hommes et les animaux ».

En Afrique et singulièrement au Gabon, l'animal est fortement présent dans la vie de l'homme. Et il est l'un des éléments de la nature qui participe aux regroupements des peuples. Et l'un des plus grands regroupements est le clan. Dans la plupart des clans gabonais, l'animal garde une place prépondérante. On aura des noms de clans tirés des noms d'animaux tels que le gorille, le sanglier, l'antilope, l'éléphant, l'escargot, etc. Et l'histoire qui lie ce groupe de personnes à cet animal n'est pas connu de tous que par les ressortissants du clan. Ceux-ci vont alors entretenir une relation particulière avec l'animal dont le clan porte le nom. On peut l'observer dans la gestion du service public. « Ainsi, à travers la composition des cabinets politiques et surtout ministériels, allons-nous montrer comment les logiques de capitalisation du clan se construisent, mais aussi comment elles se déploient en politique », écrit Georgin Mbeng (2021, p. 55).

A côté des clanonymes, il y a les anthroponymes. Là encore, la plupart des noms sont tirés de ceux des animaux de la forêt. Dans ces noms, on peut avoir les animaux tels que la panthère, le serpent, la tortue, le perroquet, l'épervier, hippopotame, singe, athérure, etc. La plupart de ces noms provient de l'écosystème immédiat des peuples. Le répertoire des anthroponymes de ces communautés nous donne effectivement un aperçu des animaux que l'on retrouve dans les différents écosystèmes. A l'origine de l'attribution de ces noms, c'est l'observation des habitudes des animaux qui motivaient les auteurs des noms. Tout laisse croire que les habitudes des animaux étaient une source d'inspiration énorme pour les peuples. En réalité, derrière ces habitudes, les communautés recherchaient les vertus qui pouvaient conduire le destin des individus.

¹ Philippe Descola, 2005, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 623 p.

Ces vertus sont beaucoup plus accentuées dans la littérature orale notamment les contes et proverbes qui sont enseignés par les sages. Dans cette littérature, on y rencontre les animaux tels que la panthère, la tortue, l'athérure, le singe, le perroquet, l'aigle, le rat palmiste, etc. Les toponymes ne sont pas en reste puisque plusieurs villages gabonais portent des noms d'animaux, dont seuls les ressortissants connaissent l'histoire du village à l'animal dans le village porte le nom. Au niveau des croyances, on y trouve également des rites dont les noms sont tirés des animaux. C'est le cas du rite du gorille, du rite de l'antilope à dos jaune chez les Fang, du rite de la panthère chez les Kota, etc. Nous avons la présence de plusieurs masques dont les formes sont animales. Il y a notamment le masque tsoغو *Oso*, qui a la particularité d'avoir deux cornes ; le masque mahongwè *mbawe*, qui représente une chouette à visage humain ; le masque kota *imbimba*, qui est surmonté de cornes d'antilope ; etc.

A la suite de cet examen de la relation homme-animal, tout laisse penser que cette relation est celle qui construit l'hybridité même de l'homme. Sans l'animal, l'on ne peut pas parler d'hybridité. On constate qu'à travers les noms et les croyances tirés de l'animal, l'humain y construit son hybridité. C'est elle qui le distinguera des autres, c'est elle qui lui fera surhumain. L'animal confère sa force à l'humain et lui permet de réaliser ce qu'humainement il ne peut réaliser dans son état initial.

2.3.2 *Corps-hybride* et violence de l'imaginaire

La mondialisation des échanges a eu pour principale conséquence le bouleversement des sociétés africaines. Les traditions ont connu des transformations énormes à tel enseigne que tout ou presque tout est hybride, même la façon de se servir de son corps. Elle a introduit dans les sociétés gabonaises notamment des symboles nouveaux, qui, au fur et à mesure, ont exercé une violence sur les individus.

Pour comprendre cette violence, il faut prendre en compte la situation sociale contraignante que les acteurs vivent au quotidien. Cette violence de la vie quotidienne contraint les acteurs à se soumettre aux conditions des réalités sociales, exerçant sur eux des violences multiformes. A ce propos, P. Bourdieu (1997, p. 245) souligne que « la violence symbolique est une coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant (donc à la domination)

lorsqu'il dispose, pour le penser et pour se penser, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments qu'il a en commun avec lui ». J.M Landry (2006, p. 86) va abonder dans ce sens en rappelant que « ce processus, à la faveur duquel le sujet soumis devient complice de sa propre soumission, se distingue toutefois d'une relation de « servitude volontaire » puisqu'ici la connivence de l'agent assujetti ne prend pas la forme d'un acte conscient et délibéré ».

A cet effet, on va observer que la violence symbolique laisse défiler les images des réalités sociales contraignantes des acteurs, afin que celui-ci s' imagine des réalités sociales attrayantes, voire séduisantes. L'acteur va déployer sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, sa capacité à les transformer ou à les influencer. Il faut comprendre aussi que cette capacité recoupe celle de parler, de s'exprimer, d'être entendu, de parvenir à créer la différence. Et c'est de cette façon, par la force de l'agentivité, que l'acteur se construit un *corps-hybride*.

Cette capacité à agir sur le monde, va conduire à la construction et reconstruction des représentations. Grâce à l'éducation, elle va permettre aux acteurs de voir comment le monde doit être vu, comment ils doivent se le représenter, le meubler. Par exemple, dans certaines sociétés gabonaises précoloniales, les échanges n'étaient pas marchands, les valeurs tournaient autour du plus grand nombre. Contrairement aux sociétés contemporaines, donc postcoloniales, toutes les transactions sont marchandes ou presque et les valeurs privilégiant de moins en moins le grand nombre.

Ainsi, en fonction du temps et des contingences, l'éducation va changer et les imaginaires avec. Les constructions symboliques en rapport avec les animaux sont fonction des périodes et des échanges culturels dans ces périodes-là. En fonction de celles-ci, les animaux sont créés ou introduits dans des espaces dans lesquels ils n'existent pas. Parfois les significations qui leurs sont données changent par le fait du brassage de cultures, surtout des sens et des valeurs. Ces transformations ont été possible par le fait de l'introduction de l'église, l'école occidentale et surtout de l'argent. En effet, au-delà de leur mission d'évangélisation, les missionnaires catholiques posent aussi des actions sociales et éducatives. Ils avaient le contrôle de ces deux institutions permettant ainsi l'enseignement des valeurs civilisatrices et surtout impérialistes de leur société.

Toutes ces manœuvres, qui ont été mises en œuvre pour créer des réalités matérielles ou tangibles hybrides, ont conduit à d'énormes bouleversements des structures mentales. L'hybridité est désormais au centre de la vie quotidienne avec des légendes. Sur celles-ci, J.B. Renard (1994, p.101) souligne que « la légende, définie comme un récit qui mélange le vrai et le faux, entretient un rapport privilégié avec un ou plusieurs faits réels ». Il poursuit en rappelant « qu'une légende est le produit d'une construction en deux temps : un fait réel est constitué en événement, puis cet événement est transformé en légende ». On comprend bien que même la légende est le fruit d'hybridité, une construction des faits et des sens.

C'est ainsi que le quotidien des acteurs sera inondé de légendes de toutes sortes sur le *serpent-argent*, *mamivata*, la *femme-fétiche*, etc. Et l'on remarquera qu'elles mettent, pour la plupart, en évidence la quête de l'argent, ce fétiche qui permet les uns et les autres de se distinguer. C'est lui qui va amener les acteurs à fusionner avec certains animaux pour asseoir un rapport social de domination. Et dans la plupart des cas, la quête de ce fétiche conduit les acteurs à se séparer de leur fertilité, à la sacrifier au profit de l'argent.

Conclusion

Au terme de ce travail, on retient que la colonisation a fortement bouleversé les sociétés précoloniales. Elle a permis de mettre en œuvre de nouveaux imaginaires en rapport avec l'animal. On peut alors penser à un animal postcolonial. A partir des concepts de *serpent-argent*, *femme-fétiche* et celui de *corps-fortune*, on a pu observer comment le concept de corps se déploie dans cet imaginaire de l'animal postcolonial, pour aboutir à un *corps-hybride*. Ainsi, l'animal postcolonial serait alors cet animal qui est fusionné avec le corps humain pour atteindre une fin précise, notamment matérielle. Il s'inscrit dans ce que J. Tonda (2005, p. 39) appelle violence de l'imaginaire, qui « a pour principe la reconnaissance collective de la réalité matérielle ou tangible des entités imaginaires que sont les diables, les génies, les ancêtres, les « énergies », les « étoiles », etc. »

Références bibliographiques

- ANDRIEU Bernard, 2008, « Hybride », *Le dictionnaire du corps*, Paris, CNRS Editions, pp. 174-175
- BARATAY Eric, 2011, « L'histoire des relations entre l'homme et l'animal » in *L'évolution des relations entre l'homme et l'animal. Une approche transdisciplinaire*, Colloque, Les actes, Conseil Générale de l'Alimentation, de l'Agriculture, et des Espaces Ruraux, Paris, pp. 4-6
- BOURDIEU Pierre, 1997, *Méditations pascaliennes*, Paris, Le Seuil, 293 p.
- BRIL Blandine, 1991, « Techniques du corps », *Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie*, Paris, PUF, pp. 177-178
- DESCOLA Philippe, 2005, *Par-delà nature et culture*, Paris, Galimard, 623 p.
- GUIOUX Axel, LASSERRE Eveline, GOFFETTE Jérôme, 2004, « Cyborg : approche anthropologique de l'hybridité corporelle bio-mécanique », *Anthropologie et Sociétés*, vol. 28, n°3, pp. 187-204
- KLEINPETER Edouard, 2013, *L'humain augmenté*, Paris, CNRS Editions, 224 p.
- LENGOTA MBENGA Lexie Farelle, 2021, *Le fétiche sexuel au Gabon*, Mémoire de Master, Libreville, Université Omar Bongo, 151 p.
- MBENG NDEMEZOGO Georgin, 2013, *Protection animale au Gabon*, Paris, L'Harmattan, 357 p.
- MBENG NDEMEZOGO Georgin, 2021, « Le clan comme autolégitimation identitaire en politique », *L'autoconstruction du moi. Actes du colloque international de Libreville : « Autoreprésentation et autolégitimation » des 23 et 24 mai 2019*, Madrid, ViveLibro, pp. 55-62
- PERRIN Eliane, 2008, « Cultes du corps », ANDRIEU Bernard et BOËTSCH, 2008, *Le dictionnaire du corps*, CNRS Editions, pp. 84-85
- RENARD Jean-Bruno, 1994, « Entre faits divers et mythes : les légendes urbaines », *Religiologiques*, Université du Québec, Montréal, n°10, pp. 1010-109
- SERVAIS Véronique, 2007, « La relation homme-animal. La relation à l'animal peut-elle devenir significative, donc thérapeutique, dans le traitement des maladies psychiques ? » in *Enfances et Psy*, Erès, n°35, pp. 46-57
- TORRES Benito, 2023, *Les rituels de Mami Wata*, Paris, Benito Torres, 70 p.

L'HÉGÉMONISATION DU COLON ET LA SUBALTERNISATION DU COLONISÉ : UNE RHÉTORIQUE DE LA LUTTE DECOLONIALE¹. L'EXEMPLE DE *LE VIEUX NÈGRE* *ET LA MÉDAILLE* DE FERDINAND OYONO

LASSINA COULIBALY

Universite Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo - Côte d'Ivoire)

hassan2coulibaly@gmail.com

Résumé :

Cet article traite du rapport indissoluble et de l'articulation entre l'hégémonisation du colon blanc et ses effets sur le colonisé noir dans *Le vieux nègre et la médaille* de Ferdinand Oyono. Pour rendre compte du colonialisme et de ses enjeux postcoloniaux, le romancier camerounais montre à travers la narration de la mésaventure du personnage de Meka, les différents « mécanismes » qui marquent la subalternisation du colonisé. La nature des relations interpersonnelles entre ces deux acteurs sociaux se fondant sur cette idée, montre la nette distinction entre le conquérant hégémonique et le conquis subalternisé. Elle dévoile aussi comment la domination du Blanc s'est construite autour de cette dichotomie qui engendre et façonne des identités sociales distinctes et hiérarchisées. Notre propos est, après avoir identifié les linéaments de l'hégémonisation du colon blanc, de montrer son incidence sur le colonisé noir à travers un processus de subalternisation dont la narration se lit comme une rhétorique de la décolonisation.

Mots-clés : colonialisme, hégémonisation, subalternisation, identités, décolonisation colonialisme

Abstract :

This article deals with the indissoluble relationship and articulation between the hegemonization of the white settler and its effects on the black colonized in *The old negro and the medal* of Ferdinand Oyono. To account for colonialism and its post-colonial issues, the Cameroonian novelist shows through the narration of the misadventure of the character of Meka, the different «mechanisms» that mark the subalternization of the colonized. The nature of the interpersonal relations between these two social actors based on this idea shows the clear distinction between the hegemonic conqueror and the subordinate conqueror. It also reveals how the domination of the White was built around this dichotomy that generates and shapes distinct and hierarchical social identities. Our purpose is, after having identified the lineaments of the hegemonization of the white settler, to show its impact on the black colonized through a process of subalternization whose narration reads as a rhetoric of decolonization.

Keywords: colonialism, hegemonization, subalternization, identities, decolonization

¹ Ce qui est relatif aux études décoloniales ou qui est partisan du décolonialisme : la théorie ou la philosophie de la décolonisation

Introduction

Depuis la période de la « contestation coloniale » jusqu'à nos jours en passant par celle de « l'euphorie des indépendances », le roman africain anticolonial francophone, fidèle à sa « posture », dénonce de façon frontale et ouverte, le système colonial et son corollaire. En faisant revivre au lecteur le passé colonial sur le mode de la fiction, il se fait l'écho des turpitudes des États et surtout des sujets colonisés. Le roman *Le vieux nègre et la médaille* de Ferdinand Oyono qui s'inscrit dans cette tendance, fait une satire particulièrement virulente du colonialisme¹ en analysant le problème colonial et ses « valeurs » imposées ainsi que ses enjeux sous l'angle racial. Il présente également la colonie comme un univers où les Blancs et les Noirs sont en continuelle confrontation. Toutes les structures romanesques ainsi que les techniques scripturales sont sollicitées à cet effet afin de rendre compte des relations conflictuelles entre ces deux races. Ce roman oyonien dévoile notamment les différents mécanismes qui concourent à l'hégémonisation du colon blanc et à la subalternisation du colonisé autour desquelles s'est construite la colonisation. Les stigmates de cette colonisation sont tellement indélébiles dans son « Être » et son « Faire », qu'il est difficile pour l'ex-colonisé de s'en défaire et de se rebeller contre le système néo (colonial) en dépit de sa bonne volonté.

Il va sans dire que la nature des relations sociales qui découle de ce rapport du conquérant hégémonique au conquis subalternisé dévoile deux remarques. La première est la nette distinction sociale entre ces deux protagonistes de la fiction. La seconde montre comment cette domination du colonisateur blanc s'est élaborée à partir de deux formes de colonialisme dont les liens étroits et indissolubles engendrent des identités sociales associées à cette hiérarchisation. Il s'agit de la suprématie du pouvoir du colon ainsi que sa supériorité et celle de la subordination du colonisé associée à l'infériorisation de son « Être ». Afin d'analyser la prédominance occidentale et ses enjeux à partir de cette forme de colonialisme qui est ancrée dans les habitudes et le subconscient du colonisé, Ferdinand Oyono déploie dans son roman un discours persuasif sur l'inégalité et la prétendue amitié entre le

¹ Système politique qui vise l'exploitation économique d'un territoire par un État étranger.

Blanc et le Noir. Il y examine notamment, les rouages du processus d'hégémonisation du colon et de la subalternisation du colonisé ainsi que la prise de conscience de Meka au sujet de son statut d'être subordonné et dominé. La restitution romancée de ce colonialisme autour des deux principaux personnages se lit alors dans *Le vieux nègre et la médaille*, comme une marque de décolonisation impulsant la production du texte.

Au regard des relations qu'entretiennent les métropoles avec leurs ex-colonies depuis la fin officielle de la colonisation, on constate bien la persistance sous diverses formes, des processus coloniaux. En effet, à travers des accords bilatéraux de coopération et de partenariat entre les pays du Nord et ceux du Sud, les premiers continuent d'étendre et de maintenir leur hégémonie aux seconds. Edgardo Lander cité par C. Mencé-Carter et Cécile Bertin-Elisabeth, qualifie cette prépondérance métropolitaine de « *colonialité du pouvoir* » (2018) puisqu'elle est révélatrice de l'idéologie colonialiste et l'épicentre de l'hégémonie occidentale qui refuse de disparaître. En effet, à travers la mésaventure du personnage de Meka, le roman pose avec acuité et justesse la difficile égalité et amitié entre le Noir et le Blanc dont l'hypocrisie est mise à nu. Il dévoile aussi, l'incontournable problème du respect de l'homme Noir et des pays du Sud ainsi que de leur développement et de leurs rapports avec les autres pays du monde. Dès lors, l'Afrique devrait comprendre comme le relève si bien Meka que « *les Blancs sont toujours les Blancs* » (F. Oyono, 1956, p.186) et que « *le chimpanzé n'est pas le frère du gorille* » (F. Oyono, 1956, p.168). Ces deux citations montrent respectivement toute la primauté que le Blanc accorde à ses intérêts et à leur sauvegarde au détriment de ceux du Noir – puisque que c'est de cela qu'il s'agit – et que le Noir ne saurait être son égal.

L'hypothèse de cette réflexion qui en découle, indique alors que le processus d'hégémonisation du colon et de subalternisation du colonisé se fonde sur ces deux principes qui gouvernent les relations entre le Blanc et le Noir. Dès lors, la problématique de *Le vieux nègre et la médaille* qui est fondamentale et encore d'actualité, justifie le choix de ce roman et tout l'intérêt à l'analyser comme une rhétorique¹ et un vecteur de la lutte de décolonisation. Comment le colonialisme du pouvoir détermine-t-il l'« Être »

¹ C'est qui est relatif à l'art de bien parler ou d'écrire.

du colonisé ? Quels sont les traits de ce processus d'hégémonisation du colon et de subalternisation du colonisé qui se lit comme une rhétorique du discours décolonial ? L'Objet de cette étude est par conséquent, de montrer que l'hégémonisation du colon se fonde sur un processus de subalternisation du colonisé dont la narration se lit comme une rhétorique de la lutte de décolonisation.

La méthode d'analyse dont elle s'inspire relève à la fois de la rhétorique aristotélicienne et de la pragmatique qui est l'une des théories de l'argumentation. Comme le démontre G. Declercq (1992), la rhétorique cherche à montrer comment un écrivain ou un orateur s'emploie à influencer ses lecteurs ou ses auditeurs à travers des prises de position susceptibles d'impressionner l'un ou l'autre. Parlant de la théorie de l'argumentation, C. Perelman, et L. Olbrechts-Tyteca, (1970, p.5) écrivent à ce propos que l'objet de cette méthode d'analyse « est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment [*Celui des auditeurs, des lecteurs*] ». La pragmatique est selon J. Moeschler et A. Reboul (1994 p.17), « l'étude de l'usage du langage, par opposition à l'étude du système linguistique qui concerne à proprement parler la linguistique ». Comme la rhétorique, la pragmatique se situe dans le champ des relations humaines et se donne comme un appareil d'analyse du discours argumentatif.

La parole de l'orateur ou de l'écrivain prenant sens dans un espace social où elle acquiert toute son efficacité, il sera question de montrer sous l'angle rhétorico-pragmatique, comment *Le vieux nègre et la médaille* est un discours persuasif sur l'inégalité et l'impossible amitié entre le Blanc hégémonique et le Noir subalternisé. Pour ce faire, après avoir identifié les linéaments colonialitaires du pouvoir et de l'« Être » dans le roman, cette étude se propose de montrer comment l'hégémonisation du pouvoir colonial induit, influence et même formalise l'« Être » du colonisé à travers un processus de subalternisation et d'objectification qui se lit comme une rhétorique de la décolonisation.

1- Les linéaments du colonialisme du pouvoir et de l'« Être »

Pour avoir subi la colonisation, la ville de « Doum » en général et ses habitants en particulier, sont l'objet de multiples rapines et d'exactions par le colon blanc qui, prétextant apporter la civilisation européenne qu'il présente comme un modèle achevé et référentiel, a plutôt consacré son hégémonie et sa domination. Cet état de fait instaure inéluctablement un climat pesant et de tensions entre le conquérant blanc et le conquis noir. En effet, au regard des rapports qu'entretiennent les Blancs et les Noirs, on déduit très vite que dans cette ville coloniale, les deux communautés qui y cohabitent sont opposées et rigoureusement ségréguées. Ces deux « blocs » disons-le, qui sont bien loin de présenter des signes d'amitié, de solidarité et de considérations réciproques, symbolisent respectivement la supériorité européenne et l'infériorité des peuples colonisés.

Le commerce des relations sociales fondées sur cette idée détermine une série d'associations bipolaires : Blanc/Noir, dominant/dominé, primitifs/civilisés, privilégiés/défavorisés. Sur les axes verticaux, nous avons pour l'un les séries blanc /haut/ dominant et pour l'autre, noir/bas/dominé. Les descriptions de détails confirment largement cette bipolarisation issue de la division raciale qui est perceptible à plusieurs niveaux. Ainsi, à l'instar de toutes les contrées colonisées, celle de « Doum » est bipolaire puisqu'elle est segmentée en deux quartiers diamétralement opposés. Ce sont « *le quartier européen et le quartier indigène* ». (F. Oyono, 1956, p.57). Ces deux quartiers occupés respectivement par le colon blanc et le colonisé noir, sont séparés par une « *colline limitrophe* » (F. Oyono, 1956, p.155). L'occupation géographique de cet espace colonial dévoile la nature des rapports de force et des relations de domination entre ces acteurs sociaux parce qu'elle démarque les privilégiés que sont les Blancs, des Noirs colonisés et défavorisés.

Meka rapporte que « *la ville des Blancs, bâtie sur une colline* », (F. Oyono, 1956, p.12) domine les villages environnants des Noirs qui se trouvent au pied de cette colline. Dans le quartier blanc, les maisons sont belles, confortables et bien construites. On y trouve un « *Centre Commercial* » (F. Oyono, 1956, p.57) dominé par les Grecs cupides et corrompus tels que « *M. Krominopoulos* » (F. Oyono, 1956, p.27) et « *Mme Pipiniakis* » (F. Oyono, 1956, p.87) qui monopolisent le commerce du détail et du demi-gros. Dans ce quartier, il y a aussi un « *Centre administratif* » (F. Oyono, 1956, p.175) où réside toute la

communauté blanche de même que la hiérarchie de l'administration coloniale. De nombreux indigènes après avoir travaillé pendant toute la journée dans « *la ville des Blancs* » (F. Oyono, 1956, p.12), rejoignent la nuit venue, leurs différentes habitations qui sont pour la plupart, de véritables taudis. Le quartier des Noirs est en revanche, présenté sous des couleurs moins attractives dans la mesure où, les rues qui y conduisent s'amenuisent et dégènerent en piste ou en chemins sinueux et poussiéreux au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du quartier noir. Pourtant, elles sont le prolongement des grandes, propres et rues bitumées qui parsèment le quartier des Blancs. Cette différence entre ces catégories de rue témoigne bien que la ségrégation sévit partout à « *Doum* » (F. Oyono, 1956, p.57) qui est de ce fait, le toponyme d'une ville-symbole de la colonisation.

Elle dénote aussi le mal-être du colonisé qui est confiné à son seul espace par une stratégie de domination et de conditionnement. C'est le lieu de préciser que la concentration de toutes les activités administratives et commerciales dans le quartier européen répond à cette fin. Ainsi, pour rejoindre son poste de travail ou pour exercer des activités lucratives dans le quartier européen, le colonisé est obligé de monter tous les jours au quartier blanc. Étant donné qu'il lui est interdit d'y résider ou même d'y passer quelques heures sans une permission, il est tout aussi quotidiennement obligé d'en redescendre. Meka qui croyait « être *l'ami* des Blancs » (F. Oyono, 1956, p.26), l'a appris à ses dépens le soir même de sa décoration. Pourtant, il a « *beaucoup fait pour faciliter l'œuvre de la France* » (F. Oyono, 1956, p.26). Tout comme lui, Engamba son beau-frère qui se proposait de le ramener de chez le commandant blanc, a vite rebroussé chemin car son entreprise qualifiée de périlleuse, l'aurait conduit en prison. C'est bien ce que révèle le narrateur : « *oui, c'était bien ça qu'il risquait car le commandant ne voyait rien d'autre pour les indigènes qui rôdaient dans son quartier sans y être invités* » (F. Oyono, 1956, p.176).

De ce qui précède, il ressort que ces va-et-vient du colonisé entre ces deux quartiers symbolisent son inconsciente acceptation de l'ordre colonial et ils entérinent par la même occasion, sa propre infériorisation. Tous les habitants du quartier indigène s'inscrivent dans cette logique qui avalise la domination du Blanc. Telles qu'elles se présentent, l'organisation et l'occupation de l'espace géographique à « *Doum* » (F. Oyono, 1956, p.111) distinguent les privilégiés des défavorisés et elles indiquent la difficile accessibilité au quartier des colonisateurs blancs : les conquérants. De plus, elles donnent à l'Indigène

l'impression d'être perpétuellement surveillé. C'est bien pour cette raison que parlant du commandant, le narrateur dit qu'il « *devait avoir l'œil du Seigneur pour s'intéresser à Meka* » (F. Oyono, 1956, p.19) au point de le convoquer chez lui. Cela suscite chez le colonisé, un sentiment de peur et de crainte permanente. Or, cette attitude craintive et soumise du colonisé est bien la réaction attendue par le colonisateur qui confine et restreint par conséquent, le colonisé de même que sa communauté à son seul espace, à sa façon d'être et à ses habitudes.

Certes, les communautés noire et blanche vivent séparées mais il y a des endroits où elles sont bel et bien obligées de se fréquenter : c'est le cas de l'église. Dans cet espace de prières où on enseigne pourtant, le sens de la fraternité et de l'amour du prochain, on y remarque une certaine discrimination raciale orchestrée par le colon blanc avec l'accord tacite du « *Révérant Père Vanderlayer* » (F. Oyono, 1956, p.16). Devant réunir tous les chrétiens, l'église se scinde au contraire en deux groupes nettement séparés et traités de manière discriminatoire. La place réservée au vieux Meka est assez édifiante à ce sujet. Or, parmi les nombreux fidèles de l'église, il est « *cité en exemple de bon chrétien à la Mission catholique de Doum* » (F. Oyono, 1956, p.16) qui est bâtie sur la terre qu'il a librement offerte aux prêtres. En effet, tandis que les Blancs sont confortablement assis aux premières rangées, les Indigènes au rang desquels figure Meka, sont parqués dans la nef de l'église où ils sont obligés de s'installer sur des troncs d'arbre ou à même le sol pour suivre l'office religieux.

Le choix de ce lieu par Meka qui est une conséquence du colonialisme de l'« Être », découle sans doute de la stratégie de conditionnement évoquée plus haut dont le but est d'amener le colonisé à vivre sa situation comme normale ou tout au moins fatale. N'était-ce pas là, toute la logique et la philosophie du colonialisme qui se réfugiait derrière une prétendue mission civilisatrice ? Voilà pourquoi, l'attitude de Meka qui n'est pas surprenante, témoigne que son choix est délibéré. Il ne peut en être autrement parce qu'il « *avait été recréé par le baptême* » (F. Oyono, 1956, p.16) chrétien qui l'a remodelé et façonné pour en faire un bon serviteur de Dieu. Cependant, contrairement à ses autres coreligionnaires, il pouvait se démarquer d'eux puisqu'il avait été convié à choisir sa place comme en témoigne cet extrait : « *quand, la veille de l'inauguration par l'évêque, on l'invita à choisir sa place dans l'église, Meka opta pour le ciment poussiéreux et nu, zébré de mouches et réservé aux misérables, qui s'étendait au fond de la*

nef, au-delà du dernier rang des fidèles. C'était là que Meka suivait l'office tous les dimanches, agenouillé à côté d'un vieux lépreux» (F. Oyono, 1956, p.16). Par son comportement servile et de soumis, Meka entérine la domination du Blanc et accepte sa condition de subalterne et même de chosifié. Il montre qu'à force d'accepter toutes les faces de son humiliation, l'Indigène colonisé dévoile comment la colonialisme du pouvoir induit la subalternisation de l'« Être » du colonisé qui dépeint sur sa condition de vie.

2- L'hégémonisation du pouvoir colonial et son incidence sur le colonisé : un processus victimisant du centre sur la périphérie

Dans *Le vieux nègre et la médaille*, la fraternisation des races dans la colonie est rendue impossible par la faute exclusive des Blancs qui organisent une ségrégation raciale particulièrement élaborée. L'influence de l'héritage colonial sur l'Africain le confine de ce fait, dans une posture qui n'est certes pas la sienne, mais à laquelle il est contraint de s'habituer. Les témoignages de Méka et de ses comparses donnent tous, des images assez révoltantes du colonialisme et de son système réellement pernicieux. Le discours officiel du colon qui célèbre la fraternisation est en réalité, un leurre et un vrai prétexte pour davantage exploiter et assujettir le colonisé. Nous en voulons pour preuve, la mésaventure de Meka autour de la cérémonie de « *la médaille de l'amitié* » (F. Oyono, 1956, p.140). À travers elle, Ferdinand Oyono présente le « *portrait du colonisé* » tel que décrit par Albert Memmi (1957). Il dévoile aussi certains stratagèmes utilisés par le colon blanc pour inférioriser le Noir.

Pour avoir aidé le colon blanc à asseoir sa domination en cédant sa terre aux missionnaires chrétiens pour l'édification d'une église et ayant perdu ses deux fils qui sont morts au combat pour la France, les autorités coloniales décident de décerner à Méka une médaille lors de la fête nationale du quatorze juillet. Elles entendent ainsi, récompenser sa générosité et lui exprimer leur reconnaissance. Heureux d'être honoré et célébré, Méka prépare activement l'événement avec notamment un accoutrement « spécial » qui sied à la cérémonie de décoration. Pour cette occasion, il s'achète des souliers de cuir qu'il n'a pas l'habitude de porter et il se fait confectionner une « *veste zazou* » (F. Oyono, 1956, p.58) afin d'être « bien » habillé ce jour-là, comme le Blanc. Il le signifie – on imagine – avec enthousiasme aux nombreux villageois venus

partager sa joie : « après les vestes De Gaulle, ce sont les vestes zazou et je suis le premier à Doum à en porter » ... *A moins que le Chef des Blancs n'en porte une de même coupe demain* » (F. Oyono, 1956, pp.85-86). C'est justement à ce niveau que l'assujettissement du colonisé à l'idéologie coloniale se lit à travers l'accoutrement dont s'est paré Meka. En effet, au lieu de se présenter au chef des Blancs comme le suggère Essomba « *tout simplement avec... un bila !* » (F. Oyono, 1956, p.185) auquel il est habitué, Meka préfère, pour ressembler et plaire au Blanc, un vêtement « à la mode de Paris » dans lequel il est très mal à l'aise et même ridicule. Kelara exprime sans détour à son époux son avis sur cette veste qu'elle partage avec les villageois réunis pour la circonstance, autour de lui : « *je n'ai jamais vu de veste pareille, dit-elle, tu nages dedans comme un petit poisson dans ma mer* » (F. Oyono, 1956, p.85).

Cette remarque renvoie à l'analyse faite par Frantz Fanon dans *Peau Noire, Masques Blancs* (1952) au sujet de « l'habit du colonisateur ». L'une des conséquences de la hiérarchisation raciale de la société coloniale a fait que l'homme blanc qui s'est vu attribuer une certaine supériorité et une plus grande valeur ontologique, a été convaincu de sa supériorité intrinsèque. Dans cette logique, en endossant « l'habit du Blanc » comme le fait Meka, le colonisé sort de la néantisation systématique qui le caractérise pour accéder au statut d'être : celui du Blanc. Cet élément « blanchissant » qu'est le port du vêtement européen n'est évidemment pas sans conséquence pour toute personne comme le vieux Meka qui n'en a pas l'habitude. On imagine alors, tout le calvaire et la souffrance endurés par ce dernier qui « *restait figé au garde-à-vous* » (F. Oyono, 1956, p.96) au soleil, dans un cercle de chaux pour attendre « *le Haut-Commissaire* » (F. Oyono, 1956, p.99). Il reste dans cette position plus d'une heure de temps avec aux pieds, « *les chaussures des Blancs* » (F. Oyono, 1956, p.87) : des souliers de cuir qu'il n'avait jamais portés. Pour l'heureux événement, Meka s'est senti tout de même obligé de les porter en « *y taillant deux petites fenêtres pour ses petits orteils* » (F. Oyono, 1956, p.87).

Comme on peut s'en rendre compte, c'est dans une douleur lancinante que Meka attend de recevoir sa médaille. En effet, tout comme le système colonialiste qui l'étouffe, le vêtement occidental que porte Meka est devenu un lourd fardeau à supporter. De plus, à cause de la chaleur, « *ses pieds étaient embrasés* » (F. Oyono, 1956, p.98) parce que ses chaussures lui font mal aux orteils. Ce supplice qu'il endure pour cette reconnaissance de la France à sa personne légitime par ricochet, la domination du colon Blanc et sa réification.

Cependant, il lui octroie de la notoriété, de l'importance et même de la grandeur à telle enseigne que malgré sa posture inconfortable, « *il n'avait même pas accordé un coup d'œil aux chefs indigènes qu'il avait reconnus à leurs écussons rouges* » (F. Oyono, 1956, p.96). On pourrait dire au regard de son comportement que Meka succombe au sentiment de supériorité du Blanc puisqu'il exprime à l'égard de ses congénères, un certain mépris et du dédain. Ses propos le prouvent fort bien : « *encore des gens qui vont crever d'envie ! se dit-il. Je les méprise ! je les méprise !* » (F. Oyono, 1956, p.96). Mais bien plus tard, face à la duplicité de l'ami blanc, il est soutenu par ces derniers qui lui ont manifesté leur solidarité dès l'annonce de sa décoration.

À cette double cérémonie de reconnaissance et de commémoration du quatorze juillet, les deux récipiendaires sont traités différemment selon leur race. M. Pipiniakis, le Grec qui était avec ses congénères blancs pendant que Meka transpirait sous un soleil de plomb, reçoit le premier sa médaille des mains du Chef des Blancs qui le congratule avec des accolades. Il s'agit d'une « *Légion d'honneur* » (F. Oyono, 1956, p.126). Quant à Meka, il reçoit à son tour, une autre médaille qui « *ne ressemblait pas à celle du Grec* » (F. Oyono, 1956, p.102). Par ailleurs, alors qu'il se demandait « *avec angoisse s'il allait lui coller son jabot humide sur chaque épaule comme il l'avait fait à M. Pipiniakis* » (F. Oyono, 1956, p.103), Meka est stupéfait de savoir que « *le Chef des Blancs, après avoir accroché la médaille, recula de quelques pas et lui serra la main* » (F. Oyono, 1956, p.103). De toute évidence, ces deux personnages n'ont pas les mêmes faveurs à cause de la dichotomie raciale sur laquelle est bâtie la colonisation. En effet, appartenant à la communauté blanche, le Grec est chaleureusement privilégié par rapport au Noir qui ne reçoit qu'une poignée de main.

Cette hiérarchisation raciale qui a des implications psychologiques, est même cautionnée par des serviteurs de Dieu. Pourtant, ce sont eux qui prônent l'amour du prochain. L'attitude du « *Père Vandermayer* » (F. Oyono, 1956, p.17) à l'égard de Meka après la cérémonie décorative, en est un bel exemple. Meka, qui croyait être l'égal du Blanc et avoir obtenu sa sympathie ainsi que la « *blanchité* » sociale à cause de la « *médaille saint Christophe* » (F. Oyono, 1956, p.132) qu'il a reçue, a vite été débouté et désenchanté par le comportement de ce dernier. La raison est que ne sachant à qui s'adresser pour s'enquérir de la suite du programme, « *il alla tapoter l'épaule du Père Vandermayer, qui le fusilla du regard tout en l'écartant d'un mouvement violent du revers de la main* » (F. Oyono, 1956, p.108). La surprise de Meka et son étonnement

sont si grands face à cette attitude du serviteur de Dieu, qu'il ne s'en revenait pas. Le narrateur rapporte à ce sujet que « *Meka, complètement abasourdi, porta sa main à son menton en ouvrant la bouche comme un poisson. Non, ce n'était pas possible, le Père Vandermayer ne pouvait lui répondre de cette façon* » (F. Oyono, 1956, p.108). C'est à partir de cette scène que Meka comprend bien l'hypocrisie du Blanc et surtout qu'il est loin d'être un émancipé ou un évolué dans cette société coloniale dominée par les Blancs qui le maintiennent dans la primitivité. L'élévation sociale, le sommet des gloires « blanches » et l'accession au monde du colonisateur qu'il pensait avoir atteint sont en réalité qu'une illusion éphémère. Plus tard, au soir de la cérémonie de décoration, Méka perd véritablement toutes ses illusions quand il se trouve arrêté et sévèrement malmené par un agent de la garde coloniale qui lui reproche de rôder au quartier européen sans permission et sans aucune pièce pour l'identifier.

Il réalise alors, comme l'écrit Christophe Wondji (1974, pp.118-119) que « *c'est en effet la société des colonisateurs (qui) articule deux espaces et deux sociétés et dirige leur dynamique* ». De ce qui précède, il ressort que la présence quasi permanente du Blanc dans la gestion unilatérale de la colonie de « Doum » (F. Oyono, 1956, p.16) est une négation de l'humanité des colonisés noirs et une source d'inégalités dans le commerce des rapports entre les colons et les colonisés. Le fait de décrier cela avec force détails, est une action décoloniale entreprise par Ferdinand Oyono. Cet auteur entend de ce fait, porter un coup terrible au discours officiel de ce système pernicieux qui, loin de célébrer la fraternisation, assujettit et avilit au contraire le colonisé.

3-L'expression des rapports colonisateurs / colonisés : une rhétorique du discours décolonial

En dénonçant fortement les pratiques coloniales et surtout l'objectification des colonisés, le roman *Le vieux nègre et la médaille*, d'Oyono donne au lecteur un aperçu de l'altérité et de la hiérarchisation raciale sur laquelle se fonde le colonialisme. Ce clivage social augure évidemment une atmosphère délétère et des rapports tumultueux entre les communautés noire et blanche. En rendant compte de cette période coloniale de l'Afrique, ce roman oyonien devient le lieu d'une prise de conscience de la période vécue par l'Afrique et une tentative d'agir pour la changer. Or, le point de départ de toute décolonisation

est d'abord la prise de conscience par le colonisé de son statut ensuite, celle du lien indissoluble existant entre le colonialisme et sa subalternisation. Comme tel, *Le vieux nègre et la médaille* s'inscrit dans la pensée et la lutte décoloniale qui cherchent comme le fait remarquer Catherine Walsh (2014) « [...] à échapper au mode de rapport au monde qu'à mis en place l'Occident caractérisé par un certain rapport au pouvoir, au savoir et à l'être ». Cela revient en d'autres termes, à une négation de la colonisation qui impulse la production du texte oyonien dans lequel l'auteur blâme, fustige et décrie ce système pernicieux à travers une rhétorique qui lui est propre. En se rendant compte que la médaille de « *saint Christophe* »¹ que lui a offerte le colon est loin d'être le symbole « *de l'amitié, de l'amour et du respect que les Blancs voulaient témoigner à Meka* » (F. Oyono, 1956, p.70), le vieil homme prend alors conscience que le quatorze juillet n'est en fait qu'une mise en scène hypocrite des pouvoirs coloniaux qui usent de l'amitié pour maintenir une stricte exclusion des colonisés.

La solidarité africaine qui l'entoure à la fin du roman constitue un contrepoint politique et avec la fierté retrouvée du peuple colonisé, une réponse à la colonisation des Blancs. Elle favorise la déprise coloniale de Meka traduite dans ses propos : « *les Blancs viennent de se payer ma tête tout en me tuant et toi, tu viens parler de Seigneur ici !* » (F. Oyono, 1956, p.164). En renonçant à la religion du Père à travers cette forme d'apostasie qui transparait dans ses propos, Meka permet ainsi de comprendre à travers son regard que si les Noirs subissent docilement les vexations et les brimades des Blancs, ils savent néanmoins observer et dévoiler leurs comportements hypocrites qui sont en porte-à-faux avec l'amour du prochain qu'ils prêchent. Le paradoxe, c'est que même l'église avec les prêtres blancs qui prônent la fraternisation et l'union, s'inscrit dans cette logique. En écrivant *Le vieux nègre et la médaille*, Oyono lève à sa façon, le voile sur cet état de fait et pose avec acuité l'incontournable problème du respect de l'homme Noir et des pays du Sud de même que leur place dans le monde.

¹ Saint Christophe, c'est ce personnage mythique qui aurait porté l'enfant Jésus pour l'aider à traverser une rivière. Le nom Christophe lui-même signifie le « porteur du Christ ».

CONCLUSION

L'analyse du roman *Le vieux nègre et la médaille*, de Ferdinand Oyono permet de faire un important témoignage sur les rapports entre le colonisé et le colonisateur à partir desquels on lit aisément les liens étroits entre l'hégémonisation du pouvoir colonial et la subalternisation du colonisé de même que la subordination de son « Être ». Il ressort de cette analyse qu'en dépit du vaste processus de décolonisation entamé en Afrique noire à partir des années 60, les Occidentaux continuent néanmoins d'imposer aux pays colonisés pour la plupart indépendants, divers types de domination sous l'égide de la coopération bilatérale. Face à cette attitude voilée de colonialisme, certains écrivains africains en l'occurrence des romanciers au rang desquels figure Ferdinand Oyono, expriment par le canal de la fiction leur projet décolonial en articulant leur récit autour de la thématique coloniale et à travers des prises de positions tranchées. Dans le roman *Le vieux nègre et la médaille*, l'auteur montre que la solidarité africaine telle que manifestée autour du vieux Meka, peut vaincre la force des armes coloniales. Il devient de ce fait, un lieu textuel en totale rupture avec le fait colonial puisqu'il le dénonce et le fustige au lieu de le cautionner. Le concept de la décolonisation devient par conséquent, beaucoup plus une vision idéologique et un discours engagé pour la fraternisation et l'union contre l'envahisseur blanc.

BIBLIOGRAPHIE

ACKAD Josette, 1985, *Le roman camerounais et la critique*, Paris, Silex.

Aristote, 1991, *Rhétorique*, Paris, Librairie Générale Française.

FANON Frantz, 1952, *Peau Noire, Masques Blancs*, Paris, Seuil.

DECLERCQ Gilles, 1992, *L'art d'argumenter. Structures rhétoriques et littéraires*, Paris, Éditions universitaires.

MENCE-CARTER Corinne et BERTIN-ELISABETH Cécile, 2018, « *Approches de la pensée décoloniale* », in *Archipélies* (en ligne), 5/2018, mis en ligne le 15 juin 2018, consulté le 24-1-2023. URL : <https://www.archipelies.org/189>.

https://www.questionsdeclasses.org/IMG/article_PDF/Une-approche-décoloniale-la-pédagogie-interculturelle-critique_a3551.pdf

- MEMMI Albert, 1957, *Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur*, Paris, Buchet/Chastel.
- MOESCHLER Jacques et REBOUL Olivier Anne, 1994, : 17). *Dictionnaire encyclopédique de pragmatique*, Paris, Seuil.
- OYONO Ferdinand, 1956, *Le vieux nègre et la médaille*, Paris, Julliard.
- PERELMAN, Chaïm, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, 1970, *Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique*, 2^{ème} éd., Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Éditions de l'Institut de Sociologie, 1970, 734 p, collection de sociologie générale et de philosophie sociale.
- TAMBADOU Moustapha, 1983, « Structure de la trilogie d'Oyono » in *Éthiopiennes*, Revue négro-africaine de littérature et de philosophie n°33, 2^{ème} trimestre.
- WALSH Catherine, 2014, « Interculturalité critique et pédagogie décoloniale : s'insurger, re-exister, re-vivre », *Penser l'envers obscurs de la modernité, Une anthologie de la pensée décoloniale latino-américaine*, PULIM. Consulté le 24-1-2023,
https://www.questionsdeclasses.org/IMG/article_PDF/Une-approche-décoloniale-la-pédagogie-interculturelle-critique_a3551.pdf
- WONDJI Christophe, 1974, « Approche socio-historique d'un roman africain : « Une vie de boy » de Ferdinand Oyono », *Annales de l'Université d'Abidjan*, série D.T. 7, pp.118-119.

VOYAGE ET DISCOURS DE NICOLAS SARKOZY À DAKAR

Ben Samuel TRA BI ZA¹

EHIC Université de Limoges

Résumé : Le 30 janvier 1944, le général Charles de Gaulle, président du Comité français de libération nationale, visite Brazzaville, qui doit déterminer l'orientation de l'empire colonial français et les nouvelles relations avec la métropole. Il prône un programme de réformes de l'empire colonial, tout en abandonnant temporairement l'idée d'indépendance. Brazzaville-Dakar : deux villes, deux voyages différents sur la scène politique africaine. Le candidat Nicolas Sarkozy, avant d'être élu à la présidence française, a participé à des voyages en Afrique au profit du développement. Ainsi, en 2006, il voyage à travers l'Afrique en tant que ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, se rendant au Mali les 17 et 18 mai 2006. Ce voyage était destiné à réglementer la pratique de l'immigration et à interdire l'immigration clandestine. Plus tard, il décide de renouveler l'expérience en tant que président. Le 26 juillet 2007, à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, le président nouvellement élu de la France, Nicolas Sarkozy, lors de son voyage au Sénégal, s'adresse à l'élite jeunesse africaine et appelle à la régénération.

Mots-clés : Politique, voyage, discours, partenariat, Françafrique

Abstract: On January 30, 1944, General Charles de Gaulle, president of the French Committee of National Liberation, visited Brazzaville, which was to determine the direction of the French colonial empire and the new relations with the metropolis. He advocates a program of reforms of the colonial empire, while temporarily abandoning the idea of independence. Brazzaville-Dakar: two cities, two different journeys on the African political scene. Candidate Nicolas Sarkozy, before being elected to the French presidency, took part in trips to Africa for the benefit of development. Thus, in 2006, he traveled across Africa as Minister of the Interior and Regional Planning, visiting Mali on May 17 and 18, 2006. This trip was intended to regulate the practice of immigration and to prohibit illegal immigration. Later, he decided to repeat the experience as president. Thus, on July 26, 2007, at Cheikh-Anta-Diop University in

¹ Ben Samuel TRA BI ZA est doctorant en quatrième année en Langues et Littérature française et francophone à l'université de Limoges, au sein du Laboratoire EHIC. Il y prépare, sous la direction d'Odile Richard, une thèse qui étudie le personnage migrant dans le roman africain contemporain. Il s'intéresse à cette occasion aux nouveaux facteurs de la migration africaine, les conséquences des informations médiatiques sur le candidat à la migration dans le roman africain contemporain, interrogés au prisme d'une analyse narratologique doublée d'une lecture associant la sociocritique et la géocritique.

Dakar, the newly elected president of France, Nicolas Sarkozy, during his trip to Senegal, addressed the African youth elite and called for regeneration.

Keywords : Politics, travel, discourse, partnership, Françafrique

Introduction

Brazzaville-Dakar : deux capitales, deux voyages sur la politique africaine de la France. Le 30 janvier 1944, devant une réunion de hauts fonctionnaires sur la politique coloniale dans la capitale de l'Afrique équatoriale française, le général De Gaulle célèbre le fait que les Français ont sédentarisé et ouvert au monde une grande partie de cette puissante Afrique noire depuis l'origine. Dans l'histoire, les obstacles naturels, la souffrance et la pauvreté de son peuple ont été douloureux. Soulignant la contribution de l'Afrique à l'effort de guerre allié, De Gaulle met à l'ordre du jour la restauration des relations franco-africaines.

Le candidat Nicolas Sarkozy, avant son élection à la présidence française, prône la fin de la Françafrique, au profit du développement d'un partenariat simple entre la France et l'Afrique. L'image de la France en Afrique s'est dégradée depuis l'édiction des droits de l'homme, le rôle de la présence française à l'étranger en 2005 et la politique d'immigration selon le choix de loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et l'intégration. En outre, il n'était jamais venu en Afrique en tant que président mais plutôt en tant que ministre pour régler la question de l'immigration. C'est ainsi, qu'en 2006, il a parcouru l'Afrique en tant que ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, le 17 et 18 mai 2006 lors de sa visite officielle au Mali il souhaitait régulariser l'immigration et lutter contre l'immigration illégale. Il voulait un traité sur les migrations internationales pour mieux réguler l'immigration. Le traité devait inclure les droits et obligations des États et des migrants, et les agences internationales devaient surveiller sa mise en œuvre. Le 19 mai 2006 pour son déplacement au Bénin il a déclaré vouloir mener une politique africaine différente de celle de ses prédécesseurs. Alors qu'il louait la politique de Gaulle, il voyait la nécessité de "rejeter le poids de l'habitude". Ces voyages sur le continent africain l'ont profondément marqué. Dans sa campagne électorale, il a déjà annoncé sa volonté de rompre avec la Françafrique¹.

¹ Alain Duhamel, *La marche consulaire*. Paris, Plon, 2009, p.194.

Quelques mois plus tard, il décide de renouveler cette expérience mais en tant que président. Le 26 juillet 2007, devant une foule d'universitaires et de responsables africains réunis à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar¹, Cette université, fondée en 1957, porte depuis 1987 le nom de l'un des plus célèbres savants africains, le président nouvellement élu de la République française, Nicolas Sarkozy, lors de son voyage au Sénégal s'adresse à l'élite de la jeunesse africaine et appelle à une régénération.

Dans quelle circonstance le voyage de Gaulle et Nicolas Sarkozy a-t-il lieu ? Venaient-ils uniquement pour discuter, faire une tournée ou des rencontres ? Pourquoi se déplacer ? Quelle est la cause ?

Il y a 64 ans, Charles de Gaulle, alors président du conseil lors de son voyage, prononçait un discours à Brazzaville où il posait les bases de l'indépendance pour les territoires français d'Afrique un mois avant le référendum de ratification d'une nouvelle constitution. Vingt-mille kilomètres en neuf jours. Tchad, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée, Madagascar, Sénégal et Algérie. Ce mois-ci en août, trois mois après son retour aux affaires, le Général était en tournée en Afrique pour persuader les gens de respecter ses plans pour une nouvelle constitution. Le quatrième jour, à Brazzaville, de Gaulle propose à tous les citoyens africains la formation d'une communauté, destinée à remplacer l'Union française, avec possibilité d'autonomie pour chaque État membre. Il avertit que chaque territoire pouvait accéder à l'indépendance en votant contre lors d'un référendum sur la constitution le 28 septembre 1958.

Par ailleurs, non que ses rivaux de l'époque, et encore moins les socialistes, aient quelque chose de convaincant à dire sur l'Afrique, ni que leurs pratiques passées justifient une volonté de refonte radicale des relations entre la France et ses anciennes colonies, le nouveau président français Nicolas Sarkozy aurait tout simplement payé cher son traitement de l'immigration lorsqu'il était le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, sa collusion avec l'extrême droite raciste et son rôle dans le déclenchement des émeutes dans les banlieues françaises en 2005. Ainsi, lors de sa première visite

¹ Cette université, fondée en 1957, porte depuis 1987 le nom de l'un des plus célèbres savants africains. Voir François-Xavier Fauvelle, *L'Afrique de Cheikh Anta Diop. Histoire et idéologie*, Karthala, 1996.

en Afrique subsaharienne, avant d'atterrir à Dakar, il avait une très mauvaise réputation, un homme politique agité et dangereux, cynique et avide de pouvoir, n'écoutant pas ce que tous disaient, et doublant tout, sans lésiner sur les moyens, n'éprouvant que de la complaisance et du mépris pour l'Afrique et les Africains. Il y a un voyage qui est un geste politique, très courageux de la part de Monsieur Sarkozy. Mais quels sont les raisons préalables à ce voyage ?

L'adversaire de Sarkozy, Ségolène Royal est née au Sénégal, ce qui a peut-être contribué à l'arrivée de son adversaire présidentiel à Dakar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Madame Royal qui a la capacité de former un partenariat avec l'Afrique, d'avoir une connaissance et une amitié avec les Africains. Mais Monsieur Sarkozy veut aussi montrer qu'il est capable de dialoguer avec les Africains même si ce n'est pas le même dialogue. Pourquoi Sarkozy est-il venu à Dakar ? Pas seulement pour emboîter le pas à De Gaulle même s'il se réclame Gaulliste. En revanche, Dakar c'est un autre symbole, c'est une université, la ville du savoir, intellectuelle, et surtout, la ville de Senghor. Quelle était sa mission ? Pourquoi se déplacer ? qu'est-ce qui relève de la dimension symbolique de ce voyage ? Il semble que ce voyage n'est pas celui de la colonisation. Cependant, le bénéfice de ce voyage c'est l'influence culturelle, économique et politique française au Sénégal et dans de nombreux pays africains.

Le voyage de Dakar n'est pas qu'un simple voyage, c'est avant tout un voyage d'actions politiques importantes du président de la République française au début de son mandat, Un engagement clair pour l'avenir de la relation franco-africaine. Sarkozy parle de nouvelle vision, et ce n'est pas un acte politique sans importance au regard du poids de la France en Europe. Sarkozy présente ses idées sur le passé et l'avenir du continent africain à travers son voyage.

Il faut souligner immédiatement que le but de cet article n'est pas de trouver la vérité à ce voyage. Son objectif est de présenter d'abord le contexte socio-politique de ce voyage. A savoir, le contexte historique et contemporain du voyage du président français Nicolas Sarkozy du 26 juillet 2007 à Dakar. Alors l'on se pose la question de savoir quel intérêt à un homme politique de voyager ? Qu'est-ce-que ça suppose de se déplacer ? Enfin, nous ferons place à quelques-unes des principales critiques ou réactions venues d'Afrique et de France après son discours.

Voyage de dakar : contexte socio-politique

Avant de parler du discours énoncé par l'ancien président français Nicolas Sarkozy à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 26 juillet 2007, il est important d'explorer le contexte socio-politique dans lequel le discours a été prononcé lors de son voyage. Le faire dans une perspective historique, centrée sur la France et son passé colonial, et le contexte contemporain dans lequel le nouveau président de la République française veut améliorer les relations avec le continent africain.

1. Contexte historique : l'histoire coloniale de la France et de la Françafrique

Le Sénégal a joué un rôle important dans l'organisation du second empire colonial français. Depuis sa fondation dans le pays en 1857, les premiers soldats africains de l'armée coloniale française étaient connus sous le nom de "Tirailleurs sénégalais"¹. Il est rapidement devenu le nom collectif de tous les Africains des colonies combattant sous le drapeau français. Pendant la première Guerre mondiale, près de deux-cent-mille tirailleurs sénégalais ont combattu dans l'armée française, dont plus de cent trente-cinq-mille en Europe. Environ 15 % ou trente-mille de ces soldats y sont morts². Les tirailleurs sénégalais ont toujours été exceptionnellement fidèles à l'empire colonial français et ont été surnommés les "Dogues de l'empire" par Léopold Sédar Senghor³, cité par Sarkozy dans son discours du 26 juillet 2007. Compte tenu de l'importance de ce lien historique, il n'est pas surprenant que Nicolas Sarkozy prononce son premier grand discours devant un public africain à

¹ Martin Klein, *Slavery and colonial rule in French West Africa*. Cambridge University Press, 1998, pp.165-166.

² Marc Michel, *Les Africains et la Grande Guerre. L'appel à l'Afrique*, Paris, Karthala, 2003, p.15.

³ Senghor était l'un des fondateurs de la Négritude, un mouvement littéraire des années 1930, 40 et 50 qui commençait parmi les auteurs francophones d'origine africain et caraïbe vivants à Paris, en signe de protestation contre la domination coloniale française et la politique d'assimilation. Senghor a commencé, ensemble avec Aimé Césaire de la Martinique et Léon Damas de la Guyane française, d'examiner les valeurs occidentales et de réévaluer la culture africaine de façon critique. Finalement, ils ont inspiré le mouvement d'indépendance, tout ce qui a conduit à la fin officielle de l'empire colonial français comme il était connu jusqu'à ce point.

Dakar, la capitale du Sénégal. Dans son discours, il a rendu hommage aux soldats africains tués dans les guerres européennes, prouvant que "la France n'oublie pas ce sang africain versé pour sa liberté".

La République française a maintenu une influence significative sur ses anciennes colonies, qui est parfois décrite par le concept de la Françafrique¹. Le terme a été utilisé pour la première fois par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1955, mais aujourd'hui, les critiques l'utilisent spécifiquement pour dénoncer les relations économiques et complexes de la France, souvent qualifiées de néocolonialisme². Les relations diplomatiques avec ses anciennes colonies africaines impliquent des concepts de dépendance et de corruption durables, y compris le soutien aux dictateurs et le détournement de l'aide au développement³. Selon les critiques de la politique française postcoloniale, la zone d'influence de la Françafrique a été établie pendant la période coloniale. Depuis l'indépendance des pays africains dans les années 1960, la France a mené plus de trente interventions militaires en Afrique, les exemples les plus récents étant le Mali et la République centrafricaine. Le concept de la Françafrique continue de faire l'objet d'intenses débats parmi les politologues⁴.

2. Contexte contemporain : les débuts de Sarkozy au pouvoir

Nicolas Sarkozy a été élu président de la République française le 6 mai 2007, pour un premier mandat de cinq ans, puis, lors du premier tour Sarkozy et Royal sont en tête. Au second tour, Sarkozy, le candidat de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP ; représentant la droite dans l'échiquier politique), affrontera Ségolène Royal, la candidate du Parti Socialiste (PS ; représentant la gauche). Le 10 mai, le Conseil constitutionnel a annoncé l'élection de Sarkozy avec 53,06 % des voix, il prendra fonction une semaine après son investiture. (Ministère de l'Intérieur de la République française, 2007). Voici ce qu'il dit dans son discours de Dakar : "L'Afrique ne veut pas

¹ François Xavier-Verschave, *La Françafrique : Le plus long scandale de la République*, Paris, Stock, 1998, pp.14-21.

² Le terme néocolonialisme est conçu au début des années 1960 par le Président de la République de Ghana, Kwame Nkrumah. Le néocolonialisme fait référence à une politique impérialiste des anciennes puissances coloniales visant à établir une influence persistante et durable dans leurs anciennes colonies.

³ Samuel Foutoyet, *Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée*. Paris, Tribord, 2009, p.14.

⁴ Samuel Foutoyet, op. cit, p.11.

de la charité. L'Afrique ne veut pas d'aide, [...] Ce que veut l'Afrique est ce que veut la France, c'est la coopération, c'est l'association, c'est le partenariat entre des Nations égales en droits et en devoirs".

Quelques mois plus tard, en septembre 2007, Sarkozy arrive à l'Elysée et demande au secrétaire d'Etat Jean-Marie Bockel d'engager un processus de réforme en profondeur de la politique de coopération au développement. Dans un discours prononcé à Paris le 15 janvier 2008, il déclare : « L'un des premiers freins au développement, c'est la mauvaise gouvernance, le gaspillage des fonds publics, l'incurie de structures administratives défailtantes, la prédation de certains dirigeants. Tout le monde le sait, bien peu le disent ». ¹ Les pays partenaires de la France, en l'occurrence les pays africains, ont réagi violemment. En conséquence, le président gabonais Omar Bongo a déclaré que depuis l'arrivée de Sarkozy à l'Elysée, il a constamment entendu « des clichés, des stigmates méprisants faisant des Etats africains de vulgaires mendiants sollicitant sans fin l'aumône de la France ». ²

Dans son discours, à propos de l'expression qui a fait couler beaucoup d'encre concernant "l'Homme africain qui n'est pas assez entré dans l'Histoire", quand on s'éloigne un peu de ce discours plutôt "violent", presque "méprisant", peut-être que son idée n'était pas forcément détestable, en revanche, peut-être l'idée était de créer un électro-choc pour montrer à l'Afrique qu'elle devait rattraper son retard pour devenir indépendante. L'idée est peut-être de préciser que l'Afrique doit rentrer dans l'histoire mondiale. À la suite de ce revers, Sarkozy s'est de plus en plus concentré sur le renforcement de la politique d'immigration et de l'intégration des immigrants, en essayant de projeter l'image d'un Président dur mais juste, qui combat la criminalité. Le 30 juillet 2010, il prononce un discours musclé à Grenoble, dans lequel il annonce une révision des règles de naturalisation et un assouplissement des règles concernant la perte de la nationalité française par les délinquants, d'origine étrangère. ³

¹ Jean-Marie Bockel, (15-01-2008). *Déclaration sur la réforme de l'aide au développement, notamment à l'égard de l'Afrique*. [En ligne] <http://discours.vie-publique.fr/notices/083000166.html> [07-07-2013].

² Agence IPG. (18-01-2008). *Les propos de Jean Marie Bockel mal accueillis par le gouvernement* [En ligne] http://www1.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=1684 [22-09-2013].

³ TF1 News (30-07-2010). *Le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble dans son intégralité. TF1*. [En ligne] <http://videos.tf1.fr/infos/2010/le-discours-de-nicolas-sarkozy-a-grenoble-dans-son-integralite-5953237.html> [11-01-2014].

Revenant sur les cinq années passées par Sarkozy à la présidence, plusieurs écrivains et historiens ont conclu que, compte tenu des actions qu'il a menées depuis son arrivée au pouvoir, sa politique africaine représente plus une continuité qu'une rupture avec le passé. Entre autres, parce qu'il a soutenu des dictateurs comme Mouammar Kadhafi à l'époque, l'intervention militaire au Tchad et la persistance d'anciens réseaux de clientélisme et de corruption. Plutôt que de rompre les liens avec la Françafrique, Sarkozy a construit une "Françafrique décomplexée" c'est-à-dire indisciplinée, libéré de la culpabilité et de remord. Le discours de Dakar est souvent considéré comme un texte fondateur, résumant la façon dont Sarkozy voyait l'Afrique comme un continent en retard et comment il espérait façonner sa relation avec elle. Dans la section suivante, nous examinons certaines des principales critiques ou réactions à ce discours.

3. Quelques critiques du discours de Sarkozy lors de son voyage au Sénégal

Il est clair que le message de Sarkozy à la jeunesse dakaroise ne passera pas sans critique. Ci-dessous, nous passons en revue quelques-unes des principales critiques françaises et africaines. En Afrique, l'opposant au message du discours de Dakar est le célèbre théoricien post-colonial camerounais Achille Mbembé. Il s'est plaint que Sarkozy ait parlé brièvement du colonialisme, le rejetant comme une simple erreur, soulignant ses avantages supposés et dépeignant les africains comme des créateurs impuissants sans volonté de progrès.¹ Il insiste sur le contraire : les français avaient besoin des africains, car sans eux, le système colonial n'aurait jamais existé. Il accuse Sarkozy d'essayer de réécrire l'histoire africaine sans assumer l'entière responsabilité du colonialisme. Mbembé déplore également les tentatives de Sarkozy de conquérir le public en faisant référence à des icônes culturelle telles que Senghor et Césaire².

¹ Achille Mbembé, (09-08-2007). France-Afrique : ces sottises qui divisent. *Africultures*. [En ligne]

<http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=6819> [18-10-2013].

² Aimé Césaire était un poète et homme politique français, né en 1913 en Martinique. Avec Léopold Senghor, il est l'un des fondateurs du mouvement littéraire de la Négritude.

Le Président sud-africain Thabo Mbeki est le seul chef d'Etat africain à défendre Sarkozy. Malgré la polémique considérable entourant le discours, une semaine après le discours, il a envoyé à Sarkozy une lettre de soutien le remerciant pour son engagement à aider l'Afrique à réaliser "une renaissance africaine"¹. Il a également exprimé son intention d'aider à diffuser le message principal du discours à travers le continent. De nombreux journalistes et diplomates, ainsi qu'Achille Mbembé², ont immédiatement critiqué Mbeki, ils ont souligné qu'il se basait sur des lectures partielles du texte³.

En juillet 2008, le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a déclaré à propos de la réaction du Président Mbeki au discours : "Peut-être qu'il ne l'a pas lu". Il poursuit : "Moi, je juge avec une certaine sévérité le discours de Dakar. Cela s'est passé dans des conditions telles que cela ne pouvait pas être accepté".⁴ Plus tard, en avril 2009, il dit de la phrase controversée concernant « l'Homme africain qui n'est pas assez entré dans l'Histoire », ceci : bien que ne signifiant "ni racisme ni jugement péjoratif, elle était sans doute maladroite".⁵

De plus, ses adversaire politiques ont profité de la polémique entourant le discours de Dakar dans les années qui ont suivi. Dans un discours prononcé à Dakar en avril 2009, Ségolène Royal du Parti Socialiste, adversaire directe de Sarkozy aux élections de 2007 et née au Sénégal, s'est excusée pour le discours que Sarkozy y avait prononcé environ deux ans plus tôt⁶. Elle s'est notamment excusée pour l'affirmation selon laquelle « l'Homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire », disant « Bien sûr que vous avez fait l'histoire,

¹ Thabo Mbeki, (02-08-2007). *Lettre à Nicolas Sarkozy*. Publié par l'Association de la Presse Panafricaine (APPA). [En ligne] <http://appablog.wordpress.com/2007/08/21/thabo-mbeki-a-nicolas-sarkozy/> [02-08-2013].

² Mbembé, A. (2007d). Sacré bleu ! Mbeki and Sarkozy? *Mail & Guardian*.

[Ligne] <http://mg.co.za/article/2007-08-27-sacr-bleu-mbeki-and-sarkozy> [20-07-2013].

³ Pivot Bernard, (14-08-2007). Le président sud-africain Thabo Mbeki remercie M. Sarkozy pour son discours de Dakar sur l'Afrique. *Le Monde*. [En ligne] http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/08/14/le-president-sud-africain-thabo-mbeki-remercie-m-sarkozy-pour-son-discours-de-dakar-sur-l-afrique_944342_3212.html [12-07-2013].

⁴ Bernard Kouchner, (25-07-2008). *Interview au quotidien Sud-Ouest sur la situation en Afrique*. [En ligne] <http://discours.vie-publique.fr/notices/083002393.html> [02-08-2013].

⁵ Martin, J. (07-04-2009). Royal à Dakar : "pardon pour les paroles humiliantes" de Sarkozy. *Rue89*. [En ligne] <http://www.rue89.com/2009/04/07/royal-a-dakar-pardon-pour-les-paroles-humiliantes-de-sarkozy> [24-10-2013].

⁶ Ségolène Royal, (06-04-2009). *Discours au siège du parti socialiste sénégalais à Dakar dans le cadre de la coopération entre les régions Poitou-Charentes et Fatick*. [En ligne] <http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2009-04-07/le-discours-integral-de-royal-a-dakar/917/0/332931> [15-09-2013].

vous continué à la faire, et vous l'avez fait bien avant la colonisation, pendant, et depuis. Nous devons construire notre avenir avec vous »¹, ses paroles ont été applaudies.

En octobre 2012, François Hollande choisit Dakar pour le premier voyage en Afrique de sa présidence, tout comme Sarkozy l'avait fait cinq ans plus tôt. Contrairement à Royal, Hollande s'exprime de manière plus subtile et nuancée. Il célèbre l'Afrique "berceau de l'humanité" et parle d'une "histoire belle, rebelle, cruelle". Cependant, il ne fait pas de doute qu'il veuille aussi clairement prendre ses distances avec les propos de son prédécesseur, en disant : "Je ne suis pas venu en Afrique pour donner l'exemple ou pour donner une leçon de morale. Je vois les africains comme des partenaires et des amis. L'amitié crée la responsabilité et des devoirs, le premier d'entre eux est la sincérité. Nous devons tous nous dire, sans ingérence mais avec exigence". L'on constate que le seul point commun entre les discours de Sarkozy, Royal et Hollande, c'est l'aversion (la haine) pour la Françafrique. Hollande l'a précisé : « L'ère de la Françafrique est révolue : il y a la France, il y a l'Afrique, il y a le partenariat entre la France et l'Afrique avec des relations basées sur le respect, la clarté et la solidarité [...] Ainsi les émissaires, les intermédiaires et les officines trouvent désormais la présidence de la République française comme dans les ministères »²

Conclusion

À la fin de cette étude, nous aimerions fournir nos conclusions les plus marquantes. Dès le départ, nous avons présenté la dimension symbolique du voyage et les circonstances dans lesquelles chacun se déplace. En résumant l'histoire de l'empire colonial français, nous avons accordé une attention particulière aux relations étroites entre la France et le Sénégal qui se sont développées dans la seconde moitié du XIX^e siècle, principalement pendant le second empire colonial français, et au rôle important des "Tirailleurs sénégalais".

¹ Le Monde. (06-04-2009). *Ségolène Royal demande "pardon" pour le "discours de Dakar" de Nicolas Sarkozy*. [En Ligne] http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/04/06/segolene-royal-demande-pardon-pour-le-discours-de-dakar-de-nicolas-sarkozy_1177536_823448.html [15-01-2014].

² Le Monde. (12-10-2012). *François Hollande à Dakar : "Le temps de la Françafrique est révolu"*. [En ligne] http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/12/hollande-exprime-sa-grande-confiance-dans-le-senegal-et-l-afrique_1774886_3212.html [15-01-2014].

Puis nous avons vu comment Sarkozy nouvellement élu voulait d'un côté renouer avec la relation franco-africaine, et en finir avec le système de la Françafrique, mais d'un autre côté, il doit s'assurer du soutien de la droite du parlement français, cela l'a incité à renforcer son discours et à la lier de plus en plus avec les questions d'immigration, d'aide au développement et aux préoccupations sécuritaires.

Dans la partie critique, on voit qu'en France, comme en Afrique, la majorité a condamné les propos du président français, et quelques-uns les ont salués. La condamnation de la part des universitaires (historiens, sociologues, philosophes, politologues, etc.) a été forte. Les responsables politiques et les théoriciens comme Achille Mbembé dénoncent aussi presque unanimement la vision méprisante et simpliste du passé et du présent d'un continent, dont les relations avec la France se sont compliquées ces dernières années.

Nous partageons l'avis de Ségolène Royal lorsqu'elle affirme que ce voyage et surtout le discours de Dakar était maladroit, notamment la phrase : « L'Homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire ». Elle s'excuse et explique que l'Histoire, l'Afrique l'a faite et continue de la faire depuis le début de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, surtout quand on prend en compte la civilisation de l'Égypte, des empires du Ghana et du Mali ou des grands royaumes du Bénin ou d'Éthiopie.

Enfin, il est important pour nous de finir cette étude sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire de déboucher sur le présent et la politique du Président Macron. Quelle est sa politique en la matière ? Le premier président français né après le mouvement d'indépendance coloniale africaine en 1960 s'est ainsi proclamé en rupture volontaire avec les liens fortement teintés de paternalisme qu'une 5ème République naissante avait institué au sud du Sahara pour compenser les revers de sa politique algérienne. Mais, en plus d'entretenir une proximité diplomatique au quotidien grâce à un réseau d'ambassades qui s'étend sur la quasi-totalité du continent, cette relation particulière s'appuie encore à l'origine sur des structures qui ont résisté à l'épreuve du temps et, parfois, à une perte de volonté politique : Présence militaire, garanties de monnaie (le système de la "zone franc" a survécu à la naissance de l'euro) et aide publique au développement (APD).

Dans la conduite personnelle de ces relations, Emmanuel Macron semble avoir oscillé entre sa volonté d'inversion copernicienne dans les relations avec le continent européen et le maintien de priorités sécuritaires, lui

permettant de poursuivre concrètement les actions de son prédécesseur. Ainsi, rejet de la Françafrique et de ses intrigues, un poncif politique depuis Nicolas Sarkozy, et éloignement du noyau habituel des relations franco-africaines semblent avoir représenté dès le départ l'attitude du nouveau président.¹

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

DUHAMEL A. (2009). *La Marche consulaire*. Paris, Plon.

FOUTOYET S. (2009). *Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée*. Paris, Tribord.

KLEIN M. (1998). *Slavery and colonial rule in French West Africa*. Cambridge University Press.

MICHEL M (2003). *Les Africains et la Grande Guerre. L'appel à l'Afrique*, Paris, Karthala.

ARTICLES

Le Monde. (06-04-2009). *Ségolène Royal demande "pardon" pour le "discours de Dakar" de Nicolas Sarkozy*. [En Ligne] http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/04/06/segolene-royal-demande-pardon-pour-le-discours-de-dakar-de-nicolas-sarkozy_1177536_823448.html [15-01-2014]. Consulté en septembre 2022.

Le Monde. (12-10-2012). *François Hollande à Dakar : "Le temps de la Françafrique est révolu"*. [En ligne] http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/12/hollande-exprime-sa-grande-confiance-dans-le-senegal-et-l-afrique_1774886_3212.html [15-01-2014]. Consulté en septembre 2022.

TF1 News (30-07-2010). *Le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble dans son intégralité*. TF1. [En ligne] <http://videos.tf1.fr/infos/2010/le-discours-de-nicolas-sarkozy-a-grenoble-dans-son-integralite-5953237.html> [11-01-2014]. Consulté en septembre 2002.

¹ François Gaulme, *Emmanuel Macron et l'Afrique. La vision et l'héritage*, Etudes de l'Ifri, Ifri, janvier 2019.

WEBOGRAHIES

- IPG Agence, (18-01-2008). *Les propos de Jean Marie Bockel mal accueillis par le gouvernement.* [En ligne] http://www1.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=1684 [22-09-2013]. Consulté en novembre 2022.
- BOCKEL Jean-Marie, (15-01-2008). *Déclaration sur la réforme de l'aide au développement, notamment à l'égard de l'Afrique.* [En ligne] <http://discours.viepublique.fr/notices/083000166.html> [07-07-2013]. Consulté en novembre 2022.
- GAULME François, *Emmanuel Macron et l'Afrique. La vision et l'héritage*, Etudes de l'Ifri, Ifri, janvier 2019. <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=6819> [18-10-2013]. Consulté en novembre 2022.
- KOUCHNER Bernard, (25-07-2008). *Interview au quotidien Sud-Ouest sur la situation en Afrique.* [En ligne] <http://discours.viepublique.fr/notices/083002393.html> [02-08-2013]. Consulté en novembre 2022.
- MARTIN Julien, (07-04-2009). *Royal à Dakar : "Pardon pour les paroles humiliantes" de Sarkozy.* *Rue89.* [En ligne] <http://www.rue89.com/2009/04/07/royal-a-dakar-pardon-pour-les-paroles-humiliantes-de-Sarkozy> [24-10-2013]. Consulté en décembre 2022.
- MBEKI Thabo, (02-08-2007). *Lettre à Nicolas Sarkozy.* Publié par l'Association de la Presse Panafricaine (APPA). [En ligne] <http://appablog.wordpress.com/2007/08/21/thabo-mbeki-a-nicolas-sarkozy/> [02-08-2013]. Consulté en décembre 2022.
- MBEMBE Achille, (09-08-2007). *France-Afrique : ces sottises qui divisent.* *Africultures.* [En ligne] <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=6819> [18-10-2013]. Consulté en décembre 2022.
- MBEMBE Achille, (2007d). *Sacré bleu ! Mbeki and Sarkozy?* *Mail & Guardian.* [En Ligne] <http://mg.co.za/article/2007-08-27-sacr-bleu-mbeki-and-sarkozy> [20-07-2013]. Consulté en janvier 2023.
- PIVOT Bernard, (14-08-2007). *Le président sud-africain Thabo Mbeki remercie M. Sarkozy pour son discours de Dakar sur l'Afrique.* *Le Monde.* [En ligne]

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/08/14/le-president-sud-africain-thabo-mbeki-remercie-m-sarkozy-pour-son-discours-de-dakar-sur-l-afrique_944342_3212.html [12-07-2013]. [En Ligne]
<http://mg.co.za/article/2007-08-27-sacr-bleu-mbeki-and-sarkozy> [20-07-2013]. Consulté en janvier 2023.

ROYAL Ségolène, (06-04-2009). *Discours au siège du parti socialiste sénégalais à Dakar dans le cadre de la coopération entre les régions Poitou-Charentes et Fatick*. [En ligne] <http://www.lepoint.fr/actualites-politique/2009-04-07/le-discours-integral-de-royal-a-dakar/917/0/332931> [15-09-2013]. Consulté en janvier 2023.

RÉSISTANCE ET QUÊTE DU BONHEUR DANS *CONTRE VENTS ET MARÉES* DE DINGUEST ZENABA

Dr Kamory TANGARA,

Département de Lettres et Langues Nationales-
Ecole Normale Supérieure de Bamako (Mali)

kamorytangara@gmail.com

Résumé

Cet article présente une analyse de la question de résistance de l'être humain aux péripéties existentielles pour sa réussite. Portant sur le parcours de Halima, personnage central du roman *Contre vents et marées* de Dinguest Zenaba (2021), cette contribution propose une réflexion sur la résistance multiforme et récurrente de celle-ci. D'abord, le travail évoque l'endurance de cette jeune fille face à la maltraitance de sa tante qui anéantit ses rêves d'études à la hauteur de son espoir. Ensuite, il traite du courage et des efforts de Halima à surmonter d'autres difficultés existentielles dont la maladie du SIDA et le regard de la société, qui la rejette, pour la béatitude. Enfin, cette étude relève la nécessité de braver les pratiques sociales traditionnelles, comme l'entreprend son mari dans le récit afin de l'épouser, pour une existence stable et heureuse.

Mots-clés : bonheur, destin, espoir, existence, résistance.

Abstract

This novel presents an analysis of the question of resistance of the human being to the existential adventures for his success. Focusing on the journey of Halima, central character of the novel *Contre vents et marées* (*Against the Winds and Tides*) by Dinguest Zenaba (2021), this contribution offers a reflection on the multifaceted and recurring resistance of this one. First, the work evokes the endurance of this young girl in the face of the mistreatment of her aunt who annihilates her dreams of studies at the height of her hope. Then, it deals with her courage and her efforts to overcome other existential difficulties including the disease of AIDS and the gaze of society, which rejects her, for bliss. In the end, this study highlights the need to defy traditional social practices, as her husband undertakes in the story in order to marry her, for a stable and happy existence.

Keywords: happiness, destiny, hope, existence, resistance.

Introduction

La résistance dans ses différentes formes et divers motifs est un thème assez récurrent depuis le début du 20^{ème} siècle. Au 21^{ème} siècle encore, elle perdure avec les crises multiformes et multidimensionnelles qui entravent la quiétude des populations du monde. Dans sa variation, elle intéresse particulièrement les chercheurs. Elle est au centre d'innombrables rencontres

et débats dont l'animation en soulève les facettes distinctes. Des travaux s'articulent régulièrement autour de la recherche et/ou de la proposition de solutions convenables et durables aux crises de même que des voies pour résister aux problèmes. Certes, la résilience face à la crise semble un thème spécifique aux sciences humaines et sociales, mais d'autres disciplines dont la littérature l'abordent aussi. Des écrivains l'adaptent alors à des situations singulières en mettant en action des personnages qui traduisent des préoccupations sociales majeures intrigant. C'est dans cette perspective qu'elle a été à l'origine de la littérature africaine et négro-africaine. La principale motivation de ses tenants en était l'affirmation de la race noire entre autres visées. Cela a guidé leurs poursuivants, même s'il s'est senti une légère réorientation des idées et du contenu des textes changeant en fonction des périodes de l'existence humaine. C'est dans cet élan que les jeunes auteur(e)s développent le thème de la résilience en faisant de la condition humaine et de l'épanouissement de l'individu leurs sujets de référence. En effet, Dinguest Zenaba, une romancière tchadienne, s'inscrit dans le lot d'auteur(e)s qui fondent leurs textes romanesques sur les péripéties de la vie de l'être humain pour traiter du thème de la résistance. Ce constat a conduit à l'initiative d'une réalisation scientifique sur son œuvre *Contre vents et marées* parue en 2021, d'où cette contribution aux travaux sur la littérature. Conséquemment, cet article présente une analyse de la question de la résistance de l'être humain face aux péripéties existentielles pour sa réussite. Portant sur le parcours de Halima, personnage principal du roman, cette étude propose une réflexion sur la résistance multiforme et récurrente de celle-là.

Pour mieux examiner ce thème, nous avons amorcé notre réflexion avec la question suivante : en quoi le parcours de Halima relève de la résistance d'une personne face aux conditions défavorables à la réussite dans la vie ? Nous sommes parti de l'hypothèse que les étapes de la vie de ce personnage sont assez expressives surtout que c'est une écrivaine qui présente les difficultés qu'éprouve une femme pour réussir. L'intérêt de cet écrit réside dans la maîtrise de l'environnement féminin par la romancière, d'une part. D'autre part, il est lié à la perspicacité de la présentation du regard des citadins vis-à-vis des villageois pareillement à celui de la société à l'égard de la femme, principalement les vendeuses de charme, par Dinguest Zenaba.

Pour parvenir à des réponses, ce travail évoque d'abord l'endurance de cette jeune héroïne face à la maltraitance infligée par sa tante tentant d'anéantir ses rêves d'étudier à la hauteur de son espoir. Ensuite, il traite de

son courage et ses efforts à surmonter d'autres difficultés existentielles dont la maladie du SIDA et le regard malveillant de la société, qui la rejette, pour la béatitude. Enfin, cette étude révèle la nécessité de braver les pratiques sociales traditionnelles, comme l'entreprend son mari dans le récit afin de l'épouser, pour une existence stable et heureuse.

1. Le rêve et l'espoir : des motifs de la résistance

Le récit proposé par Dinguest Zenaba attire d'abord l'attention sur les intentions oniriques à multiples variables forgeant en Halima, l'héroïne du roman, la résistance face à son destin et aux aléas de ses prétentions.

1.1. La résistance : un socle de la réussite

En premier lieu, Halima se permet le rêve de braver les réalités de son village où la fille est seulement formée pour la vie de femme au foyer devant s'occuper des tâches domestiques. Dans ce projet, elle nourrit le fantasme de dépasser le niveau d'étude requis dans son village et de poursuivre son apprentissage scolaire en ville. Elle se donne l'espoir de devenir animatrice, outre la volonté d'amorcer le développement de son village natal en retard à plusieurs niveaux. Effectivement,

[I]la seule école qui existait dans ce village s'arrêtait au CM2. Les personnes instruites se comptaient alors sur le bout des doigts et n'étaient présentes à Abka que pour le service [...] dans cette routine [...] une petite fille entretenait discrètement et courageusement son rêve : celle de partir en ville pour étudier et revenir changer le visage triste et monotone de ce village [...]. (Dinguest, 2021 : 24).

Cet extrait, présentant brièvement l'état des lieux sur le village de Halima, justifie les intentions qui l'animent. Outre le retard notoire de son milieu d'origine, la presque indifférence des intellectuels ressortissants vis-à-vis dudit lieu qu'atteste la rareté de leur présence la galvanise. L'attitude de ceux-là semble renforcer sa conviction profonde et sa décision de continuer sans relâche les études. Elle se destine, alors, à soigner ce manque de considération et de regard dont souffre son espace natal tout en mettant au premier plan son épanouissement personnel. Dans cette motivation, Halima fait face à la réticence de ses parents dont elle est la fille unique. Elle quitte Abka pour aller étudier à souhait chez Selmira, à N'Djamena. L'allure de Halima introduit implicitement la façon dont l'écrivaine est conduite à penser le devenir de son

espace de vie ; d'où l'intérêt que représente l'examen de la référence au progrès et au développement par le personnage (Mouralis, 2007 :11). Malheureusement, à destination, elle est confrontée à un environnement déplaisant et tout est mis en œuvre pour mettre fin à son projet. Cependant, la volonté de parvenir à son rêve et de satisfaire son espoir de passer à la radio l'encourage à accepter la méchanceté de sa tante et les impertinences de sa cousine. Bien qu'au lieu de l'aider leur dessein est de l'anéantir en la traitant comme une servante, la fille d'Abouna résiste quotidiennement face aux désagréments de leur entreprise. Pendant une longue période, elle néglige la dureté de sa condition de vie et la pression journalière qui l'importunent dans sa dynamique. De l'illusion d'une vie, mieux aisée, elle se trouve abritée, comme une vulgaire fille ramassée dans la rue, dans une chambre qui laisse à désirer telle que décrite dans ce qui suit :

À l'intérieur de la chambre mystérieuse [...] : pas de salle de bain, ni de lit. Seul un petit matelas qui reposait à même le sol. Un ventilateur apparemment ocré par la poussière était suspendu au plafond [...]. C'était là, la chambre de Halima ! [...] Saha, la benjamine de la famille [...] était [...] capricieuse et insupportable [...] de nature arrogante [...]. (Dinguest, 2021 : 34-35).

Ces lignes présentent déjà les difficultés que va éprouver la fille de Maama Naïma. L'absence du minimum de confort et la vétusté remarquable des matériels d'usage quotidien témoignent de la pression psychologique qu'elle subit pour être démoralisée et abandonnée. Par la suite, elle passe de désespoir en désespoir et n'a que la bonne de la famille comme unique soutien. Effectivement, les éléments paratextuels, principalement le titre et la photo de couverture annoncent la galère à laquelle doit faire face la jeune dame pour réussir sa vie. La préposition « contre » et les deux manifestations naturelles « vents et marées » constituent des indicateurs expressifs de l'étendue des péripéties auxquelles se heurte Halima pour avoir les résultats escomptés de son engagement. L'image de la première de couverture renseigne non seulement sur sa surprise dans cette étape de sa vie, mais aussi sa prise de conscience de tout ce qu'elle a à affronter pour se sortir du piège qui se dresse face à elle. L'expression faciale, avec la bouche couverte par la main droite, montre toute la stupéfaction de Halima qui ne découvre que le début de ses calvaires en ville. Le voile qui ne laisse apparaître que la figure et qui masque le reste de sa tête informe le lecteur de la progression de ce personnage vers les déboires qu'elle doit esquiver. Tout l'étonnement qui émerge en elle au

contact de son nouvel environnement de résidence, en déphasage avec la promesse et l'aisance matérielle de sa tante, se lit à travers sa gestuelle spontanée. La description du décor de la chambre de Halima et le portrait moral de sa cousine déclinent l'âpreté de l'épreuve que lui inflige la voie vers la réalisation de ses ambitions. Toutefois, la demoiselle se détermine à les défier afin d'aller au bout de ses prétentions pour l'avenir qui ne peuvent se concrétiser qu'en ville, selon sa vision des choses.

1.2. L'éducation : un fondement de la résistance et de la gestion de l'Autre

L'aventure narrée fait comprendre que la force de résistance de la jeune fille réside dans l'éducation qu'elle a reçue au village. Ses parents lui ont appris à faire face aux difficultés de la vie à l'image des autres femmes de son village. Dans cette perspective, l'écrivaine révèle que l'atteinte des objectifs de la vie et la satisfaction de l'espoir passent par l'acceptation et l'affrontement des embûches sur la voie pour y parvenir. Pour l'accentuer, l'héroïne se retrouve à la rue, renvoyée par sa tante Selmira. Tout son espoir de vivre aisément chez sa tante et celui de voir redresser les choses s'étiolent. Car, en plus d'être congédiée, elle est accusée injustement de vol et des mots traumatisants *accompagnet* l'acte de son hôtesse, tel qu'illustre le fragment ci-dessous :

On vous sort de la misère du village en vous tendant la main et c'est le bras entier que vous voulez arracher par la suite [...]. Tu t'évertues à faire l'innocente pendant que de cette maison mes bijoux ont progressivement disparu [...] à quel autre type de traitement crois-tu avoir droit, petite ingrate ? [...] Sors de ma maison[...]. (Dinguest, 2021 : 46-47).

Les propos vexants de Selmira et le désarroi dans lequel elle se trouve rappellent à Halima l'hésitation de son père à l'envoyer en ville. L'accusation que sa tante lui porte et extrapole à tout le village qu'elle dénigre traduit l'idée générale des citadins sur les villageois. Cette appréhension caractérise la collaboration rebutante avec eux. Elle fonde aussi les comportements malencontreux que connaît l'héroïne apparaissant comme une hypocrite et profiteuse ravageuse à la fois. De même, le discours discourtois de Selmira et la perplexité d'Abouna vis-à-vis de la destination de sa fille révèlent la crise de confiance entre la population urbaine et celle rurale. Autant les ruraux

répugnent les citadins, autant les gens de la ville leur engendrent de la crainte et de la méfiance aussi bien par leurs manières de penser que par leurs attitudes. De cet avis, il se dénote que l'Autre est substitué par copie et que le stéréotype y joue un rôle majeur, engendrant une logique discursive qui pétrifie l'altérité pour mieux la rejeter et/ou la restreindre dans les limites d'une représentation dégradante (Durante, 1997 : 3-15). Du coup, les conseils que prodiguent Abouna et sa femme à leur enfant avant son embarquement pour N'Djamena, outre la posture de sa logeuse, mettent en exergue les dispositions psychologiques des uns envers les autres. Pour aider Halima à ne pas déraiper et à garder intactes les mœurs acquises au cours de son éducation auprès de ses parents, le vieillard lui dit ceci par l'intermédiaire de sa mère puis de lui-même :

-[...] Ton père m'a chargée de te dire que [...] tu dois faire très attention. Une fois arrivée là-bas, (n)e te laisse pas attirer par les choses qui ne sont pas à ta hauteur ni berné par ces jeunes citadins [...]. Tu feras normalement tes prières et tu y invoqueras inlassablement Dieu[...] /- [...] Halima[...] J'espère que nous avons pris la bonne décision en te laissant partir[...]. Que le Tout-Puissant veille sur toi[...]. Qu'il t'accompagne et guide chacun de tes pas. Que le courage soit ta force quotidienne et que la sagesse et la réussite te soient meilleures amies. (Dinguest, 2021 : 28-29).

Les allocutions successives de ses parents signalent de la nécessité de prudence à Halima afin de résister face à la tentation de la fréquentation malsaine. De toute évidence, leur objectif ultime est de la prévenir et de l'éloigner des pratiques avilissantes aux inconvénients destructeurs pour son image personnelle et la représentation distinctive de sa famille. Ils lui rappellent l'importance de l'identité individuelle à préserver pour l'affirmation du groupe à l'intégration du collectif d'accueil. Du coup,

la famille est le premier lieu d'apprentissage des identifications et de l'appropriation des identités multiples, [elle] apprend à déployer ses propres conduites, sa capacité d'autonomie [...] développe le sentiment de responsabilité et de causalité [...]. La famille est le premier lieu où l'enfant expérimente la personnalisation [...] l'acceptation des règles sociales, mais aussi leur mise en question. (Tap, 2009 :58).

De ce point de vue, la famille de Halima assure son rôle de première référence et de guide pour la descendance afin de la préparer à la découverte d'autres valeurs identitaires différentes des siennes. Par leur procédure, il se précise

que le discours anticipe et oriente la formation de l'identité dont le sentiment se constitue à la fois à partir de la perception du Soi et à travers les interactions avec l'entourage aux normes variables (Marc, 2009 :30). Par ailleurs, à travers l'insistance des parents de l'héroïne sur quelques maux de la ville, la posture à tenir en face de certaines situations et le motif de son départ, l'auteure professe que l'éducation importe pour la résistance. De même, elle conscientise sur le fait que le rêve et l'espoir doivent la renforcer afin de vaincre des pièges qui perturbent l'accès au bonheur et à la stabilité dans la durée. Cette motivation justifie les efforts de la demoiselle chez sa tante qui la pousse vers de rudes péripéties à dompter seule pour accéder à la béatitude existentielle.

2. La résistance : une nécessité existentielle pour survivre

L'expulsion de Halima par Selmira l'enfonce davantage dans l'infortune. Elle n'a d'autres options que de se lancer sur le boulevard vide de perspectives. Elle se décide à l'affronter et à sortir la tête de l'eau au lieu de s'apitoyer sur son sort et déchoir.

2.1. La résistance : une contrainte pour vaincre les péripéties

La détermination de *la petite villageoise* à réussir s'attise malgré la trahison de cette dame qui ne se soucie point de son avenir ni des motifs de sa présence en ville. L'héroïne, dans un soliloque faisant l'état de sa situation, résume la déloyauté et la mauvaise foi de son hôtesse, à l'instar du reste de la famille, à son égard. Elle récapitule son séjour, rappelant qu'elle s'attèle à son dessein et ne compte que sur elle-même pour y arriver dans ce qui suit :

[...] J'ai [...] consacré toute mon énergie pour donner le meilleur de moi dans cette maison, même si ces efforts ont toujours été vains[...]. Je travaille comme une forcenée malgré tout, je suis maltraitée et profondément blessée [...] recevant tous les matins des coups de poignard en plein cœur [...]. Mon quotidien est une compilation de frustrations [...]. Je suis lâchée et je n'ai pas d'autres choix que de partir. Je n'irai pas voler ni mendier, comme le voudraient ces gens, mais j'irai me battre pour réussir ma vie. Je vais écouter mon cœur. Lui au moins m'est fidèle jusqu'ici [...]. (Dingest, 2021 : 50-51)

Cette séquence rapporte l'ampleur du mépris dont a fait l'objet la fille d'Abouna et sa capacité de résilience. Sa détermination à satisfaire les autres,

bien avec les persécutions des uns et des autres, certifie sa ténacité psychologique qui n'a pas suffi à lui épargner la déception. Du coup, vaincre le sort auquel Selmira l'a livrée demeure le seul combat valable jusqu'à ce niveau pour Halima. Toutefois, cette phase de déconvenue du destin et la rue qui la reçoit deviennent des défis à relever pour elle qui ignore les épreuves de son sentier dans la quête du bonheur. Elle continue à nourrir de l'espoir pour la réussite dans l'optique de se soulager personnellement. À travers cet aperçu de son vécu et de son présent, les citadins apparaissent en des êtres qui n'accordent de l'importance ni à la promesse ni à la personne. Les liens sociaux leur semblent inutiles ; seul le rang social de même que la possession des biens matériels ont de la valeur pour eux et fondent les relations interpersonnelles. C'est surtout cette question de biens matériels, supposés dérobés par Halima, qui aggrave sa situation et précipite son éviction de chez sa tante quand elle demande le redressement de sa condition de vie. Subséquemment, l'aventure douloureuse qui martyrise la protagoniste donne un fondement à la méfiance des villageois à l'égard des ressortissants de la ville. Ils s'avèrent des individus qui ne savent qu'infliger de la souffrance tel qu'il se retient de l'exposé de la fille désireuse de devenir animatrice.

La méchanceté et le rejet de l'Autre afin de l'anéantir apparaissent comme leur motivation quotidienne commune. Ainsi l'auteure, à travers son héroïne, met-elle en évidence le manque de reconnaissance de ceux-là pour l'Étranger avec les caractères de ses hôtes. La négation de l'application de Halima, dont la monnaie d'échange est seulement la pression dégradante et l'abandon ouvrant la voie à l'avilissement, prouve l'inconsidération envers l'Autre. Néanmoins, l'enfant de Maama Naïma utilise la dure épreuve qu'elle subit pour se requinquer le mental afin d'aller affronter la rue dans ses dimensions diverses. De ce fait, il se remarque que

Les déboires que [rencontre] nécessairement l'étranger- il est une bouche en trop, une parole incompréhensible, un comportement non conforme- le blessent violemment, mais par éclairs. Ils le blanchissent imperceptiblement, le rendent lisse et dur comme caillou, toujours prêt à poursuivre sa course infinie, plus loin, ailleurs [...] (Kristeva, 1991 : 15).

Avec cette pensée de Julia Kristeva, l'endurance de l'Étranger apparaît ordinaire et sa souffrance par les hôtes semble inévitable. Alors, *la petite villageoise* endosse les caractéristiques et le traitement courant de l'aventurier

dans son nouvel environnement de contact. Tels les autres, elle sort fortifiée de l'expérience endurée qui renforce sa résolution à ne jamais rebrousser chemin. De surcroît, son rendez-vous avec la rue en est une histoire consécutive simple à l'entame. La désorientation qui trouble sa quiétude est vite résolue par une rencontre inattendue qui ranime ses intentions de succès. Elle tombe sur une bienfaitrice, Toma, une prostituée qui l'invite à abriter chez elle sans conditions préalables avant de se tirer d'affaire. L'acte de largesse de cette nouvelle amie l'ébahit puisque celle-là lui laisse l'accès à tout sans la connaître. L'ouverture de cette inconnue la rend perplexe. Face à l'étendue de cette attitude inopinée, Halima se laisse aller à la gratitude. Inconsciemment, l'esprit de redevabilité l'assiège, tel il s'observe dans ses mots de reconnaissance à l'adresse de sa tutrice au cours de leur première conversation sur sa vie :

- C'est triste [...]. Dis-moi, Halima, quelles sont réellement tes perspectives. /- Je n'en ai aucune. /- En tout cas, sache que tu peux rester chez moi. Tu verras qu'ici, ce sera nettement mieux. /- Merci de m'accueillir, Toma. Je n'oublierai jamais ton geste [...]. Je n'oublierai jamais [...]. Je t'en serai éternellement reconnaissante [...]. J'en suis émue, Toma [...]. (Dingest, 2021 : 52).

La générosité et la solidarité de cette vendeuse de charme émerveillent Halima au point qu'elle s'assure d'être tirée des soucis qui l'encombrent depuis son arrivée. S'affirmant capable de préférer l'intérêt d'autrui au sien, Toma fait preuve de la nécessité de mouvement centrifuge qui va vers l'Autre dans le besoin. Ainsi apparaît-elle digne d'estime et de confiance pour son invitée et prouve-t-elle que l'altruisme prend source dans l'éducation et se concrétise par la réflexion (Groux et Porcher, 2003 : 12). Cependant, les pratiques dans son nouvel environnement de vie et l'entreprise de son amie à son égard lui font appréhender qu'elle est loin de la stabilité existentielle recherchée. Car, outre le fait d'assister à des scènes malsaines perturbant sa tranquillité mentale, sa nouvelle hôtesse l'oblige à la prostitution pour qu'elle participe aux dépenses. Elle la lui impose sous peine de la remettre à la rue, malgré son obstination à sauvegarder les mœurs. L'agressivité orale de Toma à la clôture de leur communication fait comprendre à sa colocataire la redondance des supplices de son destin. Car, elle passe de la négociation à des remontrances qui laissent peu de choix à la nièce de Selmira, comme il se constate dans le fragment ci-dessous :

- Halima, [...] je pourrais te présenter à des copains[...]. Tu te feras des sous... ceux qui viennent ici [...] parmi eux, il y a des mecs bien friqués [...] au retour,

tu auras une belle liasse de billets [...]. /- Toma, cela ne me ressemble pas [...] je préférerais [...] gagner décemment ma vie. /- [...] penses-tu que personnellement, je m'y suis mise de gaieté de cœur ? [...] si tu ne veux pas t'y mettre, je serais curieuse de savoir où tu aurais l'argent pour contribuer aux charges de la maison [...] Tu as le choix entre te mettre dans la danse, continuer à vivre ici, et t'en aller [...]. Tu iras jouer à la sainte loin d'ici [...]. J'en ai fini. (Dinguest, 2021 :55-57).

Ce passage relève la replongée du personnage dans le gouffre et une autre expérience défiant son aptitude de résilience dans un embarras. Par le chantage qu'exprime Toma, la romancière réitère l'exploitation que connaissent les personnes défavorisées par la condition d'existence et des situations malheureuses. Sa prise de parole décline l'intérêt et le profit qu'essaient toujours de tirer les citadins de tout ce qui se présente à eux sans considération des impacts sur l'Autre. Cela justifie le dédain constant des villageois à leur égard, tel l'ont exprimé les parents de l'héroïne avant son départ de sa localité natale. Car, bien que légèrement différent de l'épreuve de Halima chez sa tante, le discours déstabilisateur de la prostituée vise à pousser la fille à l'avalissement dont elle profitera. L'indignation que craint la ressortissante d'Abka paraît insignifiante pour son amie. Ce qui compte pour Toma est l'argent et le matériel qui proviennent du marchandage de l'intimité aux clients qui sollicitent leurs services. Ses intentions placent Halima dans un dilemme dont aucune facette ne l'arrange puisqu'elle craint non seulement de bafouer les mœurs mais aussi de se revoir à la rue sans assurance d'abri. Alors, l'opiniâtreté de la cousine de Saha bascule face à la fermeté irréversible de Toma.

[...] C'est ainsi qu'elle avait fini par essayer un soir. Elle avait alors « testé » le premier client, un soir du mois d'avril [...]. Deux mois plus tard, Halima testa le deuxième client [...]. Au fil du temps, Halima enchaînait les clients tels des anneaux d'une chaîne interminable. Elle commença à gagner sa vie, subvenant à ses multiples besoins [...]. (Dinguest, 2021 :57-60).

Dans cet extrait, par l'obligation de Halima à se soumettre à une pratique qu'elle condamne initialement, l'auteure informe du fait que la ténacité d'un individu dépend de sa position sociale et de son pouvoir d'action. Certaines contraintes qui pèsent sur la personne en question peuvent limiter son obstination, dont la volonté de sauvegarde des valeurs originelles, tel le cas du personnage persécuté. Principalement, l'impératif de sécurité

financière et l'assurance d'un local constant forcent la jeune dame à la débauche. C'est dans ce sens que l'autorité dont jouit et exerce la maîtresse des lieux provoque la crise identitaire que vit l'héroïne puisqu'elle l'astreint à passer de l'identité d'une fille réticente devant les hommes à celle d'une professionnelle du sexe. Alors, c'est dans les interactions avec les autres que l'identité se construit, se déconstruit et évolue, demeurant alors dans un processus de réajustement continu (Deschamps, Moliner, 2011 : 23). Conséquemment, Halima conquiert le trottoir au marché *Mokolo* qui se reconnaît par des conduites déclinant la dégradation des mœurs. Elle s'adjuge une renommée parmi les vendeuses de charme au point qu'à la mort de Toma elle tient la vedette à ce *Marché clandestin du sexe* de N'Djamena. La conséquence fâcheuse de l'intégration de ce nouvel environnement dépravé pour la jeune dame est l'infection au VIH/SIDA.

2.2. L'assistance : un facteur de la résistance pour survivre

L'exposition au VIH/SIDA ouvre un autre chapitre pénible de l'existence de Halima. À cette autre étape de sa vie, elle doit se battre pour survivre et aboutir au destin glorieux qu'elle s'est fixée dès son jeune âge. Avec l'aide de Dr Keylan, un jeune médecin, son combat la conduit à faire face à une société moins tolérante avec un regard discriminatoire et des comportements exclusifs à l'égard de la prostituée séropositive. D'ailleurs, autant Brigitte, sa nouvelle compagne du trottoir et colocataire après la mort de Toma, que ses clients fidèles la relèguent dans l'oubliette au lieu de l'assister. Notamment, la séquence suivante mentionne l'ingratitude de son amie et le défaut d'assistance de ceux qui sollicitaient Halima pour des aventures charnelles momentanées. Effectivement,

[...] Halima fut abandonnée par [...] Brigitte à la suite d'une discussion autour des frais de location [...] que Halima avait du mal à payer [...]. En réalité, Brigitte avait juste besoin d'un alibi pour quitter l'appartement [...]. Les hommes qui l'appelaient auparavant s'étaient peu à peu volatilisés. Halima se retrouva seule à faire face à son sort [...]. Seul son médecin, Dr Keylan, était resté son soutien [...]. Grâce au Dr Keylan, Halima avait entrepris la prise de ses antirétroviraux et avait réussi à faire fi des railleries vaines et des commentaires sarcastiques à son égard [...]. (Dinguist, 2021 :84-85).

À travers le dévouement encourageant de ce médecin vis-à-vis de sa patiente désemparée, la romancière inculque que l'assistance des autres est capitale

pour une personne. Elle renforce la détermination de l'individu et consolide son endurance dans les situations de détresse. En effet, l'engagement du docteur maintient l'espoir de Halima à dompter cette phase malencontreuse de son destin, de même que la maladie. Elle se résout à survivre d'abord à ce mal dégradant, puis à se frayer une voie vers de nouvelles perspectives pour sa tranquillité psychologique. Elle sort de cette expérience éprouvante avec un mental fort et se réinsère dans la communauté rigoureuse qui finit par l'accepter après tant de dédain nuisible au vivre-ensemble. Ainsi, dans sa quête du bonheur existentiel, l'enfant d'Abouna tombe-t-elle sur Ben que son charme affecte à la première rencontre et qui l'épouse par la suite. Alors, ayant vaincu la rue et surmonté la maladie, madame Fatah marque son ouverture d'esprit en mettant en place le Centre d'écoute et de réinsertion sociale des personnes infestées (CERSPI) afin de leur porter secours. La finalité en est de leur générer l'espoir d'une potentielle vie heureuse à leur guérison à travers une assistance psychologique apaisante pour triompher de la maladie. Au-delà des abonnés de son centre, la largesse de Halima s'étend à sa tante Selmira. Ainsi, la romancière nous apprend-elle qu'accepter l'Autre dans sa différence repose sur la tolérance et le pardon que la fille de Maama Naïma manifeste en faisant table rase de son épreuve chez sa tante. Également, la confiance apparaît en un pilier indispensable de la relation avec l'Étranger. C'est avec cette conviction que la conjointe de Ben opère. Elle parvient à estomper la méfiance qui animait les premiers abonnés et à attirer d'autres dans le besoin d'extérioriser les maux qui les rongent, outre le SIDA. En conséquence, elle redresse son statut social et se fait une nouvelle identité. Par les actions qu'elle mène pour l'apaisement de son prochain,

Halima, jadis narguée [...] dans tous les sens, chassée et abandonnée par les siens, était désormais couverte d'éloges, de gloire et d'encouragements. Madame Fatah [...] était ainsi devenue une référence [...] en faisant briller le regard des malades qu'elle aidait à se relever, à réapprendre à vivre [...] Halima avait compris que l'on pouvait toujours être utile à la société d'une manière ou d'une autre, malade ou bien portant [...]. (Dinguist, 2021 : 136-137).

De ce fait, Halima devient l'incarnation de l'engagement d'un être humain dynamique à réussir et à parvenir au bien-être en dépit des innombrables péripéties de la vie. Les embûches qui jonchent ses sentiers et affectent son mental par moment la ralentissent mais n'altèrent pas son énergie à concrétiser son rêve. Outre l'appui de quelques bonnes volontés,

elles provoquent en Madame Fatah la force d'aller au-delà des estimations premières ayant motivé son séjour à la capitale. De l'intention de devenir une animatrice de radio, la femme de Ben, par ses entreprises, se retrouve avec une renommée mondiale et une visibilité à travers une régularité à la télévision. D'après le narrateur,

[t]out le pays parlait d'elle, de son centre et de ses multiples réalisations. Elle avait déjà reçu plusieurs prix et distinctions en Afrique et à travers le monde [...]. Et ceci n'était qu'une belle aurore pour le combat qui ne faisait que commencer [...]. Avec le temps, Selmira [...] face à son petit téléviseur [...] voyait très souvent Halima affichée sur l'écran. Halima côtoyait maintenant les grands du pays, faisait de grandes actions et en brillait de mille feux [...]. (Dinguest, 2021 :136).

À travers ce fragment, l'écrivaine renouvèle que la persévérance d'un individu dans ce qu'il entreprend ou projette est le fondamental du succès. De même, par l'accomplissement de soi qui se note dans l'itinéraire de Halima, elle enseigne que ni la cruauté du sort ni le rejet ne peuvent entraver le triomphe d'une personne sur la vie. La ténacité de son héroïne en est une confirmation convainquant d'ailleurs sa tante qui avait tout fait pour déjouer son projet. De ce fait, plongée dans le passé face aux réalités du présent,

Selmira avait compris, bien que trop tard, qu'il ne fallait sous-estimer ni maltraiter quiconque [...]. Elle pensait que Halima mérite d'être citée car elle n'avait jamais laissé les obstacles [...] émousser sa foi en la vie et en sa réussite, ni même ébranler ses rêves. Il n'y a pas de rêve futile, et Halima, contre vents et marées, avait pu se construire en réalisant les siens. (Dinguest, 2021 :137).

Les observations et l'estimation de Selmira vis-à-vis de sa nièce indiquent que l'abnégation et la volonté conduisent à la réussite qui génère de la déférence dans un cadre de vie. Ces qualités consolident les actions et l'épanouissement de la fille d'Abouna que le destin lie à un jeune homme qui s'oppose aux anciens pour favoriser son bonheur et celui de sa génération. Il se fixe comme dessein de faire face aux principes et pratiques sociaux afin de bannir certains faits sociaux et une idéologie sociale purement ancestrale.

3. La résistance : une action indispensable au changement social

Le roman *Contre vents et marées* offre une intrigue centrée sur la résistance multiforme. Ceux qui sont dans cette dynamique sont liés, d'une manière ou d'une autre à l'héroïne, même si les motifs initiaux diffèrent. Ils se rejoignent tous autour des objectifs visés, principalement l'obstination à

certaines valeurs, la quiétude personnelle ou collective, le bonheur existentiel et la stabilité de soi ou du groupe. Cette œuvre renseigne que la béatitude est une entité à multiples variables à travers les combats que mènent les actants en fonction de leurs attentes de la vie. Elle entérine que le bonheur est une aspiration partagée par tout homme (Amar, 2011 :01) et difficile d'accès. Les résultats escomptés en témoignent et mettent en opposition des personnages qui perçoivent différemment la félicité, l'existence, la vie en communauté qui assigne les rôles et détermine la destinée de l'individu.

3.1. La résistance : un pilier du redressement des pratiques sociales

Dans un engagement hors norme, Ben Fatah, énamouré de Halima, s'attaque aux principes sociaux habituels relatifs au choix de la conjointe. Le jeune homme refuse de convoler en noces arrangées avec sa cousine, Safi, pour un mariage d'amour mettant en jeu l'engagement et l'honneur de son père. Il se heurte au radicalisme de celui-là menaçant de le bannir s'il scellait cette union avec une inconnue, de surcroît une séropositive qu'il a rencontrée par le coup du hasard. Le rejet radical de son géniteur ne le dissuade pas de son projet de liaison légale avec Halima. Il vise la réjouissance dans son foyer, tel qu'il s'aperçoit dans l'extrait ci-dessous :

- Père, je voudrais me marier [...] certes mais pas avec Safi [...]. /- Et pourquoi pas donc ? /- Mais c'est une gamine ! J'ai une femme dans ma vie. Nous nous aimons et c'est d'elle que je veux comme épouse. / [...] -Elle t'a été promise depuis cinq ans ! / -Pourquoi n'étais-je pas informé ? / [...] tu penses que je devrais t'en informer ? /- [...] Je ne me marierai pas avec Safi. Je m'entends à merveille avec Halima. C'est avec elle que je me marierai. /- [...] Marie toi avec cette femme mais ne reviens plus ici [...]. M'as-tu bien saisi, fils ? Et crois-moi, ce que je dis n'a rien à voir avec les divagations d'un vieil homme [...]. (Dinguet, 2021 :105-112).

L'entêtement de Ben face à son père précise son dévouement à mépriser les coutumes qui ne s'adaptent pas forcément à la modernité. Il apparaît une voix commode à la romancière pour pointer une aspiration profonde de la jeunesse africaine désireuse de redresser certaines lois rigides pour elle. L'attitude du vieux Amine prouve son opiniâtreté pour la sauvegarde inconditionnelle des modèles ancestraux

en faveur du renforcement des normes collectives et de l'unification des consciences. [De ce tiraillement, il se détecte que]les conflits sont au cœur de la vie sociale et se distinguent par leur intensité, le degré de conscience des

acteurs, la nature et la structure des enjeux : ils peuvent être [...] violents, porter sur [...] la conquête du pouvoir, la promotion des idées ou la transformation des règles [...] (Ferréol et Jucquois, 2010 : 69).

La consolidation des idées et la volonté de changement ressortent ici comme les facteurs courants de l'opposition entre individus d'orientations différentes au sein de la société. Alors, pour couper court à toute équivoque, le père Fatah se montre ferme et intraitable. Il n'admet point la vision des jeunes sur les pratiques traditionnelles. À l'opposée, son frère, Sam, se montre indulgent et prône, par sa manière de faire, la conciliation des opinions au lieu de l'intransigeance dévastatrice pour la communauté dans son ensemble. Compréhensif, le père de Safi, parvient à faire fléchir son frère après avoir écouté son neveu. L'argumentation de Ben à propos du mariage lui paraît convaincante et raisonnable, d'où l'assurance de son accompagnement et son intervention auprès d'Amine. Le fragment suivant de leur conversation, incluant Amine, l'édifie sur le bien-fondé des prétentions du fils de son frère :

- Fils, ton père m'a dit que tu voudrais te marier [...] aussi sur qui ton choix portait ; dis-moi, ne te plaît-elle pas, ta cousine Safi ? [...]. /- [...] faire d'elle mon épouse n'est pas mon souhait [...]. /- Et puis-je savoir tes raisons ? [...]. /- [...] j'ai une femme dans ma vie [...]. Nous nous sommes promis de nous marier. [...] Safi est une adolescente [...] elle n'a que quinze [...] elle est mineure [...]. /- D'accord, je vois [...] donne-nous néanmoins ta bénédiction, Amine. /- Vous avez ma bénédiction si c'est que vous voulez [...]. (Dinguist, 2021 :109-113).

Il se retient de la patience de l'oncle Sam au cours de cet échange. Il tire cette qualité de son milieu professionnel d'où il est en contact régulier avec des intellectuels impliqués dans les débats sur les questions sociales et les relations humaines. La faveur qu'il accorde au prétendant de Halima atteste de son niveau de compréhension prompt. Son portrait moral permet de saisir l'ouverture d'esprit de ce gardien au ministère de l'Action sociale qui est sollicité pour recadrer Ben. D'après le narrateur,

[...] Il était un chouia plus compréhensif [...] ne manquait pas d'être informé sur les activités du ministère au même titre que les technocrates et était ainsi flexible par rapport à la pratique de certaines coutumes aux effets jugés néfastes. Lui et son frère Amine étaient comme le jour et la nuit quant à la perception de certains sujets de société. (Dinguist, 2021 :110).

En conséquence, la voix narrative fait remarquer l'influence de la fréquentation sur le regard vis-à-vis des habitudes sociales. Elle met l'accent sur l'impact du changement d'environnement, de la rencontre et de la communication avec d'autres individus de fonctions et de provenances distinctes. Ces réalités significatives éclairent l'analyse, l'orientation et les décisions d'une personne au fil du temps. Ainsi,

toute personne se construit par des interactions multiples avec un milieu, c'est-à-dire que le simple fait qu'elle existe, mais qu'elle existe, tout autour d'elle, différents milieux composés d'objets, d'êtres vivants, d'espaces réels ou virtuels engendrent une infinité d'interactions [qui impactent ses agissements]. [C]ette relation au monde ne cesse jamais, c'est tout au long de sa vie (Cazenabe, 2003 :30-31).

Ces variables qui font les vertus de l'oncle Sam profitent au jeune garçon dont la persévérance relève de la volonté de tenir la promesse faite à sa dulcinée malgré son passé tumultueux. Il s'oblige à concrétiser par ce mariage un véritable amour inespéré et éviter l'union précoce. Ben devient alors un support de soulagement pour Halima autant pour recouvrer sa santé psychologique que pour vaincre définitivement la maladie.

3.2. La résistance : un inconditionnel du bonheur et du respect de l'Autre

Dans ce récit fictif, rendre heureuse Halima est le principal dessein qui galvanise Ben à manifester de la résistance et à se dresser contre les siens. Pour s'y prendre, il assure sa compagne de son soutien indéfectible par un amour protecteur et s'attaque aux lois sociales dès leur première rencontre afin d'établir la confiance. Il dénonce particulièrement l'iniquité entre l'homme et la femme. C'est dans cette conviction que le fils d'Amine décide de faire basculer les règles ancestrales ou poser des actes visant leur abolition progressive. Son élan verbal place l'œuvre de la tchadienne dans la continuité des romans qui consacrent l'éruption des discours critiques de la tradition, de la société et du pouvoir politique qui jaillirent avec la prise de parole de nouveaux auteurs africains entre 1978 et 1984 (Le Potvin, 2005 :139). Le désir de redonner espoir à Halima et sa virulence vis-à-vis des usages sociaux injustes, selon lui, de même que des tares humaines rejouent ici :

- [...] Halima [...] tu mérites une seconde chance dans la vie. Oublions cette société hypocrite et sexiste où l'Homme commet l'interdit et se permet de porter des jugements sur les actes de ses semblables [...] viole/fornique [...] et veut au final une pucelle pour épouse [...] qui déresponsabilise l'homme et blâme éternellement la femme [...] où l'on déforme les saintes Écritures en sa faveur [...]. La seule manière de changer ces choses saugrenues reste dans la manière d'y rompre, tout en embrassant son propre chemin, tel qu'on l'entend dans son cœur [...]. Sèche tes larmes, arme-toi d'espoir et vivons cet amour. (Dingest, 2021 :95-96).

La harangue de Ben fait état d'une révolte acerbe qui démasque certains faits sociaux abjects ignorés soutenus par la mentalité collective qui avantage l'homme ; d'où l'exigence de rupture avec la tradition qui est sélective. Il signale que sa société d'origine est rongée par le poison de l'hypocrisie et par une culture institutionnalisée du mensonge et surtout de l'intolérance envers une couche (Slimani, 2017 :10). Son combat s'étend aux droits de la femme qui alimentent régulièrement les débats de l'époque moderne. Pour lui, la femme a l'aspect d'un être presque inexistant dans sa communauté. Elle apparaît seulement en objet de plaisir pour satisfaire les désirs sexuels de l'homme puis être délaissée. Ainsi la romancière se sert-elle du personnage pour décrier la condition de l'être féminin dont le statut social se manifeste en un thème phare par le choix et les étapes du parcours de Halima.

Tout de même, elle introduit la particularité de plaindre la femme par l'indignation d'un être masculin qui veut décharger sa bien-aimée du fardeau qu'impose les siens. Raison pour laquelle il affronte son père et l'idéologie discriminatoire de son groupe d'appartenance complaisante à l'homme qui peut avoir beaucoup de maîtresses ou officiellement prendre plusieurs femmes (Huannou, 1999 :70). Aussi emploie-t-il tout son savoir-faire discursif afin que son oncle adhère à son projet de mariage qui marque l'avènement progressif du libre choix et l'évolution des mentalités. Le résultat de son acharnement est la célébration de ses noces avec Halima dont est issu un garçon. Il s'en résulte aussi le constat d'une avancée dans la considération et la liberté de la femme à laquelle l'union libre et consentante est accordée. Maama Naïma est la voix annonciatrice de cette mutation idéologique sociale notoire qu'elle trouve une victoire heureuse de la jeunesse sur la tradition pour la postérité. Elle envie l'épanouissement de la génération de sa fille par comparaison à la sienne en ces termes :

- [...] Quelle chance vous avez de nos jours ! [...] nos parents nous mariaient à qui ils jugeaient bon pour nous [...]. Et nous nous adoptions à nos dépens [...]. Avec l'éducation que votre génération a pu avoir, les femmes ont pu acquérir un peu plus de liberté et [...] plus de chance d'avoir une ascension professionnelle [...]. A l'époque [...] la réussite et l'accomplissement d'une femme s'arrêtaient au fait qu'elle soit mariée, mais [...] avec l'évolution de nos sociétés, [...] les exigences du temps ont favorisé un certain nombre de critères. Les femmes peuvent étudier, se trouver un travail, etc., avant même de songer au mariage. (Dingest, 2021 :126).

L'admiration de la dame à la largesse accordée à la femme transpose l'amélioration de la conception et du traitement de cet être que l'auteure ébauche. Elle notifie que la modernité teinte la conduite sociale et morale dans l'espace africain qui se distinguait par la rigidité des règles fondamentales. Du coup, une opposition remarquable ressort du parallèle entre les époques. Leurs visions ne concordent point concernant le statut de la femme et les faveurs à lui accorder. La lutte de Ben y trouve sa justification, car elle vise à ajuster la vision collective sur la femme afin de réduire ses peines voire les éradiquer. La description de ses parcours scolaire et professionnel par le narrateur rime avec son idéologie. La précision donnée fait de celui-là non seulement un personnage individualisé, mais aussi destiné à représenter un groupe entier, une collectivité caractérisée par les mêmes penchants, des opinions et des actes similaires (Bordas, Barel-Moisan, Bonnet, Déruelle et Marcandier, 2015 :163). Effectivement, le fils Fatah est le modèle des partisans de la modernité pour lesquels les voies ancestrales doivent être reconsidérées dans leur globalité.

Sur un autre plan, la sédition de Ben face à ses parents ambitionne l'abolition de la discrimination à l'égard des personnes malades de SIDA et le respect de l'altérité. A la suite de leur union, le couple entame une autre phase de la résistance psychologique face à un entourage disgracieux. Le passé de Halima fait l'objet de beaucoup d'insanités à leur adresse affectant la collaboration et la cohabitation avec les autres. Il leur faut briser le regard et le jugement des autres pour leur quiétude, y compris celle de leur enfant Salmane. Pour fortifier l'impératif du vivre-ensemble et mettre fin à l'exclusion, Ben et Halima procèdent à l'adoption d'un enfant afin de participer à son bonheur.

Conclusion

Ce roman, par le parcours du personnage central, apprend que la résistance s'exige à l'individu pour l'atteinte des objectifs de sa vie. La réussite, la stabilité et le bonheur dont Halima jouit auprès de son époux, Ben Fatah, après avoir été confrontée à de pénibles situations, confirment cette évidence. Les agissements de son conjoint face à son père accentuent la nécessité du combat pour vaincre le sort et vivre en fonction de l'orientation qu'une personne se fraye pour le bien-être. Les efforts conjugués des deux actants soulagent d'autres personnages en perte psychologique. Ils prônent la considération, l'acceptation, le respect, de même que la gestion mesurée de l'Autre dans la rencontre. Ils sont relayés par l'oncle Sam, qui, à l'opposée d'Amine Fatah et de tante Selmira, conseille un traitement raisonnable de l'Étranger. Il condamne le rejet des principes d'ailleurs et admet la conciliation des visions afin d'éviter le radicalisme nuisible à toute relation humaine. Cette attitude provoque l'indulgence de son frère et le redressement des principes et pratiques du mariage du milieu traditionnel, d'où l'union de Ben et de Halima. En conséquence, l'œuvre de Dinguest Zenaba apparaît comme une motivation à la résistance. Elle professe l'obligation de surmonter le regard et le jugement des autres faisant partie des péripéties à surmonter pour acquérir le bonheur, tel l'a fait Halima après toutes les dures épreuves qu'elle a vécues.

Références bibliographiques

- Amar Ruth, 2011, « Les diverses approches du bonheur en Europe aux XX^e et XXI^e siècles » in Amar Ruth (dir.), *L'écriture du bonheur dans le roman contemporain*, pp. 01-17, Cambridge, Cambridge Scholars publishing.
- BORDAS Eric, BAREL-MOISAN Claire, BONNET Gilles, DÉRUELLE Aude et MARCANDIER Christine, 2015, 2^{ème} édition, *L'analyse littéraire*, Paris, Armand Colin.
- CAZENABE Claude, 2003, *La formation interculturelle : un projet existentiel de réciprocité*, Paris, L'Harmattan.
- DESCHAMPS Jean-Claude, MOLINER Pascal, 2011, 2^{ème} édition, *L'identité en psychologie sociale : des processus identitaires aux représentations sociales*, Paris, Armand Colin.

- DINGUEST Zenaba, 2021, *Contre vents et marées*, Bamako, Figuira Editions.
- DURANTE Daniel Castillo, 1997, « Les enjeux de l'altérité et la littérature », in *La littérature et le dialogue interculturel*, Québec, Les Presses de l'Université de Laval, pp.03-17, <https://www.érudit.org/fr/livres/culture-francaise-damerique/litterature-dialogue-interculturel/00051co.pdf> , on ligne, consulté le 15 avril 2024 ;
- FERRÉOL Gilles et JUCQUOIS Guy (dir.), 2010, 2^{ème} édition, Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, France, Armand Colin.
- GROUX Dominique et PORCHER Louis, 2003, *L'altérité*, Paris, L'Harmattan.
- HUANNOU Adrien, 1999, *Le roman féminin en Afrique de l'Ouest*, Cotonou, Les Editions du Flamboyant-L'Harmattan.
- KRISTEVA Julia, 1991, *Étrangers à nous-mêmes*, Paris, Gallimard.
- LE POTVIN Sébastien, 2005, *Lettres maliennes : Figures et configurations de l'activité littéraire au Mali*, Paris, L'Harmattan.
- MARC Edmond, 2009, « La construction identitaire de l'individu » in HALPERN Cathérine, *Identité(s) : L'individu, le groupe, la société*, pp. 28-35, Auxerre, Éditions Sciences Humaines.
- MOURALIS Bernard, 2007, *L'Illusion de l'altérité : Études de littérature africaine*, Paris, Éditions Champion.
- SLIMANI Leïla, 2017, *Sexe et mensonge : la vie sexuelle au Maroc*, Paris, Editions des Arènes.
- TAP Pierre, 2009, « Marquer sa différence » in HALPERN Cathérine, *Identité(s) : L'individu, le groupe, la société*, pp. 55-59, Auxerre, Éditions Sciences Humaines.

**DE L'ÉCRITURE DU TERRORISME À L'IMAGE D'UN
UNIVERS HYBRIDE ET DISSÉQUÉ : UNE LECTURE DE
PARULIES REBELLES D'ÉMMANUEL TOH BI ET DE *LES
LARMES DE LA MER* DE CÉDRIC MARSHALL KISSY**

Stanislas Modibo CAMARA,

Enseignant-Chercheur Université Peleforo Gon Coulibaly

Email : modibo.camara@upgc.edu.ci ou decames777@yahoo.fr

SORO Founnigui Rebecca,

Masterante, Université Péléforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire)

Email : sorofounnigui95@gmail.com

Résumé : Avec l'avènement du XXI^{ème} siècle, les thèmes sont diversifiés, la matière à réfléchir assez grasse et juteuse. Dans cette situation, quelle actualité doit-on privilégier ? Il y a-t-il un sujet d'extrême inquiétude que la question du terrorisme ? Analyser à chaud ce drame qui laisse la société sidérée, est un acte légal et légitime aussi bien des leaders d'opinions que de toute personne morale et raisonnée. Ce phénomène des temps nouveaux retient l'attention de plus d'un. Si toutes les œuvres littéraires ne parlent pas de politique ou des problèmes de société, il est évident que la situation difficile que vit le monde depuis quelques années, le terrorisme, inspire de nombreux auteurs. Incapacité ou complicité des puissances mondiales ? Influence et manipulation des décideurs de la République ? Mains obscures des marchands d'armes et des narcotrafiquants ? L'objectif de cet exposé n'est pas d'analyser l'impact de ce drame sur la société ou de porter un jugement encore moins servir de témoignages ou de proposer des solutions, mais de dédramatiser l'univers infernal en faisant ressortir la dimension esthétique et innovante de l'écriture poétique.

Mots clés : Contemporanéité – Drame – Rénovation poétique – Société - Terrorism

Summary : With the advent of the XXI century, the themes are diversified, the matter to be thought enough and juicy. In this situation, what news should be privileged ? Is there a subject of extreme concern that the question of the terrorism ? Analyze this tragedy that leaves the company siderated, is a legal and legitimate act as well as leaders of opinions than any legal and reasoned person. This phenomenon of new times retains attention more than one. If all literary works do not speak of policy or problems of society, it is obvious that the difficult situation lived in the world in recent years, terrorism, inspires many

authors. Inability or complicity of global power? Influence and manipulation of decision makers of the Republic? Hands of obscurar weapons and wesphantants? The purpose of this presentation is not to analyze the impact of this drama on the company or to bring a judgment even less serving as testimony or to offer solutions, but to dedaramize the internalial universe by bringing out the aesthetic and innovative dimension of poetic writing.

Keywords : Contemporaneite – Drama – Poetic renovation – Society – Terrorism

Introduction

La poésie africaine contemporaine s'intéresse aujourd'hui aux actions des acteurs du terrorisme. Ils veulent constituer la mémoire des injustices sociales que développe le terrorisme dans les contrées de l'Afrique. Les poètes actualisent les violences extrémistes dans les arcanes de leurs discours. Ce mal du siècle se présente comme une métamorphose de la colonisation avec son lot de carnage, d'attentats illégaux, d'idéologies impérialistes et d'intégrisme dans les fleurons de l'Afrique. Ainsi structuré, le terrorisme est le défi incontournable du continent noir. Dans *les stratégies du terrorisme* (G. CHALAND, 2002, p. 250) montre que « le terrorisme, depuis une trentaine d'années, est la technique la plus généralement employée de par le monde entre le faible et le fort et sert le plus souvent de substitut à la guérilla. ». On perçoit le terrorisme plutôt comme un outil politique et idéologique qui soumet à la loi du plus fort, toute une communauté, un pays et se présente comme la forme la plus violente de la guerre psychologique. En plus des stratégies politiques et militaires mis en place pour contrecarrer ce fléau, les poètes mettent leurs arts au service de l'éradication de ce phénomène. Analyser les stratégies discursives développées par les écrivains en contexte de terrorisme plonge notre projet de recherche dans un contexte hybride. La réflexion qui surgit se formule comme suit : *de l'écriture du terrorisme à l'image d'un univers hybride et disséqué : une lecture de Parulies rebelles d'Emmanuel Tob Bi et de Les larmes de la mer de Cédric Marshall Kisyy*. Le choix de ce sujet s'explique par l'urgence que le thème du terrorisme impose aux africains et une contribution à l'ouverture des mentalités africaines sur la question de la gestion de l'expansion de ce fléau. Comment les poètes africains contemporains réussissent-ils à intégrer le terrorisme dans la texture de leurs écrits? Comment par le jeu des données du terrorisme, arrivent-ils à installer une esthétique dans le champ littéraire africain? Quels

enjeux sociaux sont-ils inscrits sur l'échiquier de la littérature poétique axée sur les violences extrémistes ? La poésie du terrorisme est un moyen d'expression de révolte. Les poètes ambitionnent étaler leur colère et leur entrain à libérer l'Afrique. Partant de là, la convocation de la Sociocritique leur permettra de décrire la société, de collecter les sociolectes et les bribes de l'histoire de l'Afrique dans leurs écrits comme Pierre Zima le résume : « La sociocritique établit des rapports entre le texte et la société en représentant des intérêts et des problèmes collectifs au niveau linguistique » (P. ZIMA, 2000, p. 131). À l'instar de cette théorie d'analyse des textes littéraires, « La stylistique vise à saisir la façon dont un discours (écrit ou oral) utilise les potentialités de la langue à des fins spécifiques dans un contexte particulier de production et de réception ». (S.SORLIN, 2014). Elle vient à point nommé favoriser les stratégies discursives, et le fond rhétorique qui sous-tendent cette écriture de l'histoire ensablée du continent noir en proie au terrorisme. Après l'étude de la contextualisation du terrorisme, son échiquier littéraire sera analysé avant de dégager l'esthétique liée au test des idéologies.

1-Étude de la textualisation du terrorisme : du paysage comme matériau linguistique

Le terrorisme peut être conçu comme un ensemble d'actes de violence qu'une organisation politique exécute pour impressionner la population et créer un climat d'insécurité. Il se caractérise par les enlèvements, des assassinats ou même des sabotages menés contre des civiles. Cette partie scrute le talent des poètes à évoquer une atmosphère proportionnelle au passage des terroristes dans leur zone cible.

1.1- Les poètes du terrorisme : l'art du jet de paysage en deuil

Le paysage de l'Afrique sous les lumières du terrorisme est un maillon pluristylistique et polysystémique dans la poésie africaine contemporaine. Examiner les stigmates du terrorisme sur l'espace africain dans le discours poétique contemporain s'impose au poète vu que « la littérature africaine est née dans un contexte sociologique ponctué de douleur et de dénonciation. Elle porte des stigmates de cette réalité historique qui en font l'une de ses

particularités » (D. COULIBALY, 2021, P.241). Il y a dans la poésie africaine contemporaine une correspondance de degré symbolique. De l'environnement à son ambiance morose, les poètes expriment le caractère rigide du terrorisme, et son entrain à outrager les questions de développement durable. Si le terrorisme a une face plurielle dans les écritures poétiques contemporaines, c'est bien parce que les scripteurs sont informés de ses graves surgissements dans l'espace.

Éécééh !

Évacuation humaine **malodorante**

Pommade bien aimé de

L'environnement

Corps **puant** en **putréfaction**

Arôme magistral de l'espace (E. Toh Bi, 2007, p. 28).

Cet extrait connote l'image dégradée de l'environnement. L'épiphonème observé au premier vers du texte transmet l'abatement du poète Toh Bi face au changement critique de l'espace africain. La nature perd totalement son air exquis. Le lexique « malodorante », « puant », « putréfaction » en correspondance avec « pommade bien aimé de l'environnement » et « arôme magistral de l'espace » sous-tend l'abîme des terroirs africains. Le terrorisme est, par conséquent, l'expression d'une dégradation, d'une défiguration composite :

La ville pleure de sa chair

Déchiquetée en sang

La ville savoure en yeux renfrognés

La gadoue qui saupoudre son corps

La ville pleure les nuits (E. Toh Bi, 2007, p. 44).

Cette construction synecdotique est doublée d'une répétition qui sous-tend l'idée que le terrorisme est un mal général. Dans ce couplet on observe une métaphore verbale « pleure » et un lexique de dégradation « déchiquetée », « la gadoue », « renfrognés ». L'interaction entre les instances sociales et la nature s'effectue au canal du moribond. La poésie africaine contemporaine constitue une pure caricature des mouvements du terrorisme. La belle Afrique des négritudiens est à la croisée de vastes dysfonctionnements. :

Des crépuscules incessants de
giclement de laves fades
Des tours d'aiguilles lents d'érotisme froid
et de volupté dépassionné (E. Toh Bi, 2007, p. 31).

D'une douce poésie africaine relative à la correspondance des arts, les poètes contemporains font montre d'une Afrique régressive. Une Afrique qui retombe dans les dispositifs d'actes ignobles. Des nuits de *joal* (L. S. SENGHOR, 1990, p.17) couronnée d'ambiance humaine, et des interactions artistiques, l'on baigne à la trace du terrorisme dans « des crépuscules incessants de giclement de lave fades ». Le terrorisme est la voie de la désacralisation de la nature où il y éjecte le mal. Le recueillement et le degré de symphonie esthétique ne sont plus la propriété des contrées africaines car transformé en un creuset de mal et de données contre-vie. Il replonge le continent africain dans les vaisseaux sanguins de l'exploitation de l'homme par des atrocités.

1.2- Du terrorisme comme scission et bouleversement du peuple africain

L'histoire du terrorisme en générale remonte loin dans le temps mais celle de l'Afrique occidentale est remarquablement récente et est ponctuée de barbarisme sur un fond d'intégrisme comme le note le passage suivant :

Ô pays mon pays
Pays exploré
Pays enflammé
Dans tes tombes pensives
Unies à l'appel lointain des siècles
Grand-Bassam-la-vielle
S'efforce de relever la tête
La tête et le cœur alourdis
Assourdis
Abasourdis (M. KISSI, 2021, p.34).

Les séquelles du terrorisme dans cette zone rythmique est repérable. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et ses villes subissent en permanence des violences perpétrées par les terroristes. Les syntaxes nominales « pays exploré

», « pays enflammé » ; « tes tombes pensives » constituent un champ lexical de la destruction qui accable les terroirs africains. Le peuple est « alourdis » ; « assourdis » et « abasourdis » par les actions de guérilla. En réalité, la poésie africaine contemporaine structure bien le terrorisme et s'imprègne de ses secrets et abus pour se formaliser. Les écrivains de l'Afrique francophone savent que « par la nature de ces actes, le terrorisme est à la fois proche de la guerre et de la criminalité et sa fonction-objectif en fait une forme de violence politique proche des crimes politiques et de haines ». (T. DEFFARGES, 2003, p. 371). C'est, en effet, une image d'un pays déchiqueté que ce texte poétique nous offre. Le phénomène de la violence extrémiste s'accroît, et les atrocités commises surpassent l'entendement. Toute vie est inquiétude, menace, douleurs, sanglots et sang sous l'égide des mouvements terroristes. La répétition du même couplet dans le passage connote la monotonie, le chaos humain, et témoigne de l'incarcération de l'humanité :

Plus d'espoir
 Les leucocytes se sont désengagés
 Leur État-major l'a même officialisé.
 Qui me délivrera...de cette enveloppe
 Chiffonnée ?
 Qui me délivrera devant ces géants du mvét ? (E. Toh Bi, 2007, p.38).

Le syntagme adverbial « plus d'espoir » sous-tend l'absence de repère social. Ces phrases déclaratives « les leucocytes se sont désengagés » et « leur État-major l'a même officialisé » attestent l'affirmation d'un abandon et d'une absence d'espoir exprimée par Toh Bi au premier vers. Les expressions syntaxiques de types rhétoriques distillées dans ce passage « qui me délivrera...de cette enveloppe chiffonnée ? » et de « qui me délivrera devant ces géants du mvét ? » montrent clairement l'ébranlement du peuple africain et son agonie des derniers instants. Elles correspondent à l'expression pathétique et dramatique des affres du terrorisme. Ces questions oratoires constituent la mélancolie et le psychique abattu des poètes.

2-L'échiquier littéraire du terrorisme : de la souffrance au sang

La littérature africaine est un vase qui se remplit des situations de vie réelle des africains. Elle réside entre les mailles du mal, faisant de lui ses denrées nutritives. Dans la structure de fond de la poésie africaine contemporaine, le terrorisme est ponctué de souffrances et de sang.

2.1- La souffrance comme un dérivé du terrorisme

La souffrance est l'hyponyme du terrorisme. De même, le terrorisme fonctionne dans les textes poétiques comme un hyperonyme qui laissent ses sèmes de souffrances, de pleurs, et de désespoir à la surface des données rythmiques. Il devient ainsi le fleuve de malheurs qui se déverse par de-là les germes de vie paisible.

Échos habitants de superficie

Forte densité d'échos au km² du village

Qui surplombe les esprits dévots

Qui interpelle le tout bangofla

gou-goudou ! gou-goudou ! gou-goudou !

goudou ! goudou ! goudou

goudougoudougoudou ! goudougoudougoudou ! (E. Ton Bi, 2007, p. 40).

Il y a un pollen de lamentation sociale visible dans ce texte. Les trois premiers vers relatent l'assourdissement sans pareille du peuple. Les « échos » qui abondent en « forte densité » englobent l'étendue du village. Le verbe transitif direct « surplombe » intégré au discours poétique atteste le degré de souffrance psychique et physique des populations africaines. Cette phrase averbale « forte densité d'échos au km² du village » est à elle seule le sommaire des attaques terroristes plongeant tout un espace dans le chaos. Les onomatopées « goudougoudou » qui affleurent dans la structure des trois derniers vers et en constitue une constance, traduisent les détonations des armes. Elles signalent un monde accablé de balle en imitant les armes lourdes :

pays
 Pays emmuré
 Pays claquemuré
 Pays écorné
 Ceint par la tempête de tes rires
 Tes rires étouffés (M. KISSY, 2021, p.33).

Ces parallélismes énumératifs construits autour de la lexie « pays » donnent une image détruite, dégradée de Grand-Bassam. Les parallélismes esquissent un espace enveloppé au grand soin des terroristes où les hommes sont renfermés sur eux-mêmes. La métaphore hyperbolique « pays écorné ceint par la tempête de tes rires » et la métaphore verbale « tes rires étouffés » connotent la souffrance du peuple. L'analyse stylistique ici concerne tous les aspects de la création et de l'étude du texte jusqu'à son interprétation, son explication et sa compréhension. L'absence de la gaieté et de la chaleur humaine dans les fleurons de l'Afrique de l'ouest sous l'avènement du terrorisme corrobore la dangerosité des violences extrémistes.

2.2- Le sang comme l'expression du terrorisme dans la poésie africaine contemporaine

Répandre le sang est la voie la plus certaine pouvant facilement conduire les terroristes à leurs objectifs. Ce sinistre pratique devient le foyer privilégié des auteurs de la terreur. Les poètes africains semblent bien conserver cette partie du terrorisme au point de dessiner à la surface de leurs textes l'ossature réelle :

les parulies sont les maîtres
 Qui professent éminemment la **tragédie**
 Dans mon village on dit qu'elles ont la prouesse de
 Te mettre sur les rails à **pas pesants**. (E. Ton Bi, 2007, p.26).

La strophe qui précède laisse entrevoir le terrorisme comme un météorite sanguinaire. Les « parulies » qui symbolisent les terroristes et tout ce qui l'accompagne est complémentaire de l'activation de la « tragédie ». Cette lexie lit le sang aux actions des mouvements terroristes. Le mot « tragédie » signifiant tout événement funeste et l'expression « mettre sur les

rails à pas pesants » justifient encore l'idée que les acteurs du terrorisme sont des tortionnaires, des tueurs au nom d'une idéologie. Les « pas pesants » expriment le martyrisme. Ils plantent un décor de traitement inhumain et dramatique. Les zones atteintes des atrocités du terrorisme ont consécutivement constitué une matrice d'écoulement de sang. C'est bien le cas de Grand-Bassam faisant l'objet d'écriture poétique chez Marshall KISSY. Il révèle à la conscience universelle, tout comme Toh Bi, le caractère implacable du terrorisme qui est même une arène de sang :

L'eau exécute la dans
Danse Des vagues
Dévoreuses d'âme
Dévoreuses de sang
Dévoreuses de rêve
De vie
De vies incandescentes. (M. KISSY, 2021, p. 35)

La répétition anaphorique du désignatif « dévoreuses » introduit dans une caricature systématique du terrorisme traduit sa nature tragique. Le « sang », « âme » et « vie » placés en fin des vers explique l'entrain des terroristes à effacer l'autre sur la terre. Ce deuxième volet de notre étude a eu pour objectif d'exposer quelques matériaux linguistiques et littéraires d'expression du terrorisme. Il s'est alors révélé que les poètes utilisent le paysage dégradé et le couple souffrance /sang pour transcrire les violences extrémistes qui surplombent les pays africains. Nous assistons ainsi à l'image d'une Afrique condamnée entre les mains tortionnaires et tragiques des mouvements terroristes. La ré-centration du discours poétique sur la question de l'actualité et des initiatives apocalyptiques dans le monde, témoigne d'une esthétique singulière et d'une paratopie assez significatif.

3- L'écriture du terrorisme : des esthétiques au test des idéologies

Au-delà de la simple écriture du terrorisme se cache un véritable travail sur le langage. Cette partie de la recherche s'évertue à décrypter les esthétiques qui se superposent et se combinent dans la poésie africaine contemporaine. Il importe non seulement de dégager la structure d'ensemble, les éléments stylistiques et sémantiques, mais aussi d'esquisser

une signification qui permettra de mettre en lumière l'unité du contenu et de la forme.

3-1- Du langage poétique hybride : de la typographie à la graphie pour une unité de sens

De la poésie héritière de la colonisation, respectable des normes classiques, la poésie africaine contemporaine s'en est libérée pour atteindre son idéal de monde. Il revient d'évoquer la poétique en tant que méthode. Car, selon C. STOLZ (2005, p. 31-32) :

La poétique [...] cherche à percer les secrets de fabrication de la littérature, les secrets de la littérarité, c'est-à-dire de ce qui constitue un texte en œuvre littéraire. Cette recherche s'effectue tous azimuts depuis les aspects sociologiques jusqu'aux aspects purement langagiers qui relèvent de la stylistique. [...] La stylistique a donc des visées proches de la poétique

Dire que les syntaxes à l'aune de la poésie africaine contemporaine et l'hybridité langagière constituent les marques qui reflètent le terrorisme dans la poésie de Marshall KISSY, c'est démontrer que son discours poétique intègre des phénomènes grammaticaux différents et une configuration de surface particulière. Cette initiative littéraire qui se signale dans la poésie est une violation des esthétiques classiques :

J'entends nos larmes entre ()
 J'entends nos larmes pendues en ...
 J'entends les , , , de nos larmes
 J'entends les !!! de nos larmes !!!
 J'entends les ??? de nos larmes ??? . (M. KISSY., 2021, pp. 45-49).

Cette zone textuelle engrange un phénomène linguistique hybride. Le langage poétique coopère avec les ponctuations. L'action de les intégrer comme des lexies susceptibles de communication influence le processus d'assimilation et d'appropriation du sens des textes. La poésie africaine contemporaine, s'articule ainsi avec un fond de la cryptographie. La présence des ponctuations « () » ; « ... » ; « , , , » ; « !!! » et de « ??? » à

l'intérieur des vers comme des unités de sens, marque un réel décalage du langage littéraire. Elle crée un brouillage dans la saisie de l'élixir du discours poétique de Marshall Kissy. Le texte ne peut donc être cerné à un premier niveau de compréhension. On peut donc déduire que l'immersion du discours poétique par de nouvelles unités de sens, est un moyen employé à dessein par le scripteur-poète. Le résultat de ce type d'écriture étant l'effectivité de l'incommunicabilité, il présente le terrorisme comme l'absurdisme linguistique et sentimentale :

nos larmes qui escaladent des virgules
 Des points et des points-virgules
 Nos larmes qui serpentent
 Qui s'enroulent sur des tirets
 Des crochets des parenthèses
 C'est
 La
 Ponctuation
 Des malaises
 ; [! , «) -] ; » (
 ((((((la)))))))))) . (M. KISSY, 2021, p. 50).

Marshall Kissy énonce les ponctuations comme un trait constitutif de son discours poétique. Elles distinguent sa parole de douleurs, de troubles et de souffrances des paroles d'harmonie. L'écriture du terrorisme est un tonneau discursif dans lequel toutes les absurdités, toutes les tournures linguistiques absconses se rencontrent et se combinent pour donner une architecture hors champ littéraire. La convocation des ponctuations produit une hybridité vocale, laquelle est dans la philosophie de l'écrivain-poète une stratégie discursive qui esquisse au mieux les séquelles des mouvements terroristes en Afrique. La présence conjuguée des ponctuations en lettres « des virgules » ; « des points et points-virgules » ; « des crochets et des parenthèses » et des ponctuations en signes mathématiques sous-tend la poétique de l'écriture du terrorisme. La poésie africaine contemporaine regroupe les signes et fait de l'intersémiotique un procédé d'expression du terrorisme. Daouda Coulibaly le dit fort bien en ces termes : « au plan architectural, le poème rituel se caractérise par une organisation débridée » (D. COULIBALY, 2020, p.554). Obéissant à un poème rituel, Marshall Kissy exprime ses sentiments de désordre et de désespoir par la production d'un

langage poétique construit de toutes pièces. La poésie africaine d'expression française y a toujours résidé comme l'affirme S. CAMARA (2016, p. 198) en ces termes :

Le poète pose les jalons d'une véritable poésie africaine, celle de toutes les souffrances mal tues, des solitudes mal subies : celle qui libère la parole à travers laquelle apparaissent les configurations de toutes les révoltes. Elle se veut une poésie de libération et de liberté créatrice, politique, existentielle et surtout une liberté des consciences. Poètes qui dans leur quête ont librement choisi l'Afrique traditionnelle et sa tradition poétique comme repère, comme source d'inspiration.

On comprend donc que, dans l'esprit de cette citation Marshall Kissy a choisi la tradition poétique africaine pour faire entendre sa voix sur les mouvements du terrorisme. Son esthétique relève ainsi du patrimoine culturel et littéraire de l'Afrique. *Parulies rebelles* d'Emmanuel Toh Bi intègre un ensemble de modalités d'écriture poétique et au-delà de la dénonciation des actions des rebelles, elle se veut un véritable subterfuge d'esthétique. L'approche stylistique du discours poétique de Emmanuel Toh Bi permettra de mettre en évidence les stratégies discursives auxquelles la poésie africaine contemporaine d'expression française a généralement recouru. Étudier la typographie et la graphie dans la texture de *Parulies rebelles*, c'est décrypter le contenu sémantique de l'œuvre. Dans la contribution perspectiviste de I. T. Hirigo (2018, p.102) : « la typographie est par définition, la présentation de l'écriture sur le blanc de la feuille. Quant à la graphie elle désigne l'écriture. Il s'agit du caractère utilisé dans la présentation scripturale. Ces deux éléments constituent non des faits anodins mais de véritables marques du langage poétique ». Les poètes africains manient les outils linguistiques et poétiques pour imprimer une esthétique singulière à leurs écrits :

Les doigts serviles et jamais relâchés
De nos fertiles pondeuses et fécondes parturientes.
Ont posé dans ma bouche la marre prospère
DEBOIRE MYTHIQUE ! JE NE PEUX MOUDRE
CE RUE MES PANSES ATTENDENT
Parulie paria de mes jours
À toi la barre de l'interrogation...
Pourquoi cette aventure ? (E.TOH BI, 2007, p.13).

La typographie des vers varie et n'est régie par aucune norme. Par ricochet, l'architecture de surface est composite. Les caractères minuscules bâtons et les caractères d'imprimerie se côtoient. Cette combinaison explique l'hybridité du commerce qui existe entre les entités victimes des attentats et des violences extrémistes. Les deux vers du discours en caractères d'imprimerie attirent toute l'attention des lecteurs. Donnée de marquage stylistique, le contenu sémantique de ces vers est amplifié et laissent entendre que les atrocités commises par les acteurs terroristes sont sans égales. La douleur et la souffrance sont traduites par des variations rythmiques. Pour Frédéric Calas ce qui est plus surprenant chez les poètes africains, c'est que :

leurs caractères poétiques se fondent sur le vers libre qui engendre un rythme particulier sur la disposition typographique, sur l'absence de strophes aux configurations précises et ce recours au verset, sur les assonances remplaçant les schémas systématiques de la rime ou sur le vers blanc qui ne rime plus. (F. CALAS, 2011, P. 146)

Soit l'extrait qui suit :

Mal apprêtés

Les leucocytes républicains sont vite débordés

Ils se défroquent

Ils prennent leur fuite

Ils se fondent dans la savane

Ils laissent derrière eux

Femmes

Enfants

Biens

Services

Populations.

J'ai entendu dire que certains LEUCOCYTES

N'ont pas pu échapper. (E. Toh Bi, 2007, p. 22)

La typographie de chacun des vers de ce passage est régulée par une métrique différente. Le passage est donc un corrélat de vers courts et de vers longs. Si le vers 2 et le vers 12 ont une structure plus longue, ils se combinent quand bien même aux autres qui ont la structure moyenne. Ce

mélange de métrique des vers imprime un rythme hybride au poème. Cette hybridité vocale et métrique explique la douleur que les parulies infligent aux africains. La dimension visuelle de la poésie africaine contemporaine d'expression française est d'une architecture archiforme. La poésie africaine qui est parfois une correspondance des arts selon certains critiques, couvre le discours d'Emmanuel Toh Bi avec la métaphore morale in absentia. Il y a métaphore morale in absentia dans un discours poétique lorsqu'une lexie de l'ordre métaphysique entre en relation avec une chose de l'ordre physique. Elle réside donc dans l'expression d'une idée par l'association de mots dont le degré symbolique d'agrammaticalité est assez significatif. Prenons l'exemple du titre de l'œuvre :

« *Parulies rebelles* »

Dans ce syntagme nominal qui évoque le discours poétique d'Emmanuel Toh Bi figure une association de mots par une relation d'incongruité. Cette expression nominale distillée dans toutes les structures de la poésie étudiée sollicite un travail sur l'étymon spirituel de l'auteur. L'énoncé « parulies rebelles » intègre un structurateur métaphorique. C'est en réalité la lexie « parulies » qui engrange de fortes données complémentaires à l'activation de la figure de métaphore. Sa sélection implique un exercice de décodage dans le giron des architectes. L'incorporation de ce mot dans le tissu des stances traduit la douleur tragique qui sévit en Afrique de l'ouest sous l'avènement des mouvements terroristes. Parulies signifie abcès gingival, douleurs dentaires qui crée une atmosphère pathétique de privation autour des instances sociales des victimes. Elles ne laissent aucun répit à la population acculée. Cette métaphore nominale explique à lui seul toutes les situations dramatiques infligées aux autres par les terroristes :

Dans la servitude leur métier
 Les enzymes coursier de mon corps
 Distribuent et livrent à tous mes organes
 Des caisses de fermentation
 Des colonnes de casier d'odeur digestive.
 À mon corps désert
 À mon corps empoisonné
 À mon corps fatal
 À mon corps tragique
 À mon corps inexistant (E. TOH BI, 2007, p. 26)

Cette zone rythmique déroule dans un jeu discursif la dangerosité des « parulies rebelles ». Elles sont tortionnaires d'où l'expression hyperbolique « la servitude leur métier ». La frénésie créée par la reprise anaphorique du patron syntaxique « à mon corps » en tête de vers connote le caractère rigide et pluriel de la douleur, de la souffrance tragique engendrées par la violence extrémiste. Une autre esthétique se signale dans la texture de l'œuvre de Kissy Marshall : c'est la syntaxe inversée et la répétition syntaxique.

3.2- Syntaxes renversées et figures de répétition : une écriture de douleur

La syntaxe renversée et les figures de répétition constituent l'ossature inviolable de la poésie de Marshall kissy. Elles assurent les rythmes du scandale et déballent aux yeux de l'universel les temps obscurs et cauchemardesques qui s'abattent sur les terroirs africains. Cette stratégie de rédaction poétique témoigne d'un refus vis-à-vis des canons classiques. Epousant les traits de l'oralité la poésie de Kissy Marshall s'apparente à celle de Damas et David Diop comme résumé par S. CAMARA (2015, p.186) :

La poésie de Damas et de David Diop prend sa source dans l'attitude de communion par rapport à un réel qu'ils connaissent bien, et qui est encore accentuée par l'alternance des dits et des chants auxquels ils recourent si souvent, conformément à la tradition orale, ainsi, les écrits des poètes de nos corpus n'ont rien de commun avec la poésie classique. Cette poésie se distingue par son esthétique de la rupture qui s'immisce dans la sémantique du poème qu'à travers son aspect formel. Le rythme pourrait être qualifié d'arythmique, et ce à cause de son irrégularité.

Marshall kissy distille l'oralité dans son discours et en fait une esthétique des circonstances mélancoliques. L'oralité est assurée par la présence marquée des figures de répétition dans la texture de son texte:

pays
pays emmuré
pays claquemuré
pays écorné
ceint par la tempête de tes rires
tes rires étouffés

tes rires en filigrane
 derrière le rideau du chaos
 pays emmuré
 pays claquemuré
 pays écorné
 peint par la tempête de tes rires
 tes rires étouffés
 tes rires en filigrane
 derrière le rideau du chaos .
 (M. KISSY., 2021, p.33)

Dans cet extrait où ne figure de majuscule en début des vers, il y a un phénomène poétique qui s'observe dans la configuration de surface : les syntaxes sont inversées. Le discours poétique dans son ensemble est justifié uniquement à droite. C'est une distorsion paginale. Les écrits du poète sur les pages sont renversés. C'est cette structure qui régule tous les poèmes inscrits dans *Les larmes de la mer*. La normalité de l'écriture justifiée dans son intégralité tombe ainsi dans la désuétude. Cet acte de contravention régulière atteste que sous l'ère du terrorisme, il n'y a plus de normes et que le désordre s'est fait l'ordre dans les territoires africains.

Tout se passe comme si cette écriture était secrètement motivée par une pulsion de déchirement « Comme si, sur le plan esthétique, elle était informée par le principe que l'invention se fait dans le dissentiment, que la rupture est étroitement liée (...) aux notions de création et de culture ». (J. PATTERSON, 1990, p. 20). Au-delà des syntaxes renversées, la figure de répétition est visible dans tout le passage sélectionné. Ce discours poétique a une structure bipartite. Du vers 1 au vers 8 on constate un premier couplet. Et du vers 9 au vers 15, un autre couplet, qui n'est en réalité qu'une double occurrence lexicale du premier couplet. Le discours poétique africain d'expression française qui évoque le terrorisme est un berceau de tautologie. La double occurrence des vers imprime un rythme particulier au discours poétique de Marshall Kissy. La poésie africaine contemporaine devient un hymne renversé exprimant la douleur qui se fait entendre par la force de la répétition des patrons syntaxiques. Quelle esthétique enveloppe dès lors le discours poétique d'Emmanuel Toh Bi ?

3.3-Le discours poétique : une idéologie de l'humanisme et une expression de l'espoir

La visée de la sociocritique est de montrer que toute création artistique est aussi pratique, sociale, et partant, production idéologique, en cela qu'elle est processus esthétique, et non parce qu'elle véhicule tel ou tel énoncé préformé, parlé ailleurs d'autres pratiques ; parce qu'elle reflète telle ou telle réalité. (C. DUCHET, 1983, p. 88)

Partant de cette pensée de Claude Duchet, nous pouvons affirmer que les idéologies constituent des valeurs et elles sont distribuées dans la poésie de Marshall Kissy comme des hyperonymes de l'humanisme. Son analyse se fonde sur les faits et les éléments de la société, les catégories sociales et les valeurs et systèmes de pensée. Le poète depuis la dédicace introduit la lexie « requiem pour une liesse » (p.1). Cette lexie assure la constance de son discours poétique qui influence les lecteurs par des phénomènes grammaticaux hors-normes. Le poète, par compassion, crée une hymne nationale à l'aune d'un deuil national :

Aux victimes de l'attaque de Grand-Bassam
 À la mémoire de Mme Henrike Grohs, ex Directrice
 de l'institut Goethe Abidjan-Côte d'Ivoire, inlassable
 combattant des lettres et de la culture
 13 mars 2016 : jour de deuil et de vie
 Aux victimes des attaques de Ouagadougou, de
 Bamako, de Paris, de Bruxelles, d'Ankara... (M. C .KISSY), 2021, p.3).

Cet outil paratextuel reflète l'éthos du poète qui compatit aux atrocités commises contre l'humanité. L'énumération « Aux victimes des attaques de Ouagadougou, de Bamako, de Paris, de Bruxelles, d'Ankara... » traduit l'appartenance de l'écrivain à un monde immergé de douleurs. *Les larmes de la mer* fonctionne comme un exutoire de déboires mixés au sentiment de tristesse et de compassion de Marshall Kissy. L'emploi antonymique du « 13 mars 2016 : jour de deuil et de vie » plonge dans un phénomène fait de contraste. Partis pour accueillir la vie, partis pour se recueillir, les entités

sociales côtoient la mort. Avec l'avènement du terrorisme, la mort transcende la vie et tout l'univers baigne dans le sang, dans l'insécurité. Il en est de même pour le discours poétique « parulies rebelles » qui cristallise les douleurs nationales, les souffrances ineffables. La cohabitation de ces maux avec son éthos futuriste, sa foi en un lendemain meilleur est synonyme d'expiation des atrocités du terrorisme. Poésie libératrice, elle évoque les réalités sociales pour préserver la souche humaine :

sur la place publique du village
Espace de génie de l'art musical
Rendez-vous de délectation curative du Timo
Activité ludique vespérale
Mais
Divertissement de bonne heure
Support de réjouissance des grands jours
Mais
Facile d'égaiement quotidien (E. TOH BI, 2007, p.39).

Malgré les souffrances engendrées par les parulies, le poète étale ses connaissances en beauté traditionnelle, en exubérance de rites anthropologiques ou socio-culturels. Il exhorte les populations à la joie entre les mailles sanglantes de l'humanité. C'est pourquoi, Cissé Alhassane Daouda écrit dans la préface de cette œuvre poétique :

Mais face à cette situation délétère, le poète prend conscience de la nécessité de faire retrouver à son peuple ses racines [...] Le poète semble direct en apparence mais en réalité, il révèle des significations profondes. Par le jeu des sonorités, et des associations d'images, Toh Bi Emmanuel hurle ses souffrances au raz des mots. (A. D. CISSÉ, 2007, p. 6-7)

Une poésie de la libération et de l'espoir se signale dans les écrits d'Emmanuel Toh Bi. Les mots « une harpe » ; « l'aurole » ; « réanimation » ; « solidarise » distribués dans le texte sont toujours suivis ou précédés du monorème Timo. Ils constituent le noyau du champ lexical de la vision libératrice et d'enrichissement de l'Afrique. Si le poète Marshall Kissy se veut humaniste, l'écrivain Emmanuel Toh Bi initie un vaste champ d'espoir et d'éléments structurateurs de la liberté africaine en dépit de toutes les actions terroristes. Passant plus outre, l'évocation du terrorisme et les techniques rhétoriques qui l'accompagnent sont toutes au service d'un plaidoyer pour

l'Afrique. C'est d'ailleurs ce que pense Hirigo Ignace à propos de l'écriture poétique d'Emmanuel Toh Bi lorsqu'il écrit :

Elle permet aussi au poète de se présenter finalement comme un incontournable sachant qui joue son rôle d'éclaireur du peuple. Elle traduit la gravité de la situation décrite (...) l'agression dont sa ville est victime par des rebelles. Le chaos qu'il décrit lui-même est d'autant plus grave que les informations qu'il reçoit en plus ne font que relever le niveau de psychose. Heureusement que celles livrées par son père Zamblé Bi Toh sonnent comme une note d'espoir. C'est notamment celle sur le Timo qui symbolise l'exorcisation du mal, la renaissance. (I. T. HRIGO, 2018, p. 102)

Ce dernier volet de notre étude a mis en lumière la poétique discursive qui régit la littérature africaine contemporaine d'expression française. De la ponctuation devenue unité de sens aux déroulés de syntaxes renversées d'une part, à la typographie et graphie instable du discours en passant sous le règne de fortes figures microstructurales, la poésie africaine contemporaine fait son chemin dans le champ littéraire.

Conclusion

L'étude a permis de construire le sens commun des textes poétiques contemporains traitant du terrorisme. Elle a déployé le talent des poètes qui s'immiscent dans un perpétuel conflit d'esthétique et aspire à plus de liberté dans tous les domaines. Les poètes désignent le terrorisme dans l'art poétique comme le deuil du paysage africain. En réalité, les terroristes dégradent l'environnement par l'abondance de séquelles directes ou indirectes de leur surgissement. Sans verser dans la mise en abîme d'une hiérarchisation au pire, il demeure cependant que le grand problème de l'humanité en ce XXI^{ème} siècle, bien peu reluisant en effet, réside en ce que cette promesse du pire n'est plus seulement plausible mais certaine, en raison de la force d'inertie acquise collectivement par l'humanité. C'est fort de ce constat que Frantz Fanon (1952, p. 91) ajoute que : « Nous devons nous engager dans la lutte pour le salut commun. Il n'y a pas de mains propres, il n'y a pas d'innocents, il n'y a pas de spectateurs. Nous nous salissons tous les mains dans la boue de notre terre et dans le vide de nos

cerveaux. ». Les poètes africains se révèlent alors comme des écologistes qui voient en cette dégradation de la nature, une figure du terrorisme réfractaire aux perspectives de développement durable.

Références bibliographiques :

- CALAS, Frédéric 2011, *Leçon de stylistique*, Paris, Armand Colin.
- CAMARA Stanislas Modibo, 2016, « Léon Gontran Damas et David Diop : une poésie de la colère pour la quête de la liberté », Thèse Unique de Doctorat, soutenue l'Université Alassane Ouattara
- CHALLAND Gérard, 2002, *Les stratégies du terrorisme*, Éditions Desclée de Brouwer, Collection Culture de Paix.
- CISSE Alhassane Daouda, 2007, « Préface » in *Parulies rebelles, d'Emmanuel Tob Bi*, Abidjan, Harmattan.
- COULIBALY Daouda, 2018, « L'analyse du discours littéraire : une théorie du contexte sociologique africain », in *Revue de sociologie de l'Afrique littéraire*, Série spéciale, n° 2 Décembre 2018, p.241.
- COULIBALY Daouda, 2020, « De la créativité lexicale à l'hybridité générique et vocale : une analyse stylistique de Le fils-de-la-femme-mâle » in *Littera*, Volume 30, p.554
- DEFFARGES Thierry, 2003, « Sur la nature et les causes du terrorisme. Une revue de la littérature économique ». In *Entendre la violence*, *Revue Tiers-monde*, n°174, p.370
- DUCHET Claude, 1983, *Le récit et sa représentation : Essais de Sociocritique*, Paris, Gallimard.
- FANON Frantz, 1952, *Peaux noires, masques blancs*, Paris, Seuil.
- FROMILHAGUE Catherine, 2023, *Introduction à l'analyse stylistique*, Paris, Armand Colin
- HIRIGO Ignace T, 2018, « Analyse Stylistique de Parulies rebelles de To Bi Emmanuel », in *Revue Nord Sud*, pp .101-115
- KISSY Marshall Cédric, 2021, *Les larmes de la mer*, Abidjan, Ed. Vallesse.
- PATTERSON, Janet, 1990, *Moments postmodernes dans le roman québécois*, Ottawa, les presses de l'université d'Ottawa.
- SENGHOR Léopold Sedar, 1990, *Chants d'ombre*, Paris Seuil.

SORLIN, S, 2014, *La stylistique anglaise. Théories et pratiques*, Presses universitaires de Rennes.

STOLZ Clair, 2005, *Initiation à la Stylistique*, Paris, Ellipse.

TOH BI Emmanuel, 2007, *Parolies rebelles*, Abidjan, Harmattan.

ZIMA Pierre, 2000, *Manuel sociocritique*, Paris, Harmattan.

**LES GUERRES ROMANCÉES : CODES D'UNE SOCIÉTÉ
AFRICAINNE FOIREUSE ET PRÉMICES DE L'IMMIGRATION
CLANDESTINE VERS L'EUROPE DANS *BILAL SUR LA ROUTE*
DES CLANDESTINS DE FABRIZIO GATTI ET *LA MER, LE*
MATIN DE MARGARET MAZZANTINI**

Richard Gogoua GRAH

Université Alassane OUATTARA-Bouaké (Côte d'Ivoire)

grahrichard08@gmail.com

Résumé : De l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest en arrivant à l'Afrique du Nord, certains pays sont pris entre le marteau et l'enclume des guerres géostratégiques, des guerres de positionnements menées par les puissances impérialistes européennes. Des auteurs, des deux côtés de la Méditerranée, ont consacré des plumes à ces guerres. D'où la notion de guerres romancées. Dans ces espaces, armées régulières, coalitions militaires internationales et groupes terroristes s'affrontent quotidiennement. Au-delà de la destruction des infrastructures déjà mal en point, du pillage de tous genres, les populations civiles paient le prix de cette confrontation à la fois géopolitique et politique. Pour des questions de survie, les populations fuient les zones de guerres, prennent la direction de la mer, élargissant ainsi les flux de migration vers l'Europe. Et face à l'immigration des populations venues des pays africains en crise, la critique que l'opinion amorce, relativement à des faux-fuyants, souvent avancés par des Européens, à propos des guerres tribales, ethniques, religieuses et la mauvaise gouvernance, comme les seules sources de conflits en Afrique, en omettant leurs propres actions en sourdine, en vue de préserver leurs biens ou d'ouvrir de nouveaux chantiers d'enrichissements illicites ; est véritablement le nœud de la crise des réfugiés et des exilés.

Mots clés : Guerres romancées, migrant, Exilé, Réfugié, migration, immigration

Abstract :

ummary: From East Africa to West Africa arriving in North Africa, certain countries are caught between the rock and the hard place of geostrategic wars, positional wars led by the powers European imperialists. Authors on both sides of the Mediterranean have written about these wars. Hence the notion of fictionalized wars. In these spaces, regular armies, international military coalitions and terrorist groups clash daily. Beyond the destruction of infrastructure that is already in poor condition and the looting of all kinds, civilian populations are paying the price of this confrontation, which is both geopolitical and political. For reasons of survival, populations are fleeing war zones and heading for the sea, thus expanding migration flows towards Europe. And faced with the immigration of populations from African countries in crisis, the criticism that public opinion begins, relating to red herrings,

often put forward by Europeans, about tribal, ethnic, religious wars and bad governance, as the only sources of conflict in Africa, omitting their own muted actions, with a view to preserving their property or opening new sites of illicit enrichment; is truly the crux of the refugee and exile crisis.

Key words : Guerres romancées, migrant, Exilé, Réfugié, migration, immigration

Introduction

Le paysage de certains États africains présente peu de certitudes de vie normale et de paix durable. À l'origine de cet environnement flou où baignent les guerres meurtrières, à la tête de ces pays, les puissances impérialistes occidentales installent ou tentent d'installer des pantins au pouvoir pour se partager les ressources. A. Kourouma (2000, p.49.) soutient ce point de vue et écrit :

Quand on dit qu'il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie que les bandits de grands chemins se sont partagé le pays. Ils se sont partagé la richesse ; ils se sont partagé le territoire. Ils se sont partagé les hommes. Tout le monde laisse tuer librement les innocents, les enfants et les femmes. [...] Ils tuent les habitants et emportent tout ce qui est bon à prendre.

Ainsi formulé et délimité, cet extrait ci-dessus détermine la notion de "Guerre romancée". A. Kourouma dresse principalement un tableau sombre du continent africain, en a point fini avec les conflits tribaux meurtriers, le pillage des ressources premières vitales, viols et massacres des populations civiles innocentes. Pire encore, ce sont, généralement, des pays aux abois et avançant à reculons. La lecture de la "guerre romancée" du Liberia faite par le romancier ivoirien, est relativement portée sur le massacre des populations.

Rejoignant A. Kourouma, les auteurs comme K. Bugul (2000), D. Bailly (2004) et S. Mukasonga (2006), au regard de leurs récits, l'on observe singulièrement que la guerre fait partie de leurs écrits et est par nature l'échec patent des pays qui l'ont vécue et, est le monstre immédiat de la peur, mais surtout du grand traumatisme des populations. Et constitue par conséquent, une pulsion du départ.

L'extrait suivant, sans brisure, tiré du roman d'E. Dongala (2002, p.63), expose les affrontements interethniques faisant des populations des victimes sacrificatoires des errements politiques de certains leaders nationaux au service des néocolonialistes européens :

Il avait sorti les photos en couleurs qu'il avait brandies vers nous [...] insoutenable. Ces photos étaient celles des gens de notre ethnie et notre région attaquée par ces bandits de Mayi-Dogos à la solde du Président actuel : ils dépeçaient vivants nos femmes enceintes, ils pilaient des bébés dans les mortiers, ils passaient des fers à repasser sur le dos de nos hommes, ils coupaient des nez ; des oreilles et des bras, toute une galerie d'atrocités. [...] Il nous faut venger les nôtres, avait-il martelé, car si nous ne faisons rien, ces rats puants de Mayi-Dogos nous tueront tous, nos femmes, nos poules et nos cabris.

Laokolé, personnage au cœur de la narration, donne les détails de la guerre civile de Congo-Brazzaville. Elle rappelle les tueries de masses des «Mayi-Dogos». Laokolé et les autres personnages deviennent des réfugiés à l'intérieur de leur pays. Ce roman est donc la résultante d'un puits de chaos social, d'intensité de cruautés et des tournures dramatiques aux conséquences incalculables constatées encore au Congo. Cette "guerre romancée" invite ipso facto à comprendre la migration clandestine congolaise et à son élargissement en Europe et plus spécifiquement en France, amorcée par A. Mabanckou (1998, p.148.) : « Débarqué en France en clandestin dans une cale de bateau, le Zaïrois espérait venir poursuivre une carrière de boxeur professionnel en Europe. » Ce court extrait de l'écrivain congolais situe au mieux le lecteur sur l'histoire de l'immigration clandestine de l'ex Zaïre.

Loin d'être une simple fiction, vraisemblablement, la scène relatée sur les horreurs de la guerre libyenne, démontre à bien des égards, la destruction à grande échelle de la Libye. La guerre de la France et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) a considérablement nuit ce pays. "La guerre romancée" libyenne révèle les dégâts au niveau des infrastructures de pointes (les habitations, routes, universités, hôpitaux...) et humains, au regard de la puissance des bombardements. M. Mazzantini (*LM, LM*, 2011, p.125.), confirme qu' :

Elle a vu les bombardements de l'Otan. Le refrain habituel Nous ne frapperons pas d'objectifs civils. Ils ont bombardé jusqu'à l'usine qui fournissait des bonbones d'oxygène à l'hôpital.
Elle a vu les mises en scène, la place verte remplie de rebelles, fausse,

reconstituée par les télévisions comme un décor de film. Elle a vu les guerriers avec leurs bandanas, les enfants avec leurs mitraillettes. Elle a tendu le bras vers le poste comme pour arrêter tout ça. Leur ville détruite, les murs criblés de projectiles, les cratères d'explosions. Les palmiers blanchis par les débris.

Des ères claires apparaissent des jours sombres, cataclysmiques chez les populations libyennes, à cause de l'intervention militaire de l'Otan. Depuis lors, certains libyens, dont les personnages Jamila et Farid vêtent le manteau de réfugiés. Sans faux-fuyants, l'Otan a fait de la Libye le poumon de l'immigration clandestine : c'est-à-dire l'une des destinations la plus prisée des migrants ouest-africains et ceux du Moyen-Orient vers l'île italienne de Lampedusa à cause de la crise sécuritaire sans précédent. Dans cette même lancée, la guerre civile du Liberia et le conflit armé en Côte d'Ivoire sont mis en scène. Ces conflits armés, anciens soient-ils, ont eu des répercussions sur chacune des sociétés concernées. Au-delà de la perte en vie humaine et du retard en matière de développement économique et social, l'écrivain italien fait une lecture sociologique de ces pays pourvoyeurs de migrants clandestins. À ce titre, F. Gatti (*BRC*, 2008, p.94.), donne les motivations migratoires des Libériens :

Mon père était Vice-ministre des Finances. Il a été tué [...] avec ma mère. Ils ont brûlé notre maison et ma sœur a disparu depuis ce jour-là. Mon père, c'était un homme d'affaires. Quand ils ont exterminé ma famille, j'ai vécu trois ans avec ma tante. En 1999, on a fui au Ghana où les Nations unies ont recueilli des milliers de Libériens qui sont partis à cause de la guerre.

Pour comprendre l'histoire des grandes migrations africaines en cours sur le continent, en l'occurrence celle des Libériens, une lecture sociologique de ce pays s'impose. N'ayant pas connue la colonisation occidentale, la création de l'État du Libéria est une volonté des Américains. Des esclaves noirs furent déportés de l'Amérique vers ce territoire, en terre africaine. Les déchirures politiques, les crises sociales s'achèvent par une guerre civile sanglante, meurtrière. Même s'il y a aujourd'hui une accalmie, l'impact négatif de la guerre avait déjà suscité plusieurs vagues de migrations clandestines sous régionales, mais aussi au-delà des frontières africaines. Ce n'est donc pas un hasard, lorsque l'auteur italien, revient sur cette tragédie du XXe siècle dont les stigmates sont encore présents.

Son récit établit également une corrélation entre guerre, sous-développement et migration clandestine :

[...] Ils n'ont évoqué la lente agonie des anciennes colonies. Ni le risque que de la guerre civile en Côte d'Ivoire ne ramène chez eux 400000 ressortissants maliens en l'espace de quelques semaines, ce qui serait un désastre : proportionnellement aux 10 millions d'habitants du mali, c'est comme si 2.240.000 migrants du monde entier rentraient d'un seul coup en Italie. (BRC, p.47.48.)

La crise ivoirienne quant à elle est une chronologie de stigmates. Les populations de cette ancienne colonie française ont vécu toutes sortes de traumatisme. La peur et l'échec effacent l'espoir de certains jeunes de demeurer en Côte d'Ivoire. Cette longue période de crise militaro-politique traversée, a porté un coup dur au pays et à ses voisins dont « le Mali », au point de provoquer une fuite massive des ressortissants maliens dans leur pays d'origine « La guerre civile en Côte d'Ivoire ramène chez eux 400.000 ressortissants maliens en l'espace de quelques semaines, ce qui serait un désastre. » (BRC, *op.cit.*, 47.)

La Côte d'Ivoire, locomotive économique ouest-africaine est désormais agonisante. Cette agonie tire sa source de la crise armée de 2002. Pour aborder dans le même sens, l'observateur averti, l'homme de Lettres ivoirien met en revue la situation chaotique, désastreuse de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique postcoloniale. Telle est l'affirmation faite par T. Koffi (2006, p.67.) lorsqu'il souligne :

Et du Zaïre au Burundi, de la Somalie en Guinée, du Togo au Mali, du Burkina au Nigeria et en Côte d'Ivoire, etc., tout le continent, du moins dans sa partie noire surtout, s'enfoncé dans cette misère de l'esprit, cet amour anormal du désordre et de la saleté, cette dévotion malade à l'improductivité et toutes autres formes de bassesse, ce culte presque pervers de la démolition, de la destruction ; [...] Il faut que les choses changent !

L'écrivain ivoirien, dans cet essai, pose un regard d'échec à tous égards. Ces États s'enfoncent dans l'abîme à cause des crises politiques et armées qu'ils traversent. Il analyse surtout l'espoir économique que suscitaient ces nations ; qui, aujourd'hui, à cause des crises à répétition, enregistrent un retard de développement social. Sur cette base, ces années de guerre ont laissé une marque indélébile en termes de migration clandestine.

"Les guerres romancées" ayant fait l'objet de clarification, il est important d'accorder quelques lignes à l'immigration clandestine, en tant que seconde notion fondatrice de cet article, mais aussi en tant que notion qui en délimite de manière concrète la réflexion. À la question de savoir qu'est-ce qu'une immigration clandestine, une réponse de figuration anecdotique filtre du roman-enquête de F. Gatti (*BRC*, p.13) :

Et pourtant, ce qui l'empêche de rester en Europe, c'est un bout de papier : vingt-cinq centimètres sur quinze, une photo d'identité, quelques gouttes d'encre, un cachet. (...) c'est un clandestin. Une nouvelle classe sociale dans l'Europe XXI^e siècle. Un homme invisible, qui ne compte pas, qui n'existe pas.

Dans ce passage, le journaliste italien d'investigation apporte un début d'explication à la scène d'avion, où un jeune sénégalais est expulsé manu militari d'Italie. En s'inspirant de cet extrait, l'immigration clandestine est une situation d'insécurité doublée d'illégalité d'un voyageur hors de son pays, sans autorisation administrative du pays d'accueil. De ce fait, l'immigration clandestine est au commencement des faits un voyage effectué dans un pays, en l'occurrence l'Italie, sans visa, « ce bout de papier » (*BRC*, p.17.)

De son approche romancée à la définition qu'en donnent les spécialistes de la question, il n'y a pas d'immigration clandestine en dehors de cette autre notion qui est le « sans papier ». Est défini comme « sans papier », le migrant qui, contre vents et marées décidera d'emprunter les voies détournées et périlleuses pour chercher protection ailleurs. Il part, quitte son pays menacé par la guerre, ne peut, dans ce cas de figure, se conformer aux règles administratives de voyage. Mais le « sans papier » est aussi le migrant une fois à destination se voit refuser le droit d'asile. Commence alors une vie de clandestin que L. Gaudé (2016, pp.9-10), qualifie de vie de jungle en ces termes :

La vie de jungle est faite de cela : une tension permanente, quotidienne, entre le sécuritaire et l'humanitaire, entre rumeurs et réalité, entre crainte et espoir. [...] La jungle de Calais, une sorte de Babel de la misère, un township échoué sur les dunes, saisissant par sa taille, par la diversité des nationalités qui s'y côtoient. [...] Calais est le point d'aboutissement de toutes différences. Erythréens, Iraniens, Afghans, Soudanais, Egyptiens, tous se mêlent à Calais. [...] Le sol est jonché d'ordure. Tout se chevauche dans un chaos désespérant.

De ce qui précède, l'immigration clandestine est un voyage périlleux effectué à travers les sentiers de la mort comme le désert, la forêt, la mer pour atteindre des espaces où la sécurité et la protection sont garanties. Il s'agit de la conséquence d'un phénomène postcolonial aggravé non seulement par les crises politiques, mais aussi par les conflits armés. Aujourd'hui, "les guerres romancées" sont une preuve tangible de l'agonie sociale de la quasi-totalité des pays pourvoyeurs de migrants (exilés et réfugiés) gonflant les flux d'immigration clandestine vers l'Europe. Ainsi, un constat d'évidence justifie le questionnement ci-après. La scénarisation des guerres dans *BRC* et *LM*, *LM* n'affecte-t-elle pas le quotidien des populations au point de les pousser à prendre le chemin de la clandestinité vers l'Europe? Quels échos ces récits de migration clandestine donnent-ils de l'humanité européenne face à l'arrivée des exilés et réfugiés? N'est-il pas évident de lire en ces récits d'immigration clandestine, un appel à l'Europe de reconnaître l'idée d'un monde commun surtout aux exilés et réfugiés en temps de guerre?

Cette problématique laisse penser que l'amplification du phénomène de l'immigration clandestine africaine transposée dans ce champ littéraire est imputée aux guerres mises en scène. De cette observation découle l'hypothèse formulée comme suit : les guerres romancées sont une invitation à lire l'échec sécuritaire et l'aggravation du départ massif des Africains en Europe. Il sera question, au cours de cette analyse, à montrer qu'il ne peut y avoir d'exilés et réfugiés considérés comme des migrants clandestins sans remonter à la source des guerres romancées. L'objectif énuméré appelle à une assise théorique et méthodologique. À ce titre, l'analyse convoque le postcolonialisme ou la critique postcoloniale de B. M. Gilbert qui écrit:

Le postcolonialisme peut être toujours perçu plus ou moins comme une série de lectures distinctes, si on comprend principalement occupé par l'analyse des formes culturelles, qui sert d'intermédiaire, de défi, ou de réfléchir sur les rapports de domination, de subordination (sur le plan économique, culturel et politique) entre (et souvent à l'intérieur.) Les nations, les races ou les cultures qui, de façon caractéristique ont leurs origines dans l'histoire de l'Europe moderne, le colonialisme, et l'impérialisme et qui aussi, et de façon égale continue d'être apparentées à l'ère présente (actuelle) du néocolonialisme.

La critique postcolonialiste, ainsi définie, rend compte des conséquences des rapports de domination de l'Europe sur l'Afrique. À la lumière de cette définition, l'article conduit à une réflexion des faits géopolitiques et politiques transcrits dans le corpus mettant en scène "les guerres romancées", qui sont à l'origine de l'immigration clandestine vers l'Europe. L'enjeu de la critique postcolonialiste se résume donc à sa pertinence dans l'analyse du texte littéraire. Et aussi, parce qu'elle exige chez le chercheur de réfléchir pour lui et par lui-même.

Quant à la convocation du cadre de l'approche méthodologique de la narratologie, ce choix parce qu'elle étudie les catégories esthétiques d'un texte littéraire. Le récit de fiction tient, en effet, de la combinaison des éléments distincts. G. Genette (1957, p.227.) le considère comme : « un tissu de relations étroites entre l'acte narratif, ses protagonistes, ses déterminations spatio-temporelles, son rapport aux autres situations narratives impliquées dans le même récit. »

Pour la présente étude, l'opportunité et la pertinence de la narratologie tiennent dans l'idée qu'elle est une porte ouverte sur l'étude des personnages, la description des espaces, revient à prendre en compte le poids des différentes guerres sur le quotidien des personnages mis en scène. L'analyse, au global, s'effectuera en tenant compte d'une démarche tryptique. Tout d'abord, l'on s'attèlera à démontrer que les guerres romancées sont une incitation à l'immigration clandestine. Et ensuite, l'inhumanité de l'Europe face à la crise des réfugiés et exilés, est mise en débat. L'on clôt enfin le débat avec la reconnaissance d'un monde commun aux exilés et réfugiés.

1. Des guerres romancées et l'incitation à l'immigration clandestine

Remarque de fonds. Depuis les années 1990, la résurgence des guerres géostratégiques en Afrique, des armées occidentales en général et les puissances impérialistes européennes en particulier, a fait du continent africain sa nouvelle cible. La schizophrénie de la guerre des Européens, a, récemment mis à mal la sécurité des populations. En effet, l'une des guerres qui est à l'origine des migrations clandestines et dont parlent les auteurs F. Gatti (*BRC*, 2008) et M. Mazzantini (*LM, LM*, 2011), est bien la guerre libyenne. La déstabilisation de la Libye, de ce point de vue, est, en réalité, une boîte de pandore de « l'impérialisme et du néocolonialisme européen », selon A. D. Traoré et B. B. Diop (2014, p.75).

Cette guerre de la France et de l'Otan a laissé depuis lors, une zone sahélo-saharienne en proie au terrorisme en tous genres. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, le Nigéria, la Mauritanie, le Tchad, le Cameroun, sont devenus des théâtres d'affrontements géopolitiques, où les armées nationales, les coalitions militaires internationales, les bandes armées d'Al Qaïda, d'AQMI, de Boko Haram, fanatisées par l'islamisme, se livrent depuis plus d'une décennie une guerre sans merci. Au milieu de ces affrontements, il y a les populations civiles qui paient un lourd tribut. Les romans du corpus ont personnifié la guerre libyenne et bien évidemment, le cycle de cette violence pose le rapport de l'abîme des pays voisins et révèle le trauma et la pulsion du départ chez les personnages constamment menacés par les guerres.

1.1. Les guerres romancées, la colonne vertébrale du trauma et de la pulsion du départ

Arpentant l'histoire du trauma et de la pulsion du départ des Africains, P. Nganang (2007, p.266), confirme que :

Le triangle du chemin était déjà tracé longtemps à l'avance. [...]. C'est le négrier qui a fait le travail historique d'inscription dans la profondeur des textes : ceux-ci ne narrent que les péripéties de son emportée, et chaque roman est la répétition de son violent voyage. [...]. Il y a un lieu de départ et un lieu de l'arrivée.

Si le trauma et les pulsions du voyage violent, précipité de l'Africain est l'œuvre du négrier ; qui n'est rien d'autre que l'Européen, spécifiquement le Français. Aujourd'hui, celui s'est métamorphosé en néocolonialiste dont les intentions de guerres ne sont plus voilées. Ces anciennes puissances coloniales interviennent militairement en Afrique. À ce titre, La guerre de l'Otan contre l'État libyen a servi de fiction à l'auteure italienne. À travers la narratrice, M. Mazzantini (*LM, LM, op.cit.*, p.123), raconte qu' :

Elle a vu les bombardements de l'Otan. Le refrain habituel Nous ne frapperons pas d'objectifs civils. Ils ont bombardé jusqu'à l'usine qui fournissait les bonbonnes d'oxygène à l'hôpital.
Elle a vu les mises en scène, la place verte remplie de rebelles, fausse, reconstituée par les télés comme un décor de film.
Elle a vu les guerriers avec leurs bandanas, les enfants avec leurs mitraillettes. (...). Leur ville détruite, les murs criblés de projectiles, les

cratères des explosions, les palmiers blanchis par les détrit. Ces petits loyalistes enrôlés pour quelques dinars.

La configuration de l'« Otan » et de « quelques dinars » dans cet extrait, incontestablement, situe le lecteur sur la guerre en Libye. Cette guerre délibérée de l'Otan, a suscité le trauma chez les populations, mais aussi, a fait naître de façon exponentielle la pulsion du départ. Elle est la véritable colonne vertébrale, l'épine dorsale de la crise de réfugiés et d'exilés. La narratrice de ce roman, Jamila, détaille le théâtre des affrontements sanglants entre les armées, les populations civiles :

Farid sait que quelque part la guerre a éclaté. Ses parents comptent jusque tard dans la nuit et ses amis disent que les armes sont arrivées depuis la frontière, ils ont vu qu'on les déchargeait des jeeps pendant la nuit. Eux aussi ils aimeraient bien avoir une kalachnikov, une roquette. Hicham, le plus jeune de ses oncles, qui fait ses études à l'université de Benghazi, a rejoint l'armée rebelle. (*LM, LM*, p.16.)

"La guerre romancée" par M. Mazzantini, est montée de toutes pièces par les ennemis extérieurs et intérieurs de la Libye. L'on désigne ce pays en référence à « Benghazi », qui, de façon référentielle, est une cité, une ville de la Libye. Et puis, les notions de « kalachnikov », « roquette » et « armée rebelle » illustrent à bien des égards le champ lexical de la guerre et n'exclut en aucun cas le traumatisme des populations lors des affrontements. Cette guerre délibérée plonge ce pays dans un chaos inestimable, grave et décourage une partie des habitants à ne pas rester en Libye. Jamila, traumatisée, paniquée après l'assassinat de son mari « Omar » par les « rebelles », prend de justesse, elle et son fils « Farid », le chemin de la clandestinité vers l'Europe :

Jamila a saisi la clef, elle l'a arrachée de la serrure, elle l'a prise avec elle. Ils courent entre les maisons et les colonnes de fumée, ils filent comme rats. La guerre est dans le pâté de maison à côté, les projectiles traçants embrasent le ciel. La clef tombe dans la poussière, sa mère ne baisse pas pour la ramasser. [...]. Jamila ne lui a pas dit qu'Omar est un ange tombé au milieu du désert. (*LM, LM*, p.23.)

L'enfant ignore les raisons de leur fuite et constate l'absence de son géniteur au cours de leur périple. En réalité, celui-ci a succombé mortellement aux obus des rebelles. Scène identique à celle narrée par F. Gatti :

Mon père était vice-ministre des Finances. Il a été tué avec ma mère, ils ont brûlé notre maison et ma sœur a disparu depuis ce jour-là. Mon père, c'était un homme d'affaire. Quand ils ont exterminé ma famille, j'ai vécu trois ans avec ma tante. En 1999, on a fui au Ghana où les Nations Unies ont recueilli des milliers de Libériens qui sont partis à cause de la guerre. (BRC, p.94.)

Nul ne peut quitter son pays sans raison valable. En effet, la guerre meurtrière du Libéria qui a décimé des familles entières dont celle de « Billy ». Au-delà du grand trauma qu'a vécu ce peuple, se dessine le statut de potentiels migrants. Meurtrière fut-elle, cette guerre est la cause profonde de la présence des Libériens dans les flux de migrations clandestines. Ce n'est donc pas es nihilo que F.Gatti la rappelle.

L'histoire des pays traversés par les grandes migrations clandestines, est par définition l'histoire des pays ayant connus de crises profondes ou en crises. Dans ces pays, le trauma se généralise et l'idée de s'en fuir devient une option parmi tant d'autres. Avant de revenir sur le facteur déterminant des migrants illégaux récemment découverts dans les flux de migration vers l'Europe, il est important d'en donner un exemple :

[...] Ils ont évoqué la lente agonie des anciennes colonies. Ni le risque que la guerre civile en Côte d'Ivoire ne ramène chez eux 400000 ressortissants maliens en l'espace de quelques semaines, ce qui serait un désastre : proportionnellement aux 10 millions d'habitants du Mali, c'est comme si 2240000 émigrants du monde entier rentraient d'un seul coût en Italie. (BRC, pp.47-48.)

À la lecture de ce passage, au-delà de la crainte nationale, elle est aussi sous régionale. Elle a affecté tous les pays voisins avec des vagues incessantes de migrations, en l'occurrence le Mali. En gros, le trauma n'étant pas un fleuve tranquille, les nations dont les guerres sont mises en narration par F. Gatti et M. Mazzantini, présentent la pulsion du départ des personnages comme une alternative. Ces départs n'en demeurent pas moins d'être un exil.

1.2. De l'exil aux franchissements des frontières européennes, quête d'une protection

Il y a un flot spontané c'est-à-dire un exode massif des populations des pays en guerre qui prennent la direction de l'Europe. À l'origine de cette situation, l'absence de la Démocratie, l'alternance politique, les coups d'État civil ou militaire, les guerres à répétition, ont fini par créer l'insécurité sociale et jettent une partie de la jeunesse sur la route de l'exil. Pour survivre, elle fuit

vers les frontières européennes en quête de protection. Ces opinions trouvent leur justification dans la pensée du Sociologue suisse J. Ziegler (2002, p.63) : Les conflits qui endeuillent l’Afrique et le départ forcé des africains vers l’extérieur trouvent le plus souvent leurs fondements dans l’idéologie des seigneurs du monde qui règne sur l’univers autant par leurs énoncés idéologique ou par la contrainte économique ou la domination militaire qu’ils exercent.

Même si la notion d’exil n’apparaît pas clairement dans cet énoncé, le syntagme nominal « départ forcé des Africains vers l’extérieur », résume l’idée de l’exil forcé et donc de la volonté de franchir la forteresse européenne pour y être en sécurité. Avec ses effets qui fâchent, l’exil forcé rime avec tragédie. Celui de la narratrice, Jamila, met en relief l’exil désespérant, déshumanisant vécu en terre italienne. Par le biais de la narratrice, F. Gatti déclarait :

Beaucoup pensent qu’ils seront en sécurité dans les camps de réfugiés de l’autre côté de la frontière. Jamila sait que cet itinéraire est dangereux, des hommes, des milices loyalistes contrôlent des kilomètres de fil de barbelés, ils tirent sur les fuyards. Eux ils prendront la direction de la mer. Dans un camion, bourré, paqueté de noirs comme des esclaves qui a failli ne pas s’arrêter pour les laisser monter. Des kilomètres de silence, seulement le bruit rauque du moteur. C’est une scène de guerre, de toutes les guerres. Des êtres transbahutés comme du bétail. On ne s’arrête pas pour pisser. Ils ont tous les yeux fermés, la tête basse, blancs de sable. (*LM, LM*, p. 24.)

Le règne de l’insécurité grandissante né des guerres, le bâillonnement des populations dans le sang, le tout couronné par les tueries de masse, les meurtres orchestrés par les parties en conflit, a inéluctablement poussé, Jamila, la narratrice et d’autres personnages en exil. Le déferlement des personnages vers les nations européennes s’explique par les scènes de guerres décrites par Jamila. La fuite de l’espace libyen vers celui de l’Italie est effrayante. Dans des camions en suicide, leur vie tient à un bout de file. Pour encore mieux éclaircir la question de l’exil forcé au franchissement des frontières européennes en quête d’une protection, ce passage tiré de la fiction de F. Gatti, est édifiant :

Le lendemain matin, le grand camion à six roues motrices quitte la gare routière vers 9 heures, au milieu des bouffées de fioul et des saluts de ceux qui lancent un dernier regard à l’Afrique. Quand ils arrivent de l’autre côté du Sahara, ces cent cinquante et un passagers

humeront déjà le parfum de la Méditerranée et verront dans le ciel les nuages qui descendent de l'Europe. (BRC, p.96.)

L'Europe est la destination privilégiée de la plupart des exilés en provenance du Mali, Niger, Libye et voyagent dans des conditions inhumaines, à couper le souffle. La condition postcoloniale de ces pays pousse les personnages à l'immigration clandestine. L'on peut alors se demander : comment ces pays sont-ils en arriver là ? Le constat est sans équivoque. Directement ou indirectement, les puissances européennes ravivent l'âge de la pierre polie. Considérant encore dans ce XXI^e siècle, l'Afrique comme un sésame à acquérir au détriment du bien-être des populations. Leurs armadas militaires est la substance profonde de l'exil forcé, de la traversée de la Méditerranée. Ils sont en réalité en quête de protection. Face à ces traversées massives, la protection des migrants est démise par l'Europe. Et, le ton se durcit. La violence contre ces êtres déjà fragiles, prend des proportions inégalables.

2. Des migrants africains et l'inhumanité de l'Europe

Dans la zone de départ des migrants africains, surtout des réfugiés et exilés, les vies sont prises en otage à cause des guerres de positionnements des armées occidentales. Leur interventionnisme militaire perturbe ou encore trouble à tous les niveaux la quiétude des populations. C'est un pavé dans la marre pour ce continent hautement stratégique pour l'Occident. Ces crises sont à l'origine de la recrudescence des crises des réfugiés et exilés. Face à ces migrations volontairement provoquées, le protectionnisme des frontières de leurs pays prévaut sur tout. Pour mieux sécuriser leurs frontières, selon les auteurs F. Gatti et M. Mazzantini, le laisser-mourir des migrants est l'outil dissuasif de la politique des pays de l'Europe.

2.1. Le laisser-mourir, un moyen dissuasif des migrants

Les pays de l'Europe musclent leur politique anti migratoire. Ce durcissement rend les frontières infranchissables. Quand bien même que des migrants (exilés et réfugiés) tentent à traverser ces frontières pour obtenir la protection européenne, le laisser-mourir, est l'outil dissuasif des pays de l'autre côté de la Méditerranée. M. Agier (2011, 45.) confirme que le :

29 mars 2009, Tripoli –Trois embarcations ont un fait naufrage en Méditerranée entre la Libye et l'Italie. Il y eut 23 rescapés, les cadavres de 21 personnes ont été repêchés, et 500 personnes sont restées « disparues », probablement engloutis dans le canal de Sicile. Hommes et femmes venus du Soudan, d'Erythrée, d'Égypte, on ne saura jamais s'il s'agissait de « migrants clandestins », de « demandeurs d'asile » ou de « réfugiés ». Un mur liquide les a fait disparaître avant qu'ils ne se fassent entendre. [...]. Quelques semaines plus tard, la police italienne a refoulé vers la Libye plus de 500 migrants interceptés en mer dans les eaux internationales, illégalement donc, avant même qu'ils puissent déposer une demande d'asile.

M. Agier met en débat l'échec des embarcations des exilés ou réfugiés venus des pays comme le Soudan, l'Erythrée et l'Égypte. Les soupçons, très vite, sont orientés vers l'Italie, pays européens, ces dernières décennies, au cœur des scandales migratoires. Des embarcations qui échouent au large des côtes italiennes. Des exilés et des réfugiés qui meurent dans des circonstances non élucidées. Ainsi, l'œuvre de F. Gatti (*BRC*), au regard de la fiction qui s'y déroule, sort du cadre d'un simple récit imaginaire pour se conformer aux cris de détresse émis par certaines ONG et défenseurs des droits de migrants en Italie.

L'Italie, stratégiquement, choisit le laisser-mourir et fait preuve d'une inhumanité effroyable, à couper le souffle. Ces migrants dont la plupart sont des exilés et réfugiés fuyant les zones de conflits sous le sifflement des balles, du bruit des kalachnikovs dans les affrontements entre les armées régulières et les appendices armées des puissances européennes. Leur vie se fragilise davantage aux frontières italiennes. Le besoin de cohérence du laisser-mourir voire même de la fragilisation préméditée de ceux qui viennent des nations en agonie, s'observe à partir des embarcations en provenance des côtes libyenne et tunisienne :

Douze pour cent des gens qui partent de Libye et de Tunisie n'arrivent en Europe. C'est ce que révèle la chronique de ces dernières années. Douze pour cent d'entre eux meurent pendant la traversée. Certains tombent à l'eau. D'autres encore coulent à pic avec leur embarcation. Comme ces passagers qui ont servi de nourriture aux poissons au large des îles Kerkennah (...). Ils étaient deux cent cinquante. Les plus résistants ont nagé jusqu'à l'arrivée des secours, qui ont pu recueillir 41 naufragés. Tous les autres ont péri : 49 cadavres récupérés et 160 disparus. Douze pour cent, ce qui signifie que 22 des 182 des passagers périront. (*BRC*, p.152.)

À la lumière de cet extrait tiré du roman de F. Gatti, surgit au su de tous le laisser-mourir de la part des autorités italiennes. Tristement, il ne se passe pas des jours sans que l'on apprenne qu'il y a eu des embarcations échouées au large des côtes italiennes. Ces exilés et réfugiés qui croient en l'Europe et y vont pour de la protection, sont victimes de la plus grande insensibilité manifestée par l'Italie. Ce pays de l'Union européenne en est arrivé à l'extrême de l'inhumanité. Quant au récit de M. Mazzantini relate les mêmes faits. Des faits accablants, au regard de cet extrait stipulant que : « Tout le monde sait qui ils sont. Ce sont des réfugiés du Mali, du Ghana, du Niger que les caravaniers ont abandonnés au milieu du désert après ces accords du Raïs avec l'Europe pour bloquer les flux migratoires des sans espoir ». (*LM, LM*, p.25.)

Le Mali et le Niger sont deux pays en proie au terrorisme. Et les populations vivent lamentablement dans un espace géographique où les forces armées étrangères se livrent des batailles de positionnement. Les populations se sentent dans l'insécurité totale et prennent le chemin de la migration. L'Europe regarde avec mépris leur arrivée. La perspective essentialiste de se prémunir des migrations malienne, ghanéenne et nigérienne, donne lieu à des accords qui écrasent la vie des migrants, pourtant, enquête d'un espace plus socialisant et sécurisé. En effet, M. Mazzantini et F. Gatti exhibent le laisser-mourir couronnant l'inhumanité de l'Italie face aux questions de transitivité méditerranéenne. Ces migrants qui arrivent en Europe particulièrement en Italie, sont immédiatement paquetés dans des camps de réfugiés à l'image des goulags ou sont brutalement refoulés vers des camps construits en Libye, financés par l'Union européenne.

2.2. « Ici » comme « là-bas », expansion des camps pour réfugiés : soupçon de l'inhumanité européenne

Dans certains pays africains et Européens foisonnent des camps pour migrants. De façon générale, ces camps envoient un message clair : celui de limitation de leur liberté et sonnent aussi comme un refus de leur présence en terre italienne. C'est au nom de ce mépris absolu des migrants originaires de certains pays de l'Afrique subsaharienne et maghrébine ou de considération de citoyens de seconde zone que les pays de l'union européenne financent les camps. M. Agier (2011, *op.cit.*, p.46.) confirme qu' : « En Libye, comme

Maghreb, au Sénégal ou en Mauritanie, des camps sont construits avec la participation financière et logistique des pays européens pour accueillir les personnes en déplacement refoulé. »

Pour l'ethnologue et anthropologue français, ce n'est ni un acte altruiste ni une générosité quelconque qui conduit l'Europe à bâtir ces camps encore moins une œuvre de charité à l'égard de ces désespérés. « Ici » comme « là-bas », le foisonnement des camps, indubitablement, oriente les soupçons vers l'inhumanité des européens. L'espace italien regorge une diversité de camps ressemblant aux goulags de l'ère esclavagiste. En révélant la présence des geôles pour réfugiés et exilés sur le sol italien, Bilal, le personnage au centre de la narration, expose les douleurs morale, physique et psychologique subies fréquemment :

Et ils m'ont enfermé via Corelli. Comme un clandestin. [...]. Ensuite, le gouvernement a fermé le centre de Milan pour éviter les polémiques. Une commission d'inspection avait décrété cette cage avec les baraques à ciel ouvert ne garantissait le respect de la dignité humaine. On a construit un nouveau centre, en ciment, avec des pièces impeccables, des barbelés et des barreaux. Bref, on est passé des baraques du goulag à la prison psychiatrique. (BRC, p.271.)

Corelli et Milan sont des cités italiennes où se déroulent l'histoire glaçante des camps abritant les réfugiés venus des pays africains en crise. Ils sont violentés et persécutés pour ce qu'ils sont : des réfugiés africains. La montée du niveau de violation des droits de l'homme, particulièrement les droits des migrants donne l'écho du soupçon de l'inhumanité de l'Europe, singulièrement de l'Italie « un silence qui masque la complicité de l'Italie et de l'Europe » (BRC, p.321.)

Pourtant considérés par les réfugiés comme des pays respectant et se souciant de la vie humaine, l'Italie et l'Europe, sont pour Bilal, les bourreaux des immigrants. L'expansion des camps de réfugiés centre l'épineuse question de l'asile. Et puis, ce pays est désormais regardé de l'intérieur par un réfugié dont les différentes maltraitances sont décrites par M. Mazzantini, en ces termes :

Il a vu l'humiliation. Traités comme des porcs. Les dos des jeunes contre le mur, les militaires qui leurs prennent leurs lacets et leurs ceintures. Il a vu la lutte pour leur venir en aide, les vêtements trouvés pour les enfants, les dons collectés par les pauvres dans une colère noire, parce que c'est toujours à eux que le Christ s'adresse. Il a vu le

ras-le-bol, la peur des épidémies. Les gens protestaient, empêchaient l'accès aux militaires. (LM, LM, pp.123-124.)

L'auteur s'imprègne de la gravité de violence faite aux réfugiés en Italie. La figure pathétique de celui qu'on peut chasser, renvoyer, congédier à tout moment sans aucun état d'âme, est au centre ces écrits et ouvre la piste de ce que B. Judith et G. C. Spivak (2007, p.6) nomment aussi « une forclusion ou exclusion. » À l'inverse, selon F. Gatti, l'espace romancé libyen est le point de décharge des refoulés massifs de l'Europe. A ce niveau du raisonnement, une question de principe se pose : Quelles sont les raisons du déni du droit à la protection aux réfugiés africains ? L'interrogation, réellement, met au grand jour la nature intrinsèquement repoussante de l'altérité africaine, révélée, dans cet extrait :

Le vendredi 18 mars, la protestation des Nation unie est officielle. « Genève – Le Haut commissariat pour les réfugiés a fait part aujourd'hui de sa profonde inquiétude quant à l'expulsion hier, depuis l'île italienne de Lampedusa, de quelques cent quatre-vingt personnes à bord de deux avions en partance pour la Libye. [...] La question s'impose à savoir si l'Italie a vraiment pris les précautions nécessaires pour s'assurer qu'elle ne renvoyait pas des réfugiés *bona fide* en Libye, un pays qui ne peut pas être considéré comme un pays d'asile sûr. La Libye n'a pas la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le HCR estime qu'il existe un risque réel que les réfugiés qui ont besoin de protection internationale soient refoulés vers leur pays d'origine. (BRC, pp.340-341.)

Pris dans un cercle vicieux et sous le regard complice de l'Italie, sans aucune garantie de protection, les réfugiés sont manu militari expulsés vers la Libye pour y être paqueter. Même le HCR, bien sûr, tout particulièrement, concernant la Libye, s'inquiète de leur condition. Autre fait notable résumant au mieux l'humanité européenne, c'est la trahison de la liberté, preuve évidente des camps. Etonnamment, l'Europe est considérée comme un héros. Par définition, un héros qui sauve aux yeux de ces exilés et réfugiés. Pourtant, F. Gatti contredit cette conception africaine de l'Europe. Incapable d'apporter du secours et de l'assistance aux réfugiés, elle sert des contre-vérités mirobolantes en termes de gigantisme. Elle troque la liberté au profit de la sécurité. En quelques sortes, la liberté est le cadet de ces soucis. Cet alibi préjudiciable à l'un des droits les plus fondamentaux à l'être humain, est la définition débordante de leur tromperie élaborée par tous les gouvernements

de l'Union européenne, comme l'écrit F. Gatti (*BRC*, p.262) :

Le gouvernement de Rome n'est pas le seul à réclamer les mesures drastiques. Le ministre de l'Intérieur de l'italien a proposé à la Tunisie un plan d'accords étudié avec son homologue allemand. Et avec l'aval de la plupart des ministres de l'Intérieur de l'Union : France Espagne, Grèce, Irlande et Royaume-Uni. Ces derniers moi, Bruxelles et Rome ont adopté la même stratégie.

De part et d'autre, les pays de l'Europe ont une politique migratoire commune. Les principes libertins, égalitaires et judiciaires sont une denrée rare. Cet extrait tiré de l'œuvre du journaliste italien, révèle l'image de l'Europe prétendant être qu'elle n'est pas. La stratégie de financement des camps pour migrants construits en espace tunisien est l'œuvre de l'Europe et concourt à la sécurisation de l'intégrité de son territoire au détriment de la protection du réfugié africain. Ainsi, elle viole de façon flagrante les principes dont elle est garante. Les récits se saisissent des épreuves vécues par les réfugiés africains pour exiger la reconnaissance d'un monde commun.

3. Reconnaissance d'un monde commun aux exilés et réfugiés africains en temps de guerre

Avant d'aller plus loin dans le raisonnement, le rappel de la pensée de Boutros-Ghali appelle déjà à une reconnaissance d'un monde commun. Ghali cité par J. Ziegler (2008, p.150.) affirmait : « Les droits de l'homme ne sont pas le plus petit dénominateur commun de toutes les nations, mais, au contraire, ce que je voudrais appeler l'irréductible humain, la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble, que nous sommes une seule communauté humaine. » Reprenant la pensée de l'ex secrétaire général de l'Onu, dans cet extrait, au-delà de la convocation des droits de l'homme, le Sociologue suisse invite les peuples à former « une seule communauté ». Cela suppose que les pays de l'autre côté de la méditerranée doivent s'inscrire dans cette ligne directrice face à l'arrivée des réfugiés. Ainsi, les auteurs italiens des romans (*BRC*) et (*LM, LM,*) invitent les États européens surtout l'Italie, la France et la Grèce ; mentionnés dans ces récits d'immigration clandestine, à prendre de la hauteur afin de comprendre que la recrudescence des migrations en Afrique sont partiellement leurs œuvres, à tant que puissances impérialistes.

Ces réfugiés qui affluent vers ces pays, veulent se construire voire se reconstruire. Prendre ces migrations par le mauvais bout, c'est trahi un principe fondamental longuement enseigné aux Africains : le respect du statut du réfugié. Pour cela, l'Europe doit admettre l'idée d'un monde commun est au demeurant la preuve de bonne foi, de bon sens. Face à un contexte géographique africain tendu, les migrations mettent au clair la nécessité de l'accueil de l'Europe des exilés africains.

3.1. Les exilés de guerre, une nécessité de l'accueil

À propos de l'exil, l'écrivain d'origine palestinienne, M. Barghouti (2004, p.11.) écrit qu'« il n'y a pas un exil, ce sont toujours des exils ». L'on filtre de la pensée de cet auteur, l'exil en temps de guerre ou l'exilé de guerre. En effet, il est un éloignement forcé de l'individu de son pays d'origine vers des destinations peu envisagées. Face à la chronique de la guerre et de peur, comme l'ont mentionné F. Gatti et M. Mazzantini, les personnages de leurs récits, indépendamment de leur volonté, se retrouvent là où ils ne devraient pas être.

Majoritairement, le déplacement des personnages se déroulent en temps de guerre. Dans ce cas de figure, l'accueil est une nécessité, une indispensabilité pour tout État digne, au sens réel du terme, ne peut hermétiquement fermer ces frontières. Il adopte le principe de l'accueil et de l'assistance. En revenant aux récits, ils suggèrent véritablement que l'Europe se connecte au réseau de l'accueil. Tel est probablement le sous-entendu du cri interpellateur de Jamila et Farid : « Je veux aller en France, dans le nord de l'Europe, [...] Il a vu la détermination et la pureté. La beauté des yeux, la blancheur des dents. » (*LM, LM*, p.123.) Aller en France, au bout des quatre (4) coins de l'Europe, ressuscite non seulement l'option de la circulation mais aussi de l'accueil des exilés. La figure de l'exilé appelant l'Europe à un espace plus fluide, accessible, est incarnée par les familles érythréenne et éthiopienne :

Tous les Érythréens et les Éthiopiens débarqués il y a une semaine doivent partir. Parmi eux, une famille au complet de frères et cousins : les Abraham, avec lesquels Bilal a déjeuné. Ils ont fui l'Érythrée pour ne pas être envoyés au front. Ils racontent qu'ils veulent continuer à étudier en Europe. (*BRC*, p.393.)

L'Europe doit interroger ses extrêmes qui sont en contradiction avec certaines de ses valeurs pour qu'elle puisse éviter de démission dans l'accueil. Dans cette optique, il est évidemment essentiel, selon F. Gatti et M. Mazzantini considèrent le réfugié africain comme un ayant-droit à l'espace européen.

3.2. Le réfugié africain, un ayant-droit à l'espace européen

C. Rodier et C. Portevin lèvent les zones d'ombre sur la problématique du réfugié en stipulant que :

Réfugié est un statut encadré par la convention de Genève de 1951 qui définit les obligations légales des États qui l'ont ratifiée. Les systèmes des pays signataires sont organisés en référence à cette convention. Selon ce texte, toute personne apportant la preuve, qu'elle a subi ou craint de subir des persécutions dans son pays peut bénéficier dans une protection dans l'État où elle en fait la demande.

La convention de Genève s'oppose catégoriquement aux expulsions, persécutions des réfugiés. Elle privilégie plutôt la circulation, l'accueil, la protection et la sécurité de tous ceux qui fuient la guerre pour un espace nouveau. Partant de ce principe, *LM, LM* de M. Mazzantini et *BRC* de F. Gatti déroulent le parcours des réfugiés de l'espace romancé africain vers celui de l'Europe. Or, ce statut est mis en cause en Italie au regard de cet extrait : « Je connais la question. Violation de la Convention de Genève qui interdit le refoulement et les expulsions massives. Violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme » (*LM, LM*, p.339.)

L'Italie est accusée de violation des Conventions européennes qui garantit pourtant aux réfugiés en occurrence aux réfugiés africains un droit d'accès à l'espace européen. Le narrateur en révélant certaines Conventions de Genève relatives aux réfugiés, actent une nécessité de régulation du laisser-entrer et invitent à créer une aubaine d'accueil sans trait distinctif. M. Mazzantini examine l'attitude singulière de l'Italie qui a du mal à appliquer ces conventions donnant juridiquement droit d'accès au territoire italien. Ce qu'il faut grosso modo entendre, les pays européens, destination privilégiée des exilés et réfugiés, doivent jouer un rôle humanitaire à l'égard de ces personnages déjà trop affectés par les guerres.

Conclusion

Les œuvres *BRC* et *LM*, *LM* n'échappent pas à l'écriture de "guerres romancées". Et à partir de ces guerres, les personnages et le lecteur découvrent des pays instables en matière de sécurité sociale et une recrudescence migratoire. Face aux migrations massives, en effet, l'analyse se voulant objective, s'est engagée à déconstruire les migrations africaines généralement perçues par les pays nordiques comme des migrations économiques et de travail. C'est-à-dire des personnages fuyant l'Afrique en raison de sa pauvreté ambiante pour une vie d'opulence en Europe, du moins en Italie, France et Grèce.

Pourtant, F. Gatti et M. Mazzantini, auteurs italiens, consacrent une plume particulière aux déplacements brusques des migrants. Leur analyse va d'abord sur la base des guerres géostratégiques des armées occidentales « les bombardements de l'Otan », ont détruit la Lybie et répandu le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Les pays confrontés à cette forme de guerre sont les plus pourvoyeurs d'exilés, de réfugiés et ouvre le débat de l'accueil. Un accueil mis en péril à cause de l'excès de zèle politique. Ils résument ensuite l'entrée des personnages exilés et réfugiés dans le nouvel espace européen. Au sein de l'Europe, des voix punitives s'élèvent et appellent à l'isolationnisme.

À dessein, ces États-Nations (France, Grèce et Italie) figurant dans ces récits de voyage, mettent à mal le volet juridique que requiert le statut du réfugié, reconnu par les Conventions de Genève, initiées par l'Europe. Du point de vue de la critique littéraire menée à partir de *BRC* de F. Gatti et *LM*, *LM* de M. Mazzantini dépeignent courageusement l'attitude des États européens fermés, repliés sur eux-mêmes et balayant d'un revers de la main la mobilité, la mouvance en temps de guerre. Il suffit tout simplement de s'en tenir au financement européen des camps pour réfugiés des deux pôles de la Méditerranée, au regard de la confirmation de M. Agier (2011, *op.cit.*, p.46), en ces termes : « des camps sont construits avec la participation financière et logistique des pays européens ». Cet élargissement et durcissement des camps est l'attestation du langage logistique déployé pour contenir les déplacés des conflits.

Progressivement, ces camps internes et externes à l'Europe, sont les formes nouvelles de prisons qui tuent que la guerre. Le débat est loin de

s'estomper face l'Europe accoutumée aux guerres de positionnement et prête à talonner les exilés et réfugiés. Ces guerres narrées imputées à l'Europe, soumettent les pays à l'absolue nécessité du "In" c'est-à-dire l'accueil des menacés de guerres à l'intérieur de son territoire, donne un sens aux mots "Village planétaire", "Village global" (M. Mc Luhan cité par C. Adama et K. Yao Louis, 2015, p.7), souvent référence des populations se trouvant en zone de guerre.

En somme, ces romans sont une invitation à reconnaître l'existence d'un monde commun, de coexistence face aux situations inattendues dont la guerre en fait partie. Chez F. Gatti comme chez M. Mazzantini émerge un militantisme scripturaire appelant à l'indispensabilité de l'accueil, à l'extensibilité des frontières en situation de crises armées.

Bibliographie sélective

1-Corpus

GATTI Fabrizio, 2008, *Bilal sur la route des clandestins*, Éditions Liana Levi.
 MAZZANTINI Margaret, 2011, *La mer, le matin*, Paris, Éditions Robert Laffont S.A.

2-Autres ouvrages consultés

ADAMA Coulibaly et YAO Louis Konan, 2015, *Les écritures migrantes*, Paris, L'Harmattan.
 AGIER Michel, 2011, *Le couloir des exilés Être étranger dans un monde commun*, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant.
 BAILLY Diégou, 2004, *La traversée du guerrier*, Abidjan, CEDA /NEL.
 BARGHOUTI Mourid, 2004, *J'ai vu Ramallah*, Paris, L'Aube.
 BEDIA Jean-Fernand, 2019, *Lumière postcoloniale*, Paris, L'Harmattan.
 BUGUL Ken, 2000, *La folie et la mort*, Paris, Présence Africaine.
 DONGALA Emmanuel, 2002, *Johnny chien méchant*, Paris, Serpent à Plume.
 GAUDE Laurent, 2016, « *Ci-gît la France* », *Pourquoi les migrants*, Paris, Philippe Rey, sd.
 GENETTE Gérard, 1957, *Figures III*, Paris, Seuil.
 JUDITH Butler et SPIVAK Gayatri Chakravorty, 2007, *L'État global*. Traduit par Français Bouillot, Paris, Payot.

- KOFFI Tiburce, 2006, *CÔTE D'IVOIRE l'agonie du jardin du grand rêve au désastre...*, Abidjan, CEDA/NEI.
- KOUROUMA Ahmadou, 2000, *Allah n'est pas obligé*, Paris, Éditions du Seuil.
- MABANCKOU Alain, 1998, *Bleu Blanc Rouge*, Paris, Présence Africaine.
- MOORE Barthes Gilbert, 1997, *Théorie postcoloniale*, New York, Verso.
- MUKASONGA Scholastique, 2006, *Inyenzî ou les cafards*, Paris, Gallimard.
- NGANANG Patrick, 2007, « *Le roman de l'émigration* », *Pour une littérature préemptive*, Paris, Éditions Hommisphères.
- RODIER Claire et PORTEVIN Catherine, 2016, *Migrants et Réfugiés*, Paris, La Découverte.
- TRAORE Dramane Aminata et DIOP Boris Boubacar, 2014, *La Gloire Des Imposteurs*, Paris, Éditions Philippe Rey.
- ZIEGLER Jean, 2002, *Les Nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent*, Paris, Fayard.

**LES DROITS HUMAINS DANS L'UNIVERS POÉTIQUE NÉGRO-
AFRICAIN : UNE LECTURE DE *POÈMES ÉROTIQUES DE
GUERRE* (MARIE-DANIELLE AKA) ET *LES BRUITS DU
SILENCE* (URBAIN AMOA)**

Hermann Abel DEDO

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody

dedohabel@yahoo.fr / dedo.hermann@ufhb.edu.ci

Résumé

La poésie négro-africaine met l'homme au cœur de ses préoccupations. Elle lutte pour lui, raconte ses émois, défend sa cause. Bien à propos, la thématique de la liberté, qui a motivé et continue d'inspirer les poètes, témoigne de ce que le bien-être de l'homme et, particulièrement, du Négro-Africain est au centre de l'écriture poétique négro-africaine. Cette contribution sur les droits humains dans l'univers poétique négro-africain montre que la poésie négro-africaine est un instrument de défense des droits humains. La question centrale sous-tendant cette réflexion est de savoir quels sont les différents types d'atteintes aux droits humains qui sont présentés et dénoncés dans le corpus. À cette question principale se greffent celles subséquentes suivantes : Comment les poètes rendent-ils compte de ces atteintes aux libertés humaines ? À quelle fin les dénoncent-ils ? S'appuyant sur la poétique et la critique thématique, cette étude met en lumière la vision du monde des auteurs ainsi que les différentes atteintes aux droits humains que sont les violations des droits de l'enfant, les droits à l'éducation, à la nourriture, à la santé et les droits en situation de conflits armés. Ce sont là, entre autres, les droits dont la violation est condamnée par les poètes.

Mots-clés : poésie, droits humains, liberté, violation, Négro-africain

Abstract

Black African poetry places man at the heart of its concerns. She fights for him, recounts her emotions, defends his cause. Appropriately, the theme of freedom, which has motivated and continues to inspire poets, testifies to the fact that the well-being of man and, particularly, of the Negro-African is at the center of Negro African poetic writing. This contribution entitled human rights in the Negro-African poetic universe intends to show that Negro-African poetry is an instrument for the defense of human rights. The central question underlying this reflection is to know the

different types of human rights violations that are presented and denounced in the corpus. The following subsequent questions are added to this main question: How do poets account for these attacks on human freedoms? To what end do they denounce them? Drawing on poetics and thematic criticism, this study highlights the authors' worldview as well as the various human rights violations presented in the corpus. Ultimately, it is the violations of children's rights, the rights to education, food, health, the rights of armed conflicts... which are condemned by the poets.

Keywords: Poetry, human rights, freedom, violation, Negro-African.

Introduction

Les idéologies des précurseurs de la poésie négro-africaine ont une portée de régularisation sociale. Il s'agit de la revalorisation des valeurs culturelles africaines et la défense idéologique de l'identité des Noirs, vis-à-vis des agressions occidentales. Ce qui intéresse ici, c'est le fait que dans l'idée de réguler la société se greffe celle d'égalité¹. Redonner de la valeur à la culture noire, c'est inviter au respect de l'article 27 des droits de l'homme, lequel affirmant en son premier point que « toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Cet article reconnaît, donc, implicitement, que chaque peuple a sa culture et qu'il doit en tirer profit librement.

Les écrivains négro-africains n'ont pas fait l'expérience physique des fléaux comme l'esclavage et la colonisation. Cependant, selon J.P Makouta-Mbougou (1985, p. 26) ils les ont vécus historiquement comme une écharde éternelle s'enfonçant dans la peau. Cette souffrance a donc marqué les écrivains noirs dans leur ensemble, mais particulièrement les poètes négro-africains, au point où la thématique de la liberté/ de la révolte va particulièrement insuffler leurs écrits. Il s'agira pour les poètes négro-africains de défendre préalablement l'homme noir contre l'agression occidentale avant de s'intéresser aux néo-colonisateurs. Quel que soit le bourreau, la verve satirique reste la même : l'homme noir devait être rétabli, blanchi, défendu, réhabilité. En un mot, sa dignité humaine ne devrait aucunement en pâtir.

Dans ses rapports avec l'altérité, l'homme noir a vu ses droits humains niés, ternis. Cette contribution tente de mettre en exergue les

¹ L'article 1 de la Déclaration des droits de l'Homme affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. On perçoit l'idée d'ores et déjà l'idée d'objectif commun entre poésie et droits de l'Homme.

atteintes aux droits humains présentées et décriées à travers le sujet « **les droits humains dans l'univers poétique négro-africain : une lecture de *Poèmes érotiques de guerre*¹ et les bruits du silence**² ». La question centrale sous-tendant cette réflexion est de savoir les différents types d'atteintes aux droits humains qui sont présentés et dénoncés dans le corpus. À cette préoccupation principale se greffent celles subséquentes suivantes : Comment les poètes rendent-ils compte de ces atteintes aux libertés humaines ? À quelle fin les dénoncent-ils ? L'hypothèse que nous formulons est que la poésie négro-africaine se présente comme un instrument de défense des droits humains. Elle présente et dénonce les atteintes aux valeurs humaines dans une perspective cathartique : libéré l'Homme noir de toutes les souillures. S'appuyant sur la poétique et la critique thématique cette étude met en lumière la vision du monde des poètes, dénonce les atteintes aux droits humains présentées dans le corpus et révèle les procédés stylistiques utilisés pour l'encodage du message.

Il sera question dans un premier temps de souligner que l'Afrique est une terre de droit avant de dénoncer les atteintes aux droits humains présentées dans le corpus.

1. Le droit dans l'univers culturel négro-africain ou le droit traditionnel africain

Loin de s'inscrire dans la « conception occidentale »³ selon laquelle les peuples africains sont dépourvus de droit, l'Afrique dispose, fondamentalement, de principes qui réglementent sa société. En un mot, la société traditionnelle regorge de source du droit. R. Dégni-Ségui (2009, p. 147-150), parlant de systèmes de droits, expose le cas spécifique africain ou du droit traditionnel africain. À cet effet, il traite des droits oraux (coutume, législation (loi, décision, décrets), jurisprudence), de droits religieux (les

¹ Marie-Danielle Aka, *Poèmes érotiques de guerre*, Paris, l'Harmattan, 2008. Nous mentionnerons PEG.

² Urbain Amoia, *les bruits du silence*, Abidjan, CEDA, 1987. Nous mentionnerons LBS.

³ Dégni-Ségui soutient cette affirmation en invoquant les propos de Timacheff, dans son *introduction à la sociologie juridique* : « même jusqu'à présent, beaucoup de groupes primitifs ne connaissent pas ce qu'est le droit ». Cependant, cette conception est aujourd'hui dépassée. L'atteste, l'expression latine *ubi societas, ibi jus* signifiant que là où il y a une société, il y a droit. Cette étude entant davantage infirmer cette conception occidentale.

croyances africaines), des droits inégalitaires (séniorat¹, la place de l'enfant et de la femme dans la hiérarchie sociale ou politique) et les droits collectivistes (étroitesse, imbrication entre groupes sociaux et individu). Dégni-Ségué affirme que ce sont ces droits qui régissaient les ancêtres, les vrais, pas les gaulois, en dehors de toute influence étrangère singulièrement islamique et religieuse.

Tout en s'appuyant sur cette approche de Dégni-Ségué, l'on essaie de confirmer son point de vue, en mettant en exergue d'autres spécificités du droit traditionnel africain telles que les alliances inter-ethniques et les totems.

1.1. Les alliances inter-ethniques

On appelle alliance, un accord signé entre deux individus ou plusieurs individus. C'est un pacte, un accord entre des personnes, des groupes. Quand deux individus ou des groupes tissent une alliance, il se crée une parenté, une relation de consanguinité entre eux. U. Amoa (2009, p. 90) affirme :

Le système de parenté est un ensemble cohérent de relations existant entre les parents d'une même famille, d'un même groupe ; lorsque ce système se caractérise par un jeu ou une plaisanterie au moyen d'une jonglerie langagière en vue de la libération de soi et dans le respect de l'Autre, uniquement dans le dessein d'amuser, on parle alors de parenté à plaisanterie. En ce sens, une alliance inter-ethnique peut avoir comme partie visible une plaisanterie sans qu'elle en soit le synonyme.

On le voit, qu'il soit nommé parenté à plaisanterie ou alliance inter-ethnique, ces pactes sociaux ont diverses portées², mais un seul but ; celui de régler les litiges ou de les désamorcer. De ce fait, les alliances œuvrent en faveur d'un monde de paix et méritent d'être reconnues comme un régulateur des rapports entre les individus. Hier comme aujourd'hui, les alliances inter-ethniques ou les parentés à plaisanterie ont le mérite de réguler, non plus la société traditionnelle, mais aussi, la société moderne. À côté des alliances, l'on peut citer les interdits ou totems.

¹ La gérontocratie ou par euphémisme la séniorat est la domination des anciens sur les moins âgés.

² Dans son article susmentionné, Urbain Amoa fait cas de plusieurs fonctions de ces alliances à savoir, - la catharsis (exorcisme), - la théâtralisation, - la fraternisation, - la dédramatisation, - l'assistance mutuelle.

1.2. Les totems

Il s'agit parfois de végétaux ou d'animaux dotés d'une certaine charge, d'une certaine croyance. Ces derniers ont toujours un rapport avec les ancêtres. L'interdit vient soit du fait que l'animal ou le végétal est la réincarnation d'un ancêtre venu apporter secours ou assistance aux siens à un moment crucial. Cet interdit a, non seulement, une valeur de loi, mais aussi, est un signe de reconnaissance, d'identification. Des individus ayant le même totem peuvent se considérer comme des parents (des alliés). Le totem crée ainsi une cohésion au sein du groupe, voire, consolide cette cohésion par un lien indéfectible. C'est dans ce sens que certaines équipes sportives renforcent leur union, en "totémisant" leur club. Les totems sont, donc, pour les Africains, facteurs d'identification, de cohésion sociale et d'union.

Le droit traditionnel africain a permis, aujourd'hui, d'introduire la notion de « droit des peuples ou des communautés » dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 juin 1981. L'univers culturel africain regorge donc de valeurs, soucieuses de maintenir la cohésion sociale au sein des communautés. La notion de droit n'est donc pas étrangère à l'Afrique traditionnelle et les écrivains ne manquent pas de révéler les atteintes aux violations de droit humain qu'ils constatent.

2. Des atteintes aux droits humains dans le corpus

Cette section entend dévoiler les différentes violences faites à l'homme dans le corpus. Elle s'intéressera aux atteintes en temps de conflits/post conflits et de celles en temps de paix.

2.1. Les violations en temps de conflits ou post conflits

Le droit international humanitaire interdit certains traitements, même en temps de guerre. Il s'agit de montrer des extraits qui soulignent les attitudes déshumanisantes en temps de troubles.

Marie-Danielle Aka dans *Poèmes érotiques de guerre* décrit des cas de violence sexuelle faite par des hommes en armes sur des personnes civiles. Les extraits suivants illustrent ces faits :

Signe le registre des actes de l'état civil avec **tes larmes de femme violée** / Signe à ma place avec mon sang versé dans l'encrier des cendres de l'espoir / Habille-toi de mon linceul pour être la plus belle veuve jamais mariée (PEG, p.12)

Nous n'irons pas là-bas si loin là-bas / Sur la tombe de ma virginité consacrée arroser les pissenlits / **Violée une nuit de pleine lune par des soldats ivres de violence** (PEG, p.16)

À côté de toi ce jour **la horde des violeurs** semant l'épouvante et la désolation » (PEG, p.40) / À côté de toi ce jour **la horde des violeurs** semant l'épouvante

La question du viol retient, ici, l'attention de la poétesse. Notons selon de R. Guillien et J. Vincent que le viol est :

(un) acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. L'état vulnérable de la personne (grossesse, maladie, infirmité, déficience mentale), la minorité de 15 ans de la victime, la menace par arme, la commission en réunion, la qualité d'ascendant de la victime de l'auteur, la survenance d'une infirmité permanente ou d'une mutilation, constituent des circonstances aggravantes. (R. Guillien et J. Vincent, 1998, p. 545.).

La question du viol est donc une atteinte aux droits de l'Homme, une atteinte à l'intégrité physique d'un individu (généralement, la femme). Les violences sexuelles faites aux femmes, en période de guerre ou de trouble, sont, dans ces extraits, mis en relief. Elles mettent à nu la bestialité de l'être humain. L'hyperbole traduite par l'expression « les soldats ivres de violence » est révélatrice de l'horreur faite aux femmes. Ces soldats seraient dans un état second, prêts à commettre l'irréparable, aptes à agir au-delà du sensiblement défendu. Le vers : « À côté de toi ce jour la horde des violeurs semant l'épouvante et la désolation » s'inscrit dans cette volonté "seconde" de l'homme en arme de réduire tout à néant. La poétesse use, de manière hyperbolique, de l'expression une "horde spéciale de violeurs", pour indexer cette pratique inhumaine à laquelle s'adonnent certains acteurs en conflit sur les populations, et aussi, pour rendre compte de l'horreur de la situation, de la bestialité des acteurs : une « horde des violeurs » s'entend. Le droit international humanitaire qui intervient pendant les conflits armés se veut donc utile, à cet effet.

Marie-Danielle Aka dénonce également, dans ses extraits, l'état de la famille, cellule de base de la société à qui l'État doit assurer la protection selon l'article 31 de la constitution ivoirienne. La famille dont il est question est sans protection, au passif de l'État et des organisations de défense des droits de l'homme. L'extrait suivant est bien illustratif de cette réalité :

« Ils préparent les cercueils des bébés souriant au monde de la guerre

[...]

Des hommes hurlent

Des femmes hurlent

Des enfants hurlent

Qui entendra les hurlements du monde de l'espoir ?

Hommes abattus

Femmes éventrées

Enfants déguenillés

Corps étêtés

Un bébé pleure sur la place publique

[...]

Les jardins de la mort arrosent de sang

Les villes

Les campagnes

Les champs » (PEG, p.33)

« Entre les deux collines sur la pente

Entre le grand cimetière et le monument aux martyrs

Un petit cimetière

Trois tombes

Vierges de tous fleurs

Oubliées de tous

**C'est la tombe du nourrisson balançant à l'autre bout du
cordon / ombilical Accroché dans l'utérus de sa mère baignant
dans les limbes / amniotiques / C'est la tombe de l'homme
enraciné dans son désir, éparpillé en gouttelettes » (PEG, p.109)**

La situation décrite dans ces extraits est identifiable à une période de trouble dans laquelle les acteurs d'une famille sont pris à partie, sous les regards de l'État. Ce dernier est pourtant chargé d'assurer la protection de cette cellule de base de la société qu'est la famille. Des traitements inhumains sont portés sur les hommes, les femmes, les enfants, pis, sur des bébés : « Hommes abattus », « Femmes éventrées », « Enfants déguenillés », « Corps étêtés », « Un bébé pleure sur la place publique », « C'est la tombe du nourrisson balançant à l'autre bout du cordon ombilical Accroché dans

l'utérus de sa mère baignant dans les limbes amniotiques », « C'est la tombe de l'homme enraciné dans son désir, éparpillé en gouttelettes »...Le parallélisme rythmique et syntaxique fait de la même construction morphosyntaxique substantif + adjectif et où l'accent rythmique se porte sur chaque adjectif : « Hommes abattus », « Femmes éventrées », « Enfants déguenillés », « Corps étêtés » est signalétique de martèlement de propos. Il met à nu une forme d'insistance à valeur mnémorique. On a une suite de monades achevant de donner une certaine musicalité à ces vers à travers l'harmonie qui se perçoit. Cependant, cette harmonie est loin d'être partagée par la morale et le respect de valeurs humaines. Ce parallélisme, déjà débuté par celui fait de substantif + adjectif avec une constante rythmique "hurlent" (« **Des hommes hurlent** », « **Des femmes hurlent** », « **Des enfants hurlent** »), mettait précédemment en exergue l'état suffocant des individus. De tels comportements dévaluent les textes comme "la Déclaration universelle des droits de l'homme" qui, en son article 5, affirme : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ». Ces attitudes jettent aussi un discrédit sur la constitution ivoirienne de novembre 2016, d'autant plus qu'elle condamne, en son article 5, toute sorte de tortures physiques, de traitements inhumains. Voici ce qu'elle dit :

L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.

La poétesse, par ces vers, appelle les autorités à plus de responsabilités en faisant suivre leurs déclarations et textes de sanctions. En effet, la description chaotique de la situation, surtout, du "nourrisson" interpelle vivement. Ce dernier essayant, comme il peut, de résister à ce drame : « Accroché dans l'utérus de sa mère baignant dans les limbes amniotiques ». Cette scène apocalyptique démontre la volonté manifeste des individus (même les plus faibles) de s'accrocher à la vie, en dépit de toutes les noirceurs existantes.

La situation des individus, acteurs ou non, dans les conflits intéresse également la poétesse. Qu'il s'agisse des acteurs en conflits ou de toutes autres personnes menacées par le conflit, "le droit international des droits de l'homme" et "le droit international humanitaire" doivent offrir une protection aux populations, selon leurs prérogatives, comme le souligne l'extrait suivant :

Le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire partagent l'objectif commun de préserver la dignité et la dimension humaine de chacun. Au fil des ans, l'Assemblée générale, la Commission des droits de l'homme et, plus récemment, le Conseil des droits de l'homme ont exprimé l'opinion que, dans les conflits armés, les parties au conflit ont des obligations juridiquement contraignantes concernant les droits des personnes touchées par le conflit. Si leur champ d'application est différent, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire offrent pendant les conflits armés une série de protections aux populations, qu'il s'agisse de civils, de personnes qui ne participent plus directement aux hostilités ou de participants actifs au conflit.¹

Marie-Danielle Aka montre qu'entre proclamation et action, la réalité est, très souvent, tout autre. L'extrait suivant est également illustratif de ce fait :

Les amants de la mort ont abandonné le siège des dames **pour assaillir les villes** / **À l'assaut mortel** de leur vertu ils préfèrent le **viol** de la prisonnière résignée / Serrent de près les **populations hagardes folles de terreur** sans nom

...

Ils cherchent à vaincre les résistances des places fortes pour libérer la terreur / Ils ne seront pas les prisonniers des **amantes ils décapitent sur la place publique**

...

Ils se sont alourdis des maléfices de la mitraille et de la roquette froides

...

Voleurs pilleurs de pauvres terrorisés des trésors de sang de vil prix accumulés / Ils ignorent que la prise de possession de l'amour est un embrasement / Sa tuerie le sacrifice de la vie pour préserver la vie » (PEG, p.26-27) / « Sillons de cercueils immaculés décorés de têtes explosées / **Spectres d'enfants en images** rassurantes des déshérités de la terre (PEG, p.32)

Alors que les organismes de défenses des droits de l'Homme affirment apporter protection aux populations, la poétesse fait un *travelling* avant des actes de terreur que provoquent les assaillants sur cette dernière (les populations) : « **assaillir les villes** » ; « ils préfèrent le **viol** » ; « Serrent de près les **populations hagardes folles de terreur** sans nom » ; « Ils cherchent

¹ *La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés*, Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat, New York et Genève, 2001, p. 6. Disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf, consulté le 02/06/2024.

à vaincre les résistances des places fortes pour libérer la terreur » ; « ... ils **décapitent sur la place publique** » ... La reprise anaphorique de la déictique de personne “ils” s’assimilerait à des coups assénés par les assaillants sur la population.

Ces personnes dites « amants de la mort » pour avoir “flirté” avec la mort en faisant passer les individus de vie à trépas, mieux, en s’investissant de cette mission, font fi des principes des droits de l’Homme, sans en être inquiété. Même les enfants¹, personnes sans défense, qui bénéficient d’un traitement spécial de la part de l’ONU, via son organisme humanitaire UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) en pâtissent.

La poétesse souligne que la pratique en est tout autre : le « spectre d’enfants » dont il est question en dit long. Ce « spectre d’enfant » serait celui du massacre, ressorti dans le vers « Sillons de cercueils immaculés décorés de têtes explosées ». C’est le paroxysme de la violence. Les acteurs en conflit font fi des résolutions du droit humanitaire et se livrent à des massacres. Toutefois, est-il possible de rendre normative la guerre ? Tout se passe comme si, en rendant normative la guerre, on ignore ce qu’elle est en réalité. Et puis, vouloir “normativer” la guerre, c’est “normativer” la poésie elle-même. La poésie, selon toute vraisemblance, se présente comme une guerre littéraire. Le poète, dans cet univers symbolique de libertinage des mots, fait office de chef de guerre, modèle d’anticonformisme par excellence. Pour preuve, dans le verset « Voleurs pilleurs de pauvres terrorisés des trésors de sang de vil prix accumulés » (PEG, p.27), l’expression « trésors de sang », témoigne de l’anticonformisme du poète ; le mot « trésor » perdant son signifié de dénotation (attrayant, merveilleux), pour revêtir celui d’un objet repoussant, horrible du fait de son union forcée, de son rapprochement avec son complément de nom « sang ».

¹ Le Conseil de sécurité tient chaque année un débat public sur les enfants et les conflits armés pendant lequel la Représentante spéciale, au nom du secrétaire général, présente le rapport annuel de celui-ci sur les enfants et les conflits armés et qui permet aux États membres de commenter les derniers développements en la matière. Ce débat s’achève traditionnellement par une résolution du Conseil de sécurité ou une déclaration de son président, et le Conseil décide des mesures les plus urgentes qu’il convient de prendre pour protéger les enfants. Disponible sur <https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/qui-sommes-nous/role-du-conseil-de-securite/>, consulté le 05/06/24.

Le droit humanitaire¹ prescrit un certain traitement des individus même pendant les moments de trouble ou des conflits armés. La poétesse met en relief la violation du droit des conflits armés en ces termes :

Un moissonneur en soldat abandonné mourait à l'abondance des récoltes [...] **Les pluies de balles n'avaient pas été abondantes pour arroser son corps** » (PEG, p.24)

Ils sont morts dans l'artillerie lourde **les massacres de civils** les gens d'armes » (PEG, p.39)

Sur les corps des soldats **la peau prélevée en guise de trophées** de la terreur / Pour coudre le manteau de victoire le bouclier contre le retour de la lumière / **Des têtes sanguinolentes d'ennemis** les yeux ouverts d'étonnement / Sectionnées à la carotide accrochée au bout des fusils / **Les cheveux défrisés au fer chaud** pour porter les roses rouges des belles (PEG, p.71)

La violation des personnes non en conflit ou civils, des personnes en conflit, est ici ressortie par la poétesse. Alors que selon P. Verri (1988, p. 41.), « le droit des conflits armés interdit toute forme de cruauté ou de torture dans le traitement des prisonniers de guerre », Marie-Danielle Aka présente des traitements inhumains à l'encontre de civils et prisonniers de guerre. Les moyens quant aux choix des méthodes de guerre, du traitement des prisonniers ou de toutes autres personnes touchées par le conflit sont confinés dans le “droit des conflits armés” affirmant ce qui suit :

Ces normes limitent, entre autres, le choix des Parties au conflit quant aux méthodes, moyens et objectifs de combat dans une situation opérationnelle déterminée. Ses dispositions s'appliquent en particulier : a) aux hostilités en général ; b) à la conduite du combat par les forces armées ; c) au comportement des combattants ; d) à la protection des personnes touchées par le conflit (personnes civiles, personnel sanitaire et religieux, personnel de la protection civile, de la protection des biens culturels, combattants). [...]. Les États sont tenus d'assurer le respect, en toutes circonstances, des normes du droit des conflits armés (P. Verri, p. 48-49).

¹ Selon le *Dictionnaire du droit international des conflits armés* de Pietro Verri, le droit humanitaire est une dénomination employée pour faire ressortir davantage les fins humanitaires du droit des conflits armés.

Le droit des conflits armés interdit ainsi toute forme de cruauté, même pendant les conflits armés. Ce droit trouve donc écho favorable dans la poésie, instrument de non-violence. Les poètes négro-africains ont de tout temps appelé au respect de la personne noire dans une attitude idéologique, c'est-à-dire verbale, sans faire recours à une quelconque violence. Ce n'est donc pas pour appeler à la révolte que Marie-Danielle Aka présente ce traitement inhumain, mais pour inviter les parties en conflits au respect des droits des conflits armés. « Arroser de balles le corps d'un individu », « les massacres de civils », « le prélèvement de la peau des soldats capturés », « la section des têtes d'ennemis », « le défrisage au fer chaud des cheveux de soldats ennemis capturés » sont donc de graves atteintes aux droits de l'Homme ». Les hyperboles utilisées par la poétesse pour traduire l'horreur de la situation semblent même insuffisantes au vu des actes présentés.

Marie-Danielle Aka a fait ressortir les atteintes au droit international humanitaire, les atteintes aux droits de l'homme... tous ayant pour objectif de veiller au bien-être de l'Homme. Ces objectifs épousent ceux de la poésie qui se veulent humanistes parce que mettant l'Homme au centre de ses préoccupations.

Urbain Amoia s'intéresse en ce qui le concerne à la discrimination, à la ségrégation raciale, en particulier, à celle existant en Afrique du Sud, c'est-à-dire à l'apartheid. Dans le poème « SOURDE AFRIQUE DU SUD » (p.76-78), le poète présente un cas de violation des droits de l'homme vécu par les Noirs :

Cents Noirs
 Cents Noirs qui étouffent dans les Mines
 Cents Noirs qui nagent dans les misères des kraals
 Cents Noirs qui se nourrissent des vents des Fouets
 Cents Noirs qui savourent les odeurs putrides des Prisons
 [...]
 un Blanc qui se nourrit de la sueur de cent Noirs
 un Blanc qui boit le sang de cent Noirs
 un Blanc qui mange la chair de cent Noirs
 [...]
 Cent Noirs drapés de colère dans les villes
 Cent Noirs armées de courage dans le Transvaal
 Sang Noir qui verse dans le Natal
 Sang Noir qui coule dans l'Orange
 Cent Noir qui n'ont plus qu'un seul enfer " Apartheid"
 (LBS, p.76-77)

La question de la discrimination raciale trouve ici matière à poésie. Les articles 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirment respectivement que « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes » et « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » sont, dans cet extrait, violés. Ce calembour (illusion de sens fondée sur une relation à base homophonique), « cent noir », « sang noir », traduit que le sang noir qui coule abondamment et impunément n'est objet de scandale aux yeux de personne. Il est question donc du martyr(e) de la multitude de Noirs dans une Afrique du Sud ségrégationniste. Pendant que les Blancs se réjouissent, les Noirs, eux, travaillent au prix de leur vie ; ils souffrent pour la réalisation de l'idéal de vie de l'homme blanc. Cette pratique est une violation des déclarations issues des articles 4 et 5 susmentionnés. Servitude, torture, traitement inhumain, sont visibles dans les vers : « Cents Noirs qui étouffent dans les Mines », « Cents Noirs qui nagent dans les misères des kraals », « Cents Noirs qui se nourrissent des vents des Fouets », « un Blanc qui se nourrit de la sueur de cent Noirs », « un Blanc qui boit le sang de cent Noirs », « un Blanc qui mange la chair de cent Noirs », « Sang Noir qui verse dans le Natal »...

Ces vers mettent en exergue les efforts surhumains déployés par les Noirs et le traitement cynique, atroce qui s'y rattache. Le sang des Noirs a coulé partout et même dans les endroits les plus indus : « Sang Noir qui coule dans l'Orange ». La violation des droits de l'homme, principalement, celle des Noirs a donc été une réalité en Afrique du Sud durant la période de l'apartheid. C'est donc à raison que cet extrait du Préambule de la « Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples » mérite d'être cité :

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique¹;

La « Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples » reconnaît l'apartheid comme une cruauté, une violation de la dignité humaine et

¹ Extrait du Préambule de la « Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples », disponible sur https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf, consulté le 05/06/2024.

s'engage à lutter, à mettre tout en œuvre pour que cessent ces discriminations sur le territoire africain. Pour ce qui est des violences en période conflictuelle ou post conflits, Amoa Urbain s'est focalisé sur la ségrégation raciale. Il en ressort que la dignité humaine a été fortement engagée. Le poète en s'y intéressant condamne cette cruauté et fait de la poésie un instrument au service de l'Homme en période de crise ou non.

2.2. Les violations humaines en temps de stabilité

Les violences faites aux enfants retiendront particulièrement notre attention dans ce volet relatif aux atteintes au droit humain en période de stabilité sociale. Urbain Amoa, dans *les bruits du silence* s'intéresse au droit des enfants. Le poète présente les difficultés sociales dans lesquelles se trouvent des enfants. Les conditions dans lesquelles se trouvent ces derniers s'opposent aux textes tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention relative aux droits des enfants et même la Constitution ivoirienne. Les Nations Unies accordent un statut particulier aux enfants. Et c'est en étant fondé sur sa Déclaration universelle des droits de l'homme que la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) a tenté de prendre forme. Loin d'être une simple déclaration, la CIDE se trouve être juridiquement contraignante pour les États signataires¹. Adoptée le 20 Novembre 1989, cette convention « pour la première fois de l'Histoire [...] reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. »². Les 54 articles de ladite convention reconnaissent à l'enfant les droits ci-après :

- Le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité ;
- Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée ;
- Le droit d'aller à l'école ;
- Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme

¹ Ce traité se trouve être celui relatif aux droits humains le plus ratifié de l'histoire. Seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l'appel – le Soudan du Sud l'ayant ratifié en mai 2015. Disponible sur <https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant>, consulté le 06/06/2024.

²*Loc.cit.*

d'abus et d'exploitation ;

- Le droit d'être protégé contre toutes formes de discrimination ;
- Le droit de ne pas faire la guerre ni la subir ;
- Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, et d'avoir des conditions de vie décentes ;
- Le droit de jouer et d'avoir des loisirs ;
- Le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation ;
- Le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé.

La situation décrite dans les extraits suivants rompt avec cet intérêt international pour le bien-être des enfants ; mieux, il viole les droits reconnus aux enfants.

Perché sur ces immondices
ces belles immondices puantes

[...]

Perché sur ces immondices puantes

Ce beau corps noir nu

nu donc noir

nu car ni or ni argent

ce corps nu, mais beau

ce beau corps d'enfant

d'enfant – misère

FLAIRE

Le fruit de ses entrailles

SAVOURE

La crasse de ses pores

DIGERE

La fiente de ses NASEAUX

[...]

Cet enfant

Ce bel enfant – misère » (LBS, p.9)

« Quel message vents du Ciel apportez-vous

À cette bande de nourrissons affamés

À ce cortège de nourrissons assoiffés » (LBS, p.32)

« À l'aube de ma vie je me suis révolté

Je me suis révolté contre les plantations stériles d'un Père

Les marmites affamées d'une Mère

Les canaris assoiffés d'une Sœur

Les chasses squelettiques d'un Frère

La charmante **lèpre** qui pleure

La folie qui enorgueillit mon Peuple » (*LBS*, p.74)

L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité, en cas de chômage, de maladie, d'invalidité... ». Cela sous-entend que, ce qui est présenté dans l'extrait ci-dessus, relève de l'irréel. « La famine », « la tuberculose », « la lèpre », « la folie » abandonnent leur signifié de dénotation pour se draper de vêtement corrosif. Ils deviennent, des “endigueurs” de liberté, des agents de violation du bien-être. Le droit au niveau de vie suffisant pour assurer le minimum vital semble relever de l'extraordinaire, au vu de cette strophe. Le poète fait donc recours à ces expressions hyperboliques pour dépeindre la situation tragique.

La violation du droit à la nourriture est perceptible dans les vers suivants : « enfant – misère », « bande de nourrissons affamés », « ce cortège de nourrissons assoiffés », « Je me suis révolté contre les plantations stériles d'un Père, Les marmites affamées d'une Mère, Les canaris assoiffés d'une Sœur, Les chasses squelettiques d'un Frère ». Le poète use encore d'expressions hyperboliques « bande de nourrissons affamés », « cortège de nourrissons assoiffés » pour mettre en exergue le manque criant dans lequel se trouvent même les nourrissons (enfant nourri encore au lait). À propos, le lexique s'y réfèrent est celui du dénuement, de l'indigence, de la paupérisation, de la pénurie : « stériles », « affamées », « assoiffés », « squelettiques ».

Quant à la violation du droit à la scolarisation, à l'éducation, le vers « A l'aube de ma vie je me suis révolté Je me suis révolté contre les larmes de ma mère à la rentrée scolaire » est plein de sens. Il va sans dire qu'à cette période, la mère est incapable de scolariser son fils d'où ses larmes. La déscolarisation des enfants, mieux, la violation du droit à l'éducation est, ici, condamnée par Urbain Amoia.

L'enfant a aussi droit à la participation, c'est-à-dire à prendre part, comme ses ami(e)s, à -jouer- se réjouir- donner son avis-... Dans le cas d'espèce, l'enfant se voit empêcher de festoyer : « A TOUSSAINT sans chaussures », « A NOEL sans culottes », « A PAQUES sans chemises ». L'enfant est donc empêché, parce que ne possédant pas de vêtements ; il est empêché de participer à ces fêtes chrétiennes, comme le font les enfants de

son âge. Les parents sont incapables de les lui offrir. Son droit à la protection est, dans une certaine mesure, lésé, comme le souligne l'extrait suivant :

A l'aube de ma vie je me suis révolté
contre la fumée des cigarettes
et contre la puanteur des boissons alcoolisées de mon
père (LBS, p.37)

L'attitude du père est caractéristique de son désintérêt pour l'enfant. Il se réfugie dans les stupéfiants tels que la cigarette et l'alcool, pour ne pas avoir à porter ce qui représente pour lui un "fardeau". La première protection de l'enfant, c'est-à-dire la protection familiale lui est donc ôtée. En faisant référence à ces prérogatives, il interpelle les autorités compétentes à prendre leur responsabilité en respectant les textes et déclarations qui s'y rattachent. L'exemple suivant témoigne de l'implication des hommes de pouvoir dans la violation des droits humains.

Au pied de ces arbres dorment des enfants
des enfants las d'interroger la Vermine
des femmes lasses d'interroger le Silence
des hommes las de torturer la Nature
pour bâtir leurs étouffants châteaux
élever leurs grouillants buildings
édifier leurs bouillonnants gratte-ciel (LBS, p.42)

L'expression « dorment des enfants » est un euphémisme traduisant l'inaction, le sommeil éternel dans lequel se trouvent ces individus. C'est toute une famille qui se trouve être l'appât, le moyen de subsistance des autorités. Ces derniers, pour arriver à leur fin, c'est-à-dire faire valoir leur fortune, n'hésitent pas à ôter la vie, disloquer toute une famille, toute une société. Le droit à la liberté d'autrui est confisqué dans cet extrait, dans la mesure où les hommes forts oppressent, abusent les plus faibles. En témoigne l'adjectif épithète « las/lasses ».

Urbain Amoia dans *les bruits du silence* a mis en exergue des violations de liberté humaine, des discriminations, des impossibilités à bénéficier d'un niveau de vie suffisant, de soins médicaux, en un mot, de bien-être, comme le soulignent les différentes déclarations de droits humains. Les besoins d'ordre alimentaire, scolaire, hygiénique... ont été constatés au niveau des enfants, individus sans défense, qui bénéficient de traitements spéciaux de la part des Nations Unies.

Quant à Marie-Danielle Aka, elle présente dans *Poèmes érotiques de guerre*, un autre type d'atteinte aux libertés des individus. Il s'agit des actes que peut causer la jalousie dans les foyers polygames. L'extrait du poème « L'ARENE DES RIVALES » justifie ce fait :

J'ai tiré frénétiquement à la mitrailleuse au staccato glaçant d'effroi
Sur la pouilleuse noire à la croupe de montagne à la poitrine de
courges

...

J'ai tranché à la machette aiguisée sur la pierre endurcie de mes
misères sans nom / La tête blonde de la blanche à la chevelure
flamboyante sous son casque d'airain

...

J'ai éventré la maghrébine à la danse du ventre envoûtante à la peau
mate / Caveau de la virilité mâle où sont enterrés tous ceux qui sont
venus au spectacle

...

J'ai découpé en rondelles de chair l'amie prétentieuse intime
inséparable / Traïtesse venue aux noces de mon triomphe en habits
de protectrice féliciter » (PEG, p.79-80)

Par cet extrait, la poétesse révèle combien la polygamie est vectrice de violence, d'atteinte à la vie des personnes (rivals). Par analogie, le foyer représente l'espace, le lieu du conflit et les acteurs en conflit les coépouses. De même que les parties en présence dans une guerre usent de stratégies et d'armes capables de réduire leurs adversaires à néant, de même, dans un foyer polygame, les coépouses se livrent à des scènes de "guerre" dans le but d'écarter l'autre et de garder l'homme. Marie-Danielle Aka s'appuie sur le thème de la polygamie pour en montrer la face obscure, les réalités hideuses, les dérives et, surtout, pour souligner qu'elle est facteur de violence, d'atteinte à la liberté d'autrui. Le droit à la vie et à la liberté de la personne se trouve dans cet extrait remis en question. Le passé composé des verbes « tirer », « trancher », « éventrer », « découper » montre l'implication, la volonté de l'une des rivales d'en finir avec sa coépouse : « **J'ai tiré** », « **J'ai tranché** », « **J'ai éventré** », « **J'ai découpé** ». L'usage de ce temps composé martèle de façon anaphorique que ces récurrentes actions sont accomplies et achevées. Aussi, ce foyer de polygames peut être purement allégorique ou symbolique des rivalités politiques.

Ainsi, Marie-Danielle Aka use de la polygamie pour révéler les atteintes au droit de l'homme qui ont cours dans les foyers de plus en plus.

Conclusion

L'objectif de cette étude sur les droits humains dans l'univers poétique négro-africain a montré que les atteintes aux libertés humaines n'ont pas échappé à l'attention des poètes. Marie-Danielle Aka et Urbain Amoa ont bien souligné les atteintes aux droits des conflits armés, des droits de l'homme, en usant principalement d'hyperbole. La poétesse s'est plus intéressée aux traitements des acteurs en conflits, principalement, des difficultés des acteurs non engagés dans les conflits. Le poète, quant à lui, a mis en exergue la misère sociale des individus (notamment, le cas des enfants). Il a même condamné les textes et déclarations chargés de ces questions, car n'étant pas pour la plupart contraignants.

La poésie s'est surtout présentée comme un agent des droits de l'homme, de même que des valeurs de l'univers traditionnel africain, dans sa quintessence et dans ses idéologies. Il faut le souligner, la poésie elle-même est une littérature de restauration et de brisures des liens sémantiques. Précisément, le mot poétique, qu'il soit oral ou écrit, s'affranchit des entraves idéologiques et conventionnelles, en vue de s'octroyer une liberté "transcendantale". Déjà, dans la poésie ancestrale, toutes les normes pseudo-juridictionnelles évoquées y étaient déjà vécues.

Les poètes négro-africains, en traitant des atteintes aux libertés humaines dans leurs écrits, n'entendent pas y sceller le sort de l'âme africaine. Au contraire, ils veulent la libérer. Ce faisant, ils s'inscrivent dans *La nouvelle poésie d'Afrique noire francophone*¹, mieux, dans une esthétique psychanalytique de libération raciale.

Bibliographie

AKA Marie-Danielle, 2008, *Poèmes érotiques de guerre*, Paris, L'Harmattan.

AMOA Urbain, 1987, *les bruits du silence*, Abidjan, CEDA.

CHAN Margaret, / ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ,
L'insalubrité de l'environnement provoque 12,6 millions de décès par an
Page d'accueil/Communiqués de presse/
<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/fr/>, consulté le 06/06/2024.

¹ Pascal Assoa N'Guessan, *La nouvelle poésie d'Afrique noire francophone*, Ruptures, rénovations et transgressions, Paris, L'Harmattan, 2016.

- ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE, *Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples*, Nairobi, Kanya 1981, disponible en ligne : https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_f.pdf , consulté le 05/06/2024.
- DÉGNI-SÉGUI René, 2009, *Introduction au droit*, Cocody-Abidjan, EDUCI, coll. « Sciences Juridiques ».
- GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, 1998, *Lexique de termes juridiques*, Paris, Dalloz, 11^e édition.
- La Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), disponible sur <https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/>, consulté le 06/06/2024.
- La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés*, Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat, New York et Genève, 2001, disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf, consulté le 02/06/2024.
- MAKOUTA-MBOUKOU Jean Pierre, 1985, *Les grands traits de la poésie négro-africaine*, Abidjan, CEDA.
- N'GUESSAN Assoa Pascal, 2016, *La nouvelle poésie d'Afrique noire francophone, Ruptures, rénovations et transgressions*, Paris, L'Harmattan.
- VERRI Pietro, 1988, *Dictionnaire du droit international des conflits armés*, Genève, Comité international de la Croix-Rouge.

DÉNONCIATION DES VIOLENCES CONJUGALES DANS L'ART IVOIRIEN : CAS DU CINÉMA ET DE LA MUSIQUE

Hermann Guy Roméo ABE

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan
hermannabe225@gmail.com

Olivier Kadja EHILE

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan
ekadjaolivier@yahoo.com

Résumé : La vie en société est parfois source de conflits en raison des perceptions, des valeurs et des intérêts qui divergent. Cette transposition des conflits qui s'étend dans tous les compartiments de la société (école, famille) est de plus en plus perceptible dans les foyers. Ainsi, les violences conjugales révèlent les agressions subies par l'un des partenaires dans le cadre d'une relation intime. Elles peuvent se manifester sous un préjudice d'ordre sexuel, psychologique et physique. La récurrence de ces traumatismes préfigure un mal-être social qui a suscité auprès des artistes ivoiriens des interrogations sur ce phénomène. Une analyse sociocritique du titre de la chanson *Doucement oh !* et du film *Résolution* révèlent le statut social et *l'infidélité comme l'origine de sévices corporelles* endurées, par les femmes pour la plupart, dans les relations conjugales. Ces violences sur le genre féminin, laissent des traces indélébiles sur le physique et troublent psychologiquement les victimes. Afin d'éviter la recrudescence de ces actes de barbarisme, les artistes préconisent un accompagnement spirituel, la culture de la tempérance et la connaissance de son partenaire car la longévité d'un couple dépend de la communication faite autour des questions d'intimité, de sensibilité.

Mots clés : violences conjugales, femme, infidélité, tempérance, intimité.

Abstract : Domestic violence reveals attacks suffered by one of the partners within the framework of an intimate relationship. They can manifest themselves in sexual, psychological and physical harm. The recurrence of these traumas foreshadows a social malaise which raised questions about this phenomenon for the artist Elow'n. A content analysis of the title of the song *Doucement oh!* presents infidelity as the origin of physical abuse endured, for the most part by women, in marital relationships. This gender-based violence leaves indelible physical marks and psychologically disturbs the victims. In order to avoid the resurgence of these acts of barbarism, the artist recommends the culture of temperance and knowledge of one's partner because the longevity of a couple depends on the communication made around questions of intimacy within the couple.

Key words : Domestic violence, woman, infidelity, temperance, intimacy.

Introduction

S'il y a bien un sujet qui retient l'attention de la scène médiatique depuis plusieurs années, c'est bel et bien la violence basée sur la femme et le plus récurrent est celle issue du foyer conjugal. Son ampleur est telle qu'elle ne passe pas inaperçue dans le domaine de l'art. Ainsi, de la musique au théâtre en passant par la littérature et le cinéma, des écrits et des productions cinématographiques se sont succédé, chacun dénonçant à sa manière les violences basées sur la gent féminine. Des Organisations Non Gouvernementales (ONG) se sont également constituées pour apporter leur soutien et expertise aux victimes de cette pratique. Il est donc aisé de dire que toute la communauté dans ses diverses composantes est mobilisée sur la question de cette forme de violence basée sur la femme. Mais en fait, qu'entendons-nous par violence conjugale ? Le terme violence renvoie à l'usage de la force. Conjugale, un adjectif, qui est relatif au couple. Un couple, est une union entre deux personnes sur le plan juridique. Dans le cadre de cette étude, l'allusion est faite au couple hétérosexuel, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

La violence conjugale se réfère quant à elle à tout comportement qui, dans le cadre d'une relation intime (partenaire et ex-partenaire) cause un préjudice d'ordre physique, sexuel ou psychologique, ce qui inclut l'agression physique, les relations sexuelles sous contrainte, la violence psychologique et tout autre acte de domination¹. (OMS, 2016)

Il faut donc retenir que la violence conjugale est une agression perpétrée au sein d'un couple et généralement, la victime de cette violence est la femme. Depuis quelques temps, se référant au contexte de mondialisation, il émerge un discours sur l'émancipation de la femme qui entraîne une égalité des sexes. Ce discours renforcé par les médias asphyxie la place de la femme dans la tradition et dans le foyer si bien que les violences existantes dans les relations intimes visant à contrôler ou à dominer l'un ou l'autre des partenaires deviennent récurrentes. La violence conjugale qui touche toutes les femmes

¹ Organisation Mondiale de la Santé, « Violence à l'encontre des femmes » sur <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> , consulté le 15/02/2024

sans tenir compte du statut social, religieux et ethnique est dénoncée par les artistes Elow'n (musique), Oué Boris et Sangne Marcel (cinéma). Si Elow'n exprime son indignation sur un ton humoristique dans un langage nouchi compris et adopté par tous, Oué Boris et Sangne Marcel quant à eux, font usage de l'image et du son pour dénoncer ce mal. De ces constats, nous sommes en droit de savoir les raisons qui engendrent les violences conjugales au sein des couples. Autrement dit, qu'est ce qui peut amener une femme à vivre des moments difficiles auprès de celui qu'elle a choisi de vivre à ses côtés ? Pour répondre à cette question, une théorie et une méthode d'approche s'imposent à nous. La sociocritique prônée par Claude Duchet (1996), Paul Zima (1985) dans laquelle, ils estiment que tout ce qui se dit et s'écrit dans la société est objet de réflexion mais aussi, une manière de comprendre les représentations qui existent dans la société, semble adaptée à notre travail. En effet, il s'agit de la violence basée sur la gent féminine, un fait social récurrent dans la société qui est dénoncé par les artistes ivoiriens dans la musique et le cinéma. Il est important pour eux, à partir de leur art de saisir la réflexion qu'ils émettent afin de faire admettre, par leurs différents auditeurs, le message véhiculé. Ils rejoignent ainsi l'idée d'Auguste Comte qui affirme : « la sociocritique tente d'expliquer une œuvre par rapport au milieu social de son producteur ». Il est donc important de prendre en compte la relation entre l'œuvre, son auteur et son idéologie. A la théorie, il faut joindre l'analytique de contenu des œuvres des artistes pour déceler et dénoter à partir des paroles de la musique et du langage du film, la dénonciation qu'ils mettent en évidence. *Mais aussi, utiliser l'entretien semi directif afin d'avoir l'avis de la population sur les violences conjugales.* Au regard de la méthode et de la théorie, il est question de présenter les causes des violences conjugales dont les manifestations sont multiples. Une lueur d'espoir existe à travers des aspects conjugués dans la quiétude du foyer conjugal.

1. Les causes des violences conjugales

Parler de la femme, c'est relever son importance dans la construction d'une nation. Elle est donc indissociable des différentes composantes de la société qui chacune dans son domaine, apporte son expertise. Victime parfois d'incompréhension au sein du foyer, elle est sujette à des violences qui laissent des séquelles tant sur le plan physique que psychologique. Dans cet élan, Michael Johnson (2008) distingue trois types de violences conjugales : le

terrorisme conjugal, la violence de résistance et la violence situationnelle. Alors que les deux premiers types de violence se caractérisent par une motivation de pouvoir et de contrôle, le troisième type prend naissance dans les situations conflictuelles communes dans lesquelles la violence escalade. Dans les situations de terrorisme conjugal, l'agresseur utilise des tactiques violentes de contrôle et non-violentes pour installer une atmosphère de terreur dans laquelle la femme abandonne de toute capacité de résistance. Ensuite, la violence de résistance est assimilable au terrorisme conjugal dans lequel la victime s'insurge contre la violence par la violence. Elle devient une autre forme de protection et d'autodéfense. Enfin, la violence situationnelle est caractérisée par une agression inopinée, accompagné par un effet d'escalade de violence. Généralement, il s'agit d'une bagarre entre un couple. Cette situation qui attire l'attention de tous est le résultat d'un certain nombre de facteurs identifiés dans le cinéma et la musique : le statut social, les facteurs psychologiques et l'infidélité.

Selon les saintes écritures, il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24 : « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». Cette parole biblique ne relève ni le statut social ni le groupe ethnique encore moins la religion mais seulement fondée sur le principe de l'amour. Cependant, il est aisé de constater que les violences conjugales qui peuvent être économiques, morales verbales, physiques ou sexuelles ont pour origine le statut social de la mariée. En effet, le statut social se déploie dans le comportement et prend des formes diverses allant de l'irrespect à la brutalité. Il est « une construction, une évaluation à laquelle on arrive en combinant l'application des critères de valeur sociale en cours dans la société. Il nous indique où la personne se situe dans l'espace social par rapport aux autres personnes » (H. Fichter, 1962, p.134). Ce positionnement dans la société ou même dans le foyer a un véritable impact dans la stabilité du foyer. L'homme qui se sent dépouillé de son titre de "chef de famille" parce qu'ayant un statut social en dessous de celui de sa femme, réagira face à sa conjointe si son honneur est bafoué.

Aujourd'hui, la multitude se contente de voir dans le statut social un baromètre, un indicateur qui permet d'apprécier la solidité d'un foyer et dont les membres, méritent de l'estime ou le mésestime dans la société. Dans le film *Résolution*, le couple Aka a l'estime de la société puisqu'il bénéficie d'un bon statut social. Il est un procureur de la République et sa femme, quant à

elle, est une directrice d'usine de cacao. Si le couple baigne dans l'opulence, la violence qui règne dans le foyer est matière à interrogations. En effet, en prenant appui sur la recherche perpétuelle du bien-être, émergent des comportements déviants qui asphyxient la quiétude du foyer. Des comportements qui conduisent à la violence comme le souligne Mme Kouakou (ménagère, 2023) : « La violence n'est pas seulement due à l'infériorité financière de l'un ou l'autre. Elle peut aussi naître de l'indiscipline, de l'insoumission de la femme à l'égard de l'homme. Il a droit à son respect quel que soit sa forme financière et sa taille ».

Les propos de dame Kouakou relèvent une autre face de la naissance de violence faite sur la femme. Elle voit d'un œil mauvais, le seul argument de l'importance de l'argent dans la mesure où personne ne naît avec une cuillère en or dans la bouche. Raison pour laquelle, M. Kassy reconnaît le rôle joué par sa femme dans son positionnement social : « Elle m'amuse, elle m'inspire pour tout. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui ».

Il reconnaît qu'il lui est redevable et que le statut qu'il défend aujourd'hui est dû à sa femme Yenan. Cette redevabilité qui devrait être pour lui une occasion de soumission est plutôt un élément déclencheur dans les violences qu'elle subit quotidiennement. Il n'accepte pas le pouvoir financier de sa femme qui fait d'elle une femme forte et puissante dans la société. Elle ne se contente pas d'accepter mais émet parfois un avis défavorable. Il ne supporte pas le regard des autres sur sa femme comme il le signifie « je suis le seul à avoir le privilège de la contempler tous les jours ». Cette jalousie démesurée va impacter négativement la quiétude de son foyer. Son enfance a été bouleversée par la recherche d'une vie meilleure comme le dit sa femme « je sais qu'il a eu une enfance difficile, mais ce n'est pas un monstre » est un alibi qui construit la violence à son endroit.

La violence qui surgit dans les foyers a aussi une origine psychologique liée à l'enfance du partenaire. C'est un dévouement, une expression de la pression subie et vécue qu'il extériorise par moment quand le souvenir refait surface. C'est ce qui amène M Kamaté, (psychologue, 2024) à dire : « chacun de nous a eu une enfance avec laquelle il a évolué. Sa vie actuelle peut être une source de joie et de perpétuels conflits s'il laisse l'enfance prendre le contrôle de sa vie. Des comportements déviants qui peuvent être observés sont en grande partie issus du milieu de vie d'hier (le passé) ou d'aujourd'hui (le présent) ».

En Côte d'Ivoire, les artistes musiciens font une analyse critique sur l'origine des violences conjugales. L'hypothèse la plus plausible serait l'infidélité comme facteur de violence dans les couples. Pour Garcia, « l'infidélité implique en effet que les relations (sexuelles ou affectives) hors du couple soit cachées au partenaire officiel » (2018, p.4). Alors, il est question de décrire musicalement parlant les manifestations de l'infidélité dans les couples.

Le support musical de l'étude est *Doucement ob!* de l'artiste Elown. A travers son analyse, deux causes pourraient justifier une infidélité dans les relations conjugales : l'absentéisme et l'insatisfaction sexuelle de l'un des conjoints. Dans le couple, les relations sexuelles sont importantes pour une relation épanouie. Certains rapports prédisent des bienfaits de la sexualité sur la santé¹. Indéniablement, le sexe est bénéfique pour une santé mentale des conjoints. Le plaisir, notamment l'orgasme ont plusieurs effets qui peuvent contribuer à la bonne santé psychique des partenaires : antidépresseur, tranquilisant entre autres. Comme l'on fait du sport, la pratique régulière du sexe permet de se libérer et d'évacuer les toxines du corps. Cette sensation de relâchement physique et de détente est dû principalement à la production d'hormones, les endorphines, durant l'acte sexuel. En plus, les rapports sexuels fréquents permettent de réduire des risques de certains cancers. Il existerait une corrélation entre une activité sexuelle régulière et la diminution du cancer de la prostate. L'éjaculation contribue à la diminution de ce risque.

En plus, le sexe permet un bon fonctionnement du cœur. Effet, faire l'amour permet de maintenir une bonne pression artérielle et de stimuler le système cardiovasculaire. Lors des rapports sexuels, le rythme cardiaque augmente et favorise la circulation sanguine. Au regard de tous ces bienfaits du sexe sur le corps d'une personne, son apport pour le bien-être du couple est indéniable. Ainsi, à force de recevoir tant de bienfaits de la part de son partenaire, une absence répétée de ce dernier peut constituer un manque à gagner sur le plan sexuel. Dans cette chanson *Doucement ob*, d'Elow'n, cette histoire d'infidélité va se découvrir par la plainte du voisin qui crie son mécontentement à cause du désagrément que le supposé mari est sensé occasionner tous les soirs voire nuitamment. Mais le facteur temps était un handicap à la croisée de se voisin,

¹ <https://www.passeportsante.net/sexualite-g159/Fiche.aspx?doc=sexe-bienfaits-sexualite>, consulté le 17/02/2024

Ye dis voisin, je ne suis pas content de toi
 C'est toujours toi qui te bats avec ta femme
 Je veux te parler mais tu sors trop tôt
 Je veux croiser mais tu rentres trop tard (Elow'n, 2020).

D'une manière générale, lorsqu'un partenaire a un emploi du temps qui le contraint à sortir tôt le matin et à rentrer tard, il accuse une fatigue et peut ne pas honorer ses engagements de mari. La diminution voire la rareté des rapports sexuels peut occasionner l'infidélité de l'un ou de l'autre partenaire, la femme pour le cas de cette étude. L'emploi du verbe battre peut avoir un double sens. D'une part, il peut signifier des coups portés à la femme et d'autre part, ce mot peut être une figure de style pour entrevoir une hyperbole. En effet, l'intensité des rapports sexuels est assimilée à une bagarre. La plainte du voisin va permettre la découverte de cette infidélité de sa femme

Voisin merci pour l'information
 Sinon moi-même là, je viens d'arriver comme ça hein
 J'étais en mission à Tiassalé depuis deux mois (...)
 Donc c'était pas le voisin qui frappait sa femme (aho gagnoa)
 En gros, la voisine se battait avec quelqu'un d'autre (aho gagnoa) (Elow'n, 2020).

Il est récurrent pour des raisons professionnelles ou pour un quelconque motif, l'homme est appelé à s'absenter. Et lorsque l'absence est prolongée, il peut survenir des cas d'infidélité. Le voisin continue toujours sa plainte en indiquant des horaires : « Chaque jour à seize heures vous vous battez ; De minuit à six du matin vous vous battez » (Elow'n, 2020). Ces aveux du voisin dénotent une activité sexuelle régulière de la voisine. Il va plus loin en s'adressant à la voisine :

Voisine, tu te plains même pas
 Il te daba jusqu'au matin, tu te blesses même pas
 Attends ou bien pour toi là c'est magie magie (Elow'n 2020).

Ces échanges avec la voisine et surtout son mutisme dénoncent d'une part son consentement et d'autre part un plaisir ressenti durant ces ébats sexuels. En plus, l'usage du mot *daba* est une expression argotique du langage ivoirien dénommé le Nouchi :

En Côte d'Ivoire, l'apparition du nouchi en tant que pratique la plus subversive du français ivoirien semble avoir transformé depuis peu le paysage sociolinguistique du pays. La genèse du nouchi est connue : utilisé au début comme un code secret par les jeunes de la rue, le nouchi a été vite adopté par les élèves et les étudiants, ce qui a réduit son caractère crypté (Boutin et N'Guessan, 2015, p.3).

Le mot *daba* en langue nouchi signifie *frapper*. Il ne s'agit pas vraiment de bagarre puisqu'elle n'est pas blessée. Les ébats sexuels de la voisine avec son amant sont comparables à des coups portés à une personne. Toutes ces visites nocturnes journalières de son amant présagent une insatisfaction sexuelle de la voisine qui connote une faiblesse voire une impuissance sexuelle de son conjoint. Une faiblesse sexuelle est un dysfonctionnement érectile qui est, selon Irvin H. Hirsch¹, une incapacité à atteindre ou maintenir une érection satisfaisante en vue d'un rapport sexuel. Cette panne sexuelle qui affecte un coït normal peut avoir plusieurs causes. Pour la plupart du temps, des problèmes de santé comme le diabète, la dépression et le stress entre autres peuvent engendrer cette dysfonction érectile. L'un des signes annonciateurs de ce mal est l'éjaculation précoce. Il est possible de diagnostiquer ce trouble sexuel lorsque, de manière systématique et incontrôlée, l'homme éjacule très rapidement avant qu'il ne le souhaite parfois même avant de pénétrer sa partenaire. Ce genre de situation empêche la femme d'atteindre l'orgasme. L'inconfort lié à une insatisfaction sexuelle peut produire des occasions d'infidélités.

La plainte du voisin à la voisine sur le fait de ne pas se plaindre de subir des assauts sexuels donnant l'impression d'une bagarre suggère que la voisine ferait preuve de masochisme. Le masochisme est une pathologie psychologique qui se définit comme

Une perversion particulière de la *vita sexualis* psychique qui consiste dans le fait que l'individu est, dans ses sentiments et dans ses pensées sexuels, obsédé par l'idée d'être soumis absolument et sans condition à une personne de l'autre sexe, d'être traité par elle d'une manière hautaine, au point de subir des humiliations et des tortures qui s'accompagne d'une sensation de volupté. (De Eugenio Pérez, 2016, p.3).

¹ Irvin H. Hirsch, « Dysfonction érectile (DE) », *Le Manuel MSD*, sur <https://www.msmanuals.com/fr/accueil/>,

En effet, le masochiste éprouve un plaisir dans la douleur souvent dans les rapports sexuels. Et le voisin insiste pour décrire le désagrément que la voisine et son amant produisent chaque jour et nuitamment :

On entendait les gbom gbom gbom
 On entendait les kwoin kwoin kwoin
 On entendait les ouweuh ouweuh ouweuh
 On entendait les eurh eurh eurh (Elow'n, 2020).

Ces sons sont des onomatopées qui veulent traduire l'impact de ses rapports sexuels sur la voisine. La première phrase « on entendait les gbom gbom gbom », peut suggérer le bruit que génèrent les ébats sexuels. C'est à juste titre que le voisin disait à la voisine « il te daba jusqu'au matin, tu te blesses même pas » car leurs rapports sexuels sont assimilables à de la bagarre. Une certaine intensité caractérisait les rapports sexuels de la voisine et de son amant. La deuxième phrase « on entendait les kwoin kwoin kwoin » peut faire allusion aux sonorités d'un lit défaillant. La troisième phrase « on entendait les ouweuh ouweuh ouweuh » fait penser aux gémissements de la femme qui se fait marteler par son amant. Enfin, la dernière phrase « on entendait les eurh eurh eurh » serait les soupirs de l'amant qui serait en train d'éjaculer. En plus, la personne masochiste peut avoir des fantasmes sexuels. Ils se définissent comme « une ou plusieurs images mentales sexuellement excitantes à la suite de stimuli internes (p.ex une pensée soudaine) ou externes (p. ex, la vue d'une personne) chez une personne en état de conscience » (Leveillé and Al, 2018,p.126). L'allusion au fantasme de la voisine est pressentie dans les propos du voisin :

C'est quelle affaire de tue moi ? (tue-moi)
 C'est quelle affaire de tape-moi fort ? (tape-moi fort)
 C'est quelle affaire de serre mon cou ? (serre mon cou)
 C'est quelle affaire d'étouffe-moi (Elow'n , 2020).

Un examen de deux premières phrases « c'est quelle affaire de tue moi ? c'est quelle affaire de tape-moi fort ? » montre la corrélation entre le masochisme et le fantasme. Après l'expression de la colère, le partenaire réel de voisine qui s'est rendu compte de la supercherie de sa compagne, a commencé à violenter sa conjointe. Cette violence permet de passer en revue les violences conjugales.

2. Les manifestations des violences conjugales

Pour Jacques Lebas and Al :

La violence conjugale (ou violence domestique) est un processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et/ou promouvoir des relations de domination. Ces comportements agressifs et violents sont destructeurs quelles qu'en soient la forme et le mode : violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques et économiques sont autant de moyens utilisés façon récurrente par le partenaire pour maintenir la femme dans une situation de domination (2002, p.950).

Le refrain de la chanson *Doucement ob!* d'Elow'n permet de déceler trois formes de violences récurrentes dans les foyers : les violences sexuelles, psychologique et physique. La phrase « même si c'est foutou vous pilez, pardonnez taper doucement (faut taper doucement han !) est une métaphore pour aborder la question des rapports sexuels. Il existe deux symboles dans cette phrase : le pilon qui représente le sexe masculin à cause de sa raideur en situation d'érection et le mortier qui est le réceptacle donc indique le sexe féminin. L'action de piler n'est autre que la phase de pénétration du pénis dans le vagin. Malheureusement, il est déplorable d'assister à des violences liées au sexe. Pour Paul Bouvier « Force ou contrainte sont les deux éléments centraux de la définition des violences. Selon cette approche, on reconnaît donc qu'il ne s'agit pas d'une simple relation sexuelle qui tourne mal ; il y'a violence et abus sur fond de sexualité » (2014, p.127).

La violence est observée par la manifestation d'une hostilité ou d'une agressivité envers une personne et ses biens. En d'autres termes, les violences sexuelles se définissent comme étant tout acte sexuel, toute tentative d'acte sexuel, tout commentaire ou, avance de nature sexuelle à l'encontre d'une personne et sans son consentement. Elles comprennent également des actes visant à un trafic de nature sexuelle ou dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition. Il existe une typologie de violences sexuelles : les propos sexistes, les invitations trop insistantes, les attouchements, les caresses de nature sexuelle, les menaces, l'utilisation de la

force pour voler un baiser et aller jusqu'au viol, les injures à caractères sexiste ou homophobe entre autres.

Dans de telles situations, le retour à une normalité dans la vie nécessite un accompagnement psychologique du couple dans l'espoir de vaincre cette douleur profonde. La phrase « même si c'est cafard vous tuez, pardonnez tapez doucement » peut faire allusion à l'exécution de tâches domestiques. Dans cette cohabitation, il arrive que les propos désobligeants foisonnent de la part des conjoints. De telles situations prédisent l'existence de violence psychologique. Jocelyn Lindsay et Michèle Clément (1998) passe en revue la définition de la violence psychologique.

Premièrement, « l'agression psychologique est une offense verbale ou une action qui abaisse l'autre. Le mauvais traitement peut prendre la forme d'insulte ou de comportements qui amène l'autre personne à se sentir coupable, contrarié ou humiliée » (Stets, 1998, p.98). Deuxièmement, la violence psychologique est « l'utilisation de mots, d'expressions, d'actes pour faire preuve de pouvoir de façon à abaisser la victime et à lui causer du tort » (Thompson, 1989, p.20). Troisièmement, « les termes d'abus psychologiques ou non physique font référence à des comportement de coercition, de manipulation ou d'utilisation de pouvoir pour satisfaire les besoins d'une personne au détriment de ceux d'autre personne » (Walker, 1984, p.27). Quatrièmement, toujours s'agissant de la violence psychologique « elle consiste à dévaloriser l'autre comme personne, à l'humilier par des critiques ou des railleries, à utiliser des comportements primitifs » (Gaudreau, 1994, p.14). Cinquièmement, « elle consiste à toucher l'estime de soi » (Larouche 1987, p.43). Sixièmement :

La violence psychologique va se traduire par le dénigrement de la femme en tant qu'individu, sa dévalorisation en tant que personne à part entière ; c'est lui faire comprendre qu'il ne vaut pas plus qu'un meuble. La violence psychologique peut encore se traduire par l'indifférence, la négation de l'autre : faire comme si elle n'était pas là. C'est le refus d'entendre, d'écouter, de recevoir l'autre (Lacombe, 1990, p.31).

De ce qui précède, « la violence psychologique s'exprime par un acte volontaire qui n'implique pas un contact physique ni sexuel direct avec la

victime mais ayant sur elle un des conséquences émotionnelles dévastatrices » (Lindsay et Clément, 1998, p.142). La dernière forme de violence répandue dans les foyers en général est la violence physique. La dernière forme de violence dont les manifestations sont plus expressives est la violence physique.

L'artiste le signifie si bien « même s'il y'a gnaga, pardon faut taper doucement ». Le mot « gnaga » en langue nouchi signifie la palabre, les affrontements, donc violences. Le regard de Fatou Diop SALL montre que les violences physiques ont un impact sur le corps :

Il s'agit de tout acte qui porte à l'intégrité du corps d'un individu. Elles peuvent être infligées par le moyen des membres du corps ou par des outils pour exercer une agressivité sur un individu, un groupe ou sur une communauté. Elle est caractéristique de traumatismes visibles et de marques qui peuvent être vérifiés (2016, p.2).

La violence physique est un acte avec pour intention ou conséquence la douleur et/ou la blessure physique. Comme dans toutes les formes de violence, l'objectif peut ne pas être seulement de causer la souffrance physique mais aussi de briser l'estime de soi de l'autre. Avec la violence physique, la personne qui agresse envoie un message clair à la victime : je peux te faire subir toutes sortes d'atrocités. Cette violence est l'expression de l'inégalité du pouvoir social. Elle peut survenir dans le cadre d'une autodéfense de la femme qui subit régulièrement les agressions de son conjoint dans le cadre des violences conjugales. Les violences conjugales dites domestiques présentent des cas de violences physiques les plus répandues. Dans les foyers, la violence physique s'observe sous la forme de bastonnade de la part du mari généralement causant parfois des cas d'homicides. En Côte d'Ivoire, les femmes les plus exposées aux violences physiques dans le cadre des relations conjugales sont les ménagères. Pour Zégré Awin N'Guessan and Al « les femmes ménagères (45,33%) sont plus exposées aux violences à cause de leur situation financière (sans revenu) » (2020, p.16). Cette dépendance économique confère au conjoint le supposé pouvoir de disposer de sa partenaire selon sa convenance. Toutefois, il existe des solutions pour tenter de freiner les violences conjugales.

3. Aspects conjugués dans la quiétude du foyer conjugal

L'apport des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et la tempérance sont les possibilités d'avoir la quiétude dans le foyer conjugal. De nos jours, il est aisé de constater que plusieurs personnes se retrouvent au sein de structures à caractère social, humanitaire et même associatif en vue d'apporter un réconfort et un bien-être à leur concitoyen. Cet engouement qui naît grâce à l'incapacité de l'État à pouvoir satisfaire la population dans la totalité de ses besoins est une aubaine qui s'offre aux groupements de personnes regroupées en association, en syndicat ou en Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour combler ce vide. Les ONG, pour ce qui nous intéresse, à travers leur dimension nationale ou internationale, parcourent et visitent les différents compartiments de la vie pour trouver une raison d'intervention selon la charte de leur création. La violence basée sur la gent féminine et dénoncée dans le film *Résolution* fait appel à un sursaut ou à un réveil des femmes qui décident de lutter et d'aider leurs sœurs victimes de la brutalité des hommes.

Ce sont des femmes, toutes unanimes qui unissent leurs connaissances et expériences en vue de contribuer à l'épanouissement de la femme. Ce cri de cœur des femmes, manifesté dans la sensibilisation dans laquelle elles interpellent leurs sœurs à témoigner et à révéler à visage découvert toutes les exactions subies « vous ne devez pas avoir honte de vous ni pitié de vos maris » ou alors « Je veux que tu partages ce que tu vis avec autant de gens qu'il est possible de toucher, avec tes propres mots » est le signe du réveil de la femme. Sous plusieurs angles de prises de vues (plan demi-ensemble, plan moyen de la marche des manifestants) suivies par des pancartes indicatives et une musique rythmique, la révolte des femmes violentées ou le début de la revendication des femmes devient une réalité. L'histoire présentée par les réalisateurs est une alerte à la communauté toute entière qui doit revoir son appréciation face à la gent féminine.

Chaque femme qui se retrouve confrontée à la domination masculine doit se saisir de la parole pour sortir des discours apaisants et engageants la femme à dénoncer. Elle participe à la prise de conscience de la valeur humaine. Au-delà de la lutte des femmes, c'est aussi une lutte de positionnement qui refait surface ; un défi à relever par la femme. En effet, la soumission de la femme et le caractère de douceur qu'elle incarne l'amènent à jouer la carte du

protectionnisme dans le foyer. Au nom de l'amour et parfois pour celui des enfants, elle accepte les déviations de son homme. Humiliation, peur, injure sont des notions qui sont son vécu quotidien auquel elle doit faire face dans la résignation.

Même si l'école donne une nouvelle orientation dans la construction de la gent féminine qui lui permet d'évoluer au même titre que l'homme, elle ne demeure cependant pas l'infériorité de l'homme qui peut s'en servir selon son bon vouloir. Bien au contraire, ces deux êtres doivent évoluer ensemble pour le développement d'une société équilibrée. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) interviennent pour mettre en alerte ces femmes et leur faire prendre connaissance de la nouvelle voie qui s'offre à elles. Elles ne doivent plus se laisser intimider par les hommes mais plutôt revendiquer leur présence et leur place au sein de la société. Ces organisations à caractère humanitaire qui œuvrent pour le bien-être de l'Homme ont compris que le concept de genre entre femme et homme est changeant et que la reconfiguration de l'espace sociale est une nouvelle donne. Les ONG militent pour métamorphoser, bouleverser un code de vie afin de permettre le plein épanouissement de la femme. D'autres solutions sont envisagées par Elow'n.

L'artiste Elow'n dans son titre *Doucement Oh!* préconise les premières solutions à travers son refrain :

C'est enfant de quelqu'un, pardon faut taper doucement (faut taper doucement oh han)

Même si c'est foutou, vous pilez, pardonnez taper doucement, (faut taper doucement oh han)

Même si c'est cafard vous tuez, pardonnez faut taper doucement oh han (faut taper doucement oh han)

Même s'il y a gnaga, pardon faut taper doucement (faut taper doucement oh han) (2020).

Le premier refrain invite à adopter deux attitudes : « C'est enfant de quelqu'un incite » à l'amour du prochain et « faut taper doucement » prévoit la tempérance en toute chose. Pour Louis de Courcy, les philosophes posent pour principe que l'amour du prochain s'adresse aux humains sans exception : les proches certes mais aussi les lointains, et, plus difficile encore, les personnes indifférentes à notre égard, voire hostiles. Même nos pires ennemis

doivent être compris par les prochains, englobés dans la notion de ce qu'on appelle « l'Agapè, c'est-à-dire l'amour spirituel, qui n'est, selon les Grecs ni l'Éros (attirance complète des êtres entre eux, et pas seulement des corps) ni « la Philia » (amitié élective et grande estime mutuelle) (2012).

L'homme a pour habitude d'aimer les membres de sa famille les plus proches comme élargies. Mais pour un monde meilleur, la règle d'or serait : fais ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi et ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Cette maxime fait partie de la sagesse universelle qui devrait être appliquée par tous. Pour y arriver, il faudrait le soutien de Dieu car Jésus dit : tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 : 37-39). Jésus montre par ce commandement nouveau la corrélation entre l'amour du prochain et aimer Dieu. Il compare l'amour du prochain à l'amour qu'on adresse à Dieu. Donc, pour aimer son prochain, il faut apprendre à aimer Dieu. Mais alors, comment aimer Dieu ? L'amour à consacrer à Dieu est un amour sincère et total. Jésus à travers l'apôtre Jean donne un indice « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour » (Jean 15 : 10)

Pour manifester son amour à Dieu, il faut apprendre à respecter ses commandements, sa parole en général. Ainsi, Lui, il viendra habiter en celui qui l'aime par le biais de son Esprit Saint. Ce dernier, pourra, à son tour, aimer son prochain. L'amour pour Dieu aura pour conséquence le développement d'une relation intime avec Lui dans la prière et de voir en chaque personne une image de Dieu. Car en ne voulant pas offenser Dieu, les actes de violences seront évités par la pratique de la tempérance. La tempérance trouve son fondement dans la morale chrétienne. Pour Bertrand Cosnet,

Le système moral repose sur sept vertus agencées en deux ensembles. Le premier ensemble, spécifiquement chrétien et défini dès les origines patristiques, se compose de trois vertus, dites théologiques, qui sont la foi, l'Espérance, la Foi et la Charité. Le deuxième ensemble, qui trouve ses racines dans la pensée grecque, est constitué de quatre vertus, dites cardinales, qui sont la Prudence, la Justice, la Force et la tempérance (2015, p.24).

Pour André Compte-Sponville, la tempérance qui est la modération dans les désirs sensuels, est le gage aussi d'une jouissance plus pure et plus pleine. C'est un goût éclairé, maîtrisé et cultivé » (2015, p.52). La tempérance suppose une maîtrise de soi dans les actes posés. L'artiste Elow'n insiste sur le mot « pardonnez » qui est dans chaque phrase. Il supplie les membres de la société à cultiver cette forme de réserve en toute action. La réalisation de cette continence est un indicateur pour déceler des pathologies. En effet, une incapacité à faire preuve d'abstinence et de maîtrise de soi peut suggérer l'existence d'anomalies comportementales chez une personne. L'existence de démence partielle ou totale peut occasionner ces déviations comportementales. Enfin, la dernière recommandation de l'artiste s'appréhende à travers le texte suivant :

Digba mollets, palabre : on les appelle les Bété
 Séridaga, housna : on les appelle les Dioula
 Koutoukou,avare : on les appelle les Agni
 Gaillard tête, nuqueleux : on les appelle les Yacouba,
 Paquinou, du vin : on les appelle les Baoulé

Les phrases du dernier couplet de la chanson montrent, à raison ou à tort, que des préjugés accompagnent l'existence de certains groupes ethniques. Aussi, avant de s'engager dans une relation amoureuse, les partenaires doivent-ils prendre en considérations les rumeurs citées plus haut . Tout porte à croire que l'artiste Elow'n demande aux différents conjoints d'apprendre à connaître leur partenaire. La prudence exige un minimum d'informations sur le type de commerce d'affaire en un mot avant de s'engager. C'est pareil pour l'amour. Il faut apprendre auprès des parents le secret ou les astuces permettant une longévité dans le mariage. L'un des fondements d'une relation durable est la communication conjugale c'est-à-dire une conversation conjugale. Cette communication doit porter sur la question de l'intimité dans le couple. Pour François de Singly, l'intimité concerne

Un idéal-type de relation « une relation pure ». Il s'agit d'une relation sexuellement et émotionnellement égalitaire, au sein de laquelle, compte avant tout l'autonomie individuelle, la qualité des échanges, l'intensité émotionnelle. Elle se caractérise par le fait que la rupture est inscrite comme horizon possible dès le début. Elle est autoréférentielle

en ce sens qu'elle dépend fondamentalement de la satisfaction et des récompenses qui résultent de la relation elle-même (2003, p.80-81).

Le terme « pur » désigne la non inscription de la relation dans aucun autre critère sinon la relation elle-même. La relation pure reflète une union dans laquelle l'individu ne s'emballe pas dans des liens de dépendance et de fusion rendant plus difficile l'autonomie personnelle. Une vie commune idéale, dans laquelle les partenaires se considèrent comme des amis, s'autorisent à vivre un amour libre favorisant l'épanouissement de chacun, définit la relation pure. La notion d'intimité implique l'intimité sexuelle. Elle se définit comme « une expérience corporelle et émotionnelle unique, permettant à deux individus de partager un lien affectif privilégié » (Colson, 2007, p.65). En réalité, l'intimité sexuelle trouve ses racines dans la construction de l'autre. Ainsi, elle concerne la place accordée à la sexualité, l'expression des sentiments par l'entremise des relations sexuelles, le fait d'être proche sexuellement de l'autre. En somme, connaître son partenaire nécessite la communication sur leur intimité. Il est question de trouver un consensus entre les partenaires afin de vivre au mieux leur relation conjugale pour l'épanouissement de l'autre.

Conclusion

L'analyse du texte Doucement oh de l'Elow'n a permis de déceler l'infidélité comme l'une des causes des violences conjugales. L'infidélité dans les relations conjugales peut être engendrée par plusieurs facteurs. Le facteur de l'absentéisme, l'insatisfaction sexuelle et le masochisme insoupçonné de l'un des partenaires constituent les raisons de cette infidélité. Elle favorise dans certains cas les violences conjugales. Ces violences sont protéiformes : sexuelle, psychologique et physique. D'abord, la violence sexuelle est un abus sexuel d'une personne sans son consentement. Elle a des conséquences sur la santé physique et mentale des victimes. Ensuite, la violence psychologique concerne les injures et le fait d'humilier et de rabaisser l'autre. Enfin la violence physique est le fait d'infliger un traumatisme corporel à la victime dont les séquelles sont palpables et visibles. Comme solutions aux problèmes conjugaux, l'artiste Elow'n préconise la tempérance et la connaissance de son partenaire dans les relations conjugales. L'officialisation de la polygamie par les autorités ivoiriennes pourrait décongestionner l'atmosphère familiale et éviter les conflits conjugaux.

Bibliographie

1. Corpus de l'étude

Doucement Ob ! (Elow'n 2020)

OUE Boris et SAGNE Marcel, *Résolution*, long métrage, fiction, drame, 1h45mn, 2019

2. Références bibliographiques

AUMONT Jacques (2002), *les théories des cinéastes*, Paris, Nathan

BOUTIN Béatrice Akissi, N'GUESSAN Jérémie Kouadio (2015), « Le nouchi c'est notre créole en quelque sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d'Ivoire », *Dynamique des français africains : entre le culturel et le linguistique*, pp. 1-15, URL : <https://auf.hal.science/hal-01408710>

BOUVIER Paul (2014), « Violences sexuelles, santé et éthique humanitaire : vers une approche globale, centrée sur la personne », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, vol 96, n°2, pp.125-145 sur URL : <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/09-ricr-sf-894-bouvier.pdf>

COLSON Marie-Hélène (2007), « Âge et intimité sexuelle », *Gérontologie et société*, vol. 30, n° 122, pp. 63 – 83, URL : DOI 10.3917/g.s.122.0063

COMTE Auguste (1965), *Philosophie de l'art*, Paris, Puf

COMTE-SPONVILLE André (2015), *Petit Traité des Grandes Vertus*, Paris, Presses Universitaires de France

COSNET Bertrand (2015), *Sous le regard des vertus*, Rennes, Presses universitaires François-Rabelais

DE COURCY Louis (2012), « Parlez-nous d'amour », *La Croix*, URL : https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-amour-du-prochain-ne-choisit-pas-qui-aimer-_NG_-2012-11-16-876748

DE SINGLY François (2003), « Intimité conjugale et intimité personnelle : à la recherche d'un équilibre entre deux exigences dans les sociétés modernes avancées » *Sociologie et sociétés*, vol 35, n°2, p.79–96, URL : <https://doi.org/10.7202/008524ar>

[DUCHET Claude \(1996\), *Les grands courants de la critique littéraire*, Paris, Seuil](#)

[FICHTER Joseph \(1962\), *La sociologie. Notions de base*, Paris, Éditions Universitaire](#)

GARCIA Marie-Carmen (2018), « L'infidélité conjugale : individualisation de la vie privée et genre », *Enfances, Familles, Génération*, n° 29,

- URI :<https://id.erudit.org/iderudit/1051499>,
- GAUDREAU Lorraine. (1994), *Violence en héritage ? Une session sur la violence conjugale au carrefour du féminisme, de la conscientisation et de la pastorale*. Québec, Collectif québécois d'édition populaire.
- GUILLERMO DE EUGENIO Pérez (2016), « Le parcours du masochiste : de la Perversion à la Transgression, *Criminocorpus*, Actes de la journée d'études : sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de l'autre, n°7, pp.1-8, URL : <https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3430>,
- HIRSCH Irvin H. , « Dysfonction érectile (DE) », *Le Manuel MSD*, URL : <https://www.msmanuals.com/fr/accueil/>,
- JOHNSON Michael P. (2008), *A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence*. Boston, MA: Northeastern University Press.
- LACOMBE Madeleine. (1990), *Au grand jour*, Montréal, Les Éditions du remue-ménage
- LAROCHE Ginette (1987), *Agir contre la violence*, Saint-Laurent, Edition La pleine lune
- LEBAS Jacques, MORVANT Cécile, CHAUVIN Pierre (2002), « Les conséquences des violences conjugales sur la santé des femmes et leur prise en charge en médecine de premier recours », *Bulletin Académique Nationale de Médecine*, vol 186, n° 6, pp. 949-961, URL : [https://doi.org/10.1016/S0001-4079\(19\)34259-1](https://doi.org/10.1016/S0001-4079(19)34259-1)
- LÉVEILLÉE Suzanne, LECLERC Josiane & JOYAL Christian. (2018), « Les fantasmes sexuels d'auteurs d'agressions sexuelles et d'hommes de la population générale : une étude préliminaire des différences et des similitudes » *Revue québécoise de psychologie*, vol 39, n°3, pp.125–146, URL : <https://doi.org/10.7202/1058187ar>
- LINDSAY Jocelyn & CLEMENT Michel (1998), « La violence psychologique : sa définition et sa représentation selon le sexe » *Recherches féministes*, vol 11, n°2, pp. 139–160, URL : <https://doi.org/10.7202/058008ar>
- N'GUESSAN Zégré Awin, APPOH Kouassi Menzan Williams et ASSUÉ Yao Jean-Aimé (2020), « Les violences conjugales dans le contexte du développement durable dans la ville de Bouaké », *Cahiers de l'ACAREF*, tome 2, pp.10-22, URL : <https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Awin-N%E2%80%99GUESSAN-TAP.pdf>
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Violence à l'encontre des femmes » sur <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> , consulté le 15/02/2024
- SALL Fatou Diop (2016), « Sources et formes des violences basées sur le

genre au Niger », *POLICYBRIEF*, n°2, pp.1-4,
URL :

https://feggu.org/docs/DOCUMENTS_DE_POLITIQUE//Sourcesetformes.pdf

SEGON Louis, 1991, *La Sainte Bible*, Alliance Biblique Universelle

STETS Jan E. (1991) « Psychological Aggression in Dating Relationships : The Role of Interpersonal Control », *Journal of Family Violence*, vol 6, n°1, pp.97-114.

THOMPSON Sue Ellen (1989), *Components of Psychological Abuse of Female Victims in Domestic Violence*. Thèse de doctorat. Denton, Texas, Texas Woman's University.

WALKER Lenore E. (1984), *The Battered Woman Syndrome*, New York, Springer Publishing Company.

ZIMA Paul (2000), *Manuel sociocritique*, Paris, L'Harmattan

2-CIVILISATIONS, LANGUES & LINGUISTIQUES

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LE CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADUCTION EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Théodorine NTO AMVANE & Baudelaire EDOU NZE

ntoamvane763@gmail.com

baudelaireedouze@gmail.com

Faculté de Lettres et Sciences Humaines

Université Omar Bongo

Résumé

L'Intelligence Artificielle (IA) est désormais présente dans toutes les activités humaines, dans les communications et surtout dans le domaine de la traduction. Dans nos activités pédagogiques de classe, au sein de l'institution universitaire, nous constatons qu'en classe de traduction, bien que les étudiants aient un niveau moyen en langues étrangères, et même en français, les traductions produites sont d'un niveau fort remarquable. Cet écart de niveau convoque l'hypothèse d'une utilisation des moteurs de traduction sans une préparation préalable, ce qui nous pousse à poser l'hypothèse d'un nouveau paradigme dans le discours pédagogique. Google translate et autres Deepl etc. proposent des résultats aussi bons que les traductions humaines, même si à l'examen les résultats restent fluctuant. Notre réflexion est centrée sur le discours pédagogique qui prépare à une meilleure utilisation des moteurs de traduction suivi d'une discussion sur les métiers d'avenir en traduction.

Mots-clé, Traduction, Intelligence Artificielle (IA), communication, Google-Translate, Deepl, pédagogie

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is now present in all human activities, in communications and especially in the field of translation. In our teaching activities in the university classroom, we find that although the students have an average level in foreign languages, and even in French, the translations produced are of a remarkably high standard. This difference in level suggests that translation engines are being used without prior preparation, which leads us to hypothesise a new paradigm in teaching discourse. Google translate and Deepl etc. offer results that are just as good as human translations, even if on examination the results remain fluctuating. Our reflection will focus on the pedagogical discourse that prepares students for a better use of translation engines, followed by a discussion on future careers in translation.

Keywords, Translation, Artificial Intelligence (AI), communication, Google-Translate, Deepl, pedagogy

Introduction

L'Intelligence Artificielle (IA) est désormais présente dans toutes les activités humaines, dans les communications et surtout dans le domaine de la traduction. Dans nos activités pédagogiques de classe, au sein de l'institution universitaire, nous constatons qu'en classe de traduction, bien que les étudiants aient un niveau moyen en langues étrangères, et même en français, les traductions produites sont d'un niveau fort remarquable.

Cet écart de niveau convoque l'hypothèse d'une utilisation des moteurs de traduction sans une préparation préalable, ce qui nous pousse à poser l'hypothèse d'un nouveau paradigme dans le discours pédagogique. Google translate et autres Deepl etc. proposent des résultats aussi bons que les traductions humaines, même si à l'examen les résultats restent fluctuant.

Dans le cadre de notre contribution, nous essayons de développer une réflexion autour de la compétence traductionnelle à l'ère de l'Intelligence Artificielle en vue de déterminer dans quelle mesure cette compétence évolue dans la formation des étudiants. La pédagogie de la traduction est invitée à répondre aux nouveaux modes d'interaction avec les systèmes de traduction automatique neuronale¹.

Notre objectif est de contribuer à l'identification des perspectives d'intégration de la traduction automatique qui converge vers la formation et la profession. Dans une première approche nous essaierons de définir la traduction à l'ère de l'Intelligence Artificielle en accordant une attention particulière à l'acquisition des compétences technologiques des apprenants ; dans un second temps, nous évoquerons les compétences spécifiques mises en relation avec les pratiques professionnelles, notamment celles qui caractérisent le flux des traductions des textes commis dans les administrations. Les pratiques de classes seront utilisées pour illustrer notre propos.

¹ La traduction automatique neuronale (TAN) dispose de la capacité de replacer chaque mot qu'elle traduit dans son contexte pour en choisir le sens correct.

1. Approches théoriques

1.1 Hypothèses

L'intelligence artificielle (IA) est généralement définie comme un système informatique qui effectue des tâches traditionnellement dédiées à l'intelligence humaine, (Adrien Delière, 2024). Larousse définit l'IA comme un ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. La traduction qui est une opération humaine réalisée sur des textes écrits, est l'une des tâches qui a recourt à l'IA.

La traduction dans son approche cognitive détermine un processus cognitif qui fait interagir à la fois les connaissances linguistiques et les connaissances des choses objet de traduction. Dans ce processus, le traducteur est capable d'ajuster aux éléments constitutifs de la langue, les référents culturels. S'il est vrai que le traducteur est au centre de l'opération traductive, il est aussi à noter que l'intelligence artificielle, les outils d'aide à la traduction occupent une place de plus en plus importante dans la livraison des traductions en milieu professionnel. Les traducteurs professionnels font face à de gros volumes de textes et il leur est demandé, dans de très courts délais de restituer les traductions, c'est dans ce contexte que la traduction que (Hélène Mateescu, 1998, p. 136) dit ceci : « *Nous devons faire face à un gros volume de traduction dans des délais qui raccourcissent de jour en jour (...) avec un cahier de charges extrêmement lourd* ». Il n'est donc plus rare que les traducteurs sollicitent l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de rapidité et de délais dans l'exercice de leur profession.

Dans le contexte d'apprentissage qui est le nôtre, l'usage de l'Intelligence Artificielle neuronale en traduction enrichit le discours pédagogique.

1.2 La traduction automatique neuronale

La TAN en 2015 est venue supplanter la TAO des années 80 et celle des années 90 dite traduction automatique statistique, qui intéresse la linguistique des corpus. Dans tous les cas, les systèmes de traduction précédents comportaient une marge d'erreur assez importante. Selon les indications de Mustapha Bentaleb, 2023, p. 237) précisent que l'IA en milieu universitaire « a en quelque sorte remodelé à la fois l'environnement proche de la vie

universitaire et les règles pédagogiques qui tendent de plus en plus vers l'emploi des supports et applications académiques ». De sorte que les classes pédagogiques commencent à implémenter les logiciels qui accompagnent le processus d'enseignement/apprentissage de la traduction.

La nature de la traduction automatique neuronale, est sa capacité à apprendre en continu aide à résoudre les questions de qualité. Elle emmagasine une « mémoire de traduction » dans laquelle elle pioche constamment pour trouver le bon contexte pour tel ou tel concept ou mot. Il nous est arrivé de constater que le moteur de traduction pouvait proposer deux à trois mots, parce que capable de percevoir un double sens. Plus le texte soumis à la traduction automatique neurale est long, meilleure sera la traduction finale.

L'exemple de traduction neuronale qui est soumis est de Deepl Translate, une traduction réalisée en trois secondes

<p>La République gabonaise, tout comme la plupart des pays, vise à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 pour s'aligner aux objectifs de Développement Durable. Avec la levée de l'urgence Covid 19 par la déclaration du Directeur Général de l'OMS en mars 2022 « La Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale, mais reste cependant une maladie dangereuse », le bureau pays de l'OMS a mis à profit l'année 2023 pour renforcer la gouvernance du système de santé au Gabon, sans laisser de côté la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.</p>	<p>The Gabonese Republic, like most countries, aims to achieve universal health coverage by 2030 to align itself with the Sustainable Development Goals. With the lifting of the Covid 19 emergency by the WHO Director-General's declaration in March 2022 that "Covid-19 is no longer a health emergency of international concern, but nevertheless remains a dangerous disease", the WHO country office has taken advantage of the year 2023 to strengthen the governance of the health system in Gabon, without neglecting the fight against communicable and non-communicable diseases.</p>
--	--

Source. Deepl.com

Il est évident que le moteur de traduction apprend au fur et à mesure qu'il parcourt le texte à traduire. La mémoire artificielle en est ainsi alimentée. Dans l'exemple ci-dessus, la traduction par IA propose un ton formel. Les avantages de la TAN sont remarquables en termes de temps et qualité. Les

algorithmes utilisés sont capables de "comprendre" les déclarations, idées et intentions du texte (à traduire), de les corrélérer de manière pertinente et de prendre en compte le contexte avec beaucoup de précision. Et tout cela dans un temps étonnamment court. Diverses terminologies (juridique, techniques, économiques et autres), peuvent ainsi être intégrées de façon fiable. La traduction automatique neuronale est donc capable de restituer globalement l'intention de l'auteur d'une langue à l'autre. En tout état de cause, le regard du traducteur humain avec une expérience avérée contribue à améliorer la traduction.

1.3 Les géants de la traduction automatique neuronale

La première référence dans ce domaine est bien Google Translate qui exploite les capacités de « Google Neural Machine Translation » avec un grand nombre de combinaisons linguistiques. Il y a d'autres références telles que DeepL Translation qui bénéficie d'une grande qualité, suivent Microsoft Translator, Systran, Baidu Translate et bien d'autres. Nous tenons bien compte de l'aspect performant des moteurs de traduction, mais il y a quand même un bémol. Pour certains types de textes, sont-ils aussi performants ?

La traduction technique comporte une terminologie spécifique et complexe. Dans le domaine de la médecine comme celui de l'aéronautique, par exemple, il faut un traducteur spécialisé avec une parfaite connaissance de la terminologie du domaine. Aucune erreur n'est tolérée, et pour cause ; les enjeux sont trop importants.

La traduction éditoriale a une exigence de transfert culturel que ne saurait envisager la TAN. Dans ce domaine aussi, un traducteur professionnel humain, connaissant les enjeux culturels de créativité, et connaissant l'horizon d'attente, la sensibilité et les spécificités culturelles de la culture d'accueil est en mesure de traduire ou du moins de corriger le contenu traduit.

Les faiblesses de la traduction automatique, nous amènent à réfléchir sur le dispositif pédagogique d'enseignement de la traduction appliquée à la TAN, afin de montrer aux apprentis traducteurs les enjeux d'une bonne prise en main des moteurs d'aide à la traduction.

2. Pratiques de Classe

Le cours s'intitule méthodologie de la traduction assistée par l'IA. il est dispensé aux étudiants de Master Traduction-Interprétation professionnel, et a pour objectif de familiariser les étudiants avec l'outil informatique et surtout leur faire connaître les fonctionnalités utiles dans le cadre de leur formation en tant qu'étudiants en traduction.

Les étudiants inscrits à ce cours sont au nombre de vingt et un, et le cours se fait en présentiel. Leur taux de présence est appréciable. Il s'agit d'un taux réduit à cause de la spécificité de l'accès à la filière traduction, laquelle est protégée par une sélection rigoureuse à l'entrée.

- Premier constat : aucune absence n'est signalée
- Deuxième constat : tous les étudiants, même s'ils disposent d'un smartphone, n'ont pas tous d'ordinateurs portables.

Pour être au plus proche de la réalité des corpus traduisibles, nous avons emprunté des textes issus des administrations ou des organismes qui nous confient des tâches de traduction d'une part et un corpus d'un extrait de texte littéraire pour vérifier nos hypothèses de départ.

2.1 Corpus de traduction

Corpus 1. Le texte littéraire, est un conte en langue source de Guinée-Equatoriale. Il est proposé de le traduire en français et en anglais. Ce document est proposé pour la charge culturelle véhiculé dans le texte.

Tetxe source	Anglais	Français
<p>LA PANTERA Y EL GORILA</p> <p>Hace tiempo, justamente después de la enfermedad que yo le he contado, durante las vacaciones del año siguiente, fuimos a ver a unos parientes que tenemos en, al otro lado de la frontera, en Camerún.</p> <p>Al sur del Camerún, hay un bosque denso. Entonces, un señor que era un gran cazador de esta pequeña aldea, un tío corpulento, alto, tres días</p>	<p>THE PANTHER AND THE GORILLA</p> <p>Some time ago, just after the illness I have told you about, during the vacations of the following year, we went to see some relatives we have in Cameroon, just across the border.</p> <p>In the south of</p>	<p>LA PANTHÈRE ET LE GORILLE</p> <p>Il y a quelque temps, juste après la maladie dont je vous ai parlé, pendant les vacances de l'année suivante, nous sommes allés voir des parents que nous avons de l'autre côté de la frontière, au Cameroun.</p>

<p>después de..., de la visita, ¿no?, me dice:</p> <p>-</p> <p>“Nicolás, por favor, yo quiero que me acompañes <u>a la finca</u>, a ver si podemos <u>tomar algo ahí</u>”.</p> <p>Bien, yo acepté, a esto de las cuatro y media, salimos. Casi a poca distancia de la aldea, nos metimos <u>en la finca</u>. Tenía una escopeta, y había traído unos cartuchos especiales. Llegamos a un tronco, donde estaba preparado el <u>“tope”</u>, que es una bebida típica que tenemos en el Continente. Bien. ¿Qué ocurre?. Ya, <u>después de darnos un vaso</u>, empecé a sentirme un poco mareado, yo, dejo de darme de beber, salimos. Parecía que iba a visitar la finca, ¿no?. Y justamente a pocos metros, en el sitio donde terminaba la finca, me hace un gesto. Paramos. Me da señal dice:...</p>	<p>Cameroon, there is a dense forest. So, a gentleman who was a big hunter from this small village, a big, tall, burly guy, three days after..., after the visit, right, he says to me:</p> <p>- “Nicolás, please, I want you to accompany me <u>to the farm</u>, to see <u>if we can have a drink there</u>”.</p> <p>Well, I accepted, and at about half past four, we left. Almost a short distance from the village, we went <u>into the farm</u>. I had a shotgun, and I had brought some special cartridges. We arrived at a log, where the <u>“tope”</u> was prepared, which is a typical drink we have on the Continent. Well, that's good. What is going on? Already, <u>after giving us a glass</u>, I started to feel a little dizzy, I, stop giving me drink, we went out. It looked like I was going to visit the farm, right?. And just a few meters away, in the place where the farm ended, he gestures to me. We stop. He gives me a sign and says:...</p>	<p>Dans le sud du Cameroun, il y a une forêt dense. Alors, un homme qui était un grand chasseur dans ce petit village, un grand, grand, costaud, trois jours après..., après la visite, d'accord, il me dit :</p> <p>- Nicolás, s'il te plaît, je veux que tu m'accompagnes <u>à la ferme, pour voir si on peut y boire un verre</u>.</p> <p>J'ai accepté et, vers quatre heures et demie, nous nous sommes mis en route. À peu de distance du village, nous sommes entrés dans <u>la ferme</u>. J'avais un fusil de chasse et j'avais apporté des cartouches spéciales. Nous sommes arrivés à un rondin où l'on préparait le « <u>tope</u> », une boisson typique du continent. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, <u>après nous avoir donné un verre</u>, j'ai commencé à me sentir un peu étourdi, j'ai arrêté de boire, nous sommes sortis. J'avais l'impression que j'allais visiter le domaine, n'est-ce pas ? Et à quelques mètres de là, à l'endroit où la ferme se termine, il me fait un geste. Nous nous arrêtons. Il me fait un signe et me dit :...</p>
---	--	--

Translated with DeepL.com (free version)

La traduction proposée dans les deux langues (anglais/ français) montre outre quelques erreurs au niveau du transfert culturel, il y a aussi des problèmes linguistiques de compréhension.

Nous voulons faire observer que l'extrait du conte est issu de la langue espagnole de Guinée-Equatoriale, cette langue est connotée par la culture et les langues locales dont le Fang et le Benga/Kombe. Aussi avons-nous par exemple le mot « FINCA » qui ne s'entend pas au sens des langues occidentales comme étant une « ferme » mais plutôt une plantation au sens anthropologique où les habitants pratiquent l'agriculture.

Langue espagnole de G-E	Anglais standard	Français standard
FINCA	Plantation non « Farm »	Plantation non « Ferme »
Tope	Palm wine	Vin de palme

Nous avons le niveau linguistique et le contexte culturel qui dévoient la traduction :

Langue espagnole de G-E	Anglais standard	Français standard
<p><i>1-a ver si podemos tomar algo ahí</i></p> <p>Cet énoncé entre dans le contexte culturel d'une partie de chasse. « <i>tomar algo</i> » a pour sens prendre ou tuer du gibier</p> <p><i>2-después de darnos un vaso</i></p> <p>la forme de réfléchi "se" ici le pronom « intravesti » qui renvoie directement au sujet du verbe « se » « <i>darse a sí mismo</i> »</p>	<p><u>1-if we can have a drink there</u></p> <p>Naturellement le contexte que connaît DeepL est celui où on peut prendre un verre dans une ferme.</p> <p><u>2-after giving us a glass,</u></p> <p>Rien à signaler</p>	<p><u>1- pour voir si on peut y boire un verre</u></p> <p>Idem</p> <p><u>2-après nous avoir donné un verre</u></p> <p>C'est ici que la traduction pose problème. le sens de la phrase est biaisé à cause de la subtilité de la langue espagnol.</p> <p><u>Traduction correcte :</u></p> <p><i>Après nous être servis un verre</i></p>

Corpus 2. Le texte est pragmatique, c'est-à-dire non littéraire et appartenant au domaine juridique.

Texte source	Traduction (anglais)
<p>CHARTRE DES ASSOCIATIONS - Vu la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association ; ***** PREAMBULE : La présente chartre définit les relations entre Sciences Po Lille et les associations étudiantes pour la durée de l'année universitaire. Il est rappelé que les associations œuvrent à la promotion des valeurs culturelles, sportives et humanistes, dans un but non lucratif.</p> <p>Article 1 : Labellisation d'une association La labellisation d'une association par Sciences Po Lille permet à celle-ci de voir son activité reconnue au sein de l'école et de faire appel aux services liés à la vie associative. Elle reconnaît un certain nombre de droits à l'association mais implique en retour de celles-ci des devoirs à respecter tout au long de l'année. A défaut, la labellisation peut être retirée.</p>	<p>CHARTER OF ASSOCIATIONS - Having regard to the law of 1st July 1901 on freedom of association; ***** PREAMBLE: This charter defines the relations between Sciences Po Lille and the student associations for the academic year. It should be noted that the associations work to promote cultural, sporting and humanist values, with a non-profit-making purpose.</p> <p>Article 1: Association accreditation The accreditation of an association by Sciences Po Lille enables it to have its activities recognised within the school and to make use of the services associated with associative life. It recognises a certain number of rights for the association but In return, it implies duties that must be respected throughout the year. Failing this, the label may be withdrawn. Translated with DeepL.com (free version)</p>

Première observation :

Le texte qui était en PDF, lorsqu'il est collé dans l'espace de traduction ne respecte pas la mise en page initiale. Il nous faut donc réajuster le texte dans l'une ou l'autre colonne.

Deuxième observation :

Le texte pragmatique n'a pas de référents culturels qui déstabilisent la traduction automatique neuronale. Le sociolecte est de type juridique applicable à tous les contenus du domaine. Il ne peut donc pas y avoir de problème de traduction.

2.2 Modèle pédagogique

Le modèle que nous proposons est à la fois théorique et pratique. Sur la pratique, nous enseignons la prise en main des moteurs de traduction en fonction du type de texte et/ou de discours.

Le document en PDF plus ou moins long permet de mesurer la capacité de l'apprenant à résoudre le problème par exemple des graphies, des croquis et autres. DeepL par exemple rend la conversion compatible alors qu'un autre moteur comme Reverso ne peut le faire.

Pour faire la post édition, on enseigne à utiliser un convertisseur de fichier pour avoir le document sous un format modifiable, Word.

L'image intégrée dans le texte n'est pas toujours reproduite par les moteurs de traduction. Que faire dans ces conditions ? On isole l'image sur un document neutre, et faire usage d'un autre moteur de traduction, Google translate qui traduit les images et les graphiques. C'est donc la version de cette image traduite de Google Translate que nous post-éditons avant de l'intégrer à nouveau dans le texte traduit par DeepL, pour avoir finalement le texte initial intégralement traduit.

La prise en main des moteurs de traduction automatique neuronale préconise l'efficacité de la recherche et l'intégration des bonnes pratiques de traduction. Aussi (BENTALEB Mustapha, op .cit, p. 242) nous fait-il un récapitulatif pertinent

- L'IA offrirait aux étudiants un accès à de nombreuses données dans un laps de temps extrêmement réduit. Ce qui leur permettrait de trouver l'équivalent des mots incompris dans l'autre langue très rapidement.
- La lecture des textes, si nécessaire pourtant avant tout travail de traduction, ne constituerait plus un obstacle pour l'étudiant, car ce dernier délègue cette tâche à l'IA.
- L'étudiant serait plus confiant du résultat de la traduction car émanant d'une Intelligence qu'il est convaincu être supérieure à la sienne. Ces conclusions sont, toutefois, reportées au conditionnel car en pratique les résultats ne sont pas aussi miraculeux que d'aucun ne pourrait croire.

En conclusion

Nous voulons rappeler que le profil des étudiants en traduction est hétérogène, lié à un bagage langagier qui montre la présence effective d'un multilinguisme sous-jacent et difficile à cerner. Nos étudiants généralement hyper-connectés voient en l'apprentissage traditionnel de la traduction une approche contraignante. Il nous a semblé logique de proposer une approche IA en traduction, en proposant un modèle qui se soucie de l'éthique scientifique de l'opération et pour démontrer que tirer littéralement une traduction de l'IA n'est profitable que si l'on connaît véritablement les langues et les cultures en lien avec le texte à traduire et avec le produit final qu'est la traduction.

Bibliographie

- MATEESCU, Hélène, 1998, « les outils informatiques sont-ils des gadgets ou ont-ils une utilité réelle ? » in *Quelle formation pour le traducteur de l'an 2000 ?* Acte du colloque international tenu à l'ESIT les 6, 7 et 8 juin 1996, Paris Didier Erudition. p. 135-148
- RASAQ, Thomas, 2012, « Inadéquations sémantiques dans la traduction automatique des Faux-Amis » in *Journal of French Studies*, Le Bronze-University of Benin Maiden Edition, pp. 10-28
- HUTCHINS, John, 1995, «Vers une nouvelle époque en traduction automatique» in *Troisième Journées Scientifiques –LTT*, Montréal, 30 Septembre
- DELIEGE, Adrien, 2024, « Principes généraux d'intelligence artificielle & expérience de traduction texte-image-texte avec GPT-4 et DALL.E3 » Séminaire international de sémiotique Paris 2023-2024
- BENTALBEB, Mustapha, 2023, « Impact de l'Intelligence Artificielle sur l'enseignement « en » Traduction, in *Cahier de Traduction*, volume 28, n° 1, p 233-245
- TRINH Stéphane, « L'intelligence artificielle et la traduction évoluent ensemble », In : *Circuit : magazine d'information des langagiers, Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec* Numéro 141. Hiver – 2019, <https://www.circuitmagazine.org/dossier141/l-intelligence-artificielle-et-la-traduction-evoluent-ensemble> (consulté le 04/06/2024) ;

LE FOOTBALL ESPAGNOL, UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT : CAS DU REAL MADRID ET DU FC BARCELONE

Victor KPAN

Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara

Département d'Espagnol

vicktspan1@hotmail.com

Résumé

Après les indépendances, le développement économique de certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, reposait sur l'exportation des produits agricoles. Mais aujourd'hui ces vergers sont vieillissants et avec l'arrivée de nouveaux producteurs de café et du cacao que sont l'Indonésie et surtout la Chine, les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier (première exportatrice de cacao et troisième de café) doit explorer de nouveaux horizons si elle veut maintenir la stabilité de son économie. La Côte d'Ivoire qui dispose déjà de talents sportifs en abondance se doit d'investir davantage dans le sport business afin d'en tirer profit comme c'est le cas de l'Espagne de nos jours.

Mots clés : Agriculture, football, économie, développement, investir.

Summary

After the period of independence, the economic development of certain African Countries such as Côte d'Ivoire, depended on the export of agricultural products (mainly cocoa and coffee). But currently, farms in these countries are getting older with lower yields per hectare, and given the entrance in the market of new countries producing cocoa and coffee, in particular Indonesia and China, the African countries in general and particularly Côte d'Ivoire (the 1st exporter of cocoa and 3rd exporter of coffee in the World), must explore economic opportunities in other sectors in order to keep the stability of its economic development. Côte d'Ivoire, which has already many talented sport players, could consider investing in sport in order to benefit from it as does Spain today.

Keywords: Agriculture, football, invest, economy, development

Introduction

« *Le succès de ce pays repose sur l'agriculture* ». Ce slogan, beaucoup d'ivoiriens s'en souviennent encore. Il est du plus célèbre des présidents ivoiriens, Felix Houphouët Boigny qui a su écrire les lettres de noblesse de la nation ivoirienne grâce à deux produits agricoles : le café et le cacao (G. A. Yapi, 2018). En effet, dans les années 70, on assiste à une véritable flambée des cours du cacao et du café sur la scène internationale. Le prix du binôme est même triplé sur la période 1975-1977 (J. M. Davis, 1983). Les centaines de milliards de francs générés par les spéculations agricoles ont permis d'importants investissements pour la réalisation de nombreuses infrastructures. Ces investissements massifs marquent le début de l'industrialisation du pays, du développement du commerce, des services financiers, etc. Le boom économique résultant de cette politique est même qualifié de « miracle ivoirien » (R. Hecht, 1983).

À bien des égards, ce slogan pourrait également être valable pour l'Espagne, du moins jusque dans les années 60. Bien que l'économie de ce pays ait été principalement soutenue par des produits différents du café et du cacao, elle reposait également « sur l'agriculture » (J. Palafox, 2002). Cependant, contrairement à la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore totalement opéré sa transition et dépend encore énormément du binôme évoqué plus haut, l'Espagne a su diversifier son économie. Aujourd'hui, plusieurs signes d'essoufflement apparaissent dans le système d'économie des plantations extensives, notamment le vieillissement du verger et surtout la tendance croissante des partenaires occidentaux de la Côte d'Ivoire à éviter l'achat de produits issus de la déforestation. Par ailleurs, l'arrivée sur le marché de nouveaux producteurs tels que l'Indonésie (depuis les années 80) et la Chine (très récemment), préfigure le déplacement progressif des fronts cacaoyers vers l'Asie (J. Deveaux, 2021). Cela oblige les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier à explorer d'autres horizons et envisager une plus grande diversification des ressources économiques.

Cet article a donc pour objectif de mettre en lumière la récente source mondiale de richesse que suppose l'industrie du sport en mettant l'accent sur l'impact du football espagnol sur l'économie du pays. Bien que fournissant des talents sportifs en abondance au reste du monde, le sport ne contribue

qu'à environ 0.5% du PIB africain (ASCI¹, 2022). Cependant, cette source de richesse que représente le sport, plusieurs pays ont su en tirer profit. C'est le cas de l'Espagne, qui comme nous le soulignons tantôt était, elle aussi, dépendante de son agriculture. Elle a cependant fortement diversifié son économie par la suite. Le football est justement devenu l'une des nombreuses sources de richesse du pays de la Péninsule ibérique. Patrie de deux des clubs de football les plus emblématiques du monde : le Real Madrid et le FC Barcelone, l'Espagne offre un terrain d'analyse privilégié pour comprendre l'ampleur des retombées économiques générées par le football. Nous nous interrogerons donc sur la place du football dans l'économie du pays et surtout la manière dont ce processus s'est fait. Ainsi, à partir d'une approche historique et d'analyse de chiffres et statistiques d'entités et d'institutions liées à ce secteur, nous explorerons dans cette étude, l'impact du football dans l'économie espagnole. Dans ce sens, nous porterons une attention particulière aux stratégies et impacts financiers des deux géants du football espagnol : le Real Madrid et le FC Barcelone.

1. Historique du Real Madrid et du FC Barcelona : des identités différentes

Dans cette première section, nous tenterons de retracer brièvement l'historique de la création des deux géants du football espagnol en insistant sur le rôle de l'aristocratie espagnole dans l'ascension du club madrilène et celui des républicains et des nationalistes dans le cas du Barcelone

1.1. Le Real Madrid et l'aristocratie espagnole

Le Real Madrid a été fondé en 1902 par un groupe d'amis dirigé par Julián Palacios², qui a décidé de mettre en place un club de football à Madrid. Pendant longtemps, le club a incarné à la fois une passion sportive et une expression de l'identité de l'aristocratie espagnole. Effectivement, le club a bénéficié d'un soutien financier considérable de la part de l'élite sociale espagnole en général et de celle de Madrid en particulier (G. Calleja, 2004). Le club de la capitale a été perçu comme une occasion de promouvoir le sport,

¹ ASCI: African Sport and Creative Institute

² Julián Palacios est reconnu comme le premier président du Real Madrid C. F., Il sera ensuite remplacé par Juan Padrós, mettant ainsi fin à un très long processus bureaucratique et administratif.

mais aussi une source de "camaraderies" au sein des classes aristocratiques. Les membres de l'aristocratie ont donc contribué financièrement à l'évolution du club en investissant de manière significative. Ils ont également permis au Real de se tisser un réseau de contacts et une visibilité sociale qui ont joué un rôle essentiel non seulement dans la diffusion du club en Espagne mais également à l'international (G. Calleja, 2004).

Ces facteurs ont à leur tour contribué à la construction des infrastructures du club et à attirer des footballeurs de talent qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ce dernier aspect a quant à lui permis le succès sportif et l'augmentation du nombre de supporters. En 1955, le Réal comptait déjà 35 000 *socios*¹, faisant de lui le club avec le plus de *socios* du pays. Ce chiffre augmente exponentiellement au fil des années jusqu'à atteindre en 2004 « más de 72.000 socios, 1.600 peñas (41 de ellas en el extranjero) y número de simpatizantes repartidos por todo el mundo que el actual presidente, Florentino Pérez, se atrevía a evaluar en más de cien millones de personas »² (G. Calleja, 2004, p.115). En 2023, ils étaient un peu moins de 100.000 plus précisément 99.781 de *socios* (Ok Diario, 2023 ; Real Madrid, 2023).

Il faut dire que le lien avec l'aristocratie a non seulement fourni une base économique solide, mais a également projeté le Real Madrid comme un symbole de prestige et de distinction. C'est d'ailleurs l'un des points sur lequel s'appuie le club voisin l'Atlético de Madrid pour tenter de discréditer les succès et la popularité du Real de Madrid. Les dirigeants de ce club se réclament de ce fait, un club populaire à la différence du Real qui serait un club de « bourgeois » (G. Calleja, 2004 ; P. Ball, 2010). Cependant, c'est selon toute vraisemblance cette aura de noblesse qui a influencé la perception du club pendant des décennies et, par conséquent, son attrait non seulement pour les sponsors mais également pour les supporters. L'expansion internationale du Real Madrid s'est ainsi appuyée sur cette réputation d'élégance et de grandeur.

Les critiques contre le club madridiste ne se limite pas seulement à

¹ *Un socio* est une personne physique inscrite dans un club. Cette personne conserve sa qualité de membre à partir du moment où elle s'inscrit comme membre du club, en s'acquittant d'un droit d'adhésion, jusqu'à ce qu'elle quitte le club.

² Plus de 72. 000 membres, 1 600 clubs de supporters (dont 41 à l'étranger) et un nombre de sympathisants répartis dans le monde entier que le président actuel, Florentino Pérez, a osé estimer à plus de cent millions de personnes".

ses origines bourgeoises, on lui prête également des liens étroits avec le régime du dictateur espagnol Francisco Franco. Les liens du Real Madrid avec le pouvoir politique sont une source de controverse depuis plus d'un siècle. Cette critique tire ses origines de l'une des périodes les plus tristes de l'histoire de l'Espagne : le franquisme. Selon l'historien anglais Shaw Ducan (1987), les arguments des détracteurs du club madrilène reposent principalement sur le fait que les dirigeants du Real, en particulier Bernabeu¹, ont encouragé et se sont enorgueillis du soutien personnel de Franco et de ses ministres au club et avoir permis sciemment que le Régime utilise les succès du Real Madrid sur la scène internationale pour polir son image et renforcer sa position diplomatique. Bien que les études de plusieurs auteurs et journalistes (J. Campmany, 1978 ; El país, 1978, I. Barco, 2014) aient nuancé ce lien entre le club madrilène et le régime de Franco, ces arguments sont toujours utilisés contre le club. C'est tout le contraire de son plus grand rival en Espagne, le FC Barcelone, à qui on prête des liens avec le camp opposé, les républicains.

1.2. Le FC Barcelone, le nationalisme et les idéaux républicains

À l'autre bout du spectre, le FC Barcelone, fondé en 1899 par un groupe de passionnés emmenés par Joan Gamper², a adopté une identité plus diversifiée dès sa création. Au fil des décennies, le club est devenu un symbole de résistance et d'expression de l'identité catalane puisque le FC Barcelone est « *més que un club*³ » comme l'indique son slogan principal (I. Barco, 2015 ; González Ramallal, 2014 ; P. Ball, 2010). Pendant la Seconde République Espagnole (1931-1939), la Catalogne est devenue un bastion des idéaux républicains. C'est donc tout naturellement qu'une large partie de la population s'est opposée au pouvoir autoritaire régnant dans le pays à partir

¹ Santiago Bernabéu de Yeste était un footballeur, entraîneur et dirigeant sportif espagnol, président du Real Madrid Club de Football entre 1943 et 1978. Il a été le plus ancien président du club madrilène, qu'il a présidé pendant 35 ans jusqu'à sa mort en 1978. Au cours de cette période, le club a remporté seize championnats d'Espagne, six coupes d'Espagne et six coupes d'Europe,

² Hans-Max Gamper Haessig, connu en Espagne sous le nom de Juan Gampera ou Joan Gamper, était un sportif suisse, fondateur du Fútbol Club Barcelona, équipe qu'il a présidée pendant plusieurs années. Sous l'ère Gamper, l'équipe a remporté 11 championnats catalans, 6 coupes du Roi et 4 coupes des Pyrénées.

³ Plus qu'un club

des années 40. Le FC Barcelone n'est pas resté en marge de ces idéaux, plusieurs de ces membres s'opposant ouvertement à la dictature de Franco (I. Barco, 2015). Ce lien idéologique a marqué l'histoire du club, influençant son développement et le consolidant en tant que symbole de résistance politique et culturelle.

L'esprit républicain se reflète d'ailleurs dans la structure organisationnelle du club. En effet, le club est configuré comme une entité démocratique ouverte dans laquelle les membres sont autorisés à participer aux différentes prises de décision (I. Barco, 2015). Ce lien avec les valeurs démocratiques et l'identité catalane a joué un rôle important non seulement dans la popularité du club mais également son acceptation dans la région et dans la constitution d'une base de supporters passionnés. Cette relation privilégiée entre le club et la communauté catalane dans son ensemble est devenue l'un des éléments centraux de son identité et de sa projection tant au niveau national qu'international. Comme le souligne I. Barco (2015), la défense de la culture et de la langue catalanes, ainsi que son engagement en faveur des valeurs sociales, ont fait du club un symbole de l'identité régionale.

Comme nous pouvons le voir, les deux mastodontes du football espagnol sont nés et ont évolué dans des contextes différents jusque dans les années 70. Cependant, malgré leurs différences en termes d'origine et de contexte, ils sont devenus des piliers du football mondial au fil des années, attirant non seulement des supporters passionnés, mais générant également un impact économique significatif sur la société espagnole. Dans la section suivante, nous examinerons comment les deux clubs dans une stratégie d'internationalisation, ont peu à peu « abandonné » leurs fortes idéologies après la mort de Franco pour s'ouvrir un peu plus à l'extérieur et se consacrer au business du sport.

2. L'internalisation : le nouveau visage des deux clubs après la mort de Franco

La seconde partie de ce travail a pour substrat l'évolution des deux clubs après la mort de Franco. Il s'agira d'analyser les nouvelles stratégies de croissance de ces deux équipes. Nous verrons ainsi d'un côté comment le Real Madrid et le FC Barcelone se sont de plus en plus ouverts à l'international au fil des décennies et de l'autre comment leurs idéologies ont 'laissé la place' à l'aspect économique.

2.1. De l'ouverture à l'international : captations de grands joueurs internationaux

Après la mort de Franco, le Real Madrid et le FC Barcelone ont commencé à s'ouvrir plus largement au monde. Il faut noter que jusqu'à cette période importante dans l'histoire de l'Espagne, l'équipe du Real Madrid était principalement composée de joueurs nationaux (Paco Gento, Amancio Varela, ect.) et, dans une moindre mesure, de joueurs d'Amérique latine notamment de Di Stephano (P. Ball, 2010 ; Real Madrid, 2023). Cependant, avec l'ouverture économique et sportive de l'Espagne qui coïncide avec son acceptation dans les instances européennes et mondiales, le club madrilène a adopté une stratégie plus globale pour attirer les talents.

Ainsi, le Real Madrid, dont la tradition était jusqu'alors liée à l'aristocratie, a adapté son approche en recrutant des stars internationales de renom. Cela a permis au club de faire évoluer son paradigme vers un modèle plus international. Dans ce cadre, l'acquisition de joueurs tels que Di Stefano dans les années 1950 ou encore Puskas un peu plus tard comme nous l'avons déjà signifié avait jeté les bases de la stratégie moderne du club. Il s'agissait alors de recruter les plus grandes stars du football afin de contribuer au rayonnement international du club. Cette stratégie s'est progressivement intensifiée au cours des deux décennies suivant le décès de Franco. Dans la seconde moitié des années 90 et surtout à partir des années 2000, cette stratégie se consolide et fait alors partie intégrante de l'organisation et de la gestion du club.

Sous la houlette de Florentino Pérez¹, le Real marque d'ailleurs l'histoire du football espagnol et même mondial en constituant une épique de « galactiques » avec l'arrivée de stars internationales telles que Zidane (français), Ronaldo Nazario (Brésilien), David Beckham (anglais), Roberto Carlos (brésilien), Luis Figo (portugais) et bien d'autres (P. Ball, 2010). Cette période marque un avant et un après du club qui, dans l'imaginaire des passionnés du foot devient le club des stars, ce qui permet au Real d'avoir des supporters aux quatre coins du globe (Ball, 2010). Cette stratégie s'est depuis lors imposée comme l'un des axes centraux de la politique sportive du club

¹ Florentino Pérez Rodríguez est un homme d'affaires, ingénieur, dirigeant sportif et ancien homme politique espagnol. Il est président du groupe ACS depuis 1997 et du Real Madrid Club pour un second mandat, depuis 2009.

avec les arrivées postérieures du portugais Cristiano Ronaldo en 2009 pour près de 100 millions d'euros, un record à l'époque ou encore du gallois Gareth Bale, du français Benzema, du croate Modric, de l'allemand Kroos et bien d'autres joueurs internationaux qui continuent de contribuer au succès sportif et économique du club madrilène. Cela a d'ailleurs permis au Real Madrid d'être l'un des clubs les plus récompensés et les plus reconnus au monde. De ce fait, la FIFA et la Fédération Internationale d'Histoire et de Statistiques du Football lui ont chacune décerné le titre de meilleur club du XXe siècle (Ball, 2010 ; FIFA, 2023).

Pour sa part, le FC Barcelone, a également été longtemps ancré dans des valeurs plus idéologiques dès sa création comme il nous a été donné de le constater dans les sections précédentes. Bien que le club ait été fondé par un groupe de passionnés cosmopolites (suisse, catalans, anglais, etc.) sous la direction du suisse Joan Gamper, le club s'est principalement reposé sur des joueurs espagnols en général et particulier, à l'instar de César Rodriguez (1939 et de 1942 à 1955), de Antoni Ramallets (1947-1961) ou encore de Salvador Sadurní (1961-1976) jusqu'à la fin des années 70. Mais tout comme le Real Madrid, les bases de l'internationalisation du FC Barcelone sont jetées pendant le franquisme et se consolide à la mort de celui-ci. L'une des premières stars mondiales à fort impact dans le club catalan a été sans doute le néerlandais Johan Cryuff. Il a marqué le football mondial en général par son style de jeu caractéristique, contribuant ainsi au rayonnement du FC Barcelone et à son succès sportif¹. S'en est suivie depuis lors, une pléiade de stars (Ronald Koeman, Maradona, Luis Figo, Ronaldinho entre autres), le club adoptant une stratégie de recrutement plus globale.

Cependant, s'il y a un aspect qui a contribué au rayonnement international du FC Barcelone dans les dernières décennies, c'est sans aucun doute son style de jeu. Se basant sur des joueurs formés pour la plupart dans sa section de formation des jeunes, *La Masia*², l'une des plus performantes au monde, le club a développé un style de jeu basé sur le « football total » pour emprunter les mots de Cryuff, instigateur de ce style (Ball, 2010). Dans la

¹ Cryuff a rejoint Barcelone en 1973 et est rapidement devenu l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il a remporté le Ballon d'Or à trois reprises au cours de sa carrière et a aidé Barcelone à remporter son premier titre de champion en 14 ans en 1974.

² La Masia est le centre de formation du F C Barcelone depuis 1979, situé près du Camp Nou. Mais depuis 1702, il servait de siège au F C Barcelone.

seconde moitié des années 2000, avec une colonne vertébrale composée de joueurs formés au club tels que Messi, Iniesta ou Xaxi auxquels il faut ajouter l'apport non négligeable de stars internationales comme Ronaldinho, Deco ou Eto'o, le FC Barcelone devient le plus grand club du monde et le plus craint sur les aires de jeu. Son style caractéristique, le « tiki-taka », fait du club l'un des plus plaisants à voir jouer, ce qui a largement contribué à attirer des supporters de tous les continents.

Comme nous pouvons le noter, le changement de stratégie de recrutement n'a pas seulement eu un impact sportif, en augmentant la compétitivité et le niveau de jeu, mais a également permis un rayonnement international des deux clubs. L'acquisition de stars internationales a non seulement attiré des supporters du monde entier, mais a également augmenté les recettes de marketing et de sponsoring, ce qui a consolidé l'aspect économique comme politique des deux clubs.

2.2. De l'abandon de l'idéologie aux affaires

La transition vers la démocratie en Espagne a entraîné une transformation de la société espagnole en général et des clubs en particulier. Comme nous l'avons déjà souligné, le Real Madrid et le FC Barcelone sont des clubs dont les origines sont profondément enracinées dans des idéologies différentes. Cependant, les deux clubs ont adapté leurs modèles de gestion pour devenir des « entreprises » plus orientées vers les affaires, bien que ne reniant pas totalement leur identité.

D'une part, le Real Madrid, historiquement associé à l'aristocratie et à une gestion plus hiérarchique, a adopté une structure plus corporative. Ainsi, sous la houlette de son actuel président Florentino Pérez, le club a mis en œuvre une approche commerciale qui donne la priorité à la génération de revenus (Ball, 2010). Cette stratégie se base principalement sur la signature d'accords commerciaux, de contrats de sponsoring et de l'expansion de la marque Real Madrid à l'international, contribuant à la richesse économique du club. Pour la saison 2021/2022, les revenus d'exploitation du Real Madrid s'élevaient à 722 millions d'euros contre 480 dix ans plutôt (V. Feuillet, 2022). Pour l'exercice 2022-2023, le club avait accumulé des revenus supérieurs à 850 millions d'euros, faisant de lui le club de football le plus rentable et le plus riche du monde (Ok Diario, 2023 ; A. Fra, 2024).

D'autre part, le FC Barcelone, ancré dans des valeurs plus identitaires, a tant bien que mal maintenu une structure démocratique de propriété et de prise de décision, avec la participation active des *socios* dans la direction du club. À ce propos, il est fort intéressant de noter que dans les années 80, les cotisations des membres représentaient plus de 80 % des recettes ordinaires des clubs en général et le club du FC Barcelone ne faisait pas exception (D. Frieros, 2018). Cependant, il faut également souligner comme le dit D. Frieros que «*El FC Barcelona, tal y como lo conocemos hoy en día, sería inviable si tuviera que subsistir única y exclusivamente de la aportación directa de sus socios, ya sea vía carnet o abonos*»¹ (2018). Le club s'est donc également attaché à renforcer son aspect commercial au fil des années, en concluant des accords stratégiques et en étendant sa présence sur le marché international. Entre les saisons 2011-2012 et 2013-2014, le chiffre d'affaires de l'activité récurrente (membres, stade, télévision et marketing) a oscillé entre 475,7 millions d'euros et 479,8 millions (Menchén, 2015). Pour l'exercice 2022-2023, clos le 30 juin, Barcelone a gagné 400 millions d'euros de revenus (Mundo Deportivo, 2023 ; Barcelona FC, 2023). Cette baisse de revenus par rapport aux années de la décennie 2010 est due principalement aux problèmes économiques résultants d'une mauvaise gestion des dirigeants du club. Malgré tout, le club se situe parmi les plus puissants du football économiquement.

Comme nous le notons, l'évolution des deux clubs vers une stratégie plus axée sur l'aspect économique a propulsé leur présence dans l'économie sportive mondiale et a consolidé leur position en tant que deux des clubs les plus puissants et les plus renommés au monde. Comme nous le constaterons dans la section suivante, cette réussite du football espagnol en général et des deux clubs en particulier et a un effet significatif sur l'économie espagnole.

3. L'impact de l'industrie du football dans l'économie espagnole

L'industrie du sport en Espagne, en particulier celle du football représentée principalement par le Real Madrid et le FC Barcelone, a un impact considérable sur l'économie espagnole, à la fois en termes de génération de revenus que de projection internationale du pays. Dans cette section, nous

¹ Le FC Barcelone, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne serait pas viable s'il devait subsister uniquement et exclusivement grâce à la contribution directe de ses membres, que ce soit par le biais de cartes de membre ou d'abonnements".

analyserons donc cet impact de façon générale dans l'économie espagnole avant de nous intéresser plus spécifiquement aux revenus générés par les deux grands clubs espagnols.

3.1. Le football et l'économie en Espagne

L'essor du sport en tant qu'industrie mondiale a considérablement transformé l'économie à plusieurs égards. Le football, en particulier, est passé du statut de simple divertissement à celui de géant économique (Bosch et al., 2019). L'industrie du sport génère des revenus par le biais de multiples canaux, notamment la vente de droits de télévision, le parrainage, le merchandising et le tourisme sportif. L'industrie du sport génère des revenus par le biais de multiples canaux. Plus précisément, les équipes professionnelles fournissent un produit complexe. D'une part, elles bénéficient directement de retombées économiques à travers la vente de billets, la publicité, les droits de télévision, les parkings, les bars, la vente de maillots, etc. D'autre part, ils bénéficient de revenus et d'un impact beaucoup plus indirects par d'autres agents tels que les médias qui relayent l'événement, les collectionneurs, les paris sportifs, les jeux vidéo etc.

Les effets directs du football professionnel englobent les revenus et l'emploi générés par le football et par d'autres entités et acteurs économiques étroitement liés au football professionnel. Ces acteurs sont principalement les clubs de football, les médias, les sociétés sportives, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des transports, etc. L'effet indirect résulte des transactions successives qui ont lieu dans le système économique en raison de la demande de biens et de services intermédiaires. Enfin, il y a une augmentation de la production des différents secteurs, appelée effet induit, dérivée de la demande de produits et de services des emplois directs et indirects créés par le football professionnel.

Dans ce sens, l'impact économique de l'industrie du sport sur le produit intérieur brut de l'Espagne est remarquable. Les revenus générés par le football, tant au niveau national qu'international, contribuent de manière significative à l'économie du pays. La Liga, entendue par-là le championnat espagnol de football, attire des millions de spectateurs et de supporters, générant un volume d'affaires important et des milliers d'emplois autour de ces compétitions et événements sportifs. Ces bénéfices du football dépassent

les clubs et les supporters eux-mêmes. Le championnat génère des activités dans de multiples secteurs qui n'existeraient pratiquement pas sans le football. D'abord au niveau des médias, nous avons la presse sportive et la publicité qui y est associée qui produit des revenus à partir des journaux, de la radio, de la télévision et des ventes sur Internet dérivées du contenu du football (I. Artero et al., 2019).

Par ailleurs, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration tire énormément de bénéfices liés au football grâce à la consommation de nourriture, de boissons et d'autres produits par les supporters les jours de match (R. Simmons et D. Berri, 2019). De même, le secteur du transport et de l'hébergement bénéficie également de la popularité du football en ce sens que les frais de déplacement vers et depuis le stade et l'hébergement pour assister à un match de football augmente considérablement le chiffre d'affaires et les marges de bénéfices des différentes entreprises de ces secteurs (R. Simmons et D. Berri, 2019). Enfin, un autre aspect important lié directement aux revenus du championnat est celui des paris sportifs. Les jeux d'argent et les paris sportifs liés au football professionnel, y compris les paris en ligne permettent la répartition de millions d'euros entre les différents acteurs (D. Forrest et L. Pérez, 2019). Ainsi, que ce soit de façon directe ou indirecte, le football impacte fortement l'économie espagnole.

Ce ne sont pas les analyses du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) qui vont contredire cette réalité. En 2018 déjà, le Cabinet a présenté une étude indépendante sur l'impact socio-économique de l'industrie du football professionnel en Espagne. Ce rapport sur " l'impact économique, fiscal et social du football professionnel en Espagne ", dirigé et présenté par Jordi Esteve et Pablo Bascones, associés chez PwC, a été réalisé à partir des données disponibles pour la saison 2016/17. Celui-ci quantifiait l'impact économique du championnat à environ 185.000 emplois générés, 4 milliards d'euros d'impôts et un chiffre d'affaires équivalent à 1,37 % du PIB espagnol (La Liga et PwC, 2018).

En 2023, le cabinet conseil indépendant (KPMG) a revu à la hausse les données économiques de cet impact dans l'économie espagnole. S'appuyant sur les données de la saison 2021/2022, il conclut qu'en termes économiques, le football professionnel a généré plus de 18,35 milliards d'euros, en prenant en compte les effets directs, indirects et induits, ce qui équivaut à 1,44% du PIB espagnol. L'impact direct du football professionnel a atteint plus de 8 milliards 316 millions d'euros, dont plus de 78 % résultent

des dépenses des supporters en produits et services associés au football professionnel. Selon cette même analyse, la contribution indirecte du football professionnel a atteint 7 milliards 057 millions d'euros. Les secteurs les plus bénéficiaires étant les activités culturelles, récréatives et sportives, les télécommunications, la construction et l'immobilier et la restauration, entre autres. En termes d'emploi, l'activité footballistique a créé plus de 194 381 emplois à temps plein, dont 66 541 emplois directs, 65 481 emplois indirects et 62 360 emplois induits. En termes de recettes, le football professionnel a permis aux caisses publiques d'encaisser un total de 8 milliards 390 millions d'euros, comprenant les recettes de TVA (3,082 milliards d'euros), de l'impôt sur les sociétés (1,790 milliards), de la sécurité sociale (1,520 milliards), de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1,747 milliards) et des droits d'accès (251 millions).

Ces données uniquement liées au championnat espagnol montrent, si besoin était encore de le dire, que le football est l'un des secteurs les plus performants en termes d'impact économique. D'ailleurs, les responsables, qu'ils soient politiques ou footballistiques, conscients de cet énorme potentiel n'hésitent pas à faire sa promotion. En termes de promotion, il n'y a pas meilleur moyen que la rivalité entre les deux mastodontes du football espagnol que sont le Real Madrid et le FC Barcelone qui sont les figures de proue de cet impact économique comme nous l'analyserons dans le point suivant.

3.2. Le FC Barcelone et le Real Madrid : moteur de l'économie du football en Espagne

Les clubs de football, tels que le Real Madrid et le FC Barcelone, ont joué un rôle clé dans la création d'emplois directs et indirects. Du personnel directement impliqué dans la gestion des clubs aux travailleurs des secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, la vente au détail et la publicité, l'industrie du sport a généré un réseau d'opportunités d'emplois.

Dans le contexte spécifique de l'Espagne, le football, emmené par le Real Madrid et le FC Barcelone, a été un moteur essentiel de l'économie du pays. Les revenus engendrés par la vente des droits de télévision, la vente de billets, le "merchandising" et l'attraction touristique liée aux événements sportifs ont contribué de manière significative à la croissance économique. Par ailleurs, en termes d'investissements étrangers, la présence mondiale de ces clubs a fait de

l'Espagne une destination attrayante pour les supporters du monde entier. L'exposition médiatique et l'attraction touristique liées aux événements sportifs et aux musées des deux clubs ont contribué à la projection internationale du pays, renforçant son économie et son image sur la scène mondiale (C. Sánchez, 2019). C'était déjà le cas dans les années 50 en plein franquisme et c'est toujours le cas aujourd'hui avec les rencontres entre ces deux équipes dénommées '*El Clasico*' qui ont des audiences chiffrées à des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde entier.

En termes économiques, si nous considérons les chiffres récents, il faut souligner que le Real Madrid vaut environ 6,1 milliards de dollars, et ses revenus dépassent régulièrement les 700 millions d'euros par saison, avec une estimation de 653 millions d'euros hors transferts de joueurs pour la saison 2021-2022. Pour cette saison-là, les revenus sont budgétisés à 695,5 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 42,6 millions d'euros (7 %) par rapport à la saison 2020-2021.

Au terme de la saison 2022-2023, selon le journal sportif espagnol *AS* (2023), le Real Madrid détient le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les clubs européens. Le club a clôturé cette saison avec 843 millions d'euros de revenus. Un chiffre qui dépasse (de 9,5 %) les propres prévisions du club, qui avait budgétisé 769,6 millions d'euros. Le Barça a également dépassé ses prévisions budgétaires : il a gagné 795,9 millions d'euros, soit 3 % de plus que ce qu'il avait prévu. Cette saison (2023-2024), le Real Madrid disposera d'un budget de 939,5 millions d'euros pour l'ensemble de l'entité. L'équipe première générera 909,9 millions d'euros. Quant au Barça, il prévoit des revenus de 773,9 millions d'euros, dont 565,1 millions d'euros générés par l'équipe première (Diario *AS*, 2023).

Ces revenus des deux clubs montrent combien le football espagnol regorge d'une véritable manne financière. Cela a un impact direct sur l'économie espagnole en général, mais sur l'économie des deux villes qui hébergent ces équipes : Madrid et Barcelone. En ce qui concerne la ville catalane, une étude menée en 2014 par le Cabinet Deloitte sur l'impact économique du Club sur la ville a donné des résultats intéressants. Selon cette étude, au cours de la saison 2013/14, l'activité du FC Barcelone a contribué à générer 759 millions d'euros dans la ville et un maintien annuel de 15 265 emplois directs, indirects et induits dans la ville (Deloitte, 2015). En 2015, selon le même cabinet, cet impact est passé à 906 millions et 16 620 emplois générés.

En 2019, le directeur de Sports Value, Somoggi mettait également en évidence l'impact économique énorme des deux clubs. Il affirme en ce que: «*Hoy día, para cada 1.000 euros producidos en la economía española, 1,20 euros provienen de ambos clubes. Hace diez años, esta cifra era de 0,80 euros y en 2003 solo 0,40 euros. El índice se ha triplicado desde principios de la década de 2000*»¹ (A. Somoggi, 2019). Cela donne une idée de l'importance de ces deux clubs non seulement pour le football mais également pour l'économie espagnole en général. Si on considère les analyses du même auteur, on se rend compte que si les recettes provenant des transferts de joueurs sont prises en compte dans l'étude, l'impact économique des deux clubs sur l'économie espagnole serait de 0,14 % du PIB, soit plus de 1,8 milliard d'euros en 2019.

Comme on peut le constater, la Liga espagnole a connu une augmentation significative de ses atouts et attraits au cours des dernières années. Cela s'explique non seulement par les performances des clubs espagnols dans les différentes compétitions européennes, mais aussi par la présence de clubs tels que le FC Barcelone et le Real Madrid, qui génèrent un mouvement important de supporters au niveau international et un impact économique plus que considérable. En somme, l'impact de l'industrie du sport, en particulier du football représenté par le Real Madrid et le FC Barcelone, a été significatif sur l'économie espagnole. Cette industrie génère non seulement des revenus considérables, mais a également un effet multiplicateur sur l'économie, influençant divers secteurs et contribuant à la croissance et à la projection internationale de l'Espagne.

Conclusion

Comme il a été donné de le voir dans cet article, le sport en général et le football en particulier, est devenu un secteur d'activité économique à part entière. Les nations qui ont su le développer en tirent d'énormes bénéfices. Comme nous l'avons vu avec le cas du football espagnol à travers le Real Madrid et le FC Barcelone, ce secteur à lui seul peut constituer une part importante du PIB d'un pays. L'impact du football espagnol et surtout de ces deux clubs sur l'économie pays ibérique est indéniable, non seulement à travers des revenus directs mais aussi à travers de sources indirectes. Outre les

¹ Aujourd'hui, pour chaque 1 000 euros produits dans l'économie espagnole, 1,20 euro provient des deux clubs. Il y a dix ans, ce chiffre était de 0,80 euro et en 2003 de 0,40 euro seulement. Le taux a triplé depuis le début des années 2000".

revenus économiques directs, les chiffres d'employabilité, l'impact immatériel sur le rayonnement du pays à l'international (avec pour conséquence l'attrait touristique du pays), sont autant de raisons qui poussent les dirigeants sportifs, mais également politiques à investir massivement dans ce secteur. La promotion du championnat à l'international notamment avec sa tête d'affiche *'El clasico'* opposant les deux grands clubs du pays, le Real Madrid et le FC Barcelone, permet aux autorités de tirer plein profit de ce secteur.

Dans les stratégies de développement des pays africains par la diversification des sources de revenus, le sport devrait avoir une place de choix. Non seulement c'est le sport le plus populaire, mais c'est aussi l'un de ceux qui nécessitent le moins de moyens pour être pratiqués. Une stratégie de promotion bien orchestrée et des investissements judicieux devraient permettre à ce secteur de devenir l'une des principales sources de revenus des États africains en général, et celui de la Côte d'Ivoire en particulier. Nous avons déjà eu des signes de l'engouement populaire autour de ce sport. Cela s'est vu à travers la passion déchainée par les rencontres entre les équipes de l'Asec Mimosas et de l'Africa-Sport par le passé, ensuite par les sorties de l'équipe nationale à partir de la "génération Drogba" et ponctuée récemment par une coupe d'Afrique des nations qui a battu tous les records d'audience (CAF, 2024). Tous ces indicateurs doivent apparaître comme des signes pour les autorités en vue d'un développement urgent de ce secteur très prometteur pour les pays en voie de développement.

Bibliographie

- ASCI, 2022, *Économie du sport en Afrique : Réalité, Défis, Opportunités*, Ed. Economica, leader de l'Édition économique en Europe.
- BALL Philippe, 2010, *Morbo: La historia del fútbol español* (Edición española) T&B Editores.
- BOSCH Julia, MURILLO Carles, María Raya Josep, 2019, *La importancia económica del sector deportivo y el impacto económico de los eventos deportivos*, Deporte y economía, Funcas, Madrid.
- COMPANY Jaime, 1978, *El regalo de la libertad*, ABC du 03 octobre 1978.
- DE LA RIVA Mario, 2023, *Las economías de Real Madrid y Barça, a fondo qué presupuesto tienen, quién ingresa más, en qué gastan, cuánto deben*, AS du 21 novembre 2023.
- DEVEAUX Jacques, 2021, *La chine se lance dans la culture du cacao*, France info du 23/08/2021

- DIARIO El País (1978): *Bernabéu fue enterrado ayer*, disponible sur https://elpais.com/diario/1978/06/04/deportes/265759213_850215.htm (consulté le 3 avril 2024)
- FEUILLETTE Valentin, 2022, *Liga : le Real Madrid a enregistré un bénéfice de 13 millions d'euros sur la saison 2022*, Figaro du 13/09/2022.
- FIFA, 2023, *Classement 2023 des clubs de football les plus valorisés : le Real Madrid et Manchester United battent de nouveaux records*, Forbes, 01 juin 2023.
- FORREST Davis, PÉREZ Levi, 2019, *Las apuestas beneficios y riesgos para el deporte*, Deporte y economía, Funcas, Madrid.
- FRA Armalia, 2024, *El Real Madrid el club más rico del mundo*, As du 25/01/2024.
- FRIEROS Toni, 2018, *¿De quién es el Barça?*, Diario Sport, 22 novembre 2018.
- GONZÁLEZ CALLEJA Eduardo, 2004, *Deporte y poder: el caso del Real Madrid C. de F., Memoria y Civilización*, n°7, pp.79-127.
- GONZÁLEZ CALLEJA Eduardo, 2014, *El Real Madrid, ¿equipo de España?* Fútbol e identidades durante el franquismo, Política y Sociedad, Vol. 51, n°2, pp275-296.
- GONZÁLEZ RAMALLAL, Manuel E, 2014, *Prensa deportiva e identidad nacional: España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010*, Política y Sociedad, v. 51, n° 2.
- HECHT R. 1983, *Le miracle Ivoirien. Quels bénéfices pour les paysans ?* Études africaines, n°21(1).
- ITURRIAGA BARCO Ángel, 2015, *El poder político y social en la historia del futbol club Barcelona (1999-2015)*, Thèse de Doctorat, Université, Universidad de la Rioja, Rioja.
- JEFFREY M, Davis, 1983, *The economic effect of windfall gains in export earnings*, World development, vol. II n° 2.
- KPMG, 2015, *Impacto socioeconómico del futbol profesional en España*, KPMG, Madrid.
- La Liga, 2017, *La industria del fútbol profesional genera 185.000 empleos*. Disponible sur <https://newsletter.laliga.es/futbol-global/la-industria-del-futbol-profesional-genera-185-000-empleos-4-100-me-en-impuestos-y-una-facturacion-equivalente-al-137-del-pib-en-espana-1> (Consulté le 16 avril 2024)
- La Liga et PwC, 2018, *Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España*. Disponible sur <https://files.laliga.es/201902/28181426impacto-econ--mico--fiscal-y->

[social-del-f--tbol-pr.pdf](#)

Mundo Deportivo, 2023, *El Barça anuncia beneficios netos de 304 millones gracias a las "palancas"*, Mundo deportivo d du28/09/2023.

Ok Diario, 2023, *Resumen de la Asamblea de socios representantes del Real Madrid*. Disponible sur <https://okdiario.com/diariomadridista/real-madrid/asamblea-socios-representantes-del-real-madrid-directo-375137> (Consulté le 16 avril 2024)

PALAFIX Jorge, 2002, *Las agriculturas españolas en los siglos XIX y XX: ¿el mejor de los mundos posibles?*, *Historia Agraria*, n°28, pp.199-205.

Real Madrid (2023). *Incremento del número de socios*, disponible sur <https://www.realmadrid.com/es-ES/socios> (Consulté le 16 avril 2024)

ROB Simmons, BERR David, 2019, *Los mercados de trabajo en el deporte de equipo profesional*, Deporte y economía, Funcas, Madrid.

SASCHA García, 2023, *Café, cacao, bois... Le parlement européen adopte l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation*, Libération du 19 avril 2023.

SHAW Duncan, 1987, *Fútbol y franquismo*, Madrid, Alianza.

SOMOGGI Amir, 2019, *Impacto económico de Real Madrid y Barcelona*. Disponible sur <https://www.sportsvalue.com.br/es/impacto-economico-de-real-madrid-y-barcelona/> (Consulté le 16 avril 2024)

YAPI Guy-Assane, 2018, *Émergence Économique* (Extrait du numéro spécial Houphouët -Boigny hors-série décembre 2018).

LES ÉTUDES LINGUISTIQUES SUR LE GROUPE TEKE EN REPUBLIQUE DU CONGO : BILAN ET PERSPECTIVES

Robson Perrin MBERI NGAKALA

robsonngakala@gmail.com,

Gladia Perpetite MAMONO NGOLO

pipitagolo@gmail.com

*Centre de Recherches en Linguistique et Langues Orales
(CERELLO)/ Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
Université Marien N'gouabi-Congo Brazzaville*

Résumé:

Cet article fait un état des lieux des études linguistiques sur le Téké en République du Congo. Il présente un récépissé sur ses différents dialectes, leurs espaces géographiques et les études scientifiques menées sur ces dialectes. Les données pour ce travail sont à la fois primaires et secondaires. L'étude montre qu'en République du Congo, le groupe Téké compte seize (16) dialectes parlés dans huit (8) départements différents. L'enquête révèle que la majorité des travaux linguistiques sur le Téké sont largement basés sur la description (phonologie, morphologie, syntaxe) et non sur les branches de la linguistique appliquée telles que la sociolinguistique et dialectologie. Enfin, on peut retenir que les dialectes Téké sur lesquels les travaux sont assez menés sont entre autres le laali, le tyεε, le ebōo et le engoungwel.

Mots clés : *Téké, République du Congo, état des lieux, dialectes*

Abstract :

This article provides an overview of the linguistic studies on Teké spoken in the Republic of Congo. The emphasis is put on the identification of its different dialects, their geographical spaces and the scientific studies carried out on these dialects. The data for the undertaking of this work are mainly primary and secondary. The study shows that in the Republic of Congo, the Téké group has sixteen (16) dialects spoken in eight (8) different departments. Additionally, the investigation reveals that the majority of linguistic works on Teke are largely based on its description (phonology, morphology, syntax) and not on the branches of applied linguistics such as sociolinguistics and dialectology. Finally, it comes out that the Téké dialects on which works are mainly carried out include Laali, Tyεε, Ebōo and Engoungwel.

Key words: *Téké, Republic of Congo, overview, dialects*

Introduction

Cette étude porte sur la langue Téké (B70) essentiellement parlée en République du Congo. En effet, elle vise à énumérer les différentes variétés dialectales Téké au Congo et leurs zones géographiques respectives y compris les différents travaux scientifiques entrepris sur celles-ci. Trois questions constituent la problématique de notre travail à savoir : (1) Quelles sont les différents parlars que constitue le groupe Téké (B70) en République du Congo ? (2) Quel bilan faire de ceux-ci dans notre pays ? (3) Quelles sont les perspectives à envisager pour le groupe linguistique Téké en République du Congo ? Ce travail est structuré ainsi qu'il suit : La première section présente le cadre méthodologique, la deuxième présente les aspects diachroniques et synchroniques du groupe Téké en République du Congo. La troisième section fait état éventaire des travaux menés sur le Téké au Congo. Les perspectives constituent le point de la quatrième section.

1. Méthodologie de collecte de données

La collecte des données requises pour entreprendre ce travail a commencé par une recherche documentaire sur les travaux portant sur le Téké. En effet, nous avons fait le tour des bibliothèques de Brazzaville notamment, la bibliothèque de SIL-Congo, celle de la FLASH et celles des Parcours-types *Langues Vivantes Etrangères* (LVE) et *Sciences du Langage* (SDL). Internet a été aussi un outil utile pour la recherche documentaire. Ensuite, nous avons procédé par les méthodes d'interview et d'observation des différents événements Téké tels que les cérémonies de dots, de funérailles et de résolutions des conflits (palabres). En réalité, nous avons eu à échanger de manière directe avec quelques locuteurs Téké sur différentes questions notamment, celles liées à leur langue et à leur habitat. Du point de vue de la langue, il a été question de nous interroger sur les différentes variétés dialectales que compte le Téké en République du Congo. Quant à leur habitat, nous nous sommes interrogés sur les différentes localisations géographiques qu'occupe tel ou tel dialecte Téké actuellement en République du Congo. En outre, nous nous sommes penchés sur le recensement des différents dialectes Téké ayant déjà fait l'objet d'une étude quelconque mais aussi sur les domaines linguistiques dans lesquels les études ont été menés sur ces dialectes en République du Congo ; le but étant de faire un éventaire global du Téké et

de projeter sur ses dialectes non encore étudiés. Il sied de noter que l'enquête sur le terrain nous était plus ou moins facile eu égard au fait que nous sommes nous-mêmes des locuteurs Téké et donc avons pu mettre en confiance nos personnes ressources (informateurs) qui ne nous pas trouvés d'hostiles à leur égard. Les données collectées ont essentiellement été quantitatives puisqu'il était question d'énumérer les différents travaux entrepris sur le Téké en République du Congo et les différents champs linguistiques qui ont fait l'objet de ces travaux.

2. Présentation du groupe Téké (B70) du Congo Brazzaville

Cette section traite des aspects diachroniques et synchroniques du groupe Téké. Il est question de présenter l'histoire et la classification linguistique du groupe Téké ainsi que les différentes localisations géographiques qu'il occupe actuellement en République de ce peuple.

2.1. Situation historique et linguistique du groupe Téké

Dans cette sous-section, nous allons nous pencher sur la situation historique et linguistique du groupe Téké. Selon une légende communément Téké, le peuple Téké proviendrait d'un ancêtre appelé Nguunu qui aurait eu quatre fils : *Moutéké*, *Moukongo*, *Mohoyo* et *Movili*. De *Moutéké* sont issues l'actuel peuple Téké (G. P. Mamono Ngolo, 2021, p. 29). Ce peuple qui a pendant longtemps vécu au sud du Congo Brazzaville, principalement dans l'actuel département du Pool pendant plus de trois siècles s'est finalement émigré dans l'actuelle zone des plateaux Batéké situé dans l'actuel département des plateaux où il créera plus tard le Royaume du Makoko ayant pour capitale *Mbé* qui signifie « rassemblement des grands chefs. (G. P. Mamono Ngolo, p. 30). Ainsi, le Royaume Téké, autrement appelé royaume d'Anzico (R. P. Mberi Ngakala, 2017, p. 75) que l'explorateur Pierre Savorgnan De Brazza est venu trouver lors de ses multiples périple en Afrique centrale représente l'identité ou le référent même du peuple Téké. A. Ndinga-mbo (1984, p.35-36) estime que « le royaume 'Téké' occupait tout l'espace, tout l'habitat actuel des 'Téké' en Afrique Centrale, Occidentale, du Gabon méridional au Zaïre en passant par le Congo central plus précisément du Haut-Ogoué (Gabon) à Bolobo (rive gauche du Congo, Zaïre), jusqu'aux plateaux Batéké et jusqu'à la haute Alima ». Ceci dit, le royaume Téké couvrirait une bonne partie de l'Afrique centrale incluant quelques

territoires de l’actuel Congo Brazzaville, du Gabon et de la RDC.

Quant à sa situation linguistique, le Téké est l’une des familles de langues présentes en République du Congo. Il appartient à la grande famille des langues Bantu classées en termes de zones (M. Guthrie, 1967). Parmi les quinze (15) zones recensées par Guthrie, quatre (4) sont attestées au Congo Brazzaville notamment les groupes **A**, **B**, **C** et **H**. Le Téké qui appartient à la zone **B** est spécifiquement étiqueté **B70** à côté d’autres sous-groupes tels que Myene (**B10**), Kele (**B20**) Tsogo (**B30**), Eshira (**B40**), Nzebi (**B50**) Mbete/Mbede (**B60**) et Tende-yandzi (**B80**) (ALAC, 1987). Le groupe **B** au présent au Congo se résume par le schéma ci-après :

Selon A. Jacquot (1971) et M. Soret (1978, p. 24) le Téké du Congo Brazzaville est subdivisé en seize (16) variétés dialectales suivantes : Ketege (B71a), Katege (B71b), engungwel (B72a), Gentsaayi (B73a), Ilaali (b73b), Iyaa (B73c), EtyeE (B73e), Enjunju/Nziku (B74a), Eböo/Boma (B74b), Ityöö (B74c), Ibali (B75), Kikükwa (B77a), Ifuumu (B78a), Iwuumu (B78b), Ngungwoni ? and Ntsintsege ?

2.2. Localisations géographiques des parlers Téké

En république du Congo qui constitue notre champ d'enquête, le Téké est parlé dans huit (08) des douze (12) départements que compte notre pays à savoir les plateaux, le Pool, Brazzaville, la Cuvette centrale, la Cuvette Ouest, le Niari, La Lékoumou et la Bouenza. Eu égard à son aspect cosmopolite, Pointe Noire, capitale économique du Congo abrite également une présence importante des Téké au point où il y a des quartiers typiquement identifiés comme Téké tels que KM4, Mpita et La base. Cette présence importante des Téké dans presque tous les départements du Congo fait que celui-ci soit souvent identifié comme la terre des Téké. En effet, en dehors des Téké, d'autres groupes de langues tels que le Koongo, le Embosi, et le Maka Djem ne sont présents que dans quelques zones géographiques précises. Les Ambosi et les Maka Djem par exemples ne se présentent que dans la partie septentrionale du Congo et les Koongo dans sa partie méridionale. Seuls les Téké sont à la fois au nord et au sud du Congo. En conséquence, avec un peu de volonté politique le Téké pourrait revêtir l'identité de langue nationale étant donné qu'il casse les barrières géographiques. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les différentes zones géographiques des parlers Téké en République du Congo.

(1)

Départements	Dialectes	nombre
Katege (B71b), engungwel (B72a), Enjyunjyu (B74a), Ebdo/Boma (B74b), Kikükwa (B77a), Ntsintsege	Plateaux	6
Ityoo (B74c), Ifuumu (B78a), Iwuumu (B78b), Ibali (B75), Ngungwoni	Pool	5
Ilaali (b73b), Etyee (B73c), Ityoo (B74c),	Bouenza	3
Gentsaayi (B73a), Ilaali (b73b), Iyaa (B73c)	Lékoumou	3
Ifuumu (B78a), Ngungwoni	Brazzaville	2
Ketege (B71a)	Cuvette centrale	1
Ketege (B71a)	Cuvette-ouest	1
Gentsaayi (B73a)	Niari	1

Il se dégage que les départements des plateaux et du Pool sont les plus représentatifs en termes de dialectes Téké. Ceux-ci sont suivis des départements de la Bouenza et de la Lékoumou qui ont chacun trois dialectes. Brazzaville (2 dialectes), la cuvette centrale (1 dialecte), la cuvette ouest (1 dialecte) et le Niari (1 dialecte) sont très peu représentés comme cela est

indiqué dans le tableau ci-dessus. La présence importante des dialectes Téké dans la zone des plateaux et du Pool s’explique par le fait que le siège du royaume Téké (Mbé) se trouve dans ces encablures.

3. Bilan des travaux sur le Téké

Cette section vise à présenter les différentes études linguistiques menées en Téké. En outre, elle recense les différents parlers Téké qui ont déjà fait l’objet d’une étude quelconque. Il faut noter les pionniers dans les études linguistiques au Congo ont été des étrangers tels que Guthrie, Jacquot, Sauvageot, etc. Pour ce qui des études linguistiques sur le Téké au Congo Brazzaville, celles-ci ont été menées dans les domaines linguistiques ci-après:

(2)

Domaines linguistiques	Variétés dialectales	Auteurs/references
Dialectologie	Le Téké au sense large	A. Jacqot (1965)
	Le Téké au sense large	Kristensen <i>et al</i> (1984)
	Le Téké au sense large	D. Webster (1984)
	Ilaali (B73b)	P. Boungou (1985)
	Etyɛɛ (B73c), Ilaali (b73b), Ityɔɔ (B74c) et Iyaa (B73c)	G. P. Mamono Ngolo (2021)
	Ilaali (b73b), Iyaa (B73c), Gentsaayi (B73a)	L. Y. Bouka (1987)
	Ifuumu (B78a)	L. Y. Bouka (1993)
Lexicologie	Ifuumu (B78a)	P.J. Calloch (1911)
	Ebôo/boma (B74b),	SIL-Congo (1992)
	Etyɛɛ	A. Williams-Ngumbu et M. Beattie-Ferguson (2021)
Phonologie	Ifuumu (B78a)	J. P. Makouta-Mboukou (1977)
	Iyaa (B73c)	J. D. Mouandza (1991, 2002)
	Ebôo/boma (B74b)	SIL-Congo (1996)
	Etyɛɛ (B73c)	A. Williams-Ngumbu (2013)
	Nziku (B74a) et boma (B74b), engungwel (B72a)	R. Raharimanantsoa (2012, 2016)
	Ebôo/boma (B74b)	Kristensen <i>et al</i> (1986)
	Kukuya (B77a)	P. Christiane (1975)
	Boma (B74b)	D. Wesche (1994)
	Ilaali (b73b)	F. Moussoua (2005)
	Tege (B71a)	J. U. C. Obele (2011)

Ce tableau révèle qu’il y a plus d’études menées sur la linguistique descriptive que sur la linguistique appliquée. En effet, on constate plus de travaux en phonologie, morphologie, syntaxe et lexicologie qu’en sociolinguistique et en dialectologie par exemple. Ceci montre à quel point les différents auteurs qui se sont penchés sur le Téké se sont plus intéressés à la description de celui-ci.

En d'autres termes, ils se sont plus basés sur les aspects intralinguistiques du Téké plutôt que sur ses aspects externes. En outre, des seize (16) dialectes que compte le groupe Téké en République du Congo, onze (11) ont déjà fait l'objet d'études quelconques. En revanche, aucune étude n'a été constatée sur les quatre (4) dialectes notamment le *ibali*, le *invuumu*, le *ngungwoni* et le *ntsintsege*. Enfin, parmi les onze (11) dialectes étudiés, quatre (4) seulement sont assez largement décrits à savoir le *ilaali*, le *ebôo*, le *etyeε* et le *engungwel*. Les sept (7) autres sont très peu décrits comme cela est indiqué dans le tableau susmentionné.

4. Perspectives

Les perspectives que nous envisageons sur le Téké sont entre autres liées à sa documentation et à sa promotion. Pour ce faire, nous proposons la mise en place d'une harmonisation ou uniformisation de l'écriture/orthographe des dialectes Téké. En effet, étant donné que le Téké a seize (16) dialectes, il est essentiel pour les linguistes d'harmoniser et d'uniformiser un système phonique et orthographique unique sur la base de quelques critères objectifs. En le faisant, ils permettraient de mettre en place un système standard pouvant servir au sein des dialectes Téké en République du Congo. Sa documentation et sa promotion passent aussi par l'élaboration des livres de grammaire, des dictionnaires et autres documents utiles pour son enseignement ou sa transposition didactique. En effet, de nos jours, beaucoup d'États manifestent plus d'intérêt à l'enseignement-apprentissage des apprenants dans leurs langues maternelles pour respecter les directives de l'UNESCO. Selon L. Giroux (2016, p. 57-58) :

(...) nous avons tous eu tendance un jour ou l'autre à recourir à notre langue maternelle, notamment en raison de son caractère familier et rassurant (car déjà connu). (...) En règle générale, les apprenants sont plus confiants et plus à l'aise lorsqu'il s'agit pour eux de s'exprimer dans leur langue d'origine, plutôt que dans la langue étrangère étudiée.

A propos, la langue sous-tend l'identité et la culture de son utilisateur. Ainsi, apprendre dans une langue étrangère revient à plus ou moins changer son identité culturelle. Autrement dit, c'est une sorte de rejet identitaire car la forte tendance serait celle de vouloir imiter la culture de la langue cible au dément de sa langue d'origine. A vrai dire, l'identité culturelle ne peut mieux

s'exprimer que par sa langue maternelle. C'est pourquoi il est impérieux de mettre en place une politique didactique qui permettrait au Téké d'être mieux enseigner au cas où la volonté politique nous le permettrait. Outre cela, il faut encourager les études dialectologiques et dialectométriques pour une meilleure lisibilité des dialectes Téké. De plus, il est important d'entreprendre les études linguistiques diverses sur les variétés non ou peu ou décrites jusque-là. La création d'un réseau de toutes les variétés du Téké pour un brassage culturel est aussi un facteur important à souligner pour la promotion du Téké. En réalité, il en y a en langues Téké un fait insolite pouvant être qualifié de «paradoxe Téké». En effet, à la différence d'autres groupes de langues congolaises, l'intercompréhension au sein des certains dialectes Téké est très faible. L'on peut souvent constater que certains dialectes Téké ont plus d'intelligibilité avec les langues d'autres groupes qu'avec d'autres dialectes Téké. Il est donc utile de créer un réseau de toutes les variétés Téké de manière à amener tous les dialectes Téké se comprendre et à échanger. Cela passe évidemment par la création d'un réseau de chercheurs en langues Téké en vue de promouvoir sa littérature orale par des contes, des devinettes et des proverbes.

Conclusion :

Ce travail a porté sur les études linguistiques sur le Téké en République du Congo. L'objectif était de faire un état des lieux ou un éventaire sur ses différents dialectes, recenser ceux ayant déjà fait l'objet d'une étude scientifique quelconque et projeter sur ceux encore non étudiés. Sur ce, il en ressort qu'en république du Congo, le Téké regroupe seize (16) différentes variétés dialectales s'étendant sur huit (8) des douze (12) départements que compte notre pays notamment Brazzaville, les Plateaux, le Pool, La Cuvette, la Cuvette-Ouest, la Bouenza, la Lekoumou et le Niari. En outre, il se dégage que les études linguistiques sur le Téké sont essentiellement tournées vers la linguistique descriptive (phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie etc.) que la linguistique appliquée (sociolinguistique, dialectologie etc.). Enfin, il est à noter que les dialectes assez étudiés sont entre autres le *laali*, le *tyεε*, le *ebōo* et le *engoungvel*. Beaucoup de dialectes Téké sont encore très peu décrits. D'autres par contre n'ont même encore fait l'objet d'une étude scientifique ; c'est le cas de *Inuumu*, *Ibali*, *Ngungvoni*, *Ntsintsege*. A cet effet, pour des besoins d'équilibre et de nécessité, il est important que les linguistes ne se limitent pas à un seul

sous-ensemble de la linguistique c'est-à-dire la description. De même, leur attention doit aussi et surtout se tourner vers les variétés dialectales peu ou non décrites jusque-là. En réalité, le Téké constitue encore un champ vierge pour les chercheurs linguistes eu égard au fait que beaucoup de ses aspects linguistiques sont encore à scruter.

Références bibliographiques

- Atlas linguistique de l'Afrique centrale (ALAC) (1987): *Atlas linguistique du Congo: Inventaire préliminaire*. ACCT-Cerdotola: Equipe nationale du Congo.
- ABALECK et SIL-Cogno (2008), Lire et écrire en langue téké (parler d'une partie des plateaux 2^{ème} édition :
- ANZETAKA André Mandoboy (2012), *Dictionnaire visuel Téké du sud-français*, Brazzaville : SIL Congo
- BISSILA, Blanche Sylvie (1991), *Description phonologique du ilaale (dialecte téké du Congo)*, Mémoire de DES, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 138p. Bloomfield, L. 1933, *Language* ; London,
- BOUALA, Guy Anselme (1998), *Some aspects of Fumu Morphology : Téké dialect of Ngamaba*, ESN : Brazzaville
- BOUKA, Léonce Yembi (1993), *Le téké et ses dialectes du Congo Brazzaville : Etat de la question*, CELCO Brazzaville
- Bouka, Léonce Yembi (1987), *Langues et dialectes dans la Lékoumou (région administrative de la République populaire du Congo)*, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, p.111-248
- BOUNGOU, Pierre (1985), *Les Contacts Linguistiques entre les Groupes Téké et Koongo. Essai de comparaison lexical des dialectes Laale et Beembe*. Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S). FLSH: Université Marien N'gouabi.
- BOYI, Jean. (2011), « Faits de distribution vocaliques en ilaale », *Annales de l'Université Marien Ngouabi*, Série Littératures Langues et Sciences, Brazzaville.
- CALLOCH, P. J. (1911), *Français-Ifumu (Batéké)*, précédé par éléments de grammaire, Paris : Librairie Paul Geuthner
- DUPRE, M. C., (1973), « Contribution à l'histoire de la République populaire du Congo : les teke-tsaayi, des origines à 1898 », in *Annales de l'Université de Brazzaville*, pp.55-82.
- GIROUX, Lydie (2016), La place et le(s) rôle(s) de la langue maternelle des apprenants en cours de langue étrangère, *GERFLINT Synergie France* n°10, pp.55-68
- GUTHRIE, Malcom (1948), *The Classification of Bantu Languages*. London: O.U.P Klotchkolf.

- GUTHRIE, Malcom (1967), *Comparative Bantu: An Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu languages*. London: O.U.P Klotchkolf.
- JACQUOT, André (1965), *Précisions sur l'inventaire des langues Téké du Congo*. Paris : Centre National de la Recherche Scientifique.
- KRISTENSEN, et al (1984), *Enquête dialectale téké*, Société Internationale de Linguistique, Brazzaville, 12 p.
- KRISTENSEN, et al (1986), *Esquisse préliminaire de la phonologie de l'Ebo, parler téké des plateaux*, Brazzaville, SIL-Congo
- LEONARD J. L., 2012, *Éléments de dialectologie générale*, Paris, p.204-252
- MAKOUTA-MBOUKOU, Jean Pierre, (1977), *Etude descriptive du fumu, dialecte téké de Ngamaba (Brazzaville)*, Thèse d'Etat, Sorbonne-Nouvelle, Paris, 581p.
- MAMONO NGOLO, Gladia Perpetite, (2012), *Les classes nominales du parler etyee (B73e)*, Mémoire de maîtrise, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 124p.
- MAMONO NGOLO, Gladia Perpetite, (2013), *Morphologie structurelle du parler etyee (B73e)*, Mémoire de DEA, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 79p.
- MAMONO NGOLO, Gladia Perpetite, (2021), *Variation dialectale au sein des parlers teke: cas d'etyee, ilaale, ityoo et iyaa*, Thèse de Doctorat unique, Brazzaville, UMNG
- MATIABA N'GUIA, Patrick (2013), *Les classes nominales du parler ilaale (B73b)*, Mémoire de maîtrise, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 71p.
- MBAMA, Pierre (1980), *Les Etapes de l'Education Traditionnelle en Milieu Laale*, Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S). FLSH: Université Marien N'gouabi.
- MBANI, Bertin (2014), *Tense and the expression of time in English and Téké: A contrastive analysis*, Mémoire de DEA, Brazzaville, UMNG
- MBERI NGAKALA, Robson Perrin (2017), *A morphosyntactic and semantic analysis of absolute tenses in english and laali*, Thèse de doctorat, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, 342p. 254
- MBERI NGAKALA, Robson Perrin (2014), *A Comparative study of the internal structure of the Noun Phrase in English and Laali*. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master d'Enseignement Secondaire. ENS : Université Marien N'gouabi
- MBERI NGAKALA, Robson Perrin (2014), *A Contrastive Analysis of the Verb Phrase in English and Laali*. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master de Recherche en Linguistique anglaise. FLSH: Université Marien N'gouabi

- MOUANDZA, J. D., (1991), *Esquisse phonologique du iyaa (parler bantu du Congo)*, Mémoire de DES, Université Marien N'gouabi, Brazzaville, 147p.
- MOUANDZA, J. D., (2002), *Éléments de description du iyaa (parler bantu du Congo-Brazzaville)*, Thèse de Doctorat (Nouveau régime), Université de Nice Sophia Antipolis, UFR Littéraires, Département des Sciences du Langage.de 3ème cycle, INLCO, Paris, Sorbonne Nouvelle, 550p.
- MOUNKASSA, Jean (1975), *Histoire et Civilisation traditionnelles : Contacts et mentalités chez les Laali et Beembe près de Moutondzi*. Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S). FLSH: Université Marien N'gouabi.
- MOUSSOUA, Frederic Chardelin (2005), *Aspects of Morphological variations in the word formation processes in "Laale", a dialect of "Téké" language*. Mémoire pour l'obtention du Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire (C.A.P.E.S.). ENS: Université Marien N'gouabi.
- NDINGA-MBO, Abraham (1984), *Introduction à l'Histoire des Migrations au Congo. Tom I. Homme et cuivre dans le « Pool » et la « Bouenza » avant le XX siècle*. Brazzaville: P. Kivovou Verlag; Heidelberg (RFA): Editions Bantoues
- NGALOUO-ANTSO, Abraham (2000), *The initiation Rite of a traditional Chief in Ngungwel*
- NGALOUO-ANTSO, Abraham (2005), *Ngoembwel Performance Among the Ngungwel in Congo*
- NGALOUO-ANTSO, Abraham (2017), *A Discourse Analysis of Ngungwel and English initiation Rites*, Thèse de doctorat unique, Brazzaville, UMNG
- NKARA, Jean Pierre (1982), *Tense and the expression of past time in English and Teke. A contrastive analysis*. Master of Arts: University of Wales.
- NKARA, Jean Pierre (2007), *Téké Ways of Speaking: An Ethnographic and Sociolinguistic Study*. PhD Thesis: Lancaster University.
- NTSIBA, Wilfrid Edouard (2012), *The structure of negation and interrogation in tye : A dialect of Teke language*, Mémoire pour l'obtention du CAPES, Brazzaville-UMNG
- OBELE, Jean Urbain Cyriaque (2011), *The morphological aspects of words in Tengue : A variety of Teke Spoken in Cuvette-Ouest*, Mémoire de maîtrise es-lettres, FLSH : Université Marien N'gouabi.
- PAULAIN, Christiane, (1975), *Le Kukunya, langue Téké du Congo : Phonologie-classe nominale*, SELAF-PARIS
- RAHARIMANANTSOA, Ruth (2012), *Changement vocaliques dus à la perte de la deuxième consonne en Boma-nzikou (Bantu, B74), 42^{ème} congrès de linguistique et langue africaine*, Leiden university

- RAHARIMANANTSOA, Ruth (2016), Reduction syllabique, allongement compensatoire et syllabes trimoraiques en engoungwel (Bantu B72a), *Journal of West African languages*
- RAHARIMANANTSOA, Ruth (2021), *Les principaux temps, aspects et modes en téké-tyee (B733d)*, SIL-Congo
- RAHARIMANANTSOA, Ruth (2021), The prosody of Tense Marking in Téké-Eboo, A bantu B70 language of Congo Brazzaville,
- RAHARIMANANTSOA, Ruth (2022), *Précis d'orthographe Téké du Sud-ouest (Téké-tyee)*, SIL-Congo
- Raharimanantsoa, Ruth *et al* (2021), *Dictionnaire Téké des plateaux-Français Brazzaville* : SIL-Congo,
- SIL-CONGO (1992), *Dictionnaire préliminaire du Iboo, parlé Téké des plateaux, Brazzaville*,
- SIL-CONGO (1996), *Esquisse phonologique de la phonologie de l'Eboo, parlé Téké des plateaux, Brazzaville*,
- SORET, Marcel (1978), *Histoire du Congo, Capitale Brazzaville*, Paris : Berger-Levrault
- WEBSTER, D. (1984), *Enquete dialectale Téké*, Brazzaville : SiL-Congo
- WESCHE, Kenneth W. (1994), *Etude préliminaire du système nominal du Boma, un parler téké des plateaux, Brazzaville*, SIL-Congo
- WILLIAMS-NGUMBU, Angela (2013), *A phonological system of Téké-tyee*, Brazzaville : SiL-Congo
- WILLIAMS-NGUMBU, Angela et BEATTIE-FERGUSON, Marlene (2021) *Dictionnaire visuel Téké du sud-ouest-Français*, SIL-Congo
- WILLIAMS-NGUMBU Angela, *A Phonology stretch of Ngungwel*, Ms Brazzaville : SiL-Congo

LE MÉTAPLASME DANS LE FRANÇAIS IVOIRIEN : UNE RICHESSE ESTHÉTIQUE, GRAMMATICALE ET LINGUISTIQUE

ZOU Goulou Jules

Ecole Normale Supérieure (ENS) Abidjan

Mail : zougouloujules@gmail.com

KOUASSI Kouakou Roland

Université Alassane Ouattara

Mail : kouassiroland222@gmail.com

Résumé

Le métaplasme est un phénomène de langue qui se présente sous différentes formes. S'il apparaît comme une distorsion phonique qui dénature la « forme » du mot, sa saisie, dans le parler ivoirien, pousse à s'interroger sur ses valeurs stylistiques et grammaticales. En effet, les détours phonétiques et morphologiques du lexique conduisent à des figures de rhétorique pour embellir le discours. Par ailleurs, ces déviations, sur le plan grammatical, prouvent la valeur inaltérable du mot français, mais plus encore, l'on assiste à la révélation d'une stratification du français en Côte d'Ivoire. Les métaplasmes contribuent effectivement à l'enrichissement du panorama linguistique français.

Mots-clés : français, langue locale, lexème, métaplasme, stratification, stylistique.

Abstract

Metaplasma is a tongue phenomenon that comes in different forms. If it appears as a phonic distortion that distorts the "form" of the word, its seizure, in the Ivorian dialect, leads to questioning its stylistic and grammatical values. Indeed, the phonetic and morphological detours of the lexicon lead to figures of rhetoric to embellish the discourse. Moreover, these deviations, on the grammatical level, prove the unalterable value of the French word, but even more, we are witnessing the revelation of a stratification of French in Ivory Coast. Metaplasmas effectively contribute to the enrichment of the French linguistic panorama.

Keywords : French, local language, lexeme, metaplasma, stratification, stylistics.

Introduction

La langue est « un système de signes vocaux spécifiques aux membres d'une même communauté ». (J. Dubois et al. 1973, p. 276) Mais, dans la rencontre des langues, à travers leurs manipulations, la langue souche est bouleversée phonétiquement et morphologiquement. Ainsi, certaines prononciations de lexème et leurs graphies sont travesties. De fait, en Côte d'Ivoire, certains locuteurs ne maîtrisant pas bien la langue française, créent des métaplasmes par des distorsions phonétiques et morphosyntaxiques de la langue. Le « métaplasme, c'est le terme qui exprime en Grammaire les figures de diction (...) les diverses altérations subies par les mots » (L. J. Calvet, 1994, p. 28). Ces altérations constantes dans la prononciation des lexèmes du français académique amènent le linguiste à s'interroger sur la typologie, les valeurs grammaticales et linguistiques de ces écarts phoniques dans le discours à travers le français des ivoiriens. En fait, le métaplasme n'est-il pas une particularité linguistique consistant à révéler la solidité du mot français et la multiplicité des strates du français comme un enrichissement de cette langue ? L'objectif de cette contribution est de montrer que les métaplasmes ne sont pas que des bouleversements de la norme du français, ils peuvent se présenter comme des mécanismes langagiers appropriés pour embellir et enrichir la langue. À partir de la grammaire énonciative, à travers la phonologie, la phonétique, et de la sociolinguistique, nous appréhenderons d'abord les tendances majeures du métaplasme dans le français ivoirien. Ensuite, nous prouverons ses valeurs esthétiques, grammaticales et linguistiques.

1. Typologie du métaplasme en français ivoirien

Les métaplasmes, plus exactement, désignent, « toute sorte d'altérations phonétiques ou morphologiques qui vicient l'intégrité et la forme originale d'un mot par les quatre opérations fondamentales : l'addition, la suppression, la substitution ou le déplacement de phonèmes ou de lettres ». (C. V. Ospina et V. S. Villate, 2007, p. 42) Les métaplasmes du français ivoirien épousent cette typologie avec quelques variantes internes. Le corpus, provenant du contexte ivoirien, reste ouvert, mais s'appuie sur la typologie générale des métaplasmes.

1.1 Métaplasme par addition ou augmentation

Le métaplasme par addition ou par augmentation peut se placer au début, au milieu et à la fin du lexème.

Exemples :

- 1- Faut vereser l'eau.
- 2- Tu ne sais pas caleculer.
- 3- Youssoufou, on t'attend.
- 4- Les nenfants sont là.

Dans les exemples 1 et 2, le locuteur introduit une voyelle sonore [e] à l'intérieur des verbes, les coupant ainsi respectivement en trois et quatre syllabes au lieu de deux et trois, dans sa prononciation normale.

1° Vereser [VÈr [e] Se] (3 syllabes) ≠ Verser [VÈrse] (2 syllabes)

2° Caleculer [Cal [e] cule] (4 syllabes) ≠ Calculer [Calcule] (3 syllabes)

Dans les exemples 3, le son [u] est ajouté en fin de mot : Yousouf [ou]. L'on joue encore sur le nombre de syllabes. Dans l'exemple 4, l'addition de phonème se fait en introduisant une fausse liaison, il y a un rajout en début :

Les nenfants → [l e n ã f ã]

Cette liaison subversive, dans le métaplasme, peut être inversée au singulier :

Mon zenfants → [m õ z ã f ã]

Le son [Z] de liaison dans la manifestation du pluriel s'invite ici pour créer le métaplasme. Le procédé par substitution est aussi possible.

1.2 Métaplasme par substitution

Les métaplasmes par substitution permettent de mettre certains sons à la place d'autres en prononçant le mot français.

Exemples :

- 5- Tu as oublié non (prononcé « oblié »).
- 6- C'est mon jouet (prononcé « joué »).
- 7- Le village est grand, mon fils (prononcé « villaz »).

Dans les exemples 5 et 6, il y a métaplasme par substitution de son. « Oublié » est prononcé « oblié » [oblie] et « joué » est prononcé « joué » [ʒ ue] au lieu de [ʒ u e] et « village » est prononcé [vilaz]. Nous avons les rapports suivants :

5'- Oublié [ublie] ≠ oblié [oblie]

6'- Jouet [ʒ ue] ≠ joué [ʒ ue]

Dans l'exemple 7, le son [ʒ] de village est substitué par [z] pour avoir non « village » mais « villaz ».

7' village [vila ʒ] ≠ village [vilaz].

Dans le français ivoirien, les métaplasmes par substitution changent quelque peu l'aspect phonétique ordinaire du mot à travers des variations propres au parler ivoirien.

Le métaplasme peut se réaliser par la suppression d'éléments.

1.3 Métaplasme par suppression

Le métaplasme par suppression peut se faire en début ou en fin de mot. Il se fait en début du mot avec ou sans transformation supplémentaire.

Exemples :

8- Trapez lui vite !

9- On va Goumenter ton largent..

10- Toinetti, viens ici

Dans l'exemple 8, le verbe « attraper » est prononcé « traper » [tRape] par le locuteur qui fait une simple suppression en début du mot avec l'élément « at » pour avoir « trapez lui vite ». Toutefois, il peut avoir des changements phonétiques après la suppression de l'élément de départ.

Ainsi, dans l'exemple 9, le « au » en début du mot « Augmenter » est effacé et le « G » est renforcé par « ou » pour avoir en fin de compte « Goumenter », donnant ainsi une certaine fluidité phonétique au reste de mot « gmenter ». Nous pouvons décrire, dans cette formation du pléonisme, le processus suivant.

Augmenter → gmenter → goumenter

La consonne, ici, semble appeler une voyelle.

Dans l'exemple 10, le début du nom propre « Antoinette » est supprimé. En supprimant « an », nous avons « toinette », mais par souci

d'embellissement, nous aboutissons à la forme « toinetti ». Le processus suivant semble être fait :

Antoinette → toinette → toinetti

Les métaplasmes fonctionnent selon un certain processus de créativité. Ils sont évolutifs, passant d'une forme première à une autre plus élaborée.

La suppression peut apparaître à la fin du lexème pour asseoir le métaplasme.

Exemples :

11- Ma cava de la soirée est magnifique.

12- Ça, ce sont les aff.

Dans le lexème « Cavalière », le locuteur supprime « lière » et prononce « cava » (exemple 11). Le mot devient plus court et plus malléable, à l'allure branché. C'est le même constat dans l'exemple 12, « aff » est pris au détriment du mot complet « affaire ». Le pluriel donne une prononciation intéressante : [le zaf] (les zaff). Le métaplasme peut se faire par permutation ou par déplacement de son.

1.4 Métaplasme par déplacement ou permutation

Le métaplasme peut se faire par déplacement ou par permutation. Ainsi, un son est assimilé par un autre quand il abandonne un ou plusieurs de ses traits articulatoires pour un ou plusieurs traits de cet autre avec lequel il est en contact.

Exemples :

13- Il est trop gourmand

14- Donne-moi le teaucou.

Dans l'exemple 13, il y a une interversion de [R] dans « gourmand ». Le « r » apparaît entre le « g » et le « ou » pour avoir « gourmand ».

Dans l'exemple 14, les syllabes initiale et finale sont interverties pour donner « teaucou », se référant au mot « couteau ». C'est un procédé typiquement ivoirien.

Les changements phonétiques et/ou morphologiques sont assez naturels dans le contexte ivoirien. Ils sont le résultat de la corrélation d'une multitude d'ethnies en Côte d'Ivoire. Les faits de langue générés ont forcément une importance, vu leur présence accrue et leur variété.

2. Valeurs stylistique, grammaticale et linguistique du métaplasme

Les métaplasmes, dans le français des ivoiriens qui s'essaient à la langue française, sont assez évocateurs et assez riches. Ils permettent de s'exprimer agréablement par des tournures stylistiques contenues dans la déformation des mots. Cependant, les valeurs du métaplasme sont surtout grammaticales, à travers la justification de leurs formes, a priori, subversives. Sur le plan linguistique, la valeur des métaplasmes est indéniable à travers les variantes du français mises en lumière.

2.1 Valeur stylistique du métaplasme : les figures de rhétorique

De nombreuses figures de rhétorique sont créées sur la forme et le mécanisme des métaplasmes. Les Ivoiriens, en parlant le français, utilisent les métaplasmes pour donner une certaine allure esthétique à leur lexème. Nous présenterons quelques-uns et montrerons la valeur esthétique de certains noms par assonance.

On note la figure appelée « aphérèse ». L'aphérèse est une modification phonétique impliquant la perte d'un ou plusieurs phonèmes. Cela permet de donner une esthétique au mot employé. Cette valeur, dans le contexte ivoirien, apparaît dans la manifestation des noms propres déformés pour les rendre beaux et présentatifs phonétiquement.

Exemples :

15- Mandini (ou mandì) viens !

16- Toinetti, où es-tu ?

L'aphérèse permet d'avoir des noms plus élaborés pour chérir ses proches. On ne dira pas « Amandine » mais « mandini » ou « mandì », ni « Antoinette » « toinetti » ou « toinette. La déformation positive du nom propre permet de montrer que l'individu est spécial. La réduction opérée dans le lexème devient un procédé esthétique.

L'aphérèse est un métaplasme s'opposant à l'apocope.

Dans l'apocope, la suppression est à la fin du mot, en raison de la longueur de celui-ci et des difficultés éprouvées par le locuteur à prononcer des syllabes qui lui sont inconnues.

Exemples :

17- C'est ma « cava » pour le bal masqué.

18- Benoit (Ben) as-tu mangé ?

19- Rigobert (Rig), c'est jeudi aujourd'hui.

L'usage de « cava » (exemple 17) pour « Cavalière » est esthétique, décalé et branché, on apporte une note spéciale dans la valeur du mot.

Dans les exemples 18 et 19, à la vérité, « Ben » et « Rig » sont plus plaisants que « Benoit » et « Rigobert ». Les métaplasmes engendrés arrivent à les embellir phonétiquement pour être acceptés par les dépositaires de ces noms propres. Analysons la valeur esthétique de l'épenthèse.

L'épenthèse est un phénomène consistant à intercaler dans un mot un phonème non étymologique pour des raisons d'euphonie ou de commodité articulatoire. Il joue donc un rôle esthétique.

La valeur esthétique de l'épenthèse peut se percevoir dans la création de lexèmes avec des assonances qui embellissent le mot, surtout les noms propres.

Exemples :

20- Alibertini

21- Aliphonsini

Dans ces exemples de métaplasme, les assonances en « i » permettent d'embellir les noms propres d'origine « Albertine » et « Alphonsine ». On ajoute un [i] supplémentaire au milieu et à la fin des noms propres. Il est, d'ailleurs, courant qu'ils soient déformés en Côte d'Ivoire. Pratiquement, tous les noms propres sont dédoublés par des métaplasmes pour les rendre agréables.

La valeur esthétique des métaplasmes en français se perçoit surtout dans les noms propres déformés par affection. Abordons leurs valeurs grammaticales.

2.2 Valeurs grammaticales

Les métaplasmes se présentent comme un phénomène grammatical qui permet d'apprécier la force du lexème dans sa puissance linguistique inaltérable. Il permet aussi de différencier un certain nombre de mots français qui tendent à se confondre, facilitant leur identification.

Le premier contact fait dans l'analyse des métaplasmes est bien

l'inaltération du lexème par les déformations. En effet, les métaplasmes restent très proches des véritables mots français. Et la déformation opérée ne change ni la nature ni la base du mot.

Exemples :

22- Allons au cinéma (prononcé [sinem ā])

23- Tu as fait comment ? (prononcé [ty a fɛ kɔ̃ma])

« Cinéman » demeure très proche de « cinéma » (exemple 22). La variation du mot prononcé réside dans la voyelle finale. Ce fait n'altère pas le mot qui, d'ailleurs, ne débouche pas sur un autre mot français.

Le discours contenant le métaplasme reste donc stable. C'est aussi le cas de l'exemple 23 avec « comment » et « coment ». La différence entre ces deux prononciations du pronom interrogatif est très mince de sorte que le discours reste communicatif. Il est ainsi révélé la force des mots dans le lexique. Ils sont difficilement altérables. Dès lors, les mots restent proches, déformés ou non, de sorte qu'ils sont facilement reconnus par les usagers du français.

Les variations et les déformations par le métaplasme n'altèrent ni la réalité du mot ni sa valeur. Au contraire, cela prouve que les mots d'une langue sont solides dans leurs phonologies et dans leurs morphologies naturelles. Un mot modifié par métaplasme ne change pas de sens. Ce phénomène montre la qualité interne d'un mot pour représenter la langue.

Les métaplasmes sont comme des variantes internes dans la langue. Ils fonctionnent comme des simplifications et des enrichissements de la langue française. Observons ces exemples :

24- Envoie mon duvin

25- Ojodi, c'est lundi

Avec le métaplasme « duvin » qui résulte d'une fusion entre le déterminant partitif « du » et le nom « vin » (exemple 24), on évite des amalgames. En effet, il est courant que « verre » et « vin » se confondent dans leur prononciation de sorte qu'une serveuse envoie un verre à la place du vin, et vice-versa. Mais, le métaplasme par agglutination « duvin » règle ce problème.

La différence, dès lors, est toute nette :

Apporte-moi un verre ≠ apporte-moi un duvin.

Le métaplasme fonctionne comme un mécanisme d'identification

discursive des éléments de la langue. Il fonctionne aussi comme un facilitateur phonétique. En effet, certains mots sont difficiles à prononcer et le métaplasme permet d'avoir une version plus simple. C'est ce qu'on retrouve dans « ojodi. » [oʒody] (exemple 25) qui peut même devenir « oodi » [o od i]. Le locuteur ivoirien, ici, traduit les sons les plus simples pour matérialiser le mot en question. « Aujourd'hui » [oʒurɔ̃ʒi] semble, en effet, difficile à prononcer.

La valeur grammaticale du métaplasme n'est plus à prouver à travers son analyse dans le français ivoirien. Quelles sont ses valeurs linguistiques ?

2.3 Valeur linguistique : la stratification du français en Côte d'Ivoire

Les métaplasmes nous révèlent différents français en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la stratification du français en Côte d'Ivoire. Il existe, en effet, différentes formes du français parlé en Côte d'Ivoire. L'on retrouve le nouchi, le français populaire ivoirien (FPI) et le français de moussa.

Le nouchi

Le nouchi est un parler de la rue. À ce titre, il utilise « un vocabulaire argotique, fait d'obscénités, de gros mots, de mots injurieux » (J. Goulou Zou, 2016, p. 72).

Précisément,

Le nouchi est emblématique pour les jeunes qui le revendiquent en tant qu'affirmation de leur identité, de leur esprit créateur et de leur volonté de liberté. Ce code trouve son origine dans une volonté cryptique, signe de reconnaissance et d'identification à un groupe » (A. L. Aboa, 2011, p. 46).

Le nouchi est un parler de liberté. Il se nourrit forcément de métaplasmes.

Exemples :

26- 'Tout ça, c'est aff de testos (tout ça c'est affaire de testicules)

27- 'Toi, tu es mon frère sang

28- 'Tu fê érèr, yê ê bêzé ta maman. (Si tu m'énerves, je vais sévèrement te battre.)

Dans l'exemple 26, nous avons deux métaplasmes dans la phrase : « aff » pour « affaire » et testos pour « testicules ». Il y a suppression de la fin

de « affaire » et suppression de la fin de « testicules » avec une modification de la terminaison du métaplasme. Il y a l'adjonction de « o » pour habiller « test ».

Dans l'exemple 27, il y a suppression de la préposition « de » dans « frère de sang ». Le locuteur nouchi fait un métaplasme en réduisant l'expression française. Une particularité est donc née comme une stratification du français, à partir de la rue.

L'exemple 28 est plus caractéristique de l'autonomie lexicale et de la valeur du métaplasme dans le positionnement du nouchi. Pratiquement, tous les termes, dans la phrase, subissent des transformations phonologiques et morphologiques :

Fais → fê

Erreur → èrèr

Je → yé

Vais → ê

baiser → bêzé

Presque toute la phrase subit la loi métaplasmique du nouchi. En plus, le sens véhiculé n'est pas dénoté mais connoté, montrant la particularité de cette stratification du français.

Bêzé ta maman = te battre, te frapper.

Le nouchi apparaît donc comme un langage autonome qui utilise certes des métaplasmes français, mais aussi d'autres particularités du français et des langues locales ivoiriennes. Une autre stratification du français existe en Côte d'Ivoire, c'est le français populaire ivoirien.

Le français populaire ivoirien (FPI)

Le français, en Côte d'Ivoire, peut exister

pour une quantité non négligeable des masses peu ou non alphabétisées, sous la forme d'un continuum pré-créole, le français populaire ivoirien (FPI), fort approximatif, d'acquisition non guidée et peu intelligible à un francophone venu d'ailleurs (S. Lafage, 1991, p. 96).

Le FPI est bien connu de tous et fonctionne comme une stratification du français en Côte d'Ivoire. Les métaplasmes permettent de révéler cette variante du français.

29- I(l) ment deh.

30- Elle parle conhan (elle parle comme ça)

31- Grammaire [gramer] > [grāmer]

Ces exemples de FPI présentent des métaplasmes qui en font sa particularité. Le « il » est dit et noté « i » (exemple 29). L'exemple 30 est très évocateur avec la transformation de « comme ça » en « conhan ». Les métaplasmes permettent de donner une réalité au FPI, en tant que parler du français en Côte d'Ivoire. Dans l'exemple 31, « grammaire » est dit « [grāmer] ».

En somme, le français populaire ivoirien « tend à s'éloigner du français standard et se rapproche de plus en plus des langues locales ivoiriennes tant du point de vue structurel que phonétique » (F.-A. Adopo, 2009, p. 84) Il est donc autonome et se pratique ordinairement en Côte d'Ivoire, à travers de nombreux métaplasmes. Le français des tirailleurs, en Côte d'Ivoire, français de moussa, est encore plus proche des langues locales, ou, du moins, il est influencé par celles-ci. Comment se présente cette stratification du français ?

Le français de moussa

Le français des tirailleurs est encore appelé français de moussa en Côte d'Ivoire. Il s'apparente à ce qu'André Martinet appelle :

La lingua franca », voire « le pidgin ». Il affirme à propos du pidgin qu'il sert à un « unilingue qui cherche à se faire comprendre d'un étranger. Le « petit nègre » est à peu près l'équivalent français des pidgins et sert comme eux de langue d'appoint dans les contacts entre des gens parlant des langues différentes. (1974, p.164)

Le français de moussa est un français d'illettrés, obligés de s'exprimer en français. Outre, l'obligation par la guerre, l'on doit communiquer avec ses enfants ou avec une communauté moderne dans laquelle on se trouve embarqué, même si l'on ne maîtrise pas la langue. Cette particularité du français est bien présente dans le contexte ivoirien.

Exemples :

32- Soldats, au repos ! (Prononcé [o po])

33- Tention à toi !

34- Tu veni voir moi ?

Dans ces exemples de métaplasme, la culture africaine est bien ressentie. L'on reconnaît que ces mots français sont influencés phonologiquement,

surtout par des locuteurs encore plongés dans leur langue maternelle. Les mots sont difficiles à prononcer pour eux de sorte qu'ils trouvent des facilitations phonétiques en utilisant des métaplasmes : « tention » [tãti ̃] pour « attention », « au pos » [o po] pour « au repos », « veni » pour « viens ». Le français est déformé pour donner une forme appropriée au français de moussa.

On comprend, ici, qu'« il n'est pas de langue que ses locuteurs ne manient sous des formes diversifiées » (G. Ledegen et I. Leglise, 2003, p. 154). Le français est fait pour avoir des variations linguistiques en Côte d'Ivoire. Et, c'est ce que les métaplasmes nous prouvent ici.

Conclusion

L'étude des métaplasmes a permis de voir la multiplicité de ce fait de langue à travers sa typologie et son fonctionnement. Le français ivoirien est affecté phonétiquement, phonologiquement et morphologiquement par des additions, des suppressions, des substitutions, des fusions de phonèmes, de syllabes ou de mots. Ces affections sont taxées de distorsions par certains puristes de la langue qui recherchent un français pur, sans modification phonologique, ni lexical. Toutefois, un regard scientifique, grammatical sur la question des métaplasmes en Côte d'Ivoire, nous permet de comprendre que ces déviations de lexèmes ont une valeur esthétique grâce aux figures de rhétorique générées. Cette valeur est aussi grammaticale, car les métaplasmes prouvent la force morphologique et lexicale du mot français qui ne peut être bouleversé par quelques déformations que ce soient. La déformation est opérée certes, mais les mots restent dans leur essence. Les métaplasmes, à ce niveau, se présentent comme des tournures plus appropriées pour véhiculer le message en français et assurer une bonne communication entre les usagers de la langue. À la vérité, les métaplasmes révèlent une importante stratification du français en Côte d'Ivoire à travers le nouchi, le français populaire ivoirien et le français de moussa. Ces aspects linguistiques montrent que

La Côte-d'Ivoire est sans doute le cas le plus avancé de francophonie africaine bien que ce pays ne soit pas celui où le nombre de francophones est, proportionnellement à l'ensemble de la population résidente, le plus élevé. L'hétérogénéité linguistique y est intense : une soixantaine de langues relevant de quatre familles du groupe Niger-Congo. (S. Lafage, 1991, p. 95)

Les métaplasmes sont une réelle richesse linguistique en Côte d'Ivoire et permettent de pérenniser la langue française à travers des variations et des variantes multiples. Est-ce à dire que la distorsion est un mécanisme important pour secouer une langue afin qu'elle se sente vivre ?

Bibliographie

- Adopo, François Assi, (2009), « Le Français, langue ivoirienne » in *Publication du LTML*, pp. 78-86.
- Aboa, Alain Laurent Abia, (2011), « Le Nouchi a-t-il un avenir ? », *Sudlangues*, n°16, décembre.
- Calvet, Louis-Jean (1994), *L'Argot*. Paris, Éd. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? ».
- Dubois, Jean, Guespin, Louis, (1973), *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.
- Lafage Suzanne. (1995) « L'argot des jeunes Ivoiriens, marque d'appropriation du français ? ». in *Langue française*, n°90, Parlures argotiques, pp. 95-105.
- Lafage, Suzanne, (2002), «Le Lexique français de Côte d'Ivoire. Appropriation et créativité», in *Revue du réseau des observatoires du contemporain en Afrique*, N°16, institut de linguistique français, CNRS UMR 6039-nice. *Vol 1*.
- Lafage, Suzy, (1998), « "Le français des rues", une variété avancée du français Abidjanais », in *Faits de langues*, n°11-12, Octobre, Les langues d'Afrique subsaharienne. pp. 135-144.
- Ledegen, Gudrun et Leglise, Isabelle, (2003), *La Variation sociale en français*, Paris, Orphys, coll. « L'essentiel ».
- Martinet, André, (1974) *La Linguistique synchronique*, Paris, Presses universitaires de France.
- Ospina, C. Vivian, et Villate, V. Steban, (2007), « Analyse des variations linguistiques du français et mise en œuvre d'un outil pour la classe de FLE » Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/60.
- Zou, Jules Goulou, (2016), *La Stratification du français de Côte d'Ivoire*, Thèse unique de doctorat, Université Alassane Ouattara.

DE L'UTILITÉ SÉMANTIQUE DES DÉTERMINANTS : APPOINTS CARACTÉRISANTS ET ENJEUX

KEI Joachim

Université Alassane Ouattara

jkeijo@yahoo.fr

GBAMELE Anne-Marie Salomé

Université Alassane Ouattara

salomegbamele2019@gmail.com

Résumé

La question du déterminant en tant que modificateur du nom est une hypothèse qui mérite d'être prouvée. En fait, des spécificités dans l'actualisation du nom permettent de qualifier le nom comme le ferait un adjectif. Cela concerne aussi bien les déterminants définis que les déterminants indéfinis. Le conditionnement énonciatif des déterminants permet aussi de préciser le substantif et de concevoir un univers lexical plus complet. Il faut apprécier la diversité du rôle joué par le déterminant dans la qualification ou la caractérisation nominale afin de comprendre leur importance grammaticale et linguistique. A la vérité, le rôle du déterminant dans le discours est plus étendu qu'on le pense.

Mots-clés : Déterminant, caractérisation, énonciation, nom, linguistique.

Abstract

The question of the determiner as a modifier of the noun is a hypothesis that deserves to be proven. In fact, specificities in the updating of the noun make it possible to qualify the noun as an adjective would. This concerns both defined determiners and indefinite determiners. The enunciative conditioning of determiners also makes it possible to specify the noun and to design a more complete lexical universe. We must appreciate the diversity of the role played by the determiner in the nominal qualification or characterization in order to understand their grammatical and linguistic importance. In truth, the role of the determiner in discourse is more extensive than we think.

Keywords : Determinant, characterization, enunciation, name, linguistics.

Introduction

Le déterminant est considéré traditionnellement comme une partie du discours permettant d'actualiser le nom. Il est défini comme « le mot qui doit nécessairement précéder un nom commun pour constituer un groupe nominal bien formé » (M. Riegel et al., 2004, p. 151). Cette relation avec le nom lui permet de donner non seulement une réalité normative au nom mais surtout de l'actualiser. Dans cette perspective, les déterminants se présentent comme des actualisateurs de noms grâce auxquels la notion de « virtuel » devient « actuel » dans la pratique langagière. Ainsi, « pour devenir un terme de la phrase, un concept doit être actualisé » (C. Bally, 1965, pp. 82-83). Actualiser un concept, c'est l'identifier à une représentation réelle du sujet parlant. *Le déterminant* a donc pour rôle principal de participer à l'actualisation d'un nom, c'est-à-dire d'annoncer que ce nom n'est pas virtuel, mais qu'il est en relation avec un référent. Ce rôle ne saurait suffire. Le déterminant ne peut plus être considéré comme une simple mise en fonctionnement du nom. Il le précise et l'ajoute à sa charge lexicale et référentielle. C'est ce que Riegel et les autres indiquent en ces termes :

sémantiquement, les déterminants participent à l'actualisation du nom : ils assurent son passage de la langue dans le discours, tout en formant avec lui des expressions référentielles qui désignent des occurrences particulières de la notion attachée lexicalement au nom (2004, p. 152)

Nous voulons montrer, dans cette contribution, la dynamique sémantique et référentielle du déterminant agissant comme un caractérisant discursif. Le rôle de la caractérisation

est de représenter à notre jugement et à notre sensibilité êtres, choses, idées, avec tous les caractères qui marquent leur nature intérieure et extérieure, tels que nous les apercevons, caractères qui marquent leur permettent non seulement de les reconnaître, mais de les juger et de les apprécier, de les goûter ou de les haïr, de les vouloir ou de les rejeter (F. Brunot, 1965), pp. 577-578).

Ainsi, le déterminant ne fait pas qu'accompagner syntaxiquement le nom, il faudra le prouver. À partir de la grammaire énonciative qui situe les

circonstances et les conditions d'énonciation, nous ferons l'analyse des appoints sémantiques dans les déterminants. Ensuite, nous dégagerons les enjeux grammaticaux et linguistiques de cette nouvelle approche du déterminant qui permet de leur accorder un peu plus de valeur et d'usage.

1. L'analyse des appoints sémantiques dans les déterminants

Les déterminants, dans leur actualisation, charrient des données sémantiques à rechercher dans la dynamique énonciative et référentielle du nom. Ce sont des appoints sémantiques existant aussi bien dans les déterminants définis que dans les déterminants indéfinis.

1.1 L'appoint sémantique dans la détermination définie

Le caractère défini est une caractérisation nominale spécifique, identifiable. Il existe quatre sortes de déterminants qui indiquent que le nom est défini. Nous avons l'article défini, l'adjectif possessif, l'adjectif démonstratif, l'adjectif numéral.

Exemples :

- 1- Et **les** statuettes qui sont à l'église, qu'est-ce que tu crois ? Ce sont des fétiches habités par leurs Génies. (*La Carte d'identité*, p. 88)¹
- 2- D'abord, Assié Bosson, qui est **le** méchant génie de la forêt. (p. 11)
- 3- Ablé, la plus grande féticheuse, la plus ravissante, la plus célèbre, Ablé, la grande Ablé.... Elle était entourée de **ses** apprentis sorciers, **ses** sorcières, **ses** féticheurs et **ses** féticheuses à initier. (La carte, p. 84)
- 4- La diabolique machine était en train de tout détruire, de tout déséquilibrer. **Cette** belle harmonie de la nature et des hommes, **cette** belle harmonie va être enterrée sous les dents monstrueuse de la monstrueuse machine. (p. 102)
- 5- Gardes, amenez-le à la « cellule de la vérité », matez-le jusqu'à ce qu'il entende raison. **Cet** imbécile de raisonneur, de rebelle nègre, s'il était innocent, maintenant il ne l'est plus. (p. 45)
- 6- Voici **quatre** jours, **quatre** nuits, **quatre** lune (...) **Sept** jours de méditation. (p. 19)

Dans les exemples 1 et 2, les déterminants définis sont précisément des

¹ Cet exemple comme les autres exemples dans ce travail sont extrait du roman d'Adiaffi (2002)

articles définis « les » et « le » ; « les » actualisant « statuettes » le place dans une approche énonciative. Le locuteur indique les statuettes « qui sont à l'église ». Elles sont définies pour se démarquer d'autres statuettes. En effet, l'article défini précise le type de statuette, et cet appoint référentiel participe à sa désignation.

Dans l'exemple 2, « le » détermine « génie de la forêt ». On montre ici l'unicité du génie, on le spécifie.

Assié Bossou, le génie de la forêt → Assié Bossou, le seul génie de la forêt

Dans l'exemple 3, l'adjectif possessif sous la forme « ses » détermine le nom grâce à « un autre être auquel il est relié par un lien de possession » (A. Souché et J. Grunenwald, 1966, p. 180). On augmente ses valeurs sémantiques, « sa perception ». Observons :

On pose le parallèle sémantique suivant :

ses apprentis sorciers, → les apprentis sorciers d'Ablé

ses sorcières → les sorciers d'Ablé

ses féticheurs et → les féticheurs d'Ablé

ses féticheuses → les féticheuses d'Ablé.

Le complément de nom révélé par l'adjectif possessif permet de caractériser les noms par la précision de la personne qui les possède. Il est postposé au nom « qu'il détermine et dont il restreint l'extension ». (M. Riegel et al. 2004, p. 187) Dans cette mesure, le déterminant joue un rôle de précision de l'élément actualisé.

Les exemples 4 et 5 présentent le déterminant démonstratif comme montrant le nom à travers le temps ou l'espace. Ainsi, « cette » (exemple 4) est une précision de « belle harmonie de la nature et des hommes » dans le temps, c'est-à-dire dans le passé. L'usage de « cette » sert à renforcer ce rôle du déterminant démonstratif « cette ». Néanmoins, avec « cet » (exemple 5) caractérisant « imbécile », on précise le nom dans l'espace à travers une identification énonciative.

Cet imbécile → l'imbécile de « rebelle nègre ».

Le déterminant démonstratif agit aussi comme une modification nominale à valeur adjectivale comme nous l'avons constaté avec l'adjectif possessif.

Dans l'exemple 6, la détermination concerne l'adjectif cardinal qui fonctionne comme une précision du nom « en indiquant le nombre qu'il constitue » (A. Souché et J. Grunenwald, 1966, p. 180). Cette indication du

nom le spécifie, ici, « jours », « nuits », « lune » et « jours de médication » par « quatre » ou sept. Les déterminants numéraux cardinaux permettent de se référer au nombre des noms. Ces nombres fonctionnent comme des appoints sémantiques et référentiels. Les déterminants indéfinis sont aussi concernés, contre toute logique.

1.2 L'appoint sémantique dans la détermination indéfinie

La détermination indéfinie est un mode de modification du nom à partir de son aspect insaisissable du point de vue énonciatif. Le locuteur ne fournit pas tous les indices de reconnaissance ou d'identification du nom en question. La détermination par le déterminant peut se réaliser en « exprimant son caractère indéterminé (ce qui est encore une manière de le déterminer » (A. Souché et J. Grunenwald, 1966, p. 180). Les déterminants indéfinis, par leur nature, permettent de procéder à une identification spécifique des noms. Ils leur apportent, par ce canal, un appoint dans leur caractérisation. L'indétermination caractérisante se retrouve dans le partitif, les adjectifs indéfinis et l'article indéfini.

Exemples :

- 7- **Du** sel, **de** l'encens, **de** l'huile rouge (...) (p. 144).
- 8- On étanche ta soif avec **de** l'eau. (p. 37)
- 9- Mais **quelle** fortune, **quel** trésor ! (p.137)
- 10- **Quel** honneur vous nous faites... (p. 103)
- 11- Mais qui et dans **quel** intérêt ? (p. 23)
- 12- **Toute** exploitation, **toute** soumission **tout** joug doivent être justifiés pour être acceptés par ceux qui le subissent, par ceux qui en sont les victimes. (La carte d'identité, P37).
- 13- Puis Lolossué, qui est **un** fétiche particulièrement terrible, impitoyable, cruel. (p. 11)
- 14- Les femmes nues, le visage bariolé de kaolin blanc et de terre rouge, exécutaient **des** mouvements bizarres du torse, des cuisses et des mains. ... **Des** torches de soleil dans la gueule. (p. 13)

Le partitif se place devant le nom pour désigner la quantité indéfinie ou la réalité non nombrable. La détermination, par le partitif, fonctionne comme une identification référentielle du nom à partir de la quantité. On constate que « l'article *du* (fem. *de la*) détermine le substantif lorsque celui-ci évoque une matière sous l'aspect d'une certaine quantité prise massivement et

indéfinie. » (L.-R. Wagner et J. Pinchon, 1962, p. 97) Le partitif est indéfini. Il présente le nom dans une imprécision selon la quantité.

Dans l'exemple 7, « du » et « de l' » accompagnent les noms « sel », « encens » et « huile » pour marquer l'existence d'un objet concret continu, massif et non comptable. Mais la dynamique caractérisante se perçoit dans la spécificité des noms. Du sel, c'est une partie de sel, un peu de sel, ce n'est pas une identité totale comme dans « le sel ». Il en est de même dans « de l'encens » et dans « de l'huile ».

Dans l'exemple 8, l'emploi de **de** devant l'eau réfère au liquide « eau ». Cela ne signifie pas qu'on éteindra la soif avec toute l'eau mais plutôt, avec juste un peu d'eau, une partie.

Le partitif fonctionne comme des indéfinis dans la caractérisation des noms. Or l'indéfini est une façon de caractériser l'élément actualisé. Ainsi, dans les exemples 3, 4, 5 et 6, respectivement les adjectifs interrogatif, exclamatif et indéfini présentent un aspect du nom dans une vision du locuteur qui ne veut pas dévoiler tous les contours caractérisants des différents noms. On s'interroge, on s'exclame, on généralise.

Dans les exemples 9 et 10, la présence de l'adjectif exclamatif « quel » permet de manifester l'émotivité du locuteur. Dans l'énonciation, une caractérisation du nom est révélée. Voyons :

Quelle fortune, quel trésor ! → une grande fortune, un grand trésor !

Quel honneur ! → un grand honneur !

L'interprétation énonciative du déterminant exclamatif permet de ressortir sa valeur adjectivale axée sur l'émotivité du locuteur.

L'exemple 11 contient un adjectif interrogatif « quel ». L'on ajoute un appoint interrogatif, une indétermination informative, au nom par « le fait que l'on pose une question portant sur le nom (interrogatif) » (M. Grevisse et A. Goosse, 2008, p. 738)

Dans l'exemple 12, les adjectifs indéfinis « toute » et « tout » saisissent l'ensemble ou les ensembles du nom. Cela ajoute un appoint référentiel au nom.

L'article indéfini présuppose l'existence d'un ensemble d'objets sur lequel a lieu l'extraction d'un élément. Il manifeste son indétermination à travers l'imprécision du nom qui reste dans l'indistinction conceptuelle. Cette imprécision concourt à la caractérisation énonciative du nom. Ainsi, avec « un fétiche » (exemple 13), « des mouvements » et « des torches » (exemple 14), les articles indéfinis contribuent à la référenciation nominale en se plaçant dans

l'incertitude vu comme une généralité sur un objet pris sous l'angle conceptuel.

Les déterminants définis et indéfinis participent à la précision du discours à travers les appoints sémantiques apportés au nom. Cette réalité sémantique a nécessairement des enjeux sur les plans grammatical et linguistique.

2. Les enjeux de la caractérisation du déterminant

La détermination en tant qu'appoint sémantique joué par le déterminant a des enjeux grammaticaux en participant à la modification et à la précision énonciative du nom. Elle a aussi un enjeu linguistique à travers la révélation de la langue agni et partant des langues akan et du français ivoirien.

2.1 L'enjeu grammatical

La reconnaissance du déterminant comme dynamique sémantique et référentielle trouve sa raison grammaticale dans le rapprochement du nom et de ses éléments satellitaires dans le groupe nominal. Le rôle grammatical commun de l'adjectif et du déterminant en rapport avec le nom permet de comprendre leur complémentarité. En effet, « avec les adjectifs, les déterminants ont en commun de s'accorder avec le nom ». (M. Grevisse et A. Goosse, 2008, p. 737) La perception des déterminants comme des modificateurs est une invite à réaliser que tous les éléments se rapportant au nom, éléments du groupe nominal participent à sa caractérisation énonciative. C'est toute une modification nominale qui est engagée. Tous les éléments satellitaires du nom concourent à sa sémantisation, y compris les déterminants.

Exemples :

- 15- Ce geste grave requiert **d'autres** bras, des bras plus adroits, plus augustes que ceux d'un marchand habile. **D'autres** mains – des mains innocentes, pures - que vos mains criminelles tâchées de sang. (p. 44)
- 16- Quel dommage ! j'avais une évidente sympathie pour **ce** garçon à cause de son courage, de son intelligence et d'une forme de sincérité, d'honnêteté curieuse il faut le reconnaître, chez un noir. (p. 45)

Deux catégories principales permettent de saisir le nom dans sa précision énonciative, d'une part les modificateurs ordinaires comme l'adjectif, le complément de nom, la relative, et d'autre part les appoints modificatifs comme les déterminants. Ainsi, dans l'exemple 15, la caractérisation des noms s'appuie d'abord sur le déterminant « d'autres » pour se spécifier avec la modification adjectivale du nom par la suite. Avec « d'autres bras », l'indéfini « d'autres » se précise par la suite avec « plus adroits, plus augustes que ceux d'un marchand habile ». Avec « d'autres mains », la précision de l'indéfini est révélée dans une incidente à valeur qualificative « des mains innocentes, pures ». La reprise des noms préalablement actualisés par des indéfinis montre clairement la vision énonciative de les préciser. La modification nominale se trouve dans un système justifié par le groupe nominal. Ce groupe met en étroite relation nom, adjectif et déterminant pour asseoir leur réalité commune. Leur existence tire sa preuve dans leur accord : « le déterminant et le nom font partie d'un même groupe, le groupe nominal. Ils sont régis par le même système d'accord, tout comme l'adjectif. » (S. P. Logbo, 2022, p. 298) Cette nature grammaticale leur permet d'interagir l'un sur l'autre.

Dans l'exemple 16, le démonstratif « ce » fixe la caractérisation du garçon et les compléments de nom fonctionnent comme des modificateurs adjectivaux de « garçon ». A travers « ce », l'on indique les qualités du garçon.

Ce → courageux, intelligent, sincère, honnête.

Le mouvement énonciatif permet de saisir le garçon dans sa véritable réalité. De plus, le groupe nominal permet au déterminant de participer à la précision ou à la caractérisation du nom.

La valeur adverbiale de certains déterminants est à révéler dans la précision nominale, car ils fonctionnent comme des modificateurs qui agissent sur le nom.

Exemples :

17- **Peu de** personnes prennent le risque de s'y promener. (*La carte d'identité*, P147)

18- Vous ignorez **trop de** choses. (*La carte d'identité*, P 27)

Nous avons des déterminants adverbiaux qui normalement sont des post-articles.

Observons :

Peu de personnes → *un peu de personnes

Trop de choses → *le trop de choses

L'absence de l'article semble avoir un rôle d'harmonie grammaticale. Dès lors, le post article se présente seul devant le nom avec une valeur adverbiale qui agit directement sur les noms « pour préciser ou nuancer la quantification de l'expression » (M. Riegel et al., 2004, p. 378). Nous avons ainsi un déterminant adverbial qui donne au nom une existence réelle à travers sa quantification.

Le rôle grammatical des déterminants apparaît aussi dans la dynamique anaphorique suscitée comme on peut le voir dans ces exemples.

- 19- Mais nanan assois-toi... Noble Abadjinan te tient compagnie... Les créateurs partis, Dihié Abadjinan **lui** donna un siège sculpté. La maison d'Abadjinan est un véritable musée. **L'homme** s'assit donc pour se reposer, écouter la rumeur de l'atelier avant de rejoindre son domicile. (p. 76)
- 20- **L'enfant**, dans sa course folle, vint se jeter dans les bras de Méléidouman, au risque de le renverser.
 - **Mon fils**, fais un peu attention quand tu cours. (p. 99)

L'article défini « a une valeur anaphorique. Il détermine un substantif lorsque celui-ci évoque quelqu'un (ou quelque chose) de connu, de présent à l'esprit du locuteur, d'inclus normalement dans un cadre ou dans une certaine situation ». (R.-L. Wagner et J. Pinchon, 1962, p. 90) Cette valeur vient du fait que l'article défini dérive d'un adjectif latin et en ancien français où ses emplois étaient souvent très proches de ceux de ce. » (*Idem*, p. 91)

Ainsi, dans l'exemple 19, le groupe nominal « l'homme » se rapporte au pronom « lui » qui se réfère à « Méléidouman ». Autrement dit, « homme » reprend anaphoriquement « Méléidouman ». Cette reprise tient du rôle grammatical joué par le déterminant « l' » (le) de « homme », vu comme une force démonstrative « cet homme s'assit donc... »

Dans l'exemple 20, nous avons une construction cataphorique dans la reprise. Le groupe nominal « l'enfant » permet de reprendre cataphoriquement « mon fils ». L'appui grammatical pour la reprise est réalisée par l'article défini « l' » (le).

L'article, par sa nature neutre, permet grammaticalement de mettre en attente le nom cataphorique qui vient par la suite.

Les apports énonciatifs et référentiels entretenus par le déterminant ou le nom admettent de faire des reprises dans la continuité syntaxique du discours. Un enjeu linguistique est identifiable dans l'analyse des déterminants dans leur encrage énonciatif pour préciser le nom.

2.2 L'enjeu linguistique

Le déterminant se définit « comme l'item qui précède le nom lorsque celui-ci a un rôle syntaxique dans la phrase. » (A. Boutin, 2002, p. 245). Il est « obligatoire en français de France actuel et que, s'il existe quelques expressions figées qui se caractérisent par l'absence de déterminant devant le nom, ce ne sont que des vestiges d'un état de langue antérieur, dans lequel un déterminant zéro à valeur « générique » existait » (*Idem*, p. 248). Mais, l'absence des déterminants devant le nom dans les langues africaines est un fait qui leur est propre.

La dimension linguistique des déterminants se révèle à travers le fonctionnement des langues africaines. L'absence de déterminant en est une preuve. Les langues africaines sont révélées par la dynamique déterminative. L'expression des langues africaines se traduit par la détermination zéro comme l'imposition d'une détermination subjective comme on peut le comprendre chez l'akan à travers ces exemples :

Exemples :

- 21- Prince ! prince ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre... (p. 3)
- 22- La terre, les eaux et ses habitants : poissons, crabes, caïmans, hippopotames. (p. 28) valeur génériques du nom
- 23- Calme, paix et beauté. (p. 81)
- 24- Je reviens après ce long voyage au bout de tout, de toute les contradictions, de tous les paradoxes du réel et de l'irréel : cauchemar, rêve, nuit, soleil, espoir, désespoir, doute, certitude, vérité, mensonge, joie, tristesse, bonheur, malheur, amour haine fidélité, trahison, courage, lâcheté, opulence, faim soif, Santé, maladie, ignorance, science, force, faiblesse, gloire humiliation, pauvreté, misère, richesse, fortune. Chaises sacrées de mes grands-pères, acceptez donc après ce voyage, ce très long voyage... (La Carte d'identité P144,)
- 25- Boue. Sang. Sang. Epines. Ronces. (p.113)
- 26- Trône sacré de mes ancêtres, donnez-moi de suivre ce peuple mien enchaîné... (p. 145) (incantation)

Dans ces illustrations, le nom est dépourvu de déterminant car, en baoulé, le nom peut toujours figurer nu dans une phrase, c'est-à-dire sans aucun morphème spécificateur quelle que soit sa valeur, celle-ci étant attribuée par l'allocutaire selon des connaissances contextuelles ou extralinguistiques. Autrement dit, « l'occurrence du nom dépourvu de déterminant ne connaît aucune restriction syntaxique, le choix de l'absence de déterminant étant simplement guidé par le désir du locuteur d'exprimer la notion de générique » (J. Kouadio N'Guessan 1977 : 176-177). C'est ce que l'on constate dans ces exemples. La détermination zéro donne au nom plusieurs tendances significatives.

Dans l'exemple 21, avec « Prince », on peut comprendre « le prince », « un prince », « un grand prince », etc. Un renforcement adjectival est possible. Dans l'exemple 22, dans les énumérations, on suppose les déterminants suivants : « des, tous les, certains, d'autres, etc. » La subjectivité suscitée par la détermination zéro est pareille dans les autres exemples (23, 24, 25 et 26). C'est la manifestation des langues africaines, ici, l'akan avec Adiaffi.

Cette présence des langues africaines et spécifiquement l'agni dans l'usage du groupe nominal, nous conduit à la stratification du français en Côte d'Ivoire.

Exemples :

- 27- Tu peux boire fétiche. (La Carte, p. 51)
- 28- Son odeur on dirait piment et poisson pourri. (p. 50)
- 29- Elle connaît pas garçon encore. (p. 50)
- 30- Femme là il mentit contre moi. Fille là c'est d'accord avec moi. (p. 50)
- 31- Non, missié, type là il ment sur moi, quoi. (p.52)

Ces exemples présentent des tendances de français en Côte d'Ivoire mues par l'absence des déterminants dans les noms. Une dynamique générique est donnée aux différents noms dans leur emploi. De telles généricités dans la saisie du nom révèlent le français populaire dans les exemples 27, 28 et 29 avec « fétiche », « piment et poisson pourris », « garçon ». L'usage des noms sans déterminant est une tendance très répandue en français populaire ivoirien, tout comme en français de moussa ou petit nègre. Ce français de moussa apparaît dans les exemples 30 et 31 avec « femme là », « fille là » et « type là ». Ici, l'adverbe « là » appuie énonciativement les noms. Dans cette perspective, il est possible de

comprendre les énoncés : « cette femme », « cette fille » et « ce type ». Mais, le voile du déterminant rend les énoncés spéciaux et éminemment expressifs. C'est pourquoi, Boutin dira que « le français populaire ivoirien, tout comme les langues africaines de Côte d'Ivoire, présentent des systèmes de détermination du nom différents de celui du français de France » (2002, p. 251).

L'énonciation dans la détermination fait varier le sens du déterminant qui a une prédisposition sémantique incluse dans le contexte d'actualisation du nom. En quelque sorte, le déterminant ajoute au sens du nom et c'est le contexte qui le spécifie.

Il est possible de conclure avec Boutin ce qui suit : « Nous retenons ce sens étendu de la notion de « générique », qui l'oppose à la valeur « spécifique », puisqu'il permet de rendre compte de l'usage du déterminant zéro dans les langues ivoiriennes et, comme nous le voyons à la suite, en français de Côte d'Ivoire. » (2002, p. 253) La valeur linguistique des déterminants se placent dans leur subjectivité apportée par les langues africaines, spécifiquement ivoiriennes avec une extension représentée par le français ivoirien en tant que stratification du français standard.

Conclusion

Le déterminant apporte des informations qu'on peut ajouter à l'appréhension énonciative du nom. Sa valeur caractérisante est palpable. C'est ce que Grevisse et Goosse révèlent en ces termes :

Le déterminant minimal est l'article, en ce sens que les autres déterminants ajoutent une indication supplémentaire : une localisation (démonstratif), un rapport avec un être ou une chose (possessif), un nombre (numéral), une quantité imprécise, etc. (indéfini), le fait que l'on pose une question portant sur le nom (interrogatif) ou qu'on manifeste un sentiment vif à propos de la réalité désignée par le nom (exclamatif) ou que le nom a déjà été mentionné dans la phrase (relatif). (2008, p. 738)

C'est dire que les adjectifs dits non qualificatifs participent à la précision énonciative du nom, toute chose qu'on peut inclure dans la qualification nominale. Les articles, a priori, ne semblent pas donner une exactitude énonciative au nom. Mais l'analyse discursive des articles tend à

nous prouver le contraire à travers les précisions énonciatives et référentielles dégagées. On pourrait, en réalité, considérer les articles comme des déterminants neutres, aptes à saisir d'autres déterminants dans l'approche discursive. Le rôle des déterminants, au-delà des aspects ordinaires d'accord et d'actualisation du nom, donne lieu de comprendre leur valeur grammaticale et linguistique à se muer dans d'autres catégories grammaticales comme les adverbes et les adjectifs dans les énoncés. Ils révèlent surtout, au travers de la littérature africaine, leur omniprésence dans le nom grâce à leur valeur zéro. Cette valeur leur permet de multiplier la signification du déterminant à travers une subjectivité énonciative. Outre les langues locales ivoiriennes révélées, l'on touche le français dans son continuum en Côte d'Ivoire à travers son français populaire et son français de moussa. On peut donc dire qu'« effectivement le français parlé dans ce pays se particularise » (2007, p. 83). Et cela s'appuie sur la dynamique zéro du déterminant. Cette étude sur la détermination porte à croire qu'il serait possible que certains outils grammaticaux aient des sens dans le discours. Nous pensons, par exemple, aux prépositions.

Bibliographie

- ADIAFFI Jean-Marie (2002 [1980]), *La Carte d'identité*, Paris, Hatier.
- BALLY Charles (1965), *Linguistique générale et linguistique française*, Editions Francke Berne.
- BOUTIN Béatrice Akissi, (2002), *Description de la variation. Études transformationnelles des phrases du français de Côte-d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Université Stendhal, Grenoble-III.
- CREISSEL Denis et Jérémie Kouadio N'GUESSAN (1977), *Description phonologique et grammaticale d'un parler baoulé*, Université nationale de Côte d'Ivoire, Institut de linguistique appliquée.
- GREVISSE Maurice et GOOSSE André (2008), *Le Bon usage*, 14^e édition, Paris, De Boeck/Larcier.
- KOUASSI Germain (2007), *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi*, Paris, Publibook.

N’GUESSAN Kouadio Jérémie (2007), « Le français : langue coloniale ou langue ivoirienne », *Hérodote*, n° 126, pp. 69-85.

LOGBO Pakora Stéphane, *Le Phénomène de l'accord dans la réalité de l'enseignement en Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Université Alassane Ouattara.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René (2004), *Grammaire méthodique du français*, 3^e édition, Paris, PUF / QUADRIGE.

WAGNER Robert-Léon et PINCHON Jacqueline (1962), *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.

LES CAUSES DE L'ÉMERGENCE DES PARTICULARITÉS RÉGIONALES DU FRANÇAIS : LE CAS DE LA CÔTE D'IVOIRE

KPANGUI Kouassi

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

kouassikpangui@gmail.com

Résumé

La particularité ivoirienne du français a des causes diverses. Des analphabètes aux intellectuels avertis en passant par les étudiants, les journalistes, les fonctionnaires et autres agents de l'Etat, les causes abondent. Le français ivoirien (fi) dont les items caractéristiques sont les ivoirismes, est, du point de vue sociolinguistique, une sorte de sabir né de l'effort d'appropriation de la langue française (langue officielle, langue de l'administration, des affaires, de l'enseignement, donc seule langue de promotion sociale individuelle) par les différents constituants des couches sociales de la population ivoirienne. Des interférences de toute nature (phonétique, morphologique, lexicale, syntaxique, sémantique), inspirées des langues nationales et des constructions phrastiques endogènes, se retrouvent ainsi dans le français standard en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Emergence, particularités régionales du français, français ivoirien, causes, niveau de formation

Abstract

The Ivorian particularity of French has various causes. From illiterates to informed intellectuals, including students, journalists, civil servants and other state agents, the causes abound. From a sociolinguistic point of view, Ivorian French whose characteristic items are called Ivoirisms, is a kind of sabir born from efforts to appropriate the French language (official language, language for public service, business, education, then the only one language for individual social advancement); that effort to appropriate the french language is made by different constituents of the social strata of Ivorian populations. Thus, many kinds of interferences (phonetic, morphological, lexical, syntactic, semantic), inspired by national languages and endogenous sentence constructions, is inevitably found in standard french in Côte d'Ivoire.

Keywords : Emergence, regional particularities of french, ivorian french, causes, level of training.

Introduction

Le français parlé en Côte d'Ivoire est marqué par l'incorporation des vocables issus des langues endogènes, des tournures et autres constructions phrastiques dénotant de l'effort d'appropriation de la langue française par l'ensemble du peuple ivoirien. Cette volonté est de plus en plus manifeste à l'écrit ; ce, à travers des ouvrages scolaires, des journaux, des productions littéraires et différentes autres publications. Des auteurs du gotha intellectuel ivoiriens que sont Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi, Charles Nokan, Maurice Bandaman, Marguerite Abouet sont ainsi reconnus pour leur grande propension à conglomerer français et termes ressortissant à l'usage du français en terre ivoirienne. La fluctuation endogène du français dénommée, de façon générique, « français ivoirien » ou « français de Côte d'Ivoire » est, en fait, l'émanation de toutes les couches sociales ivoiriennes. La variation endogène de la langue française recèle donc des causes profondes internes que le présent article se propose de révéler. Aussi les interrogations ci-après s'imposent à nous. La langue française en Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui la photocopie exacte de celle pratiquée en France ? Quelles sont les différentes couches de la société ivoirienne qui sont à l'origine de l'émergence de la variété ivoirienne du français ? Quels sont les items apodictiques émanant de différentes couches sociales ivoiriennes qui différencient la pratique du français au niveau endogène de celle observée en France ?

1. Les trois principales couches de la société ivoirienne productrices des éléments caractéristiques du français ivoirien

Le terme « français ivoirien » ou « français de Côte d'Ivoire » (fci) [A. B. Boutin, 2002, p.128] est un terme générique qui regroupe sous une seule coupole les trois principales variétés de français présentes sur toute l'étendue du territoire ivoirien, à savoir le français populaire ivoirien (FPI), le français des scolarisés mêlés d'emprunts de termes endogènes et le nouchi, ancien argot des jeunes Ivoiriens devenu sociolecte.

Le français ivoirien (...) est fait, en majeure partie, d'éléments du français central, du français fautif, du français populaire ivoirien, du nouchi, de néologismes issus de l'élite intellectuelle de la Côte d'Ivoire, le tout baignant ou enveloppé dans le tissu des cultures, civilisations, et visions du monde ivoiriennes. Ce type de français est un parler charnière, un nœud sélectif qui s'enrichit nécessairement de nombreux apports de toute nature. Le français ivoirien « se nourrit » aussi de proverbes du

terroir traduits en français, de néologismes, de termes scientifiques ou culturels tels que arabusta, n'damance, griotique, drumologie, abidjanaise. Le français ivoirien est fait également de multiples procédés linguistiques que sont l'aphérèse, l'apocope, la syncope, la siglaison, l'ellipse. (K. Kpangui, 2013, p.429).

De l'imbrication de ces différentes variétés va naître progressivement un français « typiquement » ivoirien. Ce français, norme endogène, est la jonction de toutes les variétés (de français) qui émergent sur le territoire ivoirien du fait de la pratique linguistique des locuteurs ivoiriens. Ce français ivoirien, comme le précise P. A. K. Kouadio (2019, p.162), « Il est utilisé dans la communication courante et parlé au quotidien par les populations ivoiriennes (...), dans toutes ses variantes comme langue véhiculaire sur les chaînes de radios en Côte d'Ivoire ». Le français de Côte d'Ivoire est donc usité dans des conversations en dehors des salles de classe, dans des ouvrages, dans des discours officiels et des interactions nécessitant l'usage d'un « français central » (J. K. N'Guessan, 2008, p.179) appelé aussi « français de référence », « français normatif » ou « français normé ». C'est une fusion entre les différentes variétés de parlers existantes en terre ivoirienne, c'est-à-dire un français hybride, constituant un moyen de communication partagé par tous les Ivoiriens, sur toute l'étendue du territoire. Dans ce « nouveau français », les locuteurs ne tiennent plus compte du rang social ni du niveau d'instruction. Il constitue donc un facteur de cohésion sociale et concourt à la véritable expression et à la consolidation de l'identité culturelle ivoirienne. L'apparition et l'émergence du français ivoirien n'est pas fortuite car comme le fait remarquer L. A. A. Aboa (2008, p.1), dans les milieux où, généralement, aucune langue locale ne sert d'outil de communication interethnique (principalement dans les zones urbaines) la langue française a même acquis le statut de langue véhiculaire. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où dans la communication courante, le français s'est développé et particularisé.

Le français ivoirien est donc largement répandu au sein des populations. Il s'utilise même désormais dans les discours politiques et autres meetings. Car c'est un français qui se vit, qui s'enrichit lexicalement de jour en jour. Elle est fortement influencée par les langues locales (calques, interférences et emprunts). Ce parler endogène du français a une réputation transfrontalière qui s'est effectuée par le biais des médias audio-visuels, de la presse écrite et aussi des artistes chanteurs (reggae, rap, zouglou, coupé-décalé). Les écrivains ne sont pas en reste. Force est donc de remarquer la présence effective dans les productions littéraires. Les écrivains ivoiriens ont eux aussi contribué à rendre populaire ce parler. Les pionniers sont Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi, Amadou Koné, Isaïe Biton Coulibaly et dorénavant Venance Konan, Margueritte Aboutet et Maurice Bandaman.

Il existe plusieurs couches sociales en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cet article, nous les avons répertoriées en trois grands groupes.

Le premier groupe englobe les analphabètes, c'est-à-dire les illettrés ; ceux que M.G. Bertin et N. J. Kouadio appellent les « peu ou pas lettrés » (1990, p.53), et dont la majorité habite dans des zones rurales. Cette couche de la population ivoirienne comprend aussi les personnes qui vivent dans des conditions précaires ; des individus démunis, désœuvrés, d'un niveau intellectuel et littéraire très faible. Ce qui explique que ce groupe social éprouve des difficultés à communiquer et à s'exprimer correctement en français car ignorant les édits grammaticaux de cette langue coloniale. La variété de français dont cette couche de la société ivoirienne est dépositaire est, selon Jérémie Kouadio N'Guessan (1999, p.30), la variété basilectale. Aussi P. A. K. Kouadio (2017, p.86) renchérit-il à travers les lignes infra :

Cette variété du français, il faut remonter en 1934, année durant laquelle Abidjan devient la capitale économique et politique de la Côte d'Ivoire. En effet, à partir de cette année-là, Abidjan, principal pôle économique, attire aussi bien les populations de l'intérieur du pays que celles des pays limitrophes (Mali, Burkina-Faso, Ghana, Guinée). Aussi, en raison de son expansion économique liée à sa situation géographique et au libéralisme économique, on assistera à une ruée d'investisseurs étrangers, notamment les Libanais et les Syriens. 75 % des étrangers sont analphabètes, ainsi que 40 % des nationaux. Ces populations analphabètes qui exercent pour la plupart des fonctions subalternes sont en contact permanent avec des individus lettrés ou qui ont une relative maîtrise de la langue française.

La deuxième classe sociale à citer, conformément à notre classement, comprend, à la fois, les élèves, les étudiants et les journalistes, en somme, « des personnes qui ont fait, [au moins] des études secondaires » (P. A. K. Kouadio, 2017, p.86). C'est à cette frange de la population ivoirienne que J.K. N'Guessan (1999, p.30) attribue la variété de français dite mésolectale. Parlant des élèves et des étudiants, on note que ce sont des apprenants de la langue française. A ce titre, ils ne maîtrisent pas tous les arcanes de cette langue. La forte présence des traits caractéristiques du français ivoirien dans les journaux ivoiriens est faite à dessein : être en symbiose avec le quotidien des Ivoiriens pour mieux vendre la marchandise que constituent ces gazettes.

La troisième couche sociale que nous faisons entrer en ligne de compte dans cette classification est la société savante ivoirienne, c'est-à-dire l'élite intellectuelle de la Côte d'Ivoire, dépositaire de la variété acrolectale de la fluctuation ivoirienne de la langue française. De la cohabitation de ces trois groupes sociaux, naît le français ivoirien dont les « ivoirismes » sont les items caractéristiques dans la communication ordinaire actuelle du pays.

2. Les occurrences du français ivoirien liés au niveau de formation

Le taux d'analphabétisme et des personnes incultes, en Côte d'Ivoire, oscille autour d'un un taux de (43,80%) selon les estimations de l'ex-ministre ivoirienne de l'Education nationale, en l'occurrence madame Kandia Kamissoko Camara, lors de la Journée internationale de l'alphabétisation qui a eu lieu le jeudi, 8 septembre 2016. Ainsi, sur un échantillon de 240 personnes que nous avons approchées lors de notre enquête, seules 40 étaient en mesure de nous former une phrase cohérente conformément à la syntaxe française, soit un pourcentage de 16,66 % (17 %).

La population ivoirienne que nous rangeons dans la catégorie des analphabètes comprend les jeunes dont la scolarité a été écourtée au niveau des cours élémentaires au nombre desquels on compte les filles et femmes de ménage appelées communément “bonnes”, les personnes, adultes ou pas, exerçant de petits métiers, des fonctions subalternes ou des emplois dans le secteur informel, dont la plupart proviennent des pays comme le Mali, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, Liberia, le Ghana, la Guinée et le Liban. Dans son article intitulé « Le français parlé en Côte d'Ivoire : sécurité ou insécurité linguistique ? », P. A. K. Kouadio (2017, p.86) estime que « 75 % des étrangers sont analphabètes, ainsi que 40 % des nationaux ». Ces individus n'ayant pas eu un contact assez poussé avec l'école à l'occidentale, où le français est enseigné, sont ainsi les principaux locuteurs du français populaire ivoirien (fpi) dont les principales composantes sont le français de Zézé ou de Moussa¹ et le petit français ou français de Treichville². Nombre d'éléments de ce type de variété de français local sont dorénavant usités dans la pratique ordinaire et quotidienne de la langue française en terre ivoirienne, dénommée, fort à propos, « français ivoirien » (fi) ou « français de Côte d'Ivoire » (fci) [A. B. Boutin, 2002 : 128]. Un certain nombre de termes et

¹ Cette variété de français ivoirien tire sa dénomination de l'un des noms des principaux personnages de deux chroniques en bandes dessinées présents dans deux hebdomadaires ivoiriens : « Monsieur Zézé » pour le magazine Ivoire dimanche (I.D.), et « Moussa » pour l'hebdomadaire « HEBDO ». Ces deux journaux ne figurent malheureusement plus dans la presse écrite ivoirienne.

² Ce type de français tire son nom de l'une des treize (13) communes du district d'Abidjan : Treichville. Elle est située au sud de la ville et s'étend sur une superficie de 900 hectares. Les principaux locuteurs du « français de Treichville » ou « petit français » sont les jeunes analphabètes ou déscolarisés. Il importe de préciser que les locuteurs du « petit français » ou « français de Treichville » sont désormais classés parmi les locuteurs du nouchi, sociolecte ivoirien. Il reste donc dorénavant le « français de Moussa » ou « français de Zézé » comme seule et principale composante du français populaire ivoirien.

d'expressions émanant de cette couche sociale défavorisée sont donc de plus en plus utilisés par les autres classes de la société ivoirienne. Une partie des locuteurs du nouchi, sociolecte ivoirien, est également à inclure dans cette tranche de la population ivoirienne.

Les termes du français populaire ivoirien (fpi) désormais pris en compte dans l'usage ordinaire du français en Côte d'Ivoire sont beaucoup perceptibles sur les panneaux et à travers les spots publicitaires, dans les chansons et principaux téléfilms qui passent sur les Chaînes de Télévisions nationales et internationales. Ces Chaînes de télévisions sont, entre autres, RTI1, RTI2, NCI, A+Ivoire, LA3, LIVE TV et IVOIRE TV MUSIC. Aussi a-t-on des séries comme *Faut pas fâcher*¹, *Ma grande famille*², *Dia Houphouët*³, *Cacao*⁴ et *Invisibles*⁵. Les termes émanant du fpi ont également

¹*Faut pas fâcher* est une série télévisée satirique ivoirienne dont le réalisateur, directeur artistique et le producteur est Guédéba Martin. Diffusée depuis le début des années 1990 sur la RTI1, cette série traite des problèmes sociaux sérieux et graves par le biais de l'humour. Elle emprunte au théâtre certains codes pour châtier les mœurs par le rire. Le ton peut être sévère comme léger selon la gravité des problèmes. La caricature et la parodie sont utilisées par le réalisateur pour que ceux dont il se moque n'y voient rien de dangereux. La série permet, à travers le rire, de prendre conscience des problèmes de la société.

²*Ma Grande Famille* est une série télévisée ivoirienne suite de la série *Ma famille* dont la réalisatrice et scénariste est l'actrice et comédienne ivoirienne Akissi Delphine Loukou surnommée « Akissi Delta ». Elle est diffusée sur la **Chaîne A+**. Cette série nous replonge dans les déboires de la vie conjugale du duo mythique Delta-Bohiri et des nombreuses maîtresses qui gravitent autour de « Monsieur ». *Ma grande famille*, c'est avant tout, une grande fresque d'histoires croisées tournée dans quatre (4) pays africains et incarnée par une pléiade d'acteurs connus de toute l'Afrique francophone.

³*Dia Houphouët* : Long métrage d'animation dénommé d'une durée de 1 heure 20 minutes, coproduite par la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et Akriko Toon. Ce film officiellement sortie en septembre dernier, a été projeté, le 13 décembre 2017, au cinéma Majestic ivoire, d'Abidjan-Cocody, en présence du gouverneur du district de Yamoussoukro. Cette œuvre, de qualité soutenue, confirme la volonté du directeur général de la RTI, de soutenir la diffusion en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon spécifique.

⁴*Cacao* : Série télévisée ivoirienne en douze épisodes de cinquante minutes, réalisée par l'Ivoirien Alex Ogou, coproduite par Canal+ International.

⁵*Invisibles* est une série télévisée ivoirienne en dix épisodes de 52 minutes, réalisée et créée par le scénariste Alex Ogou, coproduite par Canal+ International et produite par TSK STUDIOS, avec le soutien du Fonds Image de la Francophonie (OIF) et de CFI, l'agence française de développement médias. Elle fut diffusée du 29 octobre au 26 novembre 2018 sur *Canal+ Afrique*. Ce film dramatique et d'action dénonce le phénomène infernal d'une bande de jeunes délinquants dénommés « microbes », qui

perceptibles dans des émissions radiophoniques ou télévisées, des discours politiques improvisés et des interviews. On en trouve aussi dans des ouvrages littéraires de célèbres écrivains ivoiriens dont Bernard Dadié, Jean Marie Adiaffi, Maurice Bandaman, Charles Nokan et Margueritte Abouet (2005). Les titres de ces auteurs que nous avons parcourus se libellent comme suit : *Monsieur Thôgô-gnini* (B. Dadié, 1970), *La Carte d'identité* (J. M. Adiaffi, 1980), *L'Etat z'béros ou la guerre des gaous* (M. Bandaman, 2016), *Yassoi refusa l'orange mûre de Nianga* et *Aya de Yopougon* (M. abouet, 2005). De façon pratique, des données du corpus ont également été collectées sur des chantiers et les ateliers de maçonnerie, de menuiserie, dans des garages de mécanique auto et les gares routières, dans les véhicules de transport en commun, les hangars de marché, en écoutant les conversations de différentes composantes de la société ivoirienne, mais surtout celle constituée d'illettrés et d'analphabètes.

Les procédés linguistiques qui sous-tendent les énoncés que nous allons énumérer relèvent souvent du calque à partir des langues vernaculaires, ou plus exactement de la traduction quelquefois littérale des langues nationales en français, comme dans :

- « Tu as bouche. » Se dit de Quelqu'un qui cherche à appâter la sympathie de son auditoire ou son interlocuteur par un discours empreint de propos malicieux. Se dit aussi de celui qui se défend bec et ongles.

- « Elle est mlin-mlin comme ça. » équivaut à Elle est très bien vêtue. Le terme « mlin-mlin » est un adjectif qualificatif tiré des langues du groupe akan¹, et renvoie à tout ce qui est soigneux, à ce qui est fait de façon précautionneuse.

- « Bintou est trop wêrê-wêrê » équivaut à Bintou est très effrontée.

sèment la terreur dans certaines communes populaires d'Abidjan. Aussi, il propose des solutions concrètes pour éradiquer ce fléau. Le 15 septembre 2018, cette série a remporté le prix de la meilleure fiction francophone étrangère de la 20^e édition du festival de la fiction TV de La Rochelle en France.

¹Akan : Sous-groupe de langues du groupe kwa, parlées au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les principales langues du groupe akan en Côte d'Ivoire sont le baoulé, l'agni, l'abron, l'attii, l'abbey (abè ou agbé).

L'adjectif qualificatif « wêrê-wêrê » provient principalement du baoulé¹ et du dioula². Il signifie fondamentalement « être éffronté », et se rapporte souvent à toute jeune fille « éveillée, taquine, espiègle, effrontée, énergique, hardie, qui n'a pas froid aux yeux, courageuse et battante ».

- « C'est son comme ça » équivaut à C'est son habitude. La structure de cette locution coïncide avec son équivalent en baoulé :

í liè suò
C'est son comme ça pour « C'est son habitude. »

- « C'est pas dans ma bouche tu vas manger ton piment. » Locution imagée

 équivalant à

« Je ne voudrais pas constituer ni me muer en un distilleur de commérages. »
ou « Je ne voudrais pas être un bouc émissaire ni un objet de scandale pour personne. »

Nous proposons ci-dessous, en guise d'illustration, un échantillon des phrases et des expressions les plus fréquentes du français populaire ivoirien désormais usités dans le parler ordinaire du français en Côte d'Ivoire :

Termes et phrases du français populaire ivoirien employés désormais dans l'usage ordinaire du français en Côte d'Ivoire	Equivalents en français normatif (le français standard)
1. Abidjan est devenu caillou.	Vivre à Abidjan est devenu très difficile.
2. A partir d'aujourd'hui, on coupe igrname.	A partir d'aujourd'hui, nous devenons des ennemis.

¹Les Baoulé constituent un peuple vivant au Centre, au Centre-Est et dans la moitié Sud de la Côte d'Ivoire. Ils représentent environ 23 % de la population ivoirienne (environ 3 943 667 d'individus) ; ce qui fait d'eux la première ethnie du pays. Les Baoulés parlent des langues nigéro-congolaises du groupe kwa, sous-groupe akan. Le baoulé sert de langue véhiculaire.

²Les Dioula couvrent une partie de la population du Mali (environ 260000 habitants) et constituent majoritairement celle du Nord de la Côte d'Ivoire. Ils parlent une langue nigéro-congolaise du groupe mandé. Langue du groupe mandé qui joue un rôle véhiculaire important en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée et au Ghana.

<p>3. C'est pas écrit sur mon dos.</p> <p>4. C'est pas palabre.</p> <p>5. C'est son comme ça.</p> <p>6. C'est un enfant gâté.</p> <p>7. Façon il ment.</p> <p>8. Faut pas chercher palabre où ya n'en pas.</p> <p>9. Faut pas me toucher.</p> <p>10. Gros français, je ne suis pas dedans.</p> <p>11. Houn, tu as bouche !</p> <p>12. Il connaît papier.</p> <p>13. Il est sans façon.</p> <p>14. Ils font coutcha.</p> <p>15. Il va te donner affaire.</p> <p>16. J'aime son affaire.</p> <p>17. Je ne veux pas gâter mon nom.</p> <p>18. Je t'ai attrapé.</p> <p>19. La vieille-là même est dans affaire de Marimar.</p> <p>20. L'école est devenue caillou.</p> <p>21. Les pagnes sont sortis.</p> <p>22. Les routes sont gâtées.</p> <p>23. On a dansé jusqu'à à fatigué.</p> <p>24. On n'a qu'à [naka] faire quoi ?</p> <p>26. Pa-pa-pa-pa, tôle c'est pas tôle.</p> <p>27. Pour toi a réussi- ooh !</p> <p>28. Trop parler, c'est maladie.</p> <p>29. Trop parler donne dagbê.</p> <p>30. Tu es trop flêkê-flêkê.</p> <p>31. Tu m'as donné affaire.</p>	<p>Je n'en serai pas incriminé tout le temps.</p> <p>Ce n'est pas une dispute (Soyons modérés !).</p> <p>C'est sa nature.</p> <p>C'est un enfant malappris et capricieux.</p> <p>Il ment à tout bout de champ.</p> <p>Il faut, autant que faire se peut, éviter les querelles.</p> <p>Ne me touche pas !</p> <p>Epargne-moi du français soutenu !</p> <p>Vraiment, tu mens !</p> <p>Il n'est pas compliqué.</p> <p>Il est très brillant à l'école.</p> <p>Ils magouillent.</p> <p>Il va te créer des ennuis.</p> <p>Je me plais en sa compagnie. (Je l'aime.)</p> <p>Je ne veux pas me déshonorer.</p> <p>Je t'ai pris en flagrant délit.</p> <p>Même cette vieille dame est subjuguée par le feuilleton Marimar.</p> <p>Aller à l'école devient de plus en plus difficile.</p> <p>Il y a de nouveaux pagnes en vente sur le marché.</p> <p>Les routes sont impraticables.</p> <p>Nous avons dansé jusqu'à ce que nous soyons fatigués.</p> <p>Qu'est-ce qu'on doit faire ?</p> <p>Vraiment, toutes les tôles ne sont pas pareilles.</p> <p>Quelle situation tu as !</p> <p>C'est embêtant d'être bavard.</p> <p>Etre bavard donne de la perlèche.</p> <p>Tu es très malingre.</p> <p>Tu m'as mis dans une situation fâcheuse.</p>
---	--

32. Tu gâtes ton nom.	C'est indigne de ta part.
33. Vraiment, femme, c'est pas l'homme.	La femme n'est pas sérieuse ou La femme a toujours été ingrate.
34. Y a quoi ?	Qu'y a-t-il ? (Qu'est-ce qu'il y a ?)
35. Y a trop de pôto-pôto ici.	Cet endroit est fangeux.

De ce qui précède, la question suivante surgit dans notre esprit : Quelles sont les raisons profondes qui sous-tendent l'utilisation des termes relevant du français ivoirien par cette frange de la population ivoirienne ?

2.1. L'émergence des particularités linguistiques dues à l'analphabétisme

En Côte d'Ivoire, les illettrés et les analphabètes, ceux qui n'ont pas été dans une école à l'occidentale, mais qui apprennent la langue française au contact des autres couches de la population ivoirienne, utilisent le français lorsqu'ils communiquent avec ces autres couches nanties en français. Ces derniers, dans leur usage de la langue française, emploient énormément des mots et des expressions empruntés aux langues ivoiriennes ou africaines, car ignorant les termes adéquats, convenables, c'est-à-dire appropriés dans la nouvelle langue, à savoir le français, qu'ils s'efforcent de parler. Certaines occurrences du français ivoirien tributaire de cette catégorie sociale sont souvent le résultat d'une traduction latérale des expressions provenant des langues ivoiriennes. C'est ce qui justifie, en contexte ivoirien, la présence des énoncés comme :

- « Faut pas gâter mon nom » **POUR** « Ne salis pas ma renommée »
ou « ne me déshonore pas. »

- « Ya pas affaire de garçon. » **POUR** Les garçons n'en sont point épargnés.

- « Son affaire-là, c'est gâté complet. » **POUR** Sa situation va de mal en pis.

- « Toi et moi, c'est ton pied mon pied. » Je ne te quitterai jamais d'un pouce.

Le français est une langue étrangère, « importée », à telle enseigne que les édits grammaticaux qui régissent celle-ci échappent, souvent, à une grande partie de la population ivoirienne, principalement celle constituée d'analphabètes. Le nombre de ceux-ci est estimé à un taux de 43,8% ; ce, en conformité avec les propos de monsieur Daniel Kablan Duncan, ex-Vice-Président ivoirien, en présence de madame Kandia Kamissoko Camara, ancienne ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, lors de la 51^e Journée internationale de l'alphabétisation qui a eu lieu le samedi, 7 octobre 2017 à Abidjan. Madame la ministre a même indiqué qu'il existe 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde dont 9 930 042 en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

- ABOUEY Marguerite , 2005, *Aya de Yopougon*, tome1, Paris, Gallimard, 364 p.
- ADIAFFI Jean-Marie, 1980, *La Carte d'identité*, Paris-Abidjan, Hatier-CEDA, Coll. Monde Noir, Poche.
- BANDAMAN Maurice , 2016, *L'Etat z'héros ou la guerre des gaous*, Abidjan, Ed. Frat Mat – Michel Lafon.
- BOSSON Bra, 2017, « Le “n'zassa discursif” et ses procédés de création », Abidjan, Revue Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique, n°42, p.72-83.
- BOUTIN Akissi Béatrice, 2002, *Description de la variation : Études transformationnelles de phrases du français de Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat, université Stendhal-Grenoble 3.
- BOUTIN Akissi Béatrice, 2003, « La Variation dans la construction verbale en français de Côte d'Ivoire », Revue québécoise de Linguistique, vol. 32, n° 2, Montréal, RQL (UQAM), p. 15-45.
- DUCHESNE Véronique, 2000, « Le Bossonisme ou comment être 'moderne et de religion africaine' ». Présence africaine (Paris, France : 1967), Editions Présence Africaine, p.299-314.

- KOUROUMA Ahmadou, 1970, *Les Soleils des indépendances*, Paris, Éditions du Seuil.
- KPANGUI Kouassi, 2013, *Les Ivoirismes comme traits définitoires du français ivoirien*, Thèse pour le doctorat unique, Abidjan, Université Felix Houphouët-Boigny-Cocody, sous la direction de Professeur Henry Gadou.
- DADIÉ Bernard., 1970, *Monsieur Thôgô-guini*, Paris, Présence Africaine.
- Kouadio N'Guessan Jérémie, 1999, « Quelques traits morphosyntaxiques du français écrit en Côte d'Ivoire », *Cahiers d'études et de recherches francophones, Langues*, Vol. II, n°4, AUPELF-UREF, p. 301-314.
- MEL Gnamba Bertin et KOUADIO N'Guessan Jérémie, 1990, « Variétés lexicales du français en Côte d'Ivoire », in *Visages du français : variétés lexicales de l'espace francophone*, AUPELF/John Libbey Eurotext, Paris-Londres, p.54-55.
- NICOT-GUILLOREL Muriel, 2002, *Ecritures et multilinguisme en Côte d'Ivoire*, Paris, l'Harmattan.
- NOKAN Charles, 1970, *Abraba Pokou*, suivi de *La Voix grave d'Ophimoï* (Poème), Paris, P. J. Oswald.
- NOKAN Charles, 2010, *Yassoi refusa l'orange mûre de Nianga*,
- TURCOTTE Denis, 1982, « Analyse comparée de la planification linguistique en Côte d'Ivoire et à Madagascar », in *L'État et la planification linguistique*, tome II, Québec, Éditeur officiel du Québec, p.141-162.
- TURCOTTE Denis, 1980, « La planification linguistique en Côte d'Ivoire ; faire du français le véhiculaire national par excellence », *Journal Canadien d'Etudes Africaines*, n°3, p.423-439.
- WEREWERE Liking, 1982, *Liboy Li Nkundung*, Paris, Classiques Africains.

Sitographie

- KOUADIO Kouakou Adou Pierre, 2014, « Quelques particularités syntaxiques du français parlé de Côte d'Ivoire :
file:///C:/Usersa/USER/Desktop/BIBLIOTHEQUE/1.%20Franç
ais%20ivoirien/

ADOUPierre.pdf : Mise en ligne : 21 juin 2019. Date de consultation : 30 mai 2022

KOUADIO Kouakou Adou Pierre, 2017, « Le français parlé en Côte d'Ivoire : sécurité ou insécurité linguistique ? »,

<file:///C:/Users/USER/Desktop/1.%20BIBLIOTHEQUE/3.%20Pierre%20Adou/ADOU%20Article.pdf> . Mise en ligne : décembre 2017. Date de consultation : 30 mai 2022

KOUADIO N'Guessan Jérémie, 2008, « Le français en Côte d'Ivoire : de l'imposition à l'appropriation décomplexée d'une langue exogène », Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde : URL : <http://journals.openedition.org/dhfles/125>: Mise en ligne : 2008, Date de consultation : 2020, p.1-14.

SEKA Yapi Arsène Thierry, 2015, « Introduire les langues maternelles dans l'enseignement primaire ivoirien, en contexte bilingue », © educi Revue Universitaire des Sciences de l'Éducation, n°4, p.1-18. file:///C:/Users/USER/Desktop/FICHIR_ARTICLE_698.pdf . , Mise en ligne : 2015. Date de consultation : 18 mai 2022.

3- SCIENCES SOCIALES

LA PÉDAGOGIE PAR LA CHICOTE EN MILIEU SCOLAIRE : QUELLES PERCEPTIONS DES ACTEURS DE L'EPP X1 (YOPOUGON) ?

Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB)

beyakabran2019@gmail.com

Anicet Elvis Aké AHOU

Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (UFHB)

ahouake83anicet@gmail.com

Yao Yao KRA

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB)

yaokrayao@gmail.com

Résumé

Alors que les politiques publiques éducatives visent la promotion d'une éducation de qualité et la protection de l'enfant par la prohibition de la punition corporelle, ce dispositif institutionnel est défié par des retours d'expériences. En effet, des acteurs du système éducatif de l'École Primaire Publique X1 (EPP X1) de Yopougon¹, confirment la persistance de l'usage de la chicote au sein de ladite école. Pire, cette pratique est légitimée par son efficacité dans la construction sociale de la réussite des apprenants. À partir d'une méthodologie théoriquement régulée et purement qualitative, l'analyse révèle que la punition corporelle dans le processus d'apprentissage, n'est pas déconnectée des schèmes de perception de la niche composée d'enseignants, de parents. Les représentations sociales de ces acteurs s'appuient principalement sur leurs expériences d'apprentissage vécues durant leurs cursus scolaires. « Le temps où l'on chicotait à l'école » apparaît pour eux, comme la référence sociale qu'il faut reproduire. De ce fait, la punition corporelle en milieu scolaire est reconstruite socialement comme le moule de la reproduction de la réussite scolaire et de l'excellence.

Mots-clés : punition corporelle, Éducation, politiques publiques, perception, Côte d'Ivoire

¹ Ce nom a été attribué à l'établissement, en raison de la sensibilité du phénomène de la punition corporelle en milieu scolaire.

Summary

While public education policies aim to promote quality education and protect children by prohibiting corporal punishment, this institutional mechanism is being challenged by feedback. Indeed, those involved in the education system at Ecole Primaire Publique X1 (EPP X1) in Yopougon have confirmed the persistent use of the chicote at the school. Worse still, this practice is legitimized by its effectiveness in the social construction of learners' success. Using a theoretically regulated and purely qualitative methodology, the analysis reveals that corporal punishment in the learning process is not disconnected from the perception schemas of the niche made up of teachers and parents. The social representations of these actors are based primarily on their learning experiences during their school careers. For them, “the time when we fussed at school” appears to be the social reference that must be reproduced. As a result, corporal punishment in the school environment is socially reconstructed as the mold for reproducing academic success and excellence.

Key words: corporal punishment, education, public policy, perception, Côte d'Ivoire

Introduction

Selon l’OMS, les châtiments corporels ou physiques sur les enfants de 2 à 14 ans sont très répandus (60 %) au niveau mondial. Les écoles et les lieux de résidence, sont présentés comme les cadres sociaux dans lesquels sont infligées ces violences aux enfants par leurs parents et les personnes qui s’en occupent. En Afrique de l’Ouest et Central, entre 2005 et 2020 le nombre de violence fait aux enfants s’élevait à 42 000 violations (ONU Info, 2021). Au niveau de la Côte d’Ivoire, l’annuaire des statistiques sur la protection de l’enfant et des violences basées sur le genre révèle qu’environ 2747 cas d’enfants victimes de violence ont été signalés dans 97 services sociaux en 2019 (MFFE, 2019, p. 13). Aussi, en 2020, les prévalences générales de la violence faites aux filles et aux garçons indiquaient respectivement que « 3 filles sur 5 (soit 58,0 %) et 2 garçons sur 3 (soit 66,5 %) ont été victimes de violences pendant leur enfance » (MFFE, 2020, p. 7). Des études affirment que les espaces scolaires sont des lieux où les enfants sont victimes de châtimement corporel, de brimade, de mauvais traitement et de violence sexuelle (MENA, METFPA et MESRS, cité par A. H. BENIER et al 2022, p.2). Loin de faire une typologie des cas de violences sur les enfants, l’étude s’intéresse aux violences faites aux enfants en milieu scolaire. À ce propos, « les élèves du

primaire sont représentés comme la catégorie 2,5 fois plus exposés (60 %) aux violences que les élèves du secondaire » (Unicef Côte d'Ivoire, 2016, p. 7- 8). Ce sont environ 3, 3 millions d'élèves qui sont victimes de violences physiques en milieu scolaire ivoirien (*Ibid*). Ces statistiques, légitiment la pression internationale quant à la promotion des possibilités d'apprentissage durable (ODD4) et l'éradication de la maltraitance des enfants (ODD 16.2). Cela contraint donc les états, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, à (re) configurer sa politique en vue de la construction d'une école de qualité, mais plus, d'assurer la protection des enfants. À cet effet, le dispositif institutionnel révèle qu'en plus de l'article 362 du code pénal, interdisant toutes formes de violence contre les mineurs, l'État ivoirien a voté une loi en 2009 qui interdit la punition corporelle. Cette loi a été réactualisée en 2012 (Par l'arrêté n°0075/MEN : DELC, 2012) puis en 2014. C'est justement sur cette base, qu'il est interdit dans les établissements scolaires publics et privés, « toute forme de menace sur l'élève » et « toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l'endroit de l'élève » (F. J. AZOH & P. Yameogo, 2016, P. 2). Toujours dans la dynamique de protection de l'enfant, l'État ivoirien a créé un Comité Interministériel de Protection de l'Enfant par le décret n° 2019-755.

Dans un tel contexte institutionnel et réglementaire, la logique aurait voulu une protection des apprenants contre la punition corporelle au sein des établissements scolaires ivoiriens. Implicitement, l'on devrait s'attendre à une éradication de la punition corporelle dans ces établissements. Toutefois, le dispositif institutionnel est défié par des retours d'expériences de la punition corporelle. En effet, des acteurs du système éducatif (inspecteurs, directeurs, enseignants), des parents d'élèves et des élèves confirment la persistance de la punition corporelle au sein de l'école primaire publique EPP X1 de YOPOUGON. Pire, cette pratique est légitimée par son efficacité dans la construction sociale de la réussite des apprenants. Sur un échantillon de 36 élèves de la classe de CM2 B de cet établissement, 24 affirment avoir déjà reçu au moins un coup de chicote par leur enseignante. Également, il a été constaté lors des enquêtes un tuyau orange servant de chicote soigneusement rangé dans le meuble dédié au rangement des effets scolaires dans ladite classe (la figure ci-sous illustre ces propos).

Figure 1 : photo indiquant une chicote rangée dans l'armoire de la classe de CM2 B

Source: Yao Yao Kra 2022

Alors que les politiques publiques visent la prohibition de la punition corporelle en milieu scolaire, comment se fait-il que l'on fasse le constat de sa persistance à l'EPP X1 de YOPOUGON ? En d'autres termes pourquoi certains apprenants de la classe de CM2 B de l'EPP X1 de YOPOUGON, subissent-ils encore des châtements corporels en classe ?

Cette contradiction révèle le caractère ambivalent du phénomène de punition corporelle, qui se laisse entrevoir aussi bien dans la réalité concrète que dans la littérature existante. L'état des lieux des écrits se décline sous cette double tendance (l'interdiction de la punition corporelle et sa persistance). D'un côté, certains auteurs analysent la punition corporelle sous l'angle de son interdiction au regard des conséquences *négatives* telles que les traumatismes et les blessures corporelles (A. A. Saturnin, 2020, P. 103- 104 ; F. J. Azoh et P. Yameogo, 2016, P.). À l'opposé, pour d'autres auteurs, la persistance de la punition corporelle dépend de l'univers social de la tradition africaine et du fait que la chicote est saisi comme moyen d'éducation, de réussite scolaire des

enfants (F. J. Azoh et P. Yameogo, 2016, P. 4 ; H. Matari 2011, P. 39). Au risque de prendre parti pour l'une des approches, ce texte se positionne scientifiquement, à l'interface de ces contributions qui s'excluent mutuellement. Par conséquent, l'intelligibilité du phénomène de la chicote en milieu scolaire, suggère de l'appréhender ici comme une expression différenciée des représentations sociales.

De ce fait, le texte emprunte la théorie des représentations sociales de N. Roussiau et C. Bonardi, 2002 (Cité par C. Bonardi, 2003, P.44). Pour ces auteurs, les représentations sociales « organisent les opinions sociales des individus, construits sur fond d'un objet donné (assimilé ici par la chicote), résultant des communications sociales, permettant de maîtriser l'environnement et de l'approprier en fonction d'éléments symboliques propres à son ou ses groupes d'appartenance » (*idem*). Partant, de cette théorie, l'hypothèse d'étude révèle que la persistance de la punition corporelle, s'explique par les représentations sociales que se font les acteurs sociaux au sein de l'EPP X1 de YOPOUGON. L'objectif général étant d'analyser le sens que revêt la punition corporelle pour les parents, les enseignants, les inspecteurs, et les élèves en rapport avec l'EPP X1 de YOPOUGON. Spécifiquement, il s'agit d'interpréter le sens accordé à l'expérience d'apprentissage par la chicote vécue par les enseignants et les inspecteurs. Ensuite, d'analyser les représentations sociales associées à l'usage de la chicote chez les inspecteurs. Enfin, examiner ce que les apprenants eux-mêmes, pensent de la punition corporelle dans leur processus d'apprentissage.

De la méthodologie ci-dessous présentée, il ressort que l'usage de la punition corporelle dans le processus d'apprentissage de l'élève, n'est pas déconnecté de l'expérience d'apprentissage vécue par la niche formée par les inspecteurs, enseignants et parents d'élèves. Ainsi, le temps où l'on chicotait à l'école apparaît aujourd'hui pour ces acteurs comme la référence sociale qu'il faut reproduire dans le processus d'apprentissage. Aussi, la punition corporelle est perçue socialement par certains inspecteurs comme un outil d'éveil de conscience. Finalement, pour certains apprenants, le recours à la punition corporelle est légitime dans la mesure où elle est une source de motivation.

1. Méthodologie

La présente étude s'inscrit dans une démarche qualitative qui vise à comprendre le sens que les parents d'élèves, enseignants, inspecteurs et élèves se font de la chicote en milieu scolaire. Les enquêtes de terrain ont été réalisées en 2023 au sein de l'EPP X1 de YOPOUGON (sélectionné comme champ d'étude). La légitimité d'un tel choix, se fonde sur son taux de réussite aux examens du CEPE durant l'année scolaire 2021-2022. Sur un effectif de 36 élèves du CM2, 36 ont été admis au CEPE, soit un taux de réussite de 100 %. Aussi, au cours de l'enquête exploratoire, l'on a fait le constat de l'usage de la chicotte (tuyau orange) par l'enseignante de cette classe lors de ses enseignements. Partant, la production des données d'étude s'est réalisée au moyen d'entretien, d'observation et de la recherche documentaire. En effet, la collecte des données primaires s'est réalisée par des entretiens semi-directifs auprès des personnes ressources pouvant fournir des informations sur le phénomène de la punition corporelle (la punition corporelle).

Orienté par les guides d'entretien, cinquante-quatre (29) entretiens de type individuel (24) et collectif (5 focus groupes) ont été réalisés auprès d'un échantillon de cinquante-quatre (54) acteurs répartis comme suit : Trois (03) inspecteurs, le directeur de l'école, six (06) enseignants, huit (08) parents d'élèves et trente-six élèves (36). Le choix de ces personnes interrogées s'est fait par les techniques d'échantillonnage par choix raisonné et par boule-de-neige. Ainsi, ce choix des participants à l'enquête s'est appuyé par leur propre expérience scolaire marqué par l'usage de la chicotte. Par cette même approche, ont été sélectionnés les parents d'élèves ayant des enfants inscrits dans la classe de CM2 B de l'EPP X1 de YOPOUGON.

Concrètement, le premier inspecteur enquêté a été mobilisé comme point focal pour accéder à la catégorie d'inspecteurs intervenant dans la zone de Yopougon Niangon-Texaco. Quant aux entretiens avec le personnel de l'école, à la suite de l'interview du directeur, deux catégories d'enseignant ont pris part aux enquêtes : les enseignants faisant usage de la chicotte en classe d'une part, et ceux n'en faisant pas usage d'autre part. Parmi ces enseignants

figurait la maîtresse de la classe de CM2 B dont les élèves constituent la cible primaire d'étude. L'intérêt pour ce niveau s'explique par ses caractéristiques particulières comparativement aux autres classes. En effet, la classe de CM2, sanctionnée par le diplôme du CEPE, est une classe de transition entre le cycle primaire et le cycle secondaire. Le taux de réussite scolaire de ces classes semble être socialement apprécié comme la résultante de la compétence de l'enseignant et par ricochet de l'établissement. Cela constitue un aspect non-négligeable en vue de la compréhension de l'usage de la chicote en classe de CM2. Par ailleurs, les élèves de la classe de CM2 B, ont été sélectionnés pour les entretiens individuels en fonction de leur niveau de performance scolaire et des positions de leadership (chef de classe). Il s'agit notamment de deux (02) élèves de niveau élevé (le 1^{er} et le 2^e de classe), deux (02) élèves de niveau moyen et deux (02) élèves de niveau faible (l'avant-dernier et le dernier de classe), le chef et le sous-chef de classe. La composition des focus group (regroupant uniquement des élèves de CM2 B) a été faite de manière aléatoire.

En plus des entretiens, la recherche documentaire a non seulement contribué à collecter des données secondaires, mais elle a permis de faire l'état des lieux des écrits sur l'usage de la punition corporelle en milieu scolaire. Également, les données secondaires (statistiques sur les violences), la perspective théorique, les informations sur les normes portantes sur l'interdiction de la chicote découlent de cette recherche documentaire. Après la retranscription des entretiens enregistrés au dictaphone sur des fichiers Word, l'analyse des données s'est réalisée au moyen d'une analyse phénoménologique (P. Paillé et A. Mucchielli, 2012, p. 144). Cet examen phénoménologique a permis de mettre en évidence les perceptions des différents acteurs sur la punition corporelle. Ainsi, à partir des propriétés sociologiques de l'usage de la chicote dans la classe de CM2 B l'EPP X1 de YOPOUGON, l'on a regroupé les informations relatives aux perceptions sous une même rubrique. Les principaux résultats d'étude ci-dessous présentés, découlent des catégories thématiques élaborées à l'aide de cette technique de traitement des données.

2. Résultats

2.1. La pédagogie par la chicote ou la reproduction de l'expérience pédagogique vécue par certains enseignants et inspecteurs

L'expérience pédagogique est une méthode d'apprentissage en économie, visant à apprendre aux élèves et étudiants la prise de décision face à une situation simplifiée de la vie économique (J. Villion, 2010, p.29). Dans ce domaine, l'expérience est un outil pédagogique qui correspond aux expériences pédagogiques vécues par les enseignants. Sa mise en œuvre dans les salles de cours renvoie à un simple travail d'application en mettant en interaction les apprenants regroupés en deux catégories (les vendeurs et les acheteurs). C'est lors de ces interactions que se construisent les décisions économiques (acheter, vendre...) chez les individus. Bien que la présente étude ne s'inscrive pas dans une perspective des sciences économiques, par homologie structurale, cette méthode d'apprentissage correspond à la pédagogie par la chicote observée dans la classe CM2 B de l'EPP X1 de YOPOUGON. En effet, l'usage de la punition corporelle, s'appuie sur l'expérience vécue par les enseignants durant leur cursus scolaire en vue de produire des décisions d'étude volontaire chez les élèves. Cette mobilisation de l'expérience vécue par les enseignants et inspecteurs prend appui sur trois référents idéologiques, à savoir l'autorégulation de l'élève, la réussite scolaire et l'insertion professionnelle.

En effet, l'analyse des discours (des enseignants et inspecteurs), révèle une des fonctions sociales de la punition corporelle, c'est-à-dire l'autorégulation des révisions chez les apprenants. Pour les enseignants dont l'usage de la chicote paraît légitime, la modification du comportement des apprenants paresseux passe par l'usage de la chicote. Dans leur imaginaire, c'est donc à travers cette contrainte que s'auto-régule la révision et l'exécution volontaire des devoirs de maison. L'apprenant acquiert ainsi, des aptitudes qui l'emmènent à organiser son temps d'étude personnelle dont le but est prioritairement d'éviter la chicote en classe. Une telle perception sur la chicote, explique son maintien malgré sa prohibition. Dès lors, la punition corporelle fonctionne comme si elle conditionnait l'incorporation des cours dispensés et des valeurs sociales telles que la rigueur, l'organisation et éviter la procrastination.

Moi, je n'ai jamais aimé la chicote hein ! (rire) Cela faisait que j'apprenais mes leçons pour ne pas être chicoté... Tant que je n'ai pas appris mes leçons, je ne suis pas sûr d'aller à l'école. Le jour où je sens que je suis fatigué, je dors et puis je peux me réveiller en pleine nuit pour bosser mes leçons jusqu'au petit matin. Et j'ai gardé ça jusqu'au aujourd'hui. La chicote m'a enseigné la rigueur, l'organisation, et l'exécution de toutes les tâches que je dois remplir dans mon travail actuel ». (Déclaration d'un inspecteur.)

Également, pour les enseignants la punition corporelle peut être appréhendée comme un stimulant de la réussite scolaire. L'effet profond d'une telle appréhension se justifie par les opportunités d'insertion professionnelle qu'elle pourrait offrir à celui qui subit la chicote au primaire. Cette expérience est donc présentée comme la norme sociale de réussite scolaire et sociale à reproduire. D'autant plus que, dans les consciences collectives et par projection, une probable insertion professionnelle des individus semble être conditionnée par la réussite préalable dans les études des apprenants.

...Nous sommes l'exemple d'aujourd'hui. À notre temps, on nous a chicoté. Dans notre groupe, tu ne vas pas trouver plusieurs qui chôment. La chicotte a permis à certaines personnes de réussir à l'époque avant même son interdiction. Nous autres là, nous sommes les fruits de la chicote...Cela a permis de former beaucoup de personnes, mêmes nos ministres-là, ça permis de les former... ». Propos illustratifs d'une enseignante de la classe de CM2 B de l'EPP X1 de YOPOUGON.

Un tel discours sur la légitimité de la chicote opacifie la fonction première de l'école en tant que grande instance de l'intégration des individus. Tous se passent comme si sans l'usage de la chicote, l'école à elle seule est incapable de produire les effets escomptés. Cela dit, occuper un poste dans l'enseignement en tant que profession, confère aux enseignants une certaine satisfaction et un droit qui légitime ce mode d'apprentissage anciennement vécu. Le fait de conclure que leur professionnellement aujourd'hui résulte de la punition dont ils ont été victimes, emmène les enseignants à approcher la chicote comme un moule de réussite par lequel les élèves qu'ils enseignent, devraient impérativement passer. Il y a donc une sorte de substitution de la méthode pédagogique formelle par une méthode informelle admise comme normes de réussite sociale et scolaire. En effet, dans la méthode formelle, il

est demandé à l'enseignant d'avoir recours au jeu éducatif qui a pour fonction de captiver l'attention et motiver l'enfant par le plaisir du jeu qu'il pratique. Dans la méthode informelle, le but (captiver et motiver l'enfant) demeure, toutefois l'approche est différente. Cependant les données révèlent qu'apprendre par le jeu semble moins efficace qu'apprendre par la peur de la chicote. De ce fait, que la méthode soit formelle ou pas, à la fin de la journée pour l'enseignant qui la mobilise, c'est la réussite scolaire qui prime. Si les enseignants et inspecteurs, censés être les acteurs intermédiaires (niveau méso) entre l'État (niveau macro) et la population (micro), perçoivent la punition corporelle comme l'approche pédagogique la mieux adaptée, il va de soi que les politiques publiques s'affaiblissent. Finalement, la chicote est légitimée comme un outil qui structure le mieux, le processus d'apprentissage des élèves.

2.2. « La chicote » : Outil d'éveil de conscience et de production de l'excellence scolaire au sens des inspecteurs, enseignants et parents d'élèves

Le discours des inspecteurs, des enseignants et des parents d'élèves (membre du COGES), tend à présenter la chicote comme étant un outil d'éveil de conscience et de production de l'excellence scolaire. Certes, ces trois catégories se différencient par leur statut, cependant leur rapport au rendement scolaire permet de les désigner ici comme une catégorie homogène. En effet, ces acteurs dans ce rapport spécifique, structurent ainsi leur rapport aux établissements auxquels ils sont rattachés. Les formes de justifications qu'ils évoquent, renvoient aux effets positifs de l'usage de la punition corporelle. Il est clair que pour eux, la violence physique interdite par l'État et dont ils devraient assurer l'application, semble négligeable. Par exemple pour certains inspecteurs, l'usage de la chicote est normal dans la mesure où c'est cette forme d'éducation qui correspond le plus au contexte africain. En effet, leurs croyances fortement ancrées traduisent une représentation de la chicote capable d'induire chez les apprenants africains, des manières de faire, et d'agir. Pour eux, la chicote est utile dans l'éducation des enfants même à l'école, par ce qu'historiquement, le modèle éducatif africain est différent du modèle éducatif européen. Ainsi, la propension à faire usage de la chicote en vue de modifier les comportements des enfants,

s'appuie sur des appréhensions qui construisent la chicote comme un objet culturel. Cet objet est donc, capable d'inculquer chez l'apprenant des valeurs sociales, croyances et principes de la société africaine dans un contexte actuel et hybride (moderne et traditionnel). Historiquement, la chicote dans l'univers africain, est présenté comme un outil qui produisait la responsabilité et la prise de conscience lorsque les enfants ou les jeunes commettaient des gaffes. La réparation des fautes commises supposait non seulement une punition corporelle de l'accusé, mais elle était une pédagogie. Le fait de ressentir la douleur du châtiment physiquement et parfois psychologiquement, devrait pouvoir emmener l'enfant à ne plus commettre la même infraction et prendre conscience.

Nous sommes africains et nous savons un peu comment est basée notre éducation puisqu'on n'a pas les mêmes éducations avec les Européens. La peau noire, comme on le dit, a des oreilles un peu trop dures, on comprend difficilement, mais une fois qu'on nous met la chicote, on s'exécute pour un travail qu'on peut faire en une heure, on peut faire ça soit en dix (10) minutes parce que nous voyons la chicote ». Les propos d'un inspecteur.

Pour éviter la récidive chez les apprenants qui ne réalisent pas leur devoir de maison ou qui n'apprennent pas leur leçon, les enseignants font le recours à la punition corporelle. L'objectif étant de créer chez les apprenants du goût du travail et de meilleurs résultats. En d'autres termes, cette manière d'apprendre participe à la construction d'un habitus chez les apprenants. Non seulement, elle permet de réduire les écarts de comportements des élèves récidivistes, mais elle les amène à être focalisés sur l'apprentissage. Par ailleurs, pour ces enseignants, un apprentissage productif devra se faire dans un espace où règne l'ordre. De ce fait, la punition corporelle vient aider l'enseignant à reconstruire et à maintenir son autorité éducative. L'usage de la chicote dans ce contexte, joue donc un double rôle de prévention et de répression des comportements déstabilisateurs de l'apprentissage.

On utilise la chicote pour que l'élève sache que s'il n'a pas travaillé, s'il n'a pas révisé, alors là, on le punit ou on doit chicoter... Cela, enclenche chez l'élève le processus d'apprentissage. C'est pour mettre l'élève dans le processus d'apprentissage et cela l'encourage à apprendre parce qu'il sait qu'on doit le chicoter... En principe, c'est pour redresser les écarts de comportement aussi... Mais les écarts de comportement empêchent l'élève

d'être concentré sur l'apprentissage ou empêchent l'élève de se mettre dans les dispositions de révision de sa leçon, c'est pourquoi très souvent, on utilise la chicote ». Déclare un inspecteur.

À côté de l'éveil de conscience, la punition corporelle trouve sa légitimité dans sa capacité à produire la performance et les compétences des apprenants selon certains enseignants. En effet, l'une des fonctions de la chicote, c'est la production des rendements scolaires. Or, ce rendement est l'un des indicateurs de la qualité de l'apprentissage de l'enseignant et de l'établissement. De ce fait, face aux enjeux de la direction, l'enseignant étant sous pression trouve des stratégies en vue d'attendre les résultats escomptés. Le recours à la punition corporelle paraît donc comme l'outil idéal. Cette catégorie d'enseignant, se réfère également à leur expérience pédagogique vécue. Si ces enseignants trouvent légitime la chicote, c'est parce que leurs expériences ont démontré que la chicote permet d'exceller dans une matière donnée et pour laquelle ils ont été constamment punis. C'est dans ce sens qu'une enseignante déclare :

Moi seulement, je l'ai dit, exploitation de textes 2, l'analyse, mon maître de CM2¹ m'a frappé, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Au CAFOP², même, on m'appelait exploitation de textes 2. Un jour, j'ai appelé une collègue et elle a dit à haute voix, bonjour Madame exploitation de textes 2 tellement mon maître m'avait chicoté à l'époque ».

Selon certains parents, notamment ceux qui sont membres du COGES, la punition corporelle stimule la performance chez l'apprenant. Pour eux, la menace de la chicote stimule la volonté d'étudier chez les élèves qui refusent d'apprendre. La chicote est assimilable à un objet qui permet à l'enseignant de maîtriser son espace. La salle de classe est donc configurée comme un espace de luttes (entre enseignants et apprenants) propice à une inversion de rapport de domination si l'enseignant manque d'autorité éducative.

¹ CM2: Cours Moyen 2ème

² CAFOP : Centres d'Aptitude et de Formation Pédagogique

2.3. La chicote dans le rapport épistémique : ce que pensent les élèves de CM2 B

Compte tenu du fait que les apprenants soient des acteurs clé de la structuration du phénomène de la punition corporelle, il est important d'examiner le sens qu'ils y attribuent. L'examen phénoménologique de leur discours révèle qu'ils pensent que l'usage de la chicote par les enseignants participe à l'incorporation des savoirs scolaires dans le rapport épistémique. En effet, selon eux, lorsqu'ils étudient en ayant à l'esprit qu'ils risquent la punition si le rendu est mal apprécié par l'enseignante, cela les contraint à redoubler d'efforts et à s'appropriier des leçons. Ainsi, la chicote apparaît comme un objet incitateur à l'effort de la part des élèves. Cependant, ils sont convaincus que s'ils ne fournissent aucun effort d'apprentissage, ils seront sanctionnés par l'enseignant qui voudrait avoir dans sa classe des élèves travailleurs. S'ils ne fournissent pas des efforts d'apprentissage, l'enseignante n'hésitera pas à faire recours à la chicote pour créer une atmosphère de travail. C'est en mettant en relation le sens qu'ils attribuent à la chicote avec le rapport qu'ils ont avec la maîtresse, qui produit leurs rendements scolaires. De ce fait, la punition corporelle fonctionne comme un stimulus déclenchant le goût et l'effort du travail dans le rapport épistémique. C'est pourquoi un élève affirme :

Je pense que c'est quand on ne travaille pas bien que la maîtresse nous chicote. Elle vient t'aider à apprendre, à te rappeler quand tu as oublié. Parce que quand on ne connaît pas, la chicote nous aide à apprendre, la chicote permet d'étudier ses leçons, d'apprendre ses leçons, de bosser. Si la maîtresse te chicote, ça te permet de savoir lire.

Aussi, au-delà de l'appropriation des savoirs scolaires, la chicote est reconstruite comme un moyen de production de la future identité professionnelle de l'élève. En effet, l'une des formes de justification socialement validée et sur laquelle l'enseignant insiste est que si l'on fait usage de la chicote, c'est pour le bien de celui qui la subit. Et ce bien est observable à court terme par la réussite scolaire, mais également à long terme par une insertion professionnelle. Objectivement, le référent idéologique de l'insertion professionnelle opère par celui de la motivation. Ainsi, la référence à l'expérience vécue et sa reproduction dans la classe de CM2 B fonctionne

comme un structurant de la décision d'étude et la motivation chez les apprenants (M. Mokadem, 2017, p11). Cependant, cette motivation est loin d'être une motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui implique une satisfaction chez l'élève. Il s'agit plutôt d'une motivation extrinsèque découlant plus de la contrainte de chicote que d'une récompense dont pourra bénéficier l'apprenant relativement à son rendement scolaire.

...Ah ! Si tu ne réponds pas correctement aux questions du maître, il va te chicoter copieusement... C'est pour que tu retiennes les leçons... Donc pour éviter la chicote tu te diras intérieurement que si je commets des erreurs, mon maître va me frapper donc attend je vais bien bosser. En tout cas, moi, cela m'a motivée à apprendre mes leçons. La chicote au temps jadis me motivait à travailler. Propos d'une enseignante de l'école de l'EPP X1 de YOPOUGON.

À l'analyse, la décision d'étudier les leçons avant de se rendre en classe, naît du sentiment de peur de se voir battre par l'enseignant. La chicote motive l'élève à apprendre ses leçons une fois hors de contrôle de l'enseignant. Si l'espace (salle de classe) donne aux enseignants le sentiment de détenir un pouvoir et un contrôle sur l'élève, l'espace maison semble les désactiver. Faire appel à la chicote le lendemain vient donc assurer la domination de l'enseignant sur l'élève. À travers la chicote, l'enseignant est symboliquement présent et contrôle l'élève même à la maison.

3. Discussion : Que disent les écrits scientifiques sur la punition corporelle comparativement aux résultats d'étude ?

Alors que les politiques publiques visent la prohibition de la punition corporelle en milieu scolaire, comment se fait-il que l'on fasse le constat de sa persistance à l'EPP X1 de YOPOUGON ? Cette énigme fondatrice de la présente réflexion a été résolue par trois principaux résultats d'études. En effet, la persistance de la punition corporelle en dépit de son interdiction par l'État au sein de l'EPP X1 de YOPOUGON, s'explique en partie par les représentations sociales des acteurs du système éducatif de cette école. Ces acteurs sont les inspecteurs, les enseignants, les parents d'élèves et les apprenants (élèves). La façon dont ces acteurs se représentent la punition

corporelle et le sens qu'ils y attribuent dépend fortement de leur rapport au savoir. L'analyse de leurs représentations sur la punition corporelle, révèle premièrement que sa persistance n'est rien d'autre qu'une reproduction des expériences pédagogiques vécues par les enseignants durant leur cursus scolaire. À cet effet, certains enseignants et inspecteurs interrogés justifient cette pratique en mobilisant trois référents idéologiques, notamment l'autorégulation des pratiques d'étude, la réussite scolaire et la future insertion professionnelle de l'apprenant. Les résultats de l'étude de H. Matari (2011, p. 39), s'inscrivent dans cette logique. Pour l'auteur, la punition corporelle participe aux résultats scolaires. En effet, ce résultat se rapproche de celui d'A. K. Mathias et K. K. Armel (2021, P. 34), qui avance l'idée selon laquelle les parents d'élèves les enseignants qui exercent la rudesse sur les élèves, impact positivement leurs résultats scolaires. À côté de ces auteurs, Z. Soré et P.M Moyenga (2019, p. 40 - 41) affirment que si la chicote persiste dans les écoles Burkinabés, c'est par ce que les enseignants et les parents d'élèves pensent que la chicote permet aux élèves d'incorporer les normes scolaires, l'assiduité, l'éducation et la formation des futures élites dans la société.

Le deuxième résultat d'étude montre que l'usage de la chicote est reconstruit par certains inspecteurs, enseignants et parents d'élèves comme étant un outil d'éveil de conscience et de production de l'excellence scolaire chez les apprenants. Dans la démonstration de ce résultat, il est ressorti que les catégories citées font appel à la particularité de l'éducation africaine, qui ne peut se faire en dehors de la punition corporelle. Car c'est de la sorte qu'est construit l'éveil de conscience de tous ceux qui rament dans un sens contraire aux normes sociales africaines par ricochet aux normes scolaires. F.J. Azoh et P. Yameogo (2016, p. 4) ne disent pas le contraire. Pour eux, si les punitions physiques persistent dans le milieu scolaire ivoirien, c'est parce qu'elles bénéficient d'une légitimation sociale et culturelle en tant que moyen d'éducation pour les parents (33 %) et les enseignants (20 %). E. Debarbieux (2006, p. 2) quant à lui étend son analyse de la persistance de la punition corporelle, en la définissant comme une pratique religieuse, culturelle et traditionnelle. Aussi, relativement l'assimilation de la chicote à un outil permettant de produire l'excellence scolaire, H. Matari (2011, p. 56) affirme que la chicote crée les dispositions favorables à l'incorporation du respect, et à l'obéissance des règles de grammaire, d'orthographe et de calcul.

Le troisième résultat d'étude qui examine ce que pensent les apprenants eux même, a démontré que pour eux la chicote est une source de motivation. Cependant, cette motivation n'est pas intrinsèque, elle résulte plutôt de la peur du châtime. Ce résultat conforte ceux de R. N. Emma (2014, p. 76) qui propose une analyse de la punition corporelle sous son aspect contraignant pour l'apprenant. C'est cette contrainte qui l'emmène à travailler davantage, à améliorer sa performance scolaire.

Conclusion

Les statistiques sur les violences faites aux enfants et leurs effets négatifs sur le processus d'apprentissage individuel de l'élève (E. Debarbieux & B. Moignard, 2018, p. 21) ont motivé l'État de Côte d'Ivoire à introduire des réformes dans les pratiques de maintien de l'ordre et de la discipline dans le domaine scolaire. C'est dans ce contexte, les mesures et les actions publiques relatives à la protection de l'enfant se rapportent à l'interdiction de « toute forme de menace sur l'élève » et « toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l'endroit de l'élève » (F. J. AZOH & P. Yameogo, 2016, P. 2). Toutefois, des faits empiriques collectés dans le cadre de cette étude rendre compte de la persistance des violences faites aux enfants en milieu scolaire malgré l'existence de lois d'interdiction. Les résultats d'études relatifs à cette persistance ont montré que ce phénomène découle d'une série d'objectivation par les acteurs du système en interaction. En effet, chaque catégorie sociale (inspecteurs, enseignants, parents d'élèves et apprenants) est unanime que la pédagogie par la chicote produit des résultats positifs. C'est ce sens transversal qu'ils se font de la punition corporelle qui la légitime au sein de l'EPP X1 de Yopougon. Cela dit, l'étude a démontré que le rapprochement que les acteurs du système éducatif (inspecteurs, enseignants, parents d'élèves) font entre la punition corporelle et le rendement scolaire attendu, tire sa source dans leur propre expérience de la pédagogie par la chicote vécu durant leur enfance.

À propos, des trois résultats spécifiques d'étude, il ressort d'abord que la reproduction de l'expérience de la pédagogie par la chicote par les enseignants et inspecteurs enquêtés, s'appuie sur trois référents idéologiques : l'autorégulation des pratiques d'étude, la réussite scolaire et l'insertion

professionnelle avenir de l'apprenant. Ensuite, l'usage de la chicote est reconstruit par certains inspecteurs, enseignants, parents comme étant un outil d'éveil de conscience et de production de l'excellence scolaire chez les apprenants. Enfin, l'examen de ce que pensent les apprenants eux-mêmes, a démontré que pour eux la chicote est une source de motivation. Cependant, cette motivation n'est pas intrinsèque, elle résulte plutôt de la peur du châtiment. En somme, il ressort de l'étude que les acteurs du système éducatif, par lesquels passent souvent les activités de sensibilisation contre les violences à l'école, sont les principaux acteurs (ancrée dans leurs croyances) qui favorisent son maintien au sein de l'EPP X1 de Yopougon.

Si la réussite scolaire ne peut se produire que par la pédagogie de la chicote, les classes, les établissements qui parviennent à faire de 100 % aux examens sans avoir recours à la chicote, produisent-ils ces rendements scolaires ?

Références bibliographiques

- ADJOBI Assi Saturnin, (2021). *Réaction sociale de parents d'élèves face à la violence d'enseignants sur des élèves des écoles primaires de Yamoussoukro et Cocody*, thèse de doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny.
- AGOSSOU Kouakou Mathias et KOUADIO Kouamé Armel (2021). « Impact de l'indiscipline des élèves dans les établissements secondaires sur les résultats scolaires : cas Lycée Moderne de la ville de Guiglo (Côte d'Ivoire) », *international Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 10(1), 34-44, DOI : 10.35629/7722-1001013444.
- AZOH François Joseph et YAMEOGO Parateba (2016). *École et violences en Côte d'Ivoire : faits, perceptions et réponses*, Livret pédagogique.
- BERNIER Vincent, GAUDREAU Nancy & MASSE Line (2022). « Les pratiques de gestion de classe des enseignants : efficacité perçue par les élèves présentant des difficultés comportementales ». *McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill*, 57(3), 57–79. <https://doi.org/10.7202/1108997ar>
- BONARDI Christine (2003). « représentations sociales et mémoire: de la dynamique aux structures premières », *Érès*, 2 (80), 43-57,

- <https://www.cairn.info/revue-connexions-2003-2-page-43.htm>.
- DEBARBIEUX Eric (2006). « Pourquoi pas une bonne fessée ? Une recherche sur le châtiment corporel à l'école », SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation, (37), 83-95.
- DEBARBIEUX Eric et MOIGNARD Benjamin (2018). *L'impasse de la punition à l'école : Des solutions alternatives en classe*, Armand Colin, p. 227
- LARBI Jean (2020). *Les familles à l'épreuve des sanctions scolaires*, Master MEEF encadrement éducatif éducation, p. 25 <https://hal-univ-fcomte.archives-ouvertes.fr/hal-02972957>.
- MATARI Hermine (2011). « L'échec scolaire dans le primaire au Gabon vu par les instituteurs en milieu urbain », revue du CERGEF, (5).
- MERLE Pierre (2002). « l'humiliation des élèves dans l'institution scolaire: contribution à une sociologie des relations maître-élèves » In: Revue française de pédagogie, 139 (2002), 31-51, https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2002_num_139_1_2880.
- MINISTERE de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (2019). *Annuaire statistique 2019*. Abidjan, p. 51
- MINISTERE de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (2020). *Annuaire statistique 2020*. Abidjan, p. 55
- MINISTERE de l'Education Nationale (2009). *Arrêté n°0075/MEN/DELCDu 28 septembre 2009 portant interdiction des punitions physiques et humiliantes à l'endroit des élèves des établissements scolaires*, p. 2
- Nation Unies (2021). *Afrique de l'Ouest et du Centre : l'UNICEF dresse un bilan effrayant des violations contre les enfants*. www.news.un.org/fr/story/2021/11/1109252
- PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, sciences sociales et humaines* (3^e éditions), Armand Colin, p.424
- Ranaivoson Njarahosoa Emma, (2014). *Sanction et réussite scolaires : étude menée dans le lycée Talaamaty*, Mémoire de master, université d'Antananarivo, p. 76
- ROUSSIAU Nicolas et BONARDI Christine (2002). « Quelle place occupe la mémoire sociale dans le champ des représentations sociales ? » dans S. Laurens et N. Roussiau (sous la direction de), *La mémoire sociale*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 33- 49.
- SORE Zakaria et MOYENGA Paul-Marie (2019). « la sanction à l'école au Burkina Faso : entre interdiction, survivance et innovation, revue

internationale d'éducation» de Sèvres, 81 (2019), 37-44, URL:
<https://journals.openedition.org/ries/8688> .

Villion Jérôme (2010). « Les expériences pédagogiques : vers une méthode active et efficace », Dans Idées économiques et sociales, N° 161, p. 29 à 39

UNE APPROCHE DILTSIENNE DE L'AUTOCENSURE DANS LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTES- CHERCHEURES DE CÔTE D'IVOIRE

Thapé Marie-Laure TOHOURI-MISSAN

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) Email :
laure.tohouri@gmail.com

Léa Marie Laurence N'GORAN-POAMÉ

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) Email :
marie-laurensn.poame@gmail.com

Résumé

La réflexion que nous menons, ici, a pour objet le phénomène de l'autocensure, traductible en termes de comportements d'autolimitation, qui affecte l'évolution de la carrière professionnelle des femmes et de manière singulière, celle des enseignantes-chercheuses de Côte d'Ivoire. En effet, en dépit de leurs compétences intellectuelles, les enseignantes-chercheuses ivoiriennes sont peu nombreuses au sommet de l'échelle des grades universitaires. Nous tentons de démontrer d'une part, qu'un processus d'influence dont l'ancrage se trouve dans les normes sociales à dominante patriarcale s'exerce subrepticement sur ces femmes. Nous démontrons, d'autre part, qu'une approche structurée par la théorie du changement de comportement de Robert Dilts permet à la fois de déterminer le niveau du problème et les éléments d'informations nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie susceptible d'améliorer leur représentativité dans les grades de rang magistral.

Mots-clés : Autocensure – Femme - Enseignante-Chercheuse, Carrière professionnelle - Communication pour le changement de comportement - Théorie des niveaux logiques.

Abstract

Our reflection in this study focuses on the phenomenon of self-censorship which strongly affects the development of the professional careers of female teacher-researchers in Ivory Coast. Despite their rich intellectual potential, these women struggle to climb to the top of the ranks. A set of self-limitation behaviors is observed in a large majority of these women, thus leading to their stagnation at the lower levels of this prestigious profession. We try to demonstrate, first, that a process of influence, anchored in predominantly patriarchal social norms, is exerted insidiously on these

women. Secondly, in an approach based on Dilts's theory of behaviour, we think that it would be possible to improve the representativeness of women in the upper echelons of the teaching-research professions.

Keywords: Self-censorship, Woman, Teacher-researcher, Professional career-Communication for behavior change- Theory of logic levels.

Liminaire

« *En un peu plus d'un siècle, le féminisme a accompli un immense chamboulement. Rarement un mouvement politique aura conquis autant de droits en aussi peu de temps...* » (Mailfert, 2017). Au nombre de ces droits, s'inscrit celui des femmes à un accès universel et égal aux formations primaires, secondaires et universitaires. Aujourd'hui, il semble incontestable que ce droit a favorisé la féminisation du monde du travail au point que les mouvements sociaux en sont arrivés à se convaincre de ce que le processus de renforcement de la participation des femmes à la vie publique et au développement de la société était achevé.

Cependant, à certains égards, du chemin reste à parcourir en ce sens que plusieurs aspects semblent avoir très peu changé. Par exemple, la représentativité des hommes et des femmes dans les institutions universitaires reste marquée du sceau des inégalités. En effet, malgré l'observation d'une certaine transparence dans les processus d'attribution des grades universitaires et les politiques d'égalité, la faible présence des femmes à l'Enseignement supérieur et particulièrement au niveau des grades de Maître de Conférences (MC) et de Professeur Titulaire (PT) est un fait avéré dans tous les pays du monde (Louvel, 2007).

Selon les données de décembre 2020 de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) de Côte d'Ivoire, le nombre de femmes ivoiriennes enseignantes-chercheuses s'élevait à 898 sur un total général de 5915 enseignants-chercheurs et chercheurs. La proportion des enseignantes-chercheuses au sein des universités publiques ivoiriennes ne représentait que 17, 90%. En dépit des progrès qu'elles ont enregistrés pour justifier leur présence et leur participation dans un milieu professionnel qui leur était

traditionnellement fermé, elles peinent aussi à assurer à leur carrière d'enseignante-chercheure un développement identique à celui des hommes.

Qu'est-ce qui explique cette faible mixité au niveau des grades les plus élevés, à un moment où l'accès des femmes à l'éducation et à la profession d'enseignant-chercheur semble être une question résolue? Les raisons avancées convergent vers le phénomène de l'autocensure (Borel et Soparnot, 2020). Si l'on admet que les femmes sont sous-représentées au niveau des grades supérieurs de la profession d'enseignant-chercheur en raison de la censure qu'elles s'infligent, les questions qui s'imposent sont celles-ci : Quelles sont les fondations de l'autocensure ? Comment se manifeste-t-elle ? Mieux encore, à quel niveau se situent véritablement les problèmes qu'elle pose ? Par-delà ces interrogations à dimension psychosociale, le vrai problème que nous tentons de résoudre est celui des niveaux d'information susceptibles de nourrir toute stratégie de communication à visée transformatrice et comportementale en faveur de l'évolution de la carrière des enseignantes-chercheures.

Pour ce faire, nous débiterons cette réflexion par une incursion dans l'histoire de l'émancipation des femmes, aux fins de mesurer la portée de l'obstacle que constitue l'autocensure dans la carrière des enseignantes-chercheures. Ce regard historique sera suivi de la description des outils théoriques et méthodologiques qui fondent nos différentes analyses sur la question de l'autocensure. Nous ferons, ensuite, un décryptage des manifestations logiques du phénomène. Enfin, nous proposerons les linéaments logiques susceptibles de susciter le changement comportemental des enseignantes-chercheures et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle d'actrices de développement au sein de la société.

1. Du travail domestique à la carrière professionnelle

La société, dans son évolution, a vu progressivement s'imposer un nouveau paradigme de femmes atypiques, correspondant de moins en moins aux modèles traditionnels de celles dont le destin n'avait de sens que dans l'univers domestique.

1.1. La femme reproductrice et gestionnaire des affaires domestiques

Selon Dominique Royer, le travail occupe une place essentielle dans la société (Royer, 2002). C'est non seulement la source principale des revenus qui autorise l'accès à la consommation, mais aussi la voie principale de l'insertion sociale. Le travail est donc le fondement de l'organisation sociale et son exercice est une nécessité pour une vie décente et épanouie (Maison, 2007).

Par ailleurs, le travail peut être appréhendé comme une forme de rapport de l'homme au monde jusqu'à l'activité de transformation du milieu social ou naturel (Royer, 2002). C'est donc un droit qui comprend à la fois celui d'exercer un emploi et celui de ne pas en être injustement privé. En dépit de la contrainte que l'on pourrait trouver dans l'action de travailler, la part de liberté et de dignité qu'elle confère est grande. Cependant, plusieurs siècles durant, les femmes ont été privées de ce droit de travailler comme les hommes parce que longtemps considérées comme des mineures par la législation traditionnelle et le système patriarcal. Le juriste Jean Bodin s'exprimait ainsi sur le statut de la femme dans son ouvrage intitulé *Six Livres de La République* (Chanteur, 1991) :

Quant à l'ordre et à la condition des femmes, je ne veux pas m'en mêler. Je pense simplement qu'elles doivent être tenues à l'écart de toute magistrature, poste de commandement, tribunal, assemblées publiques et conseils, de sorte qu'elles puissent accorder toute leur attention à leurs tâches féminines et domestiques.

Dans la perspective traditionnelle jusqu'au milieu du 20^{ème} siècle, la condition et le statut de la femme ont été longtemps réduits à la gestion des tâches ménagères, à la reproduction et à l'éducation des enfants. Le travail des femmes ne se définissait ainsi que par leur investissement domestique. Puis vint la période de l'émancipation.

1. 2. L'émancipation ou la légitimation du travail intellectuel des femmes

Mme de Graffigny revendiquait déjà l'égalité des sexes en posant le droit à la vie intellectuelle pour les femmes comme une question fondamentale qui devait figurer dans les débats au 18^{ème} siècle : « Les femmes naissent avec toutes les dispositions nécessaires pour égaler les

hommes en mérite et en vertu » et « il est des femmes assez heureusement nées pour se donner à elles-mêmes ce que l'éducation leur refuse » (Von Koulessa, 2007).

Parmi les nombreuses et diverses raisons qui ont milité en faveur de la révolution de la condition féminine, se classe la dépendance exclusive de la femme vis-à-vis de son conjoint, surtout en matière de ressources financières. Être exclusivement à la charge de l'homme, principal pourvoyeur jusqu'alors du foyer, ne suscite plus la fierté de la femme, mais s'entremêle désormais avec des sentiments de culpabilité et d'humiliation.

En effet, la modernisation des sociétés, à mesure que les siècles se succèdent, va progressivement susciter de nouveaux besoins dans les ménages et démontrer les limites du système patriarcal qui exige que l'homme soit le principal pourvoyeur de la famille. De plus, la force du désir de se soustraire aux clichés traditionnels a amené les femmes, à travers le mouvement de l'émancipation féminine, à légitimer progressivement leur présence dans la vie publique et rivaliser avec les hommes dans tous les corps de métier et particulièrement, ceux dans lesquels se joue le niveau intellectuel (N'goran-Poamé, 2021). Aujourd'hui, les femmes gagnent de plus en plus en estime à travers leur participation à la vie publique où l'ouvrage accompli a une valeur économique. Elles affirment ainsi leur valeur réelle et rendent plus visible leur identité d'actrice sociale. On peut donc comprendre ce qu'affirmait Simone de Beauvoir en 1949 : "Le travail est le seul moyen efficace pour garantir l'émancipation réelle de la femme". Et nous, d'affirmer que la carrière d'enseignante-chercheuse en est la meilleure expression.

1. 3. La carrière professionnelle des femmes à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique

Aujourd'hui plus qu'hier, il est très aisé pour les instituts de statistiques des différents pays de présenter les chiffres des travailleurs en y soulignant la part des femmes. Avec Sylvie Schweitzer, on peut constater les mutations qui sont advenues dans le paysage social en ce qui concerne l'intégration des femmes dans l'espace public : "Douze millions d'actives, pour quatorze millions d'actifs au recensement de 1999 en France " (Schweitzer, 2002). L'attention portée sur le travail des femmes nécessiterait

sans doute que l'on passe en revue l'ensemble des secteurs ou domaines professionnels dans lesquels elles s'illustrent particulièrement. Toutefois, notre réflexion, éloignée des questions de féminisation du travail et circonscrite au domaine de l'enseignement supérieur, nous autorise à faire l'économie de cet exercice.

L'enseignement supérieur était un monde essentiellement animé par les hommes. Ce n'est qu'à l'issue du mouvement féministe que ce milieu, traditionnellement fermé, s'est ouvert à la gent féminine et ce, à l'image de nombreux autres secteurs où leur absence s'érigait au fil du temps en un véritable handicap pour le développement des sociétés modernes. Cela s'est traduit, dans la pratique, par l'entrée des filles dont le nombre n'a cessé de croître dans l'enseignement supérieur à partir du milieu du 20^e siècle pour constituer une proportion non négligeable de femmes dans le corps enseignant. C'est à juste titre que Gustave Cohen (Christen-Lecuyer, 2000), s'exprimait en ces termes :

Si on me demandait, quelle est la plus grande révolution à laquelle nous avons assisté de nos jours, depuis la guerre, je ne dirais pas que c'est la mode des cheveux coupés, et des jupes courtes, mais l'invasion de l'université par les femmes, où rarissimes au temps de ma jeunesse, il y a trente ans, elles ont d'abord été tiers, puis moitié, puis les deux tiers, au point qu'on se demande avec inquiétude si, après avoir été jadis, nos maîtresses, elles ne vont pas devenir nos maîtres.

Le constat est, sans conteste, que le retard accusé par les femmes dans leur accès au milieu universitaire ne les a aucunement empêchées de convaincre l'opinion publique de l'utilité de leur présence dans le milieu universitaire et de faire carrière (Pigeyre et Sabatier, 2011). Elles sont parvenues à légitimer leur carrière professionnelle dans un milieu où combativité et compétitivité s'imposent comme des règles d'or. Plus qu'une question de justice sociale, la parfaite intégration des femmes dans le monde universitaire et leur accès aux grades supérieurs s'inscrivent dans une démarche d'efficacité collective. Mais le souci de l'efficacité doit également sous-tendre le choix des outils théoriques et méthodologiques qui nous permettent d'analyser les problèmes induits par la censure que s'imposent les enseignantes-chercheuses.

2. Les fondements théoriques et méthodologiques

L'un des objectifs de notre étude étant de déterminer les raisons profondes qui sous-tendent la stagnation de la carrière d'une proportion

importante d'enseignantes- chercheurs ainsi que leurs attitudes face aux grades supérieurs, nous avons convoqué la théorie des niveaux logiques. Le cadre méthodologique, quant à lui, sera présenté sous un angle quantitatif et qualitatif.

2.1. La théorie des niveaux logiques

Élaborée par Robert Dilts, dans le cadre de la programmation neuro-linguistique (Dilts et al, 1994), la théorie des niveaux logiques s'inspire du concept de niveau logique que l'on doit à l'anthropologue Gregory Bateson (Bateson, 1977). Elle a la particularité de proposer l'analyse des problèmes comportementaux à partir de six (6) niveaux de processus organisés hiérarchiquement et en situation d'interaction. Comme le précise François Klein, « La fonction de chaque niveau est de synthétiser, organiser et diriger les interactions au niveau situé immédiatement en dessous » (Klein, 2020). Ces niveaux logiques sont composés, par ordre ascendant, de l'Environnement (N1), du Comportement (N2), de la Capacité (N3), des Croyances et Valeurs (N4), de l'Identité (N5) et du Sens (N6), comme on le voit à travers le schéma (Fartassi, 2020) ci-après :

La Pyramide de Dilts

Selon Robert Dilts nous :

... pouvons opérer des changements dans notre environnement. Des changements dans nos comportements par lesquels nous interagissons avec notre environnement. Des changements dans nos capacités et stratégies qui organisent notre comportement. Des changements dans nos croyances et systèmes de valeur par lesquels nous créons nos motivations et renforçons nos cartes mentales internes. Des changements de notre identité qui organise les valeurs et croyances guidant notre vie. Des changements dans nos relations aux systèmes plus vastes que nous, à ce que la plupart d'entre nous appellent la vie spirituelle (Dilts, 1994).

Le Sens ou niveau « spirituel » dont parle Dilts peut être appréhendé comme un type de « champ relationnel » embrassant de multiples identités et donnant forme à un sentiment d'appartenance à un système plus grand, au-delà de l'identité individuelle. Dans le cadre de cette étude, la théorie des niveaux logiques s'impose comme une grille hiérarchisée, qui permet d'examiner les différents niveaux d'influence du comportement des femmes dans le déroulement de leur carrière professionnelle.

2.2. Le cadre méthodologique et l'analyse des données statistiques

Nous avons opté pour une approche à la fois quantitative et interprétative pour restituer le caractère perméable de ces deux approches (N'goran-Poamé, 2007). Pour ce faire quatre (4) universités publiques de Côte d'Ivoire ont constitué les zones d'investigation pour la collecte de données statistiques et des récits de vie analysés. Nous avons pu effectuer nos enquêtes à l'aide d'un guide d'entretien auprès des femmes enseignantes et / ou chercheuses issues de l'Université Alassane Ouattara, de l'Université Félix Houphouët Boigny, de l'Université Nangui Abrogoua et de l'Université Péléfero Gon Coulibaly. Les services informatiques des directions en charge des ressources humaines au sein de ces universités nous ont permis d'avoir une base de données chiffrées pour mieux évaluer la représentativité des femmes au sein des effectifs d'enseignants-chercheurs.

La collecte des statistiques effectuée au sein des quatre universités que nous avons citées nous a permis de noter une faible représentativité des femmes parmi les effectifs d'enseignants-chercheurs. Ainsi, au cours de l'année académique 2017-2018, les femmes représentaient 20.81% de l'effectif enseignants de l'UFHB, soit 455 femmes contre 1731 hommes, sur un total général de 2186 enseignantes-chercheuses, avec 42 femmes Professeures

Titulaires. L'effectif des enseignants-chercheurs de l'UNA comportait 18.32% de femmes, soit 59 femmes contre 263 hommes sur un total de 322 avec 08 femmes Professeures Titulaires au cours de l'année académique 2018. Pour que l'on prenne la pleine mesure de ces inégalités, nous proposons, ci-après, le tableau des données statistiques de l'UAO par sexe et par grade :

Données statistiques des enseignantes-chercheures par sexe et grade à l'UAO¹

Grade	Catégorie	Profil	Sexe		Total
			Homme	Femme	
A7	Enseignant-Chercheur	Professeur Titulaire	69	04	73
	Chercheur	Directeur de Recherche	01	00	01
Sous-Total 1			70	04	74
A6	Enseignant-Chercheur	Maître de Conférences	80	00	80
		Maître de Conférences agrégé	17	07	24
	Chercheur	Maître de recherche	03	00	03
Sous-Total2			100	07	107
A5	Enseignant-Chercheur	Maître-Assistant	194	23	217
	Chercheur	Chargé de Recherche	06	00	06
Sous-Total3			200	23	223
A4	Enseignant-Chercheur	Assistant	173	40	213
		Assistant chef de clinique	34	05	39
	Chercheur	Attaché de recherche	11	03	14
	Vacataire	Professeur de lycée	02	00	02
Sous-total4			220	48	268
Total général des EC de l'UAO			590	82	672

Ce tableau montre qu'en dépit de l'accès massif des femmes dans l'enseignement supérieur, le milieu universitaire demeure, au 21^{ème} siècle, un monde d'hommes. C'est ce qu'atteste également le graphique ci-dessous :

¹ Les données statistiques de ce tableau, conçu par nos soins, nous ont été fournies par la Direction des Ressources Humaines de l'Université Alassane Ouattara. Il s'agit des données actualisées de 2018.

La proportion de 12% que représentaient les femmes dans le corps enseignant de l'UAO, si l'on se réfère au tableau présenté plus haut, atteste la faible proportion des femmes dans le système. En effet, sur un total de 672 enseignants-chercheurs à l'université Alassane Ouattara, on ne dénombre que 82 femmes contre 590 hommes. Ces chiffres font bien remarquer que malgré les grandes avancées de l'émancipation féminine dans l'enseignement supérieur, d'énormes écarts existent encore entre les hommes et les femmes. La majorité de ces femmes reste concentrée à la base des grades, notamment au niveau de l'échelon le moins prestigieux qui est celui d'Assistant avec une proportion de 58.54%. Cette proportion représente en réalité 48 femmes qui constituent plus de la moitié de l'effectif féminin du corps enseignant de toute cette université.

De plus, on constate un écart énorme entre le premier échelon et les trois autres grades sur le graphique. Qu'est ce qui justifie une telle situation? On pourrait s'autoriser à soutenir l'idée selon laquelle les femmes sont peu intéressées par les grades de rang magistral dans la mesure où les proportions observées à ces différents niveaux supérieurs sont insignifiantes. Ainsi, au niveau du second grade, à savoir celui de Maître-Assistant, les femmes représentent environ 28.05% de l'effectif féminin. Quant aux grades de Maître de Conférences et de Professeur Titulaire, ils se posent comme un défi majeur pour les femmes qui ne représentent à ces échelons que 8.54% pour le premier et 4.87% pour le second. On pourrait ainsi en déduire que plus les grades sont élevés, moins les femmes sont nombreuses.

Il convient d'ajouter à ces outils d'analyse de la situation des femmes

dans l'espace universitaire la technique d'analyse de contenu (N'goran-Poamé, 2006). Elle a principalement servi à l'exploitation de vingt-cinq (25) récits de vie, collectés auprès d'enseignantes-chercheuses, issues des quatre universités citées plus haut. L'analyse de ces récits de vie et leurs implications théoriques ont fondé en raison notre étude dont la thématique principale, nous le rappelons, est le phénomène de l'autocensure dans la carrière professionnelle des enseignantes-chercheuses. Comment se manifeste-t-il ?

3. Les logiques de la manifestation de l'autocensure au sein du corps professionnel des enseignantes-chercheuses

L'autocensure professionnelle pourrait être définie moyennant le titre d'un article que l'on doit à Pascal Borel et Richard Soparnot : « De l'autocensure professionnelle ou quand les femmes sont prétendues responsables des inégalités qu'elles subissent ». (Borel et Soparnot, 2020). Mieux encore, les écrits évoquant la notion d'autocensure professionnelle la décrivent comme un processus complexe, qui s'initie dès l'école, insidieusement, pour produire des effets des années après sur le choix d'orientation des femmes puis sur leurs choix professionnels et de carrière (Borel et Soparnot, 2020).

En effet, le phénomène se déroule de manière subtile au point que les femmes elles-mêmes ignorent son existence et son influence. Elles ont l'impression que ces choix sont naturels et ne sont imputables à aucun phénomène exogène. Les effets de l'autocensure sur la carrière, qui nous intéressent particulièrement, se manifestent chez les enseignantes-chercheuses ivoiriennes à travers ce que nous qualifions de confinement intellectuel et une exploitation minimale de leurs Capacités.

3.1. Un Environnement marqué du sceau du confinement intellectuel

La première composante des niveaux logiques de Robert Dilts, l'Environnement, nous amène, ici, à analyser l'univers physique dans lequel les femmes enseignantes-chercheuses exercent leur profession et la manière dont elles y développent leur carrière. Nous admettons ainsi qu'il existe un lien

étroit entre le comportement des individus et l'environnement dans lequel ils vivent ou exercent leur profession. En effet, ces deux dernières décennies ont vu le recrutement, en Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes en qualité d'enseignantes-chercheuses. Mais, comme nous l'avons souligné, la plupart d'entre elles restent parfois au bas de l'échelle des grades jusqu'à la retraite, en assistant à la remarquable évolution de leurs collègues hommes et parfois de leurs étudiants auxquels elles ont dispensé les cours.

Pour comprendre les raisons profondes de cet environnement professionnel peu meublé par les femmes enseignantes-chercheuses, notamment dans les grades de rang magistral, le caractère interactif des niveaux logiques nous conduit à l'échelle supérieure de la composante « Environnement », à savoir la composante (2), « Comportement ». Il s'agit d'examiner les comportements des enseignantes-chercheuses et les actions qu'elles mènent pour influencer leur environnement professionnel.

Il est important de noter que ces femmes, exerçant leur métier dans un environnement compétitif, ont parfaitement conscience des exigences de leur carrière en termes d'évolution. Cela signifie que les mécanismes de promotion et les règles d'évaluation en vigueur pour faire progresser leur carrière sont bien connus de toutes. Elles savent, par exemple, que la recherche constitue le pilier fondamental du développement et de la progression de la carrière d'enseignant-chercheur. Mais, bien qu'en étant conscientes de cette réalité, nos enquêtées ont soutenu qu'elles se sentaient beaucoup plus en mission auprès des étudiants. En guise d'illustration, nous pouvons citer les propos de la répondante n°10, Assistante à l'UAO:

Mais, moi personnellement, le grade m'importe peu et peut-être que c'est pour cela que je prends du temps pour me reposer. Le grade m'importe peu. Je me dis que donner les cours aux étudiants, partager ma connaissance est déjà important. Coacher les étudiants, c'est beaucoup pour moi. Ecrire maintenant les articles que les gens peuvent utiliser, c'est un défi pour moi.

La perception que la plupart de ces femmes se font de la réussite professionnelle en tant qu'enseignante-chercheuse se conjugue donc essentiellement avec la qualité de leur investissement dans la sphère pédagogique. Cette attitude dessert fortement leur carrière professionnelle en

ce sens qu'elles produisent et publient peu d'articles scientifiques et ne participent presque pas aux groupes de travail. Pourtant, les groupes de travail à partir desquels sont produits les textes collaboratifs et les réseaux sont des espaces privilégiés qui permettent aux enseignants-chercheurs de renforcer et d'enrichir leurs expériences professionnelles, notamment face aux défis que constituent les grades de rang magistral. Le partage des bonnes pratiques, lors des rencontres scientifiques, constitue un véritable moteur pour développer et faire avancer la carrière des enseignants-chercheurs.

Un autre aspect de leur comportement qui explique la particularité de leur carrière professionnelle et leur faible représentativité, c'est le sentiment qu'elles ont d'avoir atteint un niveau exceptionnel dans la société en étant des professionnelles de l'enseignement supérieur. Ce sentiment les conduit donc à se contenter des grades d'Assistant et de Maître-Assistant, réduisant ainsi la fonction d'enseignant-chercheur à sa première expression, à savoir l'enseignement. Cet ensemble de comportements limitatifs et défavorables à l'ascension de la carrière des enseignantes-chercheuses n'occulte-t-il pas un problème de compétences?

3.2. Une exploitation minimale des Capacités

Robert Dilts, à travers les niveaux logiques, nous invite à interroger les Capacités des individus pour mieux comprendre leurs comportements dans un environnement donné (Dilts, 2008). Au regard de la persistance et du caractère récurrent des comportements observés au niveau de la majorité des enseignantes-chercheuses, l'on pourrait s'autoriser à mettre en cause leurs compétences, leurs capacités d'accès aux grades supérieurs. De fait, les enseignantes-chercheuses ne souffrent d'aucun problème lié à leurs compétences face aux enjeux de leur carrière professionnelle. Toutes au nombre qu'elles sont, toutes filières confondues, ces femmes sont dotées des ressources intellectuelles requises au même titre que les hommes. Nous nous éloignons ainsi de ce qu'affirmait P.-J. Proudhon en 1868, en ces termes :

Si, par le développement de l'instruction, l'inégalité des capacités s'effaçait ?... Malheureusement, l'instruction, en théorie et application, doit être, pour tout individu encyclopédique ; elle embrasse une suite d'études et de manœuvres dont la femme, par la faiblesse de son cerveau autant que par celle de ses muscles est incapable...

Quant aux outils méthodologiques et théoriques spécifiques à chaque spécialité et susceptibles de mettre les enseignants-chercheurs dans les conditions idoines de production, ils sont à la portée de tous, sans différence de sexe. Le problème semble se situer au niveau de la volonté des femmes de s'approprier et valoriser les outils de la recherche. Nous comprenons, à ce stade, que les notions d'« appropriation » et de « valorisation » pour un enseignant-chercheur impliquent la culture de l'esprit d'initiative et de compétitivité. La volonté de se battre et de concourir pour faire éclore leur riche potentiel intellectuel, dans leur milieu professionnel, n'est pas suffisamment mise à profit chez ces femmes. C'est ce qui explique la résignation et le renoncement qui s'observent lorsqu'elles se trouvent confrontées aux exigences des différents concours du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement supérieur (CAMES), instance suprême d'évaluation et d'affectation des grades du supérieur. En 2018, aucune femme de l'UAO n'était inscrite sur les listes d'aptitude à la Maîtrise de Conférences et la Titularisation. Le temps n'a pas réellement changé les choses, même si en 2020, deux (2) enseignantes-chercheuses ont réussi à s'inscrire sur la liste des Maîtres de Conférences de l'UAO contre 21 enseignants-chercheurs, mais toujours aucune candidate pour la Titularisation. Pour comprendre cette situation, écoutons la répondante n°13:

Le Vice doyen chargé de la recherche nous partage des mails relatifs à des colloques et séminaires pour la présentation de communications à l'extérieur du pays comme en Côte d'Ivoire. Il y a certains colloques pour lesquels les gens encouragent les candidatures féminines. On voit tout ça, mais je ne postule pas. Les raisons ne sont pas seulement liées à la gestion de la famille, mais comme j'ai mis du temps sans faire de recherches, il y a une certaine paresse qui s'est installée et après, c'est difficile de reprendre.

Les raisons d'une telle situation, si l'on en croit cette répondante, ne sont pas fondamentalement tributaires des ressources intellectuelles dont elles sont dotées, mais de leur statut de femme, l'absence de recherches et d'une certaine paresse intellectuelle. Cependant, une question mérite d'être posée : Quelles sont les causes profondes de cette léthargie intellectuelle dans laquelle s'installent la plupart des enseignantes-chercheuses ?

Et dans un tel contexte, à quels niveaux se joue le changement de ces comportements auto-limitatifs ?

4. Les linéaments logiques d'un changement comportemental des enseignantes- chercheurs

Si selon Dilts, les changements doivent s'opérer au niveau de toutes les composantes de la pyramide, le problème de l'autocensure des enseignantes-chercheuses impose les croyances et valeurs, l'identité et le sens comme des niveaux essentiels dans ce processus.

4.1. Croyances et Valeurs des enseignantes-chercheuses

Etant donné que les femmes enseignantes-chercheuses ne postulent pas en grand nombre aux grades supérieurs, alors la logique d'une telle inaction devra s'apprécier au niveau de ce en quoi elles croient depuis toujours et qui influencent la majorité d'entre elles. De fait, dans le cadre des Niveaux Logiques, les composantes "valeurs et croyances" sont appréhendées comme des processus ou des niveaux d'autorisation, de permission qui agissent de manière subtile sur l'individu dans une situation donnée. Ces composantes donnent du sens aux actions de l'individu ou l'interpellent lorsqu'il tente d'enfreindre les interdits. Il peut s'agir d'interdictions sociales où des individus, du fait de leur sexe, sont privés de certains rôles sociaux.

Dans un tel contexte, ils devront veiller à ce que toute action qu'ils pourraient mener soit en lien avec les valeurs et croyances qui légitiment leur existence sociale. Il convient sur cette base de rappeler que les femmes, de manière générale, ont depuis l'origine des sociétés humaines, été éduquées avec des valeurs et des croyances qui leur interdisaient l'accès à la vie publique, la quête de l'excellence, des qualités valorisantes et des caractères de combativité. Dès lors, les femmes, quel que soit leur statut ou rang professionnel, cherchent toujours à s'assurer que l'action qu'elles envisagent réaliser est en phase avec leurs valeurs et croyances d'origine. Même leur présence dans le milieu universitaire en tant qu'enseignantes-chercheuses ne les dispense pas de cet exercice. Lorsqu'elles envisagent de s'inscrire sur les Listes d'Aptitude de CAMES, leur projet est systématiquement et subtilement soumis au même exercice.

Soulignons, en outre, que les valeurs et les croyances créent le cadre du

possible dans la vie des individus. Bien qu'elles soient parvenues à accéder à l'enseignement supérieur en qualité d'enseignantes-chercheuses, certaines femmes se basent toujours sur leurs valeurs et croyances à dominante patriarcale pour examiner les possibilités d'évolution qui s'offrent à elles. Nous en voulons pour preuve l'extrait du récit de la répondante N°09, une Assistante dont les possibilités d'évolution et d'investissement de son énergie et de son temps s'apprécient sous un angle littéralement opposé au monde de la recherche scientifique : « ...Moi je ne suis plus dans les règles du CAMES parce que j'ai déjà dépassé les quatre ans. Moi dans ma condition féminine, j'ai d'autres activités qui me prennent le temps telles que mon salon de coiffure que je gère...». L'influence des croyances et des valeurs traditionnelles apparaît clairement dans cet extrait. À travers l'expression "Moi, dans ma condition de femme", cette répondante explique clairement l'évidence qui découle de ses croyances et valeurs en termes d'activités dans la société.

La posture des enseignantes-chercheuses face aux grades de rang magistral n'est donc pas liée à une question de capacités, mais de valeurs et de croyances, l'un des niveaux essentiels auxquels doit s'opérer le changement. Mais là également, il se pose la question des raisons qui justifient la fossilisation de cette influence liée aux croyances et valeurs dans la carrière des enseignantes-chercheuses. À cette autre préoccupation, la Théorie des Niveaux Logiques nous éclaire à travers sa composante « Identité » qui représente le cinquième niveau de la pyramide (Dillts, 1994).

4.2. À propos de l'Identité des enseignantes-chercheuses

La cinquième composante des niveaux logiques permet d'expliquer les raisons qui justifient les sentiments d'attachement des individus à certaines croyances et valeurs, lesquelles se posent parfois comme des freins à leur évolution sociale et professionnelle. Adam Fartassi définit la cinquième composante des niveaux logiques en précisant que "l'Identité" d'une personne est le socle de son existence (Fartassi, 2020). Nous devons comprendre par cette définition que l'identité de l'individu est ce qui justifie et légitime son existence personnelle dans la société. C'est ce qui le singularise et détermine son unicité. Cependant, la construction de cette identité personnelle ne se fait pas de manière isolée. Elle s'impose à l'ensemble des membres par le biais de

la personnalité de base (Keucheyan, 2002). Dès lors, nous comprenons aussi que l'identité personnelle est et reste le reflet de l'identité du groupe social dans lequel l'individu vit et évolue.

Ce que révèle l'identité des niveaux logiques dans le cadre de cette étude, c'est que celle des femmes est bien le reflet d'une identité collective. Cette identité collective est, comme le soutient Simone De Beauvoir (1949), une donnée historiquement et idéologiquement construite par la société pour maintenir les femmes dans une posture d'infériorité. Une identité longtemps structurée par des rôles et des caractères peu valorisants que les enseignantes-chercheuses ont finalement intériorisée au point de se convaincre qu'elles ne doivent travailler qu'à la défendre.

Au regard de la majorité des récits de vie analysés, cette identité laisse peu de choix à plusieurs femmes de s'affirmer malgré la suppression de toutes les restrictions légales dans la société moderne. Ferme et établie, inscrite dans la pensée, l'identité féminine impose aux femmes des restrictions au point que certains caractères inhérents aux individus ambitieux et combattifs leur sont étrangers. D'où l'intérêt de considérer l'action sur l'identité comme modalité de changement de comportement.

Selon Razmig Keucheyan (2002), « L'Identité nous amène aussi à entrer en contact avec notre mission de vie, qui est ce que nous voulons accomplir dans le monde, dans notre société ». Or, la mission de vie va en réalité au-delà de l'individu pour s'inscrire dans une mission et une vision plus globales. D'où le lien étroit entre les deux composantes des niveaux logiques que sont l'Identité et le Spirituel.

4.3. La question du « Sens » ou le niveau « Spirituel »

Le but, ici, est de proposer l'action sur le niveau Spirituel en lien avec la mission sociale des enseignantes-chercheuses comme une autre modalité de changement de comportement. En effet, dans le « Spirituel », appelé aussi Sens, l'on retrouve la mission collective du groupe social auquel l'individu appartient et qu'il finit par défendre dans sa vie personnelle. Cette composante est relative à la manière dont l'individu interagit avec plus grand

que lui, avec une totalité dont il est une partie.

Dans le cas des enseignantes-chercheuses, cette mission sociale a été clairement établie par le système patriarcal depuis l'origine des sociétés humaines. Ainsi, le déroulement de la vie des femmes en société, leurs rôles et objectifs de vie devaient être en accord avec cette mission qui, comme nous ne cessons de le souligner, n'accordait à la femme qu'un statut peu valorisant : elles ont été éduquées « à prendre moins de place », physiquement et intellectuellement, ...à moins exprimer publiquement leur pensée, à se limiter dans leurs échanges... à être moins valorisées... à avoir une place secondaire» (Mosconi, 2014), à être des femmes.

La 6ème composante des niveaux logiques permet donc de comprendre que le plan de vie et de carrière de la femme doit prendre tout son sens dans le grand groupe social auquel elle est censée appartenir. Bien que ces intellectuelles des temps modernes soient classées parmi l'élite, elles semblent continuer à considérer qu'elles demeurent membres d'un groupe social qui doit occuper les marches inférieures de l'échelle de l'évolution. Nous en voulons pour preuve les récits des enseignantes-chercheuses interrogées dans le cadre de nos enquêtes et cités plus haut, qui estiment que travailler à faire progresser leur carrière professionnelle à des échelons supérieurs ne fait pas partie de leur priorité.

Un tel plan de carrière, qui reste figé à un échelon inférieur, va progressivement se muer en un sens fort parce que soutenu par une argumentation qui tire son ancrage d'un groupe social où le contentement, le renoncement et la résignation sont des valeurs honorables pour ses membres. Elles en viennent même à justifier la stagnation de leur carrière d'enseignantes-chercheuses de la manière suivante : « Toutes mes promotionnaires recrutées dans la même période, on est toutes au même niveau de progression » (répondante n°16). Tout porte à croire que ces « promotionnaires enseignantes-chercheuses » sont liées par un sort commun, celui qu'aurait tissé le groupe social auquel elles appartiennent. Razmig Keucheyan (2002) nous le fait comprendre clairement à travers cet extrait : « Les réseaux de sociabilité primaire influent sur notre manière de parler ou notre rapport au travail ». Le changement devrait conduire à la substitution du groupe social des enseignants-chercheurs, structuré par des valeurs, des

missions et un environnement particulier à celui auquel les enseignantes-chercheuses croient appartenir.

Que peut-on conclure ?

La carrière professionnelle des enseignants-chercheurs s'offre à la conscience comme un parcours linéaire, marqué par une ascension dynamique et nécessaire vers les grades supérieurs. Cependant, dans le cas particulier des enseignantes-chercheuses, le phénomène de l'autocensure, résultat de l'intériorisation des stéréotypes issus du système patriarcal, de normes sociales sexuées, les empêche d'atteindre massivement les niveaux de rang magistral (MC et PT).

Nous avons ignoré, à dessein, ces enseignantes-chercheuses, peu nombreuses, dont la carrière professionnelle, brillante et remarquablement ascendante, a un impact positif sur les apprenants, surtout sur la jeune génération féminine en quête de modèles de réussite. La généralisation du parcours de ces femmes, malgré l'influence de l'autocensure, nécessite la mise en œuvre de stratégies particulières dont les éléments peuvent être trouvés dans les niveaux logiques de Roberts Dilts. Mais ces stratégies suffiront-elles à briser le plafond de verre ?

Références bibliographies

- BATESON, Grégory, *Vers une écologie de l'esprit*, Paris, Seuil, 1977.
- BEAUVOIR (de), Simone, *Le Deuxième Sexe*, Paris, Gallimard, 1949.
- BOREL, Pascale, SOPARNOT, Richard, « De l'autocensure professionnelle ou quand les femmes sont prétendues responsables des inégalités qu'elles subissent », in *RIMHE*, N°40, Vol 9, 2020, pp. 68-78.
- CHANTEUR, Jeanine, « La loi naturelle et la souveraineté chez Jean Bodin », https://www.persee.fr/doc/efr_, consulté le 23 avril 2019.
- CHRISTEN-LECUYER, Carole, « Les premières étudiantes de l'université de Paris », in *Travail, genre et société*, N4, 2000, pp 35-50.
- DILTS, Robert, HALLBOM, *Croyances et Santé*, Paris, Epi-La Méridienne, 1994.
- DILTS, Robert, (trad. de l'anglais), *Changer les systèmes de croyances avec la PNL*, Paris, Dunod, 2006.

- DILTS, Robert, *Être Coach : de la recherche de la performance à l'éveil*, Paris, InterEditions Dunod, 2008.
- FARTASSI, Adam, <https://www.penserchanger.com/les-niveaux-logiques-de-robert-dilts/>, consulté le 2/12/21.
- KLEIN, François, <https://manadoxe.com/wp-content/uploads/2020/06/Les-niveaux-logiques-de-Dilts.pdf>, consulté le 2/12/21.
- KEUCHEYAN, Razmig, « Identité personnelle et logique du social », in *Revue européenne de sciences sociales*, XL- 124, 2002, pp. 263-282.
- KOULESSA (von), Rotraud, « Femmes éducatrices au siècle des lumières ! », in BROUARD- ARENDS, Isabelle, PLAGNOL-DIEVAL, Marie-Emmanuelle [dir], *Le code de la sensibilité et l'éducation morale chez les femmes éducatrices au XVIIIe siècle*, Rennes, PUR, 2007, pp. 135-145.
- LOUVEL, Séverine, « La résistible ascension des femmes dans le monde académique : le cas des universités françaises », <https://www.researchgate.net/publications/32223295>, consulté en septembre 2020.
- MAILFERT, Anne-Cécile, *Tu seras une femme ! Guide féministe pour ma nièce et ses ami.e.s*, Paris, Les petits matins, 2017.
- MOSCONI, Nicole, « Les filles ne réussissent-elles qu'à l'école ? » in LAUFER, Laurie, ROCHEFORT, Florence [dir], *Qu'est-ce que le genre ?*, Paris, Payot, 2014, pp. 122-136.
- N'GORAN-POAMÉ, Léa, « Analyse de contenu simplifiée d'un article de presse sur la guerre en Côte d'Ivoire » In : *Revue du Groupe d'Etudes Linguistiques et Littéraires de l'Université Gaston Berger*, N°10, Saint-Louis, Xamal, 2006, pp. 5-22.
- N'GORAN-POAMÉ, Léa, « Jeux et enjeux de la catégorisation par féminisation : les des noms de métiers et de fonctions à l'honneur » in Diané, Ambemou, et Atsé, Jean-Baptiste, *Jeux et enjeux de la catégorisation : entre dénomination, discours social et développement*, Paris, L'Harmattan, 2021, pp. 25-46.
- OIT, « Note d'information pour la 2ème Commission mondiale sur l'avenir du travail », 15-17 février 2018, disponible sur <https://www.ilo.org>.
- PIGEYRE, Frédéric et SABATIER, Mareva. « Les carrières des femmes à l'université : une synthèse de résultats de recherche dans trois disciplines », in *Politiques et Management Public*, n°28, 2011, pp.

219-234.

PROUDHON, Pierre-Joseph, De la justice dans la révolution et dans l'église. Amour et Mariage, <https://books.google.ci>, consulté le 15 octobre 2020.

ROYER, Dominique, « Qu'en est-il de la « valeur travail » dans notre société contemporaine ? », in EMPAN, N°46, 2, 2002, pp. 18-25.

SCHWEITZER, Sylvie, « Les enjeux du travail des femmes », in Revue d'histoire, N°75, 2002/3, pp.21-33.

LA MODELISATION PROSPECTIVE AU SERVICE DE L'ANTICIPATION DE L'EVOLUTION DES TERRITOIRES URBAINS : CAS DE LA VILLE DE KORHOGO A L'HORIZON 2040

SORO Yalamoussa Brahima*

Doctorant au Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
yalamoussabrahims@gmail.com (07 89 76 32 70)

KOUASSI Kouamé Sylvestre

Maître de Conférences au Département de Géographie
Et à la Chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoires
Durables de l'Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
kouamsylvestre@yahoo.fr

Résumé

L'urbanisation accrue des villes africaines se traduit spatialement par un étalement tentaculaire qui s'accompagne de multiples défis. Parmi ceux-ci, figurent au premier rang l'artificialisation alarmante des espaces naturels et agricoles et l'érosion de la biodiversité. Le rythme d'évolution annuelle de la tâche urbaine de Korhogo est passée de 3,2% entre 1988 et 2000 à 6,2% entre 2000 et 2011 pour retomber à 1,6% sur la période 2011-2021. Cela fait plus de 33 ans que les autorités communales s'exercent à la planification afin de maîtriser cet étalement spontané sans y parvenir. Pendant ce temps, l'artificialisation des sols s'intensifie avec pour conséquence la disparition rapide de la biodiversité et les espaces agricoles. Face à ce phénomène, la modélisation prospective se positionne comme un outil puissant pour guider les décisions stratégiques et minimiser les incertitudes. L'étude s'appuie sur la matrice de transition d'occupation du sol entre 2011 et 2021 pour projeter l'évolution de l'espace urbain de Korhogo à l'horizon 2040. Ainsi, la rétrospective basée sur les données d'occupation du sol a permis d'élaborer trois scénarios. Le scénario tendanciel estime un taux de 65,71% des surfaces urbanisées en 2040 en raison de 1,2% d'évolution par an entre 2021 et 2040. Il relève un ralentissement probable des surfaces urbanisées à l'horizon 2040. Le scénario de rupture redouté, quant à lui, présente une commune occupée à 90,54% par l'espace urbain au détriment des espaces agricoles et de la nature. Ce scénario annonce un déclin écologique à l'horizon 2040. Le troisième scénario, qualifié de rupture souhaitée, présume une commune verte et résiliente grâce aux efforts consentis pour restaurer la nature dans la ville de Korhogo à l'horizon 2040.

Mots-clés : Korhogo, Anticipation, Modélisation, Prospective, Territoires urbains

Abstract

The increasing urbanization of African towns and cities is resulting in a sprawling urban landscape that is posing a host of challenges. Foremost among these challenges is the alarming artificialisation of natural and agricultural areas and the erosion of biodiversity. The annual growth rate of Korhogo's urban area rose from 3.2% between 1988 and 2000 to 6.2% between 2000 and 2011, before falling back to 1.6% over the period 2011-2021. That's more than 33 planning exercises to control this spontaneous sprawl without achieving the desired results. Meanwhile, the artificialization of land is intensifying, resulting in the rapid disappearance of biodiversity and agricultural areas. Faced with this phenomenon, prospective modelling is emerging as a powerful tool for guiding strategic decisions and minimizing uncertainties. The study uses the land-use transition matrix between 2011 and 2021 to predict the evolution of Korhogo's urban space by 2040. A retrospective analysis based on land use data was used to develop three scenarios. The trend scenario reveals a rate of 65.71% of urbanized surface area in 2040, with 1.2% growth per year between 2021 and 2040. It points to a probable slowdown in the amount of urbanized land by 2040. The dreaded break-up scenario, on the other hand, shows a municipality 90.54% occupied by urban space, to the detriment of agricultural areas and nature. This scenario heralds ecological chaos by 2040. The third scenario, described as the desired break with the past, predicts a green and resilient municipality thanks to the efforts made to restore nature to the city of Korhogo by 2040.

Keywords: Korhogo, Anticipation, Modelling, Foresight, Urban territories

Introduction

La gestion durable des territoires urbains reste jusqu'à ce jour une véritable gageure en Afrique subsaharienne à cause de la dynamique folle de l'étalement spatial des villes (T. A. Koby et S. K. Kouassi, 2023, p.99). A cet effet, la compréhension des dynamiques des systèmes urbains complexes et l'évaluation de leur empreinte écologique à long terme se pose actuellement comme une urgence accordée à la recherche de solutions durables (R. Aguejda, 2009, p.64).

Face à ces défis, il est indispensable de mettre en place un système d'anticipation de l'avenir des villes afin de leur donner la forme d'un développement durable plutôt que d'assister à celle de la catastrophe qu'annonce aujourd'hui le processus d'étalement urbain (Agence Nationale de la Recherche, 2012, p.6). Cette approche transversale fait appel à de nouveaux outils comme la modélisation prospective, la construction des scénarios et la simulation des dynamiques spatiales (J. P. Antoni, 2013, p.3). La présente contribution s'inscrit dans cette dynamique en partant de l'exemple de Korhogo, principale ville du nord ivoirien. Elle se caractérise depuis la crise

militaro-politique de 2002 par un étalement urbain accéléré. Cette nouvelle forme d’urbanisation induit une dynamique permanente et rapide des espaces naturels et agricoles. Cependant, les expériences et les échecs des plans d’urbanisation directeurs, basés sur une simple extrapolation des processus déconnectés des réalités spatiales, ont montré leurs limites face à l’étalement urbain (J. P. Antoni, 2013, p.1). À ce titre, sortir du cadre absolu pour réfléchir en termes de scénarios et de spatialisation des changements à long terme devient une nécessité impérieuse pour tester les solutions qui servent à orienter la prise de décisions pour un aménagement urbain durable (T. Leveiller et N. Long, 2013, p.12). L’intérêt d’une telle contribution serait la réponse à la question suivante : quels sont les futurs possibles du territoire urbain de Korhogo à l’horizon 2040 au regard des tendances en cours ? Cette modélisation spatiale a pour finalité de développer un système de suivi de l’étalement urbain de Korhogo à long terme à travers la simulation prospective.

1. Présentation de la situation géographique l’espace d’étude

L’étude entreprise porte sur la commune de Korhogo, située au Nord de la Côte d’Ivoire entre 9°34’24" Nord et 5°42’07" Ouest (figure 1).

Figure 1 : Localisation géographique de la commune de Korhogo

Source : INS, RGPH, 2021

La figure 1 présente le périmètre communal de Korhogo qui couvre

une superficie de 203,82 km². Cette commune fait frontière avec les communes de M'bengué, de Sinématiali, de Niofoin, de Karakoro et de Sirasso. L'objectif de cette tracée imaginaire est d'analyser les enjeux écologiques liés à l'expansion spatiale de la ville de Korhogo sur des périodes passées et futures autour de la ville. Au niveau local, la ville de Korhogo est le chef-lieu de la Région du Poro et du District des Savanes. Elle est la principale agglomération du Nord de la Côte d'Ivoire. Au niveau national, Korhogo est la troisième plus grande ville en terme de population après la ville d'Abidjan et Bouaké, car elle abrite une population urbaine de 386 586 habitants en 2021 (INS, 2021, p. 35). Korhogo est une ville carrefour qui permet de relier le Mali et le Burkina Faso à Abidjan et Odienné-Guinée à Abidjan. Elle fut érigée en commune de plein exercice par la loi n°78-07 du 09 janvier 1978 portant création de communes de plein exercice en Côte d'Ivoire.

2. Méthodologie exploitée pour obtenir les résultats

La méthode d'analyse de l'évolution spatiale de la ville sur des périodes données s'est déroulée en trois étapes, notamment la collecte de données, le traitement des données et la technique de modélisation prospective de l'évolution future de la ville. Cette analyse s'est basée sur les données d'occupation du sol collectées.

2.1. Méthode de production des cartes réelles d'occupation du sol

2.1.1. Collecte des images satellitaires

La modélisation spatialement explicite a pour finalité d'analyser à court, moyen et long termes les différentes dynamiques de l'occupation du sol de la zone d'étude (J.C Loubier et *al.*, 2017, p. 4). Ces données permettent de retracer et caractériser l'évolution des changements spatiaux observés sur des périodes passées et de valider les modèles de simulation (R. Aguejdad et *al.*, 2016, p.7). Dans le cadre de la présente étude, les images Landsat de 30 mètres de résolution de différentes dates ont été téléchargées à cet effet. Elles ont été obtenues à partir de WGS UTM zone 30 sur le site américain <http://explorer.usgs.gov>. Le tableau 1 présente leurs caractéristiques.

Tableau 1 : Caractéristiques des images Landsat ayant servi dans l'étude

Caractéristiques /Capteurs	Landsat 5 MSS	Landsat 7 ETM	Landsat 5 TM	Landsat 8 OLI/TIRS	Projection
Date d'acquisition	06/01/1988	31 /01/2000	22/02/2011	03/03/ 2021	UTM WGS 84, zone 30
Scène (Path/Row)	197/053	197/053	197/053	197	
Résolution	30 mètres	30 mètres	30 mètres	30 mètres	N

Source : <http://explorer.usgs.gov>, Landsat

Les capteurs sont des satellites qui servent à l'acquisition des images satellitaires. Les dates d'acquisition des images ont été choisies en fonction de certains événements. En effet, 1988 est l'année de références de l'analyse des dynamiques spatiales car elle marque le début de la politique de planification urbaine à Korhogo avec le Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) de 1988. Les années 2000 et 2011 constituent les bornes des crises sociopolitiques qu'a traversée la Côte d'Ivoire à partir de 1999 avec le coup d'État pour atteindre son paroxysme avec la crise post-électorale 2010-2011. Quant à 2021, elle marque le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH). Le choix de ces années vise à évaluer le rythme d'évolution spatiale de la ville de Korhogo avant, pendant et après la décennie de crise (2002-2011). Ces images ont été téléchargées entre les mois de décembre et de mars, correspondant à la saison sèche dans le Nord ivoirien. Durant cette période, beaucoup d'images disponibles sont de meilleure qualité car elles sont moins affectées par la couverture nuageuse et l'ombrage, contrairement à la période des pluies où les effets saisonniers sont énormes (Kouassi, 2022, p. 88).

2.1.2. Traitement des images satellitaires

Le processus de traitement des images satellitaires sous ENVI se fait en plusieurs étapes, notamment l'extraction de la zone d'étude, le prétraitement, la composition colorée, la réalisation des parcelles d'entraînement, l'application de maximum de vraisemblance, les opérations de post classification (élimination des pixels isolés, matrice de confusion) et la validation des résultats du traitement.

La zone étude étant très petite par rapport à la taille de la scène téléchargée, une extraction de la zone d'étude (commune de Korhogo) a été effectuée afin de faciliter les opérations de traitement. Cette tâche a été réalisée sous le logiciel ENVI à partir de *save as spatial subset* (Anglais). Le prétraitement consiste à réaliser deux opérations de correction, notamment les

corrections radiométrique et atmosphérique qui permettent d'éliminer les effets du climat (poussière, brouillards etc.). Ces différentes corrections permettent d'améliorer le contraste de l'image. Il se fait sous ENVI à partir de *Radiometric calibration* en anglais pour la correction radiométrique et de *Flash atmospheric correction* pour la correction atmosphérique.

Pour discriminer les classes d'occupation du sol, une nomenclature a été définie en vue de mettre en évidence les principaux types d'occupation du sol. Étant donné que l'étude porte sur une commune dont l'objectif est d'analyser l'expansion spatiale de la ville au détriment de l'espace écologique et agricole, l'accent a été mis sur les principaux types d'occupation du sol. Il s'agit de la tâche urbaine (surface urbanisée ou bâtie), l'espace naturel (végétation arborée et arbustive ou jachère), l'anacarde, les cultures vivrières (champs de coton, de maïs, d'arachide etc.) et l'eau (lac).

La classification supervisée consiste à réaliser manuellement les parcelles d'entraînement à partir de la connaissance du terrain. Il s'agit de délimiter par des polygones les différents types d'occupation des sols. L'algorithme utilisé pour la classification supervisée est le maximum de vraisemblance. Il permet d'affecter les pixels aux échantillons les plus proches selon la distance bayésienne qui calcule la probabilité qu'un pixel d'appartenir à une classe donnée. Le pixel est affecté à la classe pour laquelle la probabilité est la plus forte.

Les opérations de post classification concernent essentiellement la matrice de confusion et l'élimination des pixels isolés en vue de rendre des images plus nettes. Les images sont enfin exportées en Shapefile du logiciel ENVI pour être appelées dans le logiciel ArcGIS, qui a été utilisé pour la production des cartes thématiques et de mise en page des images traitées sous ENVI. Le but de cette exportation est de faciliter la manipulation, car les fichiers vecteurs sont plus faciles à manipuler que les rasters qui pèsent beaucoup plus.

Les résultats de la classification sont évalués à partir de la matrice de confusion qui définit la précision globale et le coefficient de kappa. Les valeurs de la précision globale et le coefficient de kappa servent à évaluer la qualité de la classification des images. La précision globale est le nombre de pixels correctement classifiés par rapport à l'ensemble des pixels d'une classe donnée. Le résultat de la classification est acceptable si le nombre total de pixels correctement classifiés est supérieur à 85% et le coefficient Kappa est supérieur à 0,80 (V-T. Nghien, 2014, p. 57). Au regard de cette norme, les

résultats du traitement des images ayant respectivement les coefficients de kappa 1988 (0,97), 2000 (0,96), 2011 (0,96) et 2021 (0,96) sont valablement exploitables.

2.2. Méthode de modélisation prospective pour la production de cartes à l'horizon 2040

Il existe une variété de modèle spatiaux capables de « prédire » les changements d'occupation et d'usage des sols à long terme grâce à l'approche des Automates Cellulaires (AC). Dans le cas de cette étude, les scénarios des futurs possibles du territoire urbain de Korhogo sont spatialisés à l'aide du modèle Module for Land Use Change Evaluation (MOLUSCE) à partir des données d'occupation du sol de 2011 et 2021. Le MOLUSCE est une extension de Quantum GIS 2.18 constitué de 7 fonctionnalités à savoir Impusts, Evaluating correlation (Evaluation des corrélations), Area changes (Changement de zone), Transition potential modelling (Modélisation des potentielles transitions), Cellular automata simulation (Simulation d'automates cellulaires), Validation (Validation finale) et le Messages. Ce modèle contient les AC, capables de discrétiser l'espace sous la forme de maille et de réaliser les changements spatiaux sur la base du principe de fonctionnement de la vie de voisinage (T. Houet et F. Gourmelon, 2014, p.3 ; D. B. Toro 2014, p.175). Il réalise des projections sur la base de trois approches notamment la probabilité de transition, les automates cellulaires et les réseaux de neurones artificiels (C. Dahande et *al.*, 2021, p 72). Tout comme les autres modèles, le MOLUSCE a été conçu pour projeter uniquement le scénario tendanciel à partir des tendances passées. Cela présente une limite du modèle car l'avenir ne découle pas seulement du passé, il est à imaginer, à inventer et à tester (T. Houet et F. Gourmelon, 2014, p.3).

Pour spatialiser les scénarios contrastés, l'utilisateur s'appuie sur la carte du scénario tendanciel en introduisant localement des modifications spatiales en fonction des hypothèses d'évolution future. Dans la pratique, le processus de modélisation d'occupation des sols sous le MOLUSCE se déroule en trois étapes essentielles, notamment l'analyse des données d'entrée, le test de simulation sur une période passée (calibration) et la validation.

2.2.1. Données d'entrée du modèle MOLUSCE

Tout comme les modèles LCM et SLEUTH, le MOLUSCE utilise également deux types de données (T. Houet et *al.*, 2016, p 9). D'un côté, il y a deux cartes d'occupation du sol qui sont nécessaires pour l'analyse des changements passés et la calibration du modèle sur la période correspondante. En plus de ces cartes, il y a également les données spatialisées utilisées comme des variables explicatives de la localisation des changements d'occupation du sol telles que celles de 2000 et de 2021. Ces variables sont entre autres les pentes, le réseau hydrographique, le réseau routier, la tâche urbaine, l'ombrage, les altitudes etc. Pour la modélisation de l'évolution du territoire urbain de Korhogo, les variables explicatives comme la pente, le réseau hydrographique, la tâche urbaine, le réseau routier et les altitudes ont été utilisées. Elles ont été traduites sous forme de cartes telles que présentées sur la figure 2.

Figure 2 : Données d'entrées du modèle spatial MOLUSCE

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011),
[Google Earth, Pro, 2023](https://www.google.com/earth/pro/)

Ces variables étant entrées sous forme de cartes spatialisées, la localisation des pixels (30 m x 30 m) des images appartenant à une transition donnée est analysée par le modèle comparativement aux variables explicatives (T. Houet et *al.*, 2016, p 10). Le modèle donne la possibilité d'estimer la quantité des changements pour chaque transition réalisée, ce qui permet de produire une carte future par simulation. Cependant, l'intérêt du modèle de simulation spatiale ne réside pas forcément dans la précision de la simulation des changements spatiaux, mais, bien dans la manière dont le modèle est utilisé (T. Houet et *al.*, 2014, p.4). C'est pourquoi, le modèle doit être soumis à un test de simulation par calibration sur une période passée.

2.2.2. Test de simulation de l'occupation du sol en 2021 par calibration sur la période 2000-2011

La modélisation de l'évolution spatiale d'un territoire via la construction de scénarios prospectifs de l'occupation du sol nécessite une calibration préalable du modèle sur des données antérieures. Pour ce faire, la carte récente est soumise à un test de simulation par calibration sur les dates de transition antérieures (B. D. Toro, 2014, p. 216). Dans le contexte de l'expansion spatiale de Korhogo, l'image de 2021 étant la plus récente a été soumise à un test de simulation par calibration sur la base des images de 2000 et de 2011. Ainsi, l'image 2021 = t_2 , a été calibrée sur la base des dates de transitions passées ($t_0 = 2000$ et $t_1 = 2011$). Il s'agit d'extrapoler les quantités des futurs types d'occupation du sol sur la base de deux dates de transitions antérieures.

La validation consiste à tester la capacité du modèle à simuler les changements spatiaux qui se sont effectivement réalisés au cours d'une période passée. Mais, la finalité de la validation n'est pas l'évaluation de la véracité des simulations produites. Elle vise à accroître le degré de confiance que l'on place dans le modèle pour explorer le futur (T. Houet, Gaucherel 2007, Maestriferi, Paegelow, 2013) cité par (T. Houet, 2014, p.4). La validation recherche le meilleur ajustement de la réalité en comparant la carte simulée à celle de la réalité pour la même date (B.D. Toro, 2014, p.265), telle que présentée sur la figure 3.

Figure 3 : Carte d'occupation du sol observée et simulée de 2021 dans la commune de Korhogo

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 8 OLI/TIRS 2021)

La figure 3 présente la carte de référence (observé), c'est-à-dire la carte réelle et la carte simulée par le processus de calibration. Ces deux cartes sont obtenues par deux méthodes différentes. La carte observée est issue du traitement direct de l'image de 2021, qui met en évidence l'état réel de l'occupation du sol de la commune de Korhogo en 2021. Quant à la carte simulée, elle a été obtenue par simulation en calibrant sur les dates de transition antérieures de 2000 et de 2011. L'objectif est de comparer l'exactitude de ces cartes en termes de quantité, de localisation et de changement effectué entre la carte observée et celle simulée. Du point de vue général, on observe la présence de tous les types d'occupation du sol sur les deux cartes. Au niveau quantitatif, les cultures vivrières et l'espace naturel ont été sous-estimés par rapports la tâche urbaine et l'anacarde. Cependant, une exactitude est observée au niveau de la classe eau. Ces changements sont similaires à ceux de la réalité observée entre 2000 et 2011 et entre 2011 et 2021. En réalité, la dynamique d'occupation du sol est marquée par une perte des espaces naturels et les cultures vivrières, contrairement à la tâche urbaine et l'anacarde qui gagnent en surface depuis 2000. Quant à la surface d'eau, elle

est restée stable durant ces périodes. Cela s'explique par le fait que le modèle MOLUSCE prédit l'occupation du sol en extrapolant les tendances passées et observées dans le futur.

3. Résultats

La dynamique de l'évolution spatiale de la ville de Korhogo est essentielle à la compréhension et à l'exploration des avenir possibles de cette problématique. L'analyse de la trajectoire socio-historique de la confrontation entre l'étalement urbain et la conservation des ressources naturelles de la ville permet de dégager les tendances majeures d'évolution de l'espace qui sont servi à la construction de scénarios, ces images possibles de l'évolution urbaine de Korhogo à l'horizon 2040.

3.1. Rétrospective de l'évolution de l'espace urbain de Korhogo entre 1988 et 2021

L'extension spatiale de la ville de Korhogo a connu une évolution croissante entre 1988 et 2021 malgré le rythme d'accroissement des surfaces urbanisées très varié d'une période à une autre. Le taux d'évolution annuel est le rapport de la superficie de 2000 sur celle de 1988, exposant $1/n$, multiplié par 100 où n représente la différence entre 2000 et 1988. Quant à la surface consommée par an, elle est la différence de 2000 et de 1988 par le nombre d'année écoulé (CERTU, 2010, p. 18). Le tableau 2 donne l'évolution quantifiée de l'étalement urbain par an sur les diverses périodes.

Tableau 2 : Evolution des surfaces urbanisées par an entre 1988 et 2021

Périodes	Surface urbanisée par (ha/an)	Taux d'évolution par an (%)
1988 à 2000	124,5	3,2%
2000 à 2011	401,36	6,2%
2011 à 2021	156,5	1,6%

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8OLI/ TIRS 2021)

Le tableau 2 révèle que la période de 2000-2011 fut la séquence temporelle au cours de laquelle le rythme d'étalement de la ville de Korhogo a été très accéléré avec 6,2% contre 3,2% pour la période 1988-2000. Cette accélération des surfaces urbanisées entre 2000 et 2011 est la conséquence de l'occupation

libre de l'espace urbain du fait de la crise militaro-politique de 2002. En effet, le déclenchement de la crise a expulsé systématiquement tous les services de l'Etat hors de la ville de Korhogo, devenue la seconde base du gouvernement militaires après Bouaké. Pendant plus de 10 ans, cette ville a évolué sans aucun encadrement administratif, alors que les activités économiques notamment le commerce a connu un essor considérable avec la conséquence de l'expansion spatiale rapide de la ville. Cependant, une baisse de la vitesse de consommation des surfaces agro-écologiques a été observée sur la période de 2011-2021 avec la chute du taux d'évolution de 6,2% à 1,6% par an. Ce ralentissement de l'évolution de la tâche urbaine s'explique par le retour des services de l'Etat après la crise post-électorale de 2011. Ce retour a permis de recadrer la croissance urbaine grâce à la révision du plan d'urbanisme directeur pour la période 2016-2030. Les exigences d'application partielle de ce cadre réglementaire ont conduit à une gestion améliorée des opérations de lotissement et le contrôle de l'étalement de la ville. La figure 4 illustre la traduction d'évolution spatiale de l'espace urbains de Korhogo.

Figure 4 : Cartes d'évolution de l'occupation sol dans la commune de Korhogo de 1988 à 2021

Source : <http://explorer.usgs.gov/> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8OLI/ TIRS 2021)

Les cartes montrent une évolution relativement faible de la tâche urbaine de Korhogo entre 1988 et 2000 contrairement à la période 2000-2011, qui est marquée par une forte densité des surfaces urbanisées. La période de 2011 à 2021 connaît certes une augmentation de la tâche urbaine, mais, la quantité des surfaces bâties reste moins importante par rapport à celle de 2000 à 2011. Le taux des surfaces urbanisées est passé de 15,76 % en 1988 à 23,08 % en 2000 pour atteindre 44,75% en 2011, et culminer à 52,43% en 2021. De même, la culture d'anacarde s'est développée, allant de 0,14% de taux d'occupation dans la commune en 1988 à 35,36% en 2021. Elle constitue en 2021 le deuxième principal type d'occupation du sol dans la commune après l'habitat. Cependant, les cultures vivrières et les espaces naturels connaissent une dynamique négative globale entre 1988 et 2021. Le taux d'occupation des espaces naturels a connu une forte régression allant de 60,05% en 1988 à 19,97% en 2000. Cette végétation a perdu la surface au profit de l'avancée des cultures vivrières de 23,68% en 1988 à 45,56% en 2000 et de la tâche urbaine dont le taux d'occupation est passé de 15,76% en 1988 à 23,08% en 2000. Il ressort de cette analyse que seuls les espaces naturels ont connu une régression durant la période 1988-2000. Cela s'explique par l'augmentation du prix du coton à partir de 1994 et l'essor de la valeur économique de l'anacarde, qui jusqu'à cette période était planté comme une espèce écologique ou pour le jus de ses fruits.

De 2000 à 2011, les cultures vivrières ont complètement chuté de 45,56% à 9,38% au profit des autres types d'occupation du sol. Le taux d'occupation de l'anacarde a légèrement évolué en allant de 10,79% à 16,74%. La tâche urbaine a enregistré la plus forte progression au cours de cette période avec une proportion qui passe de 23,08% à 44,75%, soit une augmentation de 22,38% en 11 ans. En ce qui concerne les espaces naturels, ils ont plutôt augmenté de 8,53% contrairement la période passée. L'évolution positive des espaces naturels est la conséquence de l'abandon des cultures vivrières sous l'influence de l'urbanisation croissante et les effets de la crise militaro-politique de 2002. Avec l'essor des activités commerciales durant la crise de 2002, plusieurs paysans ont migré vers la ville de Korhogo pour laisser leurs espaces agricoles. La majorité de ces personnes sont devenues des transporteurs, d'où la naissance du phénomène de taxi-moto dans la ville de Korhogo.

Contrairement à la période de 2000 à 2011, celle de 2011 à 2021 est caractérisée en terme d'occupation du sol par une poursuite de l'extension spatiale de la ville avec un taux qui va de 44,75% à 52,43%, suivie de l'anacarde dont le taux est de 35,67% en 2021 contre 16,74% en 2011. Toutefois, les espaces naturels et les cultures vivrières disparaissent à un rythme inquiétant, car le taux d'occupation des cultures vivrières est passé de 9,38% en 2011 à 4,15% en 2021 et celui des espaces naturels, de 28,50% à 7,57% d'occupation du sol. Ces évolutions sont appelées à se poursuivre selon la matrice des probabilités de transition entre 2021 et 2040.

3.2. Dynamiques de transition d'occupation du sol entre 2021 et 2040

Dans les modèles spatiaux, une situation future d'occupation du sol est déterminée sur la base de l'état d'occupation du précédent. De ce fait, la matrice des probabilités de transition entre les états actuels et futurs est utilisée pour étayer le passage d'un type d'occupation du sol à autre entre une année n et une année $n+1$ (D.B Toro, p. 171). La matrice de transition entre 2021 et 2040 traduit les probabilités de transition des types d'occupation du sol dans la commune de Korhogo, confère le tableau 3.

Tableau 3 : Matrice de transition entre 2021 et 2040

2021 \ 2040	Arboriculture	Cultures vivrières	Eau	Espace naturel	Tâche urbaine
Anacarde	0.738155	0.005348	0.000037	0.017320	0.23139
Culture vivrière	0.440584	0.314931	0.000000	0.018651	0.225834
Lac de Koko	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000
Espace naturel	0.136573	0.005951	0.000000	0.271454	0.586022
Tâche urbaine	0.035567	0.000699	0.000000	0.010098	0.953636

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 8 OLI/TIRS 2021)

Le tableau 3 montre la probabilité de chance qu'un type d'occupation du sol a pour évoluer en d'autres types ou de rester stable entre 2021 et 2040. Sur cette base, l'examen du tableau révèle que l'eau a 100% de chance de conserver sa superficie de 2021 à 2040. En dehors de la classe eau, les autres types d'occupation du sol évolueront en d'autres types d'occupation entre 2021 et 2040. Parmi ceux-ci, certains ont de fortes chances de rester stables. C'est le cas de l'habitat avec 95,36% de chance correspondant à 0.953636 de probabilité, suivi de l'anacarde dont la probabilité de conserver sa surface en 2040 est estimée à 0.738155, soit 73,82%. Cependant, l'espace naturel et les cultures vivrières possèdent les plus faibles chances de rester stables. En d'autres termes, ces types d'occupation du sol subiront le plus fort taux de dégradation par l'étalement urbain à l'horizon 2040. Ainsi, il y a 13,66% de chance pour que l'espace naturel soit transformé en anacarde sur la période 2021 et 2040 et 58,60% de chance d'être convertie en habitation à l'horizon 2040. Tout comme la savane, la probabilité de conversion des cultures vivrières en anacarde est de 0.440584, soit 44,09%. De même, la probabilité de destruction des cultures vivrières au profit de l'habitat urbain est de 22,58% à l'horizon 2040.

Ces résultats traduisent toute la dynamique de transition et de conversion qui pourrait s'opérer entre 2021 et 2040. Ces hypothèses serviront de base à l'écriture des scénarios possibles d'évolution de l'évolution urbaine à l'échéance 2040.

3.3. Scénarios d'évolution spatiale de la ville de Korhogo à l'horizon 2040

Dans la démarche de la modélisation prospective des changements spatiaux, deux approches de construction des scénarios prospectifs se distinguent, à savoir l'approche modèle-dépendante et l'approche scénario-dépendante (R. Aguejdad et *al.*, 2016, p.5). L'approche modèle-dépendante consiste à bâtir à partir des possibilités offertes par le modèle utilisé pour spatialiser le scénario. La limite de cette approche est l'adaptation des modèles spatiaux à reproduire dans le futur que les tendances passées. Dans ce cas, les marges de manœuvre pour spatialiser des scénarios de ruptures ou contrastés se trouvent très réduites (R. Aguejdad et *al.*, 2016, p.5). L'approche scénario-dépendante consiste à élaborer les scénarios indépendamment des modèles spatiaux et d'utiliser un modèle spatial capable de traduire spatialement les

scénarios prospectifs issus d’une démarche exploratoire (T. Houet, 2015) cité par R. Agejidad (2016, p.8). Sur la base de l’approche scénario-dépendante, les scénarios d’évolution future du territoire urbain de Korhogo ont été bâtis à l’aide de l’approche morphologique. Elle apparaît la plus adaptée aux systèmes territoriaux, car elle permet de balayer les champs des possibilités par un jeu d’hypothèses avant l’esquisse d’ossature de scénario (T. K. Assa et S.K. Kouassi, 2023, p.185). Ce processus se déroule en 6 étapes notamment la définition des grands thèmes, pour chaque thème, des variables clés pouvant influencer l’évolution du système sont identifiées. Chaque variable est déclinée en plusieurs hypothèses. Les variables et les hypothèses sont synthétisées sous forme de matrices (variable x hypothèse). La combinaison des hypothèses pour chaque variable permet d’obtenir les scénarios thématiques. Ensuite, les scénarios thématiques sont confrontés pour bâtir les scénarios globaux (R. Agejidad et *al.*, 2016, p.17). La figure 5 illustre le modèle de combinaison des hypothèses pour aboutir aux scénarios thématiques, voire définitifs.

Figure 5 : Illustration-grille d’élaboration des scénarios

Source : Agridea, 2018, p.3.

Mode de lecture : le scénario (A) résulte de la combinaison des H3 pour la variable 1, H'3 pour la variable 2, H''2 pour la variable 3 et H'''1 pour la variable 4. Le scénario (B) découle de la combinaison des H3 pour la variable 1, H'3 pour la variable 2, H''4 pour variable 3 et H'''2 pour la variable 4. Le scénario (C) provient de la combinaison de H2 pour la variable 1, H' 1 pour la variable 2, H''2 pour la variable 3, H'''2 pour la variable 4.

3.3.1. Scénario tendanciel à l'horizon 2040 : Vers une maîtrise de l'étalement urbain de Korhogo

À l'horizon 2040, la ville de Korhogo sort progressivement de l'occupation spatiale incontrôlée pour tendre vers une évolution spatiale maîtrisée. La figure 6 illustre le taux d'occupation du sol dans la commune à l'horizon 2040.

Figure 6 : Répartition des taux d'occupation du sol selon le scénario tendanciel en 2040

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8OLI/ TIRS 2021)

L'examen de la figure 6 révèle que seuls l'habitat urbain et l'anacarde occupent des proportions spatiales relativement importantes dans la commune de Korhogo en 2040. Les surfaces urbanisées occupent désormais 65,71% de l'espace si les tendances actuelles se maintiennent et se poursuivent sur la période 2021-2040. En réalité, le taux des surfaces urbanisées par an est passé de 1,6% entre 2011 et 2021 à 1,2% sur la période 2021-2040, soit une baisse de 0,4%. La carte 7 met en évidence la traduction spatiale de l'état d'occupation du sol dans la commune de Korhogo en 2040.

Figure 7 : Etat d'occupation du sol de l'espace communal en 2040 selon le scénario tendanciel

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8 OLI/ TIRS 2021)

La carte 7 montre la distribution spatiale des différents types d'occupation du sol dans la commune de Korhogo à l'horizon 2040. Malgré la poursuite de l'urbanisation dans la commune, l'on note une meilleure conservation de l'état des forêts sacrées et de la forêt classée périurbaine de Korhogo. Il existe également des espaces naturels conservés à l'intérieur de la commune de Korhogo à l'horizon 2040. Pour ce qui concerne les surfaces en eau, notamment le barrage de Koko, ce scénario tendanciel révèle que la surface du barrage ne subit aucune réduction au cours des 19 prochaines années. Il ressort de cette analyse une maîtrise plus ou moins améliorée de l'expansion spatiale de la ville de Korhogo à l'horizon 2040. Cette tendance favorable à la maîtrise de l'évolution de la ville est liée à plusieurs actions. Il s'agit du retour de l'administration à Korhogo après la longue crise de 2002-2011. Ce retour de l'administration a permis de réaliser un diagnostic de l'état d'occupation de l'espace communal et la révision du Plan d'Urbanisme Directeur pour la période 2016-2030. A cela, s'ajoutent la politique de

régularisation des lotissements appliqués et non approuvés, le retrait progressif des acteurs de la crise de 2002 de la gestion du foncier urbain à Korhogo. Tout cela a favorisé une gestion améliorée des lotissements incontrôlés dans la commune de Korhogo, une prise de conscience progressive du respect du cadre réglementaire de l'évolution de la ville par les populations. L'impact de l'extension urbaine sur les espaces forestiers (forêts sacrées et classées) est également maîtrisé grâce aux efforts consentis en matière de la gouvernance urbaine durant ces dernières années. A l'horizon 2040, Korhogo présente l'image d'une ville qui tend à maîtriser son étalement urbain.

Cependant, le manque de consolidation des acquis a entraîné une nouvelle situation en rupture avec les tendances en cours.

3.3.2. Scénario de rupture redoutée : le déclin écologique à l'horizon 2040

En 2040, la commune de Korhogo est dépourvue de sa biodiversité suite à l'émergence de plusieurs contraintes liées à sa conservation pérenne. La figure 8 présente les taux des types d'occupation des sols estimés à l'horizon 2040.

Figure 8 : Répartition des taux d'occupation du sol selon le scénario de rupture redouté en 2040

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8 OLI/ TIRS 2021)

La ville de Korhogo connaît un taux d'occupation des surfaces urbanisées de 90,54% en raison de 2,9% des surfaces urbanisées par an entre 2021 et 2040. La proportion des espaces naturels restés dans cette commune est estimée seulement à 0,76% d'occupation de l'espace. Le taux de réduction des ressources végétales est estimé à -11,4% par an. De même, les espaces agricoles, notamment l'anacarde et les cultures vivrières représentent respectivement des proportions de 7,10% et 1,41% en 2040. La carte 9 illustre cet état d'occupation des sols dans la commune de Korhogo à l'horizon 2040.

Carte 9 : Etat d'occupation du sol de l'espace communal en 2040 selon le scénario de rupture redouté

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8 OLI/ TIRS 2021)

Dans ce scénario, la commune de Korhogo subit une crise écologique qui se manifeste par une absence quasi-totale de biodiversité urbaine, une très faible densité de la couverture végétale des forêts sacrées et de la forêt classée périurbaine de Korhogo au profit de l'espace urbain à l'horizon 2040. Dans ce scénario de rupture redoutée, l'on observe une forte conversion des espaces végétaux en lieux d'habitation. La forêt classée périurbaine de Korhogo a perdu 916,53 ha, soit 79,41% de sa superficie totale au profit de l'expansion urbaine. Il révèle aussi une faible visibilité des forêts sacrées à cause de la pression urbaine. Cette forte dégradation des ressources végétales à l'horizon

2040 expose la ville de Korhogo aux effets du changement climatique. Cette crise écologique annoncée par le scénario découle de plusieurs facteurs. On note l'intensification des effets du changement climatique, marquée par une rareté des pluies, un assèchement des forêts, la relance de la dynamique de l'économie locale (commerce, prix de la noix de cajou et de coton), l'attraction de populations vers la ville de Korhogo et la croissance démographique rapide à faible densité par mètre carré (70 hbts/m²).

Entre 2021 et 2040, les actions contradictoires de la Mairie, des autorités traditionnelles et des services régionaux du Ministère de la Construction, de Logement, d'Assainissement et d'Urbanisme (MCLAU) se sont multipliées, ce qui a entraîné l'échec de la mise en œuvre du Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) pour la période 2016-2030. A cet effet, l'on assiste à une relance des lotissements démesurés à but lucratif, effectués par des géomètres non assermentés et une nouvelle phase d'accélération de l'étalement spatial de la ville de Korhogo. Cette accélération spatio-démographique exerce une forte pression sur le bois énergie et de construction. Cette crise est aussi liée à un déficit d'Agents et de moyens financiers et matériels mis à la disposition des services de l'environnement pour assurer le contrôle et la gestion des ressources naturelles. À l'horizon 2040, la commune de Korhogo est quasiment urbanisée et présente l'image d'une ville marquée par le déclin écologique. La mise en place d'une politique de développement urbain axé sur l'aménagement écologique de la commune pourrait par contre ouvrir une nouvelle ère d'espoir.

3.3.3. Scénario de rupture souhaitée à l'horizon 2040 : le retour de la nature en ville

L'espace urbain constitue le cœur du paradigme du développement durable avec 65% des objectifs liés à la ville. Cette politique vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. L'une des approches de cette ville rêvée à long terme, est la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. Plusieurs enjeux sont liés à ce retour de la nature en ville. Parmi ceux-ci, figurent la restauration des sols artificialisés, la lutte contre l'érosion qui ne cesse de détériorer le cadre de vie urbain, le renforcement des capacités de résistance des villes face aux effets du changement climatique. En effet, la nature en ville participe à l'atténuation des îlots de chaleur, à la réduction des

émissions de CO₂ et à l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau et du sol des zones urbaines. Dans la commune de Korhogo, la politique de ville verte a permis de hausser la quantité des espaces naturels en milieu urbain tel que montré par la figure 10 du scénario de rupture souhaitée à l'horizon 2040.

Figure 10 : Répartition des taux d'occupation du sol selon le scénario de rupture souhaitée

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8 OLI/ TIRS 2021)

Ce scénario présente un territoire communal, constitué de 0,51% de surface en eau, 1,44% de cultures vivrières, 7,36% d'espace naturel, 25,30% d'anacarde et 65,71% de surface urbanisée en 2040. Du scénario tendanciel au scénario de rupture souhaitée, le taux d'occupation des espaces naturels dans la commune de Korhogo a évolué de + 6,19%. C'est-à-dire qu'il est passé de 1,17% dans le scénario tendanciel à 7,36% dans celui souhaité. Le taux des surfaces d'anacarde continue certes de baisser, mais on note une proportion encore importante dans la commune en 2040. Il s'agit de la restauration de la nature des parcs ou jardins, la conservation pérenne des forêts urbaines tel que présenté sur la figure 10.

Figure 10 : carte de scénario de rupture souhaitée prédite à l'horizon 2040

Source : <http://explorer.usgs.gov> (Landsat 5 MSS 1988, Landsat 7 ETM 2000, Landsat 5 TM 2011, Landsat 8 OLI/ TIRS 2021)

La figure 10 montre une ville écologique à l'horizon 2040, dans laquelle la nature cahobite avec l'habitat ainsi que les espaces agricoles notamment les cultures d'anacarde et vivrières. Elle met en évidence 4 zones écologiques aménagées dans l'espace communal de Korhogo, tel que présenté sur la carte 10. En plus de l'aménagement de ces sites projetés comme parcs ou jardins dans le Plan d'Urbanisme Directeur pour la période 2016-2030, les forêts sacrées ont été renforcées par la création de zones tampons de 50 mètres. Le lac de Natiokobadara, qui avait presque disparu est restauré. Ce scénario est basé sur une politique volontariste de l'Etat et des autorités locales de transformer la ville de Korhogo en une ville verte. Celle-ci s'est manifestée par le renforcement des actions de conservation de la nature, la restauration des sites écologiquement aménagés autour de la ville et la promotion des éco-quartiers. Cette politique de la ville écologique a connu du succès car elle a bénéficié de l'adhésion des populations de Korhogo, qui ont compris l'importance de la nature en ville. Désormais, presque chaque famille possède un site écologique. Cela a permis de réaliser un taux de restauration

de + 6,19% entre 2021 et 2040. Avec la restauration des espaces naturels dans la commune de Korhogo, la ville et ses habitants bénéficient des services écosystémiques de la nature, à savoir la régulation du climat local, les plantes médicinales, la qualité de l'air et de l'eau etc. Désormais, Korhogo est une ville résiliente face aux effets du dérèglement climatique où il fait bon vivre.

4. Discussion des résultats

La complexité, l'ampleur et la rapidité du phénomène d'étalement urbain au détriment des espaces naturels et agricoles pose aujourd'hui un véritable défi de gestion et d'aménagement durable du territoire. Face à cet enjeu, plusieurs chercheurs et praticiens ont tourné le regard vers les méthodes anticipatoires comme la modélisation prospective. Avant cette contribution, plusieurs travaux ont été réalisés sur la modélisation de l'étalement urbain à long terme. Dans le cas de ces recherches, divers modèles spatiaux et approches ont été utilisés pour aboutir à des résultats.

Ces approches ont pour point de départ la réalisation de la rétrospective d'occupation des sols du territoire considéré. Dans la commune de Korhogo, la rétrospective a révélé que le taux des surfaces urbanisées par an dans cette commune est passé de 3,2% entre 1988 et 2000 à 6,2% au cours de la période 2000-2011 et à 1,6% entre 2011 et 2021. Ce résultat concorde avec celui de N.A. Chakali (2022, p.75), qui met en évidence la reconstitution des trajectoires d'occupation du sol de la zone de montagne Oued El Arabe comme une étape préalable de la modélisation prospective. La démarche de T.B. Agbanou (2018, p.120) portant sur l'analyse diachronique à la modélisation de l'évolution du secteur Natitingou-Boukombé (Nord-Ouest de Bénin) confirme également le cours à la rétrospective dans l'exercice de la modélisation des territoires. Ces résultats ont montré que les agglomérations ont gagné une superficie de 870,01 ha entre 1987 et 2000 au détriment des formations végétales. Dans le cas de l'anticipation de l'occupation du parc de Sangbé, E.K. Konan et *al.*, (2019, p.110) à l'horizon 2050, s'est appuyé aussi sur les données d'occupation du sol de 2008 et 2015.

Dans le cadre de la modélisation de l'urbanisation galopante des communes situées au sud-est de Sakété au Bénin, S.C. Dahande et S. Z.A

Honvo (2021, p. 67) ont utilisé le modèle MOLUSCE de QGIS comme nous. Avec ce modèle, les chercheurs ont pu estimer les surfaces urbanisées dans ces communes à 23574,46 ha, soit 50 % de la superficie totale à l'horizon 2030. De même, l'application de ce modèle dans notre cas a permis de quantifier à la fois le rythme d'évolution de la tâche urbaine de Korhogo et le taux d'occupation à l'horizon 2040. L'habitat urbain occuperait 65,71% du territoire communal en 2040 en raison de 1,2% d'évolution par an. Cette projection est faite à partir de la carte d'occupation du sol entre 2011 et 2021. Dans le cas de l'étude de Dahande, l'analyse a été faite sur la base de la carte d'occupation entre 2002 et 2020.

Les recherches de ces auteurs confirment effectivement que le MOLUSCE effectue la prédiction sur la base de trois approches notamment la probabilité de transition les automates cellulaires et les réseaux de neurones artificiels. Contrairement aux exemples portant sur l'espace urbain, l'étude de B. Kombaté et *al.*, en 2022 (B. Kombaté et *al.*, 2022, p.43) a été plutôt réalisée sur la modélisation du carbone dans la forêt classée de Missahohoé au Togo. Elle s'est appuyée sur l'occupation du sol pour prédire le carbone séquestré à l'horizon 2035 grâce à l'usage du MOLUSCE de QGIS 2.18.14 sur la base de l'occupation du sol de 2000, 2013 et 2020. Ils ont également abouti à des résultats similaires puis que le gain de carbone est prédit à 625,75 Mg à l'horizon 2035. La perte de carbone par les types de forêts denses et savane arborée est estimée respectivement à -9,21% et -1,61% en 2035.

Cependant, certains auteurs comme R. Aguejdad et *al.*, ont recouru à d'autres modèles pour modéliser l'évolution de l'aire urbaine de Toulouse. Dans ce cas, deux modèles sont utilisés à savoir le modèle de SLEUTH de Clarke et *al.*, (1988) et LCM ont permis de spatialiser le scénario tendanciel de l'expansion urbaine et le modèle NEDUM-2D, l'économie à l'horizon 2025. Les résultats produits ont montré que les surfaces artificialisées projetées par le modèle LCM atteindront 76 690 ha à l'horizon 2025, cependant, elles sont estimées à 90 315 ha par le modèle SLEUTH. Sur la période de simulation (2006-2025), la superficie de zones d'expansion urbaine simulée par les modèles SLEUTH et LCM est estimée respectivement à 29 238 ha et à 15 613 ha (R. Aguejdad et *al.*, 2016, p. 13).

Tout comme la ville de Korhogo, la tâche urbaine de la ville de Bamako a augmenté de 7 290 ha en 28 ans, un taux d'occupation de 32% en 2014 contre 17% en 1986. Pour éclairer le public sur l'urbanisation accrue de

cette ville dans les années suivantes, S. Dembélé a réalisé en 2017 une simulation prospective de l'évolution de cette ville à l'horizon 2030. Bien que le modèle utilisé soit différent de celui que nous avons utilisé, l'approche reste sensiblement identique car l'auteur a utilisé les automates cellulaires et les scénarios. Le modèle LCM a été également calibré sur les images 2006-2014. L'auteur aboutit à la spatialisation d'un scénario verticale et un scénario horizontal. Les résultats montrent que l'espace urbanisé augmentera de 26% entre 2006 et 2030 (S. Dembélé, 2017, p. 254).

La contrainte majeure rencontrée dans cet exercice de modélisation de l'étalement urbain de Korhogo à l'horizon 2040 avec le MOLUSCE fut la spatialisation des scénarios de ruptures avec les tendances actuelles. Ce problème semble commun à tous les modèles de simulation des évolutions futures car Aguejidad et *al.*, (2016, p.6) disaient que les modèles utilisés jusqu'à ce jour sont structurés pour spatialiser uniquement le scénario sur la base des tendances passées. Cette réalité a été confirmée par J. C. Sant (2017, p. 3) qui a révélé l'alternative utilisée par certains chercheurs pour spatialiser les scénarios de ruptures. En réalité, l'utilisateur introduit localement des modifications dans le scénario tendanciel pour obtenir les scénarios alternatifs selon les hypothèses comme cela a été fait pour aboutir aux scénarios de l'évolution de l'espace urbain de Korhogo.

Conclusion

La modélisation prospective reste un outil efficace dans le suivi de l'évolution spatiotemporelle des territoires urbains de plus en plus marqué par un étalement urbain rapide et complexe. Elle permet, à travers les simulations d'occupation du sol, de donner un aperçu des changements spatiaux futurs issus des décisions actuelles des acteurs. Ces avenir possibles visualisés, par le biais des cartes d'occupation du sol, éclairent les décideurs sur les enjeux futurs des espaces naturels de la commune de Korhogo. Ainsi, le scénario tendanciel révèle que l'espace artificialisé par l'étalement rapide de la ville occupera 65,71% du territoire à l'horizon 2040, soit un taux de progression de 13,28% entre 2021 et 2040. Le taux annuel de régression est estimé à -9,3% pour les espaces naturels et -6,1% pour les espaces agricoles au profit de +1,2% de surface urbanisée par an. Cependant, l'espace naturel recule de -6,19% et les espaces agricoles de -6,90% entre 2021 et 2040. Seule la forêt classée de Korhogo et les forêts sacrées ne subissent pas véritablement les

agressions de l'extension urbaine de Korhogo si les tendances actuelles observées entre 2011 et 2021, se poursuivent sur la période 2021-2040. Par contre, le scénario alternatif projette en 2040 une situation différente de celle du scénario tendanciel. Elle est marquée par la manifestation d'une politique volontariste de reconquête de tous les espaces naturels protégés par le plan d'urbanisme directeur et leur aménagement en espace vert ainsi que la restauration de la biodiversité urbaine. Cet exercice de simulation prospective a montré tout le potentiel de la prospective et de ses outils à explorer les futurs de nos territoires urbains et à éclairer la prise de décision dans un environnement marqué par la crise de gouvernance de la planification urbaine. Les résultats révèlent les risques auxquels pourraient s'exposer les gouvernants et les populations s'ils poursuivaient la dynamique des tendances en cours et en se privant de l'éclairage la décision publique qu'offre l'appropriation de la géopropective.

Référence bibliographique

- AGBANOU Bidossèsi Thierry, 2018, *Dynamique de l'occupation du sol dans le secteur Natitingou-Boukombé (nord-ouest Bénin) : De l'analyse diachronique à une modélisation prospective*, thèse doctorale, Géographie de l'environnement, Université de Toulouse, 271p.
- Agence Nationale de la Recherche (ANR), 2012, *Colloque bilan villes durable*, Université de Marne, la Vallée, 67p.
- AGUEJDAD Rahim, DOUKARI Omar, HOUET Thomas, Avner Paolo et VIGUIE Vincent, 2016, « Etalement urbain et géopropective : apports et limites des modèles de spatialisation », dans *Cybergeo : European Journal of Geography* (en ligne), système, modélisation, géostatistiques, document 782, mis en ligne le 14 juin 2016, consulté le 16 juin 2020. URL : <http://journal-openedition.org/Cybergeo27668> ; <https://doi.org/10.4000/cybergéo.27668>, pp.1-28.
- ANTONI Jean-Philippe, 2013, « L'Ambition de modéliser la ville in Brun G.(SS.dir), ville et mobilité nouveaux regards », In Revue *Economica*, Coll. méthodes et approches, pp.227-238.
- ASSA Koby et KOUASSI Kouamé Sylvestre, 2023, *Essai sur une Géographie de l'avenir : concepts, démarches, outils*, Abidjan, l'harmattan, 5è7, rue de Pécole polytechnique, 75005 Paris, 429p.
- CHAKLI Ahmed Nadjib, 2022, *La géopropective territoriale et son application sur le*

développement en zone de montagne Ouest EL Arabe, thèse doctorale, Géographie et Aménagement du territoire, Université Mustapha Ben Boulaid Batna 2, 155p.

DAHANDE Claude, HONVO Aser Simon, 2021, « Dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres et modélisation prédictive à l'horizon 2030 au sud du plateau de Sakété (Sud-est du Benin), dans DaloGéo revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon

Daniel, SANT Floriant, 2017, « Modélisation géoprospective et simulation paysagère 3D immersive », In *Revue internationale de Géomatique*, ResearchGate, pp.2-23.

DEMBELE Samba, 2017, *Dynamique socio spatiale de la ville de Bamako et environs*, Thèse de doctorat en Géographie, Université de Caen Normandie, 357p.

GOURMELON François ; HOUET Thomas ; VOIRON-CANICIO Christine et JOLIVEAU Thierry, 2012, « La géoprospective, apport des approches spatiales à la prospective » in *Revue Espace géographique*, Belin, ISSN 0046-2497/ISBN 9782701164892, DOI 10.3917/eg.412.0097, Guédé, n°005, ISSN 2707-5028, pp.67-88.

HOUET Thomas et GOURMELON François, 2014, « La géoprospective-apport de la dimension spatiale aux démarches prospectives », dans *Cybergeo : European Journal of Geography* (En ligne), système, modélisation, géostatistiques, document 667, mis en ligne le 08 février 2014, consulté le 26 février 2014. URL : <http://journal-openedition.org/Cybergeo> 26194 ; D01 : 10.4000/cybergéo.26194, pp.1-8.

Institut National de la Statistique, 2021, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*, Côte d'Ivoire, Abidjan, 1p.

KOMBATE Bimare ; ATAKPAMA Wouyo ; Hodabalo EGBELOU ; YAMDJA Moitré, BAWO Anissou ; BOURMA Marra, BATAWILA Komlan ; AKAGANA Koffi, 2022, « Structure et modélisation du carbone de la forêt classée de Missahohoé au Togo », In *African Journal on land Policy and Géospatial sciences* ISSN : 2657-2664, vol, 6 Issue 1, PP.43-61.

KONAN Kouadio Eugène, MAFOU Kouassi Combo, SYLLA Daouda, DIOMANDE Gondo, LIDA Dali Serge, 2019, *Modélisation prospective de la déforestation dans le Parc National du ont Sangbé (Côte d'Ivoire)*, Actes

- de la conférence OSFACO, 13(15 mars, Cotonou, Bénin, pp.95-116.
- KOUASSI Kouamé Julien, 2022, *Les technologies de l'information Géographique et la préservation de la Forêt classée de Bandama blanc en côte d'ivoire à l'horizon 2030*, thèse de doctorat en Géographie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 373p.
- LEVEILLER Thomas et LONG Nathalie, 2013, « Villes arabes, villes durables ? Enjeux, circulations et mise à l'épreuve de nouvelle politiques urbaines vers un développement durable de l'aire urbanisée de la région île de France » : une démarche amorcée, environnement urbain (En ligne), Volume 7, mis en ligne le 16 septembre 2013, consulté le 27 janvier 2024.URL : <http://journal.openedition.org/eue>, pp.1-68.
- LOUBIER Jean-Christophe, VOIRON-CANICIO Christine, GENOUD Dominique, HUNACEK
- Rahim Aguejdad, 2009, *Etalement urbain et ' evaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la modélisation prospective. Application à une agglomération de taille moyenne : Rennes Métropole*, Thèse de Doctorat, Géographie. Université de Rennes 2, 2009. Français, <tel-00553665>.
- TORO Balbontin Darío, 2014, *Analyse de la détérioration de la forêt de la Cordillère de la Costa dans le sud chilien : géomatique et modélisation prospective appliquée sur une forêt patrimoniale de la province d'Osorno (41° 15' - 41° 00' latitude Sud*, Thèse de Doctorat, Géographie et aménagement, Université de Toulouse 2, Laboratoire GEODE -UMR 5602/CNRS, 405p.
- VAN Tuan Nghien, 2014, *Impact du changement du mode d'occupation des sols sur le fonctionnement hydrogéochimique des grands bassins versants : cas du bassin versant de l'Ain*, thèse en Sciences de la Terre, Université de Grenoble, Français, NNT : 2014GRENU009, tel-01548391, 307p.

L'AVICULTURE : UNE RÉPONSE STRUCTURELLE À LA CRISE DE L'EMPLOI ET À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN PROTÉINE ANIMALE DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE BOUAKÉ (CENTRE DE LA CÔTE D'IVOIRE)

TRAORE Oumar, Doctorant en géographie,
Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane
Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, otraore076@gmail.com

YEO Nogodji Jean, Maître-Assistant,
Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane
Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, nogodjiyeo@gmail.com

DJAKO Arsène, Professeur Titulaire,
Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane
Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, djakoarsene@yahoo.fr

Résumé

La côte connaît des problèmes structurels parmi lesquels on retrouve le problème d'insertion socio-professionnel des jeunes et celui de la capacité du pays à répondre aux besoins en protéine animale des populations. La population de la Sous-préfecture de Bouaké estimée 85 000 habitants en 1965, cette population est presque multipliée par dix pour atteindre 832 371 en 2021 (INS, 1995 et 2021). Cette forte croissance de la population a induit une forte demande en protéine animale. En plus de la population qui est un important marché consommation de la protéine animale il faut ajouter que l'État ivoirien a initié des politiques (PAS et PE2C) en vue d'accompagner les aviculteurs. Confortées par un coût de production accessible et une bonne rentabilité à court terme, des initiatives locales de production avicole permettent de contribuer à la satisfaction de cette demande. L'aviculture de la Sous-Préfecture de Bouaké génère des revenus mensuels importants qui varient selon la taille de l'U.P.A. avec une majorité des aviculteurs (44%) qui varient entre 150 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. L'aviculture permet l'insertion sociale des producteurs, aussi elle contribue à l'achat des biens matériels (35%) et immatériels (60%). L'aviculture est aussi un secteur qui génère des emplois, 80% des aviculteurs de la Sous-Préfecture emploient des volaillers pour l'exécution des tâches de leur exploitation avicole. Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la filière avicole favorise l'insertion socio-économique de la population Sous-Prélectorale.

Mots-clés : Aviculture, socio-économique, revenus, impact, Sous-Préfecture de Bouaké

Abstract

The coast is experiencing structural problems, among which we find the problem of socio-professional integration of young people and that of the country's capacity to meet the animal protein needs of the populations. The population of the Sub-prefecture of Bouaké estimated at 85,000 inhabitants in 1965, this population increased almost tenfold to reach 832,371 in 2021 (INS, 1995 and 2021). This strong population growth has led to a strong demand for animal protein. In addition to the population which is an important consumption market for animal protein, it must be added that the Ivorian State has initiated policies (PAS and PE2C) to support poultry farmers. Supported by affordable production costs and good short-term profitability, local poultry production initiatives help to meet this demand. Poultry farming in the Bouaké Sub-Prefecture generates significant monthly income which varies depending on the size of the UPA with a majority of poultry farmers (44%) varying between 150,000 CFA francs to 300,000 CFA francs. Poultry farming allows the social integration of producers, also it contributes to the purchase of material (35%) and immaterial (60%) goods. Poultry farming is also a sector that generates jobs, 80% of poultry farmers in the Sub-Prefecture employ poultry workers to carry out tasks on their poultry farm. This study leads to the conclusion that the poultry sector promotes the socio-economic integration of the sub-prefectural population.

Keywords: Poultry farming, socio-economic, income, impact, Bouaké Sub-Prefecture

Introduction

L'élevage traditionnel emploie des techniques rudimentaires avec une modicité du matériel d'élevage. La volaille est élevée en toute liberté autour des concessions et disposent souvent d'un abri pour la nuit. L'alimentation est basée sur la divagation. La vulnérabilité est certaine aux épizooties car le suivi sanitaire est quasi- inexistant. La plupart des traitements sont symptomatiques. Cette aviculture paie un lourd tribut aux différentes affections si bien que les problèmes sanitaires apparaissent comme la donnée principale de la technique de production. Ces problèmes limitent l'importance de l'élevage et rendent nécessaire le rattachement de l'activité avicole à un système de commercialisation plus souple, permettant d'écouler rapidement la production dès qu'une épizootie est annoncée (C. Y. T. N. N'guéssan, 2009, p.7). L'intensification qui accompagne la production n'évolue pas sans problèmes. En effet, la proximité des élevages, la concentration des animaux dans un

endroit unique et l'utilisation de races exotiques plus productrices mais moins résistantes et donc plus sensibles ont favorisé le développement de nombreuses maladies. Cet environnement défavorable influence négativement la rentabilité des élevages et la qualité des produits.

Les pathologies dominantes chez les poulets de chair sont la maladie de Gumboro, les colibacilloses, les salmonelloses, la maladie de Newcastle et les coccidioses. Chez les poulettes et les pondeuses, il s'agit de la maladie de Marek, la maladie de Gumboro, les colibacilloses, la maladie de Newcastle et les maladies respiratoires chroniques. De plus, il a été diagnostiqué, depuis quelques années, l'encéphalomyélite aviaire et la bronchite infectieuse (PRODEC, 1996) cité par (E. Oulon, 2010, p.23). Il s'observe une disponibilité discontinue du maïs, facteur de fluctuation des prix et de fermeture des exploitations avicoles (N. Berkhout, 2020, p. 1) au Nigéria et (D. Laroche, 2019, p. 11). Il n'y a pas de véritables structures de production de poussins d'un jour au Togo. La seule structure en activité actuellement est celle de l'Université de Lomé avec une capacité mensuelle de 16 000 poussins. Cette faible disponibilité en poussins d'un jour oblige les aviculteurs à s'approvisionner dans la sous-région et/ou en Europe (Dao, 2011), cité par (B. B. Lamboni 2014, p.36). La Cellule d'Information Agriculture (2020 p.2) aliment représente de 55% à 70% du coût de production d'une volaille.

Pour K. B. M'bari (2000, p.40) bien que la Côte d'Ivoire soit caractérisée par un fort potentiel en production agricole, les fabricants d'aliments de volailles sont souvent confrontés à un problème d'approvisionnement en intrants. L'indisponibilité récurrente et la qualité des intrants (poussins, concentrés et maïs) sur le marché, ainsi que les prix des produits vétérinaires qui sont très souvent hors de portée des petits producteurs de volaille (Anonyme, 2021, p.1). Cependant des stratégies étatiques voire des populations locales sont mises en place pour donner une réponse à l'ensemble de ces problèmes qui minent la société ivoirienne. Ces actions qui mettent un point d'honneur sur l'aviculture s'observent à l'échelle des espaces urbains que ruraux ivoiriens sont également perceptibles dans la sous-préfecture de Bouaké. Dès lors, l'aviculture favorise l'insertion socio-économique des aviculteurs de la Sous-Préfecture de Bouaké et répondre à la sécurité alimentaire.

De ce problème, émerge la préoccupation centrale suivante : Comment cette activité permet-elle de répondre de façon structurelle à la crise de l'emploi dans la sous-préfecture de Bouaké ? Quels sont les caractéristiques

de l'aviculture de la sous-préfecture ? Quel est le contexte de l'essor de l'aviculture dans la Sous-Préfecture de Bouaké ? Quels sont les effets socioéconomiques de la filière avicole dans la sous-préfecture de Bouaké ? D'une part, cette étude trouve son intérêt dans le fait qu'elle constitue un support de prise de décision pour l'optimisation des objectifs de création d'emploi en Côte d'Ivoire. D'autre part, l'approche théorique du fonctionnement des exploitations avicoles peut servir de support méthodologique dans l'approche de la compréhension de l'importance socio-économique de l'aviculture dans la Sous-Préfecture de Bouaké. L'équilibre dans la démarche implique une méthodologie de recherche bien adapté.

1. Matériel et méthode

1.1. Présentation du cadre spatial de l'étude

Située au centre de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Bouaké est le cadre spatial retenu pour conduire la présente étude. La sous-préfecture de Bouaké a une population estimée à 832 371 habitants, soit un taux de 61,52% de population de la région du Gbêkê. Elle est limitée au sud par la sous-préfecture de N'djebonoua, au nord par la sous-préfecture de Katiola, à l'ouest par la sous-préfecture de Béoumi et à l'est par la sous-préfecture de Brobo. La figure n°1 montre la localisation de la sous-préfecture de Bouaké.

Figure n°1 : Localisation de la sous-préfecture de Bouaké

Source : BNETD, 2016

Réalisation : TRAORE Oumar, Novembre 2022

Le choix de conduire cette recherche dans la sous-préfecture de Bouaké est guidé par deux principales raisons. D'abord, la première raison est relative à l'importance de la filière avicole dans la sous-préfecture de Bouaké. En effet, dans un contexte de reconstruction post-crise et de dynamique des activités économique, la filière avicole se positionne comme un secteur clé de l'autonomisation financière et sociale des populations vulnérables, notamment les jeunes. Ainsi, le nombre d'aviculteurs est passé de 195 en 2018 à 513 en 2022 (INS, INS, 1998, 2014 et Enquêtes de terrain 2022). Ensuite, la seconde raison est liée à l'importance socio-économique des acteurs de la filière avicoles de la sous-préfecture de Bouaké font face. En effet, en dépit des problèmes auxquelles sont confrontés le secteur avicole de la Sous-Préfecture de Bouaké, elle génère des revenus importants favorisant l'insertion socio-économique des aviculteurs.

1.2. Approche méthodologique

Cette recherche s'inscrit dans le contexte de l'importance socio-économique de la filière avicole. La méthode retenue pour conduire cette recherche s'inscrit dans une approche qualitative et quantitative. Elle intègre deux approches essentielles à savoir, les sources secondaires et les sources primaires. Les sources secondaires ont consisté à se rendre sur internet, à la bibliothèque et les centres de documentation pour passer en revue les documents de synthèse sur l'aviculture en Côte d'Ivoire et dans le monde. Elles ont également donné lieu à la consultation d'articles de journaux ou de dossiers économiques qui relatent des faits relatifs à l'importance socio-économique de l'aviculture en Côte d'Ivoire ainsi que dans les autres pays du monde. L'insuffisance des informations recueillies dans la collecte des données secondaires a permis de passer à la phase de la collecte des données primaires.

Les sources primaires sont issues d'une série d'enquêtes effectuées dans la sous-préfecture de Bouaké. Il s'agit de l'observation de terrain, des entretiens et de l'enquête par questionnaire. L'observation de terrain a été le cadre adéquat pour s'imprégner de la situation de l'importance socio-économique de l'aviculture dans la sous-préfecture de Bouaké. Des excursions dans les fermes ont permis d'appréhender l'importance socio-économique des

acteurs avicole de la sous-préfecture de Bouaké. Quant aux entretiens, ils se sont déroulés auprès de différentes structures, notamment la direction régionale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), les cabinets vétérinaires (Docteur vétérinaire), les maisons de distribution d'intrant avicole et les responsables d'association avicole (UACI et ANAVICI). Ces entretiens ont porté sur l'importance socio-économique liées à la filière volaille.

L'enquête par questionnaire s'est déroulée de mars à septembre 2022 dans la ville et les villages de la sous-préfecture de Bouaké. Cette phase a débuté d'abord par une prospection des localités de pratique avicole dans la sous-préfecture de Bouaké. Cette prospection s'est faite par des levées de terrain GPS qui ont permis de spatialiser les fermes avicoles de la sous-préfecture de Bouaké. Également, elle a permis de constituer une base de données de 513 fermes avicoles réparties dans 27 localités de la sous-préfecture de Bouaké. Aussi, au regard du faible nombre de fermes avicoles dans certains villages, un maillage territorial autour des villages pôles de production a été réalisée. Ainsi, 5 principaux pôles de production ont été choisis. Il s'agit de la ville de Bouaké et des villages de Kongodekro, de Kouassiblékro, de Minankro et de Sessénoua. Le choix de ces pôles de production est guidé par le nombre de ferme avicoles (tableau n°1).

Tableau n°1 : Répartition de la localisation des Unités de Production Avicoles (UPA) enquêtées selon les localités de la Sous-Préfecture Bouaké en 2022

Localités	Nombre UPA chair	Nombre UPA pondeuse	Nombre UPA mixte	Nombre UPA hybride	Effectif total
Bouaké	162	15	40	37	254
Kouassiblékro	9	43	6	2	60
Kongodekro	30	9	8	4	51
Minankro	19	50	6	12	87
Sessénoua	36	5	12	8	61
Total	256	122	72	63	513

Source : Enquête de terrain, mars-mai, 2022

La pré-enquête de dénombrement du nombre de ferme de fermes avicoles dans la sous-préfecture de Bouaké a été rendue possible grâce à la méthode de boule de neige et à la connaissance territoriale en raison de notre proximité avec les producteurs. Au terme de la phase de la pré-enquête, la population cible retenue pour conduire cette étude concerne les producteurs avicoles. À

cet effet, trois critères ont été retenus, dont le type d'UPA, la superficie des fermes avicoles, la durée et l'expérience dans le secteur avicole. Par méthode de quotas, il a été décidé d'enquêter 45% des fermes dénombrées. Ainsi, proportionnellement au nombre de fermes par village, le calcul du nombre d'acteurs à interroger a été défini. Le tableau n° 2 montre la répartition du nombre d'aviculteurs enquêtés dans la sous-préfecture de Bouaké.

Tableau n° 2 : Répartition du nombre de fermes avicoles enquêtées dans la sous-préfecture de Bouaké en 2022

Localités	Nombre d'UPA	Proportion enquêtée	Nombre fermes avicoles enquêtées
Bouaké	254	45%	114
Minankro	87	45%	39
Kongodekro	51	45%	23
Kouassiblékro	60	45%	27
Sessénoua	61	45%	27
Total	513	45%	230

Source : Enquête de terrain, février-avril, 2022

La collecte des données recueillies dans le cadre de cette recherche a été organisée et traitée sous forme d'analyse statistique, graphique et cartographique. La collecte de la base de données des fermes avicoles de la sous-préfecture de Bouaké s'est réalisée avec un GPS pour les levés de terrain. La rédaction du questionnaire, la saisie des données collectées et l'élaboration des tableaux statistiques se sont faites sur le logiciel Sphinx-V5. Le logiciel Microsoft Excel 2010 a été utilisé pour la réalisation des graphiques. L'expression spatiale des données cartographique s'est faite à travers l'élaboration de carte sur le logiciel QGIS.2.18.

2. Résultats

2.1. Les caractéristiques de l'aviculture dans la sous-préfecture de Bouaké

Cette partie aborde la question des systèmes de production avicole, la typologie des Unités de Productions Avicoles et les zones de production avicole de la sous-préfecture de Bouaké.

2.1.1. Une prédominance du système d'exploitation intensive dans l'aviculture dès la Sous-préfecture de Bouaké

Il est difficile d'appliquer directement les types d'élevage avicole selon la nomenclature de la FAO (l'aviculture extensive, semi-extensive, intensive et semi-intensive) dans la Sous-préfecture de Bouaké. Mais d'une manière globale, la filière avicole de la sous-préfecture de Bouaké peut être scindée en deux types dont l'aviculture semi-moderne (semi-intensive) et l'aviculture moderne (intensive). Parmi les aviculteurs enquêtés, seulement 27% de ces aviculteurs pratiquent l'aviculture semi-moderne contre 73% des aviculteurs qui pratiquent l'aviculture moderne. La figure n°2 met en exergue la proportion des enquêtés selon le type d'aviculture.

Figure n° 2 : Répartition des aviculteurs en fonction de la typologie des fermes avicole dans la Sous-préfecture de Bouaké

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Au regard du figure n° 2, il ressort de ces deux types d'aviculture sont pratiquer dans la Sous-préfecture de Bouaké que sont : l'aviculture moderne et l'aviculture semi-moderne. La majorité des aviculteurs de ladite localité pratiquent l'aviculture moderne (73%) contre 27% des aviculteurs qui pratiquent l'aviculture semi-moderne. Les aviculteurs qui pratiquent l'aviculture semi-moderne justifient cette pratique par le manque des moyens

financiers. La majorité des aviculteurs pratiquent l'aviculture moderne (intensive) car le secteur avicole se veut rigoureux afin de freiner tout type de risque. Cette étude confirme celle de A. Missohou (2008, p.2) pour dire qu'en Afrique, l'aviculture moderne connaît un essor important du fait d'un certain nombre d'atouts (cycle court, source de revenus et d'emplois, qualité nutritionnelle exceptionnelle des produits, relative facilité de mise en place...). Ainsi, en Afrique de l'ouest et du centre par exemple, les productions d'œufs de consommation et de poulets de chair sont passées, respectivement, de 301 113 t et 263 051 t en 1980 à 628 939 t et 506 576 t en 2000. Pour mieux comprendre cette réalité de terrain, il est important de classer les aviculteurs en fonction de la typologie de volaille élevé.

2.1.2. Une typologie variée de ferme avicole dominées par les chairs et les pondeuses dans la Sous-préfecture de Bouaké

L'aviculture de la Sous-préfecture de Bouaké présente une typologie variée des exploitations avicoles. Les fermes de ladite Sous-préfecture peuvent être regroupés selon les types de volaille élevés. Sous cet angle nous avons classifiés l'aviculture de la Sous-préfecture de Bouaké en cinq grands groupes que sont : les fermes de chair, les fermes de pondeuse, les fermes d'hybride, les fermes mixtes à côté de ceux-ci il est important d'ajouter les fermes non fonctionnelles. Le tableau n° 3 illustre cette réalité.

Tableau n° 3 : Répartition des aviculteurs selon le type de volaille élevé dans la Sous-préfecture de Bouaké

Type de Volaille	Effectifs	Proportion (%)
Chairs	237	46
Pondeuses	115	23
Hybrides	58	11
Mixtes	63	12
Fermés	40	8
Total	513	100

Source : Enquête de terrain, 2022

Au regard du tableau n° 3, il ressort que les aviculteurs de poulet de chair sont les plus nombreux (46%). Cette forte domination des aviculteurs de poulet de chair s'explique par son cycle court et nécessite pas de grands

moyens financiers dans la mise en place. Suivie par l'élevage des pondeuses une proportion de 23% des aviculteurs de ladite localité. Ce type de volaille est moins pratiqué par rapport à l'élevage de chair car ce sous-secteur avicole demande de grand investissement, de rigueur et de temps dans son exécution. À côtés de ses deux types d'élevage de la volaille on à l'élevage de volaille mixte ces types de fermes avicoles regroupe au moins deux types de volaille, avec une proportion de 12% des aviculteurs de la Sous-préfecture de Bouaké. Les aviculteurs s'adonnent de plus en plus à l'aviculture mixtes pour faire face à d'éventuelle changement. Pour ce qui est de l'élevage des hybrides, elle commence à prendre de l'ampleur dans la Sous-préfecture de Bouaké. En effet, pour les aviculteurs ce type d'élevage ne demande pas de lourd investissement et ne demande peut d'exigence dans la composition de l'alimentation en phase de finition. À cela il faut ajouter que 8% pour des raisons diverses.

2.1.3. Les aires de production avicole de la sous-préfecture de Bouaké

La production avicole de la sous-préfecture de Bouaké est fortement concentrée dans la zone urbaine de ladite sous-préfecture comme l'indique la figure n°3.

Figure n° 3 : Répartition de la production avicole selon les aires de production avicole de la préfecture de Bouaké

Source : Enquête de terrain, 2022

La production avicole de la sous-préfecture de Bouaké est fortement concentrée dans la zone urbaine cela s'explique par la proximité des lieux de production aux centre commerciaux pour facilité l'écoulement de la production avicole et aussi l'étalement urbain a rattrapé certaines Unités de Production Avicole autrefois dans la zone périphérique ou rurale. La zone périphérique est la zone de moyenne production de volaille. Cette zone est une zone intermédiaire entre la zone urbaine et la zone rurale, elle regorge une production moyenne de volaille c'est-à-dire moins importante que celle de zone urbaine et importante que celle de la zone rurale. Il faut dire que dire la zone périphérique est la zone idéale pour l'emplacement est UPA, car une unité de production avicole ne doit pas être ni trop loin ni trop proche de la zone urbaine considéré comme un important marché de consommation. La zone rurale enregistre la plus faible production de volaille en aviculture moderne cela s'explique par le fait que la zone rurale est trop éloignée donc difficile de faire écouler la production avicole et le transport des différents intrants augmente le coût de production d'où réduction des bénéfices.

2.2. Le contexte du développement de l'aviculture dans la Sous-Préfecture de Bouaké

La Sous-Préfecture de Bouaké bénéficie d'un environnement humain et politique favorable à l'aviculture tout comme les autres Sous-Préfecture de la Côte d'Ivoire.

2.2.1. La Sous-Préfecture de Bouaké, un environnement humain favorable au développement de l'aviculture

Chef-lieu de la région de Gbêkê et la sous-préfecture qui enregistre la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, la Sous-Préfecture de Bouaké à l'instar des autres Sous-Préfectures de l'Afrique subsaharienne connaît un fort taux de croissance démographique. Modeste localité rurale au début du siècle, la Sous-Préfecture de Bouaké est devenue en moins d'un demi-siècle, l'une des plus importantes Sous-Préfecture qui regorgent la deuxième grande ville en son sein et une ville importante de l'Afrique de l'Ouest. Débutée pendant la période coloniale, la croissance démographique s'est faite sur plusieurs périodes. La figure n°4 montre l'évolution de la population de la Sous-Préfecture de Bouaké de 1900 à 2021.

Figure n°4 : Évolution de la population de la ville de Bouaké de 1900 à 2021

Source : REPCI, 2010 ; INS, 1965, 1975, 1988, 1998, 2014, 2021

L'analyse de la figure n°4, montre l'évolution de la population de la Sous-Préfecture de Bouaké de 1900 à 2021. Cette population est passée de 3 500 habitants en 1900 à 55 000 habitants en 1960, puis de 85 000 habitants en 1965 à 173 246 habitants en 1975 et 322 999 habitants en 1988. Ensuite, cette population est passée de 461 618 habitants en 1998 à 542 082 habitants en 2014 et à 832 371 habitants en 2021. En ce qui concerne le taux d'accroissement annuel moyen de la population, il est de 3% en 1900, 4,69% en 1960, 7,40% en 1965 et 1975, 5,15% en 1988, 4,30% en 1998, 1,60% en 2014 et 5,60% en 2021. La dynamique démographique de la population de la Sous-Préfecture de Bouaké se traduit ainsi par des ruptures d'une étape à une autre. En effet, cette dynamique se caractérise par deux phases distinctes : une croissance rapide (1900-1975) et une croissance lente (1975-2014), une autre phase de croissance rapide en 2021. La croissance rapide se traduit par un taux d'accroissement annuel de 3% en 1900 à 7,4% en 1975. En outre, la croissance lente se traduit par une baisse du taux d'accroissement naturel qui oscille entre 7,4% en 1975 à 3,8% en 2014 et reprend en 2021 avec 5,6% du taux d'accroissement.

D'abord, de 3.500 habitants en 1900, la population est passée à 55 000 habitants en 1960. Cette période se caractérise par un taux d'accroissement annuel de 4,69% et une augmentation de 51 500 habitants.

Cette croissance est en partie due à l'avènement du chemin de fer en 1912, la création de l'usine textile Gonfreville en 1921 et l'industrialisation des années 1940. Aussi, de 1965-1975, on enregistre les premiers recensements généraux de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Pendant cette période, la population de la Sous-Préfecture de Bouaké a connu une croissance rapide notamment la ville de Bouaké. Avec un taux d'accroissement annuel de 7,4%, la population est passée de 85000 habitants en 1965 à 173 246 habitants en 1975. Cette croissance explosive se traduit par l'implantation et la concentration des équipements socio-collectifs, la politique de péréquation marquée par la mise en place du projet AVB et la fête tournante en 1965 à Bouaké.

En outre, durant la période 1975-2014, la population de Sous-Préfecture de Bouaké a connu un rythme de croissance baissière. Ainsi avec un taux d'accroissement annuel de 7,4% en 1975 et 5.15% en 1988, le taux est passé de 4,3% en 1998 à 3,8% en 2014. Parallèlement, la population est passée de 173 246 habitants en 1975 à 322 999 habitants et de 4661618 habitants en 1998 à 542082 habitants en 2014 et enfin la Sous-Préfecture de Bouaké enregistre une population de 931851 habitants. Durant cette période, on a assisté à une baisse du taux d'accroissement annuels de 7,4% à 4.3% entre 1975 et 1998. Cette situation est due à la conjoncture économique des années 1980 qui fragilise l'État et détériore les conditions de vie des populations. En plus, la baisse du taux de 4,3% à 3.8% entre 1998 et 2014 est pour l'essentiel due à la crise militaro-politique qui a ébranlé la Sous-Préfecture de Bouaké notamment la ville de Bouaké. Cette situation a engendré le départ des populations vers la zone sud plus stable. La reprise de la croissance rapide de la population de Bouaké en 2021 avec un taux d'accroissement de 5,6% s'explique par le retour à la stabilité de la Sous-Préfecture de Bouaké donc le retour dépopulations réfugiés vers les zones stable à leur zone origine. La forte croissance de la population de la Sous-Préfecture de Bouaké constitue un important marché de consommation et un facteur du dynamisme des activités avicoles dans la Sous-Préfecture de Bouaké.

2.2.2. La Sous-Préfecture de Bouaké, un environnement politique favorable au développement de l'aviculture

Selon FIRCA, (2017, p.4) en 1972, la Société de Développement des Productions Animales (SODEPRA) a pris la relève en mettant à la disposition des opérateurs, les intrants et l'appui-conseils nécessaires au développement de l'aviculture moderne. Le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire ne couvre que partiellement les besoins nationaux et le reste est assuré par les importations. L'approvisionnement national en viande est historiquement lié au flux de bétail vif en provenance des pays sahéliens. Les difficultés d'approvisionnement en viande dues à la sécheresse de 1972-1973 dans les pays sahéliens ont poussé l'État à faire de l'élevage une priorité nationale. Cette politique s'est traduite par la création par décret n°70-623 du 14 octobre 1970, de l'ex-Société de Développement des Productions Animales (SODEPRA) qui était chargée de la recherche développement, de la vulgarisation, de la conception et de la mise en œuvre de tous les programmes et projets du secteur des productions animales. La réalisation de nombreux projets d'élevage de 1972 à 1994, à travers l'ex-SODEPRA, a permis d'atteindre des résultats probants (MIRAH, 2014, P.24).

La politique de développement de l'aviculture a vu le jour avec l'avènement du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) et surtout du libéralisme avec le slogan majeur « moins d'État, mieux d'État ». Il s'agit de l'ère des privatisations. La SODEPRA fut fermée en 1994 et la SIPRA cédée totalement au privé. Le Ministère en charge de la production animale commença désormais à accompagner les éleveurs et tous les agents du secteur. Pourtant cette politique n'a pas eu que des effets négatifs. À partir de cette période, la filière avicole devient un secteur économique bien constitué et pourvoyeur d'emplois. En effet, plusieurs organisations professionnelles privées se sont mises en place pour assurer l'approvisionnement, l'encadrement technique, la production et la vente des produits du secteur avicole. Aujourd'hui, avec l'appui institutionnel de l'État et l'abnégation des acteurs de la filière, le secteur avicole détient la palme de la meilleure organisation professionnelle agricole (OPA) en élevage en Côte d'Ivoire (A. E. F. Essoh, 2006, p.5).

2.3.1. Les effets socioéconomiques de la filière avicole dans la sous-préfecture de Bouaké

2.3.1. L'aviculture de la Sous-Préfecture de Bouaké, génère des revenus importants pour les aviculteurs

L'aviculture de la Sous-préfecture de Bouaké génère des revenus importants qui contribue à l'autonomisation financière des aviculteurs. Les sources de revenu générées par le secteur avicole varient d'un aviculteur à l'autre. Ces revenus sont très importants et pour 83% des aviculteurs ces revenus sont largement supérieurs au Salaire Minimal Interprofessionnel Garanti (SMIG) ivoirien qui est de 75 000 F CFA. Cette réalité se traduit par la figure n°5 qui fait la répartition des aviculteurs en fonction des bénéfices mensuel.

Figure n°5 : Répartition des aviculteurs de la Sous-Préfecture de Bouaké selon leurs revenus

Source : Enquêtes de terrain, mars-mai, 2022

Au regard de la figure n°5, il ressort que l'aviculture de la Sous-Préfecture de Bouaké génèrent des revenus importants. Les revenus générés par l'aviculture de la Sous-Préfecture de Bouaké varient d'un aviculteur à l'autre. Il faut dire que 44% des aviculteurs ont un bénéfice compris entre 150 000 F CFA et 300 000 F CFA par mois, 26% des aviculteurs ont un bénéfice comprise entre 300 000 F FCFA et 450 000 F CFA par mois et 17%

des aviculteurs ont un bénéfice de moins de 150 000 F CFA par mois. Cette forte proportion des aviculteurs qui font des bénéfices de moins de 150 000 F CFA et 450 000 F CFA par mois s'explique par le fait que l'aviculture de la Sous-Préfecture de Bouaké est en phase de transition. Seulement des aviculteurs de la Sous-Préfecture de Bouaké enregistrent des bénéfices de plus de 450 000 F CFA par mois et avec 9% de ces aviculteurs qui ont un bénéfice compris entre 450 000 F CFA à 600 000 F CFA par mois et 4% qui ont un bénéfice de plus de 600 000 F CFA par mois. Cela s'explique par une faible existence des UPA de grande taille dans la Sous-Préfecture de Bouaké. Cette analyse donne un aperçu général de la réalité de terrain. Mais pour une meilleure compréhension de la situation il convient de faire une analyse en mettant en lien cette réalité de terrain avec la taille des UPA de la Sous-Préfecture de Bouaké.

Pour analyser le rapport moyen de production, production et vente, un compte d'exploitation d'une ferme de 1000 pondeuses et de 1000 chaires a été réalisé. Les tableaux n°4 et 5 montrent les comptes d'exploitation d'une ferme avicole de 1000 pondeuses et d'une ferme de 1000 chaires.

Tableau n°4 : Compte d'exploitation d'un fermier de 1 000 pondeuses

DÉPENSES	Montant (F CFA)
Prix d'achat des poussins	900 000
Prix d'achat aliments	3 360 000
Prix d'achat des produits vétérinaires	220 000
Mains d'œuvre	840 000
Divers	270 000
Prix des alvéoles	1200 000
Total dépenses	6 520 000
VENTE	
Vente des œufs	10 700 000
Vente des pondeuses	4 000 000
Total vente	14 700 000
Bénéfice du cycle (24 mois)	8 180 000
Revenu moyen mensuel	341 000

Source : Enquête de terrain, 2022

Il ressort du tableau n°4 que cet aviculteur de pondeuse a investi 6 520 000 F CFA pour une vente de 14 700 000 F CFA, soit un bénéfice de 8 180 000 pour le cycle de 24 mois. L'analyse du bénéfice selon le cycle révèle un bénéfice moyen mensuel d'environ 341 000 F CFA. Il serait important de faire un compte d'exploitation du type d'aviculture dominante dans la Sous-

préfecture de Bouaké c'est-à-dire un compte d'exploitation en élevage de chair. Le tableau n°5 montre un compte d'exploitation avicole de 1 000 poulets de chair.

Tableau n°5 : Compte d'exploitation d'un fermier de 1 000 poulets de chair

DÉPENSES	Montant (F CFA)
Prix d'achat des poussins	500 000
Prix d'achat aliments	700 000
Prix d'achat des produits vétérinaires	40 000
Mains d'œuvre	70 000
Divers	50 000
Total dépenses	1360 000
Vente des poulets	2 000 000
Bénéfice de la vente (2 mois)	640 000
Revenu moyen mensuel	3 20 000

Source : Enquête de terrain, 2022

Il ressort du tableau n°4 que cet aviculteur de poulet de chair à investit 1 360 000F CFA pour une vente de 2 000 000 F CFA, soit un bénéfice de 2 000 000 pour une durée de deux mois. L'analyse du bénéfice selon le cycle révèle un bénéfice moyen mensuel d'environ 320 000 F CFA. Il est important de souligner que l'élevage des poulets de chair étant un élevage à cycle court le bénéfice peut augmenter comme diminuer cela va dépendre du marché des intrants dans un premier temps et de la période de vente car le prix de vente oscille en fonction des périodes de vente. La figure n° 6 montre les grandes périodes de vente de la volaille au cours de l'année.

Figure n°6 : Les différentes périodes de vente et les prix moyennes de vente des volailles dans la Sous-préfecture de Bouaké

Mois		Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Jlt	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Prix (FCFA)	Chairs	2000		2300			1800			2000		2300	
	Pondeuses	3700		4000			3500			3700		4000	
	Hybrides	5500		6000			5000			5500		6000	
	Coquelets	5000		5500			4500			5000		5500	
	Pintades	5000		5500			5000			5000		5500	

Légende

 Faible période vente

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Au regard de la figure n°6, il ressort que les périodes de commercialisation des produits avicoles varient au cours de l'année. La figure dégage trois grandes périodes de vente des produits avicoles au cours de l'année. Notamment, la forte période de vente, la période de vente moyenne et la période de faible vente. D'abord, la période de forte commercialisation des produits avicoles part de décembre à janvier et d'avril à juin. Cela s'explique par le fait que ces périodes sont des périodes festives. La fête de Noël et Janvier loger entre le mois Décembre et Janvier qui favorise la forte demande en protéine animale en générale en particulier de la volaille. La période de d'avril à juin abrite trois autres fêtes dont la fête de Pâque, de Ramadan et de la Tabaski d'où la forte demande en volaille à cette période. Ensuite, la période moyenne de commercialisation des produits avicoles part d'Octobre à Novembre et de février à Mars. Cela s'explique par le fait que ces périodes s'ouvrent à des périodes festives d'où une affluence moyenne de la demande de la volaille.

Enfin, la faible période de commercialisation des produits avicoles part de Juillet à Septembre s'explique par le fait que cette période coïncide avec les vacances où les parents d'élève commence à planifier la rentrée des classes donc ils limitent les dépenses et la ville ce vide de son monde. À côté de cela il fut dire que c'est une période pluvieuse qui ne favorisent pas la commercialisation de la volaille car la pluie pousse la population à rester chez elle.

2.2.2. L'aviculture, une activité pourvoyeuse d'emploi pour les populations de la Sous-préfecture de Bouaké

Après la crise de 2002, pour réduire le taux de pauvreté et de chômage la population de la Sous-préfecture de Bouaké a choisie l'aviculture comme une activité de résilience au chômage. Plusieurs jeunes sont employés dans les Unités de Productions Avicoles inégalement répartie à l'échelle de la Sous-préfecture de Bouaké. La figure n°7 montre la repartions des employés par UPA de la Sous-préfecture de Bouaké.

Figure n°7 : Répartition des volaillers selon les Unités de Productions Avicoles de la Sous-préfecture de Bouaké

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Au regard de la figure n°7, il ressort qu'en plus des propriétaire d'UPA qui s'offre du travail dans l'aviculture, la majorité de ces aviculteurs emploient des volaillers dans l'exécution des travaux dans les UPA (80%), contre seulement 20% des aviculteurs enquêtés qui n'emploient pas de volailler dans les tâches de leurs exploitations avicoles. L'employabilité des volaillers dans les UPA de la Sous-préfecture de Bouaké est inégalement répartie et fonction des travaux de la ferme. Ainsi, 44% des aviculteurs de la Sous-préfecture de Bouaké emploient un à deux personnes pour l'exécution des travaux de la ferme, 13% des aviculteurs de la Sous-préfecture de Bouaké emploient trois à quatre personnes pour l'exécution des travaux de la ferme et seulement 4% emploient plus de quatre personnes dans les tâches des exploitations avicoles.

2.2.3. L'aviculture, une réponse à la demande en protéine animale de plus en plus croissante

La forte demande en protéine animale de la Sous-préfecture de Bouaké est étroitement liée à la forte croissance démographique. Pour répondre à la forte demande en protéine animale et parvenir à la sécurité alimentaire de ladite Sous-préfecture la population se tourne vers l'élevage de la volaille qui est un élevage à cycle court. Depuis 1998 le nombre

d'aviculteur de la Sous-préfecture de Bouaké ne cesse d'augmenter. Seulement 195 aviculteurs en 1998, on passe à 392 en 2014 pour atteindre 513 aviculteurs en 2022. La figure n°8 montre l'évolution du nombre d'aviculteur de Sous-préfecture de Bouaké de 1998 à 2022.

Figure n°8 : Évolution des producteurs de volaille dans la Sous-préfecture de Bouaké de 1998 à 2022

Source : INS, 1998, 2014 et Enquêtes de terrain 2022

À l'analyse de la figure n°8, il ressort que le nombre d'aviculteur de la Sous-préfecture de Bouaké ne cesse de s'accroître. Le nombre d'aviculteur de ladite localité qui était de 195 en 1998, ce nombre a doublé en 2014 avec une population avicole de 392 et de 513 aviculteurs en 2022. La droite d'équation ($y = 167x + 38$) montre qu'il y a une évolution moyenne de 167 aviculteurs dans cette période de 1998 à 2022. Cette augmentation du nombre d'aviculteur de la Sous-préfecture de Bouaké s'explique par le besoin de plus en plus croissant de la demande en protéine animale. La crise de 2002 qu'a connue la Sous-Préfecture de Bouaké a contribué à la destruction de bien et d'industrie public et privé. Au sortir de cette la jeunesse sans emploi a opté pour l'aviculture pour contourner le chômage engendré en grande partie par la crise militaro-politique qu'a connu la Sous-préfecture de Bouaké. De 392 aviculteurs en 2014 la populations avicole de la Sous-préfecture de Bouaké passe à 513 aviculteurs en 2022. Cela s'explique par une population de plus en plus croissante et sans emploi et à la demande de plus en plus croissante en protéine animale dans la Sous-préfecture de Bouaké dû à la forte croissante démographique. La politique de l'État qui encourage l'entrepreneuriat car face

à recrudescence du nombre de diplômés, il est impossible que l'État puisse embaucher tout le monde.

En somme, il faut retenir que l'aviculture de la Sous-préfecture de Bouaké connaît une augmentation d'aviculteurs depuis 1998 à 2022. L'augmentation des aviculteurs s'explique par une augmentation de plus en plus croissante de la population qui constitue un potentiel marché de consommation de viande en générale et en particulier de la viande blanche qui est accessible à toutes les couches sociales.

3. Discussion

Les réflexions en rapport avec l'aviculture ont fait l'objet d'analyse de plusieurs spécialistes et observateurs de divers domaines, que ce soit en Afrique subsaharienne ou ailleurs dans le monde. Des études scientifiques dans plusieurs pays ont mis en exergue la problématique l'impact socio-économique en aviculture qui participe à la dynamique de la production avicole. Comme elles, cette recherche a permis d'aboutir à des résultats qui partagent des similarités avec d'autres études d'une part, ou connaît des dépassements avec des précisions singulières d'autre part.

L'un des principaux résultats de cette recherche révèle que la croissance démographique s'est accompagnée de l'augmentation des besoins alimentaires alors que la population souffre déjà d'une malnutrition protéique en qualité et en quantité. Ainsi, le pays doit entreprendre des mesures pour subvenir aux besoins de cette population, d'où la nécessité d'accroître la disponibilité en protéines d'origine animale s'impose (Niang et Mbaye, 2015) cité par (G. Nahimana et *al.*, 2019, p.3132). Ake (2016) cité par B. K. Kouamé, (2020, p.105) la croissance démographique de la population abidjanaise constitue un facteur de développement des activités commerciales notamment l'aviculture. En effet, face à la paupérisation grandissante, la majorité des populations sans emploi exerce les activités commerciales notamment avicole sur les marchés de la ville d'Abidjan et ceux-ci constituent un vaste marché de consommation pour les produits avicoles.

Par ailleurs, la croissance de la population a entraîné une hausse de la demande en protéines animales ; d'où la forte mobilisation des populations sans emploi à produire la viande de volaille pour répondre à la demande de plus en plus croissante de la protéine animale. Ainsi, l'aire de ravitaillement

des marchés et l'importance de leur fréquentation dépendent de la taille de l'agglomération et du rang de la localité dans la hiérarchie administrative. De ce fait, la dynamique des marchés est inséparable de ceux du peuplement et de l'économie nationale. La croissance démographique constitue ainsi un important facteur du dynamisme des activités commerciales notamment de l'aviculture dans la Sous-Préfecture de Bouaké. Toutefois, la population de la Sous-Préfecture de Bouaké est inégalement répartie d'où l'inégale répartition des activités avicole. Ce point de vue est soutenu par M. Koffi-Koumi, (2019, p.1) pour dire que La croissance démographique et l'urbanisation accélérée des régions d'une part, et l'émergence d'une classe moyenne jeune et dynamique d'autre part, ont accru considérablement les besoins alimentaires de la population ivoirienne, caractérisés par l'augmentation de la consommation de protéines animales. L'aviculture moderne étant un élevage à cycle court et à développement rapide, est mieux indiqué pour répondre avec efficacité à cette demande croissante, tout en contribuant à la création de nombreux emplois en milieu rural pour les jeunes, et avec une forte propension à l'industrialisation dans le secteur agricole.

La vulnérabilité du gros bétail aux aléas climatiques et sanitaires, le développement de l'élevage devrait se faire essentiellement par les animaux à cycle court et en premier lieu la volaille, source importante de protéines et un élément fondamental dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et la malnutrition (Guèye, 2004) cité par (G. Nahimana et al, 2019, p.3132). Au milieu des années 1970, suite à l'approvisionnement défaillant des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en produits animaux d'origine sahélienne pour raison climatique, la Côte d'Ivoire a pensé une politique d'élevage qui a privilégié la production d'animaux à cycle court, précisément les volailles (A.- R. Golly, 2017, p. 213). L'effet conjugué des politiques avicoles, de la dynamique spatiaux-démographique et des difficultés d'accès aux emplois formels par les jeunes ont induit l'essor et le dynamisme de la filière avicole Côte d'Ivoire. Ainsi, la production a connu une évolution croissance de 2013 à 2017. La production de poulets de chair est passée de 28 604 000 têtes en 2013 à 50 331 347 en 2017 et celle des pondeuses de 4 340 000 en 2013 à 17 033 495 têtes en 2017 (MIRAH/DPSP, 2017).

De par son importance, le secteur avicole contribue à 240 milliards de chiffres d'affaires en 2014 et créé en 2012, 130 000 emplois directs et indirects pour les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Également, la filière avicole améliore la sécurité alimentaire des populations

avec une couverture en œuf de 100% et 96% en viande de volaille (G. A. Savadogo, 2018, p. 10). À l'échelle de ce secteur, l'aviculture de la commune de Bouaké est très dynamique et enregistre environ 220 aviculteurs avec 2 800 000 têtes/an (composés de poulets de chairs, des pondeuses, des poulets hybrides, des coquelets et des pintades) et près de 30 000 000 pontes/an (O. Traoré, 2019, p. 66).

Selon le MIRAH cité par A. G. Savadogo (2018 p.10) 240 milliards de FCFA de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2014 et 130 000 emplois directs et indirects créés en 2012. La filière avicole contribue à la sécurité alimentaire des ivoiriens avec une couverture de la demande en œuf de 100% et 96% en viande de volaille, toujours selon le ministère. La filière avicole ivoirienne est une filière agropastorale en voie d'industrialisation. Son impact sur l'économie du pays est perceptible en termes de chiffre d'affaires, de création d'emplois et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce secteur emploie environ 60% de la population active, contribue en moyenne pour 27% du PIB depuis 1990, (Côte d'Ivoire/MINAGRA, 1995) et rapporte 60% des recettes d'exportations (Y. Kone, 2007, p.10). Le secteur de l'élevage permet à plus de 42 % des ménages ruraux d'assurer la couverture des soins de santé. Également, environ 16% des ménages ruraux ont recours à l'élevage pour les dépenses de scolarité des enfants dans cette région (PNUD, 2011), cité par (A. K. Gboko, 2019, p.246).

Conclusion

Le point d'achèvement de la trajectoire de cette recherche permet d'observer deux éléments essentiels. D'entrée, l'approche théorique de l'unité de production avicole, à travers les espaces mobilisés par sa dynamique et la conceptualisation des facteurs moteurs de sa croissance rapide un support d'analyse et de compréhension des élevages d'animaux de façon générale. Par ailleurs, l'aviculture dans la Sous-préfecture de Bouaké est dynamique par l'activité des acteurs ; des jeunes ivoiriens qui trouvent dans cette activité un moyen d'insertion sociale. Toutefois, cette aviculture génère des revenus importants pour faire face à la pauvreté recrudescence occasionnée par la crise de 2002. Elle permet d'acquérir des biens et un moyen d'accès à la santé et à la scolarisation des enfants par les aviculteurs de la Sous-préfecture de Bouaké. L'aviculture est une réponse à la demande de plus en plus croissante en protéine animale induit par la forte croissance de la population de la Sous-

préfecture de Bouaké après la crise de 2002. Le secteur avicole de de ladite Sous-préfecture est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est pourquoi depuis 1998 le nombre d'aviculteur de la Sous-préfecture de Bouaké ne cesse de s'accroître. Le nombre d'aviculteur de la Sous-préfecture est de 195 en 1998 passe à 392 en 2014 (INS, 1998 et 2014) pour atteindre 5013 aviculteurs en 2021. Mais, malgré les importants revenus générés par l'aviculture de la Sous-préfecture de Bouaké elle reste confrontée à de nombreux problèmes qui sont généralement d'ordre indisponibilité des intrants, sanitaire et bio-sécuritaire.

Références bibliographies

- ANONYME, 2021, *Les clés d'une aviculture inclusive*, 1p.
<https://www.2scale.org/fr/updates/les-cles-d-une-aviculture-inclusive-fr>
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments 2018, *Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicoles* (deuxième édition), 25p.
https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/WORKAREA/DAM-animalsanim_aux/text-texte/nat_avian_on_farm_bio_standard_1532718025222_fra.pdf
- GBOKO Kouassi Adjoumani, 2019, *L'aviculture dans le département de bondoukou (nord-est de la côte d'ivoire)*, Thèse de doctorat unique, Université Alassane Ouattara, Bouaké 356p
- GOLY Ann-Rose, 2017, *Métropolisation et territorialisation de l'élevage à Abidjan*, Thèse de de doctorat, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 357 p.
- NAHIMANA Grégoire, OSSEB Walter, MISSOHOU Ayao et AYSSIWEDE Simplicie Bosco, 2019, Analyse de l'importance socio-économique de l'aviculture familiale dans le Département de Salemata au Sénégal, « *International Journal of Biological and Chemical Sciences* », 13(7) : 3131-3143, December, pp. 3132 – 3142
[file:///C:/Users/HP-450/Downloads/ajol-filejournals_314_articles_193233_submission_proof_193233-3745-489564-1-10-20200212%20\(13\).pdf](file:///C:/Users/HP-450/Downloads/ajol-filejournals_314_articles_193233_submission_proof_193233-3745-489564-1-10-20200212%20(13).pdf)
- SAVADOGO Gouwindpoulinde Alphonsine, 2018, *Création d'un complexe avicole dans la commune de Port-Bouët*, Master en Banque et

- Finance, Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion, 55p.
- TRAORÉ Oumar, 2020, *La production avicole dans la commune de Bouaké à l'épreuve de l'indisponibilité des intrants*, Mémoire de master, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 205 p.
https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/pdf_p24_25_Aviculture_Benin.pdf
https://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/Memoire_DIAG_NE.pdf
- LAMBONI Bangué Bèkplable, 2014, *Etude du marché des intrants zootechniques en aviculture moderne au Togo*, thèse en médecine vétérinaire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (U.C.A.D), 105 p.
- BERKHOUT Natalie, 2020, « Nigeria : Corn shortage cripples poultry industry », In : Poultry World, Digital magazine, Vol. 36, N°8, p. 1.
- ESSOH Aimé Franck Etienne, 2006, *Les importations de la viande de volaille et la filière avicole en Côte d'Ivoire*, thèse unique de Doctorat, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 153p.
- FIRCA, 2017, *La filière avicole*, Magazine d'Information du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles, N°18, Abidjan, FIRCA, 51p.
- KOUAME Kanhoun Baudelaire, 2020, *Marchés urbains et accès aux produits vivriers à Bouaké*, Thèse de doctorat unique en géographie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, 457p.
- KOFFI-KOUMI Marcel (2019), *L'aviculture en Côte d'Ivoire : enjeux, défis et perspectives*, MIRAH, Abidjan, Côte d'Ivoire, 19 p.
- KONE Yacouba, 2007, *Contribution à l'évolution de l'incendie socio-économique de la grippe aviaire en côte d'ivoire au cours de l'année 2006*, thèse vétérinaire, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 136p.
- M'BARI Kiffopar Benjamin (2000), *Contribution à l'identification des contraintes au développement de l'aviculture moderne en Côte d'Ivoire*, thèse médecine et pharmacie, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 187 p.
- MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, 2014, *Plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire (PSDEPA 2014-2020)*, 102p.
- N'GUESSAN Yiwo Thècle Noée Céline, 2009 *Pratiques de biosécurité et risques*

biologiques potentiels dans les élevages avicoles à Agnibilekroun et en zones périurbaines d'Abidjan, Thèse de doctorat unique en Médecine, de Pharmacie et d'odonto-stomatologie de Dakar, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 84p.

OULON Elise, 2010, *Etat des lieux sur les mesures de biosécurité dans les fermes avicoles au Sénégal : cas des départements de Rufisque et Thiès*, Thèse de doctorat unique en géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 89p.

RELOCALISATION DES POPULATIONS DU GRAND CONTOURNEMENT DE LOMÉ À LA CITÉ NORD D'AMELIBOMÉ DE DJAGLÉ : QUELS BIENS INDEMNISER ?

Yaovi Mawusi DJAKA

Université de Lomé

Unité de Recherche Politiques Publiques, Normes et Développement Local
(PPNDL) djakaetienne@gmail.com

Konga PALASSI

Université de Lomé

Unité de Recherche Politiques Publiques, Normes et Développement Local
(PPNDL) ipalass@yahoo.fr

Mahamondou N'DJAMBARA

Université de Lomé

Unité de Recherche en Anthropologie Appliquée et Fondamentale (URAAF)
mndjambara@hotmail.fr

Résumé

La construction de la route du Grand Contournement de Lomé (GCL) au Togo a entraîné la relocalisation des populations à la Cité-Nord d'Amélibomé de Djagblé (CNAD), qui ont vu leurs immeubles détruits contre des indemnités et compensations. Comment l'évaluation des biens des populations déplacées a-t-elle été réalisée avant les indemnités ? Quelle est la perception des déplacés de l'indemnité et la compensation ? La présente recherche vise essentiellement à analyser l'évaluation des biens telle que réalisée par le Comité interministériel d'indemnité (CII). Elle met l'accent sur la perception des déplacés du principe d'évaluation, d'indemnité, de compensation. Les résultats empiriques, examinés sous l'angle de la théorie de la compensation, articulée avec celle des risques d'appauvrissement et de reconstruction, montrent des insuffisances dans l'application de la théorie économique de la compensation pratiquée jusque-là pour indemniser les populations lors des déplacements forcés. La réflexion s'oriente alors, dans une approche prospective, sur la considération de la dimension immatérielle des biens des déplacés, dans une perspective holistique, lors de l'évaluation avant toute indemnité.

Mots-clés : Grand Contournement de Lomé, Cité-Nord d'Amélibomé de Djagblé, Relocalisation, Évaluation, Indemnité, Perception, Appauvrissement.

Relocation of populations from the Grand Bypass of Lomé to the North City of Amélibomé in Djalé: Which properties should be compensated?

Abstract

The construction of the Grand Bypass of Lomé (GCL) road in Togo led to the relocation of populations to the North City of Amélibomé de Djalé (CNAD), who saw their buildings destroyed in exchange for compensation. How was the assessment of the assets of displaced populations carried out before compensation? What is the perception of the displaced people of compensation and compensation? This research essentially aims to analyze the valuation of property as carried out by the Interministerial Compensation Committee (CII). It emphasizes the perception of displaced people of the principle of evaluation, compensation, compensation. The empirical results, examined from the angle of the theory of compensation, articulated with that of the risks of impoverishment and reconstruction, show the inadequacies of the application of the economic theory of compensation practiced until now to compensate populations during forced displacement. The reflection then focuses, in a prospective approach, on the consideration of the intangible dimension of the displaced persons' property, in a holistic perspective, during the evaluation before any compensation.

Keywords: Grand Bypass of Lomé, North City of Amélibomé de Djalé, Relocation, Evaluation, Compensation, Perception, Impoverishment.

Introduction

A la suite de la reprise de la coopération en 2008 avec les institutions de Bretton Woods, après plus d'une décennie de suspension pour « faute de déficit démocratique », le Togo va tenter de relancer la réhabilitation et la modernisation de son réseau routier, afin de faciliter les échanges, tout en assurant aux usagers le maximum de commodité et de sécurité (A. Spire, M. Bridonneau et P. Philifert, 2017, p. 5). Le nouveau routier redonne un nouveau « look » au Togo. À l'intérieur du pays, on observe la construction des routes bitumées et le rechargement des pistes rurales, alors que la capitale togolaise est traversée à son versant sud, à la bordure de l'océan atlantique, par un boulevard réhabilité aux normes internationales qui relie la frontière d'Aflao, du côté du Ghana à l'ouest, à celle de Hillacondji avec le Bénin à l'est, dans le cadre de la route d'intégration régionale « Corridor Lagos-Abidjan ». Dans la banlieue nord, on assiste à la construction de la route du Grand Contournement de Lomé (GCL) reliant le carrefour du Port Autonome de

Lomé au niveau du carrefour CIMTOGO à la frontière du Ghana à Noépé en traversant la route internationale Lomé-Cinkassé sur le pont d'Agoè-Nyivé, en vue de désengorger la circulation dans la capitale.

Pour lancer la construction de cette route prévue dans le schéma directeur de l'aménagement de la ville de Lomé depuis 1981, le Gouvernement togolais a bénéficié de l'appui financier de la *China Exim Bank* au début des années 2010. La réalisation de cette grande rocade routière du Grand Contournement de Lomé (A. Spire, M. Bridonneau et P. Philifert, 2017, p.3) va entraîner la destruction des habitations de 312 ménages érigées dans l'emprise de la voie dans les quartiers de Dabarakondji, Kélégougan-Kégué, Attiéguou, Adakpamé, Anfamé et Agoè-Adougba.

Dans la perspective des actions compensatoires des biens qui seront perdues, l'État à travers le Comité Interministériel d'Indemnisation (CII) a acquis un domaine de 110 lots à Djagblé au lieu-dit Amélibomé auprès des collectivités Bedjra et Adegnon¹, donnant naissance à la Cité Nord d'Amélibomé de Djagblé. La purge des droits coutumiers s'est élevée à 220 000 000 F CFA, soit 2 000 000 F CFA pour un lot de terrain dont la superficie est de 600 mètres carrés.

Les expropriations induites par ce projet ont été source de tensions sociales dues à des pertes de biens matériels et immatériels, de même que des perturbations et des mutations d'une grande ampleur. Cette situation appelle à ce questionnement : comment les déplacés ont-ils perçu l'évaluation des biens, les indemnités et les compensations dont ils ont été objet ? La réponse à cette interrogation structure fondamentalement le présent article.

En effet, l'urbanisation rapide et incontrôlée qui caractérise les villes africaines depuis la seconde moitié du 20^e siècle est source de nombreux défis auxquels États et municipalités restent confrontés (Y. T. Amedokpo, 2018, p.2). Ce processus d'urbanisation s'intensifie et entraîne la « mégalopolisation » des villes, qui ont une faible capacité pour accueillir autant de populations et leur offrir des infrastructures capables de faciliter leur existence urbaine. Ainsi, la construction de nouvelles infrastructures routières, source de nombreux déplacements de populations accentue la résilience des victimes ; « les délocalisés qui sont habituellement les grands perdants de ces opérations, le rapport de forces n'étant jamais en leur faveur » F. Laugrand

¹ 24 lots ont été acquis par le CII auprès de la collectivité Bedjra et 86 auprès de la collectivité Adegnon selon les données collectées sur le terrain, août 2022.

(2011, p.4). Il est donc nécessaire, dans le cadre du projet du Grand contournement de Lomé, d'analyser la perception des déplacés de l'indemnisation des biens dans une démarche méthodologique appropriée.

1. Démarche méthodologique

La méthodologie de cette recherche s'appuie sur une enquête qualitative de type anthropologique qui s'est déroulée à la Cité Nord d'Amélibomé de Djangblé entre mai 2021 et octobre 2022 où la collecte des données empiriques a été réalisée. Les entretiens semi-directifs se sont déroulés auprès des déplacés et des enfants des déplacés réinstallés dans la Cité.

1.1. Terrain de recherche

La Cité-Nord d'Amélibomé de Djangblé est sise aux confins de la ville de Lomé, dans le sud-est de la région maritime, à 6 km d'Adéticopé et à 4 km de Djangblé. La route qui y mène à partir de ces deux localités est carrossable et quasi impraticable en saison pluvieuse. Le site a été aménagé par le Comité Interministériel d'Indemnisation (CII)¹ pour accueillir 258 familles affectées par la construction de la route. Constitué du plateau continental de Tsévié (M. Lamouroux 1969, p. 52), le site a une végétation de mangroves avec un climat tropical de type guinéen, un sol argilocalcaire avec un relief monotone, très peu contrasté et des altitudes décroissantes du nord au sud. Le site est loti, électrifié, avec des rues en terre rouge, non alimentées en éclairage public dont certaines sont rasées par des eaux de ruissellement les rendant moins praticables. Quatre bornes-fontaines d'eau publiques sont installées dont une seule est opérationnelle depuis 2014. Sept raccordements d'eau détenus par les privés approvisionnent les populations en eau dont le coût d'achat est de 25 F CFA la bassine de 50 litres. Les trois réserves administratives prévues pour accueillir le centre de santé, l'école et le marché, devenues herbeuses et parsemées d'arbres d'acajous, sont transformées en champ de maïs par les

¹ Créé par l'Arrêté n°168/MEF/SG du 10 août 2009 et modifié par l'arrêté n°073 du 24 mars 2010, le CII a la charge de communiquer et d'indemniser sur les divers projets de l'État susceptibles d'entraîner un déplacement involontaire de personnes ainsi que la perte de revenus et la restriction d'accès à des ressources. Il est à l'intersection de sept ministères, mais placés sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances.

autochtones. La rue de l'entrée principale de la cité est herbeuse, ravagée par des eaux de ruissellement que les habitants tentent sans succès de remblayer par des ordures et des déchets, laissant entrevoir un dépotoir vers le rond-point de la Cité. À gauche de cette rue, à partir du premier carrefour, se trouvent des habitations abandonnées de certains autochtones. Aucune plaque de signalisation n'indique la situation géographique de la Cité.

La répartition des espaces d'habitation fait apparaître plusieurs éléments caractéristiques de l'habitat. On observe ici et là, des maisons inachevées ou achevées, couvertes de tôles ou de tuiles ou dallées avec des murs faits en banco ou en briques de ciment badigeonnées ou non, construites sur les limites des parcelles, traversées par des fils du courant électrique. Certaines maisons sont clôturées contrairement à d'autres. On retrouve au moins un arbre (fruitier ou non) dans chaque maison ou à sa devanture, donnant un aspect verdoyant de la Cité. La population est essentiellement composée des Ewés, des Gins, des Kabyè et des Kotokoli.

L'activité économique est caractérisée par une forte prépondérance des opérateurs du commerce informel (boutiques d'alimentation générale, matériaux de construction, débits de boissons, revendeuses ambulantes de céréales, légumes frais, baignés, etc.). On y retrouve également ici et là, des ateliers de coiffure et couture, de menuiserie, de cordonnerie, de mécanique moto, etc. Djagblé et Adéticopé sont les principaux marchés pourvoyeurs de vivres et non-vivres à la population de la Cité.

1.2. Enquête

Les informateurs, choisis parmi les déplacés, ont été répartis en deux catégories. La première catégorie est composée des propriétaires d'habitations détruites dans les quartiers de départ. Au nombre de 7, ils ont un âge compris entre 40 et 65 ans. Ils sont les premiers propriétaires à avoir déménagé à la cité lors du déplacement. Ils ont une approche patrimoniale souvent combinée avec des questions d'attachement personnel au chez-soi. La seconde catégorie d'informateurs (16 au total) est les enfants des déplacés qui sont élèves, apprentis, artisans et petits commerçants. Ils sont retenus pour capter la diversité de perception des acteurs de génération différente, victimes du phénomène d'expropriation. Les entretiens individuels ont été réalisés avec les informateurs des deux catégories. Deux focus groups ont été menés dont un dans chaque groupe. Les entretiens se sont déroulés aux domiciles ou au

lieu de travail des enquêtés. Le focus group avec les déplacés a été facilité par le représentant des déplacés à son domicile, qui avait pris l'initiative d'inviter ses pairs.

2. Résultats et discussion

Les résultats auxquels cette recherche a abouti s'organisent en quatre sections. Ils portent d'abord sur l'information et la sensibilisation comme vecteurs de la délocalisation-relocalisation, puis les opérations d'évaluation des biens, d'indemnisation et de compensation, ensuite les perceptions du principe d'évaluation, d'indemnisation et de compensation et enfin une interrogation portant sur l'indemnisation et la compensation comme mesures contre l'appauvrissement.

2.1. Information et sensibilisation, vecteurs de la délocalisation-relocalisation

Dans ses stratégies de communication, le CII a d'abord mené une campagne de sensibilisation misant sur l'esprit pionnier des habitants, afin de les impliquer dans l'aventure de transformation urbaine (M. de Kerangal, 2019, p. 31). Ainsi, s'est-il d'abord appuyé sur les préfets¹ du Golfe et d'Agoè-Nyivé, les présidents de délégations spéciales, les chefs traditionnels, les comités de développement de quartier (CDQ) pour informer les communautés affectées par la construction de la route.

Ensuite, trois autres rencontres ont eu lieu avec les victimes au Centre des Affaires et des Services Economiques et Financiers (CASEF) à Lomé. La première rencontre, tenue en plénière, a consisté à la présentation du projet de construction de la route avec la maquette du site. Il était question au départ d'une relocalisation « clé à main » (Y. T. Amedokpo et W. Oladokoun, 2018, pp. 465-466) qui fut accueillie avec satisfaction et joie dans la perspective de réception d'un futur logement amélioré ailleurs. Au cours de la deuxième rencontre, l'option d'une relocalisation « clé à main » promise au départ a été abandonnée pour l'indemnisation en numéraire et la compensation en nature avec des parcelles de terrain non bâties dans le village d'Amélibomé (Préfecture de Zio).

¹ Préfectures concernées par les habitations à détruire.

Ce rétropédalage du CII constitue un tournant décisif dans le processus de relogement aux yeux des déplacés. À la troisième rencontre, les expropriés ont été individuellement reçus par le CII et les discussions ont porté sur les termes de l'indemnisation. Si les deux parties se mettent d'accord, ils signent le Certificat d'entente (contrat) donnant droit au paiement de l'indemnité. Le Boss, un des déplacés s'exprime en ces termes : « Lors de la troisième rencontre au CASEF, ils nous ont présenté un document qu'ils ont lu et nous ont dit que si nous sommes d'accord, nous signons et nous prenons nos indemnités... Nous n'avons pas le choix, même si tu refuses, que peux-tu faire contre eux ? Rien. C'est l'État »¹.

L'information et la consultation des populations affectées par le projet, pour des propositions de choix de compensation est l'une des exigences de la Politique opérationnelle (P.O) 4.12 de la Banque mondiale. Ainsi, pour redorer son image à la suite de la reprise de la coopération avec les institutions internationales, le Togo devrait démontrer son engagement à respecter les droits humains en tournant dos aux nombreux déguerpissements passés sans compensation (A. Spire, N. Gourland, 2018, p.7), pour se conformer aux exigences de la P.O 4.12. C'est pourquoi, certains acteurs estiment que c'est pour démontrer sa disponibilité à respecter les exigences des partenaires financiers, en matière d'expropriation dans son nouveau style de gouvernance, que l'État togolais s'est engagé à relocaliser les victimes à la Cité-Nord d'Amélibomé de Djagblé.

2.2. Opérations d'évaluation des biens, d'indemnisation et de compensation

L'évaluation des biens par les agents du CII a été faite ménage par ménage suite au recensement des actifs réalisé quelques mois auparavant. Les biens étaient évalués sur la base des surfaces de construction et des bâtis avec les matériels utilisés. Les valeurs des actifs étaient fixées en fonction du nombre de pièces, de la nature, de la qualité des matériaux utilisés, l'état de la maison, le plan de construction, les surfaces occupées par les constructions, etc. Les mètres des sols ont été pris en comparaison des plans fournis par les propriétaires qui en disposaient. Les prix déterminés oscillent entre 30 000 F

¹ Extrait de l'entretien avec Le Boss à son domicile dans la Cité d'Amélibomé, le 04 août 2022.

CFA et 80 000 F CFA par mètre carré en fonction des caractéristiques de la maison et sont présentés dans le tableau n° 1 ci-après.

Tableau n°1 : Détermination des prix des immeubles

Nature de l'immeuble	Prix TT en mètre carré
Maisons en dalle	80 000 F CFA
Maisons couvertes de tuelles	50 000 F CFA
Maisons couvertes de tôles	30 000 F CFA

Source : Données collectées sur le terrain, février 2022

Les valeurs étaient déterminées en se référant au Cadastre et en tenant compte de la valeur vénale des immeubles au cours de l'année 2010 dans la zone (Y. T. Amédokpo, 2018). Conformément au Titre 12, fixation des indemnités, du décret N° 45-2016 du 1^{er} septembre 1945¹ de la Présidence de la République togolaise, l'indemnisation faite sur la base de l'évaluation des actifs a permis de fixer deux prix moyens comme valeurs indiciaires des parcelles : une indemnité de 10 000 F CFA par mètre carré, soit 6 000 000 F CFA pour un lot de terrain de 600 mètres carrés ont été octroyés aux personnes qui ont des titres de propriété légalement établis ; et un prix forfaitaire de 5 000 F CFA par mètre carré, soit 3 000 000 F CFA pour une parcelle de 600 mètres carrés pour celles qui n'ont pas de titres de propriété et qui selon les textes, ne devraient pas bénéficier d'indemnité compensatoire.

La compensation quant à elle, s'était concrétisée par la rétrocession à chaque ménage recensé, l'équivalent de la superficie perdue, ce qui a satisfait plusieurs déplacés, même si certains estiment que le prix des terrains en ville n'est pas le même qu'à la périphérie².

¹ Décret N° 45-2016 du 1^{er} septembre 1945, Titre 12 : « Le montant des indemnités est fonction de la valeur du bien exproprié avant la date de l'expropriation (la valeur ne peut dépasser celle qu'avait l'immeuble au jour de déclaration d'utilité publique), suite à l'évaluation de trois experts et en tenant compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte pour la partie du bien non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté »

² « La superficie des parcelles reçue correspond à celle perdue, même si les terrains n'ont pas les mêmes valeurs en milieu urbain où ils habitaient qu'en milieu rural où ils sont relocalisés ».

Dans la majorité des cas, les déplacés n'ont pas rejeté les parcelles octroyées. Cependant, leur non-viabilisation par l'installation des infrastructures sociocommunitaires de base comme le marché, les forages, les centres de santé, l'école, etc. ; son éloignement par rapport au centre-ville (Lomé) où se déroulaient la plupart de leurs activités professionnelles, l'impraticabilité des voies d'accès constituaient des blocages à l'épanouissement sur le site et continuent de faire débat au sein des déplacés. A l'unanimité, les informateurs ont un sentiment répulsif du site : « Il n'est pas bon, il est trop loin, il est enclavé, il ne nous est pas adapté, ils savent cela et ils ne nous ont pas associés à son choix »¹. Mme Ezodede, visage renfrogné, s'interrogeait avec beaucoup d'agressivité en ces termes : « Comment vais-je accepter venir ici si j'avais été consultée ? ». À la question que reprochez-vous au site, les réponses ont été également unanimes que répulsives.

« Il n'est pas aménagé, tout ce qui nous a été dit n'a pas été respecté, même les raccordements de l'électricité et de l'eau à nos maisons ont été payés par nous-mêmes alors qu'ils nous avaient promis qu'ils seraient gratuits. Ils savent que si on connaissait ici avant, on allait refuser de venir »². La protection des populations déplacées lors des opérations d'expropriations (M. M. Cernea, 2000), l'évaluation des biens avant toute expulsion de population (Banque Mondiale, PO 4.12, 2001) sont des conditionnalités de financement des projets par la Banque mondiale. Elles sont transcrites dans sa norme n° 5 : « Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallations forcées » du Cadre environnemental et social (CES). L'un des objectifs énoncés au point 2.a de la P.O 4.12 est que : « On s'efforcera d'éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet » (Banque Mondiale, P.O 4.12, 1998, p. 1). Ce principe d'évitement est réitéré dans la NES n°5³.

¹ Extrait de l'entretien lors du focus group avec les déplacés au domicile de Le Boss, le 06 août 2022.

² Extrait de l'entretien avec Mme Ezodede à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 12 août 2022.

³ NES n°5 Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale, 2017 : « La réinstallation involontaire doit être évitée. Cependant, si elle ne peut pas être évitée, elle sera minimisée et des mesures appropriées préparées et mises en œuvre avec soin pour atténuer les effets néfastes du projet sur les personnes déplacées (et sur leurs communautés d'accueil) », p. 53

La PO 4.12 et le CES de la Banque mondiale reconnaissent qu'au cas où l'évitement ne peut pas être respecté, la compensation doit être appliquée en amont au déplacement des victimes. Ce qui fut le cas lors de la construction de la route du GCL. Respectant le principe de compensation, le CII a indemnisé tous les ménages dont les habitations devraient être détruites sans exiger de titres ou de preuves de propriété, afin d'éviter d'exacerber la frustration et la douleur des victimes à cause du choc émotionnel que provoque l'évènement et des pertes que l'expropriation engendre.

2.3. Perceptions du principe d'évaluation, d'indemnisation et de compensation

Le processus de relocalisation a été un évènement douloureux selon les déplacés. Les informateurs étaient unanimes sur le fait que le droit à la parole au cours de ce processus n'a jamais été concrétisé réellement puisque leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Mme Zogbonto, pagne noué à la poitrine, debout à côté de sa maman, disait avec un ton triste : « Nous avons bien été invitée à des réunions d'information et non à des réunions de discussion, où il y a des échanges entre les différents acteurs pour trouver des consensus qui puissent être acceptés par tous (...) »¹.

Les expropriés ont la perception qu'un « *choix unilatéral* » (Y. T. Amédokpo, 2018, p. 250) du CII s'est imposé à eux. L'un d'entre eux décrivait en quoi se résumaient ces rencontres qualifiées de « séances d'information et non de discussion » :

Ils ne nous laissaient même pas le temps de parler. Ils ont évalué seuls les biens pour nous présenter ce qu'ils voulaient nous payer. C'était difficile pour nous de refuser parce que nous avons peur de ne rien obtenir à la fin, comme c'était dit lorsqu'on voulait refuser leur proposition. Ils nous ont invités individuellement pour nous lister les biens et nous ont dit que cela correspondait à tel montant. Si nous sommes d'accord, nous pouvons signer. On n'avait pas franchement le choix, c'était stressant. Ah ! nous avons donc signé malgré nous...².

¹ Extrait de l'entretien avec Mme Zogbonto à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 08 août 2022.

² Extrait de l'entretien avec Jo à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 06 août 2022.

La Loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial de la République togolaise ne précise guère les critères d'évaluation des biens. L'alinéa 2 de l'article 363 de ce code stipule simplement que « (...) le dépôt d'un dossier simplifié décrivant l'immeuble à exproprier précède la déclaration d'utilité publique ». Ce vide juridique donne la possibilité à l'État, d'organiser le recensement et l'évaluation des biens en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, sans préciser les types de biens à indemniser.

Au cours des entrevues, la majorité des interviewés ont déclaré méconnaître les critères retenus pour évaluer les biens. Ils ont affirmé n'avoir pas été préalablement consultés lors du recensement des biens, à l'image de Mme Ezodede qui déclare :

Nous étions à la maison et un jour, certains agents étaient venus nous dire qu'ils sont entrain de recenser les maisons qui seront démolies dans le cadre de la construction de la route qui devra passer ici. Nous étions surpris et on se demandait ça va se passer comment ? Quels sont les biens qui seront retenus pour être indemnisés ? On croyait que tout allait être indemnisé, malheureusement (...)¹.

La logique d'évaluation, d'indemnisation et de compensation empruntée par le CII reste incomprise par les déplacés. Ils se sont interrogés si les biens immatériels, les relations sociales perdues, les temps consentis pour construire et aménager les immeubles, l'identité perdue, la difficile cohabitation avec les populations d'accueil sur le site de relocalisation, etc. ne peuvent-ils pas être ramenés à des sommes d'argent ? Si l'État ne pouvait pas recenser ces biens et les indemniser, il devrait au moins leur payer des montants forfaitaires en récompense à toutes ces pertes et mettre en place un dispositif de remontée d'information qui puisse leur permettre de faire entendre les difficultés rencontrées sur le site de relocalisation. Faute de tout cela, ils ont la perception d'avoir subi de l'injustice sociale, et pensent être « les sacrifiés, les abandonnés » du développement, non pas seulement physiquement ou géographiquement, mais aussi symboliquement et culturellement (V. Becciu, 2016, p. 18).

¹ Extrait de l'entretien avec Mme Ezodede à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 12 août 2022.

Les déplacés ont unanimement affirmé que les indemnités accordées ont été insuffisantes et ne leur permettaient pas de reconstruire un habitat décent sur le site d'accueil, d'assurer les charges subsidiaires liées au déménagement. Ils n'ont pas été satisfaits des montants perçus dont la base de calcul a été fondée sur le principe du coût de remplacement réel (au moment de l'expropriation) alors que les biens immobiliers prennent de la valeur dans la durée. Cependant, se rappelant des nombreux déguerpissements sans indemnisation dans le passé, et pour éviter d'être privé de tout, les déplacés ont dû signer le certificat d'entente donnant droit à la perception des indemnités. Plusieurs enquêtés ont affirmé l'avoir signé sous contrainte. « Si tu ne signes pas et que demain on vient démolir ta maison, que ferais-tu ? Devant qui vas-tu te plaindre. Il y a eu des expropriations dans ce pays sans indemnisation ni compensation. Donc j'ai signé malgré moi »¹

Outre la modicité du montant, l'imposition de payer 20 000 F CFA en guise de frais de quittance pour la constitution du dossier a davantage renforcé le sentiment de révolte et d'injustice des déplacés vis-à-vis du CII. Au cours des entretiens, ils ont signalé que les frais ont été prélevés à la source avant que les indemnités ne leur soient remises, ce qu'ils qualifient de logique de la tricherie, « *amé tafou tafou* » en mina, (Y. M. Djaka, 2022, p. 95), d'autant plus qu'aucun reçu n'est délivré à l'issue de ce prélèvement. Ce qui est signalé ainsi : « Quand ils nous remettaient le montant, ils prélevaient systématiquement 20 000 F CFA qu'ils expliquaient que c'est pour payer les frais de quittance pour les formalités de nos dossiers »². Pourquoi devraient-ils payer les frais de dossier de relocalisation alors même qu'ils n'avaient pas bénéficié d'accompagnement social du CII, se demandent-ils ?

En somme, les déplacés ont la perception, d'avoir été mal traité dans le processus de relocalisation obligée (M. de Kerangal, 2019, p. 32), ce qui constitue un déni de leur personnalité, de leur droit. L'évaluation des biens sans une totale implication des victimes à travers des communications, sensibilisations et ateliers ciblés pour s'assurer que tous les acteurs ont le même niveau d'information, est un facteur déclencheur de panique, de pression morale, psychologique et de désorganisation sociale au sein des ménages concernés. Les esprits bouillonnent chaque fois que la question

¹ Extrait de l'entretien avec Agbéko dans la cour du représentant des déplacés à la Cité d'Amélibomé, le 06 août 2022.

² Extrait de l'entretien avec Le Boss à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 04 août 2022.

d'évaluation des biens est évoquée aux déplacés. C'est comprendre que l'évaluation n'a pas tenu compte de tous les biens perdus, notamment les biens culturels matériels comme immatériels, les relations sociales, qui sont des biens immatériels et difficiles à être évalués ; les coûts et les revenus qui ne relèvent pas de l'économie marchande (M. M. Cernea, 2003, p. 44).

De même, la « rente financière » perçue sur les biens immeubles loués, les biens meubles, les activités économiques ont tous échappé à la comptabilisation. Ces considérations font dire à Kanbur et Cernea, que la théorie économique de la compensation (R. Kanbur, 2003 ; M. M. Cernea 2003, p. 40), qui se fonde sur l'évaluation préalable des biens n'est qu'une des solutions pour résoudre le problème de paupérisation en lien avec le relogement des populations dans le cadre des projets de développement. Faut-il souligner qu'un immeuble évalué à la valeur du jour, dans le contexte de flambée des prix de cet actif, voit sa valeur multipliée sur une courte période donnée. Dans ce cas, l'on comprend ce que les déplacés ont perdu avec la réquisition de leur terre pour cause d'utilité publique, surtout qu'au Togo, la terre est une ressource de base dont la majorité de la population dépend (G. Kibreab, 2003, p. 68) et l'ultime héritage que chaque parent lègue à sa progéniture. Cette incertitude questionne le dispositif d'évaluation et l'indemnisation financière des biens. Alors, ne faudrait-il pas réfléchir à un mécanisme d'indemnisation complémentaire forfaitaire sur une période de dix ans pour atténuer la perte de l'immeuble avec les avantages qui y vont avec sur la durée ?

2.4. Indemnisation et compensation, mesures contre l'appauvrissement ?

La théorie de la compensation (M. M. Cernea, 2003, R. Kanbur, 2003), jusque-là utilisée pour indemniser les populations déplacées dans le cadre des projets de développement, relance le débat sur une indemnisation holistique, dans une perspective de mise en œuvre de « dispositifs participatifs » pour lesquels les déplacés sont souvent demandeurs (A. Awesso, 2017, p. 32). En effet, la mise en connexion des expériences de plusieurs projets de développement ayant entraîné des déplacements a prouvé que les personnes déplacées sont souvent devenues plus pauvres qu'elles ne l'étaient avant le déplacement. Un constat qu'évoque M. Cernea dans sa critique sociologique du principe de compensation :

De tels déplacements sont l'expression des pathologies sociales les plus pernicieuses que produisent les projets de développement. Ils ont souvent pour effet de détruire l'infrastructure économique et les moyens de subsistance des populations déplacées. (M. M. Cernea, 2003, p. 39 ; F. Laugrand, 2011).

En cas de déplacement des populations, le filet de sécurité dont elles disposent est précaire (C. Geisler, 2003, p. 78). Cependant, faut-il pour autant abandonner les projets de développement pour cause des effets négatifs des déplacements qu'ils entraînent ? À quoi servent les projets qui profitent à certaines personnes et appauvrissent d'autres ? (R. Kanbur, 2003, p. 29). Ces questionnements ambivalents, quoi que légitimes, se structurent à contre-courant de la théorie de l'indemnisation et de la compensation, qui apparaît comme la panacée pour remédier à la dépossession, aux pertes économiques des biens des déplacés.

Dans la pratique, même si l'indemnisation ne règle pas tous les problèmes des déplacés, elle permet d'avoir des moyens de subsistance pour se reconstituer ou compenser certaines pertes. Pour le cas de la Cité Nord d'Amélibomé de Djagblé, les méthodes pour évaluer les biens, déterminer le montant de l'indemnisation et la compensation n'ont pas pris en compte l'ensemble des biens des déplacés. Seuls les terrains, les constructions et les matériels utilisés étaient évalués comme le confirme Le Boss : « Au CASEF, ils nous ont dit que c'est seulement le terrain, la construction, les matériaux utilisés (ciment ou argile, tôle ou tuile, carreaux au sol, etc.) qui seront indemnisés en fonction de leur qualité. Le reste n'est pas pris en compte »¹.

Certaines pertes réellement subies par les déplacés n'ont pas été évaluées pour être indemnisées. La non-compensation de la perte de la « rente du consommateur » que les réinstallés ne perçoivent plus sur les biens existants (D. Pearce, 1999) ; la non-compensation du revenu perdu pendant la période entre la destruction des maisons et le début de la reprise des activités sur le site, les divers déplacements pour le suivi des travaux de construction des nouveaux habitats, les coûts de main-d'œuvre de la construction de l'habitation, la non-comptabilisation des coûts de déménagement du lieu détruit et d'installation sur le nouveau site ; la non-compensation de la perte des biens culturels immatériels (abandons des pratiques religieuses sur le site de relocalisation à cause de l'éloignement du lieu de culte, du cimetière où ses

¹ Extrait de l'entretien avec Le Boss à son domicile à la Cité d'Amélibomé, le 04 août 2022.

proches parents ont été enterrés) ; les questions identitaires (hybridation identitaire ou perte d'identité pour des citoyens qui sont contraints de vivre dans un village avec des autochtones sur le site d'accueil) ; les questions sociales (désagrégation du réseau social, perte de reconnaissance, d'autorité de son milieu d'origine) ; psychologiques (négation de sa personne), voir économiques (perte d'emploi, perte de clientèle, perte des rentes locatives) ont annihilé les capacités de reconstruction de certains déplacés, surtout les personnes âgées, qui, au demeurant, sont dans un état de résignation. « Moi à mon âge, que vais-je entreprendre encore ici et pour faire quoi ? »¹, s'interrogeait un vieux déplacé de la soixantaine dans la Cité.

La modicité de la rente financière a contraint certains à avoir recours à leur petite épargne personnelle pour achever la construction de leur nouvelle maison, alors qu'ils étaient sur le point de perdre leur travail à cause du déplacement ; le site d'accueil se trouvant à près de 24 km des lieux d'exercice des activités génératrices de revenus que sont la zone portuaire, TP3, etc.

Moi, j'ai pris 1 040 000 F CFA, tu penses, que ce montant peut m'aider à reconstruire ma maison-là alors que c'est dans ça que j'ai fait le déménagement ? Ces indemnités ne nous ont pas aidés et je n'ai jamais compris sur quelle base elles ont été calculées (...). J'ai dû compléter avec mes petites économies pour finir ma construction ici.²

Plusieurs d'entre eux n'avaient plus ni les moyens, ni la capacité d'assurer le déplacement de la Cité aux lieux de travail. La relocalisation a été un événement dévastateur, psychologiquement insupportable³ surtout qu'aucun mécanisme de remonté des griefs n'a été mis en place pour recueillir les doléances des déplacés et leur apporter des solutions. Ce qui laisse entrevoir une « solitude civique » (F. Cavaillé, 1999, p. 110), manifestée par les déplacés interviewés, symbolisant les rationalités qui ont structuré le processus de relocalisation. Pour ces différentes raisons, les déplacés de la Cité Nord d'Amélibomé de D'jagblé estiment qu'ils sont demeurés plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant la relocalisation.

¹ Extrait de l'entretien avec Papa à la devanture de sa maison à la Cité d'Amélibomé, le 18 mai 2021.

² Extrait de l'entretien avec Mme Zogbonto à côté de son étalage à la Cité d'Amélibomé, le 18 mai 2021.

³ Norme environnementale et sociale (NES) n° 10 du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale, 2017.

Les écarts entre les discours développementistes qui sous-tendaient la construction de la route du GCL et le principe d'indemnisation posent un dilemme irritant à l'image de celui exposé avec précision par Kanbur : « La question de la poursuite d'un projet qui crée, non seulement des gagnants, mais aussi des perdants même après des tentatives d'indemnisation souvent destinées aux personnes déplacées [...] doit être considérés comme centrale dans l'analyse et la politique du développement » (R. Kanbur, 2003, p. 29). Qu'à cela ne tienne, les compensations ne sont que des « palliatifs », utilisés partout, mais qui ne soignent pas en profondeur les « maux » causés par la relocalisation des populations. C'est à ce juste titre que Cernea s'oppose à la méthode économique de l'indemnisation en affirmant que :

Ces méthodes n'ont pas été conçues pour assurer l'allocation de ressources proportionnées aux pertes en vue de la reconstruction qui doit faire suite au déplacement. Elles conduisent au sous-financement et à l'appauvrissement caractéristique des populations déplacées par des projets de développement. (Cernea, 2003, p. 41).

Malgré l'appauvrissement des populations par ces méthodes, R. Kanbur pense qu'il est toujours bien de soutenir les déplacés. « Il sera toujours nécessaire de pourvoir aux besoins des individus auxquels le progrès inflige des épreuves particulièrement dures » (R. Kanbur, 2003, p. 30) affirme-t-il. Il convient de prendre conscience de l'appauvrissement des déplacés à leur « lieu imposé », pour analyser les facteurs et les indicateurs de l'inégalité, qui sous-tendent la pauvreté lors des relocalisations, et élaborer des méthodes de compensation qui prennent en compte les pertes particulières subies par les groupes obligés à se réinstaller ailleurs (S. Feldman, C. Geisler, L. S. Silberling, 2003, p. 9-10). Il faut mitiger, voire supprimer l'appauvrissement qui découle des relocalisations, qui au départ, a été mal planifiée.

Les résultats de la recherche amènent à dire qu'au-delà de l'indemnisation et la compensation, qui sont à maintenir et à renforcer, les stratégies doivent également être développées pour amener les acteurs développementistes à identifier et à considérer l'ensemble des pertes et leurs effets induits que subissent les déplacés lors des relocalisations, d'autant plus que les méthodes économiques d'indemnisation appliquées jusque-là ont montré leur limite. Elles sont source d'appauvrissement, et ne servent souvent à autre chose qu'à reconstruire les habitations détruites. La preuve en est que les déplacés ont puisé dans les indemnités perçues, pour assurer certaines

charges liées au relogement comme les nombreux déplacements sur le site lors de la construction des nouvelles habitations, le financement des frais de déménagement, etc. Bien évidemment, rien ne prouve que les personnes déplacées connaîtraient un meilleur développement si elles n'étaient pas délogées. Mais, on peut retorquer que le développement évoqué ici n'est pas qu'économique. Il est aussi culturel, psychologique, identitaire, social. Un acteur non déplacé, se sentirait mieux chez lui, contrairement dans un environnement étranger où il doit réapprendre les réalités du nouveau milieu, le nouveau mode de vie avec d'autres communautés dans des conditions différentes, s'adapter à de nouvelles situations d'apprentissage. Le déplacement forcé rime souvent avec l'appauvrissement.

Ceux qui en sont victimes perdent toutes sortes de biens, notamment les abris, les réseaux de relations sociales, culturelles, leur identité, les moyens d'existence, leur droit, la proximité des lieux d'exercice des activités professionnelles, et cet élément de sécurité qu'est leur lieu de résidence (C. Geisler, 2003, p. 78). Il n'est donc pas suffisant de donner « une pleine compensation » pour que les pertes subies par les déplacés soient d'emblée remplacées. Les compensations sont un « remède » (M. M. Cernea, 2003, p. 42), pour les déplacés de la Cité Nord d'Amélibomé de Djagblé, et non une solution structurelle. Elles devraient être complétées par des investissements sur les plans socioculturels et psychologiques qui serviront à promouvoir leur développement intégral. Ceci en vue de maintenir, ou de changer leur situation d'avant la relocalisation. Ces investissements, considérés comme « un filet de sécurité sociale » destiné à promouvoir les communautés déplacées et celles qui les ont accueillies (R. Kanbur, 2003), peuvent stimuler le changement social et le développement (G. Kibreab, 2003, p. 62).

Ces considérations questionnent la valeur économique par opposition à la valeur culturelle d'un bien. Les critères qui confèrent une valeur économique à un bien sont différents de ceux qui attribuent une valeur culturelle surtout immatérielle. Dans cette perspective, la réflexion prospective sur une relocalisation holistique, qui garantirait le bien-être socio-économique, culturel, spirituel, symbolique et psychologique des déplacés, contribuera à éviter d'exposer ces derniers à la pauvreté, en opposition aux objectifs des projets mis en place. Le modèle de « risques et reconstruction » de réinstallation des déplacés de M. M. Cernea est l'une des conceptualisations les plus intéressantes pour prévenir l'appauvrissement de ceux-ci. Organiser la prévention du risque et fournir des garanties aux déplacés (M. M. Cernea,

2000, p.13), à travers des mécanismes d'évaluation et d'indemnisation innovants permettra d'atténuer ou de mitiger les pertes subies lors des déplacements des populations.

Conclusion

La construction de la route du Grand Contournement de Lomé a nécessité le déplacement des ménages qui sont sur la voie et dans son emprise vers la Cité Nord d'Amélibomé de Djablé, acquise pour la circonstance. La relocalisation des populations a été précédée de l'évaluation des biens matériels (parcelles de terre, constructions et aménagements qui y sont faits), occultant par la même occasion d'autres biens, notamment les revenus sur les loyers, les biens culturels immatériels, qui ont des valeurs inestimables et qui sont la trame identitaire des déplacés. Aussi, la valeur prospective des terres n'a pas été considérée. Les indemnités n'ont pas permis à certains déplacés de rétablir le niveau de vie qu'ils avaient avant la relocalisation, ou de l'améliorer, d'où leur perception négative du processus. Certains déplacés sont devenus plus pauvres qu'ils ne l'étaient, malgré le paiement des indemnités et la compensation des parcelles. L'inefficacité de la méthode d'évaluation, d'indemnisation et de compensation à la valeur du jour des biens matériels appelle à la réflexion sur la prise en compte d'autres biens matériels et immatériels lors des évaluations dans le cadre des déplacements de populations. Les types de bien à évaluer et à indemniser doivent être redéfinis, afin d'offrir aux déplacés des opportunités pour se reconstruire et se développer, d'autant plus que la relocalisation détruit la confiance en soi, brise les réseaux de relations sociales, détruit le capital humain, transforme l'identité des victimes. La peur et l'angoisse qu'elle engendre inhibent la capacité de réaction des déplacés.

À l'issue de l'analyse, il convient d'adapter les mécanismes de gouvernance de ces opérations de relocalisation, afin que les projets n'appauvrissent pas davantage les populations sur tous les aspects plus qu'ils n'en développent (M. M. Cernea, 1998, pp.11-28). La mise en place d'un dispositif d'évaluation prospective des biens immeubles sur une période de dix ans, tenant compte de la valeur réelle et actuelle comparée à leur coût d'évolution dans la zone, aiderait à élaborer un mécanisme d'indemnisation complémentaire forfaitaire sur la même période, afin d'accompagner significativement les populations déplacées qui perdent tout leur bien au

profit de la réalisation des projets d'utilité publique. Il y a fort à parier que ce serait un moyen d'investir davantage dans le développement des déplacés, car bien que le déplacement soit généralement une expérience appauvrissante, les changements qui l'accompagnent peuvent, si les conditions s'y prêtent, stimuler le changement social et le développement (G. Kibreab, 2003, p. 62). Il conviendrait également de renforcer la communication, la sensibilisation, l'information à tous les niveaux autour de ces opérations, dans la transparence, afin que le processus, les effets, les logiques et stratégies empruntées soient connus de tous pour une participation inclusive.

Références bibliographiques

- AMEDOKPO Yao Tsoekeo, 2018, *Problématique des déplacements forcés de populations dans l'aménagement de l'agglomération urbaine de Lomé*, Thèse de Doctorat unique en Géographie humaine, Université de Lomé.
- AMEDOKPO Yao Tsoekeo, Oladokoun Wonou, 2018, « Le déguerpissement comme enjeu de production de l'espace à Lomé : entre rupture ou continuité », In: *Espaces, sociétés et développement en Afrique subsaharienne*. Mélanges offerts en hommage au Professeur Antoine Koffi Akibode, Tome 2, Presses Universitaires de Lomé, Lomé, p. 446-473.
- AWESSO Atiyihwè, 2017, « Acteurs associatifs et gestion écotouristique à Kouma-Konda au Togo : État des lieux et regard anthropologique », In: *Le Journal des Sciences Sociales*, n° 16, juin 2017, pp. 31-47.
- BANQUE MONDIALE, 2001, *Politique Opérationnelle PO 4.12*, p. 9
- BANQUE MONDIALE, 2017, *Cadre Environnemental et Social*.
- BECCIU Vanessa, 2016, « Exclusion et renouvellement urbains : la question des déplacements d'habitants explorée à partir du projet Euroméditerranée à Marseille », In: *Environnement Urbain / Urban Environment*, Volume 10 | 2016, URL : <http://journals.openedition.org/eue/1402>, p. 25
- CAVAILLE Fabienne, 1999, *L'expérience de l'expropriation*, Paris, **Association des études foncières**, ADEF, Paris, 224 p.
- CERNEA M. Michael, 2000, *Risques et reconstruction : Expériences des réinstallés et des réfugiés*, Banque mondiale, Washington, D.C., 266 p. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4444-7>.

- CERNEA M. Michael, 2003, « Pour une nouvelle économie de la réinstallation : critique sociologique du principe de compensation », In: *Revue internationale des sciences sociales*, n° 175 (1), p. 39-48.
- KERANGAL de Maylis, 2019, *Kiruna*, Editions La Contre Allée, 160 p.
- DJAKA Yaovi Mawusi, 2022, *Construction de la route du Grand Contournement de Lomé et relocalisation des populations : cas de la Cité-Nord d'Amélibomé de Djagblé*, mémoire de master en Anthropologie des Dynamiques Sociales et Culturelles, Université de Lomé, 165p.
- FELDMAN Shelley, GEISLER Charles et SILBERLING Louise S., 2003, « Cibles mobiles : déplacement, appauvrissement et développement », In: *Érès, Revue internationale des sciences sociales*, n° 175, ISSN 0304-3037 ISBN 9782749201399, pp. 9-15.
- GEISLER Charles, 2003, « Les expulsés du jardin d'Eden : un nouveau problème », In: *Érès, Revue internationale des sciences sociales*, n° 175, pp. 73-83.
- KANBUR Ravi, 2003, « Économie du développement et principe de compensation », In: *Érès, Revue internationale des sciences sociales*, n° 175, ISBN 9782749201399, pp. 29-38.
- KIBREAB Gaim, 2003, « Le déplacement de populations, les politiques des gouvernements hôtes et les facteurs empêchant la constitution de moyens d'existence durables », In: *Érès, Revue internationale des sciences sociales*, n° 175, ISBN 9782749201399, URL : <https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2003-1-page-61.htm>, pp. 61-71.
- LAMOUREUX Maurice, 1969, *Carte pédologique du Togo : Atlas du développement régional au Togo 1985-1986*. ORSTOM, Paris, Notice explicative, 99 p.
- LAUGRAND Frédéric, 2011, « Introduction : Défendre le territoire : « Relocalisations » et résilience autochtone », In: *Recherches amérindiennes au Québec*, 41(2-3), pp. 3-12.
- PEARCE David, 1999, « Methodological issues in the economic analysis for involuntary resettlement operations », In: *M. M. Cernea (dir.), The Economics of Involuntary Resettlement: Questions and Challenges*, Washington, DC, Banque Mondiale, ISBN 0-8213-3798-X. pp. 50-82.
- REPUBLIQUE TOGOLAISE, Loi n°2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial, 128p.

SPIRE Amandine et GOURLAND Natacha, 2018, « Déplacer et relocaliser les citadins à Lomé (Togo) : l'urbanité négociée », *Urbanités, Dossier / Urbanités africaines*, 13p.

SPIRE Amandine, BRIDONNEAU Marie et PHILIFERT Pascale, 2017, « Droit à la ville et replacement dans les contextes autoritaires d'Addis-Abeba (Éthiopie) et de Lomé (Togo) », In: *Métropoles*, n°21, mis en ligne le 08 novembre 2017, consulté le 17 février 2023. URL : <http://journals.openedition.org/metropoles/5508> ISSN : 1957-7788, 24p.

**FACTEURS EXPLICATIFS DE L'UTILISATION DES
MÉDICAMENTS CONTREFAITS VENDUS DANS LES
OFFICINES PHARMACEUTIQUES À CIEL OUVERT : CAS DE
"ROXI D'ADJAMÉ EN CÔTE D'IVOIRE**

DIABATE Songui,

Chercheur au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales
(CIRES), Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.

EL : (+225) 07 57 56 52 45 / (+225) 01 01 23 51 09

songuidiabate@gmail.com

Résumé

Cette recherche étudie les facteurs favorables à l'utilisation des médicaments contrefaits vendus dans les pharmacies non agréées par l'Etat. Elle porte sur échantillon de 146 personnes dont 102 hommes et 44 femmes venues acheter des médicaments contrefaits. A partir des approches quantitatives et qualitatives centrées respectivement sur un questionnaire, des entretiens libres et une observation directe, l'analyse des données de l'enquête montre que la pauvreté, les rapports amicaux entre vendeurs et acheteurs, l'ignorance des effets délétères des faux médicaments et les faiblesses du système de santé caractérisées par une accessibilité difficile aux centres de santé et aux soins de qualité contribuent largement à la ruée des populations vers ces médicaments illicites fournis par des réseaux transnationaux très puissants malgré les interdictions.

Mots clés: Officines pharmaceutiques à ciel ouvert – Les médicaments contrefaits – Roxi d'Adjamé – Facteurs explicatifs - Côte d'Ivoire.

Abstract: This research studies the factors favorable to the use of counterfeit medicines sold in pharmacies not approved by the State. It involves a sample of 146 people including 102 men and 44 women who came to buy counterfeit medicines. Based on quantitative and qualitative approaches centered respectively on a questionnaire, free interviews and direct observation, the analysis of the survey data shows that poverty, friendly relationships between sellers and buyers, ignorance of the deleterious effects of fake medicines and the weaknesses of the health system characterized by difficult accessibility to health centers and quality care largely contribute to the rush of populations towards these illicit medicines supplied by very powerful transnational networks despite the bans.

Keywords: Open-air pharmaceutical pharmacies – Counterfeit medicines – Roxi d'Adjamé – Explanatory factors – Côte d'Ivoire.

Introduction

Toutes les sociétés humaines à travers l'espace et le temps ont développé aux cours de leur histoire un système spécifique de protection ou de conservation de la santé qui selon (l'OMS, 1948) «est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infinité». Dans ce contexte, la maladie perçue comme l'inverse de la santé conduit inéluctablement à une rupture physique, biologique et intellectuelle de l'individu qui la contracte. Pour recouvrer la santé ou normaliser ce déséquilibre, un système de santé rigoureux mis en place par le politique devrait pouvoir accomplir cette mission régalienne à lui confiée. Il se trouve que dans nos Etats Africains en développement, ce système est parfois fragile et rarement rigide offrant à nos populations des services et des soins de qualité peu satisfaisants ou parfois inexistants. Cette fragilité des systèmes de santé, constatée dans la grande majorité des pays africains, se caractérise par d'énormes faiblesses en matière d'orientation et de planification sanitaire.

C'est dans un tel décor que ces populations, déjà fragilisées par la pauvreté doivent faire face aux maladies qu'elles contractent, aux pathologies de leurs enfants, de leurs parents. Payer donc une ordonnance à bas prix pour recouvrer la santé devient un enjeu majeur, donc une priorité. Dans ce contexte, les itinéraires thérapeutiques utilisées pour se procurer un médicament et se soigner tous les aspects sociétaux tels que l'aspect politique, l'aspect environnemental, l'aspect culturel, l'aspect géographique, l'aspect économique... De tous ces aspects suscités, l'aspect économique semble le plus déterminant dans l'orientation des usages qu'ils soient agréés ou non agréés. Il s'agit en fait des officines pharmaceutiques autorisées par l'Etat et des pharmacies à ciel ouvert. En effet, selon (l'OMS ,1948) « une officine pharmaceutiques est un lieu ou un pharmacien vend et entrepose des médicaments. Ce lieu est sous la responsabilité du pharmacien qui peut y fabriquer des préparations magistrales ordonnée par le médecin pour un patient donné et superviser le travail des préparateurs en pharmacie.» comme on le voit cette définition officielle prend à contrepied celle des officines pharmaceutiques à ciel ouvert qui selon S. barberan (2006, P.11) « est un endroit où des médicaments sont vendus hors des officines âgées dans les marchés, aux points des rues, de porte en porte par des personnes qui ne disposent pas de reconnaissances officielles».

Aujourd'hui en Côte d'Ivoire surtout à Abidjan, le premier itinéraire thérapeutique pour s'acquérir des médicaments afin de satisfaire des besoins de santé sont incontestablement les pharmacies à ciel ouvert notamment "la pharmacie Roxi d'Adjamé" située en plein cœur de la capitale économique de Côte D'ivoire. Devant une paupérisation de plus en plus galopante et une vie de plus en plus chère, les populations convergent vers le "Roxi d'Adjamé" pour honorer les ordonnances prescrites ou faire de l'automédication dans la plupart des cas. En effet, en côte d'ivoire, le coût des médicaments dans les pharmacies agréées est déterminant pour les consommateurs, les patients. La grande majorité des populations estiment que les produits vendus dans ces officines sont très onéreux et ne sont pas à leur portée. Selon l'OMS et Heath action international (HAI), 2013 les coûts élevés sont dus « *aux droits, aux taxes, aux marges, aux coûts des emballages, aux coûts de distribution et au frais d'exécution des ordonnances souvent élevée de l'ordre de 30% à 40% du prix de détail et parfois jusqu'à 80% et plus* ». Aujourd'hui en côte d'ivoire, selon (INSP, 2014) « *plus de 80% des populations rurales s'approvisionnent en médicament de qualité insuffisante et plus de la moitié des populations urbaines, soit plus de 50% en consommation* ».

Ces statistiques effrayantes ne sont pas dignes pour un pays qui se veut émergent et quand on sait également, qu'une importante opération de ratissage menée par l'organisation mondiale des douanes (OMD) en Afrique de l'est et l'ouest a permis de saisir des cargaisons estimées à plus de 82 millions de dose de médicaments illicites contrefaits d'un montant de total de 40 millions de dollars, dont du sirop antitussif, des déparasitant, des antipaludiques ainsi que des antibiotiques et des contraceptifs. Dans ce même cadre des saisines en Afrique de l'ouest et en cote d'ivoire les responsables des services de santé et de l'application de lois, de la police des stupéfiants en collaboration avec Interpol ont mené des opérations sur le terrain et ont pu démanteler des réseaux criminels transnationaux de faux médicaments.

La toute dernière opération dénommée "Cobra" a permis de saisir en 2011, 170 tonnes de produits médicaux illicites et contrefaits (OMS, 2011). Comme on le voit, ce sont donc de vastes réseaux qui ravitaillent les pharmacies à ciel ouvert en Afrique et particulièrement la pharmacie "ROXI d'Adjamé" où les populations abidjanaises et celles de l'intérieur s'approvisionnent en médicaments contrefaits qui selon l'OMS sont « *des médicaments dont l'identité et ou l'origine est délibérément et favorablement falsifiée qu'il s'agisse de produits de marque déposée ou générique* ». Dans cette logique B. Roger

(2013, P.8) considère que « *les médicaments de quantité inférieure résultant d'une mauvaise fabrication ou d'un laxisme délibéré constituant un problème de santé bien plus grave que les faux médicaments en vente libre* ». Et selon (L'OMS 2010) « *le marché mondial des médicaments contrefaits a particulièrement doublé entre 2005 et 2010 et représente plus de 75 millions de dollars* ». Ce marché pharmaceutique montre l'ampleur du trafic de faux médicaments qui circulent dans le monde si l'on s'en tient aux sommes pharaoniques engrangées et chiffrées en million de dollars. Aujourd'hui, la prolifération ces médicaments illicites, falsifiés et qualité insuffisante ont des répercussions tragiques sur la santé des populations ivoiriennes. En effet, la méconnaissance des risques liés aux médicaments contrefaits est un grand danger pour ces populations. En dehors de quelques effets indésirables (nausée, vomissement, diarrhée, maux de tête, fatigue, somnolence), les médicaments contrefaits sont souvent à l'origine de nombreuses pathologies telles que les insuffisances rénales, les cardiopathies, les pneumonies, les hépatites liés aux médicaments, les dermatoses... Comme on le voit, l'utilisation inappropriée des médicaments contrefaits dans un rapport avantages/risques serait certainement défavorable au premier cité dans la mesure où ce médicament falsifié dont l'efficacité est juger douteuse par rapport à d'autres alternatives sûres (médicaments des pharmacies agréées) qui pourraient garantir une santé optimale sont plus appropriées. Selon l'OMS près de 100.000 décès enregistrés par an sont liés au commerce et à l'utilisation des médicaments contrefaits.

Dans cette logique N. Poliar (2011, P.4) et un groupe de réflexion britannique estiment que « *les faux antituberculeux et faux antipaludiques sont à l'origine de 700.000 décès par an dans le monde, l'équivalent de quatre avions gros-porteurs remplis de personnes s'écrasant chaque jour* ». Comme on constate l'ignorance des conséquences néfastes des médicaments contrefaits sont responsables des nombreux décès au sein des populations qui se réfèrent généralement au "Roxi d'Adjamé" pour honorer les ordonnances prescrites par les médecins ou de façon volontaire. Si tel est le cas, sommes-nous convaincus que la réorientation des populations ivoiriennes vers les officines pharmaceutiques agréées peut diminuer drastiquement le nombre des décès et des maladies constatés? Cette interrogation soulève la problématique de la lutte contre les médicaments contrefaits. En effet, dans le souci de contribuer à la diminution du taux de morbidité et de mortalité liée aux médicaments contrefaits, le ministère de la santé publique soutenue par l'OMS, organise des campagnes de sensibilisation à non utilisation des médicaments illicites. Ainsi, dans toutes

les localités du pays, les agents de santé, les services des douanes et de la police des stupéfiants en charge de la lutte contre ces médicaments contrefaits sont déployés pour abattre ce fléau social devenu un problème de santé publique.

Dans les radios de proximité et à la télévision, des communications contre l'utilisation des médicaments de quantité inférieure sont distillées en langues maternelles et en français. Ces sensibilisations sont suivies de destructions de grandes quantités de faux médicaments saisis sous la supervision des autorités administratives. Les discours de sensibilisation sont centrés sur les effets délétères des faux médicaments, les causes des décès et surtout à l'adhésion des populations aux paiements des médicaments dans les officines agréées. Cette sensibilisation porte souvent ses fruits car plusieurs personnes ont effectivement abandonné l'usage des médicaments contrefaits au profit des médicaments à alternatives plus sûres vendus dans les officines agréées par l'Etat. Cependant, depuis la crise militaro-politique, les différentes crises post-électorales, la guerre Russo-Ukrainienne, la maladie à corona virus et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, l'on assiste de nouveau à une ruée des populations rurales et urbaines vers les officines pharmaceutiques non conventionnelles dont celle de "Roxi d'Adjamé".

Ces constats consacrent l'échec des campagnes de sensibilisation contre l'utilisation des médicaments contrefaits et nous autorise à poser la question suivante : Quels sont les facteurs qui militent en faveur de l'utilisation des médicaments contrefaits ? De cette question centrale, découlent des questions subsidiaires suivantes : Quels sont les postulats implicites qui favorisent l'utilisation des faux médicaments ? Quels sont les conséquences qui leur sont associées ? Quels sont les facteurs bloquants de l'usage des médicaments issues des officines pharmaceutiques agréées par l'Etat ivoirien ? Apporter des réponses à ces questions, c'est de réaliser les objectifs consistants à déterminer les facteurs de l'échec de la lutte contre l'utilisation des médicaments illicites vendus au "Roxi d'Adjamé" en Côte d'Ivoire. Mais bien avant les résultats de cette recherche, il convient de présenter la démarche méthodologique qui a servi à élaborer ce travail de recherche.

1 - Méthodologie

Toute recherche sérieuse impose toujours au chercheur une démarche méthodologique pour aboutir à des résultats objectifs et concrets. De ce point de vue il s'agit donc pour nous de présenter le terrain d'étude (notre laboratoire), la population d'étude, l'échantillonnage, la technique de collecte des données et le dépouillement.

1-2 Terrain d'étude

Le terrain d'étude est l'espace ciblé pour mener l'enquête parce qu'avant toute chose, le terrain est le laboratoire de l'anthropologue (J. Copans, 1967, P.90). Adjamé qui est notre terrain d'étude est situé au centre de la capitale économique (Abidjan) de Côte d'Ivoire. Ville cosmopolite, cette commune fait partie des dix communes de la grande ville d'Abidjan à savoir : Abobo, Attecoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Pateaux, Port-Bouet, Treichville, Yopougon. Si toutes ces communes mènent des activités commerciales relativement intenses, la commune d'Adjamé est réputée pour une diversité énorme de ces activités commerciales où toutes les couches sociales de revenus diverses, de nationalité ivoirienne ou étrangère viennent se ravitailler en articles divers notamment en médicaments contrefaits. On pourrait dire sans se tromper qu'Adjamé ressemble à « *un centre commercial* » dont l'une des composantes de ce centre s'appelle « *la pharmacie de Roxi d'Adjamé* » lieu par excellence de ravitaillement et de vente des médicaments contrefaits à ciel ouvert par des personnes non autorisées qui exercent à titre informel. Le « Roxi d'Adjamé » est donc de façon spécifique notre terrain d'étude.

1-2 Population d'étude

Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 21 indique que Adjamé est peuplée de 340.829 habitants dont 180.917 hommes et 159.974 femmes faisant de cette commune la 2^e moins peuplée de la ville d'Abidjan après celle d'Attecoubé. Mais selon (INS, 2021) plus de 2 millions de personnes affluent dans cette commune pour des activités commerciales. C'est donc une population dense pendant la journée et une moins dense le soir au coucher. Dans ce contexte, la population d'étude devrait être bien

ciblée lorsqu'il s'agit d'une activité commerciale comme celle se référant à "l'achat de médicament contrefaits" par les populations venues de différents horizons. Ainsi, notre population d'étude est recrutée parmi toutes les personnes visitant "le Roxi d'Adjamé" et n'habitent pas forcément à Adjamé. Les unités sociologiques d'observation sont composées des femmes et des hommes qui viennent acheter des médicaments contrefaits et ayant une ordonnance ou pas.

1-3 échantillonnage

Le principe de la saturation a présidé à la constitution de la taille de notre échantillon a posteriori. Selon (Seck A. M., 2007, P.75), ce principe veut que le chercheur « *ne s'en tienne pas à un standard fixe tant qu'il ne découvre pas de nouveau, l'étude continue. Il s'arrêtera lorsque les mêmes informations reviennent* ». Ainsi, ne disposant pas de données sur notre population d'étude, nous avons décidé d'interroger toute personne munie d'une ordonnance ou pas dans l'optique de s'acheter des médicaments contrefaits au "Roxi d'Adjamé". C'est donc ce seul critère d'inclusion retenu qui a permis de constituer notre échantillon de 146 acheteurs dont 102 hommes et 44 femmes. A cette population cible s'ajoute 36 vendeurs des médicaments contrefaits et 2 pharmaciens officiels. Nous avons au total un échantillon de 184 personnes. Cependant la technique d'échantillonnage utilisée est la méthode aléatoire simple ou chaque enquêté, membre de la population considérée à la même probabilité de faire partie de l'échantillon. Cette méthode consiste à un interroger sans établir préalablement une base de sondage, tout "venant" pour achat des médicaments contrefaits au Roxi d'Adjamé.

1-4 technique de collecte des données

Les modalités de notre travail de recherche ce sont appuyées sur des données provenant d'une enquête quantitative mais se basant sur le principe de saturation (susmentionné) et centrée sur des entretiens libres et observations directes. Ces entretiens se sont déroulés sur une période de 4 mois afin de rencontrer le plus grand nombre de personnes qui visitent cette pharmacie à ciel ouvert (Roxi d'Adjamé).

Les entretiens ont été réalisés à l'aide de guides d'entretien, de

questionnaires afin de d'acquérir les informations qui justifient leur présence sur le site du "Roxi d'Adjamé. Les observations directes nous ont permis de comprendre l'incapacité de ces populations rurales et urbaines à se procurer des médicaments de qualité supérieure (médicaments des pharmacies officielles). Parfois, une analyse qualitative est incrustée lorsqu'il s'agissait de recueillir certaines informations auprès de personnes ressources notamment les pharmaciens des officines officielles et les vendeurs de ces médicaments contrefaits du "Roxi d'Adjamé". Par ailleurs, la participation à notre enquête était sans contrainte ni obligation. L'adhésion était totalement libre et volontaire

1-5 Dépouillement

Toutes les données issues de l'enquête menée sur le site de "Roxi d'Adjamé" ont été classées selon les différents contenus des discours recueillis, par unité d'observation et par thème abordé. Ainsi les informations collectées auprès de la population cible sont rangées en fonction des catégories socio-professionnelles. Les données ont été dépouillées à l'aide du logiciel MAYQDA 10. Les données issues de l'observation ont connu la même procédure de dépouillement. Cela signifie que toutes ces données ont été traitées manuellement selon les étapes suivantes : relecture d'ensemble, repérage des mots clés, les discours redondants, la problématique et la classification des discours en fonction des objectifs.

1-6 méthode d'analyse et la théorie retenue

L'analyse du discours ou du contenu a été retenue comme méthode d'analyse pour interpréter et analyser les données recueillies auprès de la population cible. Cette méthode a consisté à relever tous les discours redondants et les mots clés relatifs à l'utilisation des médicaments contrefaits au profit des médicaments autorisés par l'Etat ivoirien. Après l'analyse du discours, la théorie systémique a été choisie comme théorie d'explication puisqu'elle nous permet d'analyser objectivement les données de l'enquête et mettre à nu les faiblesses d'un système de santé d'une part et d'autre part, d'analyser les facteurs socio-économiques expliquant la ruée des populations vers cette pharmacie à ciel ouvert (Roxi d'Adjamé). Selon (Ludwig V.B., 1968), la théorie des systèmes ou théorie systémique est basée sur un postulat

selon lequel « *tout type de phénomène doit être considéré comme un système ou peut être conceptualisé selon une logique du système c'est-à-dire comme un ensemble complexe d'interaction, souvent entre sous-système, le tout d'un système plus grand* ».

2- Résultats

2-1- Facteurs personnels de l'individu acheteur favorables à la consommation des médicaments contrefaits.

Des facteurs sont dites favorables lorsqu'ils animent un individu des dispositions bienveillantes à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose et contribuent à développer un phénomène qui peut être d'ordre socio-politique, socio-environnemental, socio-culturel ou socio-économique... Dans le cadre de notre étude, il s'agit des dispositions bienveillantes à l'égard des médicaments contrefaits qui favorisent leur utilisation en Côte d'Ivoire. Ces dispositions encore appelées facteurs sociaux sont incrustés dans les enjeux liés à la consommation des médicaments contrefaits et les faiblesses du système de santé de côte d'Ivoire. Elles se structurent donc autour de ces deux (02) axes fondamentaux.

2- 1-1 Les enjeux liés à la consommation des médicaments contrefaits

Les enjeux sont définis comme tous facteurs pouvant contribuer au développement d'un phénomène social. Ce sont des enjeux qui concernent l'individu « *acheteur des médicaments contrefaits* ». Ces enjeux sociaux sont nombreux.

2- 1-1-1 les enjeux socio-économiques

Les enjeux socio-économiques se rapportent inéluctablement « *au prix d'achat des médicaments* ». Cela signifie que le coût des médicaments est un facteur déterminant pour les consommateurs ivoiriens et africains en general. Pour beaucoup de consommateurs, les produits vendus dans les pharmacies agréées sont de coûts inabordables. Contrairement aux officines dit agréées, au « *Roxi d'Adjamé*, les consommateurs ont la possibilité d'obtenir des réductions sur les prix d'achat. Pour ces clients, les prix ne sont « *pas fixes* », ils sont plutôt « *flexibles* » car peuvent diminuer drastiquement, « *un médicament que j'achète à 1000f ici peut conter 3 foi dans vos pharmacies, c'est-à-dire 3000f là-bas* » et

puis *«je peux même discuter avec la vendeuse pour avoir une diminution or chez vous là-bas on diminue jamais, le prix c'est le prix, il n'y a pas de pitié»* propos d'un enquêté venu acheter des médicaments contrefaits. Ces enjeux économiques sont essentiels puisqu'ils s'intéressent à la situation économique de l'acheteur des médicaments contrefaits et de sa capacité financière à faire face à sa maladie, à la maladie de son enfant, de sa femme, de l'un de ses parents ou de plusieurs membres de sa famille à la fois. Cela suppose que le faible niveau de revenu et la paupérisation croissante en milieu rural et urbain associés à une vie de plus en plus chère poussent ces populations à consommer ces médicaments contrefaits de *«moindre coût»*. Au total, les enjeux socio-économiques favorisent la consommation des médicaments contrefaits.

2-1-1-2 Rapport de "cordialité" entre acheteurs et vendeurs comme facteur de consommation des médicaments contrefaits.

La qualité des services offerts aux populations ne se résume seulement pas au simple fait d'une qualité de soins offerts puisqu'elle doit aussi tenir compte du rapport qui lie le patient au praticien. Ce rapport doit être cordial, amical, fraternelle... La grande majorité des acheteurs que nous avons croisée au "Roxi d'Adjamé" évoquent tous la bonne qualité des relations entre eux et les vendeurs. Ces acheteurs s'autorisent à glorifier ces vendeurs *"de bienfaiteurs", "d'attentionnés", "de respectueux", "d'accueillants" et "sensibles"* à leurs problèmes familiaux. Les propos de dame Yao illustrent bien cet état de fait lorsqu'elle dit : *«quand je viens au Roxi d'Adjamé les vendeurs m'accueillent à bras ouvert, ils ne crient pas sur moi, ils sont gentils et respectueux»*. Tout ceci montre la qualité des relations entre vendeurs et acheteurs.

Cet état d'esprit est l'une des causes de la ruée des consommateurs vers le "Roxi d'Adjamé" pour s'acheter des médicaments contrefaits fournies par des réseaux transnationaux criminels puissants riches, difficiles à démanteler à cause de la proximité et la forte complicité qui existent entre les revendeurs nationaux et vendeurs extérieurs. Grâce à INTERPOL, aux nouvelles technologies de surveillance, de suivi et de saisine ; grâce à la destruction massive des faux médicaments, on sait aujourd'hui que ce sont *« des réseaux transnationaux criminels qui ravitaillent tous ces marchés à travers le monde. »*. Propos d'un pharmacien qui souhaite garder l'anonymat. Abordant dans le même sens, un agent du ministère de la santé chargé du contrôle des médicaments pense *« qu'ils sont soutenus par des relais nationaux tapés dans l'ombre*

qui fournissent les villes, marché locaux comme le “Roxi d’Adjamé”». Malgré notre insistance à faire parler les vendeurs, il est difficile voire même impossible d’obtenir de ceux-ci (vendeurs de “Roxi d’Adjamé”) des renseignements concernant la provenance exacte de ces faux médicaments. L’évocation du terme “fournisseur” met automatiquement les vendeurs dans une position inconfortable. Ils deviennent désagréables et vous tourne le dos, « tu deviens un ennemi et ta sécurité n’est plus garantie car ils te prennent pour un agent des forces de l’ordre et tu n’es plus la bienvenue ». Propos d’un ami acheteur rencontré au “Roxi d’Adjamé”. A la question de savoir qui leur fournit ces médicaments, nous leur avons proposé auparavant des variables tels que : « **Oui** », « **non** », « **sans réponse** » afin de voir laquelle de ces trois (03) entités précitées remportera en termes d’effectif le plus grand nombre de personnes vendeurs des médicaments contrefaits. Ainsi, le nombre de vendeurs par variable à leur proposée préalablement est reporté dans le tableau suivant :

NB: nombre de vendeurs enquêtés : 36 vendeurs essentiellement des femmes car en Côte d’Ivoire cette activité lucrative est plus réservée aux femmes qui excellent dans ce domaine que les hommes. Il est donc rare de rencontrer des hommes qui vendeurs ces médicaments contrefaits au “Roxi d’Adjamé”.

Tableau 1 relatif à la répartition du nombre de vendeurs par variable sur le lieu de provenance des médicaments contrefaits.

Connaissez-vous le lieu de provenance de ces médicaments ?	NOMBRE DE VENDEURS PAR VARIABLE	
	VA	VR
Oui	00	00%
Non	12	33,34%
Sans réponse	24	66,66%
Total	36	100%

Source : notre enquête au “Roxi d’Adjamé”, Mars 2024.

L’analyse des données sur la provenance des médicaments contrefaits montre bien que les complicités entre vendeurs de “Roxi d’Adjamé ”et les vendeurs des réseaux transnationaux criminels ont atteint leur paroxysme. En effet, 24 vendeurs soit 66,66% sont restés “sans réponses”. Ils

s'interdisent de prononcer des propos qui pourraient les compromettre. C'est comme si, on avait affaire à des malentendants, à des sourds muets, à des aveugles. Cela montre bien qu'ils ne veulent pas nous donner des renseignements, des indications sur l'origine des médicaments. Pour les 12 autres vendeurs soit 33,34% qui ont eu le courage et l'amabilité de me parler, ont répondu sèchement « **non** ». Qu'à cela ne tienne, ils m'ont lorgné des yeux et lancé des invectives tentant à me vilipender, à m'insulter. Tout ceci, pour dire que ma présence les dérange. Fait remarquable : aucun vendeur (00 au total) soit 00% des vendeurs n'a voulu accepter de se prononcer sur le verbatim « **oui** » à lui proposé. Tous les 46 vendeurs ont répondu soit « **non** » ou soit « **sans réponse** » cela suppose que : Même si la réponse est « **non** » ou qu'elle soit « **sans réponse** » ; toujours est-il que tous les vendeurs soit 100% font croire de n'avoir aucune connaissance de la provenance des médicaments contrefaits.

2-1-1-3 Satisfaction du traitement de première intention comme point de départ à l'usage des médicaments contrefaits

En ce qui concerne les traitements de première intention, certains individus mal intentionnés continueront de ravitailler les points de vente, les marchés tels que celui du "Roxi d'Adjamé" en médicaments contrefaits. Ainsi, la ruée des populations vers cette pharmacie à ciel ouvert explique bien l'abondance de ces produits illicites à moindre coûts qui guérissent très souvent des pathologies dites simples. L'obtention d'une première guérison par ces médicaments illicites devient un élément clé de sollicitation perpétuelle. En effet, plupart des acteurs interrogés sur cette question évoquent souvent leur efficacité.

Certains acheteurs ou vendeurs, à travers leurs discours redondants évoquent la capacité de ces produits à soigner les maladies comme le stipule le verbatim de Monsieur Koné : « *ces médicaments ont la capacité de guérir la fièvre, les maux de ventre, la diarrhée, le palu, la fatigue, les maux de tête...* ». Comme on le voit, les pathologies citées par cet acteur sont des maladies non compliquées qui sont souvent guéries par ces produits illicites dont les conséquences tragiques sont méconnues par acheteurs. « *Si la guérison est effective cela conforte les acteurs dans leur position* » (celle de

continuer à acheter les médicaments contrefaits dans les pharmacies à ciel ouvert) « *mais, dans le cas contraire ils louent les vertus des médicaments officiels et se retournent vers les pharmacies s agréés*». Propos d'un pharmacien.

Ce rétropédalage, ce repli montre bien en partie l'inefficacité de ces médicaments face à certaines pathologies compliquées, graves ou chroniques telles que le diabète, le glaucome, le cancer, les pathologies cardiaques, rénales, pulmonaires (la tuberculose, l'hépatite virale), les accidents vasculaires cérébraux (HTA), les hémorroïdes... Tout compte fait on retient que la grande majorité de nos populations pensent que ces médicaments contrefaits soignent les maladies surtout quand ils obtiennent la première guérison. Cela consolide très souvent leur position quant à leur efficacité.

2-1-1-4 Niveau d'instruction comme facteur favorisant la consommation des médicaments contrefaits.

L'analyse des données concernant le faible niveau d'instruction montre bien que la grande majorité des acheteurs interrogés au "Roxi d'Adjamé" ne savent lire ni écrire, donc analphabète. Cependant on enregistre souvent parmi ces acteurs quelques intellectuels ou mêmes des praticiens de la médecine moderne qui achètent et revendent à grand prix ces mêmes produits dans leurs cliniques. N'étant pas bien éduquées et suffisamment informées sur les effets délétères ces produits, les populations accourent vers ces pharmacies à ciel ouvert (Roxi d'Adjamé) suffisamment ravitaillées par des réseaux criminels transnationaux. A la question de savoir s'ils connaissent les effets délétères de ces médicaments contrefaits, leurs réponses sont consignées fidèlement dans le tablea 2 suivant :

Tableau 2 : de répartition des enquêtes selon le niveau d’instruction

ATTITUDES	E	F	F	E	C
	T	I	F		
	Je les connais		Je ne les connais pas		
	VA	VR	VA	VR	
NIVEAU D’INSTRUCTION					
ANAPHABETE	00	00%	53	50,48%	
PRIMAIRE	00	00%	40	38,1%	
SECONDAIRE	11	26,83%	10	9,52%	
SUPERIEUR	30	71,17%	02	1,90%	
Total:146 acheteurs	41	100%	105	100%	

Source : notre enquête au “Roxi d’Adjamé”, mars 2024

L’analyse des données montrent bien que tous les analphabètes et ceux du primaire n’ont aucune connaissance des effets néfastes des médicaments contrefaits. En effet, 48% et 40 du niveau primaire soit 38,1% disent “ne pas les connaître” contre seulement 10 du niveau secondaire soit 9,52% et 02 du supérieur soit 1,90% qui disent aussi “ne pas les connaître”. Ces valeurs montrent bien que ceux du niveau secondaire et du niveau supérieur connaissent mieux ces produits falsifiés. Les analphabètes et ceux du niveau primaire constituent donc «un gros marché» de consommateurs pour le “Roxi d’Adjamé”. Au total, le faible niveau d’instruction est aussi responsable de la consommation de ces produits vendus à même le sol.

2-2 Les facteurs liés au système de santé ivoirien

En attendant que la couverture maladie universelle (CMU) retrouve sa vitesse de croisière dans la prise en charge des patients et d’assurer une sécurité sociale optimale et plus accrue, pour l’heure le système de santé ivoirien est peu reluisant, peu attrayant puisque la qualité des services offerts est peu satisfaisante.

2-2-1 Inaccessibilité aux soins de santé comme facteurs de consommation des médicaments contrefaits.

Aujourd'hui les populations ivoiriennes sont de plus en plus pauvres compte tenu de la mévente des produits agricoles. La crise Russo-Ukrainien, la pandémie à corona virus puis les crises post-électorales sont les quelques facteurs qui continuent d'amplifier la pauvreté des populations. Dans ce contexte, l'accessibilité à un centre de santé devient « *un parcours de combattants* » propos de M. Yeo un acteur. Aujourd'hui, il est difficile pour une grande majorité de la population d'accéder aux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), aux Centres Hospitaliers Régionales (CHR), aux hôpitaux et aux centres de santé et surtout aux pharmacies agréées pour faire face financièrement aux besoins sanitaires primaires de leur famille. En effet, les coûts très élevés des consultations, des scanners, des ordonnances dans ces structures sanitaires ne sont pas à leur portée. De plus, certaines assurances telles que la mutuelle générale des fonctions de côte d'ivoire (MUGEFICI) et les assurances privées sont réservées uniquement aux fonctionnaires et aux personnes à ressources financières plus ou moins élevées. Les moins nantis sont donc malvenus. Comme on le voit, l'inaccessibilité aux soins de santé poussent les populations à recourir aux médicaments contrefaits provenant de "Roxi d'Adjamé".

2-2-2 Inaccessibilité aux centres de santé et au personnel médical comme facteur de consommation des médicaments contrefaits.

Les disfonctionnements du système de santé ivoirien s'expliquent largement par la disparité régionale liée aux structures de santé. En effet, il existe une inégale répartition des structures de santé sur l'étendue du territoire ivoirien. Cette situation est préjudiciable aux populations dans la mesure où leurs lieux d'habitations sont très éloignés de ces structures. A ce propos, dame Assétou disait que, « *l'hôpital n'est pas près de moi, c'est trop loin, je parcours des kilomètres avant d'arriver donc je préfère acheter mes médicaments près de ma maison* ». L'on note également une forte concentration des structures sanitaires à Abidjan et au sud du pays par rapport autres régions. De plus ce personnel médical est peu accessible, peu disponible et très insuffisant. L'enquête a pu démontrer que le système de santé ivoirien possède un des ratios les plus bas en Afrique et dans le monde. Il est selon l'institut national de statistique (INS,

2008) « de l'ordre de un médecin pour 1000 ivoiriens », de « un infirmier pour 2000 ivoiriens », et « d'une sage-femme pour 2000 ivoiriens ». Ces statistiques prouvent que certaines localités du pays ne possèdent ni médecin, ni infirmier, et ni sage-femme. Les populations de ces zones sont livrées à elles-mêmes en termes de soins de santé les plus élémentaires. Dans ce contexte, la seule alternative possible reste « *bel et bien les pharmacies à ciel ouvert comme celle de "Roxi d'Adjamé" en plein cœur de la capitale économique du pays* ». Propos d'un cadre supérieur de la santé. Comme on le voit, la problématique d'accessibilité aux soins de santé, aux structures de santé et au personnel de santé demeurent des facteurs favorables à l'utilisation des médicaments contrefaits.

2-2-3 Inefficacité de la lutte contre les médicaments contrefaits comme facteur favorable à leur consommation.

Aujourd'hui la lutte contre les faux médicaments semble vaine si on s'en tient au constat selon lequel « *le marché mondial des médicaments contrefaits a doublé en 2005 en Côte d'Ivoire* ». C'est un marché en plein essor vue les chiffres d'affaires issues de la vente de ces faux médicaments » et on estime « *à plus de 75 milliards de dollars la part de ces médicaments contrefaits* ». Propos d'un cadre du ministère de la santé. Tous ces enjeux économiques en relation avec ces réseaux criminels constituent des facteurs bloquants de la lutte contre les faux médicaments. Cependant, « *l'Etat ivoirien ne baisse pas les bras* » propos des agents du ministère de la santé. En effet, les responsables des services de santé et de l'application des lois en collaboration avec l'OMS et INTERPOL mènent des opérations périodiques de contrôle pour démanteler ces réseaux criminels transnationaux de médicaments illicites. A cet effet, plusieurs technologies sont mises à contribution. Notamment « *TRUSCAN* », qui est un spectromètre portable utilisé dans les aéroports et les postes frontaliers pour analyser la composition chimique des médicaments avant leur entrée dans le pays. « *Cela permet de détecter les mauvais médicaments en quelques secondes* » propos d'un membre du service de contrôle.

Ces activités de contrôle et de ratissage menées par l'organisation mondiale des douanes (OMD) ont permis de saisir plusieurs millions de tonnes de produits illicites. A cela s'ajoutent les campagnes de sensibilisation menées par l'Etat à travers les medias (télévision, radios, journaux écrits...), les communications routinières dans les villes, dans les quartiers, dans les

villages, et dans campements et en langues maternelles. Souvent l'Etat ivoirien organise des séances de destruction publique pour montrer sa volonté à stopper ce fléau social qui nuit considérablement à la santé des populations. En effet, la consommation des faux médicaments expose les populations aux nombreuses pathologies telles que : les pneumonies, les cardiopathies, les insuffisances rénales, les hypertensions artérielles, les perturbations du système digestif (nausée, vomissement, diarrhée, constipation, maux de tête, vertige, somnolence... Malgré ses sensibilisations destinées à faire abandonner ces modes de recours thérapeutiques et malgré les nombreuses saisines de ces faux médicaments suivis de leur destruction publique, la pharmacie à ciel ouvert ou "Roxi d'Adjamé" « *reste de loin le lieu habituel de ravitaillement et d'approvisionnement en matière de produits falsifiés* ». Propos d'un infirmier retraité. Cela dénote bien l'inefficacité de la lutte menée par l'Etat contre les médicaments contrefaits. La prolifération des pharmacies à ciel ouvert montre bien l'inefficacité de cette lutte. Au total, l'impuissance de l'Etat ivoirien face à ce fléau social constitue un facteur favorable à leur utilisation.

Discussion

La problématique sur les médicaments contrefaits des officines pharmaceutiques à ciel ouvert (Roxi d'Adjamé) en côte d'Ivoire a pu livrer en termes de résultats deux axes principaux. Ces axes ont mis en lumière tous les déterminants favorables à la survivance, à la pérennisation de l'usage de ces médicaments illicites. Le premier axe consacré aux facteurs personnels de l'individu acheteur de produits ou consommateurs de produits, a mis en exergue tous les rapports socio-économiques qui entourent ce fléau social. Il s'agit entre autres des enjeux socio-économiques se rapportant aux prix d'achat de ces faux médicaments qui semble être plus abordables, moins chers que ceux des pharmacies agréées. Abordant dans cette logique (l'OMS, 2013) pense que les coûts des médicaments pharmaceutiques sont levés à cause « *des droits, des taxes douanières, des coûts de distribution, des frais des ordonnances souvent élevés de l'ordre de 30% à 40% du prix de détail et parfois jusqu'à 80% et plus.* » dans cette logique health action international (HAI, 2013) disait déjà que « *la plupart des africains en paient eux-mêmes le prix intégral. Pour beaucoup, les produits vendus dans les pharmacies agréées sont d'un coût inabordable* ».

Le facteur coût du médicament est une cause principale de la ruée des populations vers les pharmacies à ciel ouvert non autorisées par l'Etat ivoirien. Aujourd'hui, le commerce mondial des médicaments contrefaits pèse en milliards de dollars et se porte bien en Afrique particulièrement en Côte d'Ivoire. Ces médicaments de mauvaise qualité inondent les marchés. De plus, la qualité des relations entre vendeurs et acheteurs entretenue par les rapports cordiaux et fraternelles vient conforter leur préférence quant à l'utilisation de ces médicaments illicites. Le second axe expose les faiblesses du système de santé de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Face à la prolifération des médicaments contrefaits, falsifiés ou de qualité insuffisante à conséquences tragiques, les moyens déployés par l'Etat pour abdiquer ce mal rentent inefficaces. Le dysfonctionnement de son système de santé est en partie responsable vue la problématique de l'accessibilité aux soins de qualité. En effet, les disparités régionales constatées au niveau des structures de santé et la difficulté d'accès aux soins de qualité sont aussi des soubassements solides pour une ruée vers ces produits falsifiés. Les structures de santé sont inégalement réparties sur l'étendue du territoire avec une forte densité au Sud notamment à Abidjan. Dans ce sens, (INS, 2016) parlant de la qualité des soins estime que le ratio personnel médical et population est très faible en Côte d'Ivoire. Il est de l'ordre de « 1 médecin pour 1000 ivoiriens, de 1 infirmier pour 2000 ivoiriens, de 1 sage-femme pour 2000 ivoiriens ». Tous ces éléments sont évocateurs d'un système de santé dysfonctionnel nonobstant l'inefficacité de la lutte contre les médicaments contrefaits.

Devant des organisations criminelles entretenues par des réseaux transnationaux puissants, riches, nantis et intouchables et connus de tous les services du ministère de santé et de l'application des lois, de la police des stupéfiants en collaboration avec Interpol restent impuissants devant ce fléau responsable de nombreux décès dans le monde car selon (Pierre TH. Ambroise (2014, P.11) : « la contrefaçon n'est pas seulement un acte criminel mais plutôt le terme homicide convient parfaitement quoique certains préfèrent parler de meurtre ». Les opérations de ratissage demeurent toujours inefficaces. Aussi les technologies de contrôle et de démentiellement suivies de destructions massives des produits ont montrés leurs limites à cause de « la difficulté de dire à l'œil nu s'il s'agit du faux ou du vrai car l'étiquette et l'emballage sont très souvent imitées à la perfection » V. Olivier (2013, P.14). Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'utilisation des médicaments contrefaits vendus dans les marchés ou dans des points stratégiques la rue. Il s'agit entre autres de : Jourdain Frotier et Al,

2013, de H. Bonard (2012) de C. Fonteny, (2011) et de A. Bouchony et Al (2006). Tous ces acteurs ont mis en avant la prolifération de ces médicaments falsifiés de qualité insuffisante qui inondent tous les marchés africains surtout ceux de l'Afrique de l'ouest dont la côte d'ivoire. Ils se contentent d'exposer les sommes colossales engrangées par des personnes mal intentionnées et oublient tous d'évoquer les conséquences tragiques liées à l'utilisation de ces faux médicaments qui affectent et endeuillent le monde et de facto, préjudiciables pour les pays à ressources financières limitées dont les économies tardent à décoller.

L'Afrique de l'ouest reste loin le marché le plus prolifique et entreillant dans ce domaine. Selon l'OMS « *près de 100.000 décès par an en Afrique sont liés au commerce des médicaments contrefaits* » de plus, « *ces médicaments illicites sont en grande parties responsables de certaines maladies autrefois rares en Afrique* ». Cela signifie que la propagation de certaines pathologies comme les néphropathies (insuffisance rénales), les cardiopathies (infarctus du myocarde, hypertrophie cardiaque, l'hypertension artérielle ou HTA), les maladies métaboliques (le diabète), les maladies digestives (les ulcères, la fièvre typhoïde), et les accidents vasculaires cérébraux ou AVC sont dues en grande partie à la consommation abusive de ces faux médicaments. A ce propos B. Roger (2013, P.10) pense que « *l'utilisation des faux médicaments est responsable de l'augmentation des pharmaco-résistantes dans les maladies telles que les tuberculoses sous toute ces formes.* » de plus, les retards de développement socio- économique et sanitaire accusés par les Etats africains s'expliquent majoritairement par la prolifération de ces faux médicaments difficilement identifiables dont beaucoup de devises (l'argent) échappent aux économies nationales.

Dans ce contexte, il est impossible de parler de traçabilité de ces genres de produits. Devant un tel tableau, les pays africains surtout la Côte d'Ivoire doivent s'inscrire résolument dans le processus d'homologation prescrit par l'OMS afin faciliter les opérations de contrôle des services de santé et de l'application des lois, des douanes et de la police des stupéfiants. Pour plus de probité, les pays africains doivent choisir les médicaments dans la liste des produits présélectionnés par l'OMS même si aucune loi n'interdit d'homologuer ou non un produit. Sans oublier que les organismes de réglementation nationaux pâtissent d'un manque de formation du personnel chargé de la surveillance et de la corruption.

Conclusion.

En somme l'analyse des données de notre enquête a montré que la consommation des médicaments contrefaits est liée aux facteurs socio-économiques et à la défaillance du système de santé ivoirien. La limitation des ressources financières des populations, les rapports amicaux entre vendeurs et acheteurs, l'ignorance des conséquences tragiques des faux médicaments et l'inaccessibilité aux centres de santé et aux soins de qualité contribuent énormément à l'usage des produits falsifiés. Malgré les sensibilisations médiatiques, les opérations de contrôle, de ratissage, de démentiellement de réseaux, la destruction publique de gros stocks le marché mondial de ces produits falsifiés prospère en Afrique de l'ouest surtout en Côte d'Ivoire au détriment d'une économie déjà fragilisée. Aujourd'hui les taux de morbidité et de mortalité liés à la consommation de ces faux médicaments augmentent de façon fulgurante. Il est temps que l'Etat prenne des mesures courageuses pour abdiquer ce fléau social devenu problème de santé publique.

Références bibliographiques.

- 1-Barberau S, 2006, « la contrefaçon des médicaments » : IN : problème en plein expansion Med trop. 2006 ; 66 : 529-532
- 2-Bonard H, 2012, « contrefaçon de marque de médicament » IN : deuxième journée du droit de marché international pharmaceutique, 2012, 15 juin.
- 3-Bonard H, 2012, « la contrefaçon de médicaments, IN : premier pas d'une réaction internationale, 15 juin 2012, Dijon, France, 192 p
- 4-Caim.info, 2011, « Facteurs déterminants de la consommation de faux médicaments » IN : c'est le cas des médicaments vendus dans le marché illicite ou parallèle et communément appelé en Afrique, les médicaments de la rue. <https://www.caim.info/revue-santépublique-2011-6-pa>
- 5-De Bouchony A et AL, 2006, « que sais-je de la contrefaçon » presse universitaire de France, 2006, 128 p
- 6-Fonteny C, 2011, «winning the battle against global counterfertilin drugs.Magma-2011:142-4
- 7-Jourdain Frontier C et AL, 2013, « la contrefaçon des médicaments : les principes d'une réaction normative internationale, acte du colloque du 15 juin 2012- Dijon. Volume 40. Paris : lexis Nexis, litec, 2013, p 141-144.

- 8-Le Monde.fr, 2003, « L'Afrique est devenue un hub du trafic des produits médicaux illicites », France, paris 15 septembre 2003.
- 9-Memel Foté, 1998 « Représentation de la maladie et de la santé chez les ivoiriens », édition Harmattan.
- 10-Michel Pinget, 2022, « Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre », éditeur John Libby. Euro tex. 06/01/2022. EAN : 978242015914. ISBN : 2742016910.
- 11-OCDE, 2011, « les incidences économiques des médicaments contrefaits » www.oecd.org/dataoecd/11/20906, 11.pdf,
- 12-Olivier V, 2013, « faux médicaments, vraies menaces », l'express, 25 septembre 2013, n°3247, France, paris.
- 13-OMS, 1992, « les contrefaçons de médicaments. Rapport d'un atelier OMS/FIIM Genève organisation mondiale de la santé, 1992 21 p. »
- 14-Raymond Massé, 1985, « Etique et santé publique, enjeu et normativité », en collaboration avec Josseline Arnaud/chapitre 6 et 2p. Pp 221-241.
- 15-ReMeD, 2016, « Sécurité et marché pharmaceutique parallèle, vente illicite et santé ». IN : lorsque le marché parallèle se limitait à quelques analgésiques, des produits pour le rhume ou la nivaquine », 8 p <https://remed.org/wp-content/2016/09>
- 16-Welcome to the united nations, 2013, « le Nigeria et le cameraman se sont engagés à partager leurs expériences et leurs expertises techniques dans la lutte contre les faux médicaments »_https://www.un.org > magazine > mai 2013, médicament.
- 17-Widal, 2014, « 113 millions de produits pharmaceutiques illicites, faux médicaments » IN : en Afrique, ce sont des milliards de faux médicaments qui entravent l'efficacité de prise en charge thérapeutique, 24 septembre 2024, <https://www.widal.fr/actualités/1448-113millions> de faux médicaments.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	9
1- LETTRES, ARTS & CULTURE	11
1 Littérature, cinéma et liberté : l'idéologie d'émancipation dans l'œuvre de Sembene Ousmane.....	13
<i>FATIM AÏSSE HANE</i> <i>Département de Didactique de l'Allemand</i> <i>Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF)</i> <i>Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)</i>	
2 L'imaginaire de l'animal postcolonial.....	37
<i>Georgin MBENG NDEMEZOGO</i> <i>Laboratoire d'Anthropologie (LABAN)</i> <i>Université Omar Bongo de Libreville (Gabon)</i>	
3 L'hégémisation du colon et la subalternisation du colonisé : une rhétorique de la lutte décoloniale. L'exemple de Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono.....	54
<i>Lassina COULIBALY</i> <i>Université Peleforo Gon Coulibaly</i> <i>(Korhogo - Côte d'Ivoire)</i>	
4 Voyage et discours de Nicolas Sarkozy à Dakar.....	68
<i>Ben Samuel TRA BI ZA</i> <i>EHIC Université de Limoges</i>	
5 Résistance et quête du bonheur dans <i>Contre vents et marées</i> de Dinguest Zenaba.....	82
<i>Kamory TANGARA</i> <i>Département de Lettres et Langues Nationales</i> <i>Ecole Normale Supérieure de Bamako (Mali)</i>	

- 6 De l'écriture du terrorisme à l'image d'un univers hybride et disséqué : une lecture de *Parulies rebelles* d'Emmanuel Toh Bi et de *Les larmes de la mer* de Cédric Marshall Kissy..... 102
Stanislas Modibo CAMARA, Enseignant-Chercheur
Université Péléforo GON COULIBALY (Korbogo, Côte d'Ivoire)
Soro Foungnigui Rebecca, Masterante
Université Péléforo GON COULIBALY (Korbogo, Côte d'Ivoire)
- 7 Les guerres romancées : codes d'une société africaine foireuse et prémices de l'immigration clandestine vers l'Europe dans *Bilal sur la route des clandestins* de Fabrizio Gatti et *La mer, le matin* de Margaret Mazzantini..... 123
Richard Gogoua GRAH
Université Alassane OUATTARA-Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 8 Les droits humains dans l'univers poétique négro-africain : une lecture de *Poèmes érotiques de guerre* (Marie Danielle Aka) et *Les bruits du silence* (Urbain Amoa)..... 146
Herman Abel DEDO
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)
- 9 Dénonciation des violences conjugales dans l'art ivoirien : cas du cinéma et de la musique..... 167
Hermann Guy Roméo ABE,
Olivier Kadja EHILE
Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), (Abidjan-Côte d'Ivoire)

2- CIVILISATIONS, LANGUES & LINGUISTIQUES 187

- 10 L'intelligence artificielle (ia) dans le contexte d'enseignement de la traduction en milieu universitaire..... 188
Théodorine NTO AMVANE,
Baudelaire EDOU NZE
Faculté de Lettres et Sciences Humaines
Université Omar Bongo (Gabon)

- 11 Le football espagnol, un modèle de développement économique pour les pays en voie de développement : cas du Real Madrid et du FC Barcelone..... 199
Victor KPAN, Enseignant-Chercheur
Département d'Espagnol, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
- 12 Les études linguistiques sur le groupe Téké en République du Congo : bilan et perspectives..... 217
Robson Perrin MBERI NGAKALA,
Gladia Perpetite MAMONO NGOLO
*Centre de Recherches en Linguistique et Langues Orales (CERELLO)/Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
 Université Marien N'gouabi-Congo Brazzaville*
- 13 Le métaplasme dans le français ivoirien : une richesse esthétique, grammaticale et linguistique..... 229
ZOU Goulou Jules
Ecole Normale Supérieure (ENS) Abidjan
& KOUASSI Kouakou Roland
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
- 14 De l'utilité sémantique des déterminants : appoints caractérisants et enjeux..... 242
KEI Joachim
& GBAMELE Anne-Marie Salomé
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
- 15 Les causes de l'émergence des particularités régionales du français : Le cas de la Côte d'Ivoire..... 256
KPANGUI Kouassi
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
- 3- SCIENCES SOCIALES** 269
- 16 La pédagogie par la chicote en milieu scolaire : quelles perceptions des acteurs de l'EPP x1 (yopougon) ?..... 270
Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA,
Anicet Elvis Aké AHOU,
& Yao Yao KRA
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB)

- 17 Une approche diltsienne de l'autocensure dans la carrière professionnelle des enseignantes-chercheuses de Côte d'Ivoire..... 289

**Thapé Marie-Laure TOHOURI-MISSAN
& Léa Marie Laurence N'GORAN-POAMÉ**
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

- 18 La modélisation prospective au service de l'anticipation de l'évolution des territoires urbains : cas de la ville de Korhogo à l'horizon 2040..... 310

SORO Yalamoussa Brahim
Doctorant, Département de Géographie, Université Alassane Ouattara
& KOUASSI Kouamé Sylvestre
Maître de Conférences, Département de Géographie
Chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoires Durables de l'Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

- 19 L'aviculture : une réponse structurelle à la crise de l'emploi et à l'insécurité alimentaire en protéine animale dans la sous-préfecture de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)..... 339

TRAORE Oumar,
Doctorant en géographie, Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
YEO Nogodji Jean,
Maitre-Assistant, Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
DJAKO Arsène,
Professeur Titulaire, Unité de Recherche pour le Développement (URED), Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

- 20 Relocalisation des populations du Grand Contournement de Lomé à la Cité Nord d'Amélibomé de Djaglé : Quels biens indemniser ?..... 365

Yaovi Mawusi DJAKA
Unité de Recherche Politiques Publiques, Normes et Développement Local (PPNDL) Université de Lomé (Togo)
Konga PALASSI
Unité de Recherche Politiques Publiques, Normes et Développement Local (PPNDL) Université de Lomé (Togo)
Mahamondou N'DJAMBARA
Unité de Recherche en Anthropologie Appliquée et Fondamentale (URAAF) Université de Lomé (Togo)

21	Facteurs Explicatifs de l'Utilisation des Médicaments Contrefaits Vendus dans les Officines Pharmaceutiques à Ciel ouvert : Cas de "Roxi d'Adjamé en Côte d'Ivoire.....	386
	DIABATE SONGUI <i>Chercheur au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (Côte d'Ivoire)</i>	
	TABLE DES MATIÈRES.....	407

Achévé d'imprimer en JUIN 2024
Abidjan, Dépôt légal : Université Alassane OUATTARA
Bouaké - Côte d'Ivoire
JUIN 2024